

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

МАТЕРІАЛИ ШІСТНАДЦЯТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
"Сучасні інформаційні технології"
"Modern Information Technology"

ОДЕСА
2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

МАТЕРІАЛИ ШІСТНАДЦЯТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«Сучасні інформаційні технології 2026»

«Modern Information Technology 2026»

**ODESA
IT FAMILY**

Digest **PRO**
Новостной IT-портал

w Women in
tech

14-15 травня 2026 року

Одеса
«Наука і техніка»
2026

УДК 004.91(063)

М341

Організатори конференції:

Національний університет «Одеська політехніка»
Інститут комп'ютерних систем

Organized by:

Odesa Polytechnic National University
Institute of Computer Systems

Матеріали подано у авторській редакції.

Претензії щодо змісту та якості матеріалів не приймаються

М341

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2026» «Modern Information Technology – 2026» (14-15 травня 2026 р., м. Одеса) / МОН України; Національний університет «Одеська політехніка»; Ін-т комп'ют. систем. – Одеса : Наука і техніка, 2026. – 485 с. DOI: 10.5281/zenodo.20793311

ISSN 2708-311X

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі комп'ютерних наук, програмної інженерії, комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій.

Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

УДК 004.91(063)

ISSN 2708-311X

© Національний університет «Одеська політехніка», 2026

© Інститут комп'ютерних систем, 2026

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

Геннадій Оборський	професор, ректор Національного університету «Одеська політехніка», дійсний член Академії інженерних наук України, заслужений працівник освіти України
--------------------	---

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Світлана Антощук	д.т.н., професор, директор інституту комп'ютерних систем (ІКС)
Олена Арсірій	д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем (ІС) ІКС
Сергій Положаєнко	д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютеризованих систем та програмних технологій (КСПТ) ІКС
Олександр Мартинюк	к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп'ютерних інтелектуальних систем та мереж (КІСМ) ІКС
Наталія Волкова	к.т.н., завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (ПМІТ) ІКС
Наталія Комлева	к.т.н., завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення (ІПЗ) ІКС
Олександр Фомін	д.т.н., професор кафедри КСПТ ІКС
Галина Щербакова	д.т.н., професор кафедри ІС ІКС
Вікторія Рувінська	к.т.н., професор кафедри ІПЗ ІКС
Микола Бабич	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Оксана Бабілунга	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Олександр Блажко	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Віктор Болтьонков	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Марія Глава	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Микола Годовиченко	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Анатолій Ніколенко	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Сергій Смик	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Олександр Шпинковський	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Марія Вороненко	к.т.н., доцент кафедри ІС ІКС
Микола Рудніченко	к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій (ІТ) ІКС
Наталія Шибасва	к.т.н., доцент кафедри ІТ ІКС
Анастасія Тройніна	к.т.н., доцент кафедри ІПЗ ІКС
Тетяна Шаманіна	доктор філософії (PhD), старший викладач кафедри ІПЗ ІКС
Данило Горпенко	доктор філософії (PhD), старший викладач кафедри ІПЗ ІКС
Ольга Манікаєва	к.т.н., старший викладач кафедри ІС ІКС
Наталія Штефан	старший викладач кафедри ІПЗ ІКС
Микола Кузнєцов	к.т.н., доцент кафедри КІСМ ІКС
Volodymyr Brovko	Professor of University of Applied Sciences, Augsburg, Germany

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Олександр Блажко	доцент кафедри ІС ІКС
Дар'я Кошутіна	асистент кафедри ІС ІКС
Діана Соловійова	асистент кафедри ІС ІКС

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І АНАЛІЗ ДАНИХ»	19
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМП'ЯЄНСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ШІ	20
МАГІСТР З КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК, КАФ. ІС ГАЛЩИНА О.О. К.Т.Н., ДОЦЕНТ КАФ. ІС ВОРОНЕНКО М.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
МЕТОД ОПОРНИХ МОДЕЛЕЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ.....	23
ТАТАРИН О.В., КИРПИЧОВ Д.О. Д.Т.Н., ПРОФЕСОР, ФОМІН О.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ОБЧИСЛЕНЬ НА ШВИДКОДІЮ І ТОЧНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ СИГНАЛІВ ЕКГ З WAVELET-BASED KOLMOGOROV-ARNOLD NETWORK	26
Д-Р ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР, ЩЕРБАКОВА Г. Ю, УСОВ О. С., САХНО К. О.	
МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМ КЛАСИФІКАЦІЙ НАСТІЛЬНИХ ІГОР В УКРАЇНОМОВНИХ ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ НА ОСНОВІ NPM1	29
ХАЛАМІРЕНКО О.І. К.Т.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІС БЛАЖКО О.А. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ПРАКТИКА РОЗРОБКИ ШВИДКИХ АЛГОРИТМІВ ДИСКРЕТНИХ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ КОРОТКИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВХІДНИХ ДАНИХ.....	32
КЩЕЛА В. А. Д.Т.Н., ПРОФ. ЦАРЬОВ А. П. ЗАХІДНОПОМОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ЩЕЦИНІ, ПОЛЬЩА	
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОЇ НОРМАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ТРАНСФОРМЕРНОГО ТИПУ	35
ДЕШКО В.В. К.Т.Н., ДОЦЕНТ БАБЛУНГА О.Ю. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ АРХІТЕКТУР НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗАДАЧ МАШИННОГО ЗОРУ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ	38
ГОРБАНЬ М.Л., Д.Т.Н., ПРОФЕСОР КЛИМАШ М.М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА	
ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕТЕКЦІЇ АНОМАЛІЙ У МІКРОСЕРВІСНИХ СИСТЕМАХ ШЛЯХОМ КАЛІБРУВАННЯ ПОРОГУ НА ОСНОВІ FВ-МІРИ ДЛЯ ВАРІАЦІЙНОГО АВТОЕНКОДЕРА.....	41
СІРЕНКО М.О. К.Т.Н., ДОЦЕНТ КАФ. ІС ВОРОНЕНКО М.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
СИСТЕМА ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗ ПІДТРИМКОЮ ДЕЛЬТА-ОНОВЛЕНЬ І ВИКОРИСТАННЯМ ПОСТКВАНТОВОГО АЛГОРИТМУ ЦИФРОВОГО ПІДПІСУ	44
МИРОШНІЧЕНКО В. М., К.Т.Н., ДОЦЕНТ БАБЛУНГА О. Ю. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДТОКУ КЛІЄНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ	47
ВОРОЖБИТ С.О. К.Т.Н., ДОЦЕНТ БАБЛУНГА О.Ю. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ОРІЄНТУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДО СПІВБЕСІД В ІТ-СФЕРІ	50
Горь І.О., Кунуп Т.В., к.т.н. ст. викладач НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: к.т.н. Кунуп Т.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЗАВДАНЬ І УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ «TASK FLOW»	53
Шумко К.А., АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ СОЛОВІЙОВА Д.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ	56
Сімчук А.Ю. к.т.н, доцент, Рябий М.О. КИЇВСЬКИЙ Авіаційний інститут, УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ ГІБРИДНОЇ NLP-МОДЕЛІ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КЛІЄНТСЬКИХ ВІДГУКІВ	59
Євчев Д. Ф., КАНД. ТЕХН. НАУК, доцент Галчонков О. М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАПISУ ДО ПРИВАТНИХ ФАХІВЦІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ	62
Зайчук Л. В., КАНД. ТЕХН. НАУК, ст. викладач Мисник Б.В. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ДИНАМІЧНОГО РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ХМАРНИХ СЕРВЕРІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ.....	64
Корчаковський К. С. к. т. н, доцент, Ядрова М. В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ІНТЕРАКТИВНИХ ІСТОРІЙ НА ОСНОВІ ГІБРИДНОГО АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ.....	67
Шкуропатова С. В., к. т. н, доцент, Галчонков О.М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ	70
Боднар А., Олійник В.М. , КАНД. ТЕХН. НАУК, доцент каф. Смик С.Ю. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
СИСТЕМА МОНИТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ	73
Варварчук В.В. НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: к.т.н., ст. викладач Кунуп Т.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
КРИТЕРІЇ ТА МЕТРИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ У СЕРВІСАХ ОРЕНДИ АВТО	76
Бондар В. Ю. д.т.н., професор, Арсірій О. О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	

ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ В ЕНЕРГОСПОЖИВАННІ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІ НА ОСНОВІ STL-ДЕКОМПОЗИЦІЇ ТА ISOLATION FOREST.....	79
Михайленко С. В., к. т. н., доцент Ядрова М. В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ ПАРКУВАЛЬНИХ МІСЦЬ У РОЗУМНИХ МІСТАХ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ.....	82
Штипуляк І. Д., к. т. н., доцент Волкова Н. П. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
MARKOV CHAIN RESILIENCE ANALYSIS OF BFT ARCHITECTURES FOR POT GATEWAYS.....	85
PHD STUDENT TROIAK K., PHD, ASSOCIATE PROFESSOR, BOLTENKOV V. ODESA POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE	
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ВЕБСАЙТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ.....	88
Головнин А. І., к. т. н., доцент Годовиченко Микола НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ	91
Нікітін Н. О. к. т. н., доцент каф. ІС Болтєонков В. О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ANEAD-OF-TIME КОМПЛІАЦІЇ ДЛЯ ГРАНИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА БАЗІ RASPBERRY PI.....	94
МАГІСТР БЕРЕЗАНСЬКИЙ Т. С., к. т. н., доцент, Бабич М. І. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНСПЕКТУВАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ VLM-МОДЕЛІ.....	97
Дробишевський С. В., к. т. н., доцент Баблунга О. Ю. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОРКЕСТРАЦІЇ МУЛЬТИАГЕНТНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗВОРОТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПЗ.....	100
Подольян Є. І. Канд. техн. наук, доцент каф. ІС Ніколенко А. О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗПІЗНАВАННЯ ФОРМИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНОЇ ПРИМІРКИ ОКУЛЯРІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ	103
Станєва Ю. І. АСИСТЕНТ КАФЕДРИ «ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ», Волков А. С. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ВІЗУАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ГІС	106
АСПІРАНТ ОЛІЙНИК В. М. к. т. н., доцент каф. ІС Манікаєва О. С. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	

REINFORCEMENT LEARNING FOR ADAPTIVE OPTIMISATION OF MARITIME VESSEL ROUTES IN CLOUD-BASED DISTRIBUTED SYSTEMS	109
KALENYK P.I., DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCES, PROFESSOR, VYCHUZHANIN V.V. ODESA POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE	
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО КОНТЕНТУ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-СЕРВІСУ ПОШУКУ КНИГ	112
ЮЩЕНКО Д. Р. ДОКТ. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР КАФ. АРСІРІЙ О. О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ СЕГМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НА ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ	115
ФЛІН Д.В., Д.Т.Н., ПРОФЕСОР, ФОМІН О.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
КЛАСИФІКАЦІЯ В2В-КЛІЄНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНОЇ КОМЕРЦІЇ ЗА ЦІННІСНО-ЗВАЖЕНИМ ТЕМПОРАЛЬНИМ ПРОФІЛЕМ	118
ІВАНОВ Д.В., Д.Т.Н. ПРОФЕСОР, ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АРСІРІЙ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
БАГАТОРІВНЕВА ВІ-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЮВЕЛІРНОЇ ГАЛУЗІ	121
КОВАЛЬЧУК М.М., ВИКЛАДАЧ, КАФ. КН, ЖЕЛІЗКО В.В. ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
СТАТИСТИЧНИЙ TELEGRAM-БОТ ДЛЯ РОЗШИРЕНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ СИСТЕМИ NIGHTSCOUT	124
БАРСУКОВ Р.С., САДЛЮ Д.С. К.Т.Н., ДОЦЕНТ СТРУКОВ В.М. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА, УКРАЇНА	
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ.....	127
АМЩИ Д.О., Д. Т. Н., ПРОФЕСОР АНТОЩУК С.Г. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ПІДБОРУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ У СФЕРІ ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ LLM-АГЕНТІВ.....	130
ЛЮЛЄВ В. В. ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, ДОЦЕНТ КАФ. ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ІВАНОВ О.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОВЕНЕЙ ЗА СУПУТНИКОВИМИ ЗНІМКАМИ.....	133
ПРИЙМАК Б.О., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, СМІК С.Ю. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГІС ДЛЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ ПРИ ВІДБУДОВІ ПОШКОДЖЕНИХ ВІЙНОЮ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ.....	136
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, ДОЦЕНТ КАФ. ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ІВАНОВ О.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	

ДИНАМІЧНЕ КЕРУВАННЯ КВОРУМНОЮ РЕПЛІКАЦІЄЮ У СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ПОТОКОВИХ ДАНИХ	139
АСПРАНТ КУПРІЯНОВ О. М., ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ СИТНИКОВ В. С., НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ	142
ЛЕБЕДСЬВ Е.А. К.Т.Н., ДОЦЕНТ КАФ. ІС МАНІКАЄВА О.С. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
НАЛАШТУВАНЬ ДЛЯ GROTH16 НА КОНФІДЕНЦІЙНИХ БЛОКЧЕЙНАХ.....	145
БУЧІХІН А.А., К.Т.Н., ДОЦЕНТ БОЛТЪОНКОВ В.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТЕК ОБРОБКИ ПОТОКОВИХ ДАНИХ ДЛЯ АНАЛІЗУ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ.....	148
КРАНТОВСЬКИЙ І.О., Д.Т.Н. ПРОФЕСОР ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АРСІРІЙ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ПОРІВНЯННЯ CNN ТА MOBILENETV2 ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ.....	151
АСПРАНТ СОЛОДКИЙ Д.М. Д.Т.Н., ПРОФЕСОР КАФ. ІТПД ТОНКОНОГИЙ В.М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВИКОНАННЯ ВПРАВ ГІМНАСТИКИ ЙОГА З ВИКОРИСТАННЯМ ФРЕЙМВОРКУ <i>MEDIAPIPE</i>	154
СУЧКОВ О. І. К.Т.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІС БЛАЖКО О.А. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ISOLATION FOREST ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ МЕРЕЖЕВОВОГО ТРАФІКУ	157
КОГАН Д. О., ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, АГЕСЬВ Д. В. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ, УКРАЇНА	
ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ LMS НА ОСНОВІ АНСАМБЛЕВИХ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ.....	160
ЯНШЕВСЬКИЙ В. І. К.Т.Н., ДОЦЕНТ ЯРОВИЙ Р. О. ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОГО СТЕГANOГРАФІЧНОГО ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ДЕТЕКТОРІВ КОНТУРІВ ЗОБРАЖЕНЬ	163
ІДЖИЛОВ Б. І. КАНД. ТЕХН. НАУК, ДОЦЕНТ КАФ. ШПИНКОВСЬКИЙ О. А. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ГАРДЕРОБУ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЮ <i>IMAGEPROC</i>.....	166
ШКЕКІНА Ю.А. Д.Т.Н., ПРОФ. АРСІРІЙ О.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАНЗАКЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИХ ДАНИХ В2В-КЛІЄНТІВ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ	169
Подошвелєсва А.В. Д. Т. Н., ПРОФЕСОР, АРСІРІЙ О.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ З ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ СТЕКУ JAVA ТА REACT	172
КАРА М. І., ДОКТ. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР КАФ. АРСІРІЙ О. О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ЗАСТОСУВАННЯ TELEGRAM-БОТА ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ КОРИСТУВАЧІВ У СЛУЖБІ ОНЛАЙН-ПІДТРИМКИ	175
СТАЦЕНКО М.Д., СЕЛІФОНОВА К.О., АСИСТЕНТ КАФ. ІС КОШУТИНА Д.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА	
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ГРУПИ ДОВІРЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ РОБОТИ ІЗ КОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ	178
ХАМІТОВ В.М., Д.Т.Н., ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АНТОЩУК С.Г. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ТА ГЕНЕРАЦІЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ У ЛІЦЕЇ	180
САМСОНОВ В. А. ¹ , САМСОНОВ С. А. ² , ШУЛЬГА С.П. ² , К.Т.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, КУЗНЕЦОВ М.О. ¹ ¹ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА ² ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЇ "МАРІЙНСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, УКРАЇНА	
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИХ АСПЕКТІВ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ.....	183
СИРОТЮК М.С., ШИБАЄВА Н.О. К.Ф.-М.Н., ДОЦЕНТ КАФ. ІТ ШПІНАРЕВА І.М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	186
СИРОТЮК М.С., РУДНІЧЕНКО М.Д. К.Ф.-М.Н., ДОЦЕНТ КАФ. ІТ ШПІНАРЕВА І.М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
СЕКЦІЯ «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ».....	189
ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПІДБОРУ ІГОР НА ОСНОВІ ПРОФІЛЮ ІНТЕРЕСІВ КОРИСТУВАЧА.....	190
ЛАЦИНОВСЬКИЙ А.В. АСИСТЕНТ КАФ. ІІЗ ЛАПАЄВ А.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА ПРОЄКТІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЇЇ ВРАХУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ.....	193
АСПІРАНТ САВІН А. А., Д.Т.Н., ПРОФЕСОР, СИТНИКОВ В. С. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ «PENNYWISE»	196
ЧЕБАНЕНКО Б. В., ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФ. ІІЗ, ГОРПЕНКО Д. Р НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	

ВЕБСИСТЕМА ІНТЕРАКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФАУНИ ЗЕМЛІ	199
Якушкін А.Д. Арнаутова О.М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА РОЗПОДІЛЕНОЇ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ДАНИМИ..	202
Зінченко О.С. АСИСТЕНТ КАФ. ІІЗ ЛАПАЄВ А.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРСИНГУ ВЕЛИКИХ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ У CRYPTON НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЇ “РОЗДІЛЯЙ І ВОЛОДАРИЙ”	205
Онщенко Т.В, старший викладач; Буц О.В.; Комлева Н.О, к.т.н доцент; НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ПРОГРАМНИЙ МЕНЕДЖЕР ПАРОЛІВ З АРХІТЕКТУРОЮ ZERO-KNOWLEDGE	208
Присяжнюк Б.М. АСИСТЕНТ КАФ. ІІЗ ЛАПАЄВ А.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ПРОГРАМНИЙ РЕДАКТОР ТА ВАЛІДАТОР JSON/XML/YAML ФАЙЛІВ	211
Молдован С.А., Діденко Т.В., КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ, Комлева Н.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА	
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ МОДИФІКАЦІЙ АЛГОРИТМУ СОРТУВАННЯ БУЛЬБАШКОЮ	214
Штень К. В. АСИСТЕНТ КАФ. ІІЗ ЛАПАЄВ А.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ВЕБЗАСТОСУНОК АНАЛІТИКИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ІНФЛЮЕНСЕРІВ	217
Діденко Т.В., Токар. В. КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ, Комлева Н.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА	
ПРОГРАМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КАТАЛОГОМ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ	220
Гула А.В. АСИСТЕНТ КАФ. ІІЗ ЛАПАЄВ А.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ПРОГРАМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЛАТНИМИ СЕРВІСАМИ.....	223
Сущенко Д. О. К. Т. Н., доцент Зіноватна С. Л. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ПРОГРАМНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ВПЛИВУ СТРУКТУР ДАНИХ НА АПАРАТНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ..	226
Махно А.М. АСИСТЕНТ КАФ. ІІЗ ЛАПАЄВ А.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ВЕБСИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ВІДВІДУВАНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ	
Черниш А.І. АСИСТЕНТ Арнаутова О.М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ РЕСТОРАНУ	232
Гратілова К. О.	

К.Т.Н., ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУНГУРЦЕВ О. Б.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ У ПРОГРАМНОМУ КОДІ,
ЗГЕНЕРОВАНОМУ СИСТЕМАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ235**

Рудик А.С.,
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУБРАК Ю.О.,
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**МЕТОДОЛОГІЯ «ЛІТЕРАТУРНОГО» СТРУКТУРУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОДУ: СЮЖЕТНО-
ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД238**

Єфтені К.В.,
К.Е.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОПОВА М.О.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМ СТАНОМ КЛІЄНТСЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ОСВІТНІХ
ВЕБПЛАТФОРМ НА БАЗІ БІБЛІОТЕКИ REACT241**

Зарембицький Є.Ю.,
СТ. ВИКЛАДАЧ, ЧИЖМОТРА О.В.
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**ПРОГРАМНА СИСТЕМА СИМУЛЯЦІЇ ЕМЕРДЖЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ОБ'ЄКТНО ОРІЄНТОВАНИХ
АГЕНТІВ244**

Карогодіна Є. С., Шнісаревська Т. С.,
АСИСТЕНТ КАФ. ІІЗ, ЛАПАЄВ А. В.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**АЛГОРИТМ ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ ОРІЄНТОВАНОГО АЦИКЛІЧНОГО ГРАФА ТА КУПИ
З ПРІОРИТЕТАМИ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ247**

Лупашина А.А., Петросян Р.В.,
КАНД. ФІЛОЛ. НАУК, ДОЦ. КАФ. ІІЗ ФАНТ М.О.
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**ПРОГРАМНА СИСТЕМА СЕМАНТИЧНОГО ДЕКОДУВАННЯ СИГНАЛІВ У ВИРОДЖЕНИХ КАНАЛАХ
ЗВ'ЯЗКУ250**

Варсан А.О., Лапаєв А.В.,
К.Т.Н., ДОЦЕНТ КАФ. ІІЗ КОМЛЕВА Н. О.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ГЕНЕРАЦІЇ ВІЗУАЛЬНО-ТЕКСТОВИХ НАРАТИВІВ.....253

Ведута М. Є., Беглова Н. М.
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: КАНД. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР, РУВІНСЬКА В.М.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА БЕЗПЕКИ КОНТЕЙНЕРНИХ І ГІПЕРВІЗОРНИХ СЕРЕДОВИЩ ЗА
КРИТЕРІЯМИ CVE ТА ПОВЕРХНІ АТАКИ.....256**

Михайленко Д. В.,
К.Т.Н., ДОЦЕНТ, ЯДРОВА М. В.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**РОЗРОБКА WEB-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОБОВОЇ НОРМИ КАЛОРІЙ “FIERY CALORIE”
.....259**

Євстратов Сергій
К. Т. Н., ВИКЛАДАЧ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАРУЛІН СТАНІСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “НОВОКАХОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА

**ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ ДАНИХ В
УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО НАБОРУ ІНСТРУКЦІЙ262**

Ілля Лобов
К. Т. Н., ВИКЛАДАЧ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАРУЛІН СТАНІСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “НОВОКАХОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ” НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА

**АЛФАВІТ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ РУХІВ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ КАМЕРИ
МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ.....265**

АЛЬ АДЖЕЙЛАТ МАРІЯ

К. Т. Н., ВИКЛАДАЧ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАРУЛІН СТАНІСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “НОВОКАХОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА

PARETO-BASED IOT ARCHITECTURE SYNTHESIS: A COMPARISON WITH WEIGHTED RANKING269

СНУМАЧЕНКО D. K.

SCIENTIFIC SUPERVISOR: D.Sc., PROF. LIUBCHENKO V. V.

ODESA POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE

**ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ЕЛЕМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ272**

ФЕДЯНІН Т. О.

АРНАУТОВА О. М.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕРНА SPECIFICATION ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ОБМЕЖЕНЬ У СКЛАДНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ.....275**

ЯСТРЕБОВА А.В.

Д.П.Н., ЗАВІДУВАЧ КАФ. ІПЗ ВАКАЛЮК Т.А.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**ПОБУДОВА ТА ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СКЛАДСЬКОГО
ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ КРАФТОВИХ М'ЯСНИХ ВИРОБІВ278**

ПАЛАМАРЧУК І.С.

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФ. ІПЗ ЛОКТИКОВА Т.М.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**АВТОМАТИЗОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ДАМПІВ БАЗ ДАНИХ У ПЛОСКЕ
ВЕКТОРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧ МАШИННОГО НАВЧАННЯ281**

КОСТІН О.Л.

КАНД. ТЕХН. НАУК, ДОЦЕНТ СПЕРАНСЬКИЙ В. О.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**РОЗРОБКА МАСШТАБОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОКТОРИНГУ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО
АНАЛІЗУ ВІЗУАЛЬНИХ АНОМАЛІЙ.....284**

РІЗВАНОВ І.О.

КАНД. ТЕХН. НАУК, ДОЦЕНТ СПЕРАНСЬКИЙ В. О.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**ВЕБСЕРВІС ДЛЯ ПОТОКОВОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ МЕДІАКОНТЕНТУ З ФУНКЦІЄЮ ЗАХОПЛЕННЯ
ОКРЕМИХ ЗАСТОСУНКІВ.....287**

КАБАКОВ Н. С.

АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ІПЗ ЛАПАЄВ А.В.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**ПРОГРАМНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВАНТАЖЕННЯ НА АПАРАТНІ
РЕСУРСИ.....290**

ТИДНЮК М. С.

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФ. ІПЗ, ГОРПЕНКО Д. Р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

**ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАДАЧАМИ З АНАЛІЗОМ ПРОДУКТИВНОСТІ
КОРИСТУВАЧА.....293**

ДАНЧЕНКО З. С.,

К.Е.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОПОВА М.О.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ВЕБЗАСТОСУНОК СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІКРОБЛОГІНГУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ РЕКОМЕНДАЦІЙ296

Бондар В. Р.
АСИСТЕНТ КАФ. ІПЗ АРНАУТОВА О. М.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМНОГО КОДУ НА ОСНОВІ МУЛЬТИРЕПОЗИТОРНОГО АНАЛІЗУ ЗАПИТІВ НА ЗЛИТТЯ299

АРАТОВСЬКИЙ О.С.,
Д-Р ТЕХН. НАУК, ПРОФ. ЛЮБЧЕНКО В.В.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ПРОГРАМНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАВДАННЯМИ З ФУНКЦІЄЮ НАГАДУВАНЬ, ЕКРАННИХ СТІКЕРІВ ТА ГНУЧКИХ НАЛАШТУВАНЬ КОРИСТУВАЧА302

ЩЕПІН В. А.,
К. Т. Н., ДОЦЕНТ ЗІНОВАТНА С. Л.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ЗРУЧНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОРТФОЛІО ФОТОГРАФІВ.....305

ВЕСЕЛКОВА О. В.,
АСИСТЕНТ КАФ. ІПЗ ЛАПАЄВ А.В.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

СЕРВІС ДЛЯ ФОРМАТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ПУБЛІКАЦІЙ308

Дорошук А. О.,
К.Т.Н., ДОЦ. КАФ. ІПЗ, ТРОЙНИНА А. С.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ СТУДЕНТІВ311

КОСЮГА В. О.
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФ. ІПЗ, ГОРПЕНКО Д. Р.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ВЕБПЛАТФОРМА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ, ОЦІНЮВАННЯ ІГОР ТА ВЗАЄМОДІЇ СПІЛЬНОТИ ГЕЙМЕРІВ.....314

Бондар М.Ю.,
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФ. ІПЗ, ГОРПЕНКО Д. Р.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ TRIZ ТА МЕТА LEARNING.....317

БРОВКО Д. О., ПРИГОЖЕВ О. С.
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: КАНД. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР, РУВІНСЬКА В.М.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ОБЛІКУ КЛІЄНТІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА РЕМОНТНИХ РОБІТ НА СТО320

Добрєв О. Ю.,
К.Е.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОПОВА М.О.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.....323

Воробйов В.П.
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ІПЗ ШАМАНІНА Т.В.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ СТАНУ ГОНКИ ПРИ КОНКУРЕНТНОМУ ОНЛАЙН-БРОНІЮВАННІ В CRM-СИСТЕМАХ.....326

Бондарева Н. В.,

СТ. ВИКЛ. КАФ. ПЗАС, ГРЕБЕНОВИЧ Ю. Є.,

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, УКРАЇНА

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ: ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ЗАСТАРІЛИХ РІШЕНЬ ДО РЕЛЯЦІЙНИХ, NOSQL БАЗ ДАНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ У ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ.....329

ШЕЛЕСТ Н.В.

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФ. КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК, ПРАЗДНІКОВ О.В

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

СЕРВІС ПОТОКОВОГО ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ З СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ332

ЮДІН А. С.

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФ. ІІЗ, ГОРПЕНКО Д. Р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДЛЯ БРОНЮВАННЯ ЗАПИСУ ДО ЛІКАРЯ.....335

ПИСАРЕНКО О.В.

АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ІІЗ АРНАУТОВА О.М.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛУ337

ПОНОМАРЬОВ В.Є.,

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ ГОРПЕНКО Д.Р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ЗАСТОСУНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОВСЯКДЕННИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ LLM ТА ПЛАТФОРМИ N8N.....340

АНДРІЙЧЕНКО П.П.

К.Т.Н., ДОЦ. СУПРУНЕНКО О.О.

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ «ROCKET DEUTSCH».....343

ДЕМА М.С.

PH.D, СТ. ВИКЛАДАЧ КАФ. ІІЗ ГОРПЕНКО Д.Р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

РОЗРОБКА REST API З JWT-АВТЕНТИЦІАЦІЄЮ: АРХІТЕКТУРА ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДЗОДІВ ДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ.....346

ОНИЩЕНКО Д.В.

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФ. КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК, ПРАЗДНІКОВ О.В.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

ФОРМАЛЬНИЙ МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ДЛЯ МІКРОСЕРВІСНИХ ЗАСТОСУВАНЬ349

АСПРАНТ ВОЛКОВ Д. В.

Д.Т.Н., ПРОФЕСОР, ЛЮБЧЕНКО В. В.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

A MINIMAL ABI COMPATIBILITY LAYER FOR RUNNING BIONIC-LINKED LIBRARIES IN A GLIBC ENVIRONMENT352

STRASHNOV V.

PHD IN PHYSICS AND MATHEMATICS, ASSOCIATE PROFESSOR OF THE DEPARTMENT OF MATHEMATICAL SUPPORT OF

COMPUTER SYSTEMS, SHPINAREVA I., SCIENTIFIC SUPERVISOR

ODESA I. I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE

ПРОЄКТУВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ТА АРБІТРАЖЕМ В2В-УГОД У МЕРЕЖАХ СУМІСНИХ З EVM.....355

ТКАЧ К.В.

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ ГРЕБЕНОВИЧ Ю.Є.

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, УКРАЇНА

MULTILINGUAL REPOSITORY-LEVEL CODE QUESTION ANSWERING BENCHMARK	358
SYROMIATNIKOV M. V. PHD, PROFESSOR OF THE SOFTWARE ENGINEERING DEPARTMENT RUVINSKA V. M. ODESA POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE	
MODERN SYSTEM OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH ASD AND AUTOMATIC DATA ANALYSIS	361
SAMOKHIN A. V., DIDYK A. A. PHD, SENIOR LECTURER SHAMANINA T.V. ODESA POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE	
DEVELOPMENT OF A CHATBOT WITH NLP ELEMENTS	364
ZARUBOV A. YE. PHD, SENIOR LECTURER SHAMANINA T.V. ODESA POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE	
ВЕБЗАСТОСУНОК МІСЬКОГО РАЙДШЕРІНГУ З КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ	367
ТАРАСЕВИЧ Д. Д. К.Т.Н., ДОЦЕНТ, ВОЛКОВА Н.П. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ШІ-АСИСТЕНТА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВИМИ ВИМОГАМИ В СТАРТАП-КОМАНДАХ	370
БУРЦЕВ А. В., Д-Р ТЕХН. НАУК, ПРОФ., КАФ. ІТ ВИЧУЖАНІН В. В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМИ ВАНТАЖНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ	373
БОНДАР О. В. НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: КАНД. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР, РУВІНСЬКА В.М.	
НАСТІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СЕТ-ЛИСТАМИ МУЗИЧНИХ ВИКОНАВЦІВ	376
МУЛЯР І. С. АСИСТЕНТ КАФ. ІПЗ СИЧКОВ В. С. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ТА UX У ВЕБ-ПЛАТФОРМАХ БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ	379
СІВЧЕНКО М.Т. К.Т.Н., ДОЦЕНТ ЄФРЕМОВ Ю.М. ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА	
ВЕБ-ПЛАТФОРМА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ	382
СІВЧЕНКО М.Т. К.Т.Н., ДОЦЕНТ ЄФРЕМОВ Ю.М. ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, УКРАЇНА	
СЕКЦІЯ «ПРОЕКТУВАННЯ І ДІАГНОСТИКА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ»	385
СЕКЦІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»	385
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОБУДОВИ ВЕКТОРНОЇ БАЗИ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ТА МЕТОДУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОСЕРВЕРНОЮ ОБРОБКОЮ	386
СУРКОВ С., АСПРАНТ КАФ. КІСМ, МАРТИНЮК О.М., ДОЦЕНТ КАФ. КІСМ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОВЕДІНКО-ОРІЄНТОВАНОГО АДАПТИВНОГО ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ В РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖАХ ДОВІРИ	389
Соловйова Д.В., к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем Болтонков В.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖЕВОЇ БЕЗПЕКИ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	392
Здобувач третього рівня вищої освіти Бірка Є.Г. Доцент каф. комп'ютерних систем, к.т.н., Стрельцов О.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
МОДЕЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ У ГЕТЕРОГЕННИХ МОБІЛЬНИХ СИСТЕМАХ	398
Чмелевський А.М., к.т.н., доцент, Біленко А.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРСТІЙКОСТІ БЕЗДРОТОВИХ MESH-МЕРЕЖ	401
Безкровний Є. В., к.т.н., ст. викладач каф. інфокомунікаційної інженерії Чакрян В. Х. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ, УКРАЇНА	
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАГАТОРІВНЕВОЇ МЕРЕЖІ З ІНТЕГРАЦІЄЮ СЕРВЕРНИХ СЕРВІСІВ.....	404
Шонін А.М. к.т.н., доцент Ступень П.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ПРОЕКТУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ “HEALTH VILLAGE” ДЛЯ АВСТРАЛІЙСЬКОГО РИНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	407
Маня Д.І. старший викладач Онщенко Т.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ШЛАКОВОЗУ В УМОВАХ КОНВЕРТЕРНОГО ЦЕХУ ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»	410
Косенко Р.Г., Сніговий Д.В, д.т.н., проф.Хілов В.С. ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ АЕРОЗЙОМКИ НА ТОЧНІСТЬ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ'ЄКТІВ МІСЦЕВОСТІ	413
Юдіна Л.Г., Подельський С. В., д.т.н, професор, Нечипорук О.П. Київський авіаційний інститут, УКРАЇНА	
РОЗРОБКА НАВІГАЦІЙНОГО ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ З ІНТЕРАКТИВНИМ ПОШУКОМ МАРШРУТІВ	416
Окунєв І.А., ДОКТОР НАУК, ПРОРЕКТОР, Рак Т.Є., ПЗВО “ІТ СТЕП УНІВЕРСИТЕТ”, УКРАЇНА	
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДЕТЕКЦІЇ ВАГОНІВ НА ПАРКУ ПРИЙОМУ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖІ YOLOV8N.....	419
Павлова М. О., д.т.н., проф. Полякова М. В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСТІЙКІСТЮ НА ОСНОВІ ЗАДАЧІ «РЮКЗАКА» ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ..... 422

ПЕТРЕНКО М. Ю.,
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, ДОЦЕНТ КАФ. ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ІВАНОВ О. В.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

АНАЛІЗ ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗА ДАНИМИ АЙТРЕКІНГУ В ОРТОГОНАЛЬНИХ НАПРЯМКАХ425

ЛУКАШУК Д.К., РИБНИКОВ П.А.,
Д-Р ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР, ПРОФЕСОР КАФ. КСПТ ПАВЛЕНКО В.Д.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КРЕНОСТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОГО АВТОМОБІЛЯ..... 428

САЛІЙ Д.В., ШПИРНИЙ М.О.,
ДОКТ. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР, ЛАРШИН В.П.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ ПРИ КІНЕМАТИЧНОМУ ЗБУДЖЕННІ 431

НОВАЦЬКИЙ В.С., ПЕТРОВСЬКИЙ А.К.,
ДОКТ. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР ЛАРШИН В.П.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МЕХАТРОННОГО ШПИНДЕЛЯ С АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗАННЯ.....434

ШАПОВАЛОВ Д.О., ЗЛЕПКО І.Ю
ДОКТ. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР, ЛАРШИН В.П.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (М. ОДЕСА), УКРАЇНА

МОДЕЛЮВАННЯ ПРУЖНОЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО АВТОМОБІЛЯ..... 437

НАЗРУК О.В., КІШЯНУС І.В.
КАНД. ТЕХН. НАУК, ДОЦЕНТ ЛИСИЙ О.В.
ДОКТ. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР, ЛАРШИН В.П.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (М. ОДЕСА), УКРАЇНА

СЕКЦІЯ «КОМП'ЮТЕРНІ РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ»440

СЕКЦІЯ «КОМП'ЮТЕРНІ ІГРОВІ СИСТЕМИ».....440

ОБРОБКА ТА ФІЛЬТРАЦІЯ ДАНИХ У СИСТЕМАХ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА441

ЧУМАЧЕНКО Н.К
Д.Т.Н., ПРОФЕСОР, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ СИТНІКОВ В. С.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ НАВІГАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ GNSS-СИГНАЛІВ 444

Ю.М. Молодожон,
Д.Т.Н., ПРОФЕСОР, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ СИТНІКОВ В.С
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЗАХИСНИМИ СИСТЕМАМИ ПРИМІЩЕНЬ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ447

ФЕДОРЕНКО Д. С.
КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, МИСНИК Б. В.
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, УКРАЇНА

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЙОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ АВТОНОМНИХ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ 450

БУЧКА В.М.
К.Т.Н., ДОЦЕНТ, СТРЕЛЬЦОВ О. В.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ШУМОПОДАВЛЕННЯ МОВНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРИ U-NET	453
Бажак О. Г., к.т.н., доцент, Ступень П. В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЄМ БІЛА НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІВ КОЛЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ	456
Захарченко Д.В. ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, ДОЦЕНТ КАФ. ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ІВАНОВ О.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ АНТЕН НА ОСНОВІ CLOSED-LOOP АЛГОРИТМУ З РЕФЕРЕНСНИМИ МІТКАМИ	459
Пожидаєв М.В., КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ Біленко А.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ІНТЕРАКТИВНИЙ БОРД ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ПОБУДОВИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ	462
Тушич О. А. КАНД. ТЕХН. НАУК, ДОЦ. КАФ. ІТПД Торопенко А. В. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ГІБРИДНЕ НАВЧАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОХОДЖЕННЯ ЛАБІРИНТУ В ГРІ MS. PAC-MAN	465
Максименко А. В. КАНД. ТЕХН. НАУК, ДОЦЕНТ Галчонков О.М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
РОЗРОБКА СЕРВЕРНО-АВТОРИТЕТНОГО МУЛЬТИПЛЕЄРНОГО 3D-ШУТЕРА З НЕСТАНДАРТНОЮ ГРАВІТАЦІЄЮ НА ПЛАТФОРМІ UNITY 6	468
Жмак М.В. д.т.н., проф. Арсірій О.О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
ДЕСКТОПНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ТА ГРИ В СНУКЕР З СИСТЕМОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ПІДКАЗОК	471
Гузар П.М., КАНД. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ІПЗ Кунгурцев О.Б. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
СЕКЦІЯ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»	474
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСТОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ ВИМІРЮВАННЯ ГУЧНОСТІ ЗВУЧАННЯ АУДІОКОНТЕНТУ	475
Хівренко Р.В. КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ Кольцова О.С. ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ'ЯЗКУ, УКРАЇНА	
РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ ВЕБПЛАТФОРМИ ДЛЯ МУЗИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ SPOTIFY API	478
Велесь І. Д. ДОКТ. ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР КАФ. Арсірій О. О. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	
БЛОК АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ В СТРУКТУРІ БАГАТОРІВНЕВОЇ ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ	481
Штільман П.Р. к.т.н., доцент каф. КІСМ Мартинюк О.М. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА	

СЕКЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ І АНАЛІЗ
ДАНИХ»

УДК 004.9:519.26 (075.8)

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ШІ

магістр з комп'ютерних наук, каф. ІС Галіцина О.О

к.т.н., доцент каф. ІС Вороненко М.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі запропоновано методику підвищення ефективності антикорупційної політики. Проаналізовано міжнародні стандарти ISO 37001 та ISO 37301, визначено виклики використання інструментів штучного інтелекту та сформульовано основні етапи застосування методики антикорупційного комплаєнсу, що поєднує класичні інструменти аудиту з сучасними цифровими рішеннями.

Вступ. Корупція залишається однією з найсерйозніших проблем для України. За даними опитування USAID/ENGAGE у 2023 році, 89 % громадян вважають її ключовим викликом навіть в умовах війни [1]. Це формує суспільний запит на нові інструменти протидії, серед яких дедалі більшого значення набувають технології штучного інтелекту (ШІ). Використання ШІ в антикорупційній політиці вже має практичні результати. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) застосовує алгоритми для перевірки декларацій, а Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) планує інтегрувати системи аналізу даних у кримінальні провадження. Міжнародні організації також наголошують на потенціалі ШІ у сфері доброчесності. Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) підкреслює важливість використання сучасних технологій, включно з блокчейном та алгоритмами машинного навчання, а стандарти ISO 37001 (антикорупційний менеджмент) та ISO 37301 (системи комплаєнсу) визначають рамки для інтеграції цифрових рішень [2]. Поєднання класичних механізмів контролю з інструментами штучного інтелекту відкриває нові можливості для підвищення ефективності антикорупційної політики як на рівні держави, так і в корпоративному секторі.

Метою роботи є розробка методики антикорупційного комплаєнсу, яка інтегрує інструменти штучного інтелекту для підвищення ефективності контролю та прозорості управлінських процесів.

Основна частина роботи. Антикорупційний комплаєнс сьогодні розглядається як система управління ризиками, що поєднує правові, організаційні та етичні механізми, спрямовані на запобігання корупційним практикам. У міжнародній практиці орієнтиром виступають стандарти ISO 37001 та ISO 37301, які визначають вимоги до прозорих процедур контролю та внутрішнього аудиту. Їх застосування дозволяє інтегрувати антикорупційні заходи у стратегічне управління як підприємствами, так і державними інституціями. У навчальних матеріалах Управління ООН з наркотиків і злочинності підкреслюється важливість прозорості, аудиту та захисту викривачів, а також застосування сучасних технологій, включно з блокчейном та алгоритмами машинного навчання [2]. Це свідчить про поступовий перехід від традиційних методів контролю до цифрових рішень, що забезпечують швидкість та об'єктивність аналізу даних. У корпоративному секторі комплаєнс-аудит дедалі більше сприймається як інструмент захисту бізнесу від корупційних загроз, і його ефективність значно зростає за умови використання міжнародних стандартів та технологій штучного інтелекту, здатних виявляти аномалії та прогнозувати ризики у реальному часі. Це підкреслює необхідність переходу від формального застосування комплаєнсу до його стратегічної інтеграції у систему управління ризиками.

Разом із тим, використання штучного інтелекту в антикорупційній сфері супроводжується низкою викликів. Одним із найбільш очевидних є помилкові результати: системи можуть як звинувачувати невинних осіб (хибнопозитивні висновки), так і не помічати реальних порушень (хибнонегативні висновки). У першому випадку це створює ризик репутаційних втрат і навіть юридичних наслідків без достатніх підстав, у другому випадку, корупційні злочини залишаються непокараними. Обидві ситуації підривають довіру суспільства до технологій. Додатковою проблемою є так звана «чорна скринька»: алгоритми приймають рішення автономно, але

користувачі не бачать, як саме вони дійшли до цього висновку. Це ускладнює пояснюваність і прозорість, які є ключовими умовами довіри. Не менш важливим є питання якості даних: якщо система навчається на неповних або упереджених масивах, вона відтворюватиме ті самі помилки, не розпізнаючи нові схеми. Дослідники TransparencyInternational звертають увагу й на ризик «корумпованого ШІ», коли система може бути навмисно підлаштована під інтереси впливових осіб ще на етапі введення даних. До того ж, суспільство часто покладає на технологію надмірні очікування, сприймаючи її як універсальний засіб вирішення проблеми корупції. Насправді ж штучний інтелект має обмеження і потребує ретельного регулювання, інтеграції у вже існуючі механізми комплаєнсу та постійного вдосконалення (табл. 1).

Таблиця 1- Проблеми антикорупційного комплаєнсу та можливі шляхи їх вирішення

Проблема	Як проявляється	Інструмент / підхід	
Хибні результати (falsepositives/negatives)	Невинні особи потрапляють під підозру або реальні порушення залишаються непоміченими	Незалежний аудит алгоритмів, регулярне оновлення даних	Зменшення помилок і підвищення точності
«Чорна скринька»	Алгоритми приймають рішення без пояснень	Explainable AI (XAI), моделі з пояснюваністю	Прозорість і довіра до рішень
Якість даних	Неповні або упереджені масиви	Datacleaning, biasdetection	Надійність аналізу та уникнення системних помилок
Ризик маніпуляцій («корумпований ШІ»)	Система може бути навмисно підлаштована під інтереси	Незалежний контроль, аудит, багаторівневий доступ	Захист від маніпуляцій
Надмірні очікування	Суспільство сприймає ШІ як універсальний засіб	Інтеграція ШІ у вже існуючі механізми комплаєнсу	Реалістичне використання технологій у поєднанні з класичними методами
Витрати без пояснень	Систематичні перевищення бюджету	Anomalydetection	Виявлення ризикових фінансових операцій
Неструктуровані повідомлення	Звернення громадян губляться серед загального потоку	Classificationalgorithms	Автоматичне групування звернень за категоріями ризику

Досвід нашої країни демонструє, що застосування ШІ в антикорупційній діяльності вже має конкретні результати. У 2018 році система Dozorro, інтегрована в електронну платформу Prozorro, дала змогу виявити більше випадків необґрунтованого вибору переможця та безпідставної дискваліфікації учасників. Це показало, що цифрові інструменти можуть реально підвищувати відкритість процедур закупівель і зменшувати вплив людського чинника.

У 2023 році НАЗК запровадило автоматизовану перевірку декларацій, яка дозволяє зосереджувати увагу на найбільш ризикових випадках. Того ж року НАБУ оголосило про плани застосовувати алгоритми для аналізу кримінальних справ, щоб швидше виявляти підозрілі дії та будувати взаємозв'язки між учасниками. Паралельно Міністерство цифрової трансформації опублікувало Дорожню карту з регулювання ШІ, яка має підготувати державу та бізнес до імплементації законодавства Євросоюзу. Хоча антикорупційна сфера там прямо не згадана, очевидно, що подальші кроки можуть включати положення про використання ШІ для забезпечення доброчесності та прозорості. Таким чином, український контекст демонструє не лише практичні приклади, а й поступове формування нормативної бази для безпечного застосування технологій ШІ.

Методика антикорупційного комплаєнсу з використанням ШІ має поєднувати класичні інструменти аудиту з сучасними цифровими рішеннями, забезпечуючи прозорість, пояснюваність рішень та захист викривачів. Її впровадження потребує нормативної підтримки, незалежного контролю і постійного вдосконалення алгоритмів. Для цього потрібно вирішити наступні задачі:

1. Розробити чіткі стандарти застосування ШІ в антикорупційній сфері з урахуванням міжнародних практик та вимог AI Act.
2. Забезпечити незалежний аудит алгоритмів і регулярне оновлення навчальних даних.
3. Створити механізми пояснюваності рішень ШІ для підвищення довіри суспільства.
4. Розширити практику пілотних проєктів у сферах публічних закупівель, перевірки декларацій та кримінальних проваджень.

5. Гарантувати захист викривачів через безпечні цифрові платформи.

На цьому тлі запропонована методика антикорупційного комплаєнсу поєднує класичні інструменти контролю з сучасними технологіями. Її ключовим елементом є аналіз ризиків, що здатний виявляти аномалії у фінансових операціях та тендерних процедурах. Це дозволяє своєчасно ідентифікувати потенційні загрози та мінімізувати можливість зловживань. Важливим напрямом є моніторинг поведінкових патернів, що дає змогу прогнозувати ймовірність виникнення корупційних схем і створює умови для превентивних заходів. Методика враховує міжнародні стандарти ISO 37001 та ISO 37301, забезпечуючи відповідність світовим практикам, а також передбачає захист викривачів через цифрові платформи для безпечного інформування про порушення. Окреме значення має цифрова трансформація аудиту: використання ШІ дозволяє здійснювати моніторинг у режимі реального часу та оперативно реагувати на виявлені порушення. У результаті формується система постійного контролю, яка поєднує традиційні механізми аудиту з новітніми технологічними рішеннями. Такий підхід може стати практичним інструментом для удосконалення системи контролю як у державному управлінні, так і в корпоративному секторі.

Висновки. ШІ має значний потенціал у сфері антикорупційної політики. Він здатний зменшувати вплив людського чинника, підвищувати прозорість та ефективність контролю. Приклади застосування технологій у Prozorro, НАЗК та НАБУ підтверджують можливість інтеграції ШІ у вже існуючі механізми комплаєнсу. Водночас виявлені виклики, такі як хибні результати, проблема «чорної скриньки», якість даних, ризик маніпуляцій та надмірні очікування, свідчать про необхідність обережного і збалансованого підходу. Запропонована методика може слугувати практичним підходом до інтеграції технологій штучного інтелекту в антикорупційну діяльність, забезпечуючи відповідність міжнародним стандартам і підвищення рівня контролю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Dumchikov M., Maletova O. Generative Artificial Intelligence Systems in the Fight Against Corruption: Potential, Threats and Prospects for Ukraine // International Journal of Criminology and Sociology, 2025, 14, 106-115, URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ff322303-8748-4e2a-8ff9-fca743ca7473/content?utm_source=copilot.com (дата звернення: 05.04.2026)
2. Окунев О., Бойко О., Лукін С. Антикорупційний комплаєнс. Посібник для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. URL: <https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf> (дата звернення: 15.04.2026).
3. Євтушенко А.С. Механізми запобігання та протидії корупції в органах публічної влади». URL: https://karazin.ua/storage/static-content/source/documents/aspirantura/zakhysty/jevtushenko_a/Дисертація%20Євтушенко.pdf (дата звернення: 15.04.2026).

DEVELOPMENT OF ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE METHODOLOGY USING AI TOOLS

Master of Computer Science, Department of Information Systems, Halitsyna O.O. Ph.D., Associate Professor, Department of Information Systems, Voronenko M.O. Odesa Polytechnic National University UKRAINE

ANNOTATION. The paper proposes a methodology for increasing the effectiveness of anti-corruption policy. The international standards ISO 37001 and ISO 37301 are analyzed, the challenges of using artificial intelligence tools are identified, and the main stages of applying the anti-corruption compliance methodology, which combines classical audit tools with modern digital solutions, are formulated.

УДК 004.942

МЕТОД ОПОРНИХ МОДЕЛЕЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Татарин О.В., Кирпичов Д.О.

д.т.н., професор, Фомін О.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена вирішенню актуальної задачі забезпечення високої точності моделювання нелінійних динамічних об'єктів при мінімізації обчислювальних витрат і часу навчання моделей. Для цього розроблено метод опорних моделей для ідентифікації нелінійних динамічних об'єктів на основі нейронних мереж з архітектурою LSTM. Значимість отриманих результатів полягає у скороченні часу навчання моделі запропонованим методом і забезпеченні більшої точності апроксимації у порівнянні з нейронними мережами з часовими затримками в задачах з довгими часовими залежностями.

Вступ. Ідентифікація нелінійних динамічних об'єктів залишається однією з центральних задач теорії управління, робототехніки та системного аналізу. За останнє десятиліття область ідентифікації систем зазнала радикальної трансформації, зумовленої переходом від класичних методів до методів машинного навчання, зокрема, штучних нейронних мереж (НМ) [1, 2]. Однак, застосування НМ при ідентифікації складних нелінійних динамічних об'єктів пов'язане з двома специфічними проблемами: точністю та обчислювальними і часовими витратами. Для подолання проблеми, пов'язаної з забезпеченням адекватності нейромережових моделей та підвищення точності ідентифікації нелінійної динаміки сьогодні використовуються такі архітектури НМ: архітектура з часовими затримками (Time-Delay Neural Networks, TDNN) [3] та архітектура з довгою короткочасною пам'яттю (Long Short-Term Memory, LSTM) [4].

Мета роботи: скорочення часу побудови моделей нелінійної динаміки при забезпеченні заданої точності моделювання шляхом розробки методу опорних моделей на основі архітектури LSTM.

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено такі задачі:

1. Розробити метод опорних моделей для рекурентних нейронних мереж LSTM, що враховує структурні особливості моделей (наявність вентилів забування, вхідних та вихідних вентилів).

3. Провести експериментальне порівняння запропонованого методу з методом опорних моделей у вигляді TDNN та навчанням цільової моделі з довільними початковими значеннями ваг на прикладі тестового об'єкта ідентифікації.

Метод опорних LSTM моделей полягає у виконанні послідовності наступних кроків.

Крок 1. Декомпозиція предметної області та формування набору опорних датасетів, що відображають обрані властивості. На цьому кроці аналізується клас досліджуваних об'єктів і виділяються їхні базові властивості.

Крок 2. Навчання набору опорних моделей.

– Визначається архітектура опорних моделей у вигляді LSTM та їх структура. Всі опорні моделі повинні мати ідентичну структуру, щоб забезпечити можливість подальшого узгодження нейронів та суперпозиції ваг моделей.

– Виконується попереднє навчання опорних моделей на сформованих датасетах. Для навчання опорних моделей використовується стандартний алгоритм зворотного поширення помилки в часі. Результатом навчання є набір опорних моделей, де кожна модель виражає окрему властивість у своєму вузькому класі динаміки або нелінійності.

Крок 4. Синтез грубої моделі. Для побудови грубої моделі визначаються її властивості з переліку всіх властивостей предметної області. Груба модель будується на основі суперпозиції опорних моделей, отриманих на *Кроці 2*, які відповідають визначеним властивостям.

Отримана груба модель містить у своїх вагах суперпозицію динамічних та нелінійних властивостей, локалізованих в узгоджених нейронах.

Крок 5. Донавчання моделі на цільових даних. Груба модель використовується як початкове наближення для навчання точної моделі на цільовому датасеті.

Оскільки груба модель вже має певне наближення, потрібно значно менше епох навчання для досягнення встановленої точності. Також, груба модель дозволяє уникнути потрапляння в локальні мінімуми, характерні для випадкової ініціалізації, і запобігає перенавчанню на малих вибірках даних.

Крок 6. Визначення показника якості цільової моделі: час навчання та показники точності. При незадовільних показниках якості цільової моделі здійснюється перехід на *Крок 2* для корегування структури опорних моделей та, за необхідності, на *Крок 1* для корегування набору базових властивостей предметної області та набору датасетів, що відображають обрані властивості.

Постановка завдання експерименту. Для верифікації запропонованого методу опорних LSTM моделей проведено ряд чисельних експериментів. В якості тестового об'єкта використовується система Лур'є, що поєднує лінійну динамічну частину та нелінійний елемент у зворотному зв'язку, що унеможливує пряме вимірювання її характеристик. Для визначених властивостей об'єкта сформовано окремі набори даних: D_{SI} описує лінійні динамічні властивості об'єкта (5000 записів), D_{S1} описує нелінійні статичні властивості об'єкта (5000 записів).

Для визначення ефективності запропонованого метода будуються наступні моделі об'єкта:

– TDNN-Ref: метод опорних моделей на базі TDNN.

– LSTM-Random: навчання LSTM з випадковою ініціалізацією ваг моделі (ініціалізація Xavier).

– LSTM-Ref-Naive: метод опорних LSTM моделей без вирівнювання.

– LSTM-Ref-Aligned: метод опорних LSTM моделей з вирівнюванням нейронів.

В таблиці представлено порівняння результатів навчання з критерієм ранньої зупинки для розглянутих моделей.

Таблиця. Порівняння результатів навчання з критерієм ранньої зупинки для розглянутих моделей

Метод	Початкова помилка (mse)	Епох до збіжності	Підсумкова помилка (mse)	Час навчання (с)
TDNN-Ref	7.21	74	0.136	125
LSTM-Random	46.92	185	0.124	450
LSTM-Ref-Naive	28.83	166	0.118	410
LSTM-Ref-Aligned	8.75	42	0.045	115

5.4. Аналіз отриманих результатів

З табл. видно перевагу використання попередньо навчених опорних LSTM моделей під час ідентифікації нелінійних динамічних об'єктів.

Ефективність ініціалізації. Пропонований метод опорних LSTM моделей (LSTM-Ref-Aligned) показав значно нижчу початкову помилку (8.75) у порівнянні з випадковою ініціалізацією ваг моделі. Це підтверджує гіпотезу про те, що узгоджене об'єднання опорних моделей формує «грубу» модель, яка вже апроксимує основні характеристики об'єкта.

Швидкість збіжності. Пропонований метод опорних LSTM моделей (LSTM-Ref-Aligned) збігся за 42 епохи, що в 4,4 рази швидше методу навчання LSTM моделі з випадковою ініціалізацією ваг (LSTM-Random) та в 1,8 рази швидше методу опорних моделей на основі TDNN (TDNN-Ref) при встановленні вимоги до показників якості на етапі валідації: $mse=0.15$. Це підтверджує гіпотезу, що використання методу опорних моделей спроможне забезпечити скорочення часу навчання точної моделі при порівнянній точності обох моделей.

Точність моделювання. Підсумкова помилка запропонованого методу опорних LSTM моделей (0,045) істотно нижча, ніж при використанні TDNN (0,136). Це пояснюється обмеженістю пам'яті

TDNN: вікно в 20 відліків не здатне повністю захопити повільну динаміку системи Лур'є, тоді як LSTM успішно моделює ці процеси завдяки рекурентності.

Порівняння з TDNN. TDNN навчається досить швидко (125 с), але дає гіршу точність. LSTM з випадковою ініціалізацією ваг навчається довго і дає середню точність. Метод LSTM-Ref-Aligned поєднує швидкість навчання TDNN (за рахунок кращого старту) і точність LSTM (за рахунок архітектури).

Додатковий аналіз ваг показав, що після вирівнювання нейрони в LSTM-Ref-Aligned спеціалізувалися: частина нейронів мала високі ваги в рекурентних зв'язках (відповідаючи за лінійну динаміку), а інша частина – високі ваги у вхідних вентилях і нелінійних функціях активації. У LSTM-Ref-Naive така спеціалізація була розмитою.

Висновки. У роботі представлено метод опорних моделей для ідентифікації нелінійних динамічних об'єктів шляхом використання LSTM моделей і алгоритмів узгодження нейронів опорних моделей. Метод полягає у суперпозиції попередньо навчених базових LSTM моделей, що відбивають базові властивості об'єкта, для побудови грубої моделі об'єкта.

Наукова новизна. Вперше запропоновано використання методу узгодження нейронів для суперпозиції опорних LSTM-моделей у задачах ідентифікації. Розроблений метод на відміну від підходу на основі TDNN, дозволяє зняти фундаментальне обмеження на розмір вікна пам'яті та одночасно скоротити час побудови моделі об'єкту при забезпеченні заданої точності моделювання завдяки уникненню процедури попереднього навчання грубої моделі об'єкта.

Практична значущість полягає у розробці алгоритму узгодження нейронів опорних LSTM-моделей, який вирішує проблему пермутаційної інваріантності прихованих станів моделі. Розроблений алгоритм дозволяє скоротити час навчання в порівнянні з випадковою ініціалізацією моделей в 4 рази і підвищити точність ідентифікації в порівнянні з підходом на базі TDNN в 3 рази.

Область застосування. Метод ефективний для моделювання об'єктів з невідомою структурою і складною динамікою, в умовах обмежених вибірок даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Schoukens J., Ljung L. Nonlinear System Identification: A User-Oriented Road Map // IEEE Control Systems Magazine. 2019. Vol. 39, No. 6. P. 28–99. DOI: 10.1109/MCS.2019.2938121.
2. Pillonetto G., Aravkin A., Gedon D. et al. Deep networks for system identification: A survey // Automatica. 2025. Vol. 171. Art. 111907. DOI: 10.1016/j.automatica.2024.111907.
3. Fomin O. O., Orlov A. A. Modeling Nonlinear Dynamic Objects Using Pre-Trained Time Delay Neural Networks // Applied Aspects of Information Technology. 2024. Vol. 7, No. 1. P. 24–33. DOI: 10.15276/aaIT.07.2024.2.
4. Greff K., Srivastava R. K., Koutník J. et al. LSTM: A Search Space Odyssey // IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2017. Vol. 28, No. 10. P. 2222–2232. DOI: 10.1109/TNNLS.2016.2582924.

SUPPORT MODELS METHOD FOR NONLINEAR DYNAMIC OBJECT IDENTIFICATION

Tataryn O.,

Dr.Sc., Professor, Fomin O.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work is dedicated to solving the actual challenge of ensuring high-accuracy modeling of nonlinear dynamic systems while minimizing computational costs and model training time. A reference model method has been developed for the identification of nonlinear dynamic systems based on neural networks with an LSTM architecture. The significance of the obtained results lies in reducing the model training time using the proposed method and ensuring greater approximation accuracy compared to neural networks with time delays in problems involving long-term dependencies.

УДК 004.032.26:[004.6:517.443]:616.12-073.7

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ОБЧИСЛЕНЬ НА ШВИДКОДІЮ І ТОЧНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ СИГНАЛІВ ЕКГ З WAVELET-BASED KOLMOGOROV-ARNOLD NETWORK

д-р техн. наук, професор, Щербакова Г. Ю.,
Усов О. С., Сахно К. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В роботі наведені результати дослідження впливу параметрів обчислення на точність і швидкість *Wavelet-based Kolmogorov-Arnold Network* з вейвлет-функцією «*Mexican hat*» з використанням та без використання попередньої вейвлет-фільтрації сигналу електрокардіограм. Визначений діапазон змін швидкодії від 0,17 с до 0,93 с при стандарті *SOTA* 2,4 с. Точність обчислень для реконструйованого сигналу від 69,39% з вейвлет-функцією фільтрації *Daubechies* до 100% без попередньої вейвлет-фільтрації.

Вступ. Використання новітніх нейронних мереж на основі методу Колмогорова-Арнольда (*Kolmogorov-Arnold Network (KAN)*) [1], потребує визначення їх швидкості навчання, надійності, обчислювальної ефективності для прикладних задач. Особливо це актуальне для задач, пов'язаних з охороною здоров'я, які потребують одночасно високої достовірності рішень та швидкодії. Швидкість дозволяє забезпечити удосконалення *KAN* з використанням вейвлет-функцій (ВФ) – *Wavelet-based Kolmogorov-Arnold Network (Wav-KAN)*. ВФ дозволяють проводити локалізацію ознак, аналіз та класифікацію нестационарних сигналів, бо спроможні розкласти їх на різні частотні складові. Однак вибір типу ВФ може вплинути на продуктивність мережі, тому потребує досліджень.

Мета роботи. Серцево-судинні захворювання залишаються однією з провідних причин захворюваності та смертності людей в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони є причиною приблизно 17,9 мільйона смертей щорічно, що становить 32% світової смертності [2]. Аритмія є поширений стан серед таких захворювань. Точна класифікація сигналів електрокардіограми (ЕКГ) дозволяє суттєво знизити ризик смертності. Отже, досягнення вищих точності та швидкодії діагностики аритмій, поряд з оцінкою нормальних серцевих ритмів, є важливою і актуальною задачею.

Основна частина роботи. Відомо, що мережа *Wav-KAN* [2] демонструє потенціал для класифікації сигналів. Але застосування її в класифікації аритмій за ЕКГ вимагають подальшого вивчення точності класифікації та швидкодії для різних категорій аритмій та різних ВФ. У дослідженні *Wav-KAN* використовується для класифікації сигналів ЕКГ та оцінки її ефективності для визначення аритмій з використанням сигналів з набору *MIT-BIH* [3]. В якості показників ефективності в роботі обрані точність класифікації сигналів та швидкодія. В роботі використовується набір даних про аритмії *MIT-BIH* для анотування сигналів ЕКГ. Набір *MIT BIH* містить сигнали ЕКГ, записані у 47 суб'єктів з частотою дискретизації 360 Гц. Записи анотовані та розділені на п'ять класів за стандартом *EC57* [4]. При дослідженні використовуються етапи традиційного підходу для мереж типу *KAN* (рис. 1, табл. 1) [2]. Розмір схованого шару 40, швидкість навчання (lr) 0,01, ВФ – *Mexican hat*.

Рисунок 1 – Блок-схема методу дослідження класифікації аритмій з *KAN*

Попередню обробку даних *MIT-BIH* (див. рис. 1) вдосконалено за рахунок зниження рівня високочастотного шуму фільтрацією з ВФ Добеші [5]. Для визначення інформативного рівня

розкладу сигналу ЕКГ, використовується відношення ентропії до енергії. Цей рівень відповідає сегментам сигналу, що містять комплекси *QRS*. В цій роботі з ВФ: Добеші 4, Хаара, Симлета та Койфлета для кожної ВФ до сигналу № 109 з *MIT-BIH* [3] було застосовано дискретне вейвлет-перетворення та розрахована інформативність *C*. (рис. 2) [5]. Для сигналу № 203 з *MIT-BIH* [3] досліджені вплив розмірів мережі *Wav-KAN* на точність і швидкодню навчання (табл. 2). Кількість епох в першому експерименті 30, швидкість навчання оптимізатору *Adam* (*learning rate* (*lr*)) 0,01, розмір вікна 180 та 360 (результат сегментації сигналу, визначає кількість нейронів у вхідному шарі *Wav-KAN*). Також досліджено вплив *lr* на точність і швидкодню навчання (табл. 3). Розмір вікна 180, розмір схованого шару *Wav-KAN* – 5 (це кількість класів в сигналах з аритмією).

Таблиця 1 – Порівняння результатів навчання для різних розмірів шарів мережі *Wav-KAN* без фільтрації

Характеристика				
Точність (<i>Accuracy</i>), %	91,84	89,80	97,96	100
Час навчання (<i>Inference Time</i>), с	0,19	0,93	0,17	0,40
Розмір вікна	180	140	120	60

Рисунок 2 – Залежність значення критерію *C* від рівня декомпозиції для різних типів вейвлетів: (а) *Daubechies 4*; (б) *Haar*; (в) *Symlet*; (г) *Coiflet* [5].

Таблиця 2 – Порівняння результатів навчання для різних розмірів шарів мережі *Wav-KAN* з фільтрацією

Характеристика				
Точність (<i>Accuracy</i>), %	91,84	89,80	83,86	83,33
Час навчання (<i>Inference Time</i>), с	0,65	0,33	0,17	0,36
Розмір вікна	180	180	180	360
Розмір схованого шару <i>Wav-KAN</i>	20	10	5	5

Таблиця 3 – Порівняння результатів навчання для різних розмірів *lg* для мережі *Wav-KAN* з фільтрацією

Характеристика						
Точність (<i>Accuracy</i>), %	83,86	83,33	83,67	83,67	83,67	69,39
Час навчання (<i>Inference Time</i>), с	0,17	0,33	0,19	0,38	0,33	0,2
Швидкість навчання (<i>lr</i>)	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3

При класифікації сигналів з бази *MIT-BIH Arrhythmia Database* (зокрема запису № 203 з складними аритміями (передчасних скорочень шлуночків), існують стандарти. Результати можуть бути гіршими на записі № 203 через невдалу фільтрацію (не видалені шуми 50/60 Гц або дихальні коливання) чи невдалу сегментацію (неправильне визначення центру R-піку). Показники "норми" для нейромереж на *Python* (*TensorFlow/Keras, PyTorch*) наступні:

- точність (*Accuracy*): 97,5% – 99,5%. Якщо точність моделі нижче 95%, це свідчить про недоліки в архітектурі або попередньої обробки сигналу;
- швидкодія (*Inference Time*) для *Python*: як обробка вікна у 180 відліків при частоті 360 Гц займає більше 50 мс (вікон таких для навчання з сигналом № 203 буде більше 240), модель є важкою для мобільного моніторингу (табл. 4), де *SOTA* (скорочення від *State-of-the-Art*, тобто найкращий результат)

Таблиця 4 – Порівняння типових результатів класифікації ЕКГ

Характеристика	Прийнятна норма	<i>SOTA</i> (Найкращі результати)
Точність (<i>Accuracy</i>), %	96 +	99,3 – 99,7
Час навчання одного вікна (180), с	< 0,05	< 0,01
Час навчання запису № 203, с	< 12	< 2,4

Висновки. В роботі наведені результати дослідження впливу параметрів обчислення на точність і швидкодію *Wavelet-based Kolmogorov-Arnold Network* з ВФ «*Mexican hat*» з використанням та без використання попередньої вейвлет-фільтрації сигналу ЕКГ. Визначений діапазон змін швидкодії від 0,17 с до 0,93 с при стандарті *SOTA* 2,4 с. Діапазон точності обчислень від 69,39% з ВФ *Dobeshi* до 100% без попередньої вейвлет-фільтрації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bozorgasl, Z., & Chen, H. (2024). *Wav-KAN: Wavelet Kolmogorov-Arnold Networks*. arXiv preprint arXiv:2405.12832. doi.org. – (дата звернення: 13.04.2026).
2. Cui, H.; Ning, S.; Wang, S.; Zhang, W.; Peng, Y. *ECG Signal Classification Using Interpretable KAN: Towards Predictive Diagnosis of Arrhythmias*. *Algorithms* 2025, 18, 90. <https://doi.org/10.3390/a18020090>. – (дата звернення: 13.04.2026).
3. Available online: <https://www.kaggle.com/datasets/shayanfazeli/heartbeat?resource=download> (дата звернення: 13.04.2026).
4. American National Standards Institute. Testing and Reporting Performance Results of Cardiac Rhythm and ST Segment Measurement Algorithm. Available online: <https://webstore.ansi.org/standards/aami/ansiaamic572012r2020> (дата звернення: 14.04.2026).
5. Кошутіна Д. В., Щербакова Г. Ю. Автоматизований вибір рівня вейвлет-розкладу на основі енергії та ентропії для виявлення QRS-комплексів ЕКГ. *Матеріали XV Міжнародної наукової конференції «Modern Information Technology – 2025»*, Одеса, 15–16 травня 2025 р. С. 21–23. DOI: 10.5281/zenodo.15521809 (дата звернення: 14.04.2026).
6. Silva, G. A. L., Silva, P. H. L., Moreira, G. J. P., Freitas, V. L. S., Gertrudes, J. C. & Luz, E. J. S., *A Systematic Review of ECG Arrhythmia Classification: Adherence to Standards, Fair Evaluation, and Embedded Feasibility*. Computing Department, Federal University of Ouro Preto, arXiv preprint arXiv:2503.07276v1 [cs.CV] 10 Mar 2025. – (дата звернення: 15.04.2026).

IMPACT ANALYSIS OF COMPUTATIONAL PARAMETERS ON THE PERFORMANCE AND CLASSIFICATION ACCURACY OF ECG SIGNALS USING WAVELET-BASED KOLMOGOROV-ARNOLD NETWORKS

Usov O. S., Sakhno K. O.,

Doctor of Technical Sciences, Professor, Shcherbakova G. Yu.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. This paper presents the results of a study on the impact of computational parameters on the accuracy and performance of a Wavelet-based Kolmogorov-Arnold Network using the "Mexican hat" wavelet function, both with and without preliminary wavelet filtering of the electrocardiogram signal. The inference time was found to range from 0.17 s to 0.93 s, compared to the *SOTA* standard of 2.4 s. The computational accuracy ranged from 69.39% when using the Daubechies wavelet for filtering to 100% without the wavelet filtering stage for reconstructed signal.

УДК 004.62

МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМ КЛАСИФІКАЦІЙ НАСТІЛЬНИХ ІГОР В УКРАЇНОМОВНИХ ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ НА ОСНОВІ NPMI

Халаміренко О.І.

к.т.н., доцент кафедри ІС Блажко О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Запропоновано методику автоматизованого посайтового збору, нормалізації та статистичного аналізу систем класифікації настільних ігор з трьох україномовних онлайн-магазинів. Розроблено програмну реалізацію методики мовою Python, що обчислює частоти, матриці співпов'язності та оцінки нормалізованої поточної взаємної інформації (NPMI) для класів окремо для кожного джерела. На вибірці 8416 ігор виявлено 68 пар класів з $NPMI \geq 0.5$ (стійка асоціація) та 87 пар з $NPMI \leq -0.3$ (стійке роз'єднання).

Вступ. В умовах розвитку цифрових освітніх технологій зростає актуальність використання ігрових підходів, а також технологій доповненої та змішаної реальності (AR/MR) для підвищення залученості студентів до навчання. Сучасні настільні ігри містять механіки взаємодії, кооперації, управління ресурсами та прийняття рішень, які можуть бути адаптовані до освітніх задач. Але висока технологічна складність процесу створення ігор вимагає реалізації інформаційної технології з автоматизованого перетворення популярних настільних ігор у навчальні AR/MR-застосунки на основі семантичного аналізу правил гри та навчального контенту [1].

Одним із перших етапів технології є визначення найбільш популярних класів ігор і механік серед користувачів. Найбільшим англійським довідником настільних ігор з усталеним уніфікованим словником класів є англійська база даних *BoardGameGeek (BGG)* [2]. Але україномовних баз даних не існує, хоча є україномовні онлайн-магазини настільних ігор (*desktopgames, planeta, gameland*), які формують власні системи класифікації незалежно один від одного й без узгодження. Системи класифікації окремих магазинів відрізняються за принципом побудови, а їхні первинні класифікаційні позначення містять значну частку синонімічних варіацій і маркетингових тегів. Тому актуальною є проблема відсутності методики кількісного аналізу систем класифікації настільних ігор, яка одночасно: (1) застосовна до україномовного онлайн-сегменту; (2) зберігає посайтові словники без примусової уніфікації на спільну таксономію; (3) дозволяє виявляти стійкі семантичні зв'язки між класами на основі статистичних оцінок співпов'язності. Розв'язання цієї проблеми становить перший відкритий кількісний апарат дослідження україномовного сегменту настільних ігор.

Для цього доцільно використовувати статистичний аналіз настільних ігор, представлених в онлайн-магазинах, які містять багатотисячні каталоги ігор із класифікаціями за жанрами, механіками, тематикою та типами взаємодії між гравцями. Аналіз таких даних дозволяє визначити найпоширеніші класи ігор, виявити популярні механіки та сформувані основу для побудови узагальненої онтології настільних ігор. Результати аналізу будуть використані для автоматизованого вибору ігрових шаблонів, їх адаптації до освітніх задач та створення систем генерації навчальних AR/MR-ігор.

Мета роботи. Метою роботи є розробка методики статистичного аналізу систем класифікації настільних ігор з україномовних онлайн-магазинів, що поєднує автоматизований збір первинних класифікаційних позначень, їх посайтову нормалізацію та обчислення нормалізованої поточної взаємної інформації (*Normalized Pointwise Mutual Information, NPMI*) як міри стійкості семантичних зв'язків між класами, для визначення найбільш популярних класів настільних ігор як основи автоматизованого створення навчальних настільних AR/MR-ігор.

Основна частина роботи. Для досягнення мети роботи запропоновано вирішити завдання: 1) спроектувати посайтовий конвеєр з адаптерами для трьох україномовних магазинів; 2) реалізувати посайтові правила нормалізації та обчислення NPMI; 3) провести кількісне дослідження виявлених семантичних зв'язків.

Програмна реалізація методики є конвеєром мовою *Python* з трьох послідовних етапів (рисунок 1): *crawl-listings* — обхід каталогів магазинів і збір переліку ігор; *crawl-details* — завантаження детальних сторінок і витяг первинних класифікаційних позначень; *analyze-classes-per-site* — обчислення частот, матриць співпов'язності і *NPMI* окремо для кожного сайту. Стан зберігається у файлах *JSONL/CSV*.

Рисунок 1 — Архітектура конвеєра

Для кожного сайту реалізовано окремий адаптер, оскільки *HTML*-структури каталогів і деталей істотно відрізняються; для *gameland* додатково реалізовано обробку *cookie*-челенджа *JavaScript* [3]. Посайтова нормалізація поєднує: дозволені групи міток, чорні списки значень, префіксів і підрядків, регулярні вирази для числових і вікових позначень, словники псевдонімів і підрядкових правил. Усі правила перебувають в одному модулі конфігурації і не потребують перебудови коду при коригуванні.

Кількісний аналіз структури класифікації виконується через *NPMI* [4]:

$$NPMI(x, y) = \frac{\log(P(x, y) / (P(x) P(y)))}{-\log P(x, y)} \quad (1)$$

де $P(x)$, $P(y)$ — посайтові частоти класів x і y , $P(x, y)$ — частота їх спільної появи в одній грі. Значення нормоване в діапазоні $[-1, 1]$: $+1$ — повна асоціація, 0 — статистична незалежність, -1 — взаємне виключення. Повна матриця зберігається в *CSV*.

Результатом роботи програми на сайтах трьох онлайн-магазинів є: 9017 позицій настільних ігор, з яких 601 відсіяно як доповнення, промо-матеріали та аксесуари; для решти 8416 ігор завантажено їх детальні описи. Первинні класифікаційні позначення — 1325 (*desktopgames*), 5688 (*gameland*) і 278 (*planeta*); після посайтових фільтрів і нормалізації — 676, 100 і 26 класів відповідно (зведення у $2,0\times$, $56,9\times$ і $10,7\times$ разів). Онлайн-магазини надають різні типи класифікації: *planeta* — лаконічний контрольований словник з єдиною віссю «тип гри»; *desktopgames* — структурована таксономія з 19 групами і помірною кількістю синонімічних варіантів; *gameland* — відкритий словник позначень з 19 групами і великим обсягом маркетингових тегів. Серед класів, які зустрічаються понад 10 разів, *NPMI*-аналіз виявив 27 пар з $NPMI \geq 0.5$ для *desktopgames*, 35 пар для *gameland* і 6 пар для *planeta* (разом 68 пар стійкої асоціації); 87 пар з $NPMI \leq -0.3$ (роз'єднання). Стійка асоціація в *NPMI* — це пара класів, що з'являються разом в одній грі істотно частіше, ніж очікувалось би при їхній статистичній незалежності, з відхиленням, яке перевищує заданий поріг. Найсильніші позитивні асоціації наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 — Приклади виявлених стійких асоціацій і роз'єднань між класами

Сайт	Пара класів	NPMI	Спільно
planeta	малюємо ↔ показуємо	+0.81	33
planeta	пояснюємо ↔ ігри у слова	+0.70	53
desktopgames	зі зрадником ↔ психологічні	+0.67	11
desktopgames	космос ↔ фантастика	+0.62	80
gameland	економічні ↔ євро	+0.76	163
gameland	для вечірок ↔ стратегії	-0.53	4

Виявлені пари мають змістовну інтерпретацію: для *planeta* — кластер ігор з вербально-творчим характером ігрового процесу («малюємо/показуємо/пояснюємо/ігри у слова»); для

desktopgames — стійкий тематичний зв'язок («космос ↔ фантастика»), а також типовий шаблон соціальної дедукції («зі зрадником ↔ психологічні»); для *gameland* — характерний жанровий маркер еврогри («економічні ↔ евро»). Стійке роз'єднання «для вечірок ↔ стратегії» ($NPMI = -0.53$, *gameland*) відображає сегментацію цільової аудиторії за рівнем складності гри. Такі пари формують основу для майбутньої консолідації синонімічних варіантів.

Висновки. Розроблено методику статистичного аналізу класифікацій настільних ігор з україномовних онлайн-магазинів та її програмну реалізацію мовою *Python*. Кількісні оцінки досягнення мети: зібрано 8416 ігор з трьох україномовних онлайн-магазинів; посайтова нормалізація скоротила словник класів у $2,0\times$ для *desktopgames* ($1325 \rightarrow 676$), у $56,9\times$ для *gameland* ($5688 \rightarrow 100$) і у $10,7\times$ для *planeta* ($278 \rightarrow 26$); *NPMI*-аналіз виявив 68 пар класів з $NPMI \geq 0.5$ (стійка асоціація) і 87 пар з $NPMI \leq -0.3$ (роз'єднання) у трьох магазинах разом, з яких 13 пар мають $NPMI \geq 0.7$. Рекомендації щодо продовження досліджень: 1) консолідація синонімічних варіантів класів засобами україномовних мовних моделей; 2) двомовне зіставлення посайтових словників з таксономією *BGG*; 3) аналіз частих комбінацій трьох і більше класів для виявлення стабільних жанрових профілів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Халаміренко О., Блашко О. Концепція проектування інформаційної технології автоматизованого створення навчальних настільних ігор на основі змішаної реальності. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Information technologies and systems «Scientific practice: modern and classical research methods». Section 14. Information technologies and systems, Boston, September 5, 2025. Boston-Vinnitsia: Primedia eLaunch & UKRLOGOS Group LLC. Pp. 164–172. DOI: <https://doi.org/10.36074/logos-05.09.2025.028>
2. Samarasinghe D., Barlow M., Lakshika E., Lynar T., Moustafa N., Townsend T., Turnbull B. A Data Driven Review of Board Game Design and Interactions of Their Mechanics. IEEE Access. 2021. Vol. 9. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3103198.
3. Mitchell R. Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web. 2nd ed. O'Reilly Media, 2018. 308 p.
4. Bouma G. Normalized (Pointwise) Mutual Information in Collocation Extraction. Proceedings of the Biennial GSCS Conference. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2009. P. 31–40.

METHOD FOR STATISTICAL ANALYSIS OF BOARD GAME CLASSIFICATION SYSTEMS IN UKRAINIAN ONLINE STORES BASED ON NPMI

Khalamirenko O.I.

Ph.D., associate professor of IS Blazhko O.A.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. A method is proposed for automated collection, normalization, and statistical analysis of board game classification systems from three Ukrainian online stores. A Python implementation computes frequencies, co-occurrence matrices, and *NPMI* scores for classes. On a sample of 8416 games, 68 class pairs with $NPMI \geq 0.5$ (stable association) and 87 pairs with $NPMI \leq -0.3$ (stable disjunction) were identified.

УДК 004.4

ПРАКТИКА РОЗРОБКИ ШВИДКИХ АЛГОРИТМІВ ДИСКРЕТНИХ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ КОРОТКИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВХІДНИХ ДАНИХ

Кіцела В. А.

д.т.н., проф. Царьов А. П.

Західнопоморський технологічний університет у Щецині, ПОЛЬЩА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено побудову швидких алгоритмів малорозмірних дискретних тригонометричних перетворень на основі факторизації матрично-векторних операцій. Показано можливість спрощення матриць ортогональних перетворень через перестановки та блочну декомпозицію. Розроблено швидкі алгоритми косинусних і синусних перетворень для коротких послідовностей довжиною 2–8. Обґрунтовано ефективність використання таких алгоритмів як базових елементів для обробки великих обсягів даних. Окреслено перспективи автоматизації синтезу алгоритмів із застосуванням інтерактивних і м'яких обчислювальних методів.

Вступ. Дискретні тригонометричні перетворення, такі як дискретне перетворення Фур'є, дискретне косинус-перетворення, дискретне синус-перетворення, перетворення Уолша, Хаара, Хартлі [1, 2] є потужними інструментами, що сприяють ефективному вирішенню багатьох практичних завдань у галузі цифрової обробки сигналів та зображень. Проблема розробки швидких алгоритмів стара, як світ. Розробками швидких алгоритмів реалізації цих перетворень здавна займається ціла плеяда вчених. Алегорично цю тематику можна представити як колись квітучий луг, яким кілька разів пройшло стадо худоби. Трава на лузі виявилася витоптанною та з'їденою. Деякі ділянки вигризені аж до ґрунту. Здавалося б, що зараз важко знайти нові оригінальні рішення, пов'язані з розробкою таких алгоритмів. Однак такі рішення з'являються знову та знову. Цей факт свідчить про актуальність проблеми, що вивчається.

Мета роботи. При скептичному підході до проблеми можуть виникнути сумніви щодо доцільності розробки таких алгоритмів, адже головна проблема сьогодення – це обробка великих масивів даних. Однак не треба забувати, що як комп'ютер складається з транзисторів, так і швидкий алгоритм тригонометричного перетворення складається з малорозмірних алгоритмів, які є будівельним матеріалом для алгоритмів великого розміру. Малорозмірні алгоритми є цеглинами, призначеними для будівництва великорозмірних алгоритмів [3-5]. Тому оптимізація обчислень при реалізації малорозмірних тригонометричних перетворень може скоротити час реалізації великих алгоритмів або заощадити апаратні ресурси під час імплементації вузлів та блоків цифрової обробки сигналів. Крім того, малорозмірні алгоритми дозволяють більш точно контролювати обчислювальну складність та кількість арифметичних операцій на базовому рівні. Це особливо важливо при реалізації алгоритмів у вбудованих системах та пристроях із обмеженими ресурсами. Оптимізовані короткі перетворення також сприяють зниженню затримок обробки даних у реальному часі. Таким чином, удосконалення малорозмірних алгоритмів безпосередньо впливає на підвищення загальної ефективності цифрових систем обробки сигналів. З одного боку, метою цього дослідження є практичне застосування розробленого у [3, 4, 6] підходу до розробки швидких алгоритмів матрично-векторних добутоків, з іншого – демонстрація прикладів розроблених алгоритмів малорозмірних дискретних тригонометричних перетворень, які використовують цей підхід.

Основна частина роботи. По-перше, вкажемо, що дискретне ортогональне перетворення зводиться до множення матриці бази перетворення, елементи якої є константами, на вектор змінних. Тому для проектування малорозмірних алгоритмів швидких дискретних перетворень можна застосувати набір еталонних матричних структур, для яких матрично-векторний добуток обчислюється з меншою кількістю арифметичних операцій порівняно з наївним способом обчислень. На щастя, матриці дискретних ортогональних перетворень якраз і мають такі специфічні структури, або їх структури можна легко модифікувати і звести до еталонних структур шляхом переупорядкування їх рядків або стовпців.

Першим кроком підходу до розробки швидких алгоритмів, викладеного в [3, 4, 6], є приведення блокової структури матриці перетворення у відповідність до структури одного з еталонів. Може, однак, виявитися, що навіть застосування згаданих трюків не дозволить відразу отримати бажану структуру матриці. Тоді можна, наприклад, спробувати уявити вихідну матрицю у вигляді суми кількох (як правило, двох або трьох) матриць і потім шукати вдалі рішення для кожної з матриць-доданків окремо. Можна також розбити матрицю на окремі блоки та шукати способи скорочення складності обчислень у кожному такому блоці, використовуючи при необхідності перераховані вище трюки, а потім підсумувати відповідні результати обчислень. Багато тут залежить від інтуїції, винахідливості розробника, а також вдалого вибору способу початкової модифікації матриці перетворення, оскільки варіантів в результаті такого вибору може з'явитися відразу декілька. У результаті одержуємо факторизоване уявлення матриці перетворення, що й призводить до скорочення кількості арифметичних операцій, необхідних для обчислення коефіцієнтів дискретного перетворення.

На даному етапі дослідження розроблено алгоритми різних типів дискретних косинусних і синусних перетворень для послідовностей довжин 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (див., наприклад, [5]). Подальша робота буде спрямована на розширення арсеналу швидких алгоритмів для нових типів малорозмірних дискретних ортогональних перетворень, а також на побудову на їх основі нових алгоритмів для обробки великих наборів даних. Слід визнати, що процес створення швидкого алгоритму є справою надзвичайно цікавою і творчою. Багато чого тут залежить не тільки від глибини знань та рівня теоретичної підготовки розробника, а й від його кмітливості. Не останню роль відіграють також накопичений досвід та наявність навичок вирішення подібних завдань. По цьому можна з повною впевненістю стверджувати, що розробка швидких алгоритмів це одночасно і наука, і майстерність, і ремесло [6]. Окремо слід відзначити питання практичної реалізації запропонованих алгоритмів у сучасних обчислювальних системах. Важливим аспектом є врахування обмежень апаратних ресурсів, зокрема обсягу пам'яті та кількості доступних арифметичних операцій у режимі реального часу. У цьому контексті особливого значення набуває оптимізація структур даних, що використовуються для зберігання проміжних результатів обчислень, а також мінімізація кількості операцій множення, як найбільш ресурсомістких. Крім того, перспективним напрямом є програмна реалізація розроблених алгоритмів із використанням сучасних мов програмування та бібліотек чисельних обчислень, що дозволяє здійснювати їх подальше тестування та порівняльний аналіз із класичними підходами. Це дає можливість кількісно оцінити ефективність запропонованих рішень за критеріями обчислювальної складності та швидкодії. Також доцільним є дослідження можливостей апаратної реалізації отриманих алгоритмів у вигляді цифрових схем, що може бути особливо актуальним для систем цифрової обробки сигналів, вбудованих пристроїв та спеціалізованих процесорів. У таких випадках зменшення кількості елементарних операцій безпосередньо впливає на енергоспоживання та продуктивність системи.

Процес конструювання швидких алгоритмів є досить непростим і трудомістким, особливо у разі матриць великих розмірів. І якщо, наприклад, з метою зведення структури матриці до одного з еталонів виникає необхідність переупорядкування рядків і/або стовпців матриці, то повний перебір варіантів може вимагати стільки часу, що спочатку добрий намір просто втратить будь-який сенс. Зазначене служить обґрунтуванням доцільності подальшої розробки інтерактивної автоматизованої системи конструювання швидких алгоритмів, в якій з одного боку для коригування, прийняття рішень та вибору напрямів автоматичного пошуку ефективних рішень буде використовуватися досвід та інтуїція розробника, а з іншого боку, щоб уникнути необхідності повного перебору варіантів і скоротити пошук, будуть застосовуватися, наприклад, м'яккі обчислення. Водночас варто зауважити, що ефективність таких систем значною мірою залежить від правильно обраної стратегії взаємодії між людиною та обчислювальним середовищем. Інтерактивність дозволяє не лише скоротити час пошуку оптимальних рішень, але й уникнути типових помилок, що виникають у процесі автоматизованого перебору. Завдяки поєднанню формалізованих методів і евристичних підходів стає можливим гнучке реагування на

зміну умов задачі, а також адаптація алгоритмів до специфіки конкретних матричних структур. Додатково слід підкреслити, що подальший розвиток підходів до конструювання швидких алгоритмів неможливий без систематичного аналізу їхньої ефективності на практиці, з урахуванням реальних обчислювальних навантажень і типових сценаріїв використання. Це передбачає не лише теоретичне обґрунтування, але й проведення широкого кола експериментальних досліджень, спрямованих на виявлення вузьких місць і потенційних напрямів оптимізації. У цьому контексті важливим є також забезпечення масштабованості розроблених рішень, що дозволить ефективно застосовувати їх як для малих, так і для великих задач, зберігаючи при цьому прийнятний рівень обчислювальних витрат і стабільність роботи системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ahmed N. and Rao K. R., *Orthogonal Transforms for Digital Signal Processing*, Springer-Verlag, 1975.
2. Bi, G.; Zeng, Y. *Transforms and Fast Algorithms for Signal Analysis and Representations*, 1st ed.; Birkhäuser: Boston, United States, 2004.
3. Cariow, A. Towards new small-kernel-based discrete orthogonal transforms and their algorithmic implementation. Preprint engrXiv, DOI: <https://doi.org/10.31224/6273>. Licensed under a CCA 4.0 International License.
4. Cariow A., Strategies for the Synthesis of Fast Algorithms for the Computation of the Matrix-vector Products, *Journal of Signal Processing Theory and Applications*, 2014, vol. 3, no. 1, pp. 1-19, doi:10.7726/jspta.2014.1001.
5. Kitsela V., Polyakova M., Cariow A., Fast Algorithms for Short-Length Type VI Discrete Cosine Transform, *Electronics* 15 (3), 699.
6. Царьов А.П., Швидкі алгоритми: наука, мистецтво, ремесло, Розвиток транспорту, 2017, № 1 (1), стр. 5-11.
7. Marina Polyakova, Anna Witenberg, Aleksandr Cariow “The Fast Type-IV Discrete Sine Transform Algorithms for Short-Length Input Sequences”, *Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences*, DOI: 10.24425/bpasts.2025.153827.
8. Marina Polyakova, Aleksandr Cariow, and Jekaterina Sklyar, “Fast Algorithms for Short-Length Odd-time and Odd-frequency Discrete Hartley Transforms”, *Electronics* 2025, 14(5), 996; <https://doi.org/10.3390/electronics14050996>.
9. M. Polyakova, A. Witenberg, A. Cariow, The Design of Fast Type-V Discrete Cosine Transform Algorithms for Short-Length Input Sequences, *Electronics* 2024, 13(21), <https://doi.org/10.3390/electronics13214165>.
10. Krystian Bielak, Aleksandr Cariow, Mateusz Raciborski, The Development of Fast DST-II Algorithms for Short-Length Input Sequences, *Electronics* 2024, 13(12), 2301; <https://doi.org/10.3390/electronics13122301>.
11. Mateusz Raciborski, Aleksandr Cariow, Jakub Bandach, The Development of Fast DST-I Algorithms for Short-Length Input Sequences, *Electronics* 2024, 13, 5056. <https://doi.org/10.3390/electronics13245056>.

PRACTICAL DEVELOPMENT OF FAST ALGORITHMS FOR DISCRETE TRIGONOMETRIC TRANSFORMS FOR SHORT INPUT DATA SEQUENCES

Kitsela V.

Doctor of Technical Sciences, Professor Cariow A.
West Pomeranian University of Technology, POLAND

ANNOTATION. The paper presents fast algorithms for small-size discrete trigonometric transforms based on matrix-vector factorization and structured representations. It demonstrates that orthogonal transform matrices can be simplified through permutations and block decomposition, and proposes efficient cosine and sine transforms for sequences of length 2–8. The study highlights their usefulness as building blocks for large-scale processing.

УДК 004.93

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОЇ НОРМАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ТРАНСФОРМЕРНОГО ТИПУ

Дешко В.В.

к.т.н., доцент Бабілонга О.Ю.

Національний університет «Одеська Політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано методи створення ефективних інструментів для мінімізації мовної інтерференції в офіційному та цифровому середовищах. Запропоновано комбінований підхід до формування паралельного корпусу «Суржик – Українська мова», який поєднує використання відкритих даних із методами синтетичної генерації помилок. Проведено порівняльний аналіз різних моделей, за результатами якого модель *NLLB-200* визначено як найкращу за співвідношенням продуктивності та обчислювальних витрат. Для оцінки якості визначено сучасні метрики, такі як *chrF++* та *COMET*. Результати дослідження мають практичне значення для розробки прикладних систем нормалізації українських текстів.

Вступ. Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується активними процесами національного відродження та утвердження української мови як єдиної державної. Важливим аспектом цього процесу є очищення цифрового мовного простору (медіа, офіційно-ділового листуванні, інтернет-простору та ін.) від елементів, що спотворюють літературну норму. Найбільш поширеними прикладами таких елементів є мовні інтерференції або суржик. Автоматизоване виявлення та виправлення мовних інтерференцій є задачею граматичної корекції (англ. *Grammatical Error Correction, GEC*). Створення ефективних інструментів вирішення *GEC* на основі сучасних технологій є актуальним.

Мета роботи. Метою даної роботи є порівняльний аналіз та вибір методів побудови систем автоматичної нормалізації мовних інтерференцій із застосування нейромережових моделей трансформерного типу.

Основна частина роботи. Клас завдань *GEC* концептуально розглядається як проблема трансформації послідовностей, де вхідний текст із шумом, синтаксичними відхиленнями або небажаним стилістичним забарвленням необхідно перетворити на нормалізований, семантично еквівалентний вихідний текст. За аналізом наукових джерел, лідером для вирішення задач типу *GEC* є нейромережові моделі трансформерного типу (трансформери). В роботі, опублікованій Шун Кійоно та співавторами у 2019 році [1] була доведена здатність трансформерів ефективно моделювати довгострокові залежності в тексті без використання рекурентних обчислень. Методика нормалізації тексту складається з таких етапів.

Етап 1. Створення набору даних. Виникає необхідність у самостійній розробці повноцінних паралельних корпусів речень із суржи́ком та їх нормативних відповідників. Початковий обсяг для донавчання має становити щонайменше 10 тис. пар речень, проте для повноцінного функціонування продукту їх кількість повинна варіюватися від 100 тис. до 300 тис. Ключовим аспектом є чистота та якість даних, оскільки навіть великий за обсягом набір даних з низькою якістю може призвести до негативних результатів. Для формування власного набору даних застосовано підхід, представлений у таблиці 1.

Таблиця 1 – Комбінована методика для створення паралельного корпусу речень

Розподіл даних у датасеті «Суржик-Українська мова»		
20 %	80 %	
Дані отримані з OPUS (англ. Open Parallel Corpus), вони включають матеріали із соціальних мереж, коментарів, субтитрів, новинних публікацій та інших джерел [2].	Перекладання речень за допомогою слабших перекладачів з української на російську та навпаки для отримання помилок в мові (Back-translation).	Створення скрипту автоматичної заміни українських слів на суржикові за словником (Rule-based corruptions).

Етап 2. Вибір базової моделі. Оскільки завдання полягає у перекладі з суржиків на літературну українську мову, доцільно використовувати багатомовні «*encoder-decoder*» (*Seq2Seq*) моделі, які ефективно працюють з кирилицею, українською та російською мовами:

1. *NLLB-200 (No Language Left Behind)* від *Meta*. Модель *NLLB* розроблена спеціально для машинного перекладу між 200 мовами [3]. Вона володіє необхідними знаннями для перекладу, має надзвичайно міцну основу для української та російської мов і їй потрібно лише адаптуватися до специфіки суржика. Важливою перевагою також є швидкість дистильованої версії, що робить її ідеальною для тонкого налаштування перекладацьких завдань без використання надпотужних обчислювальних систем;
2. *mT5 (Multilingual T5)* від *Google*. Ця модель була навчена на корпусі *mC4*, що охоплює 101 мову, включаючи значний обсяг українських та російських текстів. Вона функціонує за принципом *Text-to-Text*. У праці від Саші Роте та команди *Google Research* [4] детально описується застосування цієї моделі для корекції текстів. Серед ключових переваг варто відзначити легкість налаштування за допомогою бібліотеки *transformers*. Базова версія (580 млн параметрів) демонструє відмінні результати, проте для ефективного навчання вимагає щонайменше 16 Гбайт відеопам'яті. Водночас, версія *Small* (300 млн параметрів) є менш вимогливою до ресурсів і може бути використана для більшості систем;
3. *mBART-50 (Multilingual BART)* від *Meta*. Ця модель стала значним кроком у багатомовному попередньому навчанні для задач типу *Seq2Seq* [5]. Вона є досить ресурсомісткою (велика версія має понад 600 млн параметрів) і може вимагати більше пам'яті порівняно з *NLLB-600M*, проте забезпечує високоякісну генерацію тексту.

Також можна розглядати більш складні та просунуті моделі типу «*decoder-only*». Вони також придатні для використання, однак їхнє навчання є більш трудомістким і потребує потужних обчислювальних систем. Навіть із застосуванням *QLoRa 4-bit*, процес тонкого налаштування може зайняти значний час. Порівняльну оцінку різних моделей представлено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Порівняння різних базових моделей (за 10 бальною шкалою)

Назва моделі	Характеристики	
	Рівень ефективності	Рівень складності навчання
Тип моделі « <i>decoder-only</i> »		
<i>Aya-23-8B</i>	9	9
<i>Qwen-2.5-3B-Instruct</i>	8	9
<i>Llama-3-8B</i>	8	7
Тип моделі « <i>encoder-decoder</i> »		
<i>NLLB-200-600m</i>	7	3
<i>mT5-base / large</i>	7	4
<i>mBART-50</i>	8	6

Відповідно до табл. 2, модель *NLLB-200-600m* («*encoder-decoder*») демонструє оптимальне співвідношення між складністю та ефективністю. Проте, за умови наявності достатніх обчислювальних ресурсів, модель *Aya-23-8b* («*decoder-only*») є кращим вибором.

Етап 3. Налаштування параметрів моделі та її навчання. Для тонкого налаштування та роботи з *LLM* моделями вибрано фреймворк *PyTorch*. Для автоматизації більшості процесів використано клас *Seq2SeqTrainer* від *HuggingFace*. Для генерації вихідного тексту застосовано вбудований оптимізований *Beam Search* з використанням *KV*-кешу через метод *model.generate()*. Оцінка якості здійснюється за допомогою метрики *SacreBLEU* [6].

Загалом, необхідно створити структуру, з такими елементами:

- модуль обробки даних, що відповідає за підготовку даних та формування набору даних із файлів формату *.tsv*, використовуючи вбудовані токенизатори *from_pretrained()*;
- скрипт для ініціації процесу донавчання (*fine-tuning*). Застосовується клас *Seq2SeqTrainer* з бібліотеки *transformers*, який автоматизовано управляє пакетною обробкою, веденням журналів (*TensorBoard/WandB*), збереженням контрольних точок та оцінкою. Реалізовано метрику *BLEU* для об'єктивної оцінки якості перекладу в процесі навчання;

- клас *HFTranslator*, що забезпечує швидку генерацію перекладу за допомогою налаштованої моделі [7] з використанням стратегії *beam search* або сучасного методу *Contrastive Search*;
- модуль для розрахунку метрик [8].

Етап 4. Проведення тестування як вручну, так і за допомогою модуля для розрахунку метрик. Зазвичай, доцільно використовувати декілька метрик, серед яких для задачі *GEC* найбільш релевантними є:

- *chrF / chrF++*, що визнано сучасним стандартом для машинного перекладу мов з багатою морфологією. Ця метрика оперує на рівні символічних *n*-грам, що є оптимальним для виявлення незначних корекцій у тексті;
- *TER (Translation Edit Rate)* або *WER / CER (Word/Character Error Rate)* відображає кількість необхідних правок для трансформації передбаченого тексту в еталонний. Ця метрика ідеально підходить для оцінки саме коригування тексту;
- *COMET / BERTScore*, нейромережеві метрики нового покоління. Вони здійснюють порівняння смислового наповнення речень, використовуючи ембедінги. На сьогодні *COMET* є абсолютним стандартом *SOTA*.

Після проведення тестування рекомендується скоригувати гіперпараметри, оцінити достатність обсягу та якості набору даних та, за потреби, повторно запустити навчання нейронної мережі до досягнення задовільного результату.

Висновки. Було проведено комплексне дослідження методів побудови систем автоматичної нормалізації українських текстів. Завдяки проведеному порівняльному аналізу було встановлено, що моделі типу «*encoder-decoder*», зокрема *NLLB-200-600m*, демонструють оптимальний баланс між обчислювальною складністю та якістю генерації тексту, що робить їх придатними для практичного впровадження. Важливим результатом роботи стала розробка методики формування паралельного корпусу речень, яка поєднує використання реальних даних із відкритих джерел та методів синтетичної генерації. Запропонована структура системи, що базується на фреймворку *PyTorch* та інструментах *HuggingFace*, забезпечує високу автоматизацію процесів донавчання та генерації тексту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Neural Grammatical Error Correction with Simulated Errors. URL: arxiv.org/abs/1909.00532.
2. OPUS (Open Parallel Corpus). URL: <https://opus.nlpl.eu/>.
3. No Language Left Behind: Multilingual Machine Translation through Next-Generation Data Mining. URL: <https://arxiv.org/abs/2207.04672>
4. A Simple Recipe for Multilingual Grammatical Error Correction, Саша Роте та команда Google Research. URL: arxiv.org/abs/2105.13318
5. Tang, Y., Tran, C., Li, X., Chen, P. J., Goyal, N., Chaudhary, V., Gu, J., & Fan, A. (2020). Multilingual Translation with Extensible Multilingual Pretraining and Finetuning. URL: <https://arxiv.org/abs/2008.00401>
6. Post, M. (2018). A Call for Clarity in Reporting BLEU Scores. In Proceedings of the Third Conference on Machine Translation: Research Papers (pp. 186–191). Belgium: Association for Computational Linguistics. URL: <https://aclanthology.org/W18-6319/>
7. Офіційна документація HuggingFace, метод генерації. URL: https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/text_generation.
8. Офіційна документація HuggingFace, метод оцінки. URL: <https://huggingface.co/docs/evaluate/index>.

AUTOMATIC NORMALIZATION OF UKRAINIAN TEXTS AND SURZHYK CORRECTION BASED ON TRANSFORMER-TYPE NEURAL NETWORK MODELS

Deshko V.V.

Ph.D., Associate Professor Babilunha O.Yu.
Odessa Polytechnic National University, Ukraine

ANNOTATION. Methods for creating effective tools to minimize language interference in official and digital environments are analyzed. A combined approach to forming a parallel corpus “Surzhyk – Ukrainian Language” is proposed, which combines the use of open data with methods of synthetic error generation. A comparative analysis of different models is conducted, according to the results of which the *NLLB-200* model is determined as the best in terms of the ratio of productivity and computational costs. Modern metrics, such as *chrF++* and *COMET*, are defined for quality assessment. The results of the study are of practical importance for the development of applied systems for normalization of Ukrainian texts.

УДК 004.032.26

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ АРХІТЕКТУР НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗАДАЧ МАШИННОГО ЗОРУ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Горбань М.Л.,

д.т.н., професор Климаш М.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто задачу вибору архітектур нейронних мереж для задач машинного зору в умовах хмарної інфраструктури. Показано обмеженість традиційної постановки *Neural Architecture Search*. Запропоновано багатокритеріальну модель оцінювання архітектур, яка враховує точність, обчислювальні витрати, латентність інференсу та економічну вартість виконання. Запропонована функція доцільності дозволяє формалізувати компроміс між якістю та ресурсними витратами у хмарному середовищі.

Вступ. Останні роки характеризуються швидким розвитком глибоких нейронних мереж для задач машинного зору, а складність архітектур - зростає, що ускладнює їх ручне проектування. У зв'язку з цим активно розвиваються методи автоматизованого пошуку архітектур, зокрема *Neural Architecture Search* та *AutoML* [1]. Класичні *NAS*-підходи формулюють задачу пошуку як оптимізацію метрики якості моделі. Однак при практичному розгортанні моделей у хмарних середовищах виникають додаткові обмеження, пов'язані з обчислювальними ресурсами, часом навчання та економічною вартістю виконання.

Оптимізація лише за одним критерієм не дозволяє отримати архітектури, придатні для ефективного використання у хмарній інфраструктурі. Це обумовлює необхідність побудови багатокритеріальних моделей вибору архітектур нейронних мереж.

Мета роботи. Метою роботи є розроблення багатокритеріальної моделі вибору архітектур нейронних мереж для задач машинного зору, яка дозволяє враховувати як якість моделі, так і обчислювальні та економічні характеристики її використання у хмарному середовищі. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- проаналізувати існуючі підходи автоматизованого проектування архітектур нейронних мереж;
- сформулювати систему критеріїв оцінювання архітектур у хмарному середовищі;
- побудувати багатокритеріальну модель оцінювання архітектур;
- формалізувати функцію доцільності для вибору оптимальної архітектури.

Основна частина роботи. Сучасні методи автоматизованого проектування нейронних мереж активно використовують підходи *Neural Architecture Search (NAS)* та *AutoML*, які дозволяють автоматично знаходити ефективні архітектури для конкретних задач машинного навчання. Основною ідеєю *NAS* є пошук оптимальної структури нейронної мережі у заданому просторі можливих архітектур. Для цього застосовуються різні алгоритмічні підходи, зокрема еволюційні алгоритми, методи підкріплювального навчання та байєсівська оптимізація[2].

У більшості *NAS*-методів основним критерієм оптимізації є якість моделі, яка визначається значенням певної метрики на валідаційній вибірці. Найчастіше використовується точність класифікації або інші стандартні показники якості. Такий підхід є ефективним у дослідницьких задачах, однак у практичних умовах розгортання моделей у хмарних інфраструктурах він має певні обмеження.

У сучасних системах машинного навчання значна частина моделей розгортається у хмарних середовищах, таких як *Google Cloud*, *AWS* або *Microsoft Azure*. [3] У таких системах використання обчислювальних ресурсів безпосередньо пов'язане з економічними витратами, що робить важливим врахування ресурсних характеристик моделей. Зокрема, при виборі архітектури необхідно враховувати не лише точність моделі, але й час навчання, обсяг використаної пам'яті, латентність інференсу та вартість використання обчислювальної інфраструктури.

Нехай A — простір допустимих архітектур. Кожна архітектура $\alpha \in A$ визначає структурну конфігурацію моделі, включаючи типи шарів, спосіб їх з'єднання та кількість параметрів.

Класична постановка задачі *NAS* може бути представлена у вигляді[1]

$$\alpha^* = \operatorname{argmax}_{\alpha \in A} Q(\alpha) \quad (1)$$

де $Q(\alpha)$ — функція якості архітектури, що визначається значенням метрики на валідаційній вибірці після навчання моделі. Однак у хмарному середовищі архітектура характеризується не лише якістю, а й ресурсними параметрами. Для кожної архітектури можна визначити вектор критеріїв

$$F(\alpha) = (Q(\alpha), C_{train}(\alpha), C_{inf}(\alpha), M(\alpha), Cost(\alpha)) \quad (2)$$

де

- $Q(\alpha)$ — функція якості архітектури;
- $C_{train}(\alpha)$ — обчислювальні витрати навчання;
- $C_{inf}(\alpha)$ — латентність інференсу;
- $M(\alpha)$ — використання пам'яті;
- $Cost(\alpha)$ — економічна вартість виконання у хмарному середовищі.

У такому випадку задача вибору архітектури набуває вигляду багатокритеріальної оптимізації

$$\max_{\alpha \in A} \{Q(\alpha), -C_{train}(\alpha), -C_{inf}(\alpha), -Cost(\alpha)\} \quad (3)$$

Оскільки критерії можуть бути взаємно суперечливими, доцільно використовувати концепцію *Pareto*-оптимальності. Множина архітектур, що не домінуються іншими рішеннями, утворює *Pareto*-фронт і відображає різні компромісні варіанти між якістю моделі та витратами ресурсів.

Для практичної реалізації пошуку доцільно перейти до скаляризованої функції доцільності

$$U(\alpha) = Q(\alpha) - \lambda_1 C_{train}(\alpha) - \lambda_2 C_{inf}(\alpha) - \lambda_3 Cost(\alpha) \quad (4)$$

де

- $C_i(\alpha)$ — нормалізовані значення ресурсних критеріїв;
- λ_i — коефіцієнти вагомості;

Оцінювання якості архітектури має стохастичний характер через випадковість процесу навчання нейронних мереж[2]. Тому фактична оцінка якості може бути представлена як

$$\hat{Q}(\alpha) = Q(\alpha) + \varepsilon \quad (5)$$

де ε — випадкова похибка. Для підвищення стабільності оцінювання доцільно використовувати очікуване значення якості $E[Q(\alpha)]$, отримане шляхом усереднення результатів кількох запусків навчання.

У цьому випадку функція доцільності набуває вигляду

$$U(\alpha) = E[Q(\alpha)] - \lambda_1 C_{train}(\alpha) - \lambda_2 C_{inf}(\alpha) - \lambda_3 Cost(\alpha) \quad (6)$$

У хмарних системах економічна складова може бути формалізована як

$$Cost(\alpha) = T_{train}(\alpha) \cdot P_{compute} \quad (7)$$

де $T_{train}(\alpha)$ — час навчання моделі, а $P_{compute}$ — вартість використання обчислювального ресурсу за одиницю часу.

Запропонована модель дозволяє врахувати як якість моделі, так і ресурсоемність її використання у хмарному середовищі, що є важливим для практичного застосування алгоритмів автоматизованого проектування нейронних мереж.

Висновки. У роботі розглянуто задачу вибору архітектур нейронних мереж для задач машинного зору в умовах використання хмарної інфраструктури. Показано, що класична постановка задачі *Neural Architecture Search* базується на оптимізації одного критерію — якості моделі $Q(\alpha)$, що є недостатнім при практичному використанні моделей у хмарних системах.

У результаті дослідження сформовано багатокритеріальну модель оцінювання архітектур нейронних мереж, у якій кожна архітектура описується вектором із п'яти критеріїв: якості моделі $Q(\alpha)$, обчислювальних витрат навчання $S_{train}(\alpha)$, латентності інференсу $C_{inf}(\alpha)$, використання пам'яті $M(\alpha)$ та економічної вартості виконання $Cost(\alpha)$. Таким чином, задача вибору архітектури формалізована як багатокритеріальна оптимізація у п'ятивимірному просторі параметрів.

Для практичної реалізації оптимізації запропоновано скаляризовану функцію доцільності, що включає чотири основні параметри: показник якості моделі та три нормалізовані ресурсні критерії. Баланс між критеріями визначається трьома ваговими коефіцієнтами 1,2,3, що дозволяє адаптувати модель до різних умов використання обчислювальних ресурсів.

Додатково враховано стохастичний характер оцінювання якості нейронних мереж шляхом використання математичного сподівання $EQ(\alpha)$, що підвищує стабільність оцінювання архітектур та зменшує вплив випадкових факторів навчання.

Отримана модель дозволяє інтегрувати економічні характеристики хмарної інфраструктури безпосередньо у процедуру вибору архітектури нейронної мережі. Запропонований підхід створює теоретичне підґрунтя для побудови *cloud-aware NAS* алгоритмів, орієнтованих на оптимізацію якості моделей разом із ефективністю використання обчислювальних ресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Zoph B., Le Q. Neural Architecture Search with Reinforcement Learning. – arXiv:1611.01578.
2. Elsken T., Metzen J., Hutter F. Neural Architecture Search: A Survey. – Journal of Machine Learning Research, 2019.
3. Zaharia M., Chen A., Davidson A. et al. Accelerating the Machine Learning Lifecycle with MLflow. – IEEE Data Engineering Bulletin, 2018.
4. He X., Zhao K., Chu X. AutoML: A Survey of the State-of-the-Art. – Knowledge-Based Systems, 2021.

MULTI-CRITERIA MODEL FOR SELECTING NEURAL NETWORK ARCHITECTURES FOR COMPUTER VISION TASKS IN CLOUD ENVIRONMENTS

Horban M. L.,

Dr. Sc., professor Klymash M. M.

Lviv Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper addresses the problem of selecting neural network architectures for computer vision tasks in cloud environments. Traditional Neural Architecture Search approaches optimize only model accuracy and ignore resource constraints. A multi-criteria evaluation model that considers accuracy, training cost, inference latency. The utility function allows balancing model quality and computational cost in cloud infrastructures.

УДК 004.92

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕТЕКЦІЇ АНОМАЛІЙ У МІКРОСЕРВІСНИХ СИСТЕМАХ ШЛЯХОМ КАЛІБРУВАННЯ ПОРОГУ НА ОСНОВІ $F\beta$ -МІРИ ДЛЯ ВАРІАЦІЙНОГО АВТОЕНКОДЕРА

Сіренко М.О.

к.т.н., доцент каф. ІС Вороненко М.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджується вплив параметра β у $F\beta$ -мірі на ефективність виявлення аномалій варіаційним автоенкодером (VAE) у мікросервісній архітектурі. Запропоновано метод диференційованого калібрування порогу детекції залежно від критичності сервісу. Проведено експерименти з п'ятьма значеннями β . Встановлено, що для вузлових сервісів застосування $\beta=2$ знижує кількість пропущених аномалій на 76% порівняно з $\beta=1$ за прийнятного зростання хибних тривог на 0.8% від загальної кількості спостережень.

Вступ. Виявлення аномалій є критичним компонентом безпеки розподілених мікросервісних систем. Варіаційні автоенкодери (VAE) зарекомендували себе як ефективний інструмент для цієї задачі: аномалія визначається як точка, помилка реконструкції якої перевищує заздалегідь встановлений поріг [1]. Ключовою невирішеною проблемою є вибір оптимального порогу детекції. Стандартний підхід мінімізація $F1$ -міри (рівна вага *Precision* та *Recall*), не враховує асиметрію вартості помилок: для критичного сервісу Gateway пропущена аномалія (*False Negative, FN*) може призвести до каскадного збою всієї системи, тоді як зайва тривога (*False Positive, FP*) викликає лише незначне збільшення операційного навантаження. Ця проблема загострюється у системах з різнорідними сервісами, де кожен компонент має власну критичність.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження впливу параметра β у $F\beta$ -мірі на баланс між *Precision* та *Recall* при детекції аномалій VAE, а також обґрунтування диференційованих стратегій калібрування порогу залежно від ролі сервісу в архітектурі.

Основна частина роботи. Варіаційний автоенкодер навчається стискати нормальні дані у латентний простір та відновлювати їх. Для тестового зразка x аномальним вважається спостереження, якщо помилка реконструкції перевищує поріг θ [2]:

$$anomaly(x) = 1, \text{ якщо } \|x - \hat{x}\|^2 > \theta \quad (1)$$

Узагальнена $F\beta$ -міра дозволяє явно задати пріоритет між *Precision* та *Recall* [2]:

$$F\beta = (1 + \beta^2) \cdot (Precision \cdot Recall) / (\beta^2 \cdot Precision + Recall) \quad (2)$$

При $\beta < 1$ модель штрафує за пропущені виявлення менше (пріоритет – *Precision*); при $\beta > 1$ ціна пропуску аномалії зростає (пріоритет – *Recall*). При $\beta=2$ *Recall* враховується вдвічі важливіше за *Precision*. Існуючі підходи, як то ізольована оптимізація $F1$, статичні пороги або метод «*3-sigma*» не враховують асиметрії вартості помилок [3], що обґрунтовує необхідність $F\beta$ -калібрування.

При $\beta < 1$ модель штрафує за пропущені виявлення менше (пріоритет – *Precision*); при $\beta > 1$ ціна пропуску аномалії зростає (пріоритет – *Recall*). При $\beta=2$ *Recall* враховується вдвічі важливіше за *Precision*. Існуючі підходи, як то ізольована оптимізація $F1$, статичні пороги або метод «*3-sigma*» не враховують асиметрії вартості помилок [3], що обґрунтовує необхідність $F\beta$ -калібрування.

Дослідження виконано на імітаційному стенді *Python* з використанням *PyTorch* та *scikit-learn*. Мікросервісна система включає два ключових сервіси: *Gateway* (вузловий, вхідна точка) та *OrderProc* (обробник замовлень). Набір ознак: *cpu*, *memory*, *rps*, *latency*, *error_rate*. Нормальні

спостереження генеруються з добовим ритмом ($N=3000$ train, $N=400$ test). Ановані аномалії чотирьох типів *cpu_spike*, *memory_leak*, *queue_overflow*, *latency_burst* додаються до тестової вибірки (100 аномалій).

Калібрування порогу виконувалось на валідаційній вибірці (500 нормальних + 80 аномалій, частка аномалій $\approx 13.8\%$) шляхом перебору 300 значень θ та максимізації $F\beta$. Розширений набір значень β включає п'ять конфігурацій: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0. Для кожної конфігурації обчислювались *Confusion Matrix*, *Precision*, *Recall*, *F1*, кількість *FN* та *FP*. Окремо аналізувались критичні аномалії типу *queue_overflow* (*Gateway*-специфічні). Таблиця 1 наводить результати розширеного порівняння п'яти конфігурацій β для сервісу *Gateway*. Спостерігається монотонне зниження *FN* та зростання *FP* при збільшенні β .

Таблиця 1 - Детекція аномалій сервісу *Gateway* при різних β

β	Поріг θ	Precision	Recall	F1	FN (к-ть)	FP (к-ть)
0.5	0.187	0.945	0.690	0.798	31	4
1.0	0.143	0.902	0.830	0.865	17	9
1.5	0.121	0.891	0.900	0.896	10	11
2.0	0.098	0.881	0.960	0.919	4	13
3.0	0.079	0.853	0.990	0.917	1	17

Результати експерименту показують, що при $\beta=2.0$ кількість пропущених аномалій знизилась з 31 до 4 (-87% відносно $\beta=0.5$ та -76% відносно $\beta=1.0$). Приріст *FP* склав лише +4 порівняно з *F1*-конфігурацією ($\beta=1.0$), що відповідає 0.8% від загального числа тестових спостережень (500). Конфігурація $\beta=3.0$, хоча й дає $FN=1$, збільшує *FP* до 17 ($+89\%$ відносно $\beta=1.0$), що перевищує допустиме операційне навантаження для більшості систем. Таблиця 2 порівнює оптимальні стратегії калібрування для двох сервісів з різною критичністю.

Таблиця 2 - Порівняння сервісів: оптимальна стратегія калібрування

Сервіс	Критичність	Опт. β	Precision	Recall	FN	FP
Gateway	Висока (вузловий)	$\beta = 2.0$	0.881	0.960	4	13
OrderProc	Середня	$\beta = 1.0$	0.902	0.830	17	9

Згідно результатів експерименту зі збільшенням частки аномалій у валідаційній вибірці поріг θ знижується, що призводить до зростання *Recall* при помірному збільшенні *FP*. Базова конфігурація (10%) забезпечує найкращий баланс для реальних виробничих умов, де частка аномалій зазвичай становить 5–15%.

Запропонований підхід на основі $F\beta$ -калібрування доцільно розглянути у порівнянні з альтернативними методами виявлення аномалій. Статистичний метод «*3-sigma*» є простим у реалізації, однак передбачає нормальний розподіл даних і не адаптується до багатовимірних залежностей між метриками сервісів. Методи на основі ізоляційного лісу (*Isolation Forest*) та одно-класового *SVM* краще справляються з нелінійними залежностями, проте також не надають механізму явного управління балансом між *Precision* та *Recall* відповідно до критичності конкретного сервісу. Перевагою *VAE* з $F\beta$ -калібруванням є можливість навчання на виключно нормальних даних (що особливо цінно у виробничих умовах, де аномалії рідкісні та заздалегідь не відомі) та гнучке налаштування порогу після навчання без перенавчання моделі. Це робить підхід практично застосованим навіть у системах з обмеженим обсягом розмічених аномалій.

Важливим аспектом практичного застосування запропонованого підходу є питання вибору валідаційної вибірки. Якість калібрування порогу θ суттєво залежить від репрезентативності даних, що використовуються для оптимізації $F\beta$. У випадку, коли валідаційна вибірка не охоплює всі типи аномалій, характерних для виробничого середовища, оптимізований поріг може виявитися неефективним для нових, раніше не спостережуваних патернів відхилень. Особливо гостро ця проблема постає в умовах концептуального дрейфу, коли розподіл нормальної поведінки системи змінюється з часом через оновлення програмного забезпечення,

зміни навантаження або еволюцію архітектури сервісів. У цьому контексті перспективним напрямом є розробка механізму адаптивного перекалібрування, що автоматично перераховує оптимальний поріг θ при виявленні статистично значущого зсуву у розподілі помилок реконструкції VAE .

Окремої уваги заслуговує питання масштабування запропонованого підходу на системи з великою кількістю мікросервісів. У реальних виробничих середовищах кількість сервісів може сягати кількох сотень, і ручне призначення оптимального β для кожного є нереалістичним. Перспективним рішенням є автоматична кластеризація сервісів за профілем критичності на основі метрик залежностей між компонентами (ступінь вузла у графі залежностей, кількість залежних сервісів, середній час відновлення при збої) та призначення єдиного значення β для кожного кластеру. Такий підхід дозволяє масштабувати метод без лінійного зростання операційних витрат на конфігурацію.

Висновки. У роботі запропоновано та експериментально обґрунтовано метод диференційованого калібрування порогу детекції аномалій VAE на основі $F\beta$ -міри. Параметр β є ефективним інструментом управління балансом *Precision/Recall*: підвищення β з 0.5 до 2.0 знижує FN з 31 до 4 (-87%) при прийнятному зростанні FP на 0.8% від загального обсягу тестових даних (500 спостережень). Для критичних вузлових сервісів (*Gateway*) застосування $\beta=2.0$ є обґрунтованим: пропуск аномалії у вхідній точці провокує каскадний збій, вартість якого незрівнянно вища за вартість зайвої тривоги. Конфігурація $\beta=3.0$ забезпечує $FN=1$, проте збільшує FP до 17 (+89% відносно $\beta=1.0$), що перевищує допустиме навантаження для більшості систем. Некритичні сервіси (*OrderProc*) доцільно калібрувати з $\beta=1.0$, що забезпечує оптимальний баланс без надмірного операційного навантаження. Запропонована стратегія є практично застосованою: перекалібрування порогу не вимагає перенавчання VAE і виконується за $O(n)$ по валідаційній вибірці. Перспективним напрямом подальшої роботи є автоматизація призначення β на основі графа залежностей сервісів та розробка механізму адаптивного перекалібрування порогу при концептуальному дрейфі даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Qian Y., Shi Y., Wang B. Anomaly Detection in Distributed Systems via Variational Autoencoders // 2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). 2020. С.1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/SMC42975.2020.9283078>.
2. VAEs for Anomaly Detection // ApX Machine Learning. – URL: <https://apxml.com/courses/vae-representation-learning/chapter-7-advanced-vae-topics-extensions/vaes-anomaly-detection> (дата звернення: 01.04.2022).
3. Accuracy, Precision, Recall, and F-beta Score Explained // ProjectPro. – URL: <https://www.projectpro.io/recipes/explain-accuracy-precision-recall-and-f-beta-score> (дата звернення: 01.04.2022).
4. Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-Encoding Variational Bayes. In Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). arXiv:1312.6114. DOI: 10.48550/arXiv.1312.6114

OPTIMIZATION OF ANOMALY DETECTION IN MICROSERVICE SYSTEMS BY THRESHOLD CALIBRATION BASED ON $F\beta$ -MEASURE FOR VARIATIONAL AUTOENCODER

Sirenko M.O.

Ph.D., Associate Professor, Department of Information Systems Voronenko M.O.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper proposes a method of differential VAE anomaly detection threshold calibration based on the $F\beta$ -measure in microservice architecture. The approach assigns β depending on service criticality: for node services $\beta=2$ reduces missed anomalies by 76% vs. $\beta=1$ with only 0.8% increase in false alarms. Threshold recalibration requires no model retraining and runs in $O(n)$ time over the validation set.

УДК 004.45

СИСТЕМА ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗ ПІДТРИМКОЮ ДЕЛЬТА-ОНОВЛЕНЬ І ВИКОРИСТАННЯМ ПОСТКВАНТОВОГО АЛГОРИТМУ ЦИФРОВОГО ПІДПISУ

Мирошніченко В. М.,

к.т.н., доцент Бабілунга О. Ю.

Національний університет «Одеська Політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано сучасні підходи та рішення щодо процесу оновлення програмного забезпечення (ПЗ). Розроблено універсальну систему оновлення ПЗ із підтримкою дельта-оновлень і використанням постквантового алгоритму цифрового підпису *ML-DSA*. Для забезпечення ефективності обробки даних використано алгоритм хешування *BLAKE3*. Передбачено механізми перевірки цілісності оновлень, захисту від компрометації серверу та безпечної ротації ключів підпису. Результати роботи можуть бути використані для створення масштабованих, безпечних та ефективних систем оновлення ПЗ.

Вступ. Актуальність задачі оптимізації процесу оновлення програмного забезпечення (ПЗ) обумовлена кількома ключовими факторами. По-перше, передача повних дистрибутивів створює значне навантаження на серверну інфраструктуру, особливо у випадку великої кількості клієнтів, а надлишковий обсяг переданих даних призводить до нераціонального використання мережевих ресурсів. Ці два фактори опосередковано впливають на енергоспоживання дата-центрів та, як наслідок, на викиди вуглекислого газу. По-друге, для мереж із низькою пропускну здатністю або нестабільним з'єднанням, процес оновлення ПЗ може займати значний час, що погіршує користувацький досвід та знижує доступність програмного забезпечення.

Мета роботи. Метою роботи є розробка системи оновлення програмного забезпечення з підтримкою дельта-оновлень та впровадженням постквантових алгоритмів підпису що дозволить зменшити обсяг даних, що завантажуються.

Основна частина роботи. Дельта-оновлення – це метод оновлення програмного забезпечення, при якому завантажуються лише змінені частини коду, а не повний образ системи. Можна виділити два підходи до оновлення ПЗ з використанням дельта-оновлень [1]: дельта-оновлення на основі файлів (*File-based Delta*) та двійкове дельта-оновлення (*Binary Diff Delta*). Розглянемо ключові відмінності цих підходів:

– при дельта-оновленні на основі файлів порівнюються старі та нові версії файлів, замінюється файл при зміні хеш суми. Перевагою такого підходу є незалежність, тобто для оновлення файлу не потрібно завантажувати попередні версії файлу, а також швидкість формування таких оновлень, тобто розробнику достатньо сформувавши хеш суми та порівняти їх з попередніми файлами. З недоліків – низька ефективність даного алгоритму на додатках у яких залежності та середовище виконання упаковані разом з кодом застосунку (наприклад, *Electron*-додатки або однофайлові виконувачі додатків);

– двійкове дельта-оновлення працює на рівні байтів, порівнюючи двійкові образи старої та нової версії ПЗ, та передбачає передачу лише змінених частин файлу. Такий підхід дозволяє отримати менший розмір оновлення, що забезпечує економію трафіка, проте він вимагає наявності попередніх оновлень, має високі вимоги до обчислювальних ресурсів через складність розрахунків.

В результаті аналізу існуючих рішень щодо оновлення ПЗ, виділено такі:

– *Tauri updater* – механізм оновлення, який дозволяє автоматично оновлювати додаток *Tauri* за допомогою сервера оновлень або статичного файлу *JSON* [2]. Має відкритий вихідний код, регулярно оновлюється, але повністю зав'язаний на екосистемі *Tauri*, механізм дельта-оновлень – відсутній;

– *Squirrel* – це набір інструментів, і бібліотека, що дозволяє повністю керувати як інсталяцією, так і оновленням настільних додатків для ОС *Windows*. *Squirrel* використовує пакети *NuGet* для створення інсталяційних та оновлювальних пакетів, що дозволяє розмістити власний

сервер *NuGet* за необхідності [3]. Проте, проєкт не оновлювався з 2020 року, що створює ризики вразливостей системи;

– *Google Omaha* – механізм оновлення, розроблений компанією *Google* [4]. Використовується для оновлення *Google Chrome*, проте надає можливість розгорнути власний сервер. Використовує власний протокол взаємодії *Omaha protocol*. В 2018 році вийшла нова версія, в якій серверна частина проєкту перейшла з моделі відкритого вихідного коду в пропрієтарну розробку. Використовується в великих *enterprise* продуктах.

Аналізуючи існуючі рішення, можна сформулювати вимоги до системи оновлень ПЗ, що розробляється – повинен бути повноцінний сервер оновлень, реалізована підтримка дельта-оновлень, відсутня залежність від конкретного фреймворку на стороні кінцевого продукту та наявність відкритого *API* для реалізації власних клієнтів оновлення.

Розробка серверної частини обумовлена можливістю подальшого масштабування, наприклад, додавання інтеграції з хмарними сховищами типу *S3*, *Azure BLOB*, ведення аналітики, налаштування доступу до оновлень за критеріями та ін.

До основних складових системи, що розробляється відносяться:

– серверна частина. Розроблена з використанням мови програмування *Kotlin*, фреймворку *Spring boot* та СУБД *PostgreSQL* – для постійного зберігання даних;

– частина розробника. Консольна програма, розроблена на мові програмування *Rust*, що гарантує безпеку коду на етапі компіляції, а єдиний пакетний менеджер *Cargo* дозволяє підключати готові рішення для пришвидшення розробки. Мета цієї частини – надати розробнику функціонал для створення та завантаження оновлень на сервер;

– агент оновлення. Консольна програма, розроблена на мові програмування *Rust*. Мета цієї частини – встановити оновлення кінцевому користувачу.

В версії розробленої системи, що представлена в даній роботі, застосовано перший підхід дельта-оновлень – дельта-оновлення на основі файлів з підтримкою операційних систем сімейства *Windows*.

В якості алгоритму хешування було обрано алгоритм *BLAKE3* [5]. На відміну від алгоритмів хешування *BLAKE2* та *SHA256*, алгоритм використовує дерево Меркла, що дозволяє йому працювати в кількох потоках одночасно. Такий підхід забезпечує швидкість виконання алгоритму, не втрачаючи при цьому криптостійкість.

Для забезпечення цілісної доставки оновлень від розробника до серверу оновлень необхідно впровадити підписання оновлень. З урахуванням розвитку квантових технологій в системі запропоновано для підпису оновлень використати алгоритм *ML-DSA*, який належить до класу постквантових цифрових підписів та забезпечує стійкість до квантових атак [6].

Для забезпечення цілісної доставки оновлень від серверу оновлень до кінцевого користувача в клієнтській частині додатку реалізовано перевірку підпису. У випадку компрометації серверу оновлень дана перевірка унеможливить завантаження скомпрометованого оновлення та сповістить користувача про потенційно шкідливе оновлення.

Для простоти розгортання системи використано механізм контейнеризації на платформі *Docker*. Даний підхід дозволяє з мінімальними затратами розгорнути серверну частину.

Процес підготовки оновлення базується на формуванні маніфесту стану (*Version Snapshot*), який містить ідентифікатор версії та метадані об'єктів файлової системи, а саме, контрольні суми, що розраховані за допомогою алгоритму *BLAKE3*, та розміри цільових файлів.

Етап публікації передбачає підписання маніфесту із використанням постквантового алгоритму *ML-DSA* та формування підписаного дистрибутивного артефакту, що включає оновлені файли, файл маніфесту та відповідний цифровий підпис.

Механізм ротації ключів базується на протоколі інкрементальної верифікації ланцюжка довіри. Для безпечного делегування повноважень новому підпису формується «транзитний пакет», підписаний за методом перехресного підпису – старим ключем для підтвердження легітимності заміни та новим для доказу володіння. У разі виявлення розбіжності між локальним та серверним ключами, агент оновлення звертається до серверної частини з метою виявлення

точок ротації для отримання хронології змін. Оновлення локального сховища відбувається шляхом рекурсивної валідації ланцюжка підписів, що гарантує безперервність довіри та захищає від атак, спрямованих на компрометацію репозиторію ПЗ.

Алгоритм оновлення на стороні клієнта передбачає отримання актуального маніфесту з цифровим підписом. Шляхом порівняння метаданих із локальним файлом поточної версії виконується аналіз для ідентифікації змінених компонентів, після чого здійснюється їх завантаження та підсумкова валідація цілісності. При виявленні невідповідності ключів підпису клієнт ініціює запит до серверу для валідації ланцюжка довіри. У разі, якщо розмір завантажуваних файлів перевищує інсталяційний пакет, агент оновлення завантажує повний дистрибутив

Було проведено комп'ютерний експеримент, в якому було порівняно класичний підхід оновлення програмного забезпечення та підхід з використанням дельта-оновлень. Для прикладу було обрано програму *OBS studio*. Це безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом для прямих трансляцій та запису екрану. Так, щоб виконати оновлення з версії 32.1.0 до версії 32.1.1 замість повного завантаження архіву розміром 176 Мбайт достатньо було завантажити 88 Мбайт даних, що складає 50 % від розміру повного завантаження архіву.

Висновки. Аналіз підходів та існуючих програмних рішень щодо оновлення програмного забезпечення, показав доцільність застосування дельта-оновлень на основі файлів як способу зменшення обсягу переданих даних та підвищення ефективності процесу оновлення.

Реалізовано систему оновлення програмного забезпечення, яка базується на застосуванні дельта-оновлень. Для забезпечення цілісності та автентичності переданих даних використано постквантовий алгоритм цифрового підпису ML-DSA. Для контролю цілісності даних застосовано алгоритм хешування BLAKE3, який характеризується високою швидкістю. В ході комп'ютерних експериментів підтверджено зменшення обсягу даних, що завантажуються при оновленні ПЗ з використанням дельта-оновлень на основі файлів, в середньому у 2 рази.

Запропоноване рішення є масштабованим, незалежним від конкретних фреймворків і придатним до інтеграції з хмарними сервісами. Подальший розвиток системи передбачає реалізацію двійкового дельта-оновлення та розширення кросплатформності клієнтських агентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Updater types used by Microsoft AutoUpdate. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365-apps/mac/updater-types-used-by-microsoft-autoupdate> – (дата звернення: 20.04.2026).
- 2.Updater | Tauri. URL: <https://v2.tauri.app/plugin/updater/> – (дата звернення: 21.04.2026).
- 3.Squirrel/Squirrel.Windows: An installation and update framework for Windows desktop apps. URL: <https://github.com/Squirrel/Squirrel.Windows> – (дата звернення: 16.04.2026).
- 4.Google Omaha Tutorial: How the Chrome updater works. URL: <https://omaha-consulting.com/google-omaha-tutorial-chrome-updater> – (дата звернення: 21.04.2026).
- 5.BLAKE3-team/BLAKE3: the official Rust and C implementations of the BLAKE3 cryptographic hash function. URL: <https://github.com/BLAKE3-team/BLAKE3> – (дата звернення: 20.04.2026).
- 6.National Institute of Standards and Technology (2024) Module-Lattice-Based Digital Signature Standard. (Department of Commerce, Washington, D.C.), Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) NIST FIPS 204. URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204> – (дата звернення: 20.04.2026).

SOFTWARE UPDATE SYSTEM WITH DELTA UPDATE SUPPORT AND USING POST-QUANTUM DIGITAL SIGNATURE ALGORITHM

Myroshnichenko V. M.,
Ph.D., Associate Professor Babilunha O.Yu.
Odessa Polytechnic National University, Ukraine

ANNOTATION. Modern approaches and solutions to the software update process are analyzed. A universal software update system is developed with support for delta updates and the use of the post-quantum digital signature algorithm ML-DSA. To ensure the efficiency of data processing, the BLAKE3 hashing algorithm is used. Mechanisms for checking the integrity of updates, protection against server compromise, and secure rotation of signature keys are provided.

УДК 004.93

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДТОКУ КЛІЄНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Ворожбит С.О.

к.т.н., доцент Бабілонга О.Ю.

Національний університет «Одеська Політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. Дослідження присвячене розробці методики прогнозування відтоку клієнтів у сфері електронної комерції. Запропонована методика ґрунтується на застосуванні алгоритмів машинного навчання – зокрема, градієнтного бустингу та рекурентних нейронних мереж – для аналізу поведінкових та транзакційних даних користувачів. Впровадження розробленої методики дозволяє здійснювати своєчасну ідентифікацію клієнтів із високою ймовірністю відтоку та дає змогу проектувати персоналізовані стратегії ретенції, що сприяє покращенню загальних показників ефективності бізнесу.

Вступ. В умовах функціонування систем електронної комерції утримання клієнтів є одним із ключових чинників прибутковості бізнесу. За різними оцінками, залучення нового клієнта коштує у 5–7 разів більше, ніж утримання наявного [1]. Відтік клієнтів (*customer churn*) – це явище, коли покупець припиняє взаємодію з платформою та переходить до конкурентів або взагалі відмовляється від послуги. Класичні методи аналізу клієнтської поведінки, що базуються на статистичних моделях, не завжди забезпечують достатню точність прогнозування відтоку через нелінійний характер залежностей у поведінкових даних [2]. Розвиток методів машинного навчання (*Machine Learning, ML*) відкриває нові можливості для вирішення цієї задачі. Алгоритми ансамблевого навчання та глибокі нейронні мережі демонструють суттєво кращі показники точності прогнозування відтоку порівняно з логістичною регресією чи деревами рішень [3]. Водночас практична імплементація зазначеного підходу супроводжується низкою проблем, таких як, незбалансованість класів, наявність пропущених значень у даних, проблеми інтерпретованості моделей та вибору релевантних ознак.

Мета роботи. Метою роботи є розробка та дослідження методики прогнозування відтоку клієнтів в електронній комерції на основі алгоритмів машинного навчання, яка забезпечує точність ідентифікації клієнтів із ризиком відтоку та можливість інтерпретації результатів для прийняття управлінських рішень.

Основна частина роботи. Прогнозування відтоку клієнтів визначається як задача оцінки ймовірності відтоку з подальшою класифікацією на основі порогового значення, де для кожного клієнта необхідно обчислити ймовірність того, що він припинить активність на платформі протягом заданого горизонту прогнозування. Вхідними даними є поведінкові ознаки – частота відвідувань, глибина перегляду каталогу, середній чек, кількість повернень товарів, а також демографічні та транзакційні характеристики. Особливістю задачі прогнозування відтоку є необхідність урахування часової динаміки поведінки користувачів, оскільки рішення про припинення взаємодії з платформою формується поступово під впливом низки факторів. У зв'язку з цим доцільним є використання як статичних ознак, так і похідних часових характеристик, що відображають зміну активності клієнта у часі.

Для підвищення якості прогнозу застосовується комбінований підхід, що поєднує методи класичного *ML* та глибокого навчання. Ансамблеві моделі дозволяють ефективно виявляти складні нелінійні залежності між ознаками, тоді як рекурентні нейронні мережі здатні враховувати послідовний характер взаємодії користувача з платформою, що є особливо важливим для аналізу клієнтських сценаріїв, які включають серії подій, таких як перегляд товарів, додавання до кошика та здійснення покупки.

Суттєву роль відіграє проблема незбалансованості даних, оскільки частка клієнтів, що залишають платформу, зазвичай є значно меншою за частку активних користувачів, що може призводити до зміщення моделі в бік домінуючого класу. Тому в методиці передбачено використання спеціалізованих технік балансування, а також адаптацію функцій втрат для врахування дисбалансу. Запропонований підхід до прогнозування відтоку базується на

комплексному аналізі клієнтських даних, що включає етапи підготовки даних, побудови ознак, навчання моделей та інтерпретації результатів. Загальну схему методики показано на рис. 1.

Рисунок 1 – Загальна схема методики прогнозування відтоку клієнтів

Методика включає такі основні етапи.

Етап 1. Збір та попередня обробка даних. З CRM-системи та журналів активності користувачів витягуються «сирі» дані за обраний часовий проміжок (90–180 днів). Виконуються нормалізація числових ознак, кодування категоріальних змінних та видалення дублікатів. Пропущені значення заповнюються методом медіанної імпутації або за допомогою алгоритму *k*-NN-імпутації залежно від частки пропусків у кожній ознаці [4].

Етап 2. Формування ознакового простору. На основі часових рядів активності будуються агреговані ознаки – кількість сесій за останні 7, 14 та 30 днів, тренд суми покупок, коефіцієнт утримання кошика та інші. У цілях виявлення найбільш інформативних ознак застосовується алгоритм важливості ознак випадковий ліс (англ. *Random Forest*) у поєднанні з методом рекурентного виключення ознак (англ. *Recursive Feature Elimination, RFE*). У табл. 1 наведено перелік основних проблем, що виникають під час побудови моделі, та відповідні підходи до їх вирішення.

Таблиця 1 – Проблеми та підходи при побудові моделі прогнозування відтоку

Проблема	Назва методу / підходу
Неповні або зашумлені дані про поведінку клієнта	Попередня обробка даних (нормалізація, видалення викидів, заповнення пропусків)
Незбалансованість класів (клієнтів, що йдуть – меншість)	SMOTE (<i>Synthetic Minority Over-sampling Technique</i>)
Низька інтерпретованість моделей	SHAP-значення для пояснення важливості ознак
Вибір найкращої моделі	Порівняльний аналіз (<i>Logistic Regression, Random Forest+RFE, XGBoost, LSTM</i>)

Етап 3. Навчання та відбір моделі. Порівнюються чотири моделі ML: логістична регресія, *Random Forest*, градієнтний бустинг (*XGBoost*) та рекурентна нейронна мережа на базі LSTM-комірок. Оцінка виконується за метриками *AUC-ROC*, *F1-score* та точністю на збалансованій

тестовій вибірці. Подолання незбалансованості класів реалізується алгоритмом *SMOTE* [5], що синтезує додаткові приклади класу меншості.

Етап 4. Інтерпретація результатів. З метою підвищення прозорості моделі застосовуються *SHAP*-значення (англ. *SHapley Additive exPlanations*), що дозволяють кількісно оцінити внесок кожної ознаки у прогноз для конкретного клієнта [6]. Забезпечує можливість менеджерам з утримання клієнтів розуміти причини ризику відтоку та приймати обґрунтовані рішення.

Етап 5. Практичне використання. Навчена модель інтегрується у систему автоматичного сповіщення, тобто щодобово формується список клієнтів із ймовірністю відтоку вище порогового значення (0,65), після чого система ініціює персоналізовані маркетингові кампанії – знижки, нагадування або пропозиції щодо програми лояльності.

За результатами порівняльного тестування на збалансованій вибірці найкращі показники продемонстрував алгоритм *XGBoost*: $AUC-ROC = 0,91$, $F1-score = 0,87$, точність ідентифікації клієнтів із ризиком відтоку = 89%. Модель *LSTM* дала $AUC-ROC = 0,89$, що підтверджує доцільність використання часових рядів поведінкової активності.

Висновки. Розроблено методику прогнозування відтоку клієнтів в електронній комерції, що охоплює етапи збору та попередньої обробки даних, формування ознакового простору, порівняльного навчання моделей *ML*, інтерпретації результатів за допомогою *SHAP*-значень та практичного застосування у системах утримання клієнтів. Запропонована методика дозволяє підвищити точність ідентифікації клієнтів із ризиком відтоку завдяки своєчасному виявленню ризикованих клієнтських сегментів та цільовому впливу на них. Практична цінність роботи полягає у можливості інтеграції розробленого підходу в існуючі *CRM*- та аналітичні системи електронної комерції, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Amin A., Shah B., Abbas Z. et al. Customer churn prediction in telecommunication industry using data certainty. *Journal of Business Research*. 2023. Vol. 158. Article 113632. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113632>.
2. Seymen O.F., Yildirim P., Bilge A. Customer churn prediction using local learning-based classifiers. *Expert Systems with Applications*. 2021. Vol. 173. Article 114636. URL: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.114636>.
3. Chen T., Guestrin C. *XGBoost*: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD*. 2021. P. 785–794. URL: <https://arxiv.org/abs/1603.02754>.
4. Lundberg S.M., Lee S.I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *NeurIPS*. 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/1705.07874>.
5. Huang Y., Kechadi T. An effective hybrid learning system for telecommunication churn prediction. *Expert Systems with Applications*. 2022. Vol. 215. Article 119302. URL: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.119302>.
6. Vo N.N.Y., Liu S., Li X., Xu G. Leveraging unstructured call log data for customer churn prediction. *Knowledge-Based Systems*. 2021. Vol. 212. Article 106586. URL: <https://doi.org/10.1016/j.knsys.2020.106586>.

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A OF A TECHNIQUE FOR CUSTOMER CHURN PREDICTION IN E-COMMERCE USING MACHINE LEARNING

Vorozhbyt S.O.

Ph.D., Associate Professor Babilunha O.Yu.

Odessa Polytechnic National University, Ukraine

ANNOTATION. The study is devoted to the development of an effective technique for predicting customer churn in e-commerce. The proposed technique is based on the application of machine learning algorithms – in particular, gradient boosting and recurrent neural networks – for the analysis of users' behavioral and transactional data. Implementation of the developed technique enables timely identification of customers with a high probability of churn and allows for the design of personalized retention strategies, thereby contributing to the optimization of overall business performance indicators.

УДК 004.94:620.92

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ОРІЄНТУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДО СПІВБЕСІД В ІТ-СФЕРІ

Горб І.О., Кунуп Т.В., к.т.н. ст. викладач

науковий керівник: к.т.н. Кунуп Т.В.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто проблему професійної орієнтації та підготовки до технічних співбесід у сфері інформаційних технологій в умовах високої конкуренції та значної кількості ІТ-спеціалізацій. Проаналізовано сучасні платформи для підготовки до співбесід, сервіси дорожніх карт і вітчизняні агрегатори вакансій, визначено їх основні обмеження: відсутність рольової персоналізації, інструментів самодіагностики та інтелектуального аналізу прогресу користувача.

Вступ. Сучасна сфера інформаційних технологій характеризується стрімким розвитком, постійним оновленням технологічного стеку та високою конкуренцією серед кандидатів на ринку праці. Одним із ключових етапів працевлаштування в ІТ-компаніях є технічна співбесіда, під час якої оцінюються не лише теоретичні знання претендента, а й здатність практично застосовувати їх для розв'язання професійних задач. Особливо актуальною ця проблема є для початківців, які часто не мають достатнього досвіду проходження співбесід та не можуть визначити, яка саме спеціалізація найбільше відповідає їхнім навичкам і схильностям.

Попри велику кількість існуючих платформ для підготовки до співбесід, більшість із них орієнтована переважно на універсальні алгоритмічні задачі або окремі популярні напрями розробки.

Мета роботи. Метою роботи є розробка веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи «*Nexus Interview AI*» для підготовки до технічних співбесід та самостійного професійного орієнтування користувачів у сфері інформаційних технологій шляхом надання ролеспецифічних тренувальних задач, аналізу прогресу та інтелектуального зворотного зв'язку на базі великої мовної моделі.

Основна частина роботи. Сфера інформаційних технологій залишається одним з найдинамічніших сегментів ринку праці, що супроводжується високою конкуренцією серед кандидатів. Ключовим етапом будь-якого найму є технічна співбесіда, під час якої претендент має не лише продемонструвати теоретичні знання, а й на практиці розв'язати задачі, специфічні для обраної ролі. Ситуація ускладнюється тим, що сучасна ІТ-галузь налічує десятки спеціалізацій (*Frontend, Backend, DevOps, Data Engineer, QA, Mobile* та інші), кожна з яких потребує власного набору навичок, а більшість наявних ресурсів підготовки орієнтовано або на універсальні алгоритмічні задачі, або лише на одну-дві популярні спеціалізації.

Водночас кандидат-початківець часто не має чіткого уявлення, яка саме роль йому ближча. Практичним способом розв'язання цієї задачі є надання можливості попрактикуватися у різних ролях і самостійно оцінити власну ефективність у кожній з них за об'єктивними метриками прогресу. Таким чином, актуальним науково-прикладним завданням є створення україномовної веб-системи, яка одночасно надає широкий вибір ІТ-ролей з ролеспецифічним тренувальним контентом, фіксує прогрес користувача за кожною роллю та забезпечує інтелектуальний зворотний зв'язок на основі великої мовної моделі.

Серед наявних рішень доцільно виокремити дві великі групи та проаналізувати їхні обмеження:

1. ресурси для підготовки до співбесід — *LeetCode, HackerRank, CodeSignal, Pramp* — мають великі бібліотеки задач, проте не здійснюють професійного орієнтування, не аналізують схильностей користувача, переважно англomовні й не враховують рольової специфіки ІТ-ринку;

2. сервіси з картами ІТ-ролей — *roadmap.sh, DOU-гайди* — пропонують лише описові матеріали та статичні дорожні карти, не містять практичного тренажера й не дозволяють користувачеві оцінити власну ефективність у конкретній ролі;

3. вітчизняні агрегатори вакансій (*DOU, Djinni, Work.ua*) показують перелік відкритих позицій, проте не мають ні навчального контенту, ні модулю самодіагностики, ні інтелектуальної аналітики.

Жодне з досліджених рішень не об'єднує в єдиній системі широкий вибір *IT*-ролей з ролеспецифічним тренажером, персональну аналітику прогресу за кожною роллю та інтелектуальний шар на базі великої мовної моделі (*LLM*), що й зумовлює потребу у власній розробці.

Для досягнення мети розв'язано такі задачі: проєктування реляційної моделі даних, побудова асинхронного *REST*-бекенду, реалізація *SPA*-клієнта з двомовним інтерфейсом, впровадження захищеної автентифікації, а також проєктування інтелектуального шару на базі *LLM*.

Архітектурно систему реалізовано як клієнт-серверний застосунок із розподілом на чотири шари: *SPA*-клієнт, *REST*-бекенд, сховище даних і інтелектуальний шар. Бекенд побудовано мовою *Python* із використанням фреймворку *FastAPI*, асинхронної *ORM SQLAlchemy 2.0*, драйвера *aiosqlite* для локальної розробки та *PostgreSQL* для виробничого середовища. Автентифікацію реалізовано за стандартом *JWT*: окрема фабрика `_make_token` формує токени типів `access / refresh / pwd_reset`. Паролі зберігаються як *bcrypt*-хеші. Клієнтську частину побудовано на *React 18 + Vite + Tailwind CSS*, мультимовність (*UA / EN*) забезпечено бібліотекою *i18next*.

Підсистему самостійного професійного орієнтування реалізовано у вигляді зв'язки онбордингу, профілю та дашборду. На етапі реєстрації користувач обирає одну з 15 *IT*-ролей та рівень досвіду. У профілі передбачено можливість у будь-який момент переключити роль і спробувати іншу спеціалізацію без втрати накопиченої історії. Тренажерна підсистема містить бібліотеку з 72 тренувальних задач, розподілених за 15 ролями; кожна задача має заголовок, опис, критерії оцінювання, приклад коду та нарахування *XP*. Дашборд відображає персональну статистику: відсоток пройдених задач, накопичений досвід і теплову карту активності, що дозволяє користувачеві самостійно порівняти власну ефективність у різних ролях і зробити обґрунтований вибір спеціалізації.

Інтелектуальний шар системи спроектовано на базі *Anthropic Claude API (REST, HTTPS)*. Він призначений виконувати такі функції: (1) аналіз відкритих відповідей користувача з природномовним поясненням помилок; (2) адаптивну генерацію наступного питання з урахуванням слабких місць у попередніх відповідях; (3) діалогову симуляцію співбесіди; (4) оцінювання коду з рекомендаціями щодо рефакторингу. Для зниження вартості запитів передбачено кешування відповідей і шар промпт-шаблонів із підстановкою профілю користувача. Шар спроектовано з можливістю заміни провайдера (локальний *Ollama + Llama 3*), що знімає залежність від одного постачальника [1]. Обґрунтованість і безпека забезпечуються валідацією *Pydantic v2*, *CORS-middleware*, структурованим логуванням *structlog* та *lifespan*-хуком `ensure_bootstrap_admin`, який гарантує наявність адміністративного облікового запису.

Працездатність базової частини системи підтверджено наскрізними тестами ключових сценаріїв: реєстрація, вхід, скидання пароля за *JWT*-токеном, автоматичне створення адміністратора при старті сервера, проходження задач з нарахуванням *XP*, переключення ролі користувача та доступ до платних функцій згідно з тарифом. Окремо перевірено коректність двомовного інтерфейсу (*UA / EN*), збереження прогресу між сесіями, відгук *API* у межах 150–250 мс при локальному навантаженні та коректну обробку 401/403 статус-кодів. Для автоматизованої перевірки використано `httpx.AsyncClient + pytest`; усі контрольні сценарії пройдено успішно. Інтелектуальний шар на поточному етапі реалізовано у вигляді прототипу, апробація якого запланована на наступному етапі роботи за методикою експертного оцінювання якості фідбеку.

Висновки. Розроблена інтелектуальна інформаційна система «*Nexus Interview AI*» закриває стик між професійним орієнтуванням та підготовкою до технічних співбесід, якого не забезпечує жодне з проаналізованих рішень. Запропонована архітектура поєднує власну розробку (*REST*-бекенд, модель даних, модуль прогресу, промпт-шаблони, рубрики оцінювання) з використанням

великої мовної моделі як зовнішнього обчислювального компонента. Науковою новизною є саме спосіб інтеграції профілю користувача з промпт-інженерією та рекомендаційним алгоритмом.

Подальший розвиток системи передбачає впровадження власної рекомендаційної моделі на основі методів машинного навчання (*collaborative filtering* за успішністю проходження задач), розширення мовної підтримки (польська, німецька), розробку мобільного клієнта на *React Native*, а також побудову аналітичного модуля, який прогнозуватиме ймовірність успіху співбесіди на основі зібраних показників прогресу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Anthropic. Claude API Documentation*. 2024. Режим доступу: <https://docs.anthropic.com>
2. *Bierzyński K., Lutz P. FastAPI: Modern Python Web Development*. Packt Publishing, 2023. 412 с.
3. *Brown T., Mann B., Ryder N. et al. Language Models are Few-Shot Learners*. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020, Vol. 33, pp. 1877–1901.
4. *Jones M., Bradley J., Sakimura N. JSON Web Token (JWT)*. IETF RFC 7519, 2015. Режим доступу: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
5. *Holland J. L. Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments*. 3rd ed. Psychological Assessment Resources, 1997. 303 p.
6. *Ramírez-Montoya M. S., Loaiza-Aguirre M. I., Zúñiga-Ojeda A., Portuguez-Castro M. Characterization of Web-based Systems for Interview Preparation*. *Education Sciences*, 2021, Vol. 11, Issue 7, pp. 1–18. Режим доступу: <https://doi.org/10.3390/educsci11070346>

INTELLIGENT SYSTEM FOR CAREER GUIDANCE AND INTERVIEW PREPARATION IN THE IT FIELD

V. V. Horb, T. V. Kunup, PhD in Technical Sciences, Senior Lecturer
Scientific supervisor: PhD, Senior Lecturer Kunup T. V.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents Nexus Interview AI — a web-based system for IT career guidance and technical interview preparation. It combines role-specific training across 15 IT roles, progress analytics, and an LLM-based feedback layer overcoming the key limitations of existing platforms.

УДК 004.4

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЗАВДАНЬ І УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ «TASK FLOW»

Шумко К.А.,

асистент кафедри інформаційних систем Соловійова Д.В.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто процес розробки мобільного застосунку *TaskFlow* для планування завдань та управління особистою продуктивністю. Проведено аналіз предметної області та існуючих аналогів. Обґрунтовано вибір клієнт-серверної архітектури та технологічного стеку. Визначено функціональні та нефункціональні вимоги до системи. Описано особливості проектування та реалізації застосунку. Отримані результати підтверджують доцільність використання запропонованого рішення.

Вступ. Сучасне інформаційне суспільство характеризується стрімким зростанням обсягів інформації та кількості повсякденних завдань, що ускладнює процес їх ефективного управління. У зв'язку з цим виникає потреба у використанні цифрових інструментів, що дозволяють оптимізувати планування часу та підвищити особисту продуктивність користувача. Мобільні застосунки є одним з найбільш зручних засобів для вирішення таких задач, бо забезпечують постійний доступ до інформації незалежно від місця перебування. Використання клієнт-серверної архітектури дозволяє організувати централізоване зберігання даних, забезпечити синхронізацію між пристроями та підвищити надійність системи. Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю створення ефективного інструменту для управління завданнями, який поєднує простоту використання, функціональність та можливість масштабування [1].

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності управління особистими завданнями шляхом розробки мобільного застосунку на основі клієнт-серверної архітектури, що забезпечує централізоване зберігання, обробку та аналіз даних користувача.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: виконати аналіз предметної області та існуючих аналогів; визначити функціональні та нефункціональні вимоги до системи; обґрунтувати вибір технологій розробки; спроектувати архітектуру застосунку; реалізувати основні функції управління завданнями.

Основна частина роботи. Аналіз предметної області показав, що існує значна кількість застосунків для управління завданнями, таких як *Todoist*, *Trello* та *Microsoft To Do*. Їх основними перевагами є широкий функціонал, кросплатформеність та інтеграція з іншими сервісами. Водночас недоліками є перевантаженість інтерфейсу, обмеження безкоштовних версій та складність налаштування [2]. Це обумовлює необхідність створення більш простого та інтуїтивного рішення.

У якості архітектурного підходу було обрано клієнт-серверну модель, що забезпечує розподіл функцій між клієнтською та серверною частинами. Клієнт реалізовано у вигляді мобільного застосунку для ОС *Android*, а серверну частину — на базі *Spring Boot* із використанням *REST API*. Такий підхід дозволяє забезпечити масштабованість, гнучкість та безпеку системи [3].

До основних функціональних можливостей системи належать: реєстрація та авторизація користувачів, створення, редагування та видалення завдань, встановлення дедлайнів і пріоритетів, планування задач на день і тиждень, а також перегляд статистики виконання. Для забезпечення безпеки використано механізм *JWT*-аутентифікації та хешування паролів. Нефункціональні вимоги включають забезпечення високої продуктивності, масштабованості, надійності та зручності використання. Час відгуку системи не повинен перевищувати 200–300 мс, а інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим для користувача.

На рис. 1 представлено екран реєстрації та головний екран мобільного застосунку, який відображає список завдань користувача та забезпечує швидкий доступ до основних функцій

системи, а також екран статистики. На головному екрані відображається список завдань користувача, відсортований за дедлайнами або пріоритетами. Користувач може швидко додати нове завдання, натиснувши кнопку створення, або змінити вже існуюче.

Рисунок 1 – Головний екран застосунку та екран статистики

Для опису взаємодії компонентів системи доцільно використовувати діаграму розгортання, яка відображає структуру клієнт-серверної архітектури (рис. 2).

Діаграма розгортання системи «TaskFlow» відображає фізичну структуру розміщення компонентів та їх взаємодію в межах клієнт-серверної архітектури. Основними вузлами системи є мобільний пристрій користувача з *Android*-застосунком, сервер застосунку та сервер бази даних. Взаємодія між клієнтом і сервером здійснюється через мережу Інтернет із використанням протоколу *HTTP(S)*. Користувач через інтерфейс мобільного застосунку формує запити (створення, редагування, перегляд завдань), які передаються на серверну частину системи.

Сервер застосунку, реалізований на базі *Spring Boot* із використанням *REST API*, виконує обробку запитів, реалізацію бізнес-логіки, автентифікацію користувачів та управління завданнями. У процесі роботи сервер взаємодіє з реляційною базою даних *PostgreSQL*, яка забезпечує надійне збереження інформації та підтримку транзакцій. Така модель розгортання дозволяє забезпечити масштабованість, продуктивність і надійність системи, а також ефективну синхронізацію даних між клієнтами.

У процесі розробки було створено базу даних користувачів і завдань, реалізовано *REST API* для взаємодії між клієнтом і сервером, а також інтерфейс користувача з можливістю керування задачами. Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого підходу.

Висновки. У результаті виконання роботи було розроблено мобільний застосунок *TaskFlow*, призначений для планування завдань та управління особистою продуктивністю користувачів. У ході дослідження проведено аналіз предметної області та існуючих програмних рішень, що дозволило визначити їх основні переваги та недоліки, а також сформулювати вимоги до власної розробки.

Обґрунтовано доцільність використання клієнт-серверної архітектури, яка забезпечує централізоване зберігання даних, їх синхронізацію та доступність із різних пристроїв. У якості технологічної основи обрано мобільну платформу *Android* для клієнтської частини та *Spring Boot* із *REST API* для серверної, що дозволило реалізувати гнучку, масштабовану та безпечну систему.

Рисунок 2 – Діаграма розгортання системи TaskFlow

У процесі проєктування було визначено функціональні та нефункціональні вимоги до системи, розроблено структуру бази даних, а також спроектовано взаємодію компонентів на основі діаграми розгортання. Реалізовано основні функції застосунку, зокрема реєстрацію та авторизацію користувачів, створення, редагування та видалення завдань, встановлення дедлайнів і пріоритетів, а також перегляд списків задач і базову аналітику продуктивності. Розроблений застосунок дозволяє ефективно організувати процес планування, зменшити ризик пропуску важливих завдань та підвищити рівень особистої продуктивності користувача. Запропоноване рішення є зручним у використанні, має простий інтерфейс та відповідає сучасним вимогам до мобільних інформаційних систем.

У подальшому можливе розширення функціоналу застосунку шляхом додавання інтеграцій із календарями, розширеної аналітики, *push*-сповіщень та підтримки інших платформ, що підвищить конкурентоспроможність і практичну цінність розробки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Pressman R.S., Maxim B.R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. – 8th ed. – New York: McGraw-Hill, 2014.
2. Pautasso C., Zimmermann O., Leymann F. RESTful Web Services: Principles, Patterns, Emerging Technologies. – Springer, 2020.
3. Walls C. Spring Boot in Action. – Manning Publications, 2015.

DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR TASKS PLANNING AND PERSONAL PRODUCTIVITY MANAGEMENT «TASK FLOW»

Katerina Shumko,

assistant of the Department of Information Systems Diana Solovyova
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents the development of the TaskFlow mobile application for task planning and personal productivity management. The subject area and existing solutions were analyzed. The client-server architecture and technology stack were justified. The design and implementation features of the system are described. The results confirm the effectiveness of the proposed solution.

УДК 517.9:62-50

**ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ
ДИНАМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ**

Сімчук А.Ю.

к.т.н, доцент, Рябий М.О.

Київський авіаційний інститут, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто застосування диференціальних рівнянь для моделювання та аналізу динамічних систем. Проаналізовано підходи до побудови моделей на основі звичайних диференціальних рівнянь і їх систем, а також роль початкових умов у формуванні розв'язку. Визначено можливості використання таких моделей для дослідження поведінки систем, оцінювання їх стійкості та прогнозування розвитку в часі.

Вступ. Диференціальні рівняння є основним математичним апаратом опису динамічних систем, що дозволяє формалізувати процеси зміни їх стану у часі під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Динамічні системи розглядаються як сукупність взаємопов'язаних змінних, поведінка яких визначається відповідними математичними залежностями. Застосування диференціальних рівнянь у задачах управління зумовлене необхідністю аналізу реакції системи на керуючі впливи та прогнозування її поведінки. Це дає змогу оцінювати стійкість, досліджувати динамічні характеристики та формувати ефективні закони управління. У практичних задачах використовуються як окремі рівняння, так і їх системи, що дозволяє описувати багатовимірні процеси. Важливу роль при цьому відіграють початкові умови, які визначають єдиний розв'язок і конкретну траєкторію розвитку системи.

Мета роботи. Метою роботи є аналіз та узагальнення підходів до математичного опису динамічних систем на основі диференціальних рівнянь, а також дослідження особливостей їх застосування при формуванні моделей управління.

Основна частина роботи. Подальший розвиток математичного апарату управління динамічними системами базується на використанні диференціальних рівнянь як універсального інструменту опису процесів зміни стану [1, 2]. У цьому контексті система розглядається як об'єкт, стан якого визначається сукупністю змінних, що змінюються у часі під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Формалізація таких процесів дозволяє перейти від описового представлення до строгих математичних моделей, придатних для аналізу та синтезу управління.

Особливе значення має використання звичайних диференціальних рівнянь, які застосовуються для опису динаміки систем із неперервною зміною параметрів. Такі рівняння дозволяють встановити залежність між змінними стану та їх похідними, що відображає швидкість зміни процесів. У результаті формується математична модель, яка адекватно описує поведінку системи в часі та дозволяє досліджувати її властивості.

У задачах управління важливу роль відіграє визначення єдиного розв'язку диференціального рівняння, що досягається шляхом задання початкових або граничних умов. Саме ці умови забезпечують відповідність математичної моделі реальному фізичному процесу та дозволяють отримати конкретну траєкторію розвитку системи. Таким чином, постановка задачі Коші є невід'ємною складовою моделювання динамічних процесів.

У випадку складних багатовимірних систем використовується апарат систем диференціальних рівнянь, який дозволяє описувати взаємозв'язки між окремими змінними стану. Такий підхід є необхідним для адекватного представлення реальних процесів, оскільки більшість технічних та інформаційних систем характеризуються наявністю багатьох взаємодіючих підсистем. Використання систем рівнянь дозволяє враховувати ці взаємодії та забезпечує більш точне моделювання.

Крім того, у процесі дослідження динамічних систем важливим є аналіз типу диференціальних рівнянь, зокрема їх лінійності або нелінійності, порядку та виду коефіцієнтів. Лінійні моделі дозволяють отримати аналітичні розв'язки та провести глибокий теоретичний аналіз, тоді як нелінійні рівняння більш точно відображають реальні процеси, але потребують

використання чисельних методів. Це визначає необхідність поєднання аналітичних і обчислювальних підходів у сучасних задачах управління [3].

Таким чином, використання диференціальних рівнянь забезпечує формування математичної основи для дослідження та управління динамічними системами, дозволяючи переходити від опису поведінки до побудови ефективних алгоритмів управління та прогнозування їх функціонування [4].

Розглянемо основні поняття теорії звичайних диференціальних рівнянь.

Просте диференціальне рівняння 1-го порядку щодо невідомої функції у загальному вигляді представляється виразом виду:

$$\dots \quad (1)$$

Виділивши з цього виразу похідну, отримуємо стандартну форму запису диференціального рівняння 1-го порядку:

$$\dots \quad (2)$$

Якщо функція є лінійною функцією своїх аргументів, маємо лінійне диференціальне рівняння 1-го порядку. Рівняння є прикладом лінійного диференціального рівняння 1-го порядку із постійними коефіцієнтами.

Рішенням цих рівнянь називається функція $y = y(x)$, яка після її підстановки на ці вирази перетворює їх на тотожність. У загальному випадку рівняння задовольняють деяке сімейство функцій $y = y(x)$.

Для знаходження єдиного рішення на площині задається точка з координатами, через яку повинна пройти крива (рис. 1).

Інтегрування рівняння з урахуванням умов називається розв'язанням задачі Коші.

Рисунок 1 – Диференціальне рівняння

Функція $y = y(x)$ може визначатися на підставі рішення диференціального рівняння n -го порядку:

Розв'язок визначається за початкових умов (задача Коші): .

Подані співвідношення дозволяють формалізувати процеси функціонування динамічних систем та встановити залежності між змінними стану і керуючими впливами. Використання диференціальних рівнянь забезпечує можливість дослідження поведінки системи в часі, а також оцінювання її реакції на зміну зовнішніх умов та параметрів. Графічна інтерпретація розв'язків дозволяє наочно відобразити множину можливих траєкторій та визначити характер їх зміни залежно від початкових умов.

Висновки. У роботі показано, що застосування диференціальних рівнянь забезпечує ефективний інструментарій для аналізу та управління динамічними системами. Зокрема, вони дозволяють досліджувати стійкість систем, визначати умови їх функціонування та прогнозувати поведінку в часі. Використання систем диференціальних рівнянь дає можливість враховувати взаємодію компонентів складних об'єктів і забезпечує більш адекватне відображення реальних процесів. Це створює основу для розробки ефективних алгоритмів управління та підвищення надійності функціонування систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.S.O. Kashkevich, (Ed.) (2025). Decision support systems: mathematical support. Kharkiv: TECHNOLOGY CENTER PC. <https://doi.org/10.15587/978-617-8360-13-9>.
- 2.Al-Ammouri, A., Lebid, I., Dekhtiar, M., Lebid, Ye., & Al-Ammori, H. (2022). Development of a mathematical model of reliable structures of information-control systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/9(119), 68–78. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265953>
- 3.C. Shi, A. Manschula, T. Mahmud et al. Revisiting Computational Storage for Data Integrity and Security. arXiv preprint, 2025.
- 4.G. R. Annapureddy. The Impact of Blockchain on Data Integrity and Security in Distributed Systems. The Eastasouth Journal of Information System and Computer Science, Vol.2 No.2, 2024.

THE APPLICATION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN THE CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS

A.Y. Simchuk.

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer, M.O. Ryabyi.
Kyiv Aviation Institute, UKRAINE

ANNOTATION. This paper examines the application of differential equations for modelling dynamic systems. Approaches based on ordinary differential equations and their systems are analysed, along with the role of initial conditions. The models are used to study system behaviour, assess stability, and predict system evolution over time.

УДК 004.912:004.8

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ ГІБРИДНОЇ NLP-МОДЕЛІ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КЛІЄНТСЬКИХ ВІДГУКІВ

Євчев Д. Ф.,

канд. техн. наук, доцент Галчонков О. М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено методику побудови гібридної *NLP*-моделі для аналізу тональності багатомовних клієнтських відгуків. На основі методики запропоновано архітектуру на основі *XLM-RoBERTa* з механізмом *Mixture-of-Experts* та мовною маршрутизацією через *Gumbel-Softmax*. Проведено порівняльне дослідження дванадцяти архітектур. Найкраща конфігурація досягла *Accuracy* = 0.692 та *Weighted F1* = 0.691 на збалансованій тестовій вибірці з 10 000 двомовних відгуків.

Вступ. Стрімкий розвиток електронної комерції призвів до накопичення значних обсягів клієнтських відгуків, автоматизована обробка яких є необхідною умовою ефективного управління репутацією бренду. Традиційні методи аналізу тональності демонструють обмежену ефективність через наявність іронії, сарказму та контекстно-залежних емоційних виразів. Особливої складності набуває обробка двомовних корпусів: флективна природа української мови породжує значну кількість OOV-токенів, а явище переключення кодів вимагає одночасної обробки двох мовних систем [1]. Існуючі мультилінгвальні підходи не передбачають явної мовно-специфічної обробки, що обмежує їх ефективність у двомовних задачах. Даними для розробки слугують двомовний корпус готельно-ресторанних відгуків та сучасні досягнення у галузі трансформерних архітектур і підходів *Mixture-of-Experts*.

Мета роботи. Метою роботи є розроблення методики побудови гібридної *NLP*-моделі для класифікації тональності багатомовних клієнтських відгуків на основі сучасних трансформерних архітектур із явною мовною маршрутизацією. Для досягнення мети сформовано такі завдання: провести аналіз існуючих підходів до класифікації тональності текстів; розробити методику побудови гібридної *NLP*-моделі з механізмом мовного детектування; сформувати та підготувати двомовний корпус даних; реалізувати запропоновану архітектуру та провести її порівняльне дослідження.

Основна частина роботи. Аналіз предметної галузі охопив три покоління методів класифікації тональності. *Rule-based* підходи (*SentiWordNet*, *VADER*) вирізняються інтерпретованістю, однак не справляються зі сарказмом і контекстно-залежною зміною полярності. Класичні нейронні архітектури (*BiLSTM*, *CNN*) ефективно виявляють локальні патерни, проте обмежені у захопленні далекосяжних залежностей [2]. Трансформерні моделі (*BERT*, *RoBERTa*, *XLM-RoBERTa*) демонструють найвищу якість завдяки механізму *self-attention*. Серед систем-аналогів для двомовної задачі розглянуто підходи на основі *XLM-RoBERTa* з *mean pooling* та ансамблі мовно-специфічних моделей [3]. Спільним недоліком аналогів є відсутність явного механізму диференційованої обробки для кожної мови в межах єдиної архітектури. Механізм *Mixture-of-Experts* є архітектурним підходом, за якого замість єдиної монолітної мережі задіюється набір спеціалізованих підмереж – «експертів», а окремий модуль маршрутизації динамічно визначає, який експерт обробляє кожен вхідний приклад [4].

Розроблена методика побудови гібридної *NLP*-моделі складається з восьми послідовних кроків. Крок 1 – аналіз вхідних даних: визначення мов, класів і очікуваного обсягу корпусу. Крок 2 – підготовка корпусу: очищення текстів, автоматизований переклад засобами моделі *NLLB-200-1.3B* на рівні речень та балансування класів. Крок 3 – визначення вимог: формулювання функціональних і метричних вимог до архітектури. Крок 4 – вибір базової моделі: обґрунтування *XLM-RoBERTa* як мультилінгвального енкодера. Крок 5 – проектування архітектури: реалізація *AttentionPooling*, детектора мови *LangDetector* та *MoE*-компоненту з асиметричними класифікаційними головами з можливістю розширення під більшу кількість мов. Крок 6 – вибір

функції втрат: комбінація *ordinal-aware* кросцентропії, *language consistency loss* та *MSE*-штрафу. Крок 7 – навчання та валідація: триетапне *gradual unfreezing* із *Gumbel-Softmax temperature annealing*. Крок 8 – оцінювання та аналіз: обчислення *F1 weighted, per-class* і *per-language* метрик для повного порівняльного аналізу. Блок-схема узагальненої методики показана на рисунку 1.

Рисунок 1 – Блок-схема узагальненої методики

У рамках порівняльного дослідження реалізовано та оцінено дванадцять архітектур, навчених на збалансованих тренувальних двомовних вибірках різних розмірів і протестованих на збалансованій тестовій вибірці з 10 тис. двомовних відгуків, усі вибірки мали готельно-ресторану тематику. Три *Baseline*-моделі (*MinimalModel*, *SimpleModel*, *FullModel*) формують ієрархічну послідовність зростаючої складності та дозволяють ізолювати внесок кожного архітектурного компонента. *SingleHeadModel* у чотирьох варіантах (*Normal/Improved* на 50 тис. або 100 тис. відгуків) використовує повний стек технік без мовної маршрутизації, ізолюючи внесок *MoE*-компоненту. Гібридна *Gumbel-Softmax MoE*-архітектура в п'яти конфігураціях (*Base/Improved* на 50-200 тис. відгуків) є центральною моделлю дослідження. Зведені результати щодо крос-мовних метрик наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Крос-лінгвальні метрики всіх архітектур на тестовій вибірці

Модель	<i>Acc</i>	<i>EN Acc</i>	<i>UK Acc</i>	<i>F1 weighted</i>
<i>MinimalModel (XLM-R + CLS)</i>	0.6306	0.6470	0.6142	0.6290
<i>SimpleModel (MM + BiLSTM + MHA)</i>	0.6368	0.6542	0.6194	0.6348
<i>FullModel (SM + ResNet CNN)</i>	0.6451	0.6628	0.6274	0.6441
<i>SingleHead Normal 50 тис.</i>	0.6443	0.6588	0.6298	0.6425
<i>SingleHead Improved 50 тис.</i>	0.6434	0.6604	0.6264	0.6443
<i>SingleHead Normal 100 тис.</i>	0.6598	0.6784	0.6412	0.6596
<i>SingleHead Improved 100 тис.</i>	0.6616	0.6770	0.6462	0.6603
<i>Gumbel MoE Base 50 тис.</i>	0.6477	0.6618	0.6336	0.6507
<i>Gumbel MoE Improved 50 тис.</i>	0.6509	0.6654	0.6364	0.6478
<i>Gumbel MoE Base 100 тис.</i>	0.6673	0.6838	0.6508	0.6669
<i>Gumbel MoE Improved 100 тис.</i>	0.6738	0.6896	0.6580	0.6729
<i>Gumbel MoE Improved 200 тис.</i>	0.6919	0.7122	0.6716	0.6907

Baseline-моделі демонструють стабільний, але скромний приріст: від *MinimalModel* до *FullModel Weighted F1* зростає лише на 0.0151 при суттєво більшій кількості параметрів. *SingleHeadModel* на 50 тис. вже перевищує *MinimalModel* на +0.0135, а збільшення датасету до 100 тис. дає додатковий приріст +0.016-0.017, що є більшим за ефект від заміни *mean pooling* на

AttentionPooling. *Gumbel*-архітектура впевнено перевершує *SingleHead* на всіх обсягах: *MoE*-компонент дає +0.0082 на 50 тис. і +0.0126 на 100 тис. Найкраща модель *Gumbel Improved* 200 тис. досягає *Accuracy* = 0.6919, перевищуючи базову лінію на +0.0617 за *Weighted F1*. Детальний *per-class* аналіз для ключових архітектур наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – *Per-class F1* для ключових архітектур

Модель	<i>F1</i> (1 зірка)	<i>F1</i> (2 зірки)	<i>F1</i> (3 зірки)	<i>F1</i> (4 зірки)	<i>F1</i> (5 зірок)
<i>MinimalModel</i>	0.7160	0.5495	0.5892	0.5506	0.7396
<i>FullModel</i>	0.7427	0.5706	0.5983	0.5698	0.7392
<i>SingleHead Imp.</i> 100 т.	0.7443	0.5960	0.6165	0.5959	0.7487
<i>Gumbel Imp.</i> 100 т.	0.7541	0.6050	0.6112	0.6226	0.7715
<i>Gumbel Imp.</i> 200 т.	0.7726	0.6393	0.6425	0.6233	0.7757

Per-class аналіз виявляє *U*-подібний розподіл *F1* для всіх архітектур: крайні класи «1 зірка» та «5 зірок» стабільно вищі завдяки чітким лексичним маркерам тональності, тоді як середні класи «2-4 зірки» є найскладнішими через семантичну близькість суміжних оцінок. *Ordinal loss* ефективно скорочує кількість помилок через клас на 38% порівняно зі стандартною кросентропією: клас «2 зірки» послідовно зростає від 0.5495 у *MinimalModel* до 0.6393 у найкращій конфігурації. *Routing* статистика в усіх п'яти *Gumbel*-варіантах підтверджує стабільний розподіл 50/50 між мовними гілками без жодного випадку *routing collapse*.

Висновки. Розроблена методика побудови гібридної *NLP*-моделі та реалізована на її основі архітектура *Gumbel-Softmax MoE* підтверджені порівняльним дослідженням дванадцяти конфігурацій. Найкраща конфігурація досягла *Accuracy* = 0.692 та *Weighted F1* = 0.691, перевищивши *MinimalModel* на +0.062 за *F1*. Встановлено ієрархію факторів: обсяг тренувальних даних є домінуючим, мовно-специфічна *MoE*-архітектура дає стабільний приріст незалежно від обсягу, а вдосконалення механізму пулінгу та компоненти функції втрат дають додатковий внесок, що зростає зі збільшенням датасету. Практичне значення полягає у можливості застосування запропонованого підходу в системах аналізу клієнтського досвіду електронної комерції та сервісних платформах для підтримки прийняття рішень у багатомовних середовищах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Romanyshyn M., Romanyshyn N., Hlybovets A., Ignatenko O. (2024). Proceedings of the Third Ukrainian Natural Language Processing Workshop (UNLP). URL: <https://aclanthology.org/2024.unlp-1.0/> – (дата звернення: 2.05.2026).
2. Kim Y. (2014). Convolutional Neural Networks for Sentence Classification. URL: <https://arxiv.org/abs/1408.5882> – (дата звернення: 2.05.2026).
3. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. (2017). Attention is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems. URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762> – (дата звернення: 2.05.2026).
4. Shazeer N., Mirhoseini A., Maziarz K. (2017). Outrageously Large Neural Networks: The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer. URL: <https://arxiv.org/abs/1701.06538> – (дата звернення: 2.05.2026).

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A METHODOLOGY FOR BUILDING A HYBRID NLP MODEL FOR CLASSIFYING CUSTOMER REVIEWS

Yevchev D. F.,

PhD, Associate Professor Halchonkov O. M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a methodology for building a hybrid NLP model for sentiment classification of multilingual customer reviews. Based on this methodology, an architecture using XLM-RoBERTa with a Mixture-of-Experts mechanism and language routing via Gumbel-Softmax is proposed.. A comparative study of twelve architectures was conducted. The best configuration (Gumbel MoE Improved, 200K samples) achieved *Accuracy* = 0.692 and *Weighted F1* = 0.691 on a balanced test set of 10,000 bilingual reviews, exceeding the *MinimalModel* baseline by +0.062 *F1*.

УДК 004.738.5

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАПИСУ ДО ПРИВАТНИХ ФАХІВЦІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Зайчук Л. В.,

канд. техн. наук, ст. викладач Мисник Б.В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглядається розробка веб-орієнтованої CRM-системи для автоматизації онлайн-бронювання послуг самозайнятих фахівців. Описано трирівневу архітектуру застосунку на базі *React*, *Node.js* та *MySQL*. Реалізовано модулі бронювання, адміністрування, управління записами та сповіщень. Система забезпечує автоматичний розрахунок доступності, захист персональних даних та фіксацію вартості послуги на момент запису.

Вступ. Сфера індивідуальних послуг – б'юті-індустрія, репетиторство, консалтинг – активно розвивається в умовах цифрової економіки. Попри це, значна частина самозайнятих фахівців досі використовує паперові журнали або месенджери для ведення записів клієнтів. Такі підходи мають суттєві недоліки: висока ймовірність людської помилки, відсутність автоматичних нагадувань, значні витрати часу на адміністрування та неможливість аналізу клієнтської бази. Існуючі комерційні рішення, як-от *Calendly* чи *SimplyBook.me*, орієнтовані переважно на великі компанії та мають надлишковий функціонал і високу вартість для приватного фахівця. Таким чином, існує актуальна потреба у створенні легкого, доступного та адаптованого інструменту автоматизації для самозайнятих спеціалістів.

Мета роботи – розробка веб-орієнтованої CRM-системи для автоматизації процесу онлайн-бронювання та обліку клієнтів, адаптованої під потреби самозайнятих фахівців, що забезпечить скорочення часу на адміністрування та підвищення якості обслуговування клієнтів.

Основна частина. Аналіз існуючих систем-аналогів виявив низку їх переваг та недоліків (таблиця 1).

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика систем онлайн-бронювання

Характеристика	Calendly	SimplyBook.me	Розроблена система
Адаптація під приватного фахівця	Часткова	Часткова	Повна
Фіксація ціни на момент запису	Відсутня	Відсутня	Реалізована
Відкритий код	Ні	Ні	Так
Вартість	Від \$10/міс	Від \$9.9/міс	Безкоштовно

Аналіз показав, що жодна з розглянутих систем не забезпечує фіксацію вартості послуги на момент бронювання та не є повністю адаптованою під потреби приватного фахівця. Це обумовило вибір власної розробки.

Застосунок побудований за принципами трирівневої клієнт-серверної архітектури, що забезпечує незалежність рівнів представлення, логіки та зберігання даних. *Front-end* реалізовано як *Single Page Application (SPA)* на базі бібліотеки *React*. Використання механізму *Virtual DOM* дозволяє забезпечити високу швидкість рендерингу динамічних елементів — інтерактивного календаря та форм бронювання [1].

Back-end побудовано на платформі *Node.js* із використанням фреймворку *Express.js*. Асинхронна архітектура середовища дозволяє ефективно обробляти велику кількість одночасних запитів від користувачів [2].

Data Layer базується на реляційній СКБД *MySQL*. Структура бази даних нормалізована до 3NF, що гарантує цілісність інформації про записи, послуги та клієнтів. Для автентифікації адміністраторів використано протокол *JWT (JSON Web Tokens)*. Паролі зберігаються у

хешованому вигляді із застосуванням алгоритму *bcrypt* відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних [3].

Система включає такі основні компоненти:

1. Модуль онлайн-бронювання – надає клієнтам можливість самостійно обирати послугу та вільний часовий слот. Система автоматично розраховує доступність часу, враховуючи тривалість обраної процедури та поточний графік майстра.
2. Панель адміністратора (CRM) – дозволяє майстру керувати каталогом послуг (додавання, редагування ціни та тривалості) та налаштовувати графік роботи і перерви.
3. Модуль управління записами – реалізує повний життєвий цикл бронювання (*Scheduled* → *Delivered/Cancelled*). Ключовою особливістю є механізм *price_snapshot*, що фіксує вартість послуги в момент запису для захисту від майбутніх змін прайс-листа.
4. Сервіс сповіщень – забезпечує автоматичну відправку *Email*-підтверджень та нагадувань клієнтам про майбутній візит.

Висновки. У результаті роботи розроблено веб-орієнтовану CRM-систему для автоматизації онлайн-бронювання послуг приватних фахівців. На відміну від аналогів, система є безкоштовною, повністю адаптованою під потреби самозайнятого спеціаліста та реалізує унікальний механізм фіксації ціни на момент запису. Тривірнева архітектура на базі *React*, *Node.js* та *MySQL* забезпечує масштабованість і надійність рішення. Впровадження системи дозволяє скоротити час адміністрування записів орієнтовно на 60–70% порівняно з ручним веденням журналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Фленеган Д. JavaScript. Докладне керівництво. 7-ме вид. Київ: Діалектика, 2021. 720 с.
2. Banks A., Porcello E. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. 2nd ed. O'Reilly Media, 2020. 320 p.
3. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

INFORMATION SYSTEM FOR APPOINTMENT SCHEDULING WITH PRIVATE SERVICE PROVIDERS

Zaichuk L. V.,

PhD, Senior Lecturer Mysnyk B.V.

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the development of a web-based CRM system for automating online booking of private specialists' services. A three-tier application architecture based on *React*, *Node.js* and *MySQL* is described. Booking, administration, appointment management and notification modules have been implemented. The system provides automatic availability calculation, personal data protection and price fixation at the time of booking.

УДК 004.8:004.62

**РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ДИНАМІЧНОГО РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ
ХМАРНИХ СЕРВЕРІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ**

Корчаковський К. С.

к. т. н, доцент, Ядро М. В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах обґрунтовано необхідність переходу від реактивного до предиктивного управління ресурсами хмарних систем. Запропоновано методика динамічного масштабування на основі аналізу часових рядів за допомогою машинного навчання. Результатом роботи є алгоритм, що дозволяє мінімізувати явище надлишкового резервування та знизити час відгуку сервісів під час пікових навантажень.

Вступ. Стрімке зростання обсягів даних та масовий перехід підприємств до мікросервісної архітектури зумовлюють високу динамічність навантаження на сучасну хмарну інфраструктуру. Традиційні методи управління ресурсами здебільшого базуються на реактивних механізмах, які активуються лише після досягнення певних критичних порогів. Наприклад, виділення нових серверів відбувається, коли завантаження процесора перевищує 80% протягом декількох хвилин. Це призводить до двох ключових проблем: суттєвої затримки у масштабуванні під час раптових сплесків трафіку та фінансових втрат через *over-provisioning* (надлишкове резервування) у періоди низької активності [1]. Актуальність дослідження полягає у необхідності створення інтелектуальних систем управління, здатних прогнозувати потреби в ресурсах заздалегідь, забезпечуючи концепцію *FinOps* [2] та стабільно високу доступність веб-сервісів.

Мета роботи. Метою дослідження є розробка науково обґрунтованої методики предиктивного розподілу ресурсів хмарних серверів за рахунок впровадження методів машинного навчання, що дозволить автоматизувати процес масштабування, зменшити експлуатаційні витрати на 20–25% та забезпечити стабільний час відгуку системи під час пікових навантажень.

Для досягнення мети вирішуються наступні завдання:

- аналіз існуючих систем-аналогів автоматичного масштабування хмарних ресурсів;
- вибір та обґрунтування оптимального стеку інформаційних технологій;
- побудова математичної моделі прогнозування часових рядів на базі нейронних мереж;
- концептуальне проєктування архітектури та інтеграція розробленого рішення у середовище *Kubernetes*.

Вирішення вказаних завдань закриває практичну потребу ІТ-бізнесу щодо мінімізації інфраструктурних витрат без втрати якості обслуговування (*QoS*).

Основна частина роботи. Аналіз предметної області свідчить, що більшість сучасних хмарних провайдерів пропонують вбудовані інструменти автоматичного масштабування. Серед найпопулярніших аналогів можна виділити *AWS Auto Scaling* [3] та стандартний контролер *Horizontal Pod Autoscaler (HPA)* у системі *Kubernetes* [1]. Головним недоліком базового *HPA* є його реактивна природа – він розраховує бажану кількість реплік виключно на основі поточного споживання метрик. З іншого боку, інструменти на кшталт *AWS Predictive Scaling* використовують машинне навчання [3], але вони є пропрієтарними (закритими), жорстко прив'язаними до екосистеми *Amazon* і потребують додаткових фінансових витрат. Порівняємо існуючі підходи у таблиці 1.

Для реалізації предиктивного модуля обрано мову *Python*, що є стандартом у сфері *Data Science*. Для збору метрик проєктована система спиратиметься на *Prometheus*, оскільки він дозволяє зберігати історичні дані, необхідні для навчання моделей. Як основний алгоритм обрано нейронну мережу *LSTM (Long Short-Term Memory)*. Архітектура *LSTM*-мережі дозволяє враховувати як короткострокові, так і довгострокові залежності у часових рядах. На відміну від класичних рекурентних нейронних мереж, *LSTM* використовує механізм «комірок пам'яті» та

спеціальних вентилів (*forget gate, input gate, output gate*), що забезпечує ефективне збереження релевантної інформації протягом тривалого часу.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика методів масштабування

Характеристика	Реактивний підхід (<i>K8s HPA</i>)	Пропрієтарний підхід (<i>AWS ML</i>)	Запропонований підхід (<i>Custom ML</i>)
Тип реагування	Після настання події	Завчасно	Завчасно
Точність виділення ресурсів	Середня (затримки 2-5 хв)	Висока	Висока
Ризик <i>over-provisioning</i>	Високий	Середній	Мінімальний
Залежність від вендора	Відсутня	Висока	Відсутня

Математична постановка задачі прогнозування навантаження базується на аналізі часових рядів метрик використання ресурсів. Нехай $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ – послідовність значень навантаження на систему у моменти часу t_1, t_2, \dots, t_n . Завдання полягає у побудові функції прогнозування $f(X)$, яка дозволяє визначити майбутнє значення x_{n+k} на k кроків вперед.

Для оцінки точності прогнозу використовується функція середньоквадратичної помилки (*MSE*), яка визначається як:

$$MSE = (1/n) \cdot \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (1)$$

де y_i – реальні значення навантаження,

\hat{y}_i – прогнозовані значення моделі.

Мінімізація даної функції втрат дозволяє отримати модель, яка найбільш точно апроксимує поведінку системи в умовах змінного навантаження.

Запропонована архітектура розробки базується на циклічному процесі «збір – аналіз – прогноз – дія». Проектована система складається з трьох ключових модулів:

1. модуль збору даних (*Collector*) – виконує агрегацію метрик споживання процесорного часу (*CPU*) та пам'яті (*RAM*) з інтервалом у 15 секунд;

2. модуль предиктивної аналітики (*Predictor*) – серце системи, де за допомогою *LSTM*-моделі будується прогноз на 10 хвилин вперед. Математично модель мінімізує функцію втрат *MSE* для досягнення максимальної точності передбачення піків;

3. модуль управління (*Controller*) – взаємодіє з *API* хмарної платформи для ініціалізації процесу масштабування до того, як реальне навантаження досягне критичної межі.

Алгоритм функціонування розробленої системи можна представити у вигляді послідовності кроків:

1. збір метрик використання ресурсів (*CPU, RAM*) з інфраструктури у реальному часі;

2. попередня обробка даних, включаючи нормалізацію та фільтрацію шумів;

3. формування навчальних вибірок для моделі прогнозування;

4. побудова прогнозу навантаження на заданий часовий горизонт;

5. прийняття рішення щодо необхідності масштабування;

6. ініціалізація процесу зміни кількості обчислювальних ресурсів через *API* хмарної платформи.

Такий підхід дозволяє перейти від реактивної моделі управління до проактивної, що забезпечує більш ефективне використання ресурсів.

Запропонований підхід має низку переваг порівняно з традиційними методами. По-перше, зменшується затримка масштабування, оскільки рішення приймається на основі прогнозу, а не фактичного перевищення порогових значень. По-друге, досягається більш раціональне використання обчислювальних ресурсів, що безпосередньо впливає на зниження експлуатаційних витрат. По-третє, забезпечується підвищення якості обслуговування користувачів за рахунок зменшення кількості відмов та затримок.

Незважаючи на переваги запропонованого підходу, слід враховувати певні обмеження. По-перше, якість прогнозування значною мірою залежить від обсягу та репрезентативності навчальних даних. У випадку різких змін характеру навантаження або появи нових типів запитів точність моделі може знижуватися. По-друге, використання нейронних мереж потребує додаткових обчислювальних ресурсів для навчання та підтримки моделі, що може впливати на загальну ефективність системи в умовах обмежених ресурсів.

Висновки. У ході роботи спроектовано методику інтелектуального управління хмарними ресурсами на базі предиктивної аналітики. Оскільки на даному етапі дослідження перебуває у фазі прототипування, кількісна оцінка ефективності проводилася на основі теоретичного моделювання та аналізу метрик споріднених рішень. За розрахунковими даними, впровадження запропонованого предиктивного підходу дозволить знизити рівень надлишкового резервування ресурсів на 20–25% порівняно з реактивними методами. Крім того, цільові показники розроблюваної системи передбачають зменшення затримки масштабування до 1–2 секунди, що має знизити відсоток втрачених запитів під час різких стрибків навантаження щонайменше на 15%. Емпіричне підтвердження цих результатів на симуляційному кластері *Kubernetes* є завданням подальших досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Horizontal Pod Autoscaler | Kubernetes. URL: <https://kubernetes.io/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/> – (дата звернення: 12.04.2026).
- 2.What is FinOps? | FinOps Foundation. URL: <https://www.finops.org/introduction/what-is-finops/> – (дата звернення: 12.04.2026).
- 3.Predictive Scaling for EC2, Powered by Machine Learning | AWS News Blog. URL: <https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-predictive-scaling-for-ec2-powered-by-machine-learning/> – (дата звернення: 12.04.2026).

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A METHODOLOGY FOR DYNAMIC RESOURCE ALLOCATION OF CLOUD SERVERS BASED ON MACHINE LEARNING METHODS

Korchakovskiy K.

PhD, Associate Professor Yadrova M.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The report discusses the transition from reactive to predictive cloud resource management. A dynamic scaling methodology based on time-series analysis using machine learning is proposed. The result is an algorithm that minimizes over-provisioning and reduces service response time during peak loads.

УДК 004.8

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ІНТЕРАКТИВНИХ ІСТОРІЙ НА ОСНОВІ ГІБРИДНОГО АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ

Шкуропатова Є. В.,

к. т. н, доцент, Галчонков О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто недоліки персоналізації контенту в сфері інтерактивних історій та проведено аналіз систем-аналогів. Розроблено гібридну методику рекомендацій, що поєднує контентну фільтрацію на основі косинусної подібності, колаборативну фільтрацію на основі матричної факторизації та аналіз поведінкових сигналів користувача. Запропонований підхід усуває проблему холодного старту та ефект фільтрувального пухиря, підвищуючи релевантність рекомендаційних у систем у сфері інтерактивних історій.

Вступ. Інтерактивні історії є формою цифрового контенту, в якій користувач впливає на розвиток сюжету через вибори та дії. Платформи інтерактивних історій демонструють стрімке зростання обсягів контенту та аудиторії, що породжує потребу в ефективній персоналізації. Існуючі рекомендаційні системи у даній сфері здебільшого обмежуються жанровою фільтрацією або рейтингами популярності, залишаючи поза увагою специфіку поведінки користувачів в умовах нелінійних нарративів. Колаборативна фільтрація страждає від проблеми холодного старту, тоді як контентна – від ефекту фільтрувального пухиря [1]. Тому ефективним рішенням є гібридна рекомендаційна система, що поєднує аналіз поведінкових сигналів користувача – тривалості читання та жанрових уподобань – з колаборативною фільтрацією на основі схожості між користувачами та контентною фільтрацією на основі схожості між історіями.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення релевантності рекомендацій систем у сфері інтерактивних історій за рахунок розробки та дослідження гібридної методики, що поєднує колаборативну та контентну фільтрацію з аналізом поведінкових сигналів користувача. А також за допомогою експериментального порівняння запропонованого підходу з існуючими методами рекомендацій.

Основна частина роботи. Платформи інтерактивних історій – *NovelAI* [2], *AI Dungeon* [3], *AI Story Generator Novel Write* [4] та *Choice of Games* [5] – є системами, в яких користувач не лише споживає контент, а й формує його через послідовні вибори у розгалужених сюжетах. Це принципово відрізняє їх від лінійних медіаплатформ: один і той самий твір може бути пройдений різними користувачами принципово різними шляхами. Це робить класичну модель «користувач – елемент» недостатньою для опису взаємодії.

Аналіз систем-аналогів показав, що жодна з розглянутих платформ не реалізує повноцінної персоналізованої рекомендаційної системи. *NovelAI* зосереджений на генерації контенту і не має механізму рекомендацій взагалі. *AI Dungeon* використовує виключно ручну тегову фільтрацію та сортування за популярністю. *Choice of Games* пропонує жанровий каталог без будь-якого врахування індивідуальної поведінки користувача. Таким чином, спільними недоліками систем-аналогів є: відсутність аналізу поведінкових сигналів, нездатність до персоналізації для нових користувачів (проблема холодного старту) та одноманітність рекомендацій (ефект фільтрувального пухиря). Порівняльний аналіз платформ-аналогів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняльний аналіз рекомендаційних систем інтерактивних історій

Аналог	Метод підбору контенту	Поведінковий аналіз	Холодний старт	Персоналізація
NovelAI	Відсутня	Відсутній	Не вирішено	Відсутня
AI Dungeon	Теги та популярність	Відсутній	Не вирішено	Відсутня
Choice of Games	Жанровий каталог	Відсутній	Не вирішено	Відсутня

На основі виявлених недоліків сформульовано вимоги до власної розробки: система повинна враховувати неявні поведінкові сигнали користувача (тривалість читання, улюблений жанр), забезпечувати рекомендації для нових користувачів на основі контентної подібності, а також виявляти схожість між користувачами для колаборативної складової. Запропонована гібридна методика поєднує три компоненти. Перший – контентна фільтрація на основі косинусної подібності (1) між векторними представленнями жанрових атрибутів історій. Це дозволить рекомендувати нові твори без накопиченої історії взаємодій. Подібність між двома історіями i та j обчислюється як:

$$\cos(\vec{i}, \vec{j}) = \frac{\vec{i} \times \vec{j}}{|\vec{i}| \times |\vec{j}|}, \quad (1)$$

де i та j – вектори жанрових атрибутів відповідних історій. Чим ближче значення до 1, тим вища змістовна схожість між творами, що використовується як основа для формування рекомендацій.

Другий – колаборативна фільтрація на основі матричної факторизації профілів користувачів [6], що виявляє приховані вподобання через схожість між користувачами зі спільними патернами взаємодій. Матриця взаємодій користувач–історія R апроксимується добутком двох матриць меншої розмірності:

$$R = P \times Q^T, P \in R^{m \times k}, Q \in R^{n \times k}, \quad (2)$$

де P – матриця прихованих факторів користувачів, Q матриця прихованих факторів історій, m – кількість користувачів, n – кількість історій, k – кількість прихованих факторів. Передбачувана оцінка користувача u для історії i визначається як скалярний добуток вектора прихованих факторів користувача p_u та вектора прихованих факторів історії q_i (3).

$$\hat{r}_{ui} = p_u \times q_i^T. \quad (3)$$

Третій – аналіз поведінкових сигналів: тривалість читання нормується як неявна оцінка залученості, а частота повернень до жанру формує динамічний ваговий профіль уподобань. Нормована оцінка залученості (4) користувача u для історії i обчислюється як:

$$s_{ui} = \frac{t_{ui} - t_{min}}{t_{max} - t_{min}}, \quad (4)$$

де t_{ui} – фактична тривалість читання, t_{min} та t_{max} – мінімальне і максимальне значення тривалості по всіх взаємодіях. Фінальна оцінка релевантності обчислюється як зважена сума трьох компонент (5).

$$\hat{R}_{ui} = \alpha \cos(\vec{i}, \vec{j}) + \beta \hat{r}_{ui} + \gamma s_{ui}, \quad (5)$$

де α , β , γ – вагові коефіцієнти відповідно контентної фільтрації, колаборативної фільтрації та поведінкового аналізу, що задовольняють умові $\alpha + \beta + \gamma = 1$. Архітектура гібридної рекомендаційної системи зображена на рис. 1.

Для реалізації запропонованої методики обрано мову програмування *Python* завдяки розвиненій екосистемі бібліотек машинного навчання. Бібліотека *scikit-learn* використовується для реалізації матричної факторизації та обчислення косинусної подібності, бібліотека *pandas* – для обробки та агрегації поведінкових даних, *SQLite* – для зберігання профілів користувачів та метаданих історій.

Рисунок 1 – Архітектура гібридної рекомендаційної системи

Висновки. Таким чином було проаналізовано існуючі підходи до побудови рекомендаційних систем у сфері інтерактивних історій. Всі розглянуті системи обмежуються або жанровою фільтрацією, або сортуванням за популярністю, що є недостатнім для задоволення індивідуальних потреб користувачів нелінійних інтерактивних платформ. Та виявлено їх спільний недолік – відсутність врахування поведінкових сигналів користувача. Проаналізовано гібридну методику, що поєднує контентну фільтрацію на основі косинусної подібності, колаборативну фільтрацію на основі матричної факторизації та нормований поведінковий аналіз тривалості читання. Зважена агрегація трьох складових забезпечує гнучке налаштування балансу між підходами залежно від особливостей конкретної платформи та накопиченого обсягу даних. Запропонована методика усуває дві ключеві проблеми – холодний старт та ефект фільтрувального пухиря, які є характерними обмеженнями кожного з підходів окремо. Таким чином, запропонована методика є рішенням для підвищення релевантності рекомендаційних систем у сфері інтерактивних історій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Francesco Ricci, Lior Rokach, Bracha Shapira. Recommender Systems Handbook. URL: https://www.researchgate.net/publication/227268858_Recommender_Systems_Handbook. – (дата звернення: 01.04.2026).
2. NovelAI. AI Anime Image Generator and Storyteller. URL: <https://novelai.net/>. – (дата звернення: 01.04.2026).
3. AI Dungeon. URL: <https://aidungeon.com/>. – (дата звернення: 01.04.2026).
4. AI Story Generator Novel Write. URL: <https://toolsaday.com/writing> – (дата звернення: 01.04.2026).
5. Choice of Games. URL: <https://www.choiceofgames.com/>. – (дата звернення: 01.04.2026).
6. Nguyen J., Zhu M. Content-boosted Matrix Factorization for Recommender Systems: Experiments with Recipe Recommendation. URL: <https://scispace.com/pdf/content-boosted-matrix-factorization-for-recommender-systems-43o5xqsace.pdf>. – (дата звернення: 01.04.2026).

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A METHODOLOGY FOR BUILDING RECOMMENDATION SYSTEMS IN THE FIELD OF INTERACTIVE STORIES BASED ON HYBRID ANALYSIS OF USER BEHAVIOR

Shkuropatova E. V.,
 PhD, associate professor, Galchonkov O.M.
 National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The shortcomings of content personalization in interactive stories have been examined and existing analogous systems analyzed. A hybrid recommendation methodology has been developed, combining content-based filtering using cosine similarity, collaborative filtering based on matrix factorization, and user behavioral signal analysis. The proposed approach eliminates the cold start problem and filter bubble effect, improving recommendation relevance.

УДК 004.94

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ

Боднар А., Олійник В.М. ,

канд. техн. наук, доцент каф. Смик С.Ю.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах досліджено методику автоматизованого виявлення артилерійських вилив як головного чинника деградації земель. Розроблено гібридну архітектуру *CNN-KAN*, що використовує багатоканальні дані *Sentinel-2*. Проведено порівняльний аналіз із класичною моделлю *CNN-MLP* на датасеті з 1000 патчів, зібраних у чотирьох зонах бойових дій. Результати підтвердили перевагу *KAN*-шарів у точності (0,71) та повноті виявлення (0,63) об'єктів.

Вступ. Екологічна ситуація в Україні внаслідок активних бойових дій характеризується катастрофічними масштабами деградації земельних ресурсів. Артилерійські обстріли призводять до механічного руйнування структури ґрунту, хімічного забруднення продуктами детонації та порушення гідрологічного режиму ландшафтів. Традиційні методи екологічного моніторингу на декупованих територіях є вкрай обмеженими через високий рівень мінної небезпеки та значну площу уражень. У таких умовах дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) стає єдиним безпечним та оперативним інструментом аналізу. Проте низька роздільна здатність вільнодоступних супутникових даних *Sentinel-2* (10 м/піксель) створює складну наукову задачу виділення малорозмірних об'єктів на зашумленому природному фоні. Обґрунтування необхідності розробки нових інтелектуальних методів аналізу супутникових даних зумовлене потребою в точній кількісній оцінці екологічних збитків для подальшої рекультивациі територій [1].

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності екологічного моніторингу територій шляхом розробки та дослідження методики детекції деградації земель на основі гібридної нейромережевої архітектури *CNN-KAN*, що забезпечує вищу точність ідентифікації артилерійських вилив у порівнянні з класичними методами в умовах низької роздільної здатності супутникових даних. Для досягнення мети вирішено такі завдання, як формування репрезентативного мультиспектрального датасету на основі даних *Sentinel-2* для зон бойових дій в Україні, розробка та програмна реалізація гібридної моделі із використанням згорткових шарів та шарів Колмогорова-Арнольда, експериментальне порівняння розробленого методу з базовою архітектурою *CNN-MLP*.

Основна частина роботи. Аналіз предметної області свідчить, що більшість існуючих систем моніторингу базуються на ручній візуальній інтерпретації або класичних згорткових мережах (*CNN*). Проте стандартні архітектури з повнозв'язними шарами (*MLP*) на виході часто демонструють низьку повноту виявлення через «зазубрювання» шуму та нелінійність спектральних сигнатур вилив. Вимогами до власної розробки було визначено: здатність працювати з багатоканальними даними, стійкість до перенавчання на малих вибірках та висока генералізаційна здатність. Для реалізації обрано стек технологій: *Google Earth Engine API* для збору даних та бібліотеку *PyTorch* для розробки моделей. Вибір *Sentinel-2* зумовлений наявністю короткохвильових інфрачервоних каналів (*B11*, *B12*), що критично важливо для аналізу порушеного мікрорельєфу ґрунту [2].

Проектована ІТ-розробка базується на гібридному підході: *CNN*-частина виступає як енкодер для виділення просторових ознак, а *KAN*-шар виконує роль адаптивного класифікатора. На відміну від *MLP*, де ваги нейронів є константами, *KAN* використовує навчальні сплайнові функції на ребрах мережі. Це дозволяє системі гнучко підлаштовуватися під специфічний спектральний профіль вилив, який часто межує з фоновим шумом рослинності.

Експериментальне дослідження розпочалося з формування датасету. За допомогою *Google Earth Engine* було обрано 4 зони з різними ландшафтами: поля Херсонської, Харківської та дві ділянки Донецької областей. Для кожної зони відібрано по 125 точок вилив та «чистих» полів

(разом 1000 патчів). Вхідний тензор розмірністю (8, 13, 13) включає видимий спектр, *NIR*, *SWIR* канали та індекси *NDVI* і *NBR*. Останні дозволяють диференціювати пошкодження на фоні здорової рослинності. Розподіл даних склав: 70% – навчання, 15% – валідація, 15% – тест.

Аналіз динаміки навчання (рис. 1) показав, що модель *CNN-KAN* характеризується вищою швидкістю початкової конвергенції. Вже до 10-ї епохи точність на валідації долає поріг 75%, досягаючи стабільного плато значно швидше, ніж *MLP*-аналог.

Рисунок 1 – Динаміка навчання моделей

Характерною особливістю отриманих графіків є висока амплітуда коливань валідаційних кривих, яку ми визначаємо як «зубчастість». У ході дослідження встановлено, що цей шум не є ознакою помилок у гіперпараметрах, а впливає з природи вхідних даних. Спектральна неоднорідність – супутникові знімки *Sentinel-2* з роздільною здатністю 10 м/піксель містять велику кількість «змішаних» пікселів. Вирви на полях часто мають спектральний профіль, подібний до тіней від лісосмуг або ділянок перезволоженого ґрунту.

Результати фінального тестування на незалежній вибірці наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Зведені результати тестування моделі *CNN+KAN*

Клас	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>	<i>Accuracy</i>
<i>Clean</i>	0,64	0,81	0,71	0,71
<i>Crater</i>	0,80	0,63	0,70	

Таблиця 2 - Зведені результати тестування базової моделі *CNN+MLP*

Клас	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>	<i>Accuracy</i>
<i>Clean</i>	0,59	0,81	0,68	0,67
<i>Crater</i>	0,78	0,55	0,65	

Аналіз метрик свідчить про перевагу *KAN*: загальна точність зросла на 4%. Найважливішим є показник *Recall* для класу «*Crater*», який у *KAN* зріс до 0,63 проти 0,55 у *MLP*. Це означає, що запропонована методика дозволяє значно скоротити кількість пропущених вирв, що є критичним для екологічної оцінки [3].

Візуальна апробація (рис. 2) на реальних знімках травня 2024 року підтвердила, що *KAN*-шар успішно ідентифікує хотспоти.

Незважаючи на спектральний шум, зумовлений вологістю ґрунту та залишками вегетації, *KAN*-шар успішно фільтрує природні неоднорідності, фокусуючись на спектральній сигнатурі порушеного мікрорельєфу.

Рисунок 2 – Візуалізація роботи моделі

Висновки. Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, можна констатувати успішну розробку та апробацію інноваційної методики детекції деградації земельних ресурсів, яка базується на застосуванні гібридної нейромережевої архітектури *CNN-KAN*. В умовах повномасштабної збройної агресії та спричиненої нею екологічної катастрофи, розроблений інструментарій демонструє свою високу ефективність як засіб дистанційного та безпечного моніторингу територій, де традиційні методи наземного обстеження є недоступними через мінну небезпеку та колосальні площі уражень. У результаті проведеного дослідження розроблено та апробовано методику детекції деградації земель на основі гібридної архітектури *CNN-KAN*. Кількісна оцінка досягнутої мети на тестовому датасеті з 1000 патчів показала, що запропонована модель забезпечує загальну точність класифікації на рівні 0,71, що на 4% вище за показник класичної моделі *CNN-MLP*. Ключовим досягненням є підвищення повноти виявлення (*Recall*) вирв на 8% (з 0,55 до 0,63), що мінімізує ризики недооцінки масштабів екологічних збитків. Генералізаційна здатність *KAN* виявилася вищою, про що свідчить менший розрив між валідаційними та тестовими показниками. Розроблена технологія є перспективною базою для систем оперативного екологічного моніторингу наслідків військового впливу на земельні ресурси України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Lebed V., Solokha M., Solovei V. et al. Methodological and practical aspects of using satellite imagery to assess the military impact on soils. *Scientific Horizons*. 2024. No. 12. DOI: 10.48077/scihor12.2024.56 (дата звернення: 29.04.2026);
2. Cao X., Chen W., Ge X. et al. Multidimensional soil salinity data mining and evaluation from different satellites. *The Science of the Total Environment*. 2022. 157416. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157416 (дата звернення: 29.04.2026);
3. Liu Z. et al. KAN: Kolmogorov-Arnold Networks. arXiv preprint arXiv:2404.19756. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2404.19756> (дата звернення: 29.04.2026).

INVESTIGATION OF METHODS FOR IDENTIFYING LAND DEGRADATION RESULTING FROM MILITARY OPERATIONS USING SATELLITE DATA

Arsenii Bodnar, Vadym Oliinyk

PhD, Associate Professor of the department of IS, Sergiy Smyk

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper investigates the methodology of automated detection of artillery craters as the main factor of land degradation. A hybrid CNN-KAN architecture is developed, utilizing multi-channel Sentinel-2 data. A comparative analysis with the classic CNN-MLP model was performed on a dataset of 1000 patches collected in four combat zones. The results confirmed the advantage of KAN layers in accuracy (0.71) and recall (0.63) of object detection.

УДК 004.94:620.92

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Варварчук В.В.

науковий керівник: к.т.н., ст. викладач Кунуп Т.В.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено результати розробки інформаційної системи для моніторингу та прогнозування енергетичного балансу об'єктів відновлюваної енергетики. Реалізовано модулі управління сонячними, вітровими та гідрооб'єктами, аналітики енергобалансу, виявлення аномалій і автоматизованої звітності. Прогнозування виконано на базі моделі *ARIMA* з використанням мікросервісної архітектури.

Вступ. Глобальна енергетична стратегія останнього десятиліття спрямована на декарбонізацію та децентралізацію генеруючих потужностей. Впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), таких як фотоелектричні станції та вітрові турбіни, є ключовим інструментом підвищення енергонезалежності. Проте перехід до розподіленої генерації створює низку проблем для стабільності енергосистеми: виробіток електроенергії залежить від рівня сонячної інсоляції, швидкості вітру та гідрологічного режиму річок. Велика кількість малих об'єктів, просторово розподілених на значній території, ускладнює централізований контроль і оперативне управління.

В умовах динамічної зміни попиту та пропозиції енергії виникає потреба у підтримці балансу, що є фундаментальною умовою надійності енергомережі. Недостатня точність прогнозування призводить до небалансів, які потребують залучення дорогих маневрових потужностей або можуть спричинити аварійні відключення [1]. Існуючі комерційні рішення часто є складними або надто вартісними для локальних громад і приватних господарств. Це зумовлює актуальність розробки масштабованої інформаційної системи, яка поєднує веб-технології з методами статистичного аналізу та прогнозування часових рядів.

Мета роботи. Метою дослідження є підвищення ефективності функціонування розподілених енергетичних систем шляхом розробки інформаційно-аналітичної системи інтелектуального аналізу та прогнозування енергетичного балансу. Для досягнення мети вирішено такі завдання:

1. Проектування архітектури системи на базі *PHP*-фреймворку *Laravel* із використанням мікросервісного підходу для математичних обчислень.
2. Розробка модуля управління об'єктами ВДЕ з механізмом фонові симуляції сезонної генерації.
3. Реалізація аналітичного модуля для розрахунку ключових метрик енергоефективності та візуалізації потоків енергії.
4. Впровадження модуля прогнозування на базі моделі *ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)* за допомогою *Python*-мікросервісу.
5. Розробка системи виявлення аномалій у реальному часі та автоматизованого формування звітності у форматах *PDF* та *Excel*.

Основна частина роботи. Аналіз предметної області показав, що більшість систем-аналогів, зокрема *Homer Pro*, орієнтовані на проектування та стратегічне планування, але мають обмежені можливості оперативного управління. Промислові *SCADA*-системи забезпечують високу швидкість збору даних, проте їх закрита архітектура ускладнює впровадження власних інтелектуальних алгоритмів. Порівняння функціональних можливостей наведено в таблиці 1.

Для реалізації власної розробки обрано стек технологій на базі *Laravel (PHP 8.2)*. Вибір обумовлений інструментами автоматизації *Eloquent ORM*, *Queue Jobs* та *Artisan Scheduler*. Фронтенд побудовано на базі *Blade*-шаблонів із використанням *Alpine.js* для реактивності та

Tailwind CSS для верстки. Взаємодія між компонентами реалізована за мікросервісним підходом, що дозволяє масштабувати окремі обчислювальні вузли [2].

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз характеристик систем енергоменеджменту

Параметр порівняння	Промислові SCADA	Системи моделювання	Власна розробка
Тип архітектури	Розподілена закрита	Монолітна десктопна	Мікросервісна Web
Модель прогнозування	Порогові значення	Статистичний огляд	ARIMA (Python-ML)
Масштабованість	Висока, дорога	Низька	Висока, хмарна
Виявлення аномалій	Налаштовувані аларми	Відсутнє	Статистичний моніторинг

Ядро системи базується на модулі управління об’єктами. Користувач може створювати три типи генеруючих вузлів: сонячні панелі, вітряні турбіни та малі ГЕС. Під час створення зазначаються технічні параметри і геокоординати. Особливістю реалізації є використання патерну *Model Observer*: після збереження нового об’єкта запускається фоновий *Job*, який генерує 365 записів симульованих даних. Алгоритм враховує сезонні коефіцієнти для сонячної, вітрової та гідроенергетичної генерації.

Аналітичний модуль виконує агрегацію даних через *Query Builder*, що дає змогу обробляти великі масиви записів без значних затримок. Зведений енергобаланс розраховується за формулою:

$$P_{бал} = P_{ген} - P_{кон} \quad (1)$$

де $P_{ген}$ — сумарна потужність генерації, $P_{кон}$ — сумарне споживання. Окрім балансу, система розраховує метрики *self-sufficiency rate*, *capacity factor* та *export ratio*. Візуалізація реалізована через інтерактивні графіки *Chart.js*, що дає змогу диспетчеру відстежувати тренди за день, тиждень або місяць.

Інтелектуальне прогнозування реалізовано як окремий мікросервіс мовою *Python* із використанням бібліотеки *statsmodels*. Система використовує модель *ARIMA(p,d,q)*, де параметри автоматично підбираються за інформаційним критерієм Акаїке (*AIC*) [3]. Модель виконує сезонну декомпозицію часового ряду на тренд, сезонність і залишок, а горизонт прогнозу варіюється від 7 до 90 днів з довірчими інтервалами 95%.

Система моніторингу аномалій працює у фоновому режимі через *Laravel Scheduler*. Алгоритм раз на добу порівнює фактичний виробіток з ковзним середнім за останні 30 днів. Якщо відхилення перевищує поріг двох сигм, система реєструє аномалію та надсилає сповіщення через *Laravel Notifications* на *email* адміністратору.

Геоінформаційна складова реалізована за допомогою *Leaflet.js* із використанням тайлів *OpenStreetMap*. Об’єкти на карті відображаються кольоровими маркерами залежно від типу, а клік по маркеру відкриває *popup*-вікно з поточними показниками балансу та статусом роботи.

Модуль звітності дозволяє формувати *PDF* та *Excel* документи без збереження на сервері. *PDF*-звіти на базі *DomPDF* містять зведену аналітику з графіками, а *Excel*-звіти *Maatwebsite Laravel Excel* надають масив сирих даних для подальшої обробки у зовнішніх системах.

Практична реалізація системи передбачає розмежування ролей користувачів: адміністратор керує об’єктами та довідниками, оператор аналізує поточні показники, а аналітик формує прогнози і звіти. Така структура спрощує впровадження системи у локальних громадах, де один програмний комплекс має обслуговувати декілька незалежних генеруючих вузлів. Для зниження навантаження на базу даних історичні записи агрегуються за часовими інтервалами, а оперативні запити виконуються окремими сервісами.

Верифікація працездатності виконувалася на симульованому наборі даних, що відтворює сезонні коливання сонячної, вітрової та гідрогенерації. Тестування підтвердило коректність розрахунку балансу, формування графіків, виявлення аномальних відхилень і побудови прогнозів. За рахунок використання довірчих інтервалів користувач отримує не лише очікуване значення виробітку, а й межі можливого ризику, що є важливим для планування резервних потужностей.

Архітектура системи залишає можливість подальшого розширення: підключення реальних датчиків через *API*, інтеграції з метеосервісами, додавання моделей машинного навчання та формування рекомендацій щодо оптимального розподілу навантаження. Це дозволяє розглядати розробку як основу для цифрової платформи управління локальною енергетичною інфраструктурою.

Окрему увагу приділено зручності супроводу програмного продукту. Логування операцій, обробка помилок у фонових задачах і поділ обчислень між веб-додатком та аналітичним сервісом підвищують надійність експлуатації. У разі зростання кількості об'єктів система може масштабуватися горизонтально: веб-частина, база даних і сервіс прогнозування розгортаються як незалежні компоненти.

Для користувача результат роботи системи подається у вигляді узагальнених індикаторів: поточний баланс, прогнозована генерація, рівень самозабезпечення, частка експорту та повідомлення про аномалії. Це скорочує час прийняття управлінських рішень і дає можливість оцінювати ефективність відновлюваних джерел не лише ретроспективно, а й на основі прогнозних сценаріїв.

Висновки. У результаті дослідження розроблено інформаційну систему моніторингу та прогнозування енергетичного балансу об'єктів відновлюваної енергетики. Застосування мікросервісного підходу дозволило поєднати можливості *Laravel* із *Python*-мікросервісом і забезпечити масштабованість архітектури. Модуль симуляції даних враховує сезонну волатильність генерації, а модель *ARIMA* з автоматичним підбором параметрів забезпечила точність прогнозування $R^2 > 0,85$. Алгоритм виявлення аномалій за критерієм двох сигм підвищує надійність системи, своєчасно ідентифікуючи відхилення від норми. Практична значущість роботи полягає у створенні доступного інструменту управління мікромережами з геоінформаційними сервісами, автоматизованою звітністю та перспективою подальшого розвитку на основі *Smart Grid*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кириленко О. В., Блінов І. В., Парус Є. В. Режими роботи локальних електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії. Технічна електродинаміка. 2018. № 3. С. 63–71.
2. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. O'Reilly Media, 2021. 612 p.
3. Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C., Ljung G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2015. 712 p.

INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM FOR MONITORING AND FORECASTING THE ENERGY BALANCE OF DISTRIBUTED RENEWABLE ENERGY OBJECTS

Varvarchuk V.V.

Scientific supervisor: Ph.D., Senior Lecturer Kunup T.V.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents an information system for monitoring and forecasting the energy balance of distributed renewable energy objects. The system combines *ARIMA*-based forecasting, anomaly detection, geospatial monitoring, and automated *PDF/Excel* reporting within a microservice architecture.

УДК 004.942:004.89

КРИТЕРІЙ ТА МЕТРИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ У СЕРВІСАХ ОРЕНДИ АВТО

Бондар В. Ю.

д.т.н., професор, Арсірій О. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню методів оцінювання ефективності адаптивних платіжних систем у сервісах оренди авто. На основі порівняльного аналізу сформовано систему критеріїв багатокритеріального оцінювання. Теоретично обґрунтовано доцільність використання комплексу метрик, що базується на вартісно-орієнтованому навчанні, для виявлення технологічних та економічних компромісів при переході від статичного тарифоутворення до алгоритмів машинного навчання.

Вступ. Актуальність роботи зумовлена стрімким масштабуванням сервісів каршерингу та пропорційним збільшенням ризиків фінансового шахрайства. Традиційні статичні білінгові системи (*Rule-based systems*) використовують жорсткі правила та фіксовані суми гарантійних депозитів. Це призводить до надмірного фінансового блокування коштів у надійних орендарів — хибнопозитивних спрацьовувань (*False Positives*). Такий підхід створює транзакційне «тертя» (*friction*), що знижує конверсію, погіршує клієнтський досвід та загальний рівень лояльності (*NPS*). Отже, існує об'єктивна науково-практична потреба у розробці інтелектуальних адаптивних платіжних систем (АПС) на базі сучасних алгоритмів машинного навчання (*Machine Learning*) для гнучкого динамічного тарифоутворення та ефективного управління ризиками.

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні розширеного комплексу критеріїв та метрик для оцінювання ефективності АПС з урахуванням технологічних та економічних компромісів інтеграції *ML*-алгоритмів у процеси оренди автомобілів. Основне завдання полягає у предметній адаптації загальних математичних підходів вартісно-орієнтованого навчання (*Cost-Sensitive Learning*) безпосередньо до специфіки фінансових та репутаційних ризиків каршерингового бізнесу для мінімізації втрат та максимізації пропускну здатності сервісів.

Основна частина роботи. Огляд предметної області та систем-аналогів. Сучасний ринок програмного забезпечення для оренди автомобілів представлений низкою комерційних рішень, таких як *TSD Rental*, *Rentall* та *HQ Rental Software*. Аналіз їхніх функціональних можливостей показує, що більшість із них використовують детерміновані модулі скорингу, засновані на статичних базах даних історії водіїв та кредитних рейтингів. Основною перевагою таких систем є простота інтеграції та низькі обчислювальні витрати. Проте ключовим недоліком є неможливість обробки неструктурованих даних у режимі реального часу та відсутність персоналізації ризиків для нових користувачів («холодний старт»). Отже, виникає вимога до створення власної системи, що здатна адаптивно обробляти потокові телематичні дані та використовувати предикативну аналітику.

Аналіз інформаційних технологій та проектування ІТ-розробки. Традиційні системи-аналоги переважно побудовані з використанням монолітної архітектури, що обмежує їх масштабованість. Архітектурний базис розробленої теоретичної моделі формується на перетині методів предикативної аналітики та потокової обробки даних. Теоретична модель декомпозується на взаємопов'язані підсистеми збору інформації, генерації простору ознак (*Feature Engineering*) та потокового скорингу. Ключова інновація полягає у переході від жорсткої бінарної класифікації до неперервної метрики ймовірності дефолту, що створює базу для динамічного оцінювання ризиків.

Окрему увагу в розробленій архітектурі приділено підсистемі генерації простору ознак (*Feature Engineering*). Для досягнення високої предиктивної здатності моделі формується розширений вектор характеристик користувача. Теоретичний підхід передбачає агрегацію даних з трьох незалежних джерел: транзакційної історії (частота оренди, середній чек, історія

скасувань), соціально-демографічних маркерів (вік облікового запису, регіон реєстрації) та телематичних даних. Останні відіграють критичну роль у визначенні прихованих патернів ризикової поведінки, включаючи різке гальмування, систематичне перевищення швидкості або агресивні маневри. Математично вектор ознак піддається нормалізації та зниженню розмірності (наприклад, за допомогою методу головних компонент, *PCA*), що мінімізує обчислювальне навантаження під час потокового скорингу у реальному часі.

Концепція динамічного оцінювання ризиків передбачає, що розмір гарантійного депозиту та франшизи формуються індивідуально для кожної транзакції. Математично завдання системи зводиться до задачі стохастичної оптимізації, де цільовою функцією є максимізація очікуваного прибутку (*Expected Profit*) з урахуванням еластичності попиту. Наприклад, для сегмента користувачів з мінімальною ймовірністю ризику застосовується політика нульового депозиту (*Zero-Deposit Policy*). Для сегмента підвищеного ризику система автоматично збільшує суму блокування.

Перехід до інтелектуальних платіжних систем вимагає перегляду стандартних підходів до оцінювання класифікаторів. Традиційні метрики, такі як загальна точність (*Accuracy*) або *F1-score*, є нерелевантними для каршерингу через екстремальний дисбаланс класів та суттєву асиметрію вартості помилок (*Cost Asymmetry*). Пропонується застосовувати математичний апарат *Cost-Sensitive Learning* [1, 2]. У класичних класифікаторах помилки першого (*FP*) та другого (*FN*) роду мають однакову вагу. Проте у бізнесі оренди авто їхні наслідки кардинально різні. Помилка *False Positive* (хибне блокування) призводить до втрати маржинальності поїздки та зниження пожиттєвої цінності клієнта (*Customer Lifetime Value, CLV*). Натомість помилка *False Negative* несе ризик повної втрати автомобіля. Математично очікуваний ризик системи формалізується як зважена сума ймовірностей помилок:

$$R = P(FP) \times C_{FP} + P(FN) \times C_{FN} \quad (1)$$

де C_{FP} та C_{FN} — фінансові вартості помилок. У рамках дослідження автором запропоновано власну декомпозицію вартості помилки другого роду, що враховує специфіку каршерингу. Для оцінки реальних економічних втрат від пропуску шахрая величина C_{FN} декомпозується на наступні складові:

$$C_{FN} = V_{auto} - D_{franchise} + E_{evac} + E_{down} + E_{legal} \quad (2)$$

де V_{auto} — ринкова вартість авто; $D_{franchise}$ — франшиза клієнта; E_{evac} — логістика; E_{down} — операційний простій; E_{legal} — юридичний супровід.

Пропоновані метрики оцінювання. З огляду на описану асиметрію вартості помилок, замість класичних статистичних показників пропонується використовувати комплекс спеціалізованих бізнес-метрик. По-перше, метрика очікуваної економії (*Expected Savings*). Її обчислення ґрунтується на порівнянні сумарних втрат між статичною системою та новою моделлю. Вона кількісно відображає чисту фінансову вигоду від впровадження *ML*-моделі за рахунок зниження кількості втрачених авто та зменшення фінансового "тертя" для надійних клієнтів. По-друге, метрика вартісно-чутливої повноти (*Cost-Sensitive Recall*), яка фокусується на максимізації виявлення професійних шахраїв з урахуванням високої вартості втраченого активу. По-третє, показник транзакційної конверсії (*Transaction Conversion Rate*), що оцінює рівень комфорту для надійних клієнтів під час резервування коштів. Інтеграція цих метрик дозволяє комплексно виміряти ефективність платіжної системи у площині економічних KPI.

Другим фундаментальним критерієм є компроміс інтерпретованості (*Explainability trade-off*). Статичні системи працюють як «білий ящик» (*White-box*), їхня логіка є прозорою. Висока прогностична здатність *ML*-моделей функціонує як «чорний ящик» (*Black-box*). Відсутність прозорості суперечить регуляторним вимогам захисту прав споживачів та знижує довіру клієнтів. Теоретичним імперативом є імплементація методів пояснювального штучного інтелекту (*Explainable AI, XAI*) [3]. Застосування методу *SHAP* (*SHapley Additive exPlanations*) дозволяє не лише розкласти загальний ризик-скор на локальні адитивні складові (наприклад, вік акаунту,

телематика), але й забезпечити клієнтам обґрунтоване пояснення причин підвищення гарантійного депозиту. Це перетворює прозорість алгоритму з абстрактної властивості на вимірюваний критерій якості системи, що безпосередньо впливає на лояльність користувачів та відповідність законодавству.

Третім аспектом є феномен застарівання концепцій (*Concept Drift*) через безперервну еволюцію шахрайських стратегій. Оскільки зловмисники адаптуються до нових систем безпеки, прогностична здатність будь-якої статичної *ML*-моделі експоненційно знижується. Це вимагає переходу від парадигми одноразового навчання (*Batch Learning*) до архітектур безперервного навчання (*Incremental Learning*). Дана інфраструктура забезпечує моніторинг статистичного зсуву в даних (*Data Drift*) та автоматично ініціює цикли перенавчання моделей без зупинки основного сервісу. Застосування ансамблевих методів [4] додатково підвищує стійкість системи до аномалій у телематичних даних.

З огляду на ці фактори, для систематизації теоретичних відмінностей між підходами проведено узагальнюючий аналіз характеристик білінгових систем (таблиця 1). Аналіз підтверджує, що розробка адаптивної АПС є задачею багатокритеріальної оптимізації, яка вимагає комплексного інженерного підходу.

Таблиця 1 – Теоретичне порівняння критеріїв оцінювання

Критерій оцінювання	Статична система (<i>Rule-based</i>)	Адаптивна система (<i>ML</i>)
Стійкість до дисбалансу класів	Базова (статичні пороги відсікання)	Динамічна (<i>Cost-Sensitive</i> оптимізація)
Інтерпретованість рішень	Детермінована («білий ящик»)	Опосередкована (вимагає інтеграції методів <i>XAI</i>)
Вплив на конверсію	Субоптимальний (висока частка <i>False Positives</i>)	Максимізація за рахунок індивідуального тарифоутворення

Висновки. Проведений теоретичний аналіз підтвердив, що ефективне оцінювання АПС у сфері каршерингу не може базуватися лише на стандартних метриках. Застосування *Cost-Sensitive Learning* забезпечує оптимізацію ризиків: використання запропонованих формул (1) та (2) дозволяє обґрунтувати зниження фінансових втрат шляхом точного балансування між *False Positives* та *False Negatives*. Аналіз існуючих систем-аналогів підтвердив, що перехід до методів предикативної аналітики здатен значно підвищити лояльність клієнтів. Водночас інтеграція *XAI* та архітектур безперервного навчання вирішує критичні проблеми прозорості та *Concept Drift*. Оскільки на даному етапі сформовано повноцінний статус-кво у вигляді готової теоретичної моделі багатокритеріального оцінювання та системи метрик, у подальшому доцільно перейти до експериментального етапу та апробувати розробку на реальних транзакційних даних каршерингу для підтвердження її ефективності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Elkan C. The Foundations of Cost-Sensitive Learning // Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial Intelligence. 2001. P. 973–978.
2. Provost F., Fawcett T. Data Science for Business. O'Reilly Media, Inc., 2013. 414 p.
3. Lundberg S. M., Lee S.-I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions // NIPS. 2017. Vol. 30. P. 4765–4774.
4. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // KDD '16. 2016. P. 785–794.

CRITERIA AND METRICS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ADAPTIVE PAYMENT SYSTEMS IN CAR RENTAL SERVICES

Bondar V. Y.

Doctor of Technical Sciences, Professor, Arsirii O. O.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work is devoted to the theoretical substantiation of methods for evaluating the effectiveness of adaptive payment systems in car rental services. Based on a comparative analysis, a multi-criteria evaluation system has been formed. The feasibility of using a metrics complex based on Cost-Sensitive Learning is theoretically justified to identify technological and economic trade-offs

УДК 004.8:621.311.4

ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ В ЕНЕРГОСПОЖИВАННІ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ НА ОСНОВІ STL-ДЕКОМПОЗИЦІЇ ТА ISOLATION FOREST

Михайленко С. В.,

к. т. н., доцент Ядро́ва М. В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах розглянуто задачу автоматизованого виявлення аномалій у часових рядах енергоспоживання троллейбусної тягової підстанції за даними SCADA-телеметрії. Запропоновано методику, що поєднує статистичну сезонно-трендову декомпозицію часового ряду методом STL і ансамблевий метод машинного навчання *Isolation Forest*

Вступ. Тролейбусні тягові підстанції є критичною інфраструктурою міського електричного транспорту. Сучасні підстанції оснащені SCADA-системами, що збирають телеметрію – струм випрямних агрегатів, напругу, температуру обладнання – з частотою порядку 1 Гц. Проте накопичувані дані використовуються переважно для оперативного моніторингу та порогової сигналізації. Інтелектуальний аналіз режимів роботи з виявленням прихованих відхилень від нормальної поведінки на промислових підстанціях застосовується вкрай обмежено [1]. Це класична ситуація *data-rich, information-poor*: даних накопичено багато, корисної інформації з них не видобувається. Відтак розробка прикладної методики автоматизованого виявлення аномалій у телеметрії підстанції є актуальною задачею для оперативного диспетчерського персоналу.

Мета роботи. Метою роботи є розробка методики автоматизованого виявлення аномалій в енергоспоживанні троллейбусної тягової підстанції за даними SCADA-телеметрії, що поєднує статистичну декомпозицію часового ряду методом STL з ансамблевим методом машинного навчання *Isolation Forest*, забезпечуючи комплексне виявлення як коротких імпульсних, так і тривалих контекстуальних аномалій режимів роботи обладнання.

Для досягнення мети вирішуються наступні завдання:

- аналіз існуючих підходів до виявлення аномалій у часових рядах енергоспоживання;
- обґрунтування вибору детекторів аномалій з урахуванням специфіки SCADA-телеметрії тягової підстанції та вимог до інтерпретованості;
- формулювання математичної моделі сигналу телеметрії та процедури детектування аномалій ансамблем «*STL + Isolation Forest*»;
- експериментальне дослідження методики на контрольованій вибірці з ін'єктованими аномаліями трьох типів та оцінка комплексності детекторів.

Вирішення вказаних завдань забезпечує практичну основу для впровадження методики на підприємствах міського електричного транспорту з метою підвищення спостереженості режимів роботи тягових підстанцій.

Основна частина роботи. Існуючі підходи до виявлення аномалій у телеметрії тягових підстанцій включають порогові правила SCADA, які не виявляють контекстуальні відхилення на тлі добової сезонності навантаження; рекурентні нейромережі типу *LSTM Autoencoder*, потужні, але обчислювально витратні і слабо інтерпретовані в задачах критичної інфраструктури [2]; класичні статистичні методи (правила трьох сигм, карти Шухарта); ансамблеві методи машинного навчання, зокрема *Isolation Forest* [3], що поєднують обчислювальну дешевизну з достатньою інтерпретованістю. Запропонований підхід базується на ансамблевому застосуванні двох комплексних детекторів. Порівняння методів наведено у таблиці 1.

Реалізацію запропонованої методики виконано мовою *Python* з використанням бібліотек *statsmodels* (STL-декомпозиція) та *scikit-learn* (*Isolation Forest*). Для попередньої обробки телеметрії застосовано бібліотеки *pandas* і *NumPy*. Такий стек забезпечує векторизовані

обчислення без явних циклів, що критично для обробки багатомільйонних часових рядів реальних SCADA-архівів.

Таблиця 1 – Порівняння підходів до виявлення аномалій у часових рядах SCADA

Характеристика	Базова практика SCADA	Глибоке навчання (LSTM)	Запропонований підхід (STL + IF)
Тип методу	детермінований	нейромережа	ансамбль ML
Інтерпретованість	висока	низька	середня
Обчислювальна вартість	мінімальна	висока (GPU)	низька
Виявлення контекстуальних аномалій	ні	так	так

Часовий ряд струму випрямного агрегату $I(t)$ апроксимується адитивною моделлю, що складається з трендової компоненти $T(t)$, сезонної компоненти $S(t)$ та залишку $\varepsilon(t)$, який містить шум вимірювань і потенційні аномалії (1):

$$I(t) = T(t) + S(t) + \varepsilon(t) \quad (1)$$

де $T(t)$ – детермінований тренд;
 $S(t)$ – сезонна компонента (доба, тиждень);
 $\varepsilon(t)$ – залишок, що містить шум вимірювань і аномалії.

Декомпозиція виконується процедурою STL [4], робастною до викидів. Базовий детектор *Z-score* оперує над залишком $\varepsilon(t)$ за правилом трьох сигм. Основний детектор – *Isolation Forest* [3] – над 12-вимірним вектором ковзних статистичних ознак (середнє, стандартне відхилення, асиметрія, ексцес, перцентилі) у вікні фіксованої ширини. Параметри ансамблю: 100 ізоляційних дерев, контамінація 0,01.

Запропонована методика побудована як паралельне застосування двох комплементарних детекторів аномалій до попередньо підготовленого ряду телеметрії:

- 1) базовий статистичний детектор *Z-score* над STL-залишками – швидкий, інтерпретований, добре виявляє точкові імпульси і рівневі зсуви;
- 2) основний детектор *Isolation Forest* над вектором ковзних статистичних ознак – виявляє контекстуальні аномалії на тлі сезонності, для яких порогові правила непридатні;
- 3) агрегатор результатів обох детекторів, що формує підсумкову мітку аномалії за правилом «об'єднання» (виявлено хоча б одним детектором).

Алгоритм функціонування методики на одному циклі обробки можна представити у вигляді послідовності кроків:

- 1) зчитування блоку телеметрії струму $I(t)$ з SCADA-архіву за заданий період;
- 2) попередня обробка ряду: ресемплінг до фіксованої сітки, заповнення пропусків, нормалізація;
- 3) STL-декомпозиція ряду на тренд, сезонну компоненту і залишок;
- 4) застосування правила трьох сигм до залишків – формування міток базового детектора;
- 5) обчислення вектора ковзних статистичних ознак і застосування навченого *Isolation Forest* – формування міток основного детектора;
- 6) об'єднання міток обох детекторів та формування підсумкового списку аномальних інтервалів для оперативного аналізу.

Такий підхід поєднує переваги статистичних і ансамблевих методів машинного навчання та забезпечує підвищення спостереженості режимів роботи підстанції.

Експериментальна перевірка проведена на 90-добовій синтетичній вибірці з кроком дискретизації 5 хвилин з ін'єктованими аномаліями трьох типів: точкові імпульси (*spike*), лінійні дрейфи (*drift*) і рівневі зсуви (*level shift*). На вибірці спостерігається комплементарна поведінка

детекторів: статистичний *baseline* відгукується переважно на точкові імпульси і рівневі зсуви, тоді як *Isolation Forest* реагує на тривалі контекстуальні дрейфи. Спостережений якісний патерн відгуку детекторів на різні типи аномалій підтверджує досягнення мети дослідження щодо комплементарного виявлення аномалій режимів роботи обладнання.

Серед обмежень підходу слід відзначити необхідність попереднього налаштування параметрів *STL* (періоди сезонності) і *Isolation Forest* (контaminaція, ширина вікна) для кожного об'єкту, а також залежність якості детектування від наявності розмічених вибірок аномалій для калібрування порогів.

Висновки. Запропоновано методику автоматизованого виявлення аномалій в енергоспоживанні троллейбусної тягової підстанції, що поєднує статистичну сезонно-трендову декомпозицію *STL* і ансамблевий метод машинного навчання *Isolation Forest*. На контрольованій вибірці обсягом 25 920 точок (90 діб, крок дискретизації 5 хв) з ін'єктованими аномаліями трьох типів отримано $F1 = 0,41$ (*Isolation Forest*) і $F1 = 0,34$ (*Z-score over STL*); підтверджено комплементарність детекторів: *Z-score* ефективніший на коротких різких відхиленнях (*Recall* 0,92 на *Spike*, 1,00 на *Level shift* проти 0,58 і 0,40 для *Isolation Forest*), а *Isolation Forest* – на інтегральній точності (*Precision* 0,37 проти 0,22) і за обчислювальною ціною – 1,5 с проти 0,2 с на тижневому вікні. Перспективи подальших досліджень охоплюють розширення вектору статистичних ознак, інтеграцію з системами оперативного диспетчерського керування і верифікацію на реальних даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДСТУ EN 50163:2014. Залізничний транспорт. Системи електропостачання. Напруги. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=64850 (дата звернення: 25.04.2026).
2. Malhotra P., Ramakrishnan A., Anand G., Vig L., Agarwal P., Shroff G. LSTM-based Encoder-Decoder for Multi-sensor Anomaly Detection. Proc. of the ICML 2016 Anomaly Detection Workshop. arXiv:1607.00148. URL: <https://arxiv.org/abs/1607.00148> (дата звернення: 28.04.2026).
3. Liu F. T., Ting K. M., Zhou Z.-H. Isolation Forest. Proc. of the IEEE Int. Conf. on Data Mining (ICDM 2008). Pisa, Italy : IEEE, 2008. P. 413–422. DOI: 10.1109/ICDM.2008.17.
4. Cleveland R. B., Cleveland W. S., McRae J. E., Terpenning I. STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. Journal of Official Statistics. 1990. Vol. 6, No. 1. P. 3–73.

ANOMALY DETECTION IN ENERGY CONSUMPTION OF A TROLLEYBUS TRACTION SUBSTATION BASED ON STL DECOMPOSITION AND ISOLATION FOREST

Mykhailenko S.,

PhD, Associate Professor Yadrova M.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The paper addresses automated anomaly detection in time series of energy consumption of a trolleybus traction substation based on SCADA telemetry. A methodology is proposed that combines STL seasonal-trend decomposition with the Isolation Forest ensemble method

УДК 004.932

АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ ПАРКУВАЛЬНИХ МІСЦЬ У РОЗУМНИХ МІСТАХ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

Штипуляк І.Д.,

к.т.н., доцент Волкова Н.П.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено алгоритм класифікації стану паркувальних місць на основі методів комп'ютерного зору. Проведено аналіз існуючих підходів. Реалізовано алгоритм програмно та проведено його тестування на реальних даних. Отримані результати підтверджують ефективність розробленого підходу.

Вступ. У сучасних містах питання ефективного управління паркувальним простором є одним із ключових аспектів розвитку розумної інфраструктури. Зростання кількості транспортних засобів та обмеженість паркувальних місць призводять до заторів, зайвого споживання пального та збільшення рівня забруднення повітря. Традиційні методи управління паркуванням, такі як ручний моніторинг або датчики, можуть бути неефективними, дорогими у впровадженні та потребувати значних ресурсів. У зв'язку з цим актуальним є застосування методів комп'ютерного зору для автоматизації процесу на основі аналізу зображень. Існуючі підходи часто базуються на методах глибокого навчання, що потребують значних обчислювальних ресурсів. Тому є доцільним використання альтернативних підходів, заснованих на класичних методах обробки зображень, які дозволяють ефективно вирішувати задачу класифікації без необхідності навчання моделей.

Мета роботи. Метою роботи є розробка алгоритму класифікації зображень для автоматизованого виявлення стану паркувальних місць у системах розумного міста з метою підвищення точності класифікації на основі методів комп'ютерного зору.

Для досягнення мети в роботі визначені наступні задачі:

- проаналізувати існуючі методи класифікації зображень;
- розробити алгоритм для класифікації стану паркувальних місць;
- реалізувати програмне забезпечення на основі розробленого алгоритму;
- протестувати програмне забезпечення на реальних даних та оцінити точність класифікації.

Основна частина роботи. Існуючі системи визначення стану паркувальних місць поділяються на сенсорні та системи комп'ютерного зору. Сенсорні системи забезпечують високу точність, однак потребують значних витрат на встановлення та обслуговування. Для їх роботи необхідне встановлення окремих датчиків для кожного паркомісця, що ускладнює масштабування системи та збільшує вартість її впровадження. Системи комп'ютерного зору дозволяють використовувати наявні камери спостереження, що знижує вартість впровадження. Такі системи використовуються для аналізу зображень паркувальних зон та визначення стану паркомісць на основі відеопотоку або статичних зображень [1].

Серед візуальних методів широко застосовуються підходи на основі глибокого навчання, зокрема згорткові нейронні мережі. Такі методи демонструють високу точність класифікації та здатність автоматично виділяти інформативні ознаки зображення [2]. Крім цього, нейронні мережі можуть адаптуватися до змін освітлення, ракурсів камери та часткового перекриття об'єктів. Однак використання таких методів потребує значних обчислювальних ресурсів, великих розмічених наборів даних та попереднього навчання моделей. Це обмежує їх використання у системах з обмеженими ресурсами або за відсутності достатньої навчальної вибірки.

Альтернативою є класичні методи комп'ютерного зору, що базуються на обробці зображень, виділенні контурів, аналізі геометричних та градаційних ознак. Такі підходи не

потребують попереднього навчання та можуть бути застосовані до статичних зображень паркувальних зон [3]. До переваг класичних методів належать менші вимоги до обчислювальних ресурсів, простота реалізації та можливість роботи без спеціалізованого графічного обладнання. У даній роботі обрано саме класичний підхід комп'ютерного зору, оскільки він дозволяє реалізувати систему визначення стану паркомісць без необхідності навчання нейронної мережі та використання великих розмічених датасетів. Для реалізації системи було обрано мову програмування *Python* та бібліотеки:

- *OpenCV* – використовується для обробки зображень та реалізації алгоритмів комп'ютерного зору;
- *NumPy* – застосовується для роботи з багатовимірними масивами даних, які використовуються для представлення зображення;
- *Tkinter* – надає можливість створення графічного інтерфейсу користувача;
- *JSON* – збереження координат паркомісць;
- *cvzone* – відображення текстової інформації на зображенні та покращення візуалізації результатів.

В якості вхідних даних використано відкритий датасет паркувальних зон, що містить реальні зображення парковок у різних умовах освітлення та завантаженості [4]. Використання реальних зображень дозволило перевірити працездатність алгоритму в умовах, наближених до практичного застосування. Особливістю обраного датасету є наявність сирих зображень без попередньо виконаної розмітки, що дозволило реалізувати власний механізм визначення областей інтересу.

Розроблений алгоритм включає кілька послідовних етапів: визначення областей інтересу (*ROI*), попередню обробку зображень, сегментацію та прийняття рішення щодо стану паркомісця. *ROI* визначаються вручну, що забезпечує точну відповідність кожному паркувальному місцю.

Після виділення областей інтересу (*ROI*) виконується їх геометрична нормалізація за допомогою перспективного перетворення, що дозволяє привести кожне паркомісце до стандартної прямокутної форми незалежно від кута зйомки. Додатково *ROI* масштабуються до фіксованого розміру, що забезпечує уніфікацію вхідних даних для подальшої обробки.

На етапі попередньої обробки виконується нормалізація зображень та перетворення кольорних просторів, що дозволяє зменшити вплив змін освітлення, тіней та погодних умов. Використання додаткових перетворень у простори *HSV* та *LAB* дає змогу краще відокремити інтенсивність освітлення від кольорової інформації, що підвищує стабільність подальшої обробки. Додатково застосовуються метод підвищення локального контрасту *CLAHE*, також медіанна фільтрація шумів, що дозволяє зменшити вплив дрібних артефактів та текстур дорожнього покриття.

Сегментація виконується за допомогою порогової обробки, яка дозволяє виділити потенційні області присутності автомобілів. Для уточнення результатів застосовуються морфологічні операції (ерозія та дилатація), які усувають дрібні шумові елементи та заповнюють розриви в контурних областях. Після цього виконується аналіз контурів, що дозволяє визначити геометричні характеристики об'єктів та оцінити ступінь заповненості кожної *ROI* [3].

Класифікація стану паркомісця здійснюється на основі порогового правила, відповідно до якого місце вважається зайнятим у разі перевищення визначеного рівня заповненості області інтересу та кількості знайдених контурів об'єкта (автомобіля).

У результаті розроблено алгоритм на основі якого створено програмне забезпечення для автоматичного визначення стану паркувальних місць, використовуючи методи комп'ютерного зору. Програма забезпечує обробку зображень, виділення областей інтересу та класифікацію кожного паркомісця як «вільне» або «зайняте».

Під час тестування використано набір із 20 зображень паркувальних зон із різними умовами освітлення та заповненості. Для кожного зображення виконувалась перевірка якості визначення стану паркомісць.

За результатами експериментів побудовано матрицю неточностей (таблиця 1):

Таблиця 1 – Матриця неточностей

	Вільно	Зайнято
Вільно	173	3
Зайнято	3	353

True Positive (TP) – правильно визначенні зайняті місця: 353.

True Negative (TN) – правильно визначені вільні місця: 173.

False Positive (FP) – помилково визначені як зайняті: 3.

False Negative (FN) – пропущені зайняті місця: 3.

На основі отриманих значень обчислено метрики якості класифікації:

- *Accuracy* = 98, 87%;
- *Precision* = 99,15%;
- *Recall* = 99,15%;
- *F1-score* = 99,15%.

Висновки. У ході роботи успішно розроблено алгоритм моніторингу паркувальних місць у розумних містах на основі класифікації зображень та реалізовано його програмно. Отримані значення метрик якості класифікації свідчать про високу ефективність розробленого алгоритму та використання класичних методів комп’ютерного зору для поставленої задачі. У майбутньому розроблене програмне забезпечення може слугувати основою для побудови більш складних рішень моніторингу пакувальних зон.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Sustainability (MDPI).Research on Parking Space Status Recognition Method Based on Computer Vision. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/1/107>. – (дата звернення: 28.04.2026).
- 2.He, Kaiming et al. Deep Residual Learning for Image Recognition. arXiv. URL: <https://arxiv.org/pdf/1512.03385>. – (дата звернення: 29.04.2026).
- 3.Телекомунікаційні та інформаційні технології. URL: <https://tit.dut.edu.ua/index.php/telecommunication/article/view/2562/2442>. – (дата звернення: 01.05.2026)
- 4.Parking Space Detection Dataset. Kaggle. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/trainingdatapro/parking-space-detection-dataset?resource=download>. – (дата звернення: 30.04.2026).

A PARKING SPACE MONITORING SYSTEM IN SMART CITIES BASED ON IMAGE CLASSIFICATION

Shtypuliak I.D.,

Ph.D., Associate Professor of the department Volkova N.P.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a system for parking space occupancy classification based on computer vision methods. Existing approaches were analyzed. A software system was implemented and tested on real data. The results confirm the effectiveness of the proposed approach.

UDC 004.056.5

MARKOV CHAIN RESILIENCE ANALYSIS OF BFT ARCHITECTURES FOR IIOT GATEWAYS

PhD student Troiak K.,

PhD, Associate Professor, Boltenkov V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. In this thesis we perform discrete time Markov chain analysis of resilience of 4 proposed Byzantine fault tolerant architectures for Industrial IoT gateways. We provide the results in form of time-series trace plots and bar charts, which display the failed security objectives, realized threats, corrupted, exposed or unavailable assets in relation to the number of failed and compromised nodes. Obtained measurements clearly show greater resilience of a hybrid gateway architecture, which uses a supporting distributed layer for auditing, logging and approving control decisions.

Introduction. IoT devices are increasingly deployed in industrial and infrastructure-critical cyber-physical systems that demand high security and resilience. However, their limited resources prevent them from implementing adequate protection mechanisms, necessitating dedicated security components. In static, permissioned industrial environments, the gateway traditionally serves as the central security anchor, but this creates a single point of failure. Existing protective architectures remain insufficient: centralized cloud models create third-party dependencies [1], edge computing introduces coordination overhead [2], and mesh or blockchain solutions incur latency incompatible with time-sensitive applications [3]. A gateway compromise can simultaneously undermine the security and availability of all protected networks. Despite its relevance, the application of Byzantine fault tolerance (BFT) to IIoT gateway design has not been systematically studied.

Objective. Evaluate and compare the resilience of 4 proposed distributed Byzantine fault-tolerant architectures for IIoT gateways using discrete time Markov chain simulation.

The main part of the work. Data flows, assets to be protected, possible threats and usual security objectives of IIoT gateways were analysed. Single points of failure in form of Administrator and Gateway were identified in centralized models. To combat this, 4 distributed Byzantine fault-tolerant architectures were proposed:

1) fully decentralized mesh — fully connected $n=3f+1$ homogeneous nodes with $n(n-1)/2$ two-way connections. Distribution of Security objectives is uniform across all nodes. Failure condition for most security objectives: $f+1$ nodes are malfunctioning or compromised;

2) hierarchical layered architecture — data processing layer contains 1 specialized device for handling data. Control layer is fully connected $n=3f+1$ homogeneous nodes with $n(n-1)/2$ two-way connections. Failure condition for control layer: $f+1$ nodes are malfunctioning or compromised, for storage layer: processing device is compromised or malfunctioning. Complexity data processing and storage is $O(1)$, for control operations $O(n)$. Control layer only secures the message, containing aggregated telemetry;

3) security-objective decomposition architecture — each cluster is composed of fully connected $n=3f+1$ homogeneous nodes with $n(n-1)/2$ two-way connections. Security objectives are distributed between clusters to minimize the number of failed security objectives in case of fault or compromise of a cluster. Access to WAN is granted through communication cluster, which should limit the vulnerability to privacy-related threats. Connection cluster does not need to utilize consensus as it only pass encrypted messages from one address to another. Therefore, it fails only when $3f+1$ nodes fail or are compromised.

4) witness node architecture — witness node layer is $n=3f+1$ fully connected homogeneous nodes with $n(n-1)/2$ two-way connections, centralized gateway is represented by a single, more powerful device. Data and control operations are performed exclusively by the centralized gateway. Approval of operation by witness nodes is made by co-signing the message. Fault resilience is not increased, as failure of the centralized gateway halts the operations. Compromised gateway will not be capable of causing damage further until $2f+1$ witness nodes are compromised as well.

For each proposed architecture, a model was programmed in Python, which maps the failed security objectives, realized threats, exposed, corrupted and unavailable assets to the number of compromised and failed nodes. PBFT was chosen as a consensus algorithm. Markov transition probabilities were selected empirically to witness cluster compromise and failure events. Transitions for nodes: working -> compromised: 0.5%; working -> failed: 1%; compromised -> working: 2%; failed -> working: 10%. Cluster size of 7 nodes was selected with a failure threshold of 2 nodes and malicious consensus threshold of 5 nodes. Optimal parameters for the Markov chain simulation with 95% confidence interval and 1% margin were calculated to be: 15 iterations of 60000 steps with 5000 step burn-in period for a total of 825000 post burn-in steps per architecture. Results over 15 iterations were averaged for each metric, with mean and variance calculated for post burn-in steady state steps. Example of such graph, number of unavailable assets for decentralized mesh architecture can be found below (fig. 1):

Figure 1 – Number of unavailable assets for decentralized mesh architecture, averaged over 15 iterations

For easier comparison, mean and variance for each metric of reviewed architectures were aggregated into bar charts (fig. 2-4):

Figure 2 – Bar chart of mean and variance for number of failed objectives

Figure 3 – Bar chart of mean and variance for number of realized threats

Figure 4 – Bar chart of mean and variance for number of exposed assets

Full results with additional graphs, data and code for each model can be found at [4].

Conclusions. Protected assets, security objectives, and threats to IIoT gateways were analyzed, and 4 Byzantine fault-tolerant gateway architectures were formally proposed and compared through discrete time Markov chain simulation. Results demonstrate that the witness node architecture, combining a centralized gateway with a decentralized verification layer achieves the strongest resilience across most threat scenarios. Key design principles identified are minimizing WAN-connected nodes and isolating security-critical functions from data processing. These findings establish the witness architecture as the foundation for further research into runtime integrity verification and distributed attestation for IIoT environments.

REFERENCES

- Odeh, A., & Abu Taleb, A. (2025). Federated learning and blockchain framework for scalable and secure IoT access control. *Computers, Materials & Continua*, 84(1), 447-461. DOI: <https://doi.org/10.32604/cmc.2025.065426>.
- Khan, S., Parkinson, S., & Qin, Y. (2017). Fog computing security: A review of current applications and security solutions. *Journal of Cloud Computing*, 6(1), Article 19. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13677-017-0090-3>.
- Reis, M. J. C. S. (2025). Blockchain-Enhanced Security for 5G Edge Computing in IoT. *Computation*, 13(4), 98. DOI: <https://doi.org/10.3390/computation13040098>.
- Troiak K. Byzantine IIoT_Markov_Python. URL: https://github.com/ktry1/Byzantine_IIoT_Markov_Python. (last accessed: 27.03.2026).

УДК 004.056.53

**РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ВЕБСАЙТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
МАШИННОГО НАВЧАННЯ**

Головнін А. І.,

к.т.н., доцент Годовиченко Микола

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто сучасні методи виявлення фішингових вебсайтів із використанням технологій машинного навчання. Проведено аналіз основних підходів до класифікації вебресурсів та визначено їх переваги і недоліки. Особливу увагу приділено алгоритмам машинного навчання для автоматичного виявлення ознак фішингу та підвищення рівня інформаційної безпеки.

Вступ. Сучасне цифрове середовище характеризується стрімким розвитком інформаційних технологій та зростанням кількості кіберзагроз [1]. Однією з найбільш поширених загроз є фішингові атаки, спрямовані на викрадення конфіденційної інформації користувачів через піддроблені вебсайти [2]. Проблема виявлення фішингових ресурсів є особливо актуальною через розвиток онлайн-сервісів та електронної комерції. Традиційні методи, зокрема чорні списки та евристичні підходи, мають обмеження, оскільки не забезпечують ефективного виявлення нових типів атак [3]. Перспективним напрямом є використання методів машинного навчання, які дозволяють автоматизувати процес виявлення фішингових вебресурсів та підвищити точність класифікації [4].

Мета роботи. Метою даного дослідження є аналіз та дослідження методів виявлення фішингових вебсайтів із використанням технологій машинного навчання для підвищення ефективності класифікації вебресурсів та зменшення ризиків інформаційної безпеки.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань:

- Визначення перспективних напрямів удосконалення систем автоматичного виявлення фішингових вебресурсів.
- Порівняння ефективності різних алгоритмів машинного навчання для виявлення фішингових атак.
- Розробка порівняльного аналізу ефективності різних підходів та інструментів.
- Аналіз сучасних підходів до виявлення фішингових вебсайтів.
- Аналіз основних ознак фішингових вебсайтів та способів їх виявлення.

Основна частина роботи. Огляд сучасних підходів до виявлення фішингових вебсайтів:

- Методи на основі чорних списків (Blacklist) — один із найбільш поширених підходів до виявлення фішингових вебресурсів. Даний метод передбачає перевірку вебсайтів за базами даних відомих фішингових ресурсів [3]. Основною перевагою є швидкість перевірки та простота реалізації. Однак метод не дозволяє ефективно виявляти нові фішингові сайти.
- Евристичні методи базуються на аналізі ознак вебресурсів, що можуть свідчити про наявність фішингової активності [2]. До таких ознак належать довжина URL-адреси, використання IP-адрес замість доменного імені, наявність підозрілих символів та відсутність HTTPS-з'єднання. Основним недоліком евристичних методів є висока кількість помилкових спрацьовувань.
- Дерева рішень застосовуються для побудови структур прийняття рішень на основі набору ознак вебсайтів. Перевагою даного підходу є наочність та можливість інтерпретації результатів, проте моделі можуть бути схильними до перенавчання.
- Метод випадкового лісу (Random Forest) є одним із найбільш ефективних алгоритмів класифікації у задачах кібербезпеки [4]. Метод базується на використанні сукупності дерев рішень, що дозволяє підвищити точність класифікації та зменшити ризик перенавчання.

- Метод опорних векторів (SVM) використовується для побудови меж розділення між класами вебресурсів на основі набору характеристик вебсайтів. Даний алгоритм ефективно працює з багатовимірними даними, забезпечує високий рівень точності класифікації та дозволяє виявляти складні залежності між ознаками фішингових і легітимних ресурсів. Перевагою методу є можливість використання різних функцій ядра для побудови оптимальних меж класифікації. Недоліком SVM є високі обчислювальні витрати при роботі з великими наборами даних та необхідність налаштування параметрів моделі.
- Нейронні мережі забезпечують можливість виявлення складних закономірностей у даних та активно використовуються у сучасних системах інформаційної безпеки [5]. Використання нейронних мереж дозволяє підвищити точність виявлення фішингових атак завдяки автоматичному аналізу великої кількості ознак вебресурсів. Особливу ефективність демонструють глибокі нейронні мережі, здатні працювати з великими обсягами даних та адаптуватися до нових типів кіберзагроз. Водночас застосування нейронних мереж потребує значних обчислювальних ресурсів, великої кількості навчальних даних та тривалого процесу навчання моделей.
- Гібридні підходи поєднують використання чорних списків, евристичних методів та алгоритмів машинного навчання. Подібні системи дозволяють підвищити ефективність виявлення фішингових вебресурсів, зменшити кількість помилкових спрацювань та забезпечити адаптацію до нових типів атак. Використання комбінованих підходів сприяє підвищенню швидкості аналізу вебсайтів і покращенню точності класифікації. Порівняльну характеристику основних методів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняльні характеристики офісних пакетів

Метод	Переваги	Недоліки
Blacklist	швидкість перевірки	не виявляє нові атаки
Евристичні методи	простота реалізації	помилкові спрацювання
Random Forest	висока точність	складність навчання
SVM	ефективність класифікації	високі обчислювальні витрати
Нейронні мережі	адаптивність	потребують багато даних

- Логістична регресія використовується для базової класифікації вебресурсів на фішингові та легітимні [1]. Алгоритм характеризується простотою реалізації, високою швидкістю обробки даних та можливістю роботи з великою кількістю ознак. Основним недоліком є зниження ефективності при роботі зі складними наборами даних та нелінійними залежностями.
- Прогнозна аналітика використовується для аналізу поведінки вебресурсів та виявлення потенційно небезпечних сайтів. Даний підхід базується на використанні статистичних методів та алгоритмів аналізу даних для прогнозування ймовірності фішингової активності. Ефективність прогнозової аналітики значною мірою залежить від якості навчальних даних та актуальності наборів ознак.

Для оцінки ефективності підходів до виявлення фішингових вебсайтів використовуються такі критерії, як точність класифікації, швидкість аналізу, кількість помилкових спрацювань та здатність системи адаптуватися до нових типів загроз.

Висновки. У рамках дослідження планується проведення порівняльного аналізу ефективності сучасних алгоритмів машинного навчання на наборах даних фішингових вебресурсів. Передбачається оцінка точності класифікації, швидкості обробки даних, рівня помилкових спрацювань та здатності моделей адаптуватися до нових типів кіберзагроз. Результати апробації дозволять визначити найбільш ефективні алгоритми для автоматичного

виявлення фішингових вебсайтів та оцінити доцільність використання гібридних підходів у системах інформаційної безпеки.

Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення сучасних систем захисту інформації, підвищення рівня безпеки користувачів у мережі Інтернет та зниження ризиків витоку конфіденційних даних. Практичне значення роботи полягає у можливості застосування розроблених підходів у банківських сервісах, платіжних системах, корпоративних мережах та інших веборієнтованих інформаційних системах. Подальші дослідження доцільно спрямувати на підвищення адаптивності моделей до нових типів фішингових атак, оптимізацію процесу аналізу вебресурсів та використання методів глибокого навчання для покращення якості класифікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Aljofey A., Jiang Q., Rasool A., Chen H., Liu W. An effective detection approach for phishing websites using URL and HTML features // *Scientific Reports*. – 2022. – Vol. 12. – Article 8842.
2. Rao R.S., Vaishnavi T., Pais A.R. Phishing website detection using machine learning techniques and cybersecurity datasets // *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*. – 2022. – Vol. 34. – №10. – P. 8429–8440.
3. Zamir A., Khan H.U., Iqbal T., Yousaf N. Phishing website detection using deep learning models // *Computers, Materials & Continua*. – 2021. – Vol. 68. – №2. – P. 1635–1650.
4. Sahingoz O.K., Buber E., Demir O., Diri B. Machine learning based phishing detection from URLs // *Expert Systems with Applications*. – 2019. – Vol. 117. – P. 345–357.
5. Verma R., Das A. What's in a URL: Fast feature extraction and malicious URL detection // *Proceedings of the ACM International Conference on Cyber Security*. – 2020. – P. 1–10.

DEVELOPMENT OF METHODS FOR DETECTING PHISHING WEBSITES USING MACHINE LEARNING

Artem Holovnin,

PhD, Associate Professor Mykola Hodovychenko
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper examines modern methods of phishing website detection using machine learning technologies. Existing approaches to phishing detection are analyzed, and their advantages and disadvantages are identified. Special attention is paid to machine learning algorithms for automated phishing detection and improving information security systems.

УДК 004.85

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ

Нікітін Н.О.

к.т.н., доцент каф. ІС Болтъонков В.О.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено методику аналізу та прогнозування якості роботи лікарів первинної ланки охорони здоров'я, що поєднує модель *LightGBM*, методи пояснювального ШІ (*SHAP*) та алгоритм контрфактуальних рекомендацій для генерації персоналізованих управлінських сценаріїв. На датасеті 300 лікарів досягнуто точності 86,4% та *Macro F1* = 0,87; результати подано у вигляді плану дій, доступного адміністрації без технічних знань.

Вступ. Моніторинг та аналіз професійної діяльності медичного персоналу первинної ланки є важливим інструментом управління якістю медичної допомоги. Більшість сучасних аналітичних платформ – *Workday*, *Oracle HCM Cloud*, *SAP SuccessFactors*, *Epic Cogito* – або функціонують як «чорні скриньки», генеруючи прогнози без розкриття їхньої логіки, або обмежуються статистичним обліком минулих подій без прогнозних компонент. Вітчизняні медичні інформаційні системи «*Helsi*» та «*Medics*» також не мають вбудованих інструментів прогнозування та інтерпретації. Це формує значний розрив між технічними можливостями сучасних алгоритмів та їхньою практичною придатністю для медичного менеджменту, де прозорість оцінки має визначальне значення [1].

Мета роботи. Метою роботи є розробка та дослідження методики аналізу та прогнозування якості роботи медичного персоналу первинної ланки..

Основна частина роботи. Розроблена методика охоплює шість взаємопов'язаних етапів: збір та агрегація даних з медичної інформаційної системи, формування та нормалізація ознак, побудова прогностичної моделі, інтерпретація результатів засобами *XAI*, генерація прескриптивних рекомендацій та верифікація ефективності системи. Основою для опису діяльності фахівця є система з п'яти ключових індикаторів: якість кодування послуг за класифікатором *ICPC-2* (*xICPC*), дотримання протоколів інфекційної безпеки (*xINF*), реалізація програми реімбурсації «Доступні ліки» (*xREIMB*), охоплення декларантів плановими профілактичними оглядами (*xPREV*) та індекс задоволеності пацієнтів (*xPSI*). Усі показники нормалізуються до діапазону [0, 1] методом *Min-Max*.

Прогностична задача формалізується як багатокласова класифікація. Методом ковзного вікна (три послідовних місяці) формується розширений вектор з 25 ознак: поточні значення індикаторів (t_0), ретроспективні дані ($t-1$, $t-2$), динамічна дельта зміни (Δcur), яка підраховується шляхом віднімання $t-1$ від t_0 , та відхилення від власного лінійного тренду фахівця ($trend_dev$). Цільова змінна – клас ефективності («Низька», «Середня», «Висока») – формується квантильним розбиттям інтегрального балу. Як прогностичне ядро обрано алгоритм *LightGBM* [2], навчений на датасеті з темпоральним сплітом (місяці 1-9 – тренування, місяці 10-12 – тестування). На тестовій вибірці досягнуто *Accuracy* 86,4% та *Macro F1* = 0,87 при повній відсутності помилок між крайніми класами. Порівняльне дослідження з чотирма альтернативами підтвердило обґрунтованість вибору: *Decision Tree* – 0,7933, *Logistic Regression* – 0,8411, *Random Forest* – 0,8511, *Gradient Boosting* – 0,8544. *LightGBM* перевершує найближчого конкурента на 1,23 п.п. за *Accuracy* завдяки техніці *Leaf-wise* побудови дерев.

Сам по собі точний прогноз не є достатнім для медичного менеджменту – керівнику важливо розуміти чому модель прийняла саме таке рішення щодо конкретного лікаря. Для цього застосовано метод *SHAP* (*SHapley Additive exPlanations*) [3] – підхід пояснювального штучного інтелекту, що розкладає будь-який прогноз на кількісні внески кожного вхідного індикатора. Інакше кажучи, замість абстрактного «клас – Низька», адміністратор бачить: «прогноз знижено насамперед через низький показник реімбурсації, частково скомпенсований хорошим індексом

інфекційного контролю». Метод засновано на теорії кооперативних ігор Шеплі: значення ϕ_i для кожного індикатора розраховується як зважений середній граничний внесок ознаки до всіх можливих підмножин решти ознак, що гарантує виконання аксіом ефективності, симетрії, фіктивності та адитивності. Глобальний SHAP-аналіз виявив чітку ієрархічну структуру: показники поточного місяця ($t0$) займають топ-5 рейтингу важливості, що відображає ефект інерційності. Водночас ненульова присутність динамічних ознак Δcur та $trend_dev$ підтверджує часову свідомість моделі. Для граничного класу «Середня» динамічні ознаки виходять у верхню частину рейтингу – саме для невизначених випадків часова динаміка стає вирішальним диференціатором.

Практичну цінність локальної інтерпретації демонструє рис. 1 – SHAP-декомпозиція прогнозу для лікаря з класом «Середня ефективність» (впевненість моделі 0,42). Діаграма наочно розкриває інформаційний конфлікт між часовими горизонтами: поточні показники ($t0$) підтримують прогнозований клас, тоді як ознаки попереднього місяця ($t-1$) протидіють – модель «пам’ятає» нижчий рівень і з обережністю ставиться до різкого зростання. Такий тип прогнозу з прозорим поясненням природи невпевненості є найціннішим з управлінської точки зору: адміністрація отримує не просто оцінку, а математично обґрунтовану картину динаміки фахівця.

Рисунок 1 – SHAP-декомпозиція прогнозу для лікаря з суперечливою динамікою показників

Якщо SHAP пояснює чому лікар отримав певний клас, то завершальний компонент методики відповідає на питання що саме змінити, щоб цей клас став іншим – і скільки конкретно балів потрібно додати до кожного індикатора. Для цього реалізовано ієрархічний алгоритм контрфактуальних рекомендацій [4], що перебирає можливі покращення показників поточного місяця з бюджетним обмеженням 40 балів (не більше 20 на один індикатор). Залежно від результату пошуку послідовно активується один з трьох рівнів відповіді. Рівень 1 (контрфактуал) знаходить мінімальну комбінацію змін індикаторів, що забезпечує перехід до вищого класу ефективності, і надає конкретний план з числовими цілями. Рівень 2 (*soft recourse*) активується коли перехід є математично недосяжним у межах бюджету – формується вектор пріоритетних напрямків розвитку. Рівень 3 фіксує ситуацію організаційного плато, де причини низької ефективності є системними, а не індивідуальними.

Масове застосування алгоритму на 637 активних кейсах тестової вибірки показало: Рівень 1 охопив 46,6% випадків із середніми зусиллями 20,6 балів, Рівень 2 – 39,9%, Рівень 3 – 13,5%. Рис. 2 ілюструє роботу алгоритму Рівня 1: лікар класу «Середня» з впевненістю моделі 94,6% отримує рекомендацію підвищити три індикатори сумарно на 25 балів – і ймовірність класу

«Висока» зростає з 3,9% до 74,4%. Алгоритм витрачає бюджет нерівномірно, концентруючи зусилля на індикаторі з найвищим маргінальним приростом ймовірності, що підтверджує ефективність жадібного пошуку.

Рисунок 2 – Результат контрфактуального алгоритму: розподіл ймовірностей до та після рекомендацій та рекомендовані зміни індикаторів

Висновки. Розроблена методика забезпечує повний аналітичний цикл: від збору даних з медичних інформаційних систем до формування персоналізованих математично обґрунтованих рекомендацій. Модель *LightGBM* досягає точності 86,4% та *Macro F1* = 0,87, перевершуючи альтернативні підходи – від *Decision Tree* (0,7933) до *Gradient Boosting* (0,8544) – що підтверджує обґрунтованість її вибору як прогностичного ядра.. SHAP-інтерпретація трансформує прогноз «чорної скриньки» у структурований профіль вагових внесків кожного індикатора, а контрфактуальний алгоритм генерує досяжні плани корекції для 86,5% активних кейсів. Система реалізована у вигляді веб-додатку і може бути адаптована до реальних даних медичних інформаційних систем первинної ланки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Lepenioti K. et al., Prescriptive analytics: Literature review and research challenges, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.003>
2. Ke G. et al., LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree, https://www.researchgate.net/publication/378480234_LightGBM_A_Highly_Efficient_Gradient_Boosting_Decision_Tree
3. Lundberg S. M., Lee S. I., A Unified Approach to Interpreting Model Predictions, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1705.07874>
4. Wachter S., Mittelstadt B., Russell C., Counterfactual Explanations without Opening the Black Box, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1711.00399>

METHODOLOGY FOR ANALYSIS AND PREDICTION OF PRIMARY HEALTHCARE STAFF PERFORMANCE QUALITY

Nikitin N.O.

PhD, Associate Professor of the IS department Boltenkov V.O.
Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a methodology for analyzing and predicting the performance quality of primary care physicians, combining a LightGBM-based model, explainable AI methods (SHAP), and a counterfactual recommendation algorithm. The model achieved 86.4% accuracy and Macro F1 = 0.87; results are presented as an actionable plan accessible to administrators without machine learning expertise.

УДК 004.75

**РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ AHEAD-OF-TIME
КОМПІЛЯЦІЇ ДЛЯ ГРАНИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА БАЗІ RASPBERRY PI**

магістр Березанський Т. С.,

к.т.н, доцент, Бабич М. І.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджується методика застосування *AOT-компіляції* на базі *GraalVM Native Image* для розгортання *Spring Boot* застосунків на граничних обчислювальних пристроях. Розроблено *IoT edge-шлюз* для збору та інтелектуальної обробки сенсорних даних з порівняльним аналізом ефективності трьох режимів виконання: *HotSpot JVM*, *GraalVM JIT* та *GraalVM Native AOT* на пристроях *Raspberry Pi Zero 2W* та *Raspberry Pi 4*.

Вступ. Стрімкий розвиток концепції граничних обчислень та поширення *IoT*-пристроїв формують великий попит на програмні рішення, здатні виконувати інтелектуальну обробку даних безпосередньо на кінцевому обладнанні. Такі рішення є ключовими компонентами інформаційних систем моніторингу та управління *IoT*-середовищами, де ефективність розгортання програмного забезпечення безпосередньо визначає практичну придатність всієї системи. За прогнозами аналітиків, глобальний ринок *edge computing* досягне 327 млрд доларів США до 2033 року [1], а кількість підключених *IoT*-пристроїв перевищить 41 млрд одиниць [2].

Java та *Spring Boot* є одними з найпоширеніших технологій для розробки серверних застосунків, однак традиційна *JVM*-модель виконання з *JIT*-компіляцією потребує від 180 до 300 МБ оперативної пам'яті та демонструє час холодного старту від 8 до 15 секунд, що унеможливорює ефективне застосування на пристроях *Raspberry Pi Zero 2W* з 512 МБ *RAM*. Технології *GraalVM Native Image* та *AOT*-компіляція, що набули стабільної підтримки у *Spring Boot 3*, пропонують інше рішення — скорочення часу запуску до десятків мілісекунд та зменшення споживання пам'яті у кілька разів [3]. Проте науково верифікованої методики їх застосування ще не сформовано, що визначає актуальність даного дослідження.

Мета роботи. Метою роботи є розробка та дослідження методики застосування *AOT*-компіляції на базі *GraalVM Native Image* [4] для *Spring Boot* застосунків, що виконують інтелектуальну обробку *IoT*-даних на граничних *ARM*-пристроях, з формуванням науково обґрунтованих рекомендацій щодо вибору оптимального режиму виконання залежно від класу обладнання та характеристик навантаження. Для досягнення мети вирішуються наступні задачі:

- розробити *IoT edge-шлюз* на базі *Spring Boot 3* з підтримкою протоколу *MQTT* та модулем інтелектуальної обробки сенсорних даних;
- реалізувати збірки застосунку у трьох режимах: *HotSpot JVM*, *GraalVM JIT* та *GraalVM Native AOT*;
- розгорнути та протестувати застосунок на двох класах пристроїв — *Raspberry Pi Zero 2W* та *Raspberry Pi 4 4GB*;
- провести порівняльний бенчмаркінг за метриками часу холодного старту, споживання оперативної пам'яті, пропускну здатності та затримки відповіді.

Основними альтернативами *Java* у сфері *edge computing* є: *Node.js* — широко застосовується для *IoT*-шлюзів завдяки малій вазі, однак поступається у продуктивності при інтенсивних обчисленнях; *Go* — компільована мова з низьким споживанням пам'яті, проте позбавлена розвиненої екосистеми корпоративних фреймворків; *Quarkus* — *Java*-фреймворк з підтримкою *AOT*, орієнтований на хмарні середовища, але з меншою поширеністю у промисловій розробці порівняно зі *Spring*.

Попри наявність альтернативних рішень, жодне з них не поєднує повноту промислової екосистеми з вимогами ресурсно обмежених пристроїв у тій мірі, що досягається за допомогою *AOT*-компіляції. Детальне зіставлення технологій за ключовими характеристиками наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика технологій виконання на edge-пристроях

Характеристика	Node.js	Go	Spring Boot. JVM	Spring Boot. Native AOT
Час старту	~250 мс	~10 мс	~8000 мс	~ 90 мс
RSS пам'ять	~60 мб	~20 мб	~250 мб	~40 мб
Екосистема	середня	мала	велика	велика
ARM підтримка	так	так	так	так
IoT-фреймворки	обмежено	обмежено	повністю	повністю
Придатність Pi Zero 2W	так	так	ні	так

Основна частина роботи. У рамках дослідження розроблено *IoT edge*-шлюз на базі *Spring Boot 3* та *Java 21*, що реалізує повний цикл обробки сенсорних даних. Архітектура системи включає наступні компоненти:

- *MQTT*-клієнт для отримання телеметрії від датчиків *DHT11* через мікроконтролер *ESP32*;
 - модуль інтелектуальної обробки для виявлення аномалій у часових рядах методом динамічного порогу на основі ковзного вікна; адаптивний агрегатор, що самостійно обирає стратегію — посекундну передачу або батчеву агрегацію — залежно від характеру вхідного потоку;
 - модуль *store-and-forward* для збереження даних у локальне сховище при недоступності хмари з подальшою автоматичною доставкою;
 - клієнт *Google Cloud* для відправки агрегованих даних та алертів.
- Загальну схему пайплайну наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Архітектура IoT edge-шлюзу

Застосунок зібрано у трьох конфігураціях: стандартний *JAR* для *HotSpot JVM 21*, *JAR* для *GraalVM JIT* та нативний бінарний файл *GraalVM Native Image 21*. Бенчмаркінг виконується за допомогою *Micrometer + Prometheus + Grafana* для збору та візуалізації метрик.

Порівняння проводиться на двох класах пристроїв: *Raspberry Pi Zero 2W* (512 МБ *RAM*, 4-ядерний *ARM Cortex-A53* 1 ГГц) як представник ресурсно-обмежених *constrained edge* вузлів та *Raspberry Pi 4 4GB* (4 ГБ *RAM*, *ARM Cortex-A72* 1,5 ГГц) як представник *capable edge* вузлів. Попередні результати вимірювань наведено у таблиці 2.

Spring Boot з *AOT*-компіляцією є єдиним підходом, що поєднує розвинену промислову екосистему з характеристиками, придатними для ресурсно обмежених пристроїв. З огляду на результати порівняльного аналізу, у межах дослідження обрано *Spring Boot 3* з *GraalVM Native Image* як технологічну основу для реалізації *IoT edge*-шлюзу.

У рамках дослідження розроблено застосунок на базі *Java 21*, що реалізує повний цикл обробки сенсорних даних — від отримання телеметрії до передачі агрегованих результатів у хмару.

Таблиця 2 – Порівняльні характеристики режимів виконання на Raspberry Pi

Метрика	HotSpot JIT	GraalVM JIT	GraalVM Native AOT
Час холодного старту	~5000 мс	~ 3400 мс	~ 150 мс
RSS пам'ять (старт)	~250 мб	~180 мб	~40 мб
Throughput	~420	~480	~390
Latency	нестабільна	нестабільна	передбачувана
Pi Zero 2w – запуск	невдалий	невдалий	успішний

Таким чином, *Pi Zero 2W* підтримує лише *AOT*-режим; він забезпечує працездатне розгортання застосунку, тоді як обидва *JVM*-режими не можуть стартувати через вичерпання оперативної пам'яті.

Висновки. У роботі розроблено *IoT edge*-шлюз на базі *Spring Boot 3* з модулем інтелектуальної обробки сенсорних даних та веб-дашбордом для моніторингу метрик продуктивності і сенсорних даних як практична реалізація методики застосування *AOT*-компіляції для граничних обчислень та проведено порівняльне дослідження трьох режимів виконання на двох класах *ARM*-пристроїв. Отримані результати підтверджують, що застосування *GraalVM Native AOT* скорочує час холодного старту з 5000 мс до 180 мс (у 27,7 раза) та зменшує споживання оперативної пам'яті з 250 МБ до 40 МБ (у 6,25 раза) порівняно з *HotSpot JVM* на *Raspberry Pi 4*. На пристрої *Raspberry Pi Zero 2W* розгортання застосунку в режимах *HotSpot JVM* та *GraalVM JIT* є неможливим через вичерпання доступної пам'яті, тоді як *GraalVM Native AOT* забезпечує стабільне виконання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Grand View Research. Edge Computing Market Size & Trends Report. – 2024. URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-computing-market>. – (дата звернення: 10.04.2026).
2. International Data Corporation. IoT Growth Forecast. – 2024. URL: <https://www.idc.com>. – (дата звернення: 11.04.2026).
3. Spring Boot Reference Documentation. GraalVM Native Image Support. URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/packaging/native-image>. – (дата звернення: 13.04.2026).
4. Drosopoulou E. GraalVM and Spring Boot – Best Practices for Native Image Spring Apps. Java Code Geeks. – 2025. URL: <https://www.javacodegeeks.com/2025/08/graalvm-and-spring-boot-best-practices-for-native-image-spring-apps.html>. – (дата звернення: 20.04.2026).

DEVELOPMENT AND RESEARCH INTO METHODS FOR APPLYING AHEAD-OF-TIME COMPILATION FOR EDGE COMPUTING BASED ON THE RASPBERRY PI

Berezanskyi T. S.

C. of T.S., Babych M. I.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The work investigates Ahead-Of-Time compilation based on GraalVM Native Image for Spring Boot applications on edge computing devices. An IoT edge gateway with intelligent sensor data processing was developed and benchmarked across three execution modes — HotSpot JVM, GraalVM JIT, and GraalVM Native AOT — on Raspberry Pi Zero 2W and Raspberry Pi 4.

УДК 004.89

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНСПЕКТУВАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ VLM-МОДЕЛІ

Дробишевський С.В.,

к.т.н., доцент Бабілонга О.Ю.

Національний університет «Одеська Політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. Розглянуто задачу автоматизованого конспектування лекційних матеріалів у мультимодальному середовищі. Показано, що підходи класу *OCR + LLM* мають обмеження через втрату просторової структури та накопичення помилок. Запропоновано методику на основі нативної *VLM*-моделі з використанням *Layout Detection* та крос-модальної верифікації. Підхід забезпечує цілісну інтерпретацію візуального контенту та узгодження з аудіоданими. Емпіричний аналіз показав покращене розділення інформаційних блоків і збереження контексту порівняно з *OCR + LLM*. Рішення орієнтоване на локальні інтелектуальні системи конспектування.

Вступ. Автоматизація конспектування навчальних матеріалів під час лекцій є складною задачею, що вимагає одночасного врахування текстового, графічного та аудіального контексту. Існуючі підходи, що засновані на класичних системах оптичного розпізнавання символів (англ. *Optical Character Recognition, OCR*) або транскрипції мовлення, не забезпечують повного відтворення змісту лекцій. Дослідження доводять, що традиційні *OCR*-системи не лише втрачають просторову ієрархію документів [1], але й генерують значний семантичний шум та шум форматування під час обробки складних елементів. Ці похибки суттєво знижують точність та правильність відповіді, при пошуку та аналізі інформації в системах генерації доповненої пошуком (англ. *Retrieval-Augmented Generation, RAG*) [2]. Натомість, інструменти, орієнтовані виключно на обробку аудіо, повністю ігнорують візуальну складову, яка є критично важливою для сприйняття графіків, таблиць та математичних виразів. Швидкий розвиток нативних мультимодальних великих мовних моделей (англ. *Vision-Language Models, VLM*) формату *OCR 2.0* [3] створює передумови для переходу до комплексного аналізу зображень як єдиного семантичного об'єкта, тому тема роботи є актуальною.

Мета роботи. Метою роботи є розробка методики автоматизованого конспектування лекційних матеріалів на основі нативної *VLM*-моделі, що забезпечує збереження просторової структури, узгодження візуального та аудіального контексту, а також підвищення семантичної цілісності отриманих конспектів.

Основна частина роботи. Аналіз існуючих рішень показує, що сучасні системи автоматизації конспектування реалізують різні підходи до обробки інформації (табл. 1).

Системи типу *Screenpipe* орієнтовані на повне захоплення екрану з подальшим *OCR*-аналізом, що призводить до надлишковості даних і втрати структурної інформації. *Meetily* та *Huynote* використовують транскрипцію аудіо як основний механізм, що обмежує їх застосування у випадках, де ключову роль відіграє візуальний контент.

Таблиця 1 – Порівняння характеристик систем автоматизованого конспектування

Система	Тип підходу	Об'єкт захоплення	Робота з формулами	Збереження структури	Локальність	Основний недолік
Screenpipe	OCR + LLM	Весь екран	низька	низька	так	надлишковість даних
Meetily	ASR (Whisper)	Аудіо	відсутня	відсутня	частково	ігнорування візуального каналу
Huynote	ASR + LLM	Аудіо	відсутня	низька	так	слабка структуризація
Observer AI	Універсальні VLM-агенти	Весь екран (циклічно)	низька	висока	так	втрата деталізації (відсутність тайлінгу), асинхронне семплювання
Запропонований підхід	Native VLM	Цільове вікно	середня	висока	так	обчислювальна складність

Окремий клас становлять універсальні фреймворки для створення локальних *AI*-агентів, наприклад, *Observer AI*. Хоча вони забезпечують конфіденційність, їхня архітектура базується на циклічному фіксуванні всього екрану (*polling*) без попередньої просторової обробки. При масштабуванні таких зображень до розміру вхідного вікна *VLM*-моделі відбувається критична втрата деталізації, що унеможливує точне розпізнавання математичних формул та дрібних елементів лекцій.

На відміну від зазначених підходів, у даній роботі розглядається мультимодальна *VLM*-модель, яка поєднує обробку зображення та аудіо в єдиному пайплайні, що дозволяє зберігати просторову структуру навчального матеріалу та забезпечує автономність системи.

Згідно з сучасними дослідженнями у галузі *document understanding*, *VLM*-моделі демонструють значно кращу здатність до інтерпретації структурованих документів у порівнянні з *OCR* [3], що підтверджується сучасними бенчмарками документного аналізу [4]. Додатково відзначається перевага їх використання у задачах аналізу зображень багаторівневої структури, до складу яких входять таблиці, діаграми, графічні об'єкти [4]. Водночас відкриті експериментальні звіти показують, що навіть сучасні *VLM* мають обмеження при роботі з математичними формулами та дрібними символами, що пов'язано з обмеженням роздільної здатності входу [5].

Методика автоматизованого конспектування лекційних матеріалів з використанням моделі *VLM* складається з таких етапів.

Етап 1. Селективне захоплення та демультимплексування. На відміну від систем повного захоплення екрана, на цьому етапі здійснюється фокусування на цільовому вікні лекції. Потік розділяється на відеоряд (кадри) та аудіосигнал. Це мінімізує обробку семантичного шуму (сповіщень, інших вікон) та знижує навантаження на обчислювальні ресурси.

Етап 2. Препроцесинг та адаптивний тайлінг. Відеопотік проходить через модуль *Layout Detection (DocLayout-YOLO)* [6] для визначення зон інтересу (слайди, формули, графіки). На відміну від класичних детекторів об'єктів, дана модель дозволяє визначати семантично значущі області з точними координатами (*bounding boxes*). Це забезпечує більш коректну локалізацію текстових блоків і складних елементів, таких як формули та діаграми.

Етап 3. Транскрипція та виділення контексту (англ. *Automatic Speech Recognition, ASR*). Паралельно з візуальною обробкою аудіопотік обробляється моделлю *Whisper Large-v3* [7]. Отриманий транскрипт використовується не як самостійний документ, а як допоміжний шар семантики для верифікації візуальних даних. Додатково вводиться поняття доповненого контексту. У випадках, коли візуальний потік не зазнає змін, але аудіо містить нову інформацію, система формує текстові примітки, прив'язані до останнього релевантного кадру. Це забезпечує повноту фіксації навчального матеріалу навіть за відсутності візуальних змін.

Етапи 2 та 3 реалізуються як паралельні потоки обробки, що виконуються асинхронно. Такий підхід дозволяє зменшити затримки та підвищити загальну продуктивність системи.

Етап 4. Нативний *VLM*-інференс. Підготовлені тайли та глобальний контекст кадру подаються на вхід *VLM*-моделі (*Gemma 4 E4B* або аналогічної), оптимізованої за допомогою *TensorRT-LLM* [8]. Модель генерує «візуальний конспект» – структурований опис того, що реально відображено на екрані, зберігаючи просторову логіку.

Етап 5. Крос-модальна верифікація. Критичний етап узгодження даних, на якому система порівнює результати візуального розпізнавання з аудіотранскриптом. Це дозволяє уточнювати терміни та назви, які могли бути розмиті на зображенні, але чітко озвучені лектором, і навпаки – візуально підтверджувати складні формули, згадані в промові.

Етап 6. Індексція та інтелектуальна видача. Кожен сегмент представлено як комплексну структуру, що включає *embedding*, часову мітку, візуальний опис, аудіотранскрипт та координати зон інтересу. Це дозволяє реалізувати не лише семантичний, але й просторово-контекстний пошук. Використання підходу *RAG* дозволяє користувачу взаємодіяти з конспектом через інтелектуальний чат, отримуючи відповіді з посиланням на конкретні кадри та фрагменти лекції. При формуванні відповіді система надає не лише текстовий результат, але й візуальне підтвердження у вигляді відповідного кадру з підсвічуванням релевантної області на основі

координат, що були отримані на етапі аналізу. Такий підхід підвищує розуміння та достовірність результатів.

Стан розробки системи автоматизованого конспектування відповідає початковому етапу, реалізовано базовий пайплайн, а саме, обробка зображень і інтеграція *VLM*, тоді як мультимодальна синхронізація та оптимізація продуктивності знаходяться на стадії дослідження.

Проведений емпіричний аналіз на основі обробки реальних лекційних матеріалів показав, що *VLM*-модель у поєднанні з модулем *Layout Detection* здатна коректно інтерпретувати структуру слайдів, розділяти незалежні текстові блоки та встановлювати між ними семантичні зв'язки. На відміну від цього, *OCR + LLM* підходи демонструють втрату структурної узгодженості, особливо у випадках складного фону або низького контрасту тексту.

Висновки. У роботі розроблено методіку автоматизованого конспектування, що базується на використанні візуально-мовної моделі *VLM*. Проведений аналіз показав обмеження традиційних *OCR* та *ASR*-підходів, зокрема втрату просторової структури та неможливість обробки складних візуальних елементів.

Запропонований підхід забезпечує збереження структурних елементів документа (заголовки, списки, логічні блоки), підвищує семантичну цілісність отриманих конспектів, що є критичним для навчальних матеріалів. Використання *RAG*-моделі дозволяє зменшити кількість галюцинацій за рахунок опори на індексовану базу знань.

Разом з тим, система знаходиться на початковому етапі реалізації. Подальші дослідження спрямовані на підвищення точності обробки складних структур, інтеграцію повноцінної крос-модальної верифікації та оптимізацію продуктивності за рахунок використання прискорювачів типу *TensorRT-LLM*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Smith R. An Overview of the Tesseract OCR Engine. ICDAR, 2007. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4376991>. – (дата звернення: 24.04.2026).
2. Lewis P. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>. – (дата звернення: 20.03.2026).
3. Li J. et al. Vision-Language Models for Document Understanding: A Survey. arXiv:2311.05232, 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2311.05232>. – (дата звернення: 14.04.2026).
4. Xu Y. et al. LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking. ACM MM, 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2204.08387>. – (дата звернення: 24.04.2026).
5. Liu Z. et al. Donut: Document Understanding Transformer without OCR. ECCV, 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2111.15664>. – (дата звернення: 27.04.2026).
6. Zhao Z., Kang H., Wang B., He C. DocLayout-YOLO: Enhancing Document Layout Analysis through Diverse Synthetic Data and Global-to-Local Adaptive Perception. arXiv:2410.12628, 2024. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.12628>. – (дата звернення: 30.04.2026).
7. Radford A. et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. OpenAI, 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>. – (дата звернення: 24.04.2026).
8. NVIDIA. TensorRT-LLM: Optimized Inference for Large Language Models, 2024. URL: <https://developer.nvidia.com/tensorrt-llm>. – (дата звернення: 25.04.2026).

TECHNIQUE OF AUTOMATED NOTE-TAKING OF LECTURE MATERIALS USING MULTIMODAL VLM MODEL

Drobyshevskiy S.V.,

Ph.D., Associate Professor Babilunha O.Yu.

Odessa Polytechnic National University, Ukraine

ANNOTATION. The paper addresses automated lecture note-taking in a multimodal setting. OCR + LLM approaches are shown to be limited due to loss of spatial structure and cascading errors. A technique based on a native vision-language model (VLM) with layout detection and cross-modal verification is proposed. The approach enables holistic interpretation of visual content and alignment with audio data. Empirical evaluation demonstrates improved content segmentation and context preservation compared to OCR + LLM. The solution targets local intelligent note-taking systems.

УДК 004.8

**РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОРКЕСТРАЦІЇ МУЛЬТИАГЕНТНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ
ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗВОРОТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПЗ**

Подолян Є. І.

Канд. техн. наук, доцент каф. ІС Ніколенко А.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі запропоновано методику оркестрації мультиагентних систем для автоматизації реверс-інжинірингу архітектури програмного забезпечення. Описано графову архітектуру на базі *LangGraph*, що дозволяє декомпонувати аналіз коду між спеціалізованими інтелектуальними агентами. Результати дослідження підтверджують ефективність використання механізмів самокорекції для підвищення якості генерації архітектурних діаграм та збереження контексту при обробці складних програмних структур.

Вступ. Сучасний розвиток інформаційних систем характеризується ускладненням архітектури та накопиченням успадкованого коду, що створює виклики для їх супроводу. Однією з гострих проблем є неактуальність документації, що сповільнює масштабування та підвищує технічні ризики при рефакторингу. Традиційні *CASE*-засоби зворотного проєктування обмежуються статичним аналізом синтаксису, не виявляючи глибокі семантичні зв'язки. Використання ізольованих *LLM*-моделей для документування стикається з втратою контексту та синтаксичними аномаліями. Зазначені фактори зумовлюють необхідність переходу до інтелектуальних систем на базі мультиагентних технологій. Розробка методики оркестрації таких систем дозволить автоматизувати процеси обробки знань, забезпечуючи самовалідацію та цілісність архітектурних описів, що є критично важливим для життєвого циклу складних програмних комплексів.

Мета роботи. Метою роботи є розробка методики оркестрації мультиагентних інтелектуальних систем для автоматизованого зворотного проєктування архітектури програмного забезпечення. Це дозволить підвищити точність формування архітектурних описів та мінімізувати втручання людини в процеси підтримки життєвого циклу складних систем за рахунок використання графової архітектури оркестрації (*LangGraph*), яка забезпечує збереження стану та циклічну самокорекцію помилок.

Основна частина роботи. Сучасні засоби зворотного проєктування можна класифікувати за чотирма групами.

До першої належать інструменти ручного діаграмування (*PlantUML* [4], *Mermaid*, *Lucidchart*), що забезпечують високий рівень контролю, але є надто трудомісткими для великих проєктів.

Друга група - класичні *CASE*-засоби (*Visual Paradigm*, *Enterprise Architect*, *Pyreverse*), які автоматично вилучають структуру з коду, проте часто генерують низькорівневі представлення без семантичного узагальнення архітектури.

Третя група - *AI*-рішення (*Eraser AI*, *DocuWriter.ai*), що дозволяють генерувати діаграми з репозиторіїв за допомогою *LLM*. Незважаючи на високу швидкість, вони мають «ефект чорної скриньки», схильні до синтаксичних галюцинацій та не мають вбудованих механізмів валідації результату.

Четверта група - новітні мультиагентні дослідницькі системи, спрямовані на відновлення архітектури успадкованого ПЗ за допомогою *LLM* (наприклад, *ArchAgent* [1]), що і є вектором даного дослідження.

Наукова новизна роботи полягає у розробці методики оркестрації, де процес відновлення архітектури декомпонується на спеціалізовані ролі з формалізованими етапами контролю якості. На відміну від існуючих *AI*-засобів, що використовують «*single-agent*» підхід, запропонована методика базується на сучасних патернах проєктування мультиагентних систем для завдань

програмної інженерії [2] та реалізована за допомогою графової оркестрації вузлів у середовищі *LangGraph* [3].

Логічну структуру та алгоритм функціонування системи, що реалізує розроблену методику оркестрації, наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Схема мультиагентної системи для реалізації методики оркестрації

Як показано на рисунку 1, методика включає функціонування трьох основних інтелектуальних агентів, що взаємодіють через об'єкт глобального стану (*State Object*):

1. Агент-аналітик (*Semantic Analyst*): виконує семантичну сегментацію кодової бази та вилучає архітектурні сутності (класи, методи, зв'язки), забезпечуючи підготовку метаданих.
2. Агент-архітектор (*Structure Architect*): транслює отриману логічну структуру у спеціалізований код розмітки *PlantUML* [4], що дозволяє візуалізувати складні діаграми класів та послідовностей через текстові описи.
3. Агент-валідатор (*Syntax Validator*): здійснює автоматичну перевірку згенерованого коду через виклик локального інструментарію компіляції.

Особливістю даної методики є використання умовної маршрутизації (*Conditional Edges*). При виявленні синтаксичної помилки Агентом-валідатором, система ініціює цикл самокорекції: лог помилки (*Traceback*) передається назад Агенту-архітектору для повторної генерації виправленого коду. Це дозволяє мінімізувати втручання розробника та забезпечує цілісність вихідної документації навіть при складній структурі вихідного коду.

Для оцінки ефективності запропонованої методики проведено серію експериментів на наборі з 20 відкритих репозиторіїв мовою *Python*, що мають різну ступінь архітектурної складності (від лінійних скриптів до багатомодульних систем на базі фреймворків *FastAPI* та *Django*).

Об'єктом порівняння виступили два підходи:

1. Базовий (*Single-agent*): використання ізольованої моделі *GPT-4o* з прямим запитом на генерацію *PlantUML*.
2. Мультиагентний (*Proposed methodology*): реалізований за допомогою *LangGraph* із застосуванням циклу самокорекції.

Результати тестування оцінювалися за трьома метриками: синтаксична коректність (*Success Rate*), повнота виявлення архітектурних зв'язків та середній час виконання запиту (*Latency*). Зведені результати наведено у таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняння ефективності підходів до реверс-інжинірингу

Показник	Базовий підхід (Single-agent)	Мультиагентний підхід (LangGraph)
Успішна компіляція діаграми (Success Rate)	25 %	82 %
Повнота виявлених зв'язків (Recall)	26 %	13,2 %
Середня кількість ітерацій самокорекції	1	2
Середній час виконання (Latency)	51 с	105 с

Аналіз отриманих даних (таблиця 1) свідчить, що використання запропонованої методики демонструє значно вищу стабільність результатів. Зокрема, показник *Success Rate* зріс на 57%, що пояснюється здатністю системи автоматично виправляти помилки синтаксису без втручання

користувача. Хоча час обробки запиту зріс у середньому в 2 рази, це є допустимим компромісом, оскільки повністю нівелює потребу в ручному рефакторингу згенерованої документації.

В ході дослідження також виявлено, що розподіл ролей дозволяє Агенту-аналітику фокусуватися на семантиці коду, що підвищило якість ідентифікації складних відношень (агрегації та композиції) порівняно з базовим підходом.

Варто зазначити, що показник повноти виявлених зв'язків (*Recall*) у запропонованій методиці виявився дещо нижчим порівняно з базовою моделлю. Це пояснюється специфікою роботи Агента-аналітика, який ефективно відфільтровує незначущі системні залежності (знижуючи кількість хибнопозитивних результатів), а також роботою механізму самокорекції, який може свідомо відкидати синтаксично нерозв'язні зв'язки заради забезпечення успішної компіляції фінальної діаграми.

Висновки. У роботі запропоновано та досліджено методику оркестрації мультиагентних інтелектуальних систем для задачі автоматизованого відновлення програмної архітектури. Результати експериментів підтвердили, що декомпозиція задачі на спеціалізовані ролі у поєднанні з механізмом циклічної валідації дозволяє ефективно вирішувати проблему втрати контексту та синтаксичних помилок, характерних для монолітних *LLM*-підходів. Розроблена методика забезпечує високу автономність процесу документування, що дозволяє значно скоротити витрати часу системних архітекторів на підтримку актуальності описів складних інформаційних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Pan R., Mao B., Ma T., Ling Z. *ArchAgent: Scalable Legacy Software Architecture Recovery with LLMs*. *arXiv preprint*. 2026. № arXiv:2601.13007. URL: <https://arxiv.org/abs/2601.13007> (дата звернення: 20.04.2026).
2. Cai Y., Li R., Liang P., Shahin M., Li Z. *Designing LLM-based Multi-Agent Systems for Software Engineering Tasks: Quality Attributes, Design Patterns and Rationale*. *arXiv preprint*. 2025. № arXiv:2511.08475. URL: <https://arxiv.org/abs/2511.08475> (дата звернення: 20.04.2026).
3. *LangGraph: Multi-Agent Workflows/The LangChain Team*. *LangChain Blog*. 2024. URL: <https://blog.langchain.dev/langgraph/> (дата звернення: 20.04.2026).
4. *PlantUML Language Reference Guide*. *PlantUML Official Documentation*. 2024. URL: <https://plantuml.com/> (дата звернення: 20.04.2026).

DEVELOPMENT OF AN ORCHESTRATION METHODOLOGY FOR MULTI-AGENT INTELLIGENT SYSTEMS FOR AUTOMATED REVERSE ENGINEERING OF SOFTWARE ARCHITECTURE

Podolian Ye. I.

PhD, Associate Professor, Nikolenko A.O.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper proposes an orchestration methodology for multi-agent systems to automate software architecture reverse engineering. A graph-based architecture using LangGraph is described, enabling the decomposition of code analysis among specialized intelligent agents. The research results confirm the effectiveness of using self-correction mechanisms to improve the quality of architectural diagram generation and preserve context when processing complex software structures.

УДК 004.93:004.8:004.946

РОЗПІЗНАВАННЯ ФОРМИ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНОЇ ПРИМІРКИ ОКУЛЯРІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Станєва Ю. І.

асистент кафедри «Інформаційних систем», Волков А.С.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто підхід до автоматичного визначення форми обличчя користувача в системі віртуальної примірки окулярів. Запропоноване рішення базується на аналізі геометричних параметрів обличчя та координат ключових точок, отриманих засобами комп'ютерного зору в середовищі *Unity* із використанням *AR Foundation*. Для класифікації форми обличчя застосовано модель машинного навчання *SVM*. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення точності персоналізованого підбору окулярних оправ у системах доповненої реальності.

Вступ. Технології доповненої реальності активно застосовуються у сфері електронної комерції, зокрема в системах віртуальної примірки товарів. Одним із перспективних напрямів є розробка сервісів для підбору окулярних оправ, які дозволяють користувачу оцінити зовнішній вигляд виробу без фізичного контакту. Більшість сучасних AR-систем забезпечують лише накладання тривимірної моделі оправ на обличчя користувача, однак не враховують його індивідуальні анатомічні особливості. Через це рекомендації щодо вибору оправ часто є неточними. Застосування методів комп'ютерного зору та машинного навчання дозволяє автоматизувати аналіз геометрії обличчя та підвищити рівень персоналізації таких систем.

Мета роботи. Метою роботи є розробка методу автоматичного розпізнавання форми обличчя для підвищення ефективності підбору окулярних оправ у системах віртуальної примірки. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати аналіз існуючих підходів до детекції обличчя, дослідити методи визначення ключових точок, сформувати набір морфометричних ознак для класифікації та реалізувати інтеграцію розробленого підходу із системою доповненої реальності.

Основна частина роботи. Аналіз сучасних систем віртуальної примірки показав, що для візуалізації окулярів використовуються як звичайні 2D-зображення, так і технології доповненої реальності. AR-підхід забезпечує більш природне відображення моделей, оскільки дозволяє враховувати положення голови та зміни освітлення в режимі реального часу [1]. Проте більшість існуючих рішень не виконують повноцінний аналіз геометрії обличчя, що обмежує точність рекомендацій.

У результаті аналізу аналогів визначено основні недоліки існуючих систем: відсутність автоматичної класифікації форми обличчя, обмежене врахування індивідуальних особливостей користувача та залежність від статичних фотографій. На основі цього сформовано вимоги до розроблюваної системи: підтримка роботи в реальному часі, автоматичне визначення форми обличчя, аналіз геометричних параметрів та сумісність із технологіями доповненої реальності.

Для реалізації системи обрано середовище *Unity* та фреймворк *AR Foundation*, що забезпечують кросплатформену підтримку AR-технологій. Отримання координат ключових точок обличчя виконується за допомогою методів комп'ютерного зору [2, 3]. На основі координат *facial landmarks* формуються морфометричні характеристики обличчя, які використовуються для подальшої класифікації (рис. 1).

Для підвищення стабільності класифікації виконувалася нормалізація координат ключових точок відносно розмірів обличчя, що дозволило зменшити вплив відстані користувача до камери та нахилу голови. Додатково застосовувалася згладжування значень параметрів між кадрами для уникнення різких змін результатів класифікації в режимі реального часу.

Для визначення форми обличчя використовується модель *Support Vector Machine (SVM)*, навчена на наборі морфометричних параметрів [4]. До основних характеристик належать

співвідношення ширини та висоти обличчя, параметри лоба, щелепи та відстані між ключовими точками. Одним із базових коефіцієнтів є співвідношення висоти та ширини обличчя:

$$k=HW \quad (1)$$

де H – відстань між верхньою точкою лоба та нижньою точкою підборіддя;
 W – максимальна ширина обличчя між виличними точками.

Рисунок 1 – Схема розташування ключових точок (facial landmarks) обличчя

На основі отриманих параметрів здійснюється класифікація форми обличчя за такими категоріями: овальна, кругла, квадратна, прямокутна та серцеподібна.

Після визначення типу обличчя система автоматично співвідносить результат із базою рекомендацій оправ, сформованою відповідно до принципів візуального балансу та пропорційності. Це дозволяє реалізувати персоналізований підбір моделей без необхідності ручного аналізу користувачем.

Попереднє тестування системи виконувалося на вибірці користувацьких зображень із різними типами обличчя. Порівняльні характеристики підходів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики методів класифікації форми обличчя

Характеристика	ML-модель	Евристичний метод
Обчислювальні витрати	Середні	Низькі
Точність	Висока	Середня
Потреба в навчанні	Потребує набору даних	Не потребує

Отримані результати класифікації використовуються для формування рекомендацій щодо вибору окулярних оправ. Інтеграція запропонованого підходу із системою доповненої реальності дозволяє не лише візуалізувати оправу, але й автоматично підбирати найбільш відповідні моделі відповідно до геометричних особливостей обличчя користувача.

Висновки. У результаті проведеного дослідження було розроблено та реалізовано метод автоматичного розпізнавання форми обличчя для інтеграції в систему віртуальної примірки окулярів. Використання технологій *computer vision* у поєднанні з фреймворком *AR Foundation* дозволило забезпечити стабільне отримання координат *facial landmarks* у режимі реального часу.

На основі аналізу морфометричних ознак, зокрема розрахунку співвідношення висоти та ширини обличчя, було сформовано вектор параметрів для моделі *Support Vector Machine*. Експериментальна оцінка показала, що застосування моделі *SVM* забезпечує високу точність класифікації за п'ятьма основними категоріями форм обличчя порівняно з базовими евристичними методами. Кількісний аналіз результатів тестування підтвердив ефективність запропонованого підходу: автоматизація процесу дозволяє системі формувати персоналізовані рекомендації щодо вибору оправ без участі стиліста, що значно підвищує якість користувацького досвіду в системах *augmented reality*. Впровадження розробленого методу в середовищі *Unity* забезпечило стабільну частоту оновлення кадрів, достатню для комфортної взаємодії з інтерфейсом віртуальної примірки. Таким чином, мета роботи досягнута шляхом успішного поєднання геометричного аналізу та машинного навчання для завдань персоналізованої електронної комерції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Azevedo P., Oliveira-Santos T., Aguiar E. An Augmented Reality Virtual Glasses Try-On System. 2016.
2. Viola P., Jones M. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features. 2001.
3. Kazemi V., Sullivan J. One Millisecond Face Alignment with an Ensemble of Regression Trees. 2014.
4. Lugesani C. et al. *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*. 2022.

FACE SHAPE RECOGNITION FOR A VIRTUAL GLASSES TRY-ON SYSTEM USING COMPUTER VISION AND MACHINE LEARNING METHODS

Staneva Y. I.

assistant at the Department of Information Systems, Volkov A.S.

National University "Odesa Polytechnic", UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents an approach to automatic face shape recognition for virtual eyeglasses try-on systems. The proposed solution is based on the analysis of facial geometry and facial landmarks obtained using computer vision methods in Unity with AR Foundation. An SVM machine learning model is applied for face shape classification. The developed approach can improve the accuracy of personalized eyeglasses frame recommendations in augmented reality systems.

УДК 528.854:004.8

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ВІЗУАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ГІС

аспірант Олійник В.М.

к.т.н., доцент каф. ІС Манікаєва О.С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах розглянуто підходи до автоматизації інвентаризації будівельних відходів, що утворилися внаслідок воєнних дій. Запропоновано метод злиття мультимодальних просторових даних (супутникові знімки, БПЛА, наземна фотофіксація) для 3D-моделювання та визначення ступеня пошкодження об'єктів. Обґрунтовано архітектуру інтелектуальної ГІС для інформаційної підтримки прийняття рішень при логістиці вторинних ресурсів відбудови.

Вступ. Масштаби руйнувань цивільної та промислової інфраструктури в Україні внаслідок військових дій є безпрецедентними. Це призвело до утворення мільйонів тонн неконтрольованих будівельних відходів (БДВ), які є водночас екологічною загрозою та стратегічним ресурсом для післявоєнної відбудови. Традиційні методи ручної оцінки збитків та інвентаризації є занадто повільними, небезпечними для персоналу та не дають цілісної просторової картини масштабів проблеми. Виникає гостра необхідність впровадження дистанційних та автоматизованих інструментів оцінки масштабів руйнувань. Інтелектуальні багатофункціональні геоінформаційні системи (ІБГІС), що базуються на технологіях штучного інтелекту та дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), дозволяють перетворити хаотичні завали на структуровані цифрові бази даних обсягів матеріалів для їхньої подальшої переробки та оптимізації транспортної логістики.

Мета роботи. Метою роботи є розробка методології злиття мультимодальних візуальних даних для підвищення точності автоматизованого 3D-моделювання пошкоджених об'єктів та визначення обсягів будівельних відходів, що забезпечить надійну інформаційну основу для ефективного логістичного управління ресурсами відбудови. Для досягнення мети сформовано такі завдання: 1) проаналізувати обмеження існуючих методів дистанційного моніторингу; 2) обґрунтувати специфіку застосування оптичних, радарних та фотограмметричних даних; 3) розробити алгоритм комплексного моделювання об'єкта на основі концепції «злиття даних» (*Data Fusion*).

Основна частина роботи. Існуючі глобальні системи моніторингу руйнувань (наприклад, Copernicus *EMS* або структури *UNOSAT*) надають переважно 2D-карти уражених зон на макрорівні. Їхнім критичним недоліком є недостатня деталізація для класифікації конкретних будівельних фракцій (бетон, метал, цегла) та відсутність інструментарію для розрахунку кубатури завалів. Хоча точні карти пошкоджень будівель можна отримати шляхом візуальної інтерпретації оптичних зображень експертами, цей процес є трудомістким для масштабних швидких оцінок. Крім того, для цього потрібні кваліфіковані фахівці. Тому останні дослідження зосереджені на розробці автоматизованих методів швидкого картографування пошкоджень будівель [1]. Для створення повноцінної ІБГІС необхідний стек технологій, що поєднує методи комп'ютерного зору (моделі семантичної сегментації) та алгоритми аналізу мультимодальних даних для переходу від площинного до об'ємного сприйняття об'єкта.

Процес моделювання пошкодженого об'єкта в розробленій системі базується на трьох рівнях збору гетерогенних візуальних даних:

1. Супутникові дані (Глобальний контекст та *Change Detection*). Супутникові знімки є первинним інструментом для виявлення зон руйнувань на основі порівняння матриць зображень "До" та "Після". Відкриті мультиспектральні дані, такі як *Sentinel-2* (10 м/пікс), дозволяють фіксувати зміни на рівні кварталів за допомогою індексного аналізу (наприклад, *NDVI*). Однак для визначення ступеня пошкодження конкретної будівлі необхідно використовувати субметрові оптичні знімки (наприклад, *Planet SkySat* або *Maxar* з роздільною здатністю 0.3–0.5 м/пікс). Додатковим шаром виступають всепогодні радарні дані (*SAR*), які чутливі до зміни структурної

ентропії поверхні будівлі і дозволяють фіксувати завали навіть за умов щільної хмарності [2]. Наочне порівняння рівня деталізації, яке обґрунтовує необхідність переходу до субметрових даних для інвентаризації, наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Порівняння деталізації супутникових знімків для задачі визначення змін: зліва – 10 м/пікс., справа – 0.3 м/пікс [3]

2. Знімки з дронів (Локальна деталізація та фотограмметрія). Для досягнення точності автоматизованої ідентифікації матеріалів супутникових даних виявляється недостатньо через неможливість прямої оцінки висоти завалу. Застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) забезпечує надвисоку роздільну здатність (1-3 см) та дозволяє застосовувати методи фотограмметрії. На основі серії знімків з дрона генеруються щільні хмари точок (*Point Clouds*) та цифрові моделі поверхні (*DSM*) зруйнованого об'єкта. Це є математичною основою для вилучення таких параметрів, як площа сегментованої плями (S) та висоти профілю завалу (h), що уможливило пряму розрахунок об'єму будівельного сміття за формулою (1):

$$V=S \times h \quad (1)$$

3. Наземна фотофіксація (Мікрорівень та верифікація)

Наземні знімки слугують завершальним етапом аналізу для верифікації прихованих фракцій, які не піддаються аерозйомці (наприклад, оцінка відсотка арматури в залізобетонних конструкціях, наявність азбесту або цілої цегли, придатної для повторного використання). Ці дані подаються на вхід мультимодальним нейронним мережам для точної класифікації типу відходів та їхньої сегрегації. Фотограмметрія у поєднанні з якісним маршрутом польоту БПЛА дозволяє створювати високоточні 3D-моделі фасадів і ефективно виявляти поверхневі дефекти [4].

Для точного 3D-моделювання об'єкта та нівелювання недоліків кожного окремого сенсора нами запропоновано застосування підходу *Data Fusion*. У цій архітектурі глобальний контекст (супутник) виявляє об'єкт як джерело відходів та фіксує його координати для логістичної підсистеми; локальна деталізація дозволяє розрахувати загальний тоннаж та кубатуру завалу; а наземна зйомка детермінує специфікацію матеріалів. Концептуальну схему взаємодії цих рівнів та потоків даних у системі наведено на рисунку 2.

Як відображено на схемі, центральний блок синхронізує ці гетерогенні потоки за єдиними геокоординатами. Супутникова маска пошкоджень накладається на 3D-хмару точок від БПЛА, після чого просторовим сегментам завалу присвоюються теги матеріалів, розпізнані з наземних фото. Результатом такого злиття є «цифровий двійник» руйнування – структурований інвентаризаційний паспорт об'єкту із точними координатами, кубатурою та складом відходів, який слугує готовим масивом даних для розрахунку логістичних маршрутів відбудови.

Рисунок 2 – Концептуальна схема роботи ІБГІС

Висновки. Застосування гетерогенних візуальних даних є критичною умовою для переходу від простої констатації факту руйнування до точної інженерної інвентаризації ресурсів. Запропонований підхід *Data Fusion* в рамках ІБГІС дозволяє нівелювати недоліки окремих сенсорів та автоматизувати процес математичного обчислення обсягів будівельних відходів. Такі інтелектуальні технології мають високий потенціал для практичного впровадження державними органами під час відбудови, оскільки вони дозволяють скоротити час оцінки збитків, мінімізують ризики для фахівців і створюють точну базу для оптимізації транспортної логістики до центрів переробки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Chen, H., Song, J., Dietrich, O., Broni-Bediako, C., Xuan, W., Wang, J., ... Yokoya, N. (2025). Bright: a globally distributed multimodal building damage assessment dataset with very-high-resolution for all-weather disaster response. *Earth System Science Data*, 17(11), 6217–6253. DOI:10.5194/essd-17-6217-2025 (дата звернення: 29.04.2026);
- 2.Yailymov, B., Yailymova, H., Shelestov, A. and Lavreniuk, A. (2023) "Use of satellite products for analysis of changes in territories of nature reserve fund of Ukraine ", *International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"*, 67(3), pp. 135–150. DOI: 10.34229/2786-6505-2022-3-11 (дата звернення: 29.04.2026);
- 3.OnGeo Intelligence. *Satellite Imagery Report*. URL: <https://ongeo-intelligence.com/satellite-imagery-report> (дата звернення: 04.05.2026).
- 4.Соловей Є., Миронюк Д., Босенко І. Комплексна система моніторингу стану будівель із застосуванням фотограмметрії та маршрутного планування БПЛА. *Build Master Class 2025*, Київ, Україна, 26–28 листоп. 2025. С. 533–534. URL: <https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/37/BMC-2025.pdf> (дата звернення: 04.05.2026).

THE APPLICATION OF MULTIMODAL VISUAL DATA TO AUTOMATE THE PROCESS OF INVENTORYING CONSTRUCTION WASTE IN SMART GIS

postgraduate student Vadym Oliinyk,
 PhD, Associate Professor of the IS department Olga Manikaeva,
 Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper examines approaches to automating the inventory of construction waste generated as a result of military operations. A method is proposed for merging multimodal spatial data (satellite imagery, UAV imagery, and ground-based photography) for 3D modelling and determining the extent of damage to structures. The architecture of an intelligent GIS for information support in decision-making regarding the logistics of secondary resources for reconstruction is substantiated.

UDC 004.85:656.61

REINFORCEMENT LEARNING FOR ADAPTIVE OPTIMISATION OF MARITIME VESSEL ROUTES IN CLOUD-BASED DISTRIBUTED SYSTEMS

Kalenyk P.I.,

Doctor of Technical Sciences, Professor, Vychuzhanin V.V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work proposes an adaptive maritime route optimisation method based on the Proximal Policy Optimisation (PPO) reinforcement-learning algorithm deployed in a Kubernetes-managed cloud cluster. The architecture integrates AIS, NOAA/ERA5 weather and Copernicus Marine current data via Apache Kafka and Ray RLLib. Experimental validation on 120 voyages shows a 12.4 % reduction in fuel consumption and a 5.8× speed-up of decision-making compared with classical and centralised baselines.

Introduction. Maritime transport handles about 80 % of international trade and is dominated by high environmental uncertainty and fuel cost, which can reach 60 % of operating expenses. The IMO regulations on the EEXI and CII indices and the need to cut CO₂ emissions force shipping companies to adopt intelligent routing systems that adapt to weather, sea currents, AIS traffic density and security risks. Classical deterministic algorithms (A*, Dijkstra, great-circle) cannot replan in real time on the scale of a global fleet, motivating reinforcement-learning approaches combined with cloud-based distributed computing.

Objective. To develop and experimentally substantiate an adaptive method of maritime route optimisation based on the PPO algorithm, deployed in a cloud-native distributed environment, that reduces fuel consumption and decision time and improves robustness to changing navigation conditions. The objectives are: (i) to formalise routing as a Markov decision process with a continuous action space, (ii) to design a Kubernetes-based microservice architecture, (iii) to train and validate the agent on real AIS and meteorological data, (iv) to compare the obtained method with state-of-the-art baselines.

The main part of the work. Existing maritime route optimisation methods rely on evolutionary or graph-based algorithms [1, 2] and on neural networks [4]. They perform acceptably in static scenarios but their computational cost grows non-linearly with input size and they do not capture the sequential nature of navigation decisions. Methods for the estimation and prediction of the technical condition of ship complex systems [3] have demonstrated the value of integrating heterogeneous sensor data for safety-critical maritime applications, yet they focus on diagnostics rather than on dynamic route planning. Cloud platforms (AWS Wavelength, Azure Maritime) supply scalable infrastructure but no ready-to-use adaptive routing models. Deep Q-Network (DQN) approaches operate only on discrete action spaces and lack stability guarantees for continuous course-and-speed control. A summary comparison is given in table 1.

Table 1 – Comparison of route-optimisation approaches

Approach / criterion	A* (baseline)	A* + GA	DQN	PPO (proposed)
Continuous action space	no	no	no	yes
Real-time replanning	limited	limited	yes	yes
Horizontal cloud scaling	no	partial	partial	yes (Ray + K8s)
Avg. fuel saving vs A*, %	0.0	4.6	7.2	12.4
Decision time, s (16 nodes)	14.0	9.6	4.1	2.4

The proposed method formalises routing as a Markov decision process (S, A, P, R, γ). The state vector $s = (\varphi, \lambda, v, h, w, c, t)$ contains the geographical coordinates, vessel speed and course, weather and current parameters and a timestamp. The action space is continuous: course increment $\Delta h \in [-15^\circ,$

+15°] and speed increment $\Delta v \in [-2, +2]$ knots. The multi-criteria reward function is defined by formula (1):

$$R(s, a) = -\alpha \cdot F(s, a) - \beta \cdot T(s, a) - \gamma \cdot H(s, a) + \delta \cdot G(s, a) \tag{1}$$

where F is the predicted fuel burn, T the voyage-time increment, H a penalty for proximity to hazardous zones (storms, piracy, restricted waters) and G a bonus for progress toward the destination port. Pareto analysis sets the weights to $\alpha = 0.60$, $\beta = 0.25$, $\gamma = 0.15$, $\delta = 0.10$. The agent is trained with the clipped PPO objective shown in formula (2):

$$LCLIP(\theta) = \mathbb{E}[\min(\text{rt}(\theta) \cdot \hat{A}t, \text{clip}(\text{rt}(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon) \cdot \hat{A}t)] \tag{2}$$

with $\epsilon = 0.2$, discount $\gamma_d = 0.99$ and GAE $\lambda = 0.95$. The actor and critic are 256-128 fully-connected networks with tanh activations. Architecturally the system is a microservice deployment on a Kubernetes cluster (figure 1): an ingestion component streams AIS, NOAA/ERA5 and Copernicus Marine data into Apache Kafka; the training pipeline runs on Ray RLlib using distributed rollout workers and a centralised learner; the inference service is exposed as a stateless REST/gRPC endpoint with HPA auto-scaling; policy artefacts are stored in an S3-compatible object store with version control; Prometheus and Grafana provide observability. Multi-AZ deployment and Kubernetes health-probes ensure the high availability required for safety-critical routing.

Figure 1 – Cloud-native microservice architecture of the proposed PPO routing system

Experimental validation was carried out on historical AIS data for 2023–2025 along the Odesa – Istanbul – Piraeus route, combined with ERA5 weather reanalysis and Copernicus Marine current fields. Training was performed on a 16-node cluster (Intel Xeon Gold 6248, 64 GB RAM, 4×NVIDIA T4 GPUs) for 12 hours and 2.5 million environment steps. Three baselines were re-implemented: classical A*, the hybrid A* + genetic algorithm, and DQN with a discretised action space. The test set contained 120 voyages disjoint from the training data and balanced across four seasons. Quantitative results are summarised in figure 2.

Figure 2 – Performance of the proposed method: (a) fuel savings; (b) decision latency vs cluster size

On the test fleet, the proposed method achieved a 12.4 % mean fuel saving compared with A*, 8.1 % compared with A* + GA and 5.4 % compared with DQN. The mean voyage time decreased by 6.3 %, the rate of correct hazard avoidance (wave height > 4 m) reached 94.7 % and dynamic replanning was triggered in 78.3 % of voyages. The average decision time fell from 14.0 s on a single node to 2.4 s on 16 distributed workers — a 5.8× speed-up. The variance of episodic reward did not exceed 3.2 %, confirming the robustness of the policy to noisy inputs. The differences with all baselines were statistically significant under the Wilcoxon signed-rank test at $p < 0.01$. A seasonal cross-validation showed that the trained policy generalises to all four seasons without retraining, with a degradation of fuel-saving performance below 1.1 %, which confirms the practical applicability of the proposed approach in operational shipping conditions.

From the implementation perspective, the proposed pipeline keeps the inference latency below the IMO recommended 3-second threshold for navigational advisory systems even under the worst-case AIS message burst (15,000 msg/s observed in the test corpus). Horizontal auto-scaling activated on average 2.3 times per 24-hour window with no failed inference calls. End-to-end training cost on a spot-priced cloud cluster did not exceed USD 18 per full retraining cycle, which makes periodic policy updates economically viable. Compared with the centralised reference implementation, the distributed design reduces the operational risk of a single point of failure, since rollout workers and the inference service are independently replicated across availability zones. These properties indicate that the system is not only methodologically advantageous but also practically deployable in commercial maritime operations.

Conclusions. The use of the PPO algorithm combined with a cloud-native Kubernetes architecture for adaptive maritime route optimisation is justified both theoretically and experimentally. The proposed method delivers a quantitatively measurable advantage over classical, hybrid and discrete reinforcement-learning baselines: a 12.4 % reduction in fuel consumption, a 6.3 % decrease in voyage time and a 5.8× speed-up of decision-making, while keeping the policy stable across seasons with episodic-reward variance below 3.2 %. Promising directions for further research are: (i) multi-agent reinforcement learning for fleet-wide coordination in congested traffic; (ii) integration with port-scheduling systems for end-to-end port-to-port optimisation; (iii) federated learning to train the agent without exchanging confidential operator data; and (iv) adversarial-training studies of robustness against AIS-spoofing cyber attacks.

REFERENCES

1. Aslam S. et al. Internet of Ships: A Survey on Architectures, Emerging Applications, and Challenges. IEEE Internet of Things Journal. 2020. Vol. 7, No. 10. P. 9714–9727. DOI: 10.1109/JIOT.2020.2993411.
2. Tian Y. Adaptive coordinated path tracking control strategy for autonomous vehicles with direct yaw moment control. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2022. Vol. 35. P. 1–15.
3. Vychuzhanin V., Rudnichenko N., Boyko V., Shibaeva N. Devising a method for the estimation and prediction of technical condition of ship complex systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 6, No. 9 (84). P. 4–11. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.86741.
4. Rudnichenko N., Vychuzhanin V., Shvedov D., Otradska T., Petrov I. Information system for generating recommendations for risk-oriented trading strategies based on deep learning. CEUR Workshop Proceedings. 2025. Vol. 3917. P. 110–119. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3917/paper23.pdf>.
5. Schulman J., Wolski F., Dhariwal P., Radford A., Klimov O. Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347. 2017. URL: <https://arxiv.org/abs/1707.06347>.
6. EEXI and CII — ship carbon intensity and rating system. International Maritime Organization. 2025. URL: <https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/EEXI-CII-FAQ.aspx>.

УДК 004.89:004.912

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО КОНТЕНТУ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-СЕРВІСУ ПОШУКУ КНИГ

Ющенко Д. Р.

докт. техн. наук, професор каф. Арсірій О. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У цій роботі розглянуто методики створення та побудови інтелектуальної системи для формування персоналізованих рекомендацій літературного контенту. Проаналізовано наявні рішення в галузі пошуку книг, визначено вимоги до підсистеми інтелектуального аналізу даних та запропоновано ефективну гібридну модель її реалізації на основі методів NLP та ймовірнісних структур даних.

Вступ. Стрімкий розвиток цифрових бібліотек та сервісів, таких як Google Books, призвів до виникнення проблеми «інформаційного вибуху», коли користувач змушений самотійно фільтрувати мільйони одиниць контенту. Традиційні пошукові системи забезпечують лише базовий доступ до даних, виступаючи пасивними посередниками, що створює високе когнітивне навантаження на читача. Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю переходу до інтелектуальних систем, здатних проактивно формувати релевантні пропозиції. Впровадження методів машинного навчання та семантичного аналізу текстів дозволяє трансформувати процес пошуку в інструмент інтелектуальної підтримки прийняття рішень, що відповідає сучасним трендам персоналізації контенту в галузі комп'ютерних наук.

Мета роботи. Метою роботи є методики побудови адаптивної рекомендаційної системи для персоналізації літературного контенту на основі інтелектуального аналізу актуальних преференцій користувача та семантики текстів, створення змістовної анотації книг.

Для досягнення мети визначено наступні завдання:

- проаналізувати недоліки існуючих систем пошуку книг та обґрунтувати доцільність впровадження алгоритмів ШІ;
- запропонувати методичний підхід до створення персоналізованого контенту для користувачів веб-ресурсу пошуку книг.

Основна частина роботи. Сучасний ринок цифрового контенту характеризується стрімким зростанням обсягів неструктурованих даних. Зокрема, сервіс Google Books надає доступ до понад 40 мільйонів видань, що створює проблему «інформаційного вибуху». Основним викликом для користувача є не пошук інформації, а її якісна фільтрація. Аналіз існуючих систем-аналогів, таких як Amazon, Goodreads та базові пошукові сервіси на основі Google Books API [1], показав, що більшість із них працюють як інформаційні посередники. Головними недоліками аналогів є:

1. Семантичний розрив: використання лише формальних метаданих (автор, жанр) без аналізу глибокого контексту анотацій. Це призводить до того, що система не здатна розрізнити книги зі схожими тегами, але кардинально різним стилем викладу або ідейним наповненням. Як наслідок, користувач отримує формально правильні, але фактично нерелевантні результати, що знижує рівень довіри до сервісу.

2. Проблема «холодного старту»: низька ефективність рекомендацій для нових книг або користувачів через відсутність історії оцінок, історії пошуку та переглядів. Традиційні алгоритми потребують значного обсягу вхідних статистичних даних, через що нові видання залишаються поза увагою аудиторії протягом тривалого часу. Це створює бар'єр для популяризації актуальної літератури та обмежує можливості нових авторів у системі.

3. Низька адаптивність: статичність моделей, що не враховують зміну інтересів читача з часом. Більшість існуючих рішень спираються на загальний профіль вподобань, ігноруючи короткострокові запити користувача. Через відсутність механізмів динамічного коригування ваг, система продовжує пропонувати контент на основі застарілих дій, що робить рекомендації неактуальними.

Для усунення виявлених недоліків обрано стек технологій, що базується на інтелектуальній обробці даних. Використання методів NLP (моделі BERT [2], Word2Vec [3]) дозволяє трансформувати текстові описи у багатовимірні вектори ознак для виявлення латентних зв'язків між творами. Для кількісного оцінювання близькості отриманих векторів застосовується метрика косинусної подібності.

$$\text{cosine similarity} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (1)$$

Вона визначає ступінь схожості контенту через обчислення косинуса кута між векторами у фазовому просторі: чим ближче значення до одиниці, тим вищою є семантична відповідність об'єктів, незалежно від обсягу їхнього текстового опису. Такий підхід забезпечує високу точність зіставлення творів навіть за умови використання непрямих ознак або синонімічних конструкцій.

Особливістю використання моделі BERT у даному контексті є її здатність до двонаправленого кодування, що дозволяє вилучати глибинні змістовні характеристики тексту ще на етапі препроцесингу даних. Це створює надійний фундамент для формування «цифрового відбитка» книги, який є незалежним від суб'єктивних оцінок користувачів.

Для вирішення проблеми масштабованості при роботі з великими масивами даних (Big Data) доцільним є впровадження ймовірнісних структур Count-Min Sketch [4], які дозволяють скоротити витрати пам'яті на 70-80% при аналізі популярності контенту в реальному часі. Використання CMS забезпечує ефективне агрегування частотних характеристик взаємодій без необхідності збереження повного переліку унікальних ідентифікаторів у оперативній пам'яті, що дозволяє системі миттєво реагувати на появу нових трендів у читацьких вподобаннях. Таке поєднання глибокого семантичного аналізу та високої швидкодії обробки потокових даних робить запропонований стек технологій оптимальним для розгортання інтелектуальних сервісів у середовищі з мільйонними фондами видань.

Планується запровадити методіку створення персоналізованого контенту, що базується на гібридній архітектурі. Процес формування рекомендацій включає три ключові етапи:

- побудова семантичного профілю: система аналізує анотації книг за допомогою NLP-алгоритмів, що дозволяє групувати літературу за стилістикою та емоційним забарвленням. На відміну від традиційного використання жанрових тегів, семантичний профіль дозволяє ідентифікувати специфічні піджанри та авторські стилі, що забезпечує високу точність рекомендацій навіть за повної відсутності користувацьких рейтингів. Це є критично важливим для вирішення проблеми «холодного старту» нових видань, щойно доданих до глобальних баз даних.

- гібридна фільтрація: архітектура системи передбачає динамічне поєднання колаборативної фільтрації (аналіз подібності профілів користувачів) із контентним аналізом об'єктів. Такий синергетичний підхід дозволяє нівелювати недоліки кожного методу окремо: колаборативна частина забезпечує високу точність (Precision) та персоналізацію для активних користувачів із багатою історією, тоді як контентний блок гарантує стабільність роботи системи для нових учасників. Процес інтеграції даних відбувається на рівні вагових коефіцієнтів, що дозволяє системі самостійно визначати, який метод є пріоритетним у кожній конкретній ситуації.

- динамічне ранжування: застосування механізму часового згасання ваг дозволяє системі автоматично нівелювати вплив застарілих інтересів, які більше не відповідають поточному інформаційному запиту користувача. Це створює ефект "живого" профілю, який еволюціонує разом із читачем, забезпечуючи високу гнучкість системи в умовах динамічного споживання контенту.

Експериментально доведено, що інтеграція NLP-моделей у гібридну структуру дозволяє підвищити точність персоналізації на 15-20% порівняно з базовими алгоритмами. Використання структури Count-Min Sketch дозволяє системі ефективно ідентифікувати трендові запити (heavy hitters) без перевантаження серверної частини, що є критичним для систем із мільйонними фондами. У сукупності, поєднання лінгвістичного аналізу та імовірнісного моделювання формує синергетичний ефект, що трансформує систему з пасивного інструменту пошуку в інтелектуального асистента. Це закладає фундамент для створення нового покоління рекомендаційних сервісів, здатних до глибокої змістовної інтерпретації великих масивів текстової інформації.

Висновки. Впровадження розробленого методичного апарату дозволяє трансформувати пасивні сховища літератури на проактивні інтелектуальні сервіси. Запропоноване рішення заповнює нішу предиктивного моделювання інтересів у специфічних літературних доменах, забезпечуючи високу обчислювальну ефективність та якість користувацького досвіду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Google Books APIs. Using the API. URL: <https://developers.google.com/books/docs/v1/using?hl=ru>. – (дата звернення: 27.04.2026);
2. Devlin J., Chang M. W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. URL: <https://arxiv.org/abs/1810.04805>. – (дата звернення: 27.04.2026);
3. Mikolov T., Chen K., Corrado G., Dean J. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. URL: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>. – (дата звернення: 28.04.2026);
4. Graham Cormode, S. Muthukrishnan. An Improved Data Stream Summary: The Count-Min Sketch and its Applications. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196677403001913>. – (дата звернення: 29.04.2026);
5. Mohamed Chiny, Marouane Chihab, Omar Bencharef, Younes Chihab. Netflix Recommendation System based on TF-IDF and Cosine Similarity Algorithms URL: https://www.researchgate.net/publication/360856267_Netflix_Recommendation_System_based_on_TF-IDF_and_Cosine_Similarity_Algorithms. – (дата звернення: 30.04.2026);
6. Bansal, S., & Baliyan, N. (2019). A Study of Recent Recommender System Techniques. International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS), 10(2), 13-41. URL: <https://www.igi-global.com/gateway/article/233870>. – (дата звернення: 30.04.2026);

Development and research of a methodology for building personalized recommendations based on the analysis of the user's literary preferences

Yushchenko D. R.

Dr. of Science, Professor Arsirii O. O.

National University "Odesa Polytechnic", UKRAINE

ABSTRACT. This paper considers the process of creating an intelligent system for generating personalized recommendations for literary content. Existing solutions in the field of book search are analyzed, requirements for the data mining subsystem are determined, and an effective hybrid model for its implementation based on NLP methods and probabilistic data structures is proposed.

УДК 004.75

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ СЕГМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НА ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ

Філін Д.В.,

д.т.н., професор, Фомін О.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена вирішенню актуальної задачі забезпечення високої точності відстеження об'єктів на цифрових зображеннях в умовах обмежених апаратних ресурсів. Для вирішення встановленої задачі виконано аналітичний огляд сучасних моделей сегментації. Для верифікації вибору моделі сегментації проведено серію експериментів на наборах даних СОСО для детекції. Оцінка проводилася за метриками mAP@0.5:0.95 (точність детекції), МОТА (точність відстеження) та FPS (швидкість). Порівнювалися моделі середнього розміру (Medium), які найбільш збалансовані для відеоаналітики.

Вступ. Сучасні потреби в інтелектуальному відеоспостереженні, автономному водінні, робототехніці та медичній діагностиці вимагають не просто розпізнавання образів, а й їхньої точної локалізації та відстеження в динамічних середовищах у режимі реального часу. Основна складність полягає в досягненні компромісу між обчислювальною складністю та достовірністю результатів, оскільки потокове відео генерує величезні обсяги даних, які необхідно опрацьовувати з мінімальною затримкою [1-2]. Детекція об'єктів, яка поєднує завдання класифікації та локалізації, пройшла шлях від двостадійних методів до високоефективних одностадійних архітектур [3]. Водночас сегментація екземплярів надає ще глибший рівень розуміння сцени, дозволяючи виділяти контури об'єктів на піксельному рівні, що є критичним у сценаріях із щільним скупченням об'єктів або складним перекриттям [4].

Мета роботи: забезпечення високої точності відстеження об'єктів на цифрових зображеннях в умовах обмежених апаратних ресурсів шляхом визначення найбільш перспективних моделей детекції та сегментації.

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено такі задачі:

1. Виконати аналітичний огляд моделей сегментації, придатних для функціонування з частотою кадрів, що перевищує стандартні 30-60 FPS, навіть на периферійних пристроях.
3. Провести експериментальне дослідження розглянутих моделей за показниками точності позиціонування.

Огляд моделей сегментації. Сучасні моделі комп'ютерного зору характеризуються домінуванням сімейства YOLO, проте до огляду також включено новітні розробки в галузі трансформерів.

Модель YOLOv8 підтримує детекцію, сегментацію, класифікацію, оцінку поз та орієнтовані обмежувальні рамки (ОВВ). Архітектурно YOLOv8 відмовилася від традиційних опорних рамок (anchor-based), перейшовши до підходу anchor-free. Це рішення дозволило мережі безпосередньо прогнозувати центр об'єкта та відстань до країв обмежувальної рамки, що суттєво прискорило процес постобробки та покращило здатність моделі адаптуватися до об'єктів нестандартних форм. Для задач сегментації YOLOv8 використовує спеціалізовану голову, яка генерує прототипи масок, що згодом комбінуються з коефіцієнтами масок для кожного виявленого об'єкта. Це забезпечує високу швидкість піксельного виділення, роблячи модель придатною для відеоаналітики в реальному часі.

Модель YOLOv9 зосередилася на фундаментальній проблемі глибоких нейронних мереж – "вужькому місці" інформації. Модель забезпечує надійні градієнти для оновлення ваг шляхом збереження критично важливих даних про об'єкти протягом усього процесу навчання. Це особливо важливо для детекції дрібних об'єктів у складних сценах, де традиційні моделі часто втрачають деталізацію.

Модель YOLOv10 забезпечує навчання без використання придушення NMS-free. Завдяки цьому модель здатна видавати кінцеві передбачення безпосередньо, що дозволяє компілювати

модель як єдиний обчислювальний граф. Це робить модель ідеальним вибором для систем з мінімальними вимогами до латентності.

Моделі YOLOv11 та YOLOv12 продовжують лінію вдосконалення швидкості, точності та фокусується на оптимізованих процесах вилучення ознак та покращених пайплайнах навчання, що дозволило їй стати найшвидшою моделлю в лінійці на момент виходу.

RF-DETR та трансформерні моделі забезпечують виняткові можливості перенесення навчання. На відміну від YOLO, RF-DETR базується на механізмі уваги, що дозволяє їй краще розуміти контекст усієї сцени. Це призводить до значного зменшення кількості хибнопозитивних спрацювань у складних візуальних середовищах, де об'єкти можуть бути сильно замасковані або перекриті.

Модель Segment Anything дозволяє виділяти будь-який об'єкт за допомогою текстових запитів. Модель вирішила головну проблему моделі – низьку швидкість у відео і здатна відстежувати до 16 об'єктів за один прямий прохід мережі, подвоюючи пропускну здатність до 32 FPS на сучасних GPU. Це робить її першою моделлю з відкритим словником, яка реально придатна для інтерактивної відеоаналітики.

Порівняльний аналіз моделей сегментації. Вибір моделі для конкретної прикладної задачі вимагає глибокого розуміння компромісів між швидкістю, точністю та стійкістю до зовнішніх факторів (Таблиця 1).

Таблиця 1. Порівняльний аналіз моделей сегментації

Аспект	YOLOv8/11/26	Faster/Mask R-CNN	RF-DETR	SAM 3.1
Латентність	Дуже низька	Висока	Низька	Середня
Точність малих об'єктів	Середня	Висока	Висока	Дуже висока
Стійкість до шуму	Середня	Висока	Висока	Середня
Вимоги до VRAM	Низькі	Високі	Середні	Дуже високі

Для верифікації вибору моделі сегментації проведено серію експериментів на наборах даних COCO для детекції. Оцінка проводилася за метриками mAP@0.5:0.95 (точність детекції), MOTA (точність відстеження) та FPS (швидкість). Порівнювалися моделі середнього розміру (Medium), які найбільш збалансовані для відеоаналітики.

Таблиця 2. Оцінка ефективності моделей сегментації

Модель	mAP@0.5:0.95	Латентність (мс)	FPS	Параметри (М)
Faster R-CNN	0.615	63.8	15.7	44.0
YOLOv8-M	0.650	23.0	43.5	25.9
YOLOv9-C	0.650	54.2	18.5	25.3
YOLOv10-M	0.591	19.3	51.8	15.4
YOLOv11-M	0.621	13.5	74.1	20.1

Для підвищення достовірності пошуку та точності детекції на цифрових зображеннях рекомендовано обрати архітектуру, яка мінімізує затримку обробки (latency) та одночасно максимізує стабільність детекцій від кадру до кадру. Аналіз показав, що для систем реального часу найважливішим фактором є усунення етапу NMS та мінімізація дрижання обмежувальних рамок. З урахуванням цього, найбільш перспективним вибором є YOLOv11 у поєднанні з алгоритмом багатооб'єктного відстеження BoT-SORT (Bag-of-Tricks SORT).

YOLOv11 NMS-free інференс є критичним для потокового відео, оскільки усуває непередбачувані затримки постобробки, особливо коли в кадрі з'являється велика кількість об'єктів (наприклад, натовп людей або затор). Використання елементів трансформерів у голові детекції (як у YOLOv11) дозволяє моделі враховувати глобальні просторові зв'язки, що зменшує кількість хибних ідентифікацій у динамічних сценах. Можливість запуску YOLO26 зі швидкістю

понад 50 FPS на сучасних CPU без дискретних GPU відкриває шлях до масового розгортання в існуючих мережах відеоспостереження. Чому ВоТ-SORT?

Результати показують, що YOLOv11-M забезпечує найкращу продуктивність, досягаючи частоти кадрів понад 74 FPS при збереженні високої точності. Хоча YOLOv9-C має аналогічний рівень mAP, її швидкість утримі нижча, що робить її непридатною для багатоканальних систем відеоспостереження.

Проведений аналіз та експериментальні дані дозволили виявити переваги використання гібридних оптимізаторів, запозичених з LLM (таких як MuSGD у YOLO26), для підвищення стійкості моделей детекції до візуальних артефактів у потоковому відео. Запропонований підхід дозволяє створювати системи відеоспостереження, які здатні автоматично ідентифікувати підозрілу поведінку або залишені предмети з мінімальною кількістю помилкових випадків, що знижує навантаження на операторів. Завдяки оптимізації YOLO26 під CPU, стає можливим розгортання повноцінних систем детекції та відстеження безпосередньо на борту недорогих мобільних пристроїв, що критично для автономної навігації без зв'язку з хмарою. Висока точність ВоТ-SORT у локалізації об'єктів дозволяє використовувати систему для контролю, де об'єкти рухаються швидко та можуть частково перекривати один одного.

Висновки. У результаті проведеного дослідження моделей сегментації встановлено, що сучасна область комп'ютерного зору перебуває у стані переходу від класичних згорткових мереж до інтелектуальних NMS-free систем та трансформерів реального часу. Огляд підтвердив, що сімейство YOLO залишається лідером у сегменті відеоаналітики завдяки неперевершеній швидкості та здатності до уніфікації різних завдань (детекція, сегментація, відстеження поз) в межах однієї архітектури.

Для досягнення мети роботи обрано та верифіковано конфігурацію YOLOv11/26 разом з ВоТ-SORT. Експериментальні результати продемонстрували, що даний підхід забезпечує частоту кадрів понад 70 FPS при високих показниках МОТА (0.74+) та мінімальній кількості помилок ідентифікації об'єктів. Подальша інтеграція елементів уваги в легкі архітектури YOLO є найбільш перспективним вектором розвитку галузі. Отримані результати мають як теоретичну значущість для розробки нових архітектур нейронних мереж, так і безпосередню практичну цінність для впровадження високоефективних систем комп'ютерного зору в реальному секторі економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Wang A., Chen H., Liu L., Chen K., Yin Q., Liu Z.-Q. YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection. *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2024. Vol. 37. P. 107984–108011. DOI: 10.52202/079017-3429.
2. YOLOv8 for Object Detection: A Comprehensive Review of Advances, Techniques, and Applications / Erniwati, D. F. Damayanti, Kosasih et al. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*. 2026.
3. Advancing Ischemic Stroke Detection Through an In-depth Evaluation of YOLOv10 Models on Diffusion-Weighted Imaging Data. *Journal of Soft Computing and Decision Analytics*. 2026. Vol. 4, No. 1.
4. LCEA-YOLO: Improving Small Object Detection in Aerial Imagery Using Local Contrast Enhancement Attention and Inner-CIoU Loss. *Engineering, Technology & Applied Science Research*. 2024.

RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF CURRENT OBJECT SEGMENTATION MODELS IN DIGITAL IMAGES

Filin D.,

Dr.Sc., Professor, Fomin O.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This work addresses the pressing challenge of ensuring high-accuracy object tracking in digital images under conditions of limited hardware resources. To address this challenge, an analytical review of modern segmentation models was conducted. To validate the choice of segmentation model, a series of experiments was carried out on the COCO dataset for detection. Evaluation was performed using the following metrics: mAP@0.5:0.95, MOTA, and FPS. Medium-sized models, which are the most balanced for video analytics, were compared.

УДК 621.391.83(045)

КЛАСИФІКАЦІЯ В2В-КЛІЄНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНОЇ КОМЕРЦІЇ ЗА ЦІННІСНО-ЗВАЖЕНИМ ТЕМПОРАЛЬНИМ ПРОФІЛЕМ

Іванов Д.В.,

д.т.н. професор, завідувачка кафедри інформаційних систем Арсірій Олена Олександрівна
Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі запропоновано метод класифікації В2В-клієнтів системи електронної комерції на основі ціннісно-зваженого темпорального профілю UW-TCP. Профіль враховує прогнозований цикл закупівель, стабільність поведінки та фінансову ємність клієнта. На відміну від RFM-аналізу, метод орієнтований на індивідуальну регулярність закупівель. Отримані класи клієнтів використовуються для налаштування комунікаційних тригерів і формування предикативних пропозицій. Це підвищує точність персоналізації взаємодії з В2В-клієнтами.

Вступ. За запропонованим ціннісно-зваженим темпоральним підходом до інтелектуального аналізу транзакційно-поведінкових даних В2В клієнтів систем електронної сформовано набір стабільних товарних патернів з індивідуальними характеристиками закупівельного циклу, якій включає статистичні характеристики середнім інтервалом, відхиленням та коефіцієнтом варіації. За використанням цих статистичних характеристик створюється ціннісно-зважений темпоральний профіль (*UW-TCP Utility-Weighted Temporal Customer Profile*) В2В клієнта для відповіді на важливе бізнесове запитання наскільки регулярно та на яку суму здійснює покупки такий клієнт. Це є важливим для визначення коефіцієнта превентивності у формулі визначення комунікаційного тригера на основі поведінкових даних В2В-клієнта для того щоб подолати недолік системи електронної комерції коли вона звертається до преміум-клієнта з великим середнім чеком і до дрібного нерегулярного замовника з однаковою глибиною попередження. Тобто різні типи контрагентів потребують встановлення різних стратегій взаємодії на платформі. Для цінних клієнтів з великим чеком критична точність моменту предикативної пропозиції, тоді як для менш цінних допустиме ширше вікно з більшим охопленням. Формалізація цієї відмінності через класифікацію клієнтів є предметом цього дослідження [1,2].

Метою роботи є розробка методу класифікації В2В клієнтів систем електронної комерції, який базується на ціннісно-зваженому темпоральному профілі клієнта сформованому у результаті реалізації двоетапного конвеєру аналізу транзакційно-поведінкових даних В2В клієнта. Це дозволило реалізувати трьох етапний конвеєр формування індивідуальних предикативних пропозицій в залежності від визначеного класу клієнта та підвищити фінальну точність предикативної персоналізації контенту.

Основна частина роботи. Результатом проведення системного дослідження можливостей класичного RFM-аналізу (*Recency-Frequency-Monetary*), за яким для сегментації клієнтів в В2С-системах електронної комерції використовують показники: давності останньої покупки (R), частоти транзакцій (F) та сумарного грошового обсягу (M) показано, що при спробі прямого використання цих показників для класифікації В2В-клієнтів виникають три критичних обмеження [3]. Тобто використання параметру давності R дозволяє фіксувати лише час, що минув з останньої транзакції. При цьому не будується вектор межзакупівельних патернів (IPT , *Inter-Purchase Time*), що робить показник R «темпорально сліпим» до індивідуального ритму В2В-бізнесу. Використання параметру частоти F дозволяє оцінювати загальну кількість транзакцій за період. При цьому ігнорується стабільність транзакцій, індикатором якої є коефіцієнт варіації (CV , *Coefficient of Variation*), розрахований на основі IPT . Параметр грошового обсягу транзакції M розраховується як загальна сума витрат клієнта. Але в такому вигляді він не дає інформацію про структуру транзакцій. При цьому не враховується транзакційно-зважена корисність (TWU , *Transaction-Weighted Utilization*), що не дозволяє виділити патерни товарів-драйверів, які забезпечують стабільність обороту. При цьому TWU набору X є сумарна вартість усіх транзакцій бази D , що містять цей набір, вона слугує консервативною верхньою оцінкою

реальної корисності набору. Для подолання зазначених недоліків стандартного *RFM*-аналізу запропоновано розраховувати UW-ТСР клієнта, який формалізовано далі. Тобто для кожного ідентифікованого клієнта C_j , який має послідовність із щонайменше min_dates стабільних транзакцій хоча б одного ціннісного патерну (тобто такого який за темпоральним аналізом включено до предикативних тригерів з $CV \leq \gamma$), формується вектор ознак $f_j = (\bar{\mu}_j, \overline{CV}_j, \overline{U(T)}_j)$, де кожна ознака агрегується по всіх стабільних патернах клієнта та виглядає наступним чином.

Середній цикл закупівлі $\bar{\mu}_j$ характеризує типову тривалість між повторними закупівлями стабільних патернів клієнта і визначається наступним виразом: $\bar{\mu}_j = \frac{1}{|P_j^*|} \sum_{X \in P_j^*} \mu(X, C_j)$, де P_j^* – множина стабільних ціннісних патернів клієнта C_j , тобто патернів, для яких $CV(X, C_j) \leq \gamma$; $\mu(X, C_j)$ – середній цикл закупівлі набору X клієнтом C_j . Ознака $\bar{\mu}_j$ відображає горизонт планування клієнта: невелике значення $\bar{\mu}_j < 30$ (днів) характерне для клієнтів із частими поповненнями складу, велике $\bar{\mu}_j < 90$ (днів) – для сезонних або великих оптових замовників.

Середня стабільність циклу \overline{CV}_j характеризує регулярність закупівельної поведінки клієнта і визначається наступним виразом: $\overline{CV}_j = \frac{1}{|P_j^*|} \sum_{X \in P_j^*} CV(X, C_j)$, де $CV(X, C_j)$ – коефіцієнт варіації інтервалів для патерну X та клієнта C_j . Оскільки до множини P_j^* включаються лише патерни з $CV < \gamma$, значення \overline{CV}_j знаходиться у діапазоні $[0; \gamma]$. Клієнт з $\overline{CV}_j \approx 0$ демонструє жорстко регулярні закупівлі (наприклад, виробничий регламент), клієнт із $\overline{CV}_j \approx \gamma$ – помірно нестабільний цикл.

Середня вартість транзакції $\overline{U(T)}_j$ характеризує фінансову ємність клієнта і визначається наступним виразом: $\overline{U(T)}_j = \frac{1}{|P_j^*|} \sum_{X \in P_j^*} U(T)_j(X, C_j)$, де $U(T)_j(X, C_j)$ – середня вартість транзакції, що містить патерн X , для клієнта C_j , $U(T)$ – повна вартість транзакції. Ознака $\overline{U(T)}_j$ відображає типовий обсяг замовлення клієнта у грошовому вимірі та є фінансово зваженим аналогом показника M у *RFM*.

Процес отримання ознак UW-ТСР профілю B2B-клієнта та їх нормалізації, а також подальші процедури кластеризації та ідентифікації для класифікації B2B-клієнтів з метою інтеграції її результатів у систему формування комунікаційних тригерів є складовими формального опису кроків методу класифікації B2B клієнтів з метою формування предикативної пропозиції на основі ціннісно-зваженого темпорального аналізу транзакційно-поведінкових даних B2B-клієнтів систем електронної комерції. Перелік кроків методу наведений у Таблиці 1.

Запропонований метод класифікації B2B клієнтів для формування предикативних пропозицій є третьою складовою ціннісно-зваженого темпорального аналізу транзакційно-поведінкових даних B2B клієнтів системи електронної комерції. Він функціонує виключно як надбудова над запропонованими методом розростання ціннісних патернів (Utility Pattern Growth) та методом їх темпорального аналізу та не вимагає жодних додаткових даних поза тими, що вже обчислені за цими методами. Нові ознаки $\bar{\mu}_j$, \overline{CV}_j та $(\overline{U(T)}_j)$, які складають ціннісно-зважений темпоральний профіль B2B клієнта, є агрегатами вже наявних проміжних результатів, що робить метод класифікації B2B-клієнтів третім етапом конвеєра формування предикативних пропозицій для B2B-клієнтів. В цьому випадку можна казати про обчислювальну ефективність та архітектурну цілісність використання цього конвеєру в системі електронної комерції.

Таблиця 1 – Опис кроків методу класифікації B2B клієнтів

№ кроку	Опис дії	Вхідні дані	Результат
1	Отримання переліку персоналізованих тригерів вигляду $\langle C_j, X, T_{\text{trigger}} \rangle$	Результати UT-Growth ($CV \leq \gamma$)	Множина P_j^* для кожного C_j
2	Обчислення ознак за виразами (3.1)–(3.3)	P_j^* , значення μ , CV , $U(T)$	Матриця $FR_{n \times 3}$
3	Нормалізація за виразом (3.4)	F	Нормалізована матриця F
4	Кластеризація k-means ($K=3$) за виразом (3.5)	F	Мітки кластерів для кожного C_j
5	Ідентифікація кластерів за UT центроїдів	Центроїди кластерів	Класи – <i>Преміум / Стандарт / Економ</i>
6	Призначення k_j за таблицею 3.2	Мітки кластерів	Словник C_{jk}
7	Розрахунок ширини індивідуального вікна за виразом (3.7)	k_j , WINDOW	window $_j$ для кожного клієнта
8	Перевірка активності тригера з window $_j$	Tlast, , window $_j$	Фінальний перелік предикативних пропозицій

Висновки. Відмінність запропонованого методу класифікації B2B-клієнтів від стандартного RFM-аналізу запропонованого методу класифікації B2B-клієнтів є принциповою: замість використання ретроспективних показників (давність, частота, сума) створюється ціннісно-зважений темпоральний профіль B2B клієнта за характеристиками (прогнозований цикл, стабільність, фінансова ємність), що в подальшому використовується для визначення класів клієнтів з метою їх інтеграції у систему формування комунікаційних тригерів. Це забезпечує змістовний зв'язок між класом клієнта та стратегією взаємодії з ним через математично обґрунтоване призначення ширини вікна тригера відповідно до цінності клієнта а не через суб'єктивне визначення порогів сегментації як в стандартному RFM-аналізі. Таким чином, для додавання складової класифікації B2B-клієнтів до розробленого ціннісно-зваженого темпорального аналізу транзакційно-поведінкових даних розроблено метод класифікації B2B-клієнтів який базується на сформованому ціннісно-зваженому темпоральному профілі клієнта.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Arsirii, O., & Ivanov, D. (2026). A Model and Method of Transactional-behavioral Data Mining for B2B Content Personalization. *Electronics and Control Systems*, 1(87), 14–23. <https://doi.org/10.18372/1990-5548.87.20881>
2. Arsirii, O., & Ivanov, D. (2026). Data Mining of B2b Transactions Using a High-utility Temporal Approach. *Electronics and Control Systems*, 2(88), 16–31. <https://doi.org/10.18372/1990-5548.88.20958>
3. Wei, Jo-Ting & Lin, Shih-Yen & Wu, Hsin-Hung. (2010). A review of the application of RFM model. *African Journal of Business Management* December Special Review. 4. 4199-4206. https://www.researchgate.net/publication/228399859_A_review_of_the_application_of_RFM_modelRamesh,

CLASSIFICATION OF E-COMMERCE SYSTEM B2B CLIENTS BASED ON VALUE-WEIGHTED TEMPORAL PROFILE

Ivanov Dmytro,

DrSc, Professor, Head of the department of information system Olena Arsirii
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper proposes a method for classifying B2B clients of an e-commerce system based on the Utility-Weighted Temporal Customer Profile (UW-TCP). The profile considers the predicted purchasing cycle, behavioral stability, and financial capacity of the client. Unlike RFM analysis, the method focuses on the individual regularity of purchases. The obtained client classes are used to configure communication triggers and generate predictive offers. This improves the accuracy of personalized interaction with B2B clients.

УДК 004

БАГАТОРІВНЕВА ВІ-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЮВЕЛІРНОЇ ГАЛУЗІ

Ковальчук М.М.,

викладач, каф. КН, Желізко В.В.

Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Запропоновано багаторівневу за управлінськими рівнями ВІ-орієнтовану систему підтримки прийняття рішень (СППР) з тришаровою архітектурою (дані — аналітика — візуалізація) для малих та середніх підприємств ювелірної галузі. Експериментальна оцінка модуля прогнозування витрат дорогоцінних матеріалів на 120 виробничих партіях підтвердила прийнятну точність (MAE = 4,7 г; $R^2 = 0,91$). Інтеграція трьох рівнів дашбордів Power ВІ скорочує щотижневий цикл управлінської звітності з 8 годин до десятків хвилин, формуючи альтернативу корпоративним ERP-рішенням з нижчою сукупною вартістю володіння.

Вступ. На малих та середніх ювелірних підприємствах України 40–70 % собівартості готового виробу формують витрати на дорогоцінні метали та коштовне каміння [1]. Управлінський процес здебільшого ґрунтується на щотижневому ручному зведенні фрагментованих обліково-виробничих реєстрів, що ведуться у локальних електронних таблицях, облікових базах та паперових змінних відомостях дільниць. На таку консолідацію керівник підприємства витрачає до 8 годин робочого часу щотижня, після чого додатково оцінює залишок дорогоцінного сплаву та відсоток технологічного браку. У результаті дії керівництва щодо постачання металу, формування нових партій та балансування завантаження дільниць ухвалюються із багатоденною затримкою на основі вже застарілих і часто суперечливих даних [2]. Для виробництва, де вартість окремого виробу сягає кількох тисяч доларів, така затримка трансформується у відчутні фінансові втрати та регуляторні ризики у сфері державного обігу дорогоцінних металів. Це обґрунтовує потребу у спеціалізованій системі підтримки прийняття рішень (СППР, англ. DSS), доступній за вартістю володіння та орієнтованій на типологію управлінських рівнів.

Критичний огляд існуючих рішень. Теоретичний фундамент СППР закладено у працях E. Turban, R. Sharda та D. Delen, де управлінські задачі класифіковано за рівнями — стратегічним, тактичним і операційним — з відповідною деталізацією інформаційних потреб [3]. У роботах V. Sauter та C. Howson обґрунтовано перехід від класичних DSS до ВІ-орієнтованих рішень, де аналітичний шар реалізується через інтерактивні дашборди з механізмами *drill-down* та *self-service*-аналітикою [4; 9]. Огляд галузевих рішень показує, що корпоративні ERP-системи (SAP, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics) забезпечують повноту функціоналу. Проте сукупна вартість їх впровадження для невеликого підприємства залишається непосильною, а спеціалізовані ювелірні модулі для них практично відсутні (таблиця 1). Виявлений науковий пробіл полягає у відсутності доступної багаторівневої СППР, орієнтованої одночасно на типологію управлінських рішень та на ВІ-візуалізацію, з урахуванням регламентованого державного обігу дорогоцінних металів [5]. На основі виявлених недоліків сформовано вимоги до власної розробки: галузева спеціалізація на ювелірній металообробці; вбудоване статистичне прогнозування; рольові ВІ-панелі для трьох управлінських рівнів; підтримка регуляторного обліку дорогоцінних металів; сукупна вартість володіння, прийнятна для МСП.

Мета роботи — підвищення обґрунтованості рішень керівництва у виробництві ювелірних виробів за рахунок інтеграції прогнозованої та ВІ-аналітичної складових у єдину багаторівневу систему підтримки прийняття рішень. Для досягнення мети поставлено такі завдання: а) класифікувати управлінські задачі ювелірного підприємства за рівнями на основі типології Turban–Sharda–Delen [3]; б) спроектувати тришарову архітектуру СППР, придатну для МСП; в) реалізувати модуль прогнозування витрат дорогоцінних матеріалів на основі статистичних методів [7]; г) розгорнути шар ВІ-аналітики з КРІ-панелями, диференційованими за ролями

стейкхолдерів. Очікуваний науковий результат — модель багаторівневої СППР, що ув'язує управлінську типологію рішень із шаром ВІ-візуалізації; очікуваний практичний результат — скорочення часу щотижневого циклу звітності для керівника МСП.

Таблиця 1 — Порівняльні характеристики підходів до СППР для ювелірного МСП

Характеристика	SAP / Oracle ERP	MS Dynamics 365	Запропонована СППР
Орієнтовна вартість ліцензій (рік)	від \$50 000	від \$20 000	Power BI Free + open-source
Спеціалізація під ювелірну галузь	низька	низька	висока
BI self-service для керівника	+	+	+
Прогнозування у складі ядра	окремий модуль	+	вбудований модуль
Регуляторний облік дорогоцінних металів	відсутній	відсутній	спроектований

Основна частина. У контексті дослідження плавкою називають окрему технологічну операцію переплавлення золотовмісного сплаву (сплав дорогоцінного металу із легуючими компонентами) для подальшого литва партії виробів. Управлінський контур ювелірного підприємства розкладено на три рівні відповідно до концепції Turban–Sharda–Delen [3]. Операційний рівень обслуговує оператора виробничої дільниці: щоденне фіксування партій, обліковуваних виробів, ваги витраченого металу та номера плавки. Тактичний рівень орієнтований на менеджера дільниці: тижневі прогнози потреби в металі, відхилення від нормативу, контроль використання каменю. Стратегічний рівень формує інформацію для керівника підприємства: КРІ рентабельності за номенклатурою, оборотність дорогоцінних металів, відповідність регламентам державного обігу та сезонна динаміка попиту. СППР реалізована як тришарова система: рівень даних — рівень аналітики — рівень візуалізації [6]. Серверну логіку реалізовано як легку службу, що інтегрується через стандартні інтерфейси доступу до даних, без жорсткої прив'язки до конкретного клієнта чи ВІ-інструменту, що зберігає гнучкість подальшої заміни візуалізаційного шару.

У складі шару аналітики ключову роль відіграє модуль прогнозування витрат дорогоцінних матеріалів. Для оцінювання тижневої потреби у дорогоцінних сплавах застосовано модель лінійної регресії, побудовану на накопиченому часовому ряді з 120 виробничих партій із зафіксованим обсягом і складом витрат золотовмісного сплаву [7]. Регресійна модель прогнозує обсяг витрат у вигляді

$$y = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \varepsilon, \quad (1)$$

де t — тижневий індекс, y — обсяг витрат у грамах, β_0 та β_1 — оцінювані коефіцієнти, ε — випадкова складова. Вибір однопараметричної моделі обґрунтовано тим, що для досліджуваного підприємства домінуючим фактором динаміки витрат є календарний цикл замовлень [8]. Шар ВІ-аналітики реалізовано на платформі Microsoft Power BI [5]: для керівника сформовано панель стратегічних КРІ (вихід готової продукції, відсоток браку, оборотність дорогоцінних металів, середній цикл партії); для тактичного рівня — аналіз відхилень від нормативу витрат із *drill-down* до партії та плавки; для операційного — оперативні картки партії з фактичним списанням металу та каміння.

Апробація. Експериментальна перевірка моделі (1) на тестовій вибірці з 120 виробничих партій показала середню абсолютну похибку $MAE = 4,7$ г та коефіцієнт детермінації $R^2 = 0,91$, що відповідає показникам, прийнятним для тижневого планування закупівель золотовмісних сплавів. Альтернативна модель ковзного середнього з вікном чотири тижні дала вищу похибку ($MAE = 7,9$ г) і не вловлювала сезонної динаміки, тому регресійний підхід обрано як базовий. Прогнозовані обсяги транслюються у керівні дашборди разом із 95 % довірчим інтервалом, що дозволяє менеджерам оцінювати ризик дефіциту або надлишку металу ще до фактичного запуску партії. Інтеграція трьох рівнів дашбордів Power BI скорочує щотижневий цикл звітності

керівника із 8 годин до десятків хвилин, що звільняє близько 32 годин управлінського часу на місяць для змістовних рішень.

Висновки. Запропоновано багаторівневу ВІ-орієнтовану систему підтримки прийняття рішень для підприємств ювелірної галузі, побудовану на типології Turban–Sharda–Delen [3] та реалізовану через шар ВІ-аналітики на платформі Power BI. Наукова новизна полягає у поєднанні управлінської типології рішень із тришаровою ВІ-архітектурою та галузевими КРІ-панелями для нетехнічного керівництва ювелірного МСП. Експериментальна оцінка модуля прогнозування витрат дорогоцінних матеріалів на 120 партіях підтвердила прийнятну точність ($MAE = 4,7$ г; $R^2 = 0,91$), а інтеграція трьох рівнів дашбордів забезпечує економію близько 32 годин управлінського часу на місяць. Практична цінність роботи — формування альтернативи корпоративним ERP-системам із нижчою сукупною вартістю володіння для МСП ювелірної галузі. У наступних експериментах планується перевірити моделі градієнтного бустингу (XGBoost) на розширеній вибірці партій 2025–2026 років та інтегрувати систему з державними реєстрами обігу дорогоцінних металів для автоматизованої регуляторної звітності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Портна О.В. Управління витратами виробничих підприємств: теорія та практика. Харків : Монограф, 2018. 284 с.
2. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 614 с.
3. Turban E., Sharda R., Delen D. Decision Support and Business Intelligence Systems. 9th ed. Pearson, 2010. 912 p.
4. Sauter V.L. Decision Support Systems for Business Intelligence. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2014. 472 p.
5. Microsoft Power BI Documentation. URL: <https://learn.microsoft.com/power-bi/> (дата звернення: 07.05.2026).
6. Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. 13th ed. Boston : Cengage, 2019. 800 p.
7. Montgomery D.C., Peck E.A., Vining G.G. Introduction to Linear Regression Analysis. 6th ed. Hoboken : Wiley, 2021. 673 p.
8. Чубукова І.О. Data Mining : навчальний посібник. Київ : Академія, 2018. 382 с.
9. Howson C. Successful Business Intelligence: Unlock the Value of BI & Big Data. 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 2014. 320 p.

MULTILEVEL BI-ORIENTED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR JEWELRY MANUFACTURING ENTERPRISES

Kovalchuk M.M.,

Supervisor: Zhelizko V.V., lecturer, Dept. of Computer Science
Zhytomyr Polytechnic State University, UKRAINE

ANNOTATION. A multilevel BI-oriented decision support system with a three-layer architecture is proposed for small and medium jewelry manufacturing enterprises. Experimental evaluation of the precious-metal consumption forecasting module on 120 production batches confirmed acceptable accuracy ($MAE = 4.7$ g; $R^2 = 0.91$). Integration of three Power BI dashboard tiers reduces the weekly management reporting cycle from 8 hours to tens of minutes, providing a cost-effective alternative to corporate ERP systems.

УДК 004.42

СТАТИСТИЧНИЙ TELEGRAM-БОТ ДЛЯ РОЗШИРЕНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ СИСТЕМИ NIGHTSCOUT

Барсуков Р.С., Саділо Д.С.

к.т.н., доцент Струков В.М.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Роботу присвячено розробці статистичного *Telegram*-бота для розширеного аналізу глікемічних даних з бази *MongoDB* системи *Nightscout*. Вирішено проблему обмеження *Nightscout* на генерацію звітів (до 3 місяців). Реалізовано швидкий ретроспективний аналіз за довільний період та побудови графіків *AGP*.

Вступ. Цукровий діабет вимагає постійного моніторингу рівня глюкози, для чого пацієнти широко використовують систему відкритого коду *Nightscout* [1]. Проте вбудовані інструменти *Nightscout* мають обмеження щодо ретроспективного аналізу, зокрема дозволяють генерувати звіти максимум за останні 3 місяці, що ускладнює довгострокову оцінку компенсації захворювання ендокринологами та пацієнтами. Розробка альтернативного інструменту для прямого опрацювання даних з бази *MongoDB* системи *Nightscout* та їх зручної візуалізації у месенджері *Telegram* є актуальною задачею, що підвищує доступність персоналізованого медичного моніторингу на базі *IoT*-технологій [5].

Мета роботи. Метою роботи є обґрунтування архітектури та оцінка ефективності прямого доступу до бази даних *MongoDB* системи *Nightscout* для побудови амбулаторного профілю глюкози (*AGP*) на довгострокових інтервалах (понад 3 місяці), недоступних у штатних інструментах. Об'єкт дослідження: процеси ретроспективного аналізу глікемічних часових рядів *CGM*-систем. Предмет дослідження: методи агрегації та візуалізації довгострокових глікемічних даних *Nightscout*. Завдання дослідження: 1) проаналізувати обмеження штатних інструментів звітності *Nightscout*; 2) обґрунтувати вибір технологічного стеку для прямого доступу до даних; 3) розробити алгоритм агрегації перцентилів *AGP* за стандартизованою методологією *Bergenstal et al.* [2]; 4) експериментально оцінити коректність та продуктивність алгоритму на довгостроковому масиві; 5) реалізувати клієнтський інтерфейс у *Telegram*.

Основна частина роботи. Аналіз предметної області показує, що з існуючих рішень виділяється *Nightscout Reporter* (який є окремим проектом, а не вбудованою системою) мають перевагу у вигляді тісної інтеграції з платформою, але їхнім головним недоліком є обмеження аналізованого періоду трьома місяцями через високе навантаження на *REST API* та клієнтську частину браузера. Відповідно, до власної розробки були сформовані наступні вимоги: можливість вибору довільного періоду (конкретний місяць або весь час), побудова амбулаторного профілю глюкози (*AGP*) та висока швидкість роботи бекенду.

Для реалізації було обрано мову програмування *Python 3.11*. Вибір цього стеку обґрунтовано використанням бібліотек *pandas* та *numpy*, які дозволяють виконувати швидко векторизовану обробку та агрегацію великих масивів даних [3]. Для доступу до даних використовується бібліотека *rumongo*, що дозволяє боту отримувати інформацію безпосередньо з *MongoDB*, минаючи *API Nightscout*, чим і досягається зняття обмежень на обсяг даних. Візуалізація даних (графіки *AGP* та гистограми розподілу) реалізована за допомогою *matplotlib*. Для забезпечення безперебійної роботи розроблений *MVP (Minimum Viable Product)* системи був контейнеризований за допомогою *Docker* та успішно розгорнутий на хмарній платформі *Northflank*.

Алгоритм обробки глікемічних даних реалізовано у такій послідовності: бот приймає команду від користувача через інтерактивне меню *Telegram* (наприклад, аналіз за обраний місяць або за весь час). Далі формується запит до колекції *MongoDB* для вибірки записів. Отримані дані очищуються від апаратного шуму (фільтрація за апаратними прапорцями *CGM*-сенсора: *noise <*

5.0 та $sgv > 0...$ обчислення перцентилів згідно зі стандартом *AGP (Bergenstal et al.)* [2]. Результати аналізу разом із згенерованими графіками відправляються користувачеві у вигляді повідомлення та зображень. Порівняльна характеристика розробленого телеграм-боту з системою *Nightscout Reporter* представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняльні характеристики систем аналізу даних *Nightscout*

Характеристика	<i>Nightscout Reporter</i>	Розроблений <i>Telegram</i> -бот
Максимальний період аналізу	3 місяці	Необмежено (весь час)
Спосіб доступу до даних	<i>REST API</i>	Прямий доступ (<i>MongoDB</i>)
Платформа використання	Веб-браузер	Месенджер (<i>Telegram</i>)

Клієнтську взаємодію з системою реалізовано через зручний інтерфейс месенжера *Telegram* [4] за допомогою вбудованих кнопок (*inline-keyboard*), що є ефективним та швидким методом для обміну даними з користувачами [4]. Користувач ініціює роботу системи базовою командою, після чого отримує доступ до меню вибору періоду для аналізу: останні 24 години, 7 днів, 30 днів, конкретний місяць або весь час наповнення бази даних. Після обробки запиту бот миттєво формує та надсилає детальний текстовий звіт, що включає загальну кількість проаналізованих записів, середній показник глюкози та відсотковий розподіл значень за клінічними діапазонами. Разом із текстовими даними користувач отримує дві візуалізації: амбулаторний профіль глюкози (*AGP*) та гістограму розподілу значень (рисунок 1).

Рисунок 1 – Інтерфейс *Telegram*-бота та приклад згенерованого статистичного звіту

Для підтвердження здатності системи обробляти великі масиви даних було згенеровано звіт за весь час використання бази даних користувачем (7 місяців безперервного збору даних). На рисунку 2 наведено амбулаторний профіль глюкози (*AGP*) для даного довгострокового періоду [2]. Успішна генерація такого графіка демонструє стабільну роботу алгоритмів агрегації та відсутність обмежень на часовий горизонт аналізу.

Рисунок 2 – Графік *AGP*, згенерований за весь час спостережень (282157 записів, записи були щохвилини)

Висновки. В ході роботи було розроблено та протестовано *Telegram*-бот для аналізу глікемічних даних. Завдяки прямому підключенню до бази даних *MongoDB* та векторизованій обробці даних за допомогою *pandas*, система успішно вирішила проблему обмеженого періоду аналізу. Коректність роботи алгоритмів підтверджено повним збігом результатів з еталонними звітами *Reporter* на 3-місячних вибірках. Під час тестування бот успішно опрацював масив даних за 7 місяців (282 157 записів) всього за 3 с у межах одного запиту без перевищення лімітів оперативної пам'яті (у межах 0,5 ГБ безкоштовного рівня хмарного середовища). Крім того, створений *MVP* успішно запущено в робочому середовищі на платформі *Northflank*. Це дозволяє користувачам миттєво отримувати повну ретроспективну картину компенсації (стану контролю) цукрового діабету (розподіл значень за діапазонами та графіки *AGP*) безпосередньо у смартфоні, що значно розширює стандартні можливості моніторингу *Nightscout*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Nightscout Foundation. The Nightscout Project. URL: <http://www.nightscout.info/> (дата звернення: 01.05.2026).
- 2.Bergenstal R. M. et al. Standardizing Glucose Reporting and Analysis to Optimize Clinical Decision Making in Diabetes: The Ambulatory Glucose Profile (AGP). *Diabetes Technology & Therapeutics*. 2013. Vol. 15(3). P. 198–211.
- 3.McKinney W. Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*. 2010. P. 51–56.
- 4.Документація Python Telegram Bot API. URL: <http://core.telegram.org/bots/api> (дата звернення: 01.05.2026).
- 5.Sheth A. IoT-Based Personalized Healthcare Monitoring. *Internet of Things*. 2020. P. 135–150.

STATISTICAL TELEGRAM BOT FOR ADVANCED ANALYSIS OF NIGHTSCOUT DATA

Barsukov R., Sadilo D.,
PhD, Assoc. Prof. Strukov V.
V. N. Karazin Kharkiv National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper is devoted to the development of a statistical Telegram bot for advanced analysis of glycemic data from the Nightscout MongoDB database. The problem of the standard Nightscout restriction on report generation (up to 3 months) has been solved. A retrospective analysis for any period and AGP visualization have been implemented.

УДК 004.8:658.5

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Аміци Д.О.,

д. т. н., професор Антощук С.Г.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Тези доповіді присвячені прогнозуванню загальної ефективності обладнання з використанням методів машинного навчання. Розглянуто підхід до прогнозування, що передбачає окреме моделювання складових Availability, Performance та Quality з подальшим обчисленням показнику OEE як їх добутку. Описано основні етапи підготовки даних та застосування моделей машинного навчання.

Вступ. В умовах сучасного виробництва підвищення ефективності використання обладнання є одним із ключових чинників конкурентоспроможності підприємств. Показник загальної ефективності обладнання (*OEE – Overall Equipment Effectiveness*) широко застосовується у промисловості для оцінювання продуктивності виробничих систем і є добутком трьох компонентів: доступності (*Availability*), продуктивності (*Performance*) та якості (*Quality*). Актуальність роботи зумовлена необхідністю розробки методики, яка б прогнозувала значення *OEE*. Вхідними даними слугує відкритий датасет, що містить 30000 записів параметрів виробничого обладнання.

Мета роботи. Метою роботи є прогнозування загальної ефективності обладнання на основі методів машинного навчання. Для досягнення поставленої мети треба проаналізувати існуючі підходи, виконати сегментацію та попередню обробку виробничих даних датасету, провести початковий аналіз даних.

Основна частина роботи. У роботі проведено дослідження з використанням відкритого датасету, що містить записи параметрів функціонування виробничого обладнання трьох верстатів (M01, M02, M03) з хвилинним інтервалом вимірювання протягом одного робочого дня. До складу вхідних даних входять такі характеристики:

- рівень вібрації (g),
- рівень акустичного шуму (dB),
- температура обладнання (°C),
- споживаний струм (A),
- компоненти EMD-декомпозиції вібраційного сигналу (IMF₁, IMF₂, IMF₃),
- бінарна ознака відмови обладнання (*label*)

Для забезпечення аналізу на рівні виробничих циклів вихідний датасет було агреговано у 120 часових вікон тривалістю 15 хвилин (по 40 вікон на кожен верстат). Для кожного вікна обчислено компоненти показника загальної ефективності обладнання (*OEE*).

Оскільки у вихідному датасеті відсутні безпосередні значення складових *OEE* (*Availability*, *Performance*, *Quality*), було запропоновано підхід до їх непрямого визначення на основі наявних параметрів.

Зокрема, компонент доступності (*Availability*) визначено як частку записів без відмов обладнання у межах вікна, де N_{normal} – кількість записів без відмов, а N_{total} – загальна кількість записів у вікні.

$$Availability = \frac{N_{normal}}{N_{total}} \quad (1)$$

Компонент продуктивності (*Performance*) обчислено на основі відхилення рівня вібрації та споживаного струму від їх нормального діапазону. Відповідно до досліджень у галузі технічної діагностики обладнання, підвищений рівень вібрації є індикатором деградації механічних вузлів та свідчить про роботу верстата в нестандартному режимі [1]. Нормалізацію виконано на основі 5-го та 95-го перцентилів відповідної ознаки, що забезпечує стійкість до аномальних значень порівняно зі стандартним min-max масштабуванням [2]:

$$v_{norm} = (vibration_mean - P(5)_v) / (P(95)_v - P(5)_v) \quad (2)$$

$$Performance = 1 - 0.30 \times v_{norm} - 0.10 \times c_{norm} \quad (3)$$

Компонент якості (*Quality*) визначено на основі температурного відхилення та аномальності вібраційного сигналу. Підвищена температура спричиняє теплове розширення інструменту та заготовки, що призводить до геометричних відхилень від допусків та появи дефектів [3]. Для оцінювання динамічної нестабільності різання використано першу IMF-компоненту (IMF₁) із датасету. Ця компонента відповідає складовій вібраційного сигналу із найбільшою частотою та характеризує миттєву динамічну нестабільність обладнання. IMF₁ демонструє статистично значущу кореляцію з бінарною ознакою відмови, що обґрунтовує її використання як індикатора якості технологічного процесу [4].

$$IMF1_{norm} = (IMF1_{mean} - min_{IMF1}) / (max_{IMF1} - min_{IMF1}) \quad (5)$$

$$t_{norm} = (temperature_mean - P(5)_t) / (P(95)_t - P(5)_t) \quad (4)$$

$$Quality = 1 - 0.15 * t_{norm} - 0.10 * IMF1_{norm} - 0.10 * fault_rate \quad (6)$$

де *fault_rate* – частка записів з відмовами у межах одного часового вікна.

Вагові коефіцієнти формули (6) визначено на основі порівняльного аналізу кореляцій між відповідними ознаками та бінарною ознакою відмови обладнання. Коефіцієнт при температурі (0.15) є найбільшим, що відповідає її найсильнішому фізичному впливу на якість продукції. Коефіцієнти при IMF₁ та *fault_rate* (по 0.10) відображають їх менший але статистично підтверджений вплив. Значення *Quality* обрізається до діапазону [0.7; 1.0], що є технічним обмеженням моделі та запобігає отриманню фізично неможливих від'ємних значень.

Інтегральний показник загальної ефективності обладнання обчислено як добуток трьох компонентів відповідно до стандартної методології ОЕЕ [5]:

$$OEE = Availability * Performance * Quality \quad (7)$$

Для навчання та оцінювання моделей прогнозування застосовано крос-машинну валідацію. Моделі навчались на об'єднаній вибірці верстатів M02 та M03 (80 часових вікон), тестування проводилось на даних верстата M01 (40 вікон). Такий підхід дозволяє оцінити здатність моделі до узагальнення між різними одиницями обладнання, що є більш релевантним для практичного застосування порівняно зі стандартною часовою розбивкою в межах однієї машини. Для

прогнозування компонентів *OEE* було досліджено два алгоритми: градієнтний бустинг (*XGBoost*) та рекурентну нейронну мережу з довгою короткочасною пам'яттю (*LSTM*). Алгоритм *XGBoost* продемонстрував суттєво кращі результати. Коефіцієнт детермінації становить 0.931, а середня абсолютна помилка 0.0173.

За результатами прогнозувань був побудований такий графік, що показує фактичний коефіцієнт *OEE* та прогнозоване значення.

Рисунок 1 – Результат прогнозування *OEE*

Висновки. У роботі розглянуто прогнозування показника загальної ефективності обладнання (*OEE*) на основі методів машинного навчання. Запропоновано метод непрямого визначення складових показника на основі даних виробничого обладнання. Для формування навчальної вибірки вихідні хвилинні записи агреговано у часові вікна тривалістю 15 хвилин, що дозволило отримати статистично стабільні значення компонентів *OEE* та забезпечити достатній обсяг даних для навчання моделей. Порівняльне двох алгоритмів машинного навчання: *XGBoost* та *LSTM* показало *XGBoost* в умовах обмеженого обсягу даних. Застосування крос-машинної валідації підтвердило здатність моделі до узагальнення між різними одиницями обладнання: модель, навчена на даних верстатів *M02* та *M03*, досягла коефіцієнта детермінації $R^2 = 0.931$ та середньої абсолютної похибки $MAE = 0.0173$ на тестових даних верстата *M01*.

Отримані результати свідчать про практичну застосовність запропонованого підходу для прогнозування *OEE* в умовах реального виробництва, де прямі вимірювання складових ефективності обладнання є недоступними. Напрямом подальших досліджень є окремий аналіз впливу кожного компонента *OEE* та вдосконалення методики їх непрямого визначення на основі розширеного набору виробничих параметрів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Scheffer, C., & Girdhar, P. (2004). Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance. Elsevier.
2. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann
3. Boothroyd, G., & Knight, W. A. (2006). Fundamentals of Machining and Machine Tools (3rd ed.). CRC Press.
4. Huang, N. E. et al. (1998). The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis. Proceedings of the Royal Society of London A, 454, 903–995.
5. Muchiri, P., & Pintelon, L. (2008). Performance measurement using overall equipment effectiveness (OEE). International Journal of Production Research.

FORECASTING OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS USING MACHINE LEARNING METHODS

Denys Amitsy

Doctor of Technical Sciences, Professor, Svitlana Antoshchuk
Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper is devoted to forecasting overall equipment effectiveness using machine learning methods. An approach of forecasting is considered, which involves separate modeling of the *Availability*, *Performance*, and *Quality* components, followed by calculating the OEE indicator as their product. The main stages of the methodology development and the application of machine learning models with lag features are described.

УДК 004.41:004.89:656.138

**РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ПІДБОРУ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ У СФЕРІ ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ
LLM-АГЕНТІВ**

Люлев В. В.

доктор філософії, доцент каф. інформаційних систем Іванов О.В.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто архітектуру інтелектуальної системи для автоматизації вибору автомобілів у прокат. Основна увага приділена використанню *LLM*-агентів для аналізу неструктурованих запитів користувачів та розробці модуля прогнозування повних витрат на поїздку. Результати дозволяють підвищити точність рекомендацій та забезпечити економічне обґрунтування вибору для клієнта.

Вступ. Сучасний ринок транспортних послуг вимагає впровадження високотехнологічних рішень для підвищення ефективності взаємодії з клієнтами. Традиційні системи прокату автомобілів, що базуються на жорстких параметричних фільтрах, часто виявляються малоефективними при обробці складних користувацьких сценаріїв, де вибір залежить від неявних факторів: специфіки маршруту, погодних умов та індивідуального стилю водіння. Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю переходу від статичних систем пошуку до динамічних інтелектуальних агентів на базі великих мовних моделей (*Large Language Models, LLM*). Використання агентно-орієнтованого підходу дозволяє автоматизувати процес когнітивного аналізу запитів, забезпечуючи глибоке розуміння намірів користувача. Обґрунтування розробки такої системи полягає у створенні комплексного інструменту підтримки прийняття рішень, який не лише пропонує транспортний засіб, а й надає прогнозу оцінку економічної ефективності вибору, що є критично важливим для оптимізації витрат у сучасних логістичних моделях.

Мета роботи. Метою дослідження є розробка архітектури інтелектуальної системи процесу підбору транспортних засобів у сфері прокату на основі *LLM*-агентів, що забезпечить автоматизований аналіз неструктурованих запитів та точне прогнозування експлуатаційних витрат. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- проаналізувати існуючі підходи до побудови систем підтримки прийняття рішень у логістиці та виявити їхні недоліки в контексті обробки природної мови;
- обґрунтувати архітектуру автономного *LLM*-агента для інтелектуального пошуку та семантичного аналізу вимог користувача;
- розробити математичну модель прогнозування повної вартості поїздки з урахуванням динамічних параметрів маршруту.

Основна частина роботи. Аналіз сучасного ринку програмного забезпечення для прокату транспортних засобів показав, що більшість існуючих систем-аналогів (наприклад, *Hertz* [1], *Rentalcars* [2]) базуються на класичній моделі параметричного пошуку. Головним недоліком таких рішень є неможливість обробки складних запитів, сформульованих природною мовою, а також відсутність прозорого розрахунку повної вартості поїздки на етапі вибору авто. Порівняльну характеристику систем наведено в таблиці 1.

Для реалізації інтелектуального функціоналу обрано мову програмування *Python* та фреймворк *FastAPI* для побудови серверної логіки. Робота системи базується на агентному підході за допомогою бібліотеки *LangChain* [3], що дозволяє будувати динамічні ланцюжки міркувань для підбору авто. Використання підходу *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* та *AI Agents* забезпечує високу точність рекомендацій на основі актуальних даних про автопарк та тарифні плани [4]. Для забезпечення технічної взаємодії компонентів та стандартизації *API* застосовується специфікація *OpenAPI* [5].

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика систем-аналогів та власної розробки

Критерій порівняння	Системи-аналогі	Власна розробка
Тип інтерфейсу	Форми та фільтри	LLM-чат асистент
Робота з контекстом	Обмежена (тільки дати)	Глибока (наміри користувача)
Прогноз витрат	Тільки орендна плата	Повний розрахунок (TCO)

Особливість проектування власної розробки полягає у створенні багаторівневого агента на базі великих мовних моделей. Загальна логіка взаємодії компонентів системи представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Логічна архітектура системи персоналізованого підбору авто на основі LLM-агентів

Перший рівень виконує семантичний розбір запиту користувача для виявлення прихованих потреб. Другий рівень – це аналітичний модуль, що взаємодіє з картографічними сервісами для побудови маршруту. Математична модель прогнозування повної вартості поїздки базується на сумуванні фіксованих та змінних експлуатаційних витрат C_{total} [6]:

$$C_{total} = (R_{day} \times t) + \sum_{i=1}^n (L_i \times F_{cons} \times P_{fuel}) + S_{add} \quad (1)$$

- де: R_{day} – добова вартість оренди;
 t – тривалість оренди у днях;
 L_i – довжина i -го сегмента маршруту;
 F_{cons} – середні витрати пального для обраного автомобіля;
 P_{fuel} – поточна ціна пального;
 S_{add} – додаткові прогнозовані витрати (паркування, страхування).

Останній етап передбачає генерацію персоналізованого обґрунтування вибору, де система пояснює користувачу, чому саме це авто є оптимальним за співвідношенням комфорту та ціни.

Така архітектура дозволяє перетворити процес оренди на інтерактивну консультацію, де система виступає в ролі персонального помічника, що мінімізує когнітивне навантаження на клієнта та запобігає помилкам при виборі транспортного засобу.

Висновки. У ході роботи було розроблено концепцію та програмну архітектуру інтелектуальної системи для персоналізованого підбору автомобілів. Впровадження LLM-агентів

дозволить автоматизувати когнітивний аналіз запитів, що скоротить час взаємодії користувача з інтерфейсом системи. Розроблений аналітичний модуль забезпечить високу точність прогнозування витрат пального та загальної вартості поїздки, що підтверджує практичну цінність розробки для оптимізації транспортних витрат. Отримані результати можуть бути використані як база для створення автономних асистентів у сфері логістики та сервісів спільного споживання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Hertz Official Website. Global Car Rental Services. URL: <https://www.hertz.com> (дата звернення: 07.05.2026).
- 2.Rentalcars.com. Car Rental Search Engine. URL: <https://www.rentalcars.com> (дата звернення: 07.05.2026).
- 3.LangChain Documentation. Build context-aware, reasoning applications with *AI agents*. URL: <https://python.langchain.com/docs> (дата звернення: 07.05.2026).
- 4.Adopting RAG for LLM-Aided Future Vehicle Design. *IEEE Conference Paper*, 2024. URL: <https://mediatum.ub.tum.de/doc/1769425/> (дата звернення: 07.05.2026).
- 5.OpenAPI Specification v3.0.3. Standard, language-agnostic interface for *RESTful APIs*. URL: <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3> (дата звернення: 07.05.2026).
- 6.AI/ML-Powered Intelligent Vehicle Rental System. *IJIRT Journal*, Vol. 11, 2024. URL: https://ijirt.org/publishedpaper/IJIRT194449_PAPER.pdf (дата звернення: 07.05.2026).

DEVELOPMENT OF SYSTEM ARCHITECTURE FOR PERSONALIZED SELECTION AND COST FORECASTING IN THE CAR RENTAL SECTOR BASED ON LLM AGENTS

Liuliev V. V.

PhD, Associate Professor of the IS department Ivanov O.V.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the architecture of an intelligent system for automating car rental selection. The main focus is on using LLM agents for analyzing unstructured user queries and developing a module for forecasting total trip costs. The results allow for increasing recommendation accuracy and providing economic justification for the client's choice.

УДК 004.89

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОВЕНЕЙ ЗА СУПУТНИКОВИМИ ЗНІМКАМИ

Приймак Б.О.,

к.т.н., доцент, Смик С.Ю.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена розробці конвеєрної методики бінарної класифікації повеней на основі радарних знімків Sentinel-1. Запропоновано використання радіометричного поляризаційного індексу та згорткових нейромереж (ResNet50V2, MobileNetV2). Доведено, що розроблена система суттєво підвищує точність ідентифікації водних поверхонь та мінімізує вплив радіолокаційного шуму.

Вступ. Глобальні кліматичні зміни призводять до зростання частоти екстремальних паводків та затоплень. Традиційні оптичні методи моніторингу часто виявляються неефективними під час катастроф через щільний хмарний покрив. Використання мікрохвильових радарних систем (SAR) супутників Sentinel-1 вирішує цю проблему, проте класичні порогові алгоритми класифікації генерують багато хибних спрацювань через вплив міської забудови та вітру. Застосування архітектур комп'ютерного зору, зокрема згорткових нейронних мереж (CNN), є актуальним рішенням, яке дозволяє враховувати просторовий контекст знімка та ефективно диференціювати водні маси від артефактів подвійного відбиття мікрохвиль.

Мета роботи. Метою дослідження є розробка оптимізованої методики бінарної класифікації повеней за супутниковими радарними знімками на основі згорткових нейронних мереж для підвищення точності та оперативності екологічного моніторингу. Для досягнення мети вирішено наступні завдання:

- проаналізувати існуючі системи оцінки зон затоплень;
- розробити алгоритм формування тривимірних тензорів із синтезом радіометричного індексу;
- провести порівняльний аналіз архітектур *CustomCNN*, *ResNet50V2* та *MobileNetV2*;
- здійснити оцінку ефективності запропонованого конвеєра порівняно з еталонним алгоритмом Оцу.

Основна частина роботи. Аналіз предметної області показує, що існуючі глобальні системи моніторингу (*Copernicus EMS*, *GloFAS*) характеризуються або значним часовим лагом через необхідність ручної обробки, або низькою просторовою роздільною здатністю макромасштабних гідрологічних моделей [1]. Використання хмарної платформи *Google Earth Engine* з детермінованими методами (наприклад, поріг Оцу) дозволяє швидко обробляти дані, проте в умовах складного міського рельєфу точність таких одновимірних алгоритмів стрімко падає. Для вирішення цих проблем було розроблено інформаційну систему на базі фреймворку *TensorFlow/Keras*. Головною науковою новизною методики є відмова від штучного заповнення нулями двоканальних радарних даних (кополяризації *VV* та кросполяризації *VH*). Натомість реалізовано динамічний розрахунок фізично обґрунтованого радіометричного поляризаційного індексу (*VV - VH*). Сформований тривимірний тензор розмірністю $256 \times 256 \times 3$ подається на вхід нейромережі, де синтезований індекс діє як нелінійний підсилювач контрасту між водяними масами та радіолокаційними тінями інфраструктури. У дослідженні протестовано три архітектури: базову *CustomCNN*, розроблену «з нуля», та моделі трансферного навчання *ResNet50V2* і *MobileNetV2*, які адаптувалися з використанням алгоритму двофазного тонкого налаштування (*Fine-Tuning*).

Порівняльна динаміка збіжності (Стандарт vs Радіометричний індекс)

Рисунок 1 – Порівняльна динаміка історій навчання моделей

Результати порівняльного аналізу метрик на мультимодальному датасеті *SEN12-FLOOD* [2] демонструють значну перевагу нейромереж над класичними методами. Кількісні показники ефективності досліджуваних архітектур наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Зведена таблиця порівняльного аналізу архітектур для визначення класу повені

Стандарт			Індекс			Динаміка (%)
Архітектура	Метрика	Значення	Архітектура	Метрика	Значення	
CustomCNN	Precision	0,67	CustomCNN	Precision	0,68	+1
	Recall	0,60		Recall	0,60	0
	F1-Score	0,63		F1-Score	0,64	+1
	Accuracy (Загальна)	0,75		Accuracy (Загальна)	0,76	+1
ResNet50V2	Precision	0,72	ResNet50V2	Precision	0,75	+3
	Recall	0,61		Recall	0,59	-2
	F1-Score	0,66		F1-Score	0,66	0
	Accuracy (Загальна)	0,78		Accuracy (Загальна)	0,79	+1
MobileNetV2	Precision	0,72	MobileNetV2	Precision	0,71	-1
	Recall	0,69		Recall	0,73	+4
	F1-Score	0,70		F1-Score	0,72	+2
	Accuracy (Загальна)	0,80		Accuracy (Загальна)	0,80	0

Результати доводять, що алгоритм Оцу генерує критичну кількість хибнопозитивних спрацювань, маркуючи радарні тіні як воду ($Precision = 0,35$). Натомість згорткові архітектури, зокрема легковагова *MobileNetV2*, демонструють найвищу ефективність завдяки здатності аналізувати абстрактні просторові ознаки [3].

Висновки. Підсумовуючи результати обчислювальних експериментів, можна стверджувати, що інтеграція розробленого радіометричного поляризаційного індексу суттєво підвищує якість бінарної класифікації водних поверхонь. Традиційні методи порогової сегментації є технологічно застарілими для аналізу складних мікрохвильових даних та не забезпечують необхідного рівня просторового розпізнавання. Найкращою моделлю для практичного використання у системах цивільного захисту визнано комбінацію архітектури *MobileNetV2* із радіометричною модифікацією тензорів. Вона досягла найвищого значення гармонійної метрики *F1-Score* (0,72) та загальної точності (0,80). Завдяки використанню глибинно-роздільних згорток, ця модель гарантує високу продуктивність та швидкий інференс у режимі реального часу, що робить її оптимальною для розгортання в умовах обмежених обчислювальних ресурсів, зокрема на борту безпілотних літальних апаратів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Schumann G. J.-P., Brakenridge E. R., Kettner A. J. et al. Assisting flood disaster response with earth observation data and products: a critical appraisal. *Remote Sensing*. 2018. Vol. 10, № 8. P. 1230.
- 2.Bonafilia D., Teller C., Suau T. et al. Sen1Floods11: a georeferenced dataset to train and test deep learning flood algorithms for Sentinel-1. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*. 2020. P. 210–211.
- 3.Sandler M., Howard A., Zhu M. et al. *MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks*. *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. 2018. P. 4510–4520.

RESEARCH OF FLOOD CLASSIFICATION METHODOLOGY USING SATELLITE IMAGERY

Pryymak B.O.,
Ph.D., Associate Professor, Smyk S.Yu.
NATIONAL UNIVERSITY "ODESA POLYTECHNIC", UKRAINE

ANNOTATION. The work is devoted to the development of a pipeline methodology for binary flood classification based on Sentinel-1 radar images. The use of a radiometric polarization index and convolutional neural networks is proposed. It is proved that the developed system significantly improves the accuracy of water surface identification.

УДК 004.89:[528.854:624.05]:628.4

**РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГІС ДЛЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ ПРИ ВІДБУДОВІ ПОШКОДЖЕНИХ ВІЙНОЮ
ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ**

доктор філософії, доцент каф. інформаційних систем Іванов О.В.
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. Проект присвячений створенню інтелектуальної ГІС для автоматизації інвентаризації будівельних відходів, утворених внаслідок руйнувань інфраструктури України. Основою системи є використання *LLM* для аналізу зображень об'єктів до та після пошкоджень з метою класифікації матеріалів та оцінки обсягів відходів. Наукова новизна полягає в інтеграції ШІ та СППР для оптимізації логістики транспортування ресурсів до центрів утилізації за допомогою інтерактивних карт. Практична цінність системи полягає в кардинальному підвищенні ефективності логістичного управління та ресурсозбереження під час модернізації країни.

Вступ. Однією із важливих складових плану відновлення України є модернізація та створення ефективної інфраструктури. Це передбачатиме відбудову зокрема пошкоджених в наслідок воєнних дій об'єктів, яка базуватиметься на проведенні інвентаризації, яка є складним, багатофакторним процесом. Проект, що реалізується в рамках НДР «Розробка інтелектуальної багатофункціональної геоінформаційної системи для інвентаризації будівельних відходів при відбудові пошкоджених війною інфраструктурних об'єктів», зареєстрований в МОН України під номером *0126U001737* і розрахований на 3 роки [1], буде спрямований на кардинальне підвищення ефективності інвентаризації будівельних та монтажних відходів (БДВ) за рахунок створення інтелектуальної багатофункціональної геоінформаційної системи (ІБГІС), основою якої стануть моделі та методи штучного інтелекту (ШІ) та підтримки прийняття рішень.

Мета роботи. Метою проекту є розробка ІБГІС, що інтегрує ШІ та систему підтримки прийняття рішень (СППР), для забезпечення швидкої ресурсоефективної інвентаризації та логістичної оптимізації використання БДВ як вторинних ресурсів у процесі відбудови пошкодженої війною інфраструктури України.

Фокус наукової уваги буде прикуто до використання великих мовних моделей *LLM* для автоматизованого аналізу зображень місць утворення відходів, а саме зруйнованих/пошкоджених війною інфраструктурних об'єктів до та після руйнування. Акцентовано приділятиметься увага інтерпретації візуальних ознак, класифікації типів будівельних матеріалів та наданні приблизної оцінки обсягу БДВ, які отримуватимуться при демонтажі та реконструкції інфраструктурних об'єктів.

Основна частина роботи. Методологія проекту базуватиметься на гібридному підході, що поєднує інноваційні технології ШІ з можливостями великих мовних моделей для автоматизованої інвентаризації з ГІС та СППР. Цей підхід дозволить вирішити ключову проблему: перетворення неконтрольованих БДВ від руйнувань інфраструктурних об'єктів на ефективно керований вторинний ресурс.

Загальна концепція проекту полягатиме у створенні замкнутого цифрового циклу управління БДВ: «Інформація від Джерела будівельних та монтажних відходів (*Source*) → Аналіз (ШІ/комп'ютерний зір) → База Знань (ГІС) → Оптимізація (СППР) → Інформація щодо використання БДВ Пункт Прийому (*Sink*)».

Ключові методологічні припущення проекту наступні.

- 1.Наявність порівняльних зображень: ми припускаємо, що для більшості зруйнованих об'єктів можливо отримати пари геопросторових зображень «до руйнування» та «після руйнування» (з дронів, супутників, архівів).
- 2.Можливість класифікації: методи комп'ютерного зору та ШІ здатні досягти прийнятної точності класифікації основних будівельних матеріалів (≥ 80 %) від пошкоджених/зруйнованих інфраструктурних об'єктів.

3. Змінний режим введення даних: система має підтримувати гібридний збір даних – як автоматизований (на основі ШІ), так і ручний від експертів (заповнення структурованих форм), для забезпечення високої точності інвентаризації.

Заявлені методологічні підходи прямо сприятимуть досягненню мети проєкту:

- методи комп'ютерного зору та ВММ забезпечуватимуть швидку та точну інвентаризацію обсягів та складу БДВ;
- ГІС-архітектура та бази знань створять прозору інформаційну основу (*Source-Sink Map*) для управління даними;
- СППР-модуль забезпечуватиме ресурсоефективну логістику та автоматизований вибір оптимальних маршрутів і центрів утилізації.

Планується використати 4-етапний процес аналізу зображень та класифікації БДВ.

Етапи 1–2. Отримання та синхронізація зображень: збір візуальних пар «до/після» (БПЛА, супутник, архів). Ключовий підхід: використання методів геометричної ресстрації та вирівнювання зображень для точного накладання та локалізації змін.

Етапи 3–4. Сегментація та виявлення змін. Передбачається проведення попередньої обробки (вирівнювання та нормалізація); семантичної сегментації для виділення областей інтересу, зон, де відбулися значні зміни (руїни, завали, відсутність конструкцій); класифікації типів відходів (бетон, цегла, метал), використання мультимодальних моделей (наприклад, *CLIP/BLIP2*), здатних аналізувати зображення та генерувати описи, що є особливо важливим для змішаних відходів.

Кількісна оцінка обсягів відходів здійснюватиметься двома шляхами для підвищення точності:

1. 2D-Оцінка з припущенням товщини: перетворення піксельної площі сегментованих *ROI* у реальну площу з подальшим припущенням стандартизованої середньої товщини шару уламків, відповідно до типу матеріалу.
2. 3D-реконструкція (для високої точності): використання геометричних методів на основі 3D-реконструкції (отриманої з БПЛА або ВМ-моделей) для прямого розрахунку кубатури уламків (порівняння об'ємів об'єкта «до» і «після»).

Методологія геоінформаційного управління та оптимізації (ГІС/СППР) є основою для логістичного управління БДВ. Для її реалізації створюються дві ключові бази знань:

1. *Sources* («Джерела»): База даних геопросторових та атрибутивних даних про пошкоджені об'єкти включаючи класифікацію та обсяги БДВ;
2. *Sinks* («Пункти Прийому»): База знань про центри утилізації/переробки, що містить геопросторові дані, потужність, ліцензію та класи відходів, які вони можуть приймати [2].

Для вирішення завдання ідентифікації оптимального транспортного маршруту використовується багатокритеріальна оптимізація (*Multi-Criteria Optimization*), інтегрована у СППР. Алгоритм СППР застосовуватиме методи графових моделей (наприклад, алгоритми Дейкстри або A^*) із динамічною вагою ребер, що залежить від дорожньої мережі, та функцією штрафу за невідповідність класу відходів.

Попередньо авторами було виконано дослідження для зруйнованого об'єкта «Школа» із використанням *LLM Gemini* для аналізу зображень об'єкта до та після руйнування у форматі *.jpg* [3]. Фрагмент результату відповіді *LLM Gemini* у форматі *JSON* представлено на рис. 1. Повний файл *JSON* доступний за посиланням [4].

Звіт про інвентаризацію будівельних відходів: загальний оціночний обсяг будівельних відходів для такої чотириповерхової будівлі становить приблизно 3700–4300 м³. Детальний звіт у форматі таблиці доступний за посиланням [4] через його великий обсяг.

Висновки. В проєкті вирішуватимуться задачі попередньої класифікації центрів утилізації БДВ на основі їх атрибутивних та геопросторових даних для розробки інтерактивної карти з метою оптимізації логістики транспортування БДВ та прийняття рішень щодо їх повторного використання та/або утилізації. Особливого наукового значення набуває розроблена ІБГІС, що

інтегруватиме III та СППР для забезпечення швидкої ресурсоефективної інвентаризації та логістичної оптимізації використання БДВ як вторинних ресурсів у процесі відбудови пошкодженої війною інфраструктури України. Проведені попередні дослідження авторів [2, 3] показали перспективність та ефективність виконання заявленої науково-дослідної роботи.

```
[
  {
    "zone": "Central Facade and Entrance Group (from foundation to roof)",
    "description_of_damage": "Complete collapse of the upper floors above the entr",
    "material_type": "Concrete/Reinforced Concrete",
    "estimated_volume": "60-70% of total volume (approx. 2400-2800 m³)",
    "reuse_potential": "Suitable for recycling (secondary crushed stone, aggregate",
    "confidence": "High"
  },
  {
    "zone": "Central Facade and Entrance Group (from foundation to roof)",
    "description_of_damage": "Complete collapse of the upper floors above the entr",
    "material_type": "Brick/Stone/Plaster",
    "estimated_volume": "15-20% of total volume (approx. 600-800 m³)",
    "reuse_potential": "Partially suitable (crushing for backfill, limited reuse of",
    "confidence": "High"
  },
  {
    "zone": "Central Facade and Entrance Group (from foundation to roof) and Side",
    "description_of_damage": "Shattered windows, deformed frames.",
    "material_type": "Glass",
    "estimated_volume": "1-2% of total volume (approx. 40-80 m³)",
    "reuse_potential": "Suitable for recycling (cullet, re-melting if sorted).",
    "confidence": "High"
  },
  {
    "zone": "Central Facade and Entrance Group (from foundation to roof) and Side",
    "description_of_damage": "Twisted rebar, remnants of frames.",
    "material_type": "Metal (rebar, frames, structural elements)",
    "estimated_volume": "2-3% of total volume (approx. 80-120 m³)",
    "reuse_potential": "Suitable for recycling (smelting).",
    "confidence": "High"
  }
]
```

Рисунок 1 – Фрагмент результату відповіді LLM у форматі JSON на основі зображень об'єкта «Школа» [3]

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Три проекти учених Одеської політехніки отримали державне фінансування з 2026 року / Одеська політехніка. URL: <https://op.edu.ua/news/25809> (дата звернення: 07.05.2026).
2. Arsirii, O. O., Cudecka-Purina, N., Ivanov, O. V., Bieliaiev, K. O. The intelligent information technology for construction waste analysis and management. *Herald of Advanced Information Technology*, 2025. Vol. 8(1), P. 87–99. URL: <https://doi.org/10.15276/hait.08.2025.6> (дата звернення: 07.05.2026).
3. O. Arsirii, O. Ivanov, K. Bieliaiev, N. Cudecka-Purina. Intelligent information technology for inventory and utilization of construction and demolition waste from damaged infrastructure facilities. *Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference "Information Control Systems & Technologies" (ICST-2025)*. Odessa, Ukraine, September 24-26, 2025, CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), online. Vol-4048. P. 276–289. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-4048/paper22.pdf> (дата звернення: 07.05.2026).
4. O. Arsirii, O. Ivanov, K. Bieliaiev, N. Cudecka-Purina, Construction & demolition waste AI analysis report, 2025. URL: <https://drive.google.com/drive/folders/1jIurYWZrWomnhfOtOkNdQUXw-iwKyJ68?usp=sharing> (дата звернення: 07.05.2026).

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT MULTIFUNCTIONAL GIS FOR CONSTRUCTION WASTE INVENTORY IN THE RECONSTRUCTION OF WAR-DAMAGED INFRASTRUCTURE

PhD, Associate Professor of the IS department Ivanov O.V.
National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The project is dedicated to the development of an intelligent GIS for automating the inventory of construction waste generated by the destruction of Ukraine's infrastructure. The system is based on the use of LLMs for analysing images of objects before and after damage to classify materials and estimate waste volumes. The scientific novelty lies in the integration of AI and DSS to optimize the logistics of transporting resources to recycling centres using interactive maps. The practical value of the system consists in a fundamental increase in the efficiency of logistical management and resource conservation during the country's modernization.

УДК 004.75

ДИНАМІЧНЕ КЕРУВАННЯ КВОРУМНОЮ РЕПЛІКАЦІЄЮ У СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ПОТОКОВИХ ДАНИХ

аспірант Купріянов О. М.,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних систем Ситніков В. С.,

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі запропоновано модель адаптивної кворумної реплікації для розподілених мікросервісних систем. Розроблено математичне обґрунтування механізму динамічного регулювання параметрів реплікації, що дозволяє знизити латентність при збереженні цільових показників відмовостійкості.

Вступ. Постановка проблеми. Стрімкий розвиток розподілених обчислювальних систем зумовлює необхідність обробки колосальних обсягів поточкових даних у режимі реального часу. Фундаментальним обмеженням таких систем є неможливість одночасного забезпечення повної узгодженості, доступності та стійкості до розділення мережі. У сучасних високонавантажених системах виникає гостра потреба у механізмах реплікації, що здатні адаптуватися до динамічних змін інтенсивності вхідного потоку та ймовірності апаратних збоїв.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток розподілених обчислювальних систем зумовлює необхідність обробки колосальних обсягів поточкових даних у режимі реального часу, вимогою до таких систем. Фундаментальним обмеженням є неможливість одночасного забезпечення повної узгодженості, доступності та стійкості до розділення мережі [5]. У сучасних високонавантажених системах виникає гостра потреба у механізмах реплікації, які здатні гнучко адаптуватися до динамічних змін інтенсивності вхідного потоку подій та ймовірності виникнення апаратних збоїв.

Аналіз досліджень та публікацій. Питання відмовостійкості та узгодженості даних активно досліджуються протягом десятиліть. Класичні алгоритми консенсусу, такі як Paxos [4] та Raft [2], заклали теоретичну базу для побудови надійних систем, проте вони характеризуються значними накладними витратами на комунікацію. Сучасні платформи, такі як Apache Kafka та Apache Flink [2, 3], використовують логування та фіксовані коефіцієнти реплікації, проте вони не забезпечують автоматичної адаптації параметрів кворуму в реальному часі залежно від показників латентності та навантаження [1, 5].

Мета роботи полягає у розробці математичної моделі та архітектурних рішень для організації адаптивної кворумної реплікації стану в розподілених системах, що дозволить динамічно балансувати між показниками продуктивності та надійності в умовах змінного навантаження.

Виклад основного матеріалу. Запропонована архітектура системи базується на двошаровій моделі обробки подій який відповідає за безпосереднє збереження та реплікацію даних. Формально таку систему можна представити як кортеж

$$S = \langle K, M, E, R \rangle, \quad (1)$$

де: K — множина вузлів маршрутизації,

M — вузли обробки стану,

E — потік подій,

R — функція відображення подій на підмножину реплік.

Центральним елементом дослідження є математичне обґрунтування затримок. У системі з повною реплікацією затримка запису визначається максимумом випадкових затримок усіх вузлів. При експоненціальному розподілі часу обслуговування середня затримка $E[T]$ зростає

логарифмічно від кількості вузлів N . Дана залежність описується формулою (2):

$$E[T_{sync}] \approx \frac{1}{\lambda} \ln N, \quad (2)$$

де: λ – інтенсивність обслуговування (швидкість обробки запитів на одному вузлі);
 N – загальна кількість вузлів у системі.

Це підкреслює неефективність повної реплікації при масштабуванні. Натомість, у запропонованій кворумній моделі математичне сподівання затримки операції запису наближено дорівнює гармонічному числу порядку кворуму запису, поділеному на інтенсивність обробки (3):

$$E[T_{\omega}] \approx \frac{1}{\lambda} H_{q_{\omega}}. \quad (3)$$

де: $H_{q_{\omega}}$ – гармонічне число порядку q_{ω} ;

q_{ω} – розмір кворуму запису (мінімальна кількість підтверджень для завершення операції).

Такий підхід суттєво знижує латентність при великих значеннях загальної кількості реплік m . Для забезпечення надійності ймовірність доступності системи при ймовірності відмови окремого вузла p розраховується через біноміальний розподіл (4):

$$P_A = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} (1-p)^i p^{m-i}. \quad (4)$$

де: m – загальна кількість реплік у системі;

p – ймовірність відмови одного окремого вузла.

Наукова новизна роботи полягає у впровадженні адаптивного механізму зворотного зв'язку для динамічного налаштування параметрів реплікації. Пропонується змінювати кількість активних реплік $m(t)$ на основі відхилення поточної продуктивності $F(t)$ від цільового значення F^* за законом (5):

$$\frac{dm(t)}{dt} = \beta(F(t) - F^*), \quad (5)$$

де: β – коефіцієнт адаптації, що визначає швидкість реакції системи на зміни;

$F(t)$ – поточне значення цільової функції продуктивності системи.

Це дозволяє автоматично зменшувати розмір кворуму в моменти пікового навантаження для збереження швидкодії та збільшувати його в періоди стабілізації для підвищення рівня відмовостійкості.

Експериментальні дослідження моделі показали, що використання адаптивного підходу дозволяє знизити середню затримку обробки на 40 % порівняно зі статичними конфігураціями кворуму при аналогічних показниках доступності. Пропускна здатність системи при цьому зростає в середньому на 35 % за рахунок оптимізації комунікаційних витрат між вузлами кластера.

Висновки та пропозиції. У ході дослідження розроблено модель адаптивної кворумної реплікації, яка враховує стохастичну природу навантаження у розподілених системах потокової обробки. Доведено, що розділення функцій маршрутизації та обробки стану в поєднанні з адаптивним управлінням кворумом забезпечує оптимальний баланс між латентністю та надійністю. Перспективним напрямком подальших досліджень є інтеграція розробленої моделі у хмарні середовища з використанням механізмів превентивного масштабування на основі прогнозової аналітики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Apache Software Foundation. (2023). Apache Kafka: A distributed streaming platform. <https://kafka.apache.org/documentation/>
2. Carbone, P., Katsifodimos, A., Ewen, S., Markl, V., Haridi, S., & Tzoumas, K. (2015). Apache Flink: Stream and batch processing in a single engine. *IEEE Data Engineering Bulletin*, 38(4), 28–38. <http://sites.computer.org/debull/A15dec/flink.pdf>

3. Kleppmann, M. (2017). Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems. O'Reilly Media.
4. Lamport, L. (2001). Paxos made simple. ACM SIGACT News, 32(4), 51–58. <https://doi.org/10.1145/568425.568433>
5. Zhang, Y., et al. (2025). Machine Learning-driven Adaptive Consensus in Geo-distributed Systems. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.

**DYNAMIC MANAGEMENT OF QUORUM REPLICATION IN STREAM DATA
PROCESSING SYSTEMS**

postgraduate student Kupriianov Oleksandr,
Doctor of Technical Sciences, Prof., Head of the Department of Computer Systems Sytnikov Valery,
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper proposes a model of adaptive quorum replication for distributed microservice systems. A mathematical substantiation of the mechanism for dynamic regulation of replication parameters has been developed, which allows reducing latency while maintaining target fault-tolerance indicators.

УДК 004.8:004.932:623.459

**РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЯВЛЕННЯ
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ**

Лебедєв Е.А.

к.т.н., доцент каф. ІС Манікаєва О.С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах розглянуто розробку мобільного додатку для автоматизованого аналізу зображень з метою виявлення потенційно вибухонебезпечних предметів. Запропоновано використання локальної моделі *TensorFlow Lite* для виконання аналізу зображень безпосередньо на мобільному пристрої без підключення до мережі. Обґрунтовано вибір архітектури MVVM, технологічного стеку *Android Studio, Kotlin, Jetpack Compose* та *Room*. Запропонований підхід забезпечує автономну роботу системи та швидкий аналіз зображень у польових умовах.

Вступ. В умовах зростання кількості вибухонебезпечних предметів на територіях, що зазнали бойових дій, особливо актуальними стають засоби оперативного аналізу підозрілих об'єктів. Використання технологій комп'ютерного зору та мобільного машинного навчання дозволяє створювати програмні засоби, здатні виконувати попередню оцінку зображень безпосередньо на мобільному пристрої користувача [1]. Особливо важливими є автономність роботи, відсутність залежності від інтернет-з'єднання та швидке отримання результату аналізу.

Мета роботи. Метою роботи є проектування мобільного додатку для автоматизованого виявлення потенційно вибухонебезпечних предметів на зображеннях із використанням локальної моделі машинного навчання *TensorFlow Lite*, що забезпечує автономну роботу системи та швидкий аналіз даних на *Android*-пристроях.

Основна частина роботи. Аналіз існуючих рішень показав, що сучасні системи детекції (виявлення) вибухонебезпечних предметів здебільшого орієнтовані на серверну обробку даних або потребують постійного підключення до мережі [2]. Це суттєво обмежує можливість їх використання у польових умовах та на територіях із нестабільним зв'язком. Крім того, значна частина подібних систем потребує високопродуктивного обладнання або використання хмарної інфраструктури.

Для реалізації мобільного додатку було обрано архітектурний шаблон MVVM, який забезпечує розділення інтерфейсу користувача, бізнес-логіки та рівня доступу до даних [3]. Як основну мову програмування використано *Kotlin*, а середовищем розробки визначено *Android Studio*. Для створення інтерфейсу використовується *Jetpack Compose* [4], а для локального збереження результатів аналізу – бібліотека *Room* поверх *SQLite*.

У межах роботи використовується модель *TensorFlow Lite* [2], яка виконує аналіз зображень безпосередньо на мобільному пристрої. Перед виконанням аналізу зображень (*inference*) зображення проходить етап попередньої обробки: масштабування, нормалізацію та перетворення у формат тензора. Після цього модель виконує класифікацію та повертає результат у вигляді ймовірності належності зображення до класу потенційно небезпечних об'єктів. Запропонований підхід дозволяє мінімізувати затримки під час обробки даних та підвищити швидкість отримання результатів аналізу. Використання локальної моделі також забезпечує конфіденційність даних користувача, оскільки передача зображень на віддалені сервери не виконується.

Під час проектування було визначено такі основні функціональні можливості системи:

- завантаження зображення з галереї мобільного пристрою;
- отримання фотографії за допомогою бібліотеки *CameraX* [5];
- локальний аналіз зображення за допомогою *TensorFlow Lite*;
- формування попередження про потенційну небезпеку;
- збереження результатів аналізу у локальній базі даних;
- перегляд історії раніше оброблених зображень.

Структура роботи мобільного додатку наведена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Загальна схема роботи мобільного застосунку

Основний сценарій використання системи передбачає вибір зображення з галереї або отримання фотографії з камери мобільного пристрою. Після цього система виконує попередню обробку зображення та передає підготовлені дані до моделі *TensorFlow Lite*. Результатом роботи моделі є визначення ймовірності наявності потенційно небезпечного об’єкта на зображенні.

У випадку перевищення встановленого порога ймовірності система формує попередження про можливу небезпеку. Користувачу відображається результат аналізу та рекомендація щодо безпечної поведінки. За потреби результат може бути збережений у локальній базі даних для подальшого перегляду.

Під час попередніх експериментів було досліджено використання методів класифікації на основі ембедингів *Inception v3* та алгоритмів *kNN*, *Random Forest* і *Neural Network*. Отримані результати підтвердили перспективність використання моделей машинного навчання для задачі попередньої оцінки зображень [1]. Найкращі результати точності були отримані для моделей *Neural Network* та *Random Forest*, що підтвердило доцільність використання сучасних методів комп’ютерного зору та машинного навчання у мобільних системах аналізу зображень.

У таблиці 1 наведено порівняння існуючих рішень для аналізу зображень.

Таблиця 1 – Порівняння існуючих рішень для аналізу зображень

Рішення	Робота офлайн	Мобільна платформа	Локальний аналіз	Потреба в сервері
Серверні системи <i>YOLO</i>	Частково	Ні	Частково	Так
<i>MineAR</i>	Ні	Так	Ні	Так
<i>TensorFlow Lite Mobile</i>	Так	Так	Так	Ні
Запропонований додаток	Так	Так	Так	Ні

Як видно з таблиці 1, більшість існуючих рішень для аналізу зображень потребують використання серверної інфраструктури або постійного підключення до мережі. Запропонований мобільний додаток забезпечує локальний аналіз зображень без передачі даних на віддалені сервери, що підвищує швидкість роботи системи та рівень конфіденційності даних користувача.

Перевагами запропонованого підходу є:

- автономна робота без доступу до мережі;
- швидкий аналіз зображень на мобільному пристрої;
- локальне збереження результатів;
- мінімізація передачі конфіденційних даних;
- можливість подальшого розширення функціональності.

Висновки. У результаті виконаної роботи було спроектовано мобільний додаток для автоматизованого виявлення потенційно вибухонебезпечних предметів на зображеннях. Обґрунтовано вибір архітектури MVVM та технологічного стеку *Android Studio, Kotlin, Jetpack Compose, TensorFlow Lite i Room*. Запропонований підхід забезпечує локальне виконання моделі машинного навчання без використання серверної інфраструктури та дозволяє реалізувати автономний аналіз зображень у польових умовах.

Отримані результати підтверджують доцільність використання мобільних технологій і комп'ютерного зору для задач попередньої оцінки потенційно небезпечних об'єктів. Подальший розвиток системи може бути пов'язаний із розширенням набору класів об'єктів, використанням моделей детекції об'єктів у реальному часі та підвищенням точності класифікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Szegedy C., Vanhoucke V., Ioffe S., Shlens J., Wojna Z. Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2016. – P. 2818–2826.
- 2.TensorFlow Lite. URL: <https://www.tensorflow.org/lite> (дата звернення: 07.05.2026).
- 3.Android Developers. Guide to app architecture. URL: <https://developer.android.com/topic/architecture> (дата звернення: 07.05.2026).
- 4.Jetpack Compose. URL: <https://developer.android.com/jetpack/compose> (дата звернення: 07.05.2026).
- 5.Android Developers. CameraX overview. URL: <https://developer.android.com/training/camerax> (дата звернення: 07.05.2026).

DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR AUTOMATED DETECTION OF EXPLOSIVE OBJECTS IN IMAGES

Lebediev E.A,

PhD, Associate Professor of the IS department Olga Manikaeva,
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the development of a mobile application for automated image analysis aimed at detecting potentially explosive hazardous objects. The use of a local TensorFlow Lite model for image analysis directly on a mobile device without network connection is proposed. The choice of the MVVM architecture and the technological stack including Android Studio, Kotlin, Jetpack Compose, and Room is substantiated. The proposed approach ensures autonomous system operation and fast image analysis under field conditions.

УДК 004.956.5

ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ДОВІРЕНИХ НАЛАШТУВАНЬ ДЛЯ GROTH16 НА КОНФІДЕНЦІЙНИХ БЛОКЧЕЙНАХ

Бучіхін А.А.,

к.т.н., доцент Болтьонков В.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі проаналізовано недоліки існуючих MPC-підходів до генерації trusted setup для zk-SNARK систем типу Groth16. Виявлено, що поширення folding-схем змінює вимоги до генерації SRS та потребує дешевших і швидших підходів до trusted setup. Запропоновано новий підхід на основі TEE та конфіденційної блокчейн-інфраструктури для автоматизованої генерації SRS. Виконано оцінку життєздатності підходу з точки зору надійності, вартості та часу генерації.

Вступ. Системи доказів з нульовим розголошенням (*Zero-knowledge proof systems, zk-SNARKs*), такі як лінійний-PCP Groth16 [1], пропонують оптимальні розміри доказів та вартості перевірки, що робить їх ідеальними для блокчейн-застосунків. Однак їхні довірені налаштування (*trusted setups*), специфічні для певної zk-схеми, вимагають дорогих церемоній багатосторонніх обчислень (MPC) [2], що коштують десятки тисяч доларів за zk-схему. Поява folding-схем (*Nova* [3], *SuperNova, ProtoGalaxy*) змінила ландшафт: сучасні системи доказів тепер використовують Groth16 та інші zk-SNARK-и виключно для перевірки обчислень таких схем, вимагаючи лише 10-20 тисяч обмежень, а не мільйонів. Цей зсув створює попит на часті та менші довірені налаштування, оскільки команди розвивають та допрацьовують схеми під час їх розробки та підтримки.

Мета роботи. Метою даного дослідження є аналіз недоліків існуючих підходів до генерації довірених налаштувань та дослідження життєздатності нового підходу шляхом порівняння надійності, а також ціни та часу генерації кожного з них.

Основна частина роботи.

Доказ із нульовим розголошенням є класом методів верифікованих обчислень (*Verifiable Computation*), що дозволяє одній стороні переконати іншу у коректності виконання певного обчислення без необхідності повторного виконання цього обчислення перевіряючою стороною та без розкриття проміжних даних.

З системної точки зору, zk-доказ можна інтерпретувати як механізм компресії обчислень та комунікації, який трансформує складний процес виконання програми над потенційно прихованими вхідними даними у компактний доказ. Цей доказ гарантує, що обчислення було виконано коректно, вхідні дані задовольняють задані умови, а результат відповідає визначеній функції. Ключова властивість такого підходу полягає в тому, що вартість перевірки доказу є суттєво меншою за вартість повторного виконання вихідних обчислень. Таким чином, zk-системи стають особливо ефективними у випадках, коли обсяг обчислень або комунікації є значно більшим за вартість їх верифікації. У контексті блокчейн-систем zk-докази виступають як механізм масштабування та делегування обчислень поза блокчейн (*off-chain computation*), зберігаючи при цьому можливість криптографічної перевірки результатів на ньому.

Повертаючись до криптографічного контексту, більшість систем доказів з нульовим розголошенням можна описати як перевірку певного математичного відношення, яке задається у вигляді системи рівнянь. У такій моделі одна частина інформації надається верифікатором, тоді як інша частина повинна бути коректно сформована доказчиком на основі прихованих даних. Конструкція таких систем побудована таким чином, щоб ймовірність побудови некоректного доказу, який би проходив верифікацію без виконання обчислень, була астрономічно малою.

Існує кілька підходів до побудови таких систем рівнянь, однак найбільш ефективні за розміром доказу та вартістю верифікації підходи ґрунтуються на використанні попередньо сформованих структур даних, що виступають їх базисами – структуровані (*Structured Reference*

String; залежить від параметрів конкретної *zk*-схеми) або загальні (*Common Reference String*; застосовні до будь-якої *zk*-схеми в межах цієї системи) довірені параметри.

У таких системах коректність і безпека базуються на ключовому припущенні: секретні значення, використані під час генерації *SRS/CRS*, залишаються невідомими жодному з учасників. Якщо цей припуск порушується, система може бути скомпрометована, зокрема шляхом генерації фальшивих доказів. Процес створення таких параметрів і забезпечення того, що секретна інформація, використана під час їх генерації (*toxic waste*), не була відновлена або збережена жодним учасником, називається довіреним налаштуванням (*trusted setup*).

Існуючі підходи до генерації довірених налаштувань у *zk*-системах здебільшого базуються на багатосторонніх обчисленнях (*MPC*), які реалізуються у форматі церемоній генерації *SRS*. Найвідомішим прикладом такого підходу є протоколи типу *Powers of Tau* [4], де велика кількість учасників послідовно вносять випадкові секретні значення, після чого фінальний результат використовується як базовий параметр для побудови доказових систем. Такий підхід забезпечує високу криптографічну стійкість за умови, що хоча б один учасник церемонії не скомпрометував свій секрет. Однак його практична модель має суттєві обмеження.

MPC-церемонії є дорогими з точки зору організації та обчислювальних ресурсів. Вони вимагають координації учасників, довірених процедур, а також значного часу на виконання та верифікацію етапів внесків. Це робить процес створення *SRS* фактично “подією”, а не частиною інженерного циклу. Сама ж традиційна модель *trusted setup* була розроблена в контексті монолітних, статичних *zk*-схем, де структура такої схеми є відносно фіксованою. Проте поява *folding*-схем, таких як *Nova*, суттєво змінила характер використання *zk*-доказів. Ці системи не є незалежними механізмами – вони відповідають за згортання самої матриці твердження (*RICS*, або інша *CCS*), яку відповідна *zk*-схема приймає та оброблює.

У сучасних системах *Groth16* дедалі частіше використовується не як основний доказовий примітив, а як допоміжний механізм для верифікації рекурсивних або агрегованих обчислень. Це призводить до значного зменшення розміру *zk*-схем до рівня десятків тисяч обмежень, що, у свою чергу, змінює економіку *trusted setup*: замість рідкісних, але масштабних церемоній виникає потреба у більш частих, швидких та інтегрованих у цикл розробки генераціях *SRS*. Таким чином, *trusted setup* перестає бути одноразовою криптографічною подією і поступово набуває властивостей етапу життєвого циклу системи, який повинен бути сумісний із процесами розробки, тестування та оновлення *zk*-схем.

Запропонований підхід

У даній роботі пропонується новий підхід до організації *trusted setup* для *zk-SNARK* систем типу *Groth16*, орієнтований на автоматизовану генерацію *SRS* у конфіденційних блокчейн-середовищах. На відміну від класичних *MPC*-церемоній, де безпека базується на припущенні про чесність щонайменше одного учасника, запропонована модель переносить довіру на атестоване середовище конфіденційного виконання (*Trusted Execution Environment, TEE*) [5].

У межах виконання всередині *TEE*, завдяки приватному *VERF (Verifiable Randomness Function)*, генеруються секретні параметри, після чого система покроково формує *SRS* шляхом послідовної генерації елементів. Для зменшення обчислювальних витрат використовується інкрементальна модель генерації, де кожен наступний елемент отримується з попереднього множенням на скаляр x . При цьому *toxic waste* існує лише протягом короткого інтервалу виконання та не зберігається поза межами конфіденційного середовища.

Використання конфіденційного блокчейн-середовища є важливим елементом запропонованого підходу, оскільки *TEE* саме по собі не забезпечує механізмів координації, відтворюваності та публічної перевірки процесу генерації *trusted setup*. Блокчейн-інфраструктура використовується як середовище керування життєвим циклом генерації *SRS*, зберігання метаданих атестації та фіксації результатів виконання [6]. Такий підхід дозволяє поєднати властивості конфіденційного виконання та публічної верифікованості, забезпечуючи можливість автоматизованої генерації *trusted setup* із мінімальною участю операторів та контрольованою моделлю довіри. У результаті *trusted setup* трансформується з рідкісної криптографічної

церемонії у відтворюваний етап життєвого циклу *zk*-системи, сумісний із процесами розробки, тестування та оновлення схем.

Для *folding*-схем, де *Groth16* використовується переважно для верифікації *folding*-обчислень, розмір схем зазвичай становить близько 10^4 обмежень. За таких умов очікувана вартість генерації *trusted setup* у запропонованій моделі оцінюється в межах десятків доларів, а час генерації – в межах кількох годин. Для порівняння, класичні MPC-церемонії можуть вимагати десятків тисяч доларів та тижнів організації й координації учасників. З точки зору моделі безпеки, запропонований підхід замінює припущення про чесність хоча б одного учасника MPC-церемонії на припущення про коректність роботи TEE та механізмів атестації конфіденційного середовища виконання, зберігаючи при цьому сумісність із MPC та змінюючи лише модель довіреного актора. Сама ж компрометація *toxic waste* обмежується коротким інтервалом безпосереднього виконання *trusted setup*, а низька вартість генерації дозволяє за необхідності повторно виконувати процедуру *trusted setup* з мінімальними операційними витратами.

Висновки. Було проаналізовано існуючі підходи до генерації *trusted setup* для *zk-SNARK* систем типу *Groth16* та визначено основні обмеження класичних MPC-церемоній, пов'язані з високою вартістю, складністю організації та низькою придатністю до ітеративного циклу розробки *zk*-систем. Встановлено, що поширення *folding*-схем змінює роль *Groth16* у сучасних *zk*-системах та створює потребу у частішій і дешевшій генерації SRS. Запропоновано новий підхід до організації *trusted setup* на основі TEE та конфіденційної блокчейн-інфраструктури, який дозволяє трансформувати *trusted setup* із одноразової криптографічної церемонії у відтворюваний та автоматизований етап життєвого циклу *zk*-систем. У результаті оцінки підходу встановлено, що для *zk*-схем порядку 10^4 обмежень, очікувана вартість генерації *trusted setup* може бути знижена до меж десятків доларів при часі генерації в межах кількох годин, тоді як класичні MPC-церемонії можуть вимагати десятків тисяч доларів та тижнів організації. Сформовано напрямки подальших досліджень, пов'язаних з практичною реалізацією запропонованої моделі, аналізом її безпеки та оптимізацією генерації SRS у конфіденційних середовищах виконання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Groth J. On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments // Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016. – 2016. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-49896-5_11
2. Bowe S., Gabizon A., Miers I. Scalable Multi-party Computation for zk-SNARK Parameters in the Random Beacon Model // IACR Cryptology ePrint Archive. – 2017. – URL: <https://eprint.iacr.org/2017/1050> (дата звернення: 08.05.2026)
3. Kothapalli A., Setty S., Tzialla I. Nova: Recursive Zero-Knowledge Arguments from Folding Schemes // Advances in Cryptology – CRYPTO 2022. – 2022. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-15985-5_13
4. Zcash Foundation. Conclusion of the Powers of Tau Ceremony [Електронний ресурс] – Zcash Foundation Blog, 13 Apr. 2018. – URL: <https://zfnf.org/conclusion-of-the-powers-of-tau-ceremony/> (дата звернення: 08.05.2026)
5. Costan V., Devadas S. Intel SGX Explained // IACR Cryptology ePrint Archive. – 2016. – URL: <https://eprint.iacr.org/2016/086> (дата звернення: 08.05.2026)
6. Oasis Network. How Oasis Protects Privacy Despite TEE Vulnerabilities [Електронний ресурс] – Oasis Blog, 29 Nov. 2022. – URL: <https://oasis.net/blog/how-oasis-protects-privacy-despite-tee-vulnerabilities> (дата звернення: 08.05.2026)

RESEARCH ON AUTOMATED GENERATION OF TRUSTED SETUPS FOR GROTH16 ON CONFIDENTIAL BLOCKCHAINS

Buchikhin Artem,

Ph.D., Associate Professor Boltenkov Viktor

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. The shortcomings of existing MPC-based approaches to trusted setup generation for Groth16 zk-SNARK systems are analyzed. It was found that the spread of folding-schemes changes the requirements for SRS generation and creates the need for cheaper and faster trusted setup approaches. A new approach based on TEE and confidential blockchain infrastructure for automated SRS generation is proposed. An evaluation of the approach viability in terms of reliability, generation cost, and generation time is performed.

УДК 004.89

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТЕК ОБРОБКИ ПОТОКОВИХ ДАНИХ ДЛЯ АНАЛІЗУ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Крантовський І.О.,

д.т.н. професор завідувачка кафедри інформаційних систем Арсірій Олена Олександрівна
Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто підходи до побудови технологічного стеку обробки поточкових даних для аналізу споживчої поведінки користувачів систем газопостачання в режимі реального часу. Показано обмеження традиційної пакетної обробки в умовах безперервного надходження великих обсягів даних від інтелектуальних лічильників. Обґрунтовано доцільність застосування концепції data stream mining, інкрементальних алгоритмів навчання та поточкових big data-платформ для сегментації споживачів, виявлення моделей газоспоживання й аномалій.

Вступ. Сучасний етап цифровізації енергетичного сектору характеризується стрімким зростанням обсягів даних, що генеруються в реальному часі сенсорними мережами, інтелектуальними лічильниками та системами телеметрії. У системах газопостачання безперервні потоки інформації про тиск, температуру та обсяги споживання формують масиви даних, які за своїми характеристиками (швидкість, обсяг, варіативність) виходять за межі можливостей традиційних методів пакетної обробки. Використання класичних підходів до аналізу споживчої поведінки в таких умовах стикається із проблемою високої затримки (latency) та неможливості оперативного реагування на динамічні зміни в мережі. Це зумовлює необхідність впровадження спеціалізованого технологічного стеку, здатного забезпечувати інкрементальну обробку даних «на льоту» та адаптацію аналітичних моделей до змін середовища без їх повного перенавчання. Побудова такої інфраструктури на базі сучасних поточкових платформ є критично важливою для переходу до проактивного управління взаємовідносинами з клієнтами та оптимізації операційних процесів газопостачальних компаній.

Мета роботи. Метою роботи є обґрунтування та формування структури технологічного стеку обробки поточкових даних для автоматизації аналізу споживчої поведінки користувачів систем газопостачання, що забезпечує адаптацію аналітичних моделей до явища concept drift та підтримку прийняття управлінських рішень у режимі реального часу.

Основна частина роботи. Аналіз споживчої поведінки у системах газопостачання в режимі реального часу зумовлює необхідність відмови від традиційної пакетної обробки даних на користь інтегрованого технологічного стеку поточної аналітики (data stream mining). Такий підхід передбачає обробку подій у момент їх надходження, інкрементальне навчання моделей і виконання аналітичних операцій в один прохід, що є критичним в умовах обмежених обчислювальних ресурсів та неможливості повного збереження історії сирих даних. Формування цілісної архітектури поточної обробки дозволяє забезпечити оперативний аналіз поведінкових змін споживачів і адаптацію системи до динамічного середовища.

Попри наявність потужних інструментів обробки поточкових даних, їх ефективне використання у галузі газопостачання значною мірою залежить від коректного налаштування архітектури та параметрів обчислювальної інфраструктури з урахуванням предметної специфіки. Поєднання алгоритмічних методів інтелектуального аналізу з масштабованими big data-платформами дозволяє мінімізувати затримки обробки, забезпечити надійність доставки подій і підвищити точність аналізу споживчої поведінки за умов безперервного надходження великих обсягів даних.

У межах даного дослідження аналіз споживчої поведінки користувачів систем газопостачання розглядається як задача, що реалізується на основі багаторівневого технологічного стеку обробки поточкових даних. Запропонований стек включає рівень збору даних (*Ingestion Layer*), рівень поточної обробки (*Stream Processing Layer*), рівень адаптивного аналізу (*Analytics & Adaptation Layer*) та модуль виявлення аномалій (*Anomaly Detection*). Така

архітектура забезпечує безперервну інтеграцію даних від розподілених джерел, їх обробку в режимі реального часу та застосування інкрементальних аналітичних моделей без необхідності повного збереження історії спостережень.

Рівень збору даних (Ingestion Layer) відповідає за прийом і первинну інтеграцію потокових даних, які у системах газопостачання формуються як безперервні послідовності подій, що надходять у реальному часі з високою швидкістю та у значних обсягах. Такі дані характеризуються неможливістю повторного багаторазового аналізу, що унеможливило використання класичних підходів пакетної обробки. На цьому рівні ключовим є забезпечення стабільного надходження даних, їх упорядкування та передавання до наступних етапів обробки з мінімальною затримкою в умовах обмежених обчислювальних і мережевих ресурсів.

Рівень потокової обробки (Stream Processing Layer) орієнтований на виконання базових аналітичних операцій у реальному часі з використанням одноразового проходу по даних. Саме на цьому етапі реалізуються механізми віконної агрегації, фільтрації та обчислення поточних статистичних характеристик споживання газу. Особливості потокових даних зумовлюють необхідність застосування інкрементальних алгоритмів, здатних працювати з частковими спостереженнями та обмеженою пам'яттю, забезпечуючи мінімальну латентність обробки. Водночас складність цього рівня полягає у виборі параметрів обробки, які повинні бути стійкими до нерівномірного надходження подій.

Рівень адаптивного аналізу (Analytics & Adaptation Layer) забезпечує інтелектуальний аналіз потокових даних і формування моделей споживчої поведінки користувачів. На цьому рівні застосовуються методи потокової класифікації та кластеризації, зокрема інкрементальні алгоритми Hoeffding Trees, VFDT, CluStream, DenStream та їх модифікації, ефективність яких продемонстровано у дослідженнях з data stream mining. Важливою умовою функціонування цього рівня є здатність моделей адаптуватися до явища concept drift — поступових або раптових змін статистичних характеристик даних, які безпосередньо впливають на точність прогнозів та результатів аналізу.

Потокові дані (data streams) у системах газопостачання формуються як безперервні послідовності подій, що генеруються в реальному часі та характеризуються високою швидкістю надходження, значним обсягом і неможливістю повторного багаторазового аналізу. На відміну від пакетної обробки, аналіз таких даних вимагає застосування інкрементальних алгоритмів навчання, здатних оновлювати моделі на основі часткових спостережень. Це зумовлює необхідність використання спеціалізованих методів обробки, орієнтованих на мінімальну латентність і функціонування в умовах обмежених обчислювальних ресурсів, що є характерним для потокових середовищ [1].

Ключовою проблемою адаптивного аналізу потокових даних є явище concept drift, яке проявляється у поступовій або раптовій зміні статистичних характеристик даних у часі. Такі зміни призводять до деградації точності моделей машинного навчання за відсутності механізмів своєчасної адаптації. У зв'язку з цим особливої актуальності набувають методи виявлення змін у потоках і інкрементального оновлення моделей без повного перенавчання, що є критичним для систем аналізу споживчої поведінки в режимі реального часу [1, 2].

У межах data stream mining запропоновано широкий спектр методів інтелектуального аналізу потокових даних, зокрема алгоритми потокової класифікації та кластеризації, які враховують обмеження пам'яті та потребу в одноразовому проході по даних. Ефективність інкрементальних алгоритмів, таких як Hoeffding Trees, VFDT, CluStream і DenStream, підтверджено в численних дослідженнях [3]. З урахуванням галузевої специфіки ці методи застосовуються для сегментації споживачів, виявлення типових моделей газоспоживання та ідентифікації нетипових шаблонів поведінки, при цьому фундаментальними викликами залишаються інтеграція з потоковими big data-платформами, чутливість до параметрів налаштування та необхідність урахування динамічності даних і обмежених ресурсів [4, 5].

Модуль виявлення аномалій (Anomaly Detection) спрямований на ідентифікацію нетипових або потенційно ризикових шаблонів споживчої поведінки у потокових даних. До таких задач

належить виявлення різких відхилень у споживанні газу, а також ознак технічних чи поведінкових збоїв. У потоковому середовищі виявлення аномалій здійснюється із застосуванням адаптивних статистичних та інкрементальних моделей, які працюють без збереження повної історії спостережень. Водночас фундаментальною проблемою цього рівня залишається розмежування реальних аномалій і змін, спричинених concept drift, що потребує поєднання механізмів виявлення змін і керування застарілою інформацією.

Висновки. У роботі обґрунтовано доцільність використання потокової аналітики для аналізу споживчої поведінки користувачів систем газопостачання в режимі реального часу. Показано, що інтегрований технологічний стек data stream mining, який поєднує інкрементальні алгоритми машинного навчання з поточковими big data-платформами, забезпечує низьку затримку обробки, масштабованість та адаптацію моделей до динамічних змін середовища. Акцентовано увагу на проблемі concept drift і необхідності застосування адаптивних механізмів виявлення змін для підтримки актуальності результатів аналізу. Запропонований підхід створює передумови для ефективної сегментації споживачів, виявлення типових і аномальних шаблонів газоспоживання та підтримки управлінських рішень з метою зниження операційних ризиків і переходу до проактивного управління взаємовідносинами з клієнтами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Wares, S., Isaacs, J., Elyan, E. "Data stream mining: methods and challenges for handling concept drift". *SN Applied Sciences*. 1, 1412 (2019). DOI: <https://doi.org/10.1007/s42452-019-1433-0>
2. Lu, J., Liu, A., Dong, F., Gu, F., Gama, J., Zhang, G. "Learning under concept drift: A review". *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2018.2876857>
3. Ramzan, F., Ayyaz, M. "A comprehensive review on Data Stream Mining techniques for data classification; and future trends". *EPH - International Journal of Science And Engineering*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.53555/epijse.v9i3.201>
4. Ramesh, M., Bairam, M. "Streaming machine learning algorithms with streaming big data systems". *Brazilian Journal of Development*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv10n1-021>
5. Gomes, H. M., Read, J., Bifet, A., Barddal, J. P., Gama, J. "Machine learning for streaming data: state of the art, challenges, and opportunities". *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1145/3373464.3373470>

TECHNOLOGICAL STACK FOR STREAM DATA PROCESSING FOR ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR OF USERS OF GAS SUPPLY SYSTEMS

Krantovskyi Illia,

DrSc, Professor of the department of IS Olena Arsirii
National University "Odesa Polytechnic", UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers approaches to building a technological stack for processing streaming data for analyzing consumer behavior of gas supply system users in real time. The limitations of traditional batch processing in conditions of continuous receipt of large volumes of data from smart meters are shown. The feasibility of using the concept of data stream mining, incremental learning algorithms and streaming big data platforms for consumer segmentation, detection of gas consumption patterns and anomalies is substantiated.

УДК 004.93:004.8

ПОРІВНЯННЯ CNN ТА MOBILENETV2 ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

аспірант Солодкий Д.М.

д.т.н., професор каф. ІТІД Тонконогий В.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено можливість класифікації тепловізійних зображень за допомогою згорткових нейронних мереж. Проведено порівняння базової *CNN*-моделі та моделі *MobileNetV2* для розпізнавання об'єктів класів «*car*», «*cat*» та «*man*». Виконано навчання моделей, оцінювання метрик *accuracy* та *F1-score*, а також аналіз результатів класифікації. Встановлено, що використання *MobileNetV2* забезпечує суттєве підвищення точності класифікації тепловізійних зображень порівняно з базовою *CNN*-моделлю.

Вступ. Сучасні системи комп'ютерного зору активно використовуються для автоматизованого аналізу зображень у сферах безпеки, промисловості, медицини та технічного моніторингу. Особливий інтерес становлять тепловізійні зображення, які дозволяють отримувати інформацію про об'єкти незалежно від рівня освітлення та погодних умов. Одним із перспективних підходів до аналізу термограм є використання згорткових нейронних мереж (*CNN*) [1, 2]. Проте базові *CNN*-моделі не завжди забезпечують достатню точність класифікації через низьку деталізацію тепловізійних даних та схожість теплових контурів різних об'єктів. У зв'язку з цим актуальною є задача дослідження сучасних моделей глибокого навчання для підвищення ефективності класифікації тепловізійних зображень та аналізу їх практичної придатності для задач автоматизованого розпізнавання об'єктів.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження ефективності згорткових нейронних мереж для класифікації тепловізійних зображень та порівняння базової *CNN*-архітектури з моделлю *MobileNetV2* для підвищення точності розпізнавання об'єктів.

Основна частина роботи. Для проведення дослідження було використано тепловізійний датасет *Thermal Image Dataset*, що містить зображення трьох класів об'єктів: «*car*», «*cat*» та «*man*» [4]. Аналіз предметної області показав, що тепловізійні зображення мають нижчу деталізацію порівняно зі звичайними *RGB*-зображеннями, що ускладнює процес автоматичної класифікації об'єктів. Основними перевагами використання тепловізійних даних є можливість роботи в умовах недостатнього освітлення та стійкість до зміни зовнішніх умов середовища. Недоліками є низький контраст окремих об'єктів та подібність теплових контурів різних класів.

Для реалізації дослідження було використано мову програмування *Python*, бібліотеки *TensorFlow* та *Keras*, а також середовище *Google Colab* із підтримкою *GPU*-обчислень [3]. Для попередньої обробки даних застосовано масштабування зображень до розміру 224×224 пікселів, нормалізацію значень пікселів та методи *data augmentation*. Приклади тепловізійних зображень, використаних у дослідженні, наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Приклади тепловізійних зображень класів «*car*», «*cat*» та «*man*» із датасету *Thermal Image Dataset*

На першому етапі було реалізовано базову згорткову нейронну мережу (*CNN*), що складалася з шарів *Conv2D*, *MaxPooling2D*, *Dense* та *Dropout*. Результати навчання показали наявність перенавчання (*overfitting*), оскільки точність на тренувальній вибірці значно перевищувала точність на валідаційних даних. (рис. 2).

Рисунок 2 – Графіки зміни точності (*accuracy*) та функції втрат (*loss*) для базової *CNN*-моделі під час навчання

Для підвищення ефективності класифікації було використано модель *MobileNetV2* із технологією *transfer learning* [1]. Використання попередньо натренованої моделі дозволило покращити узагальнювальну здатність нейронної мережі та підвищити точність класифікації тепловізійних зображень.

У результаті експерименту модель *MobileNetV2* досягла точності класифікації близько 77%, що суттєво перевищило результати базової *CNN*-моделі. Для оцінювання якості класифікації використовувалися метрики *accuracy*, *precision*, *recall* та *F1-score*. Результати порівняння моделей наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняння результатів класифікації моделей *CNN* та *MobileNetV2*

Модель	Accuracy	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1-score
CNN	0.40	0.41	0.39	0.35
MobileNetV2	0.77	0.84	0.77	0.73

Для детальнішого аналізу результатів класифікації було побудовано матрицю помилок моделі *MobileNetV2* (рис. 3).

Рисунок 3 – Матриця помилок (*Confusion Matrix*) моделі *MobileNetV2*

Для візуального аналізу результатів класифікації було виконано прогнозування класів на тестових тепловізійних зображеннях за допомогою моделі *MobileNetV2*. На рис. 4 наведено приклади розпізнавання об'єктів класів «*car*», «*cat*» та «*man*» із відображенням імовірностей

належності до кожного класу. Отримані результати демонструють здатність моделі ефективно виділяти характерні теплові ознаки об'єктів та виконувати їх класифікацію з високим рівнем впевненості.

Рисунок 4 – Приклади класифікації тепловізійних зображень моделлю *MobileNetV2*

Аналіз результатів показав, що модель найкраще класифікує клас «*man*», тоді як найбільша кількість помилок виникає під час розпізнавання класу «*cat*», що може бути пов'язано з менш вираженими тепловими контурами об'єкта. Отримані результати підтверджують доцільність використання моделей *transfer learning* для задач класифікації тепловізійних зображень.

Висновки. У роботі досліджено можливість класифікації тепловізійних зображень за допомогою нейронних мереж. Проведено порівняння базової згорткової нейронної мережі *CNN* та моделі *MobileNetV2* для розпізнавання об'єктів класів «*car*», «*cat*» та «*man*». За результатами експериментів встановлено, що *CNN*-модель продемонструвала недостатню узагальнювальну здатність, досягнувши *accuracy* 0,40 та *macro F1-score* 0,35. Натомість модель *MobileNetV2* забезпечила значно кращі результати: *accuracy* 0,77 та *macro F1-score* 0,73. Отримані результати підтверджують ефективність використання сучасних архітектур глибокого навчання для аналізу тепловізійних даних та доцільність застосування *transfer learning* для задач комп'ютерного зору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Sandler M., Howard A., Zhu M., Zhmoginov A., Chen L.-C. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2018. — P. 4510–4520. — DOI: 10.1109/CVPR.2018.00474.
2. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning // Nature. — 2015. — Vol. 521, No. 7553. — P. 436–444. — DOI: 10.1038/nature14539.
3. TensorFlow Developers. TensorFlow Documentation [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.tensorflow.org/>
4. Bnejshdhar. Thermal Image Dataset for Object Classification [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.kaggle.com/datasets/bnejshdhar/thermal-image-dataset-for-object-classification>

COMPARISON OF CNN AND MOBILENETV2 FOR THERMAL IMAGE CLASSIFICATION

PhD student Denys Solodkyi

DrSc., Professor at the Department of DITD Tonkonogyi V.M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper investigates the possibility of thermal image classification using convolutional neural networks. A comparison between a basic CNN model and the MobileNetV2 model for recognizing objects of the classes “car”, “cat”, and “man” was carried out. Model training, evaluation using accuracy and F1-score metrics, and analysis of classification results were performed. The results showed that the use of MobileNetV2 significantly improves thermal image classification accuracy compared to the baseline CNN model.

УДК 004.582

РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВИКОНАННЯ ВПРАВ ГІМНАСТИКИ ЙОГА З ВИКОРИСТАННЯМ ФРЕЙМВОРКУ *MEDIAPIPE*

Сучков О. І.

к.т.н., доцент кафедри ІС Блажко О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено *Python*-програму підтримки виконання вправ гімнастики йога з використанням відстежування рухів за камерою та бази даних поз у форматі JSON. Програма забезпечує два режими роботи: режим практики з автоматичною перевіркою правильності виконання поз та режим тренера для самостійного запису нових вправ без написання програмного коду.

Вступ. Широке поширення цифрових технологій та зростаючий інтерес до здорового способу життя формують потребу у доступних інструментах для самостійного опанування фізичних вправ, зокрема гімнастики та йоги. Існуючі програмні рішення, такі як *Daily Yoga* та *Kemtai*, надають користувачам відеоінструкції та частково підтримують аналіз рухів, однак у більшості випадків не забезпечують гнучкого інструментарію для персоналізації вправ або локальної роботи без використання хмарних сервісів. У розглянутих системах також обмежено реалізовано можливості створення користувацьких вправ та налаштування параметрів оцінювання рухів, що ускладнює їх адаптацію до індивідуальних потреб користувача. Це обумовлює актуальність розробки локального застосунку для підтримки виконання фізичних вправ, який поєднає засоби комп'ютерного зору та гнучку систему опису рухів. У запропонованому підході використовується вебкамера та фреймворк *MediaPipe*, що дозволяє отримувати скелетну репрезентацію в режимі реального часу. Замість координатного представлення пропонується кутовий опис – аналіз кутів між суглобами.

Мета роботи. Метою роботи є розробка застосунку підтримки виконання вправ гімнастики йога, який використовує анатомічні ключові точки, отримані за допомогою фреймворку *MediaPipe*, та кутовий опис суглобів для оцінювання відповідності пози заданим параметрам, а також забезпечує можливість створення нових вправ без програмування.

Основна частина роботи. У комп'ютерних системах для аналізу фізичних вправ застосовуються два основні підходи до представлення пози людини: координатний та кутовий. Координатний підхід базується на безпосередньому використанні просторових координат ключових точок, тоді як кутовий підхід описує відносні положення суглобів через кути між анатомічними сегментами. Згідно з [1], кутове представлення є більш інтерпретованим для користувачів без спеціальної підготовки та менш чутливим до змін масштабу і положення камери, оскільки базується на відносних геометричних характеристиках. У зв'язку з цим у роботі обрано кутову модель опису поз як основу для подальшого аналізу рухів. Порівняльний аналіз існуючих застосунків для йоги виконано на основі їх функціональних можливостей та доступної документації. Результати порівняльного аналізу (табл. 1) показують, що жоден із розглянутих аналогів не поєднає одночасно відстеження поз через камеру, можливість створення користувацьких вправ та підтримку офлайн-режиму з налаштовуваними параметрами.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз функцій застосунків для підтримки виконання вправ йоги

Функціональна характеристика	Daily Yoga	Kemtai	Down Dog
Відстеження поз за допомогою камери	–	+	–
Оцінювання відповідності пози на основі аналізу руху	–	+	–
Можливість створення користувацьких вправ	–	–	–
Налаштування параметрів оцінювання поз	–	–	–
Підтримка офлайн-режиму роботи	обмежено	–	обмежено
Безкоштовний доступ до функціоналу	частково	–	частково

Запропонована розробка забезпечує реалізацію зазначених функцій, що дозволяє усунути виявлений функціональний розрив між існуючими рішеннями та вимогами до персоналізованих

тренувальних систем. Отримані результати обґрунтовують доцільність розробки запропонованого застосунку як альтернативи існуючим рішенням.

Застосунок реалізований мовою *Python 3.11* із використанням монолітної архітектури. Для обробки відеопотоку застосовано бібліотеку *OpenCV 4.8*, яка забезпечує захоплення зображення з камери та відображення користувачького інтерфейсу. Для визначення положення людського тіла використовується фреймворк *MediaPipe*, що містить pipeline обробки відеопотоку та інтегровану модель оцінювання пози *BlazePose*. Дана модель забезпечує детекцію 33 анатомічних ключових точок людського тіла в режимі реального часу.

Зберігання конфігурацій вправ реалізовано у форматі *JSON*. Такий підхід забезпечує простоту редагування без необхідності внесення змін у програмний код та виключає потребу у використанні зовнішньої системи керування базами даних. Дані про вправи обробляються за допомогою стандартної бібліотеки *json* мови *Python*.

Для опису пози використовується кутова модель, яка базується на трійках анатомічних орієнтирів, отриманих із *MediaPipe* (*joint1*, *base_joint*, *joint2*). Для кожного суглоба задається допустимий діапазон значень кута [*min_angle*, *max_angle*].

Кут між сегментами тіла обчислюється на основі скалярного добутку векторів:

$$angle = arccos(\text{clip}((v_1 * v_2) / (|v_1| * |v_2|), -1.0, 1.0))$$

де v_1 та v_2 – вектори, побудовані від центральної точки суглоба до суміжних анатомічних орієнтирів. Такий підхід забезпечує інваріантність до масштабу та положення камери. Для запобігання числовій нестабільності при обчисленні функції *arccos* значення нормалізованого скалярного добутку обмежується до діапазону [-1, 1] за допомогою функції *clip*, що гарантує коректність визначення кута між векторами навіть за наявності похибок вимірювання координат анатомічних точок.

Рисунок 1 демонструє приклади кутового опису фінальних поз для 3-ох йога-вправ: «Воїн II», «Поза дерева» та «Поза собаки, яка дивиться вниз», де ключові суглоби представлені як геометрична модель, а кути використовуються для оцінювання пози згідно заданим параметрам.

Рисунок 1 – Візуалізація кутового опису фінального кроку для 3-х йога-вправ: «Воїн II», «Поза дерева» та «Поза собаки, яка дивиться вниз»

Система підтримує два основні режими:

1) режим практики: вправи виконуються покроково, коли перехід до наступної пози здійснюється автоматично після утримання поточної пози протягом заданого проміжку часу за умови відповідності кутовим обмеженням;

2) режим тренера: здійснюється створення нових вправ у реальному часі, коли для кожної пози автоматично фіксуються кутові параметри, після чого формується допустимий інтервал із заданим відхиленням $\pm 15^\circ$.

Взаємодія з користувачем реалізована через жестове керування. Наведення вказівного пальця на елемент інтерфейсу з утриманням понад 1 секунду активує відповідну функцію. Такий підхід дозволяє використовувати систему без фізичної взаємодії з клавіатурою або мишею під час тренування.

Функціональне тестування охопило 15 тест-кейсів, згрупованих за 3-ма сценаріями: структурування опису вправ, підготовка до виконання, виконання вправ. Модульне тестування перевірило 14 функцій і методів програмної реалізації. Усі тести виконано успішно, що підтверджує коректність реалізованої логіки. Практичне тестування охопило функціонал системи в режимах користувача та тренера та підтвердило можливість її використання у реальних умовах тренування. Конфігурації вправ зберігаються у *JSON*-файлах, що забезпечує простоту модифікації та переносимість даних. Структура *JSON* описує набір поз з кутовими обмеженнями для відповідних суглобів. Структура класів та формат збереження даних наведені у [2].

Висновки. В результаті роботи розроблено застосунок підтримки виконання вправ гімнастики йога, який використовує анатомічні ключові точки, отримані за допомогою фреймворку *MediaPipe*, та кутовий опис суглобів для оцінювання відповідності пози заданим параметрам у режимі реального часу. Реалізовано режим практики з автоматичним контролем виконання поз та режим тренера для створення нових вправ без програмування на основі *JSON*-опису. Проведене функціональне, практичне тестування підтвердило коректність реалізованої логіки, стабільність роботи системи, та досягнення поставленої мети. Використання кутового представлення поз забезпечує інваріантність до масштабу та положення камери. Запропонований підхід може бути використаний як основа для подальшої розробки інтелектуальних тренувальних та реабілітаційних систем із підтримкою конфігурованих моделей фізичних вправ.

Подальший розвиток застосунку може включати: (1) введення кількісних метрик оцінювання точності розпізнавання поз; (2) експериментальне обґрунтування вибору порогових значень кутів; (3) аналіз впливу ракурсу камери, часткового перекриття суглобів та умов освітлення на якість детекції; (4) впровадження методів згладжування, наприклад, експоненційного згладжування або фільтру Калмана, які могли б зменшити шум детекції у послідовності кадрів; (5) врахування часової узгодженості між послідовними кадрами для зменшення флуктуацій (нестабільність рішень системи через коливання вимірних значень) оцінювання поз у режимі реального часу; (6) порівняння запропонованого підходу з альтернативними методами оцінювання поз, зокрема методами машинного навчання, що дозволяє оцінити кутове представлення поз у задачах аналізу рухів людини в реальному часі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Безугла, А. І., & Блажко, О. А. (2025). Реляційна база даних кутового опису фізичних вправ з використанням нейромережі *MediaPipe* // Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених "Сучасні інформаційні технології - 2025" "Modern Information Technology - 2025" (15-16 травня 2025 р., м. Одеса) / МОН України; Національний університет "Одеська політехніка"; Ін-т комп'ют. систем. - Одеса : Наука і техніка, 2025. – С. 172-174. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662866>
2. Сучков О. І., Блажко О. А. Особливості структури бази даних опису вправ гімнастики йога для розробки віртуального тренера // Інтелектуальний ресурс сьогодення: наукові задачі, розвиток та запитання: збірник наукових праць з матеріалами VI Міжнародної наукової конференції, м. Черкаси, 27 лютого, 2026 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2026. – С. 205-209. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18811695>

DEVELOPMENT OF AN APPLICATION TO SUPPORT THE PERFORMANCE OF GYMNASTIC YOGA EXERCISES USING THE MEDIAPIPE NEURAL NETWORK

Suchkov O. I.

Ph.D., associate professor of IS Blazhko O.A.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. A yoga gymnastics exercise support *Python*-application has been developed using camera-based movement tracking and a *JSON* pose database. The program provides two operating modes: a practice mode with automatic correctness assessment of pose execution, and a trainer mode for recording new exercises without programming. The system uses *MediaPipe* for real-time detection of 33 body landmarks and angle-based pose validation. Functional and unit testing confirmed the stability and correctness of all implemented features.

УДК 004.056

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ISOLATION FOREST ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ

Коган Д. О.,

доктор технічних наук, професор, Агеєв Д. В.

Харківський національний університет радіоелектроніки, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Дану роботу присвячено дослідженню застосування методів штучного інтелекту для виявлення аномалій мережевого трафіку, зокрема алгоритму *Isolation forest*. В роботі проведено дослідження впливу балансування набору даних для навчання моделі, а також впливу значень контамінації на ефективність виявлення атак. Результати даного дослідження показують, що балансування даних зміщує переламні точки роботи моделі, проте не забезпечує покращення загальної ефективності виявлення аномалій.

Вступ. Застосування засобів штучного інтелекту зловмисниками створює нові виклики для кібербезпеки сучасних організацій. Зловмисники використовують штучний інтелект у розробці шкідливого програмного забезпечення та здійсненні впливових операцій [1]. Попри нові загрози, штучний інтелект відкриває можливості для покращення захисту. Засоби штучного інтелекту можуть бути застосовані для збільшення обсягів обробки інформації та покращення якості систем виявлення та протидії атакам.

Мета роботи. Метою даної роботи є дослідження можливостей засобів штучного інтелекту для виявлення аномалій мережевого трафіку, розробка пропозицій для підвищення точності та надійності засобів виявлення аномалій мережевого трафіку, імплементація прототипу модуля програмного забезпечення для аналізу ефективності засобів штучного інтелекту для виявлення аномалій мережевого трафіку.

Основна частина роботи. Використання автоматизованих систем виявлення та запобігання втручанням, а також моніторингу мережевого трафіку є частиною рекомендацій стандартів *ISO/IEC 27002:2022* [2] та *NIST* [3]. В сучасному світі такі системи є стандартними засобами захисту інформаційних ресурсів організацій, які використовують спеціалісти на практиці. Для виявлення аномалій можливе застосування як класичних методів, так і методів з використання засобів штучного інтелекту. До класичних методів виявлення аномалій відносять статистичні методи, деякі методи класифікації, а також методи на основі знань. Основні методи виявлення аномалій з використанням штучного інтелекту включають методи класифікації, кластеризації, м'яких розрахунків, ансамблевого навчання, а також гібридні методи [4, 5].

Практичне дослідження застосування засобів штучного інтелекту для виявлення аномалій мережевого трафіку було виконано з використанням алгоритму *Isolation forest* в імплементації бібліотеки *scikit-learn* мови програмування *Python* [6] та набором даних *CIC-IDS2017*. *Isolation forest* є алгоритмом некерованого ансамблевого навчання, основними перевагами якого низьке використання обчислювальних ресурсів та ефективність масштабування на великому обсязі мережевого трафіку [7]. У попередньому дослідженні було використано значення контамінації 0.1-0.3, які було розширено до 0.4-0.5 у цьому дослідженні для покриття всього спектру значень. *CIC-IDS2017* містить подібний до реального мережевий трафік, включно з поширеними типами атак, що складають близько 20% всього трафіку [8]. Для дослідження було використано як повний набір даних, так і самостійно згенеровану його варіацію, збалансовану між нормальним та аномальним трафіком із збереженням пропорції окремих типів атак. Дослідження було проведено з використанням як повного так і збалансованого набору даних на етапі тренування, з використанням 20% та 30% тренувальних даних, а також подальшим передбаченням на тестовій частині повного набору даних в обох випадках.

Оцінювання результатів дослідження було здійснено за значеннями повноти та *F1* для виявлених аномалій та нормального трафіку, що є стандартними метриками для виявлення аномалій. Повнота відображає здатність виявлення класу в цілому, влучності відображає

відсоток помилкових передбачень, а $F1$ є середнім гармонійним обох. На основі отриманих метрик було побудовано діаграми з використанням бібліотек *Matplotlib* та *Seaborn* мови програмування *Python*.

За результатами дослідження було виявлено зсув точки зниження $F1$ та сповільнення росту значень повноти для збалансованого набору даних на один крок у порівнянні з повним набором даних. Ключовою точкою зміни динаміки метрик у кожному випадку для повного набору даних є значення контамінації, що дорівнює проценту аномалій в наборі даних. Значення повноти виявлення атак є стабільно ефективнішим за використання повного набору даних. Значення $F1$ для виявлених аномалій з використанням збалансованого набору даних перевершують результати з повним набором даних виключно у точці з найвищим значенням, в той час як для нормального трафіку $F1$ для збалансованого набору даних стає стабільно ефективнішим починаючи з відповідної ключової точки для збалансованого набору даних.

Отримані значення повноти та $F1$ для аномального мережевого трафіку зображено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Динаміка значень повноти (а) та $F1$ (б) передбачень аномалій мережевого трафіку для варіацій набору даних із зміною параметра контамінації

Отримані значення $F1$ для нормального мережевого трафіку зображено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Динаміка значень $F1$ передбачень нормального мережевого трафіку для варіацій набору даних із зміною параметра контамінації

Висновки. Проведене дослідження демонструє, що використання збалансованого набору даних на етапі навчання зміщує точки зниження результатів передбачень моделі *Isolation forest* у порівнянні з використанням повного набору даних, подібного до реального мережевого трафіку, де аномалії мережевого трафіку становлять меншість. Проте, ефективність передбачень з

тренуванням моделі на збалансованих даних не демонструє значних переваг та призводить до меншої кількості виявлених аномалій мережевого трафіку. Повнота виявлення атак з використанням збалансованого набору даних залишається стабільно нижчою, а F1 виявлення атак покращується виключно у переламній точці.

Важливо також відмітити, що чутливість моделі *Isolation forest* до різних значень контамінації потребує його максимального наближення до реальної частки атак для найбільш ефективного їх виявлення у мережевому трафіку.

Подальші дослідження можуть розглянути використання інших, зокрема гібридних методів машинного навчання для виявлення аномалій мережевого трафіку, дослідження стратегій ефективного адаптивного виявлення значень контамінації, використання більш різноманітних та реалістичних наборів даних, а також практичні імплементації модулів програмного забезпечення для виявлення аномалій мережевого трафіку як в реальному часі, так і у збережених його записах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Introducing the 2026 Cloudflare Threat Report. Cloudflare. URL: <https://blog.cloudflare.com/2026-threat-report> (дата звернення: 01.03.2026).
2. ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls. ISO. URL: <https://www.iso.org/standard/75652.html> (дата звернення: 02.03.2026).
3. Detect. NIST. URL: <https://www.nist.gov/cyberframework/detect> (дата звернення: 04.03.2026).
4. An overview of anomaly detection techniques: Existing solutions and latest technological trends / Animesh Patcha, Jung-Min Park. Computer Networks. 2007. Vol. 51, no. 12. URL: <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2007.02.001> (дата звернення: 05.03.2026).
5. Network Anomaly Detection: Methods, Systems and Tools / Monowar H. Bhuyan, D. K. Bhattacharyya, J. K. Kalita. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2014. Vol. 16, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1109/SURV.2013.052213.00046> (дата звернення: 06.03.2026).
6. IsolationForest – scikit-learn 1.8.0 documentation. scikit-learn. URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html#isolationforest> (дата звернення: 19.03.2026).
7. Isolation forest. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_forest (дата звернення: 19.03.2026).
8. Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization / Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari and Ali A. Ghorbani. 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy. 2018. Vol. 1. URL: <https://doi.org/10.5220/0006639801080116> (дата звернення: 10.03.2026).

RESEARCH ON THE PRACTICAL APPLICATION OF ISOLATION FOREST FOR NETWORK TRAFFIC ANOMALY DETECTION

Kohan D. O.,

Doctor of Engineering Sciences, professor, Ageyev D. V.
Kharkiv National University of Radio Electronics, UKRAINE

ANNOTATION. This work describes the study of the application of artificial intelligence for network traffic anomaly detection, specifically the Isolation forest algorithm. The study examines the impact of dataset balancing, as well as contamination values on the effectiveness of attack detection. The results show data balancing shifts the performance thresholds but does not improve the performance.

УДК 04.85

ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ LMS НА ОСНОВІ АНСАМБЛЕВИХ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Янішевський В. І.

к.т.н., доцент Яровий Р. О.

ПВНЗ “Європейський університет”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто задачу виявлення аномалій поведінки користувачів систем управління навчанням (*LMS*) засобами ансамблевих методів машинного навчання. Проведено порівняльний аналіз алгоритмів *Random Forest* та *XGBoost* на синтетичних даних журналів навчальної активності. *XGBoost* показав вищі значення *F1-score* (0.91) та *AUC-ROC* (0.96) порівняно з *Random Forest* (0.87 та 0.94 відповідно).

Вступ. Стрімке поширення систем управління навчанням (*LMS*) у закладах вищої освіти спричинило накопичення великих масивів даних взаємодії студентів із навчальним контентом. Водночас зростає кількість нетипових поведінкових патернів: академічна недоброчесність, передача облікових даних стороннім особам, використання автоматизованих скриптів для проходження тестів. Такі відхилення не лише знижують якість освіти, але й підривають довіру до результатів дистанційного навчання [1].

Традиційні методи виявлення аномалій - статистичні порогові правила та експертні системи виявляються недостатніми в умовах багатовимірних і нелінійних залежностей між поведінковими ознаками. Методи машинного навчання (МН) пропонують більш гнучкий підхід, однак їх застосування до даних *LMS* залишається недостатньо дослідженим: більшість публікацій зосереджена на прогнозуванні успішності студентів, а не на визначенні відхилень поведінки [2]. Це обумовлює актуальність даного дослідження.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення точності виявлення аномальної поведінки користувачів *LMS* шляхом застосування та порівняльного аналізу ансамблевих методів МН *Random Forest* та *XGBoost* на синтетично згенерованих даних навчальної активності. Для досягнення мети визначено такі завдання: (1) формалізувати ознаковий простір поведінки користувачів *LMS*; (2) розробити метод генерації синтетичного датасету з контрольованим рівнем аномалій; (3) реалізувати та налаштувати класифікатори *RF* та *XGBoost*; (4) оцінити якість моделей за метриками *F1-score*, *AUC-ROC*, *Precision*, *Recall*.

Огляд предметної області. Виявлення аномалій (*anomaly detection*) - це задача ідентифікації об'єктів, що суттєво відхиляються від очікуваного розподілу даних. У контексті *LMS* аномаліями вважаються сесії з нетиповими поведінковими характеристиками: надкороткий час виконання тесту при максимальному балі, множинні входи з різних *IP*-адрес за короткий проміжок, нічна активність при нетиповому графіку [2].

Серед систем-аналогів виділяють: інструменти аналітики *Moodle* (вбудовані звіти активності), платформу *SNAPP* для візуалізації взаємодій, а також дослідницькі системи на основі методів навчальної аналітики (*Learning Analytics*). Їх спільний недолік - відсутність автоматизованого виявлення аномалій на основі МН. Це формує вимогу до власної розробки: автоматична бінарна класифікація записів без ручного задання порогових правил [3].

Технічний опис рішення. Нехай $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ — множина записів журналу *LMS*, де кожен вектор $x_i \in \mathbb{R}^d$ містить $d = 6$ ознак: тривалість сесії (хв), кількість спроб проходження тесту, частота входів за добу, частка нічних сесій (22:00 - 06:00), кількість унікальних *IP*-адрес за тиждень, середній бал за сесію. Задача бінарної класифікації: $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \{0, 1\}$, де 0 - нормальна поведінка, 1 - аномалія.

Алгоритм *Random Forest* (*RF*) [3] будує T незалежних дерев рішень на бутстреп-вибірках та усереднює їх голоси: $f(x) = (1/T) \sum h_t(x)$, де h_t - t -те дерево. Оцінка важливості ознак базується на середньому зниженні домішок, що забезпечує інтерпретованість моделі.

Алгоритм *XGBoost* [4] застосовує послідовне бустингове навчання: кожне нове дерево мінімізує регуляризований залишок попередніх: $F(x) = \sum f_k(x)$. Цільова функція включає

регуляризаційний член $\Omega(f_k) = \gamma T + \frac{1}{2}\lambda ||w||^2$, що запобігає перенавчанню та покращує узагальнення на незбалансованих вибірках.

Дисбаланс класів (аномалії близько 5%) усунуто методом *SMOTE* (*Synthetic Minority Over-sampling Technique*) [5]: для кожного мінорного зразка генеруються синтетичні сусіди в k -найближчому оточенні в просторі ознак, що дозволяє збалансувати класи без втрати інформації про мажорний клас.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики алгоритмів виявлення аномалій

Метод / Метрика	<i>F1-score</i>	<i>AUC-ROC</i>	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>
<i>Random Forest</i>	0.87	0.94	0.89	0.85
<i>XGBoost</i>	0.91	0.96	0.92	0.90

Як видно з таблиці 1, *XGBoost* перевершує *Random Forest* за всіма метриками. Перевага за *F1-score* (+0.04) пояснюється ефективнішою обробкою дисбалансу через параметр *scale_pos_weight* та вбудовану регуляризацію. *Random Forest*, попри нижчі показники, є швидшим у навчанні та простішим для інтерпретації через *SHAP*-значення - важлива перевага у задачах пояснювального ШІ (*Explainable AI*).

Крос-валідація проводиться за схемою стратифікованого *5-fold* для збереження пропорцій класів у кожному фолді. Синтетичний датасет ($n = 10\,000$ записів, 5 % аномалій) згенеровано на основі статистичних розподілів, характерних для реальних журналів *Moodle*: нормальна поведінка - сесії тривалістю 20–90 хв, 1–3 спроби тесту, 1–2 унікальних IP; аномальна - надкороткі сесії (< 3 хв) з максимальним балом, понад 5 унікальних IP за тиждень, серії понад 10 спроб поспіль.

Важливість ознак за *RF*: найбільший внесок мають "частка нічних сесій" (0.23), "кількість унікальних IP" (0.21) та "кількість спроб тесту" (0.19). Ці результати узгоджуються з предметними знаннями про патерни академічної нечесності та підтверджують змістовну валідність синтетичного датасету. Для *XGBoost* найвагоміші ознаки збігаються, однак модель надає вищу відносну вагу "середньому балу за сесію" (0.18) завдяки ефективнішому виявленню нелінійних взаємодій між ознаками.

З точки зору практичної реалізації, запропонований підхід може бути інтегрований у *LMS* як фоновий сервіс, що аналізує дані по активності в пакетному режимі (наприклад, щоночі) або у режимі реального часу через потокову обробку подій. Для розгортання достатньо стандартного серверного середовища: модель *RF* або *XGBoost* у серіалізованому вигляді (*pickle / joblib*) займає менше 50 МБ і класифікує одну сесію за < 1 мс, що є прийнятним для інтеграції з *API Moodle*.

Серед обмежень дослідження слід відзначити: (1) використання синтетичних даних, що можуть не повністю відображати різноманіття реальних патернів поведінки; (2) статичний характер моделі - без механізму онлайн-навчання для адаптації до нових типів аномалій; (3) відсутність врахування контексту дисципліни (різні курси мають різну нормальну поведінку). Усі три обмеження є напрямками майбутніх досліджень.

Порівняно з існуючими системами-аналогами, запропоноване рішення має такі переваги: автоматична адаптація до нових даних без ручного налаштування правил; висока точність на незбалансованих вибірках завдяки *SMOTE*; можливість пояснення рішень через *SHAP*-значення (важливо для адміністраторів *LMS*, які мають обґрунтовувати звинувачення в академічній нечесності). Недолік порівняно з простими правилами - необхідність навчальних даних та вищі вимоги до кваліфікації персоналу для обслуговування моделі.

Висновки. Проведений порівняльний аналіз показав, що ансамблеві методи МН ефективно вирішують задачу виявлення аномалій поведінки в *LMS*. *XGBoost* забезпечує вищу точність ($F1 = 0.91$, $AUC-ROC = 0.96$) завдяки послідовному бустингу та регуляризації; *Random Forest* є кращим вибором за умов обмежених обчислювальних ресурсів ($F1 = 0.87$, навчання у 3.2 рази швидше). Метод *SMOTE* ефективно усуває дисбаланс класів, підвищуючи *Recall* на 12 %

порівняно з базовою моделлю. Подальші дослідження доцільно спрямувати на апробацію на реальних журналах *Moodle*, інтеграцію часових рядів (*LSTM*) та розробку *LMS*-плагіна реального часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Romero C., Ventura S. Educational data mining: A review of the state of the art // *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. C.* – 2010. – Vol. 40, No. 6. – P. 601–618.
2. Hlosta M., Zdrahal Z., Zendulka J. Ouroboros: Early identification of at-risk students without models based on legacy data // *LAK'17.* – 2017. – P. 6–15.
3. Breiman L. Random forests // *Machine Learning.* – 2001. – Vol. 45, No. 1. – P. 5–32.
4. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system // *Proc. KDD'16.* – 2016. – P. 785–794.
5. Chawla N. V. et al. SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique // *JAIR.* – 2002. – Vol. 16. – P. 321–357.

ANOMALY DETECTION IN LMS USER BEHAVIOR USING ENSEMBLE MACHINE LEARNING METHODS

Yanishevskiy V. I.

PhD, Associate Professor Yaroviy R. O.

P.H.E.I. “European University”, UKRAINE

ANNOTATION. The paper addresses anomaly detection in Learning Management System (LMS) user behavior using ensemble machine learning methods. A comparative analysis of Random Forest and XGBoost algorithms was conducted on synthetic LMS activity log data. XGBoost achieved a higher F1-score (0.91) and AUC-ROC (0.96) compared to Random Forest (0.87 and 0.94 respectively).

УДК 004.056.55

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОГО СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ДЕТЕКТОРІВ КОНТУРІВ ЗОБРАЖЕНЬ

Іджилов Б. І.

канд. техн. наук, доцент каф. Шпинковський О. А.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена дослідженню ефективності алгоритмів виділення контурів у задачах адаптивної цифрової стеганографії. Виконано порівняльний аналіз операторів Собеля, Превітта та Лапласа. Для стабілізації контурів застосовано бітове маскування 0xFC. Розроблено C++/Qt програмний комплекс для оцінки якості стеганограм за метриками RMSE, PSNR та MSE.

Вступ. Забезпечення конфіденційності передачі даних вимагає використання надійних методів стеганографії. Вбудовування інформації неминуче вносить спотворення у візуальні та статистичні властивості зображення-контейнера, що може призвести до виявлення факту передачі прихованих даних [1]. Адаптивні підходи, які використовують контурні детектори, дозволяють приховувати дані у високочастотних областях, оскільки через різкі зміни градієнта контури значно складніше піддаються статистичному моделюванню порівняно з однотонними областями [1]. Актуальність роботи полягає у необхідності оптимізації вибору детектора контурів для максимізації ємності при збереженні візуальної та статистичної непомітності.

Мета роботи. Метою дослідження є розробка методики адаптивного стеганографічного приховування даних та порівняльний аналіз ефективності детекторів контурів (Собеля, Превітта, Лапласа) за об'єктивними метриками якості. Для досягнення мети визначено завдання:

- проаналізувати існуючі підходи;
- розробити алгоритм вбудовування з попередньою стабілізацією пікселів;
- створити програмний інструмент;
- провести порівняльне експериментальне дослідження.

Основна частина роботи. Вибір контурних областей для вбудовування даних ґрунтується на особливостях людської зорової системи (HVS), яка маскує шум у зонах із високою просторовою частотою. На відміну від гладких областей, модифікація молодших бітів у текстурованих частинах візуально нівелюється складністю структури контейнера [1].

Фундаментальною проблемою контурно-орієнтованих систем є розсинхронізація карти вбудовування (edge pixel mismatch). Заміна бітів (LSB) змінює інтенсивність пікселів, що веде до перерахунку градієнтів під час детекції країв на стороні отримувача. У результаті карта контурів відрізняється від початкової, що унеможливує вилучення повідомлення [1].

Для забезпечення стабільності алгоритму реалізовано механізм попереднього маскування двох молодших бітів (2LSB) перед процедурою пошуку границь. Математично це реалізується через побітову операцію «І» з маскою 0xFC (десятокве 252). Такий підхід робить детектор контурів інваріантним до змін, внесених на етапі стеганографічного перетворення [1].

Для порівняльного дослідження було обрано три типи математичних операторів, що реалізують різні підходи до обробки зображень:

1. Оператор Собеля. Використовує матриці згортки 3x3, де центральні елементи мають більшу вагу. Це забезпечує ефект згладжування шумів та виділення відносно широких, стабільних контурів. У задачах стеганографії цей метод продемонстрував найвищу ємність.

2. Оператор Превітта. Схожий на метод Собеля, але з однаковими ваговими коефіцієнтами в ядрі. Він менш стійкий до шумів, але формує чіткіші межі, що дозволяє досліджувати вплив «тонких» текстур на скритність.

3. Оператор Лапласа. Представляє другу похідну яскравості. На відміну від методів першого порядку, він ідентифікує лише зони екстремальних змін градієнта. Це мінімізує кількість доступних пікселів для вбудовування, але забезпечує найвищий рівень візуальної безпеки, оскільки дані ховаються лише у найскладніших деталях зображення.

Програмна реалізація виконана мовою C++ з використанням фреймворку Qt. Вибір мови зумовлений необхідністю високої швидкодії при попіксельній обробці великих масивів даних. Розроблене ПЗ дозволяє досліднику в реальному часі змінювати поріг детекції (threshold) та візуалізувати карту заповнення («зелені точки»), що наочно демонструє ефективність кожного методу.

Експериментальна оцінка проводилася за допомогою метрик RMSE та PSNR. RMSE (корінь середньоквадратичної помилки) дозволяє кількісно оцінити відхилення стеганограми від оригіналу, а PSNR (пікове відношення сигналу до шуму) вказує на логарифмічну міру якості передачі. Показники ефективності наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз детекторів при вбудовуванні 5 Кб даних

Назва методу	Середня ємність (біт/пікс)	RMSE	PSNR (dB)
Собель	0.12	0.4125	62.45
Превітт	0.10	0.4310	60.12
Лаплас	0.05	0.4850	58.30

Згідно з таблицею 1, метод Собеля забезпечує найкраще значення PSNR при однаковому обсязі даних, що пояснюється можливістю розподілу бітів по ширшій області контурів.

Аналіз експериментальних результатів підтвердив, що використання високочастотних ділянок як області вбудовування дозволяє мінімізувати візуальну помітність змін. Це пояснюється тим, що текстуровані області мають складну локальну структуру, у якій модифікація молодших бітів не створює виражених артефактів навіть при збільшенні обсягу прихованих даних. У результаті адаптивний підхід демонструє кращу стійкість до візуального та статистичного стегоаналізу порівняно з рівномірним розподілом бітів по всій площині контейнера.

Практична реалізація edge-орієнтованого приховування потребує забезпечення однакової карти контурів як на стороні відправника, так і на стороні отримувача. Будь-яка зміна інтенсивності пікселів після вбудовування може призвести до зміщення координат контурних точок та втрати синхронізації. Запропонований механізм стабілізації дозволяє уникнути передачі службової інформації про координати областей вбудовування, що позитивно впливає на корисну ємність стеганографічного каналу.

Використання бітового маскуванню перед етапом детекції контурів забезпечує інваріантність алгоритму до модифікації молодших бітів. Завдяки цьому координати вибраних областей залишаються стабільними навіть після процедури приховування даних. Експериментальна перевірка показала, що така попередня обробка практично не впливає на загальну структуру зображення та не знижує якість контейнера.

Порівняння операторів показало, що методи першого порядку забезпечують кращий баланс між ємністю та якістю стеганограми. Зокрема, оператор Собеля демонструє найкращі показники завдяки ширшим та стабільнішим контурам. Оператор Превітта забезпечує більш локалізоване виділення меж, однак є чутливішим до шумів.

На відміну від методів першого порядку, оператор Лапласа виділяє лише зони екстремальних змін градієнта, що формує мінімальну кількість областей вбудовування. Це суттєво зменшує ємність, проте забезпечує найвищий рівень інформаційної безпеки. Оскільки дані розподіляються виключно в найтонших зонах контрасту, багатовимірні статистичні характеристики зображення залишаються практично незмінними. Це робить отриману стеганограму стійкою до сучасних алгоритмів структурного стегоаналізу, таких як SPAM (Subtractive Pixel Adjacency Matrix) [2] або SRM (Spatial-Rich Model) [3], де ймовірність виявлення прихованого контенту зводиться до рівня випадкового вгадування. Отримані значення RMSE та PSNR додатково підтверджують ефективність запропонованої методики: навіть при використанні 2LSB-заміни рівень спотворень залишається в межах, що не сприймаються людським зором (PSNR > 40 дБ). Інтерактивна програмна реалізація з функцією візуального контролю карти заповнення дозволяє гнучко налаштовувати поріг детекції, перетворюючи

стеганографічне вбудовування на керований та математично обґрунтований процес без суттєвої деградації зображення-контейнера.

Отримані значення RMSE та PSNR підтверджують ефективність запропонованої методики. Навіть при використанні двох молодших бітів рівень спотворень залишається низьким, а значення PSNR перевищують поріг, за якого зміни практично не сприймаються людським зором. Це свідчить про можливість застосування методики для прихованої передачі даних без суттєвої деградації контейнера.

Висновки. У ході виконання роботи було розроблено та досліджено методику адаптивного приховування даних, яка базується на використанні контурних детекторів зображень. Основним науковим результатом є доведення того, що попередня обробка контейнера за допомогою бітового маскування 0xFC повністю нівелює проблему розсинхронізації стеганографічних каналів, яка є характерною для ранніх едж-орієнтованих систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Islam S., Modi M. R., Gupta P. Edge-based image steganography. EURASIP Journal on Information Security. 2014. Vol. 2014, no. 1. P. 8. URL: <http://jis.eurasipjournals.com/content/2014/1/8>. – (дата звернення: 27.04.2026);
2. Pevny T., Bas P., Fridrich J. Steganalysis by subtractive pixel adjacency matrix // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 2010. Vol. 5, no. 2. P. 215-224. URL: https://ws.binghamton.edu/fridrich/research/paper_6_dc.pdf. – (дата звернення: 27.04.2026);
3. Fridrich J., Kodovsky J. Rich models for steganalysis of digital images // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 2012. Vol. 7, no. 3. P. 868-882. URL: <https://dde.binghamton.edu/kodovsky/pdf/TIFS2012-SRM.pdf>. – (дата звернення: 28.04.2026);

Development and research of adaptive steganographic data hiding methods based on image contour detectors

Idzhylov B. I.

Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor Shpynkovskyy O. A.
National University "Odesa Polytechnic", UKRAINE

ABSTRACT. The paper investigates the efficiency of edge detection algorithms in adaptive digital steganography tasks. A comparative analysis of Sobel, Prewitt, and Laplace operators is performed. 0xFC bit masking is applied to stabilize edges. A C++/Qt software tool is developed to evaluate steganogram quality using RMSE, PSNR, and MSE metrics.

УДК 004.415.2:687

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ГАРДЕРОБУ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЮ IMAGEPROC

Шкекіна Ю.А.

д.т.н., проф. Арсірій О.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто розробку мобільного додатку «MyWardrobe» для конструювання цифрового гардеробу з інтеграцією модулю imagerproc. У наявних аналогів виявлено відсутність інструменту для сканування одягу, обмежені можливості створення персональних образів та слабка підтримка структурованих колекцій. Запропоновано модульну архітектуру, обґрунтовано вибір технологічного стеку та реалізовано підсистеми розпізнавання зображень одягу, конструювання образів, керування персональними колекціями та аутентифікації користувачів на основі Keycloak.

Вступ. У сучасному цифровому середовищі кількість одягу та аксесуарів, якими володіє пересічний користувач, постійно зростає, що ускладнює їх упорядкування та щоденний підбір. Існуючі мобільні застосунки – Whering, Alta та Acloset – вирішують окремі аспекти організації гардеробу, однак мають суттєві обмеження: Whering та Acloset закривають більшість можливостей за платною підпискою та мають незручну навігацію, тоді як Alta не підтримує сканування одягу без фону й повільно обробляє зображення. Жоден із них не поєднує зручної навігації, повного безкоштовного доступу та якісної обробки зображень одночасно. Отже, розробка мобільного додатку, який поєднує автоматичне розпізнавання одягу, візуальний конструктор образів, аутентифікацію на базі Keycloak та інтуїтивну навігацію є практично значущою задачею в галузі розробки мобільного програмного забезпечення.

Мета роботи. Метою роботи є розробка мобільного додатку «MyWardrobe» для конструювання цифрового гардеробу, що поєднує автоматичну обробку зображень одягу, конструктор образів та керування персональними колекціями в єдиному зручному середовищі.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

- проаналізувати наявні мобільні застосунки для організації гардеробу та обґрунтувати їх обмеження;
- обґрунтувати вибір архітектурного підходу, мови програмування, фреймворків та технологій збереження даних;
- спроектувати клієнтську й серверну частини, модель даних та схему взаємодії модулів;
- реалізувати модуль обробки зображень для сканування одягу без фону та підсистему аутентифікації на базі Keycloak;
- виконати функціональне та модульне тестування системи.

Основна частина роботи. У межах аналізу предметної області було розглянуто три найпоширеніші мобільні застосунки для організації цифрового гардеробу. Whering [1] автоматично видаляє фон із завантажених фотографій та класифікує речі за категоріями, підтримує календар планування образів і відстеження статистики використання одягу, однак інтерфейс програми є перевантаженим, навігація потребує звикання, а переважна більшість функцій прихована за платною підпискою. Alta [2] приваблює мінімалістичним дизайном та широким безкоштовним функціоналом, але позбавлена можливості сканування одягу без фону, суттєво уповільнюється при опрацюванні великої кількості речей і надає користувачу мало засобів персоналізації. Acloset [3] вирізняється швидким розпізнаванням одягу та гнучкими налаштуваннями персоналізації, проте навігація залишається незручною, а безкоштовна версія обмежує загальну кількість елементів гардеробу. Таким чином, жоден із розглянутих застосунків не поєднує інтуїтивної навігації, повноцінного безкоштовного доступу та якісної обробки зображень у єдиному продукті. Порівняння наведено в таблиці 1:

Таблиця 1 – Порівняння функціональних можливостей аналогів та запропонованого застосунку

Функціональна можливість	Whering	Alta	Acloset	Запропонований мобільний застосунок
Сканування одягу без фону	+	-	+	+
Зручна навігація	-	-	-	+
Багато опцій персоналізації	+	-	+	+
Широкий безкоштовний функціонал	-	+	-	+
Швидка обробка зображень	+	-	+	+

Запропоноване рішення побудоване за клієнт-серверною архітектурою з реалізацією взаємодії через REST API та поділом системи на чотири логічні рівні: Presentation Layer, Application Layer, Domain Layer та Infrastructure Layer. Рівень представлення реалізовано засобами Tauri та SvelteKit з мовою TypeScript, стилізацію виконано за допомогою TailwindCSS; застосовано реактивний підхід до оновлення інтерфейсу без перезавантаження сторінки. Рівень бізнес-логіки побудований на фреймворку .NET Web API [4] з мовою C# з обробниками HTTP-запитів та внутрішньою декомпозицією на шари контролерів, сервісів, моделей та інтеграцій. Рівень доступу до даних використовує реляційну СУБД PostgreSQL з ORM-бібліотекою Entity Framework Core [5] у форматі code-first. Серед патернів проектування застосовано Dependency Injection та Facades, що забезпечує модульність та легкість розширення системи.

Функціональний склад додатку представлений такими підсистемами: аутентифікації та управління сесіями через Keycloak [6]; цифрового гардеробу з можливістю додавання, редагування та видалення елементів одягу; обробки зображень із автоматичним видаленням фону; конструктора образів із візуальним редактором; тегування елементів одягу та образів для подальшої фільтрації; керування персональними колекціями образів; профілю користувача з налаштуваннями облікового запису. Okремо реалізовано адміністративну панель із функціями блокування та розблокування облікових записів користувачів.

Аутентифікацію та авторизацію реалізовано засобами Keycloak – відкритої платформи управління ідентифікацією та доступом. Keycloak забезпечує реєстрацію користувачів, вхід до системи, управління сесіями та видачу JWT-токенів за протоколом OAuth 2.0. Взаємодія між клієнтською частиною та Keycloak відбувається через стандартний Authorization Code Flow, що гарантує безпечну передачу облікових даних без їх безпосередньої обробки на стороні серверної частини додатку. Нижче на рисунках 1а, 1б наведено екрани процесу аутентифікації користувача через Keycloak.

а

б

Рисунок 1 – Демонстрація роботи Keycloak

а – вікно авторизації; б – вікно реєстрації нового користувача

Обробку зображень одягу реалізовано за допомогою бібліотеки ImageProc, яка забезпечує сегментацію зображення та автоматичне видалення фону. Після завантаження фотографії з галереї мобільного пристрою система передає зображення на сервер, де відбувається його попередня обробка: нормалізація розміру, виділення контуру елемента одягу та відокремлення

об'єкта від фону. Оброблене зображення зберігається у базі даних та використовується у конструкторі образів. На рисунках 2а, 2б продемонстровано приклад результату роботи модуля сегментації зображення.

а

б

Рисунок 2 – Демонстрація роботи модуля imageproc
а – оригінальне зображення; б – оброблене зображення без фону

Апробація. Реалізований додаток перевірено за двома видами тестування: функціональним за 25 тест-кейсами, що охоплюють усі ключові сценарії взаємодії користувача з системою, та модульним для критичних сервісів серверної частини. Усі 25 функціональних тестів завершилися успішно, підтвердивши коректність реєстрації та авторизації, роботи гардеробу, конструктора образів, системи колекцій та адміністративних функцій.

Висновки. Розроблено мобільний додаток «MyWardrobe» для конструювання цифрового гардеробу, який, на відміну від проаналізованих аналогів, поєднує автоматичне сканування одягу без фону, візуальний конструктор образів та керування персональними колекціями в єдиному середовищі з інтуїтивною навігацією та захищеною аутентифікацією на базі Keycloak. Реалізовано сім функціональних підсистем і панель адміністрування, забезпечено управління доступом користувачів та виконано два види тестування – функціональне та модульне. Подальший розвиток системи передбачає впровадження рекомендацій образів на основі штучного інтелекту, а також розширення можливостей персоналізації гардеробу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Whering. URL: <https://whering.co.uk/>. – (дата звернення: 07.05.2026).
2. Alta. URL: <https://www.alta.app/>. – (дата звернення: 07.05.2026).
3. Acloset. URL: <https://www.acloset.app/>. – (дата звернення: 07.05.2026).
4. .NET Web API Documentation. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/>. – (дата звернення: 07.05.2026).
5. Entity Framework Core Documentation. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>. – (дата звернення: 07.05.2026).
6. Keycloak Documentation. URL: <https://www.keycloak.org/documentation>. – (дата звернення: 07.05.2026).

DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR CREATING DIGITAL WARDROBE USING THE IMAGEPROC MODULE

Shkekina Yuliia,

Dr. Sci. (Engin.), prof., Arsirii Olena

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the development of a mobile application "MyWardrobe" for constructing a digital wardrobe with the integration of the imageproc module. The existing analogues revealed the lack of an integrated tool for scanning clothes, limited possibilities for creating personal images, and weak support for structured collections. A modular architecture based on the principles of Clean Architecture was proposed, the choice of a technological stack was justified, and subsystems for recognizing clothing images, constructing images, managing personal collections, and user authentication based on Keycloak were implemented.

УДК 004.8:004.62:004.738

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАНЗАКЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИХ ДАНИХ B2B-КЛІЄНТІВ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Подошвелева А.В.

д. т. н., професор, Арсірій О.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Зростання фінансової значущості та структурної складності сегменту B2B-електронної комерції обумовлює актуальність розробки методики інтелектуального аналізу транзакційно-поведінкових даних клієнтів для персоналізації контенту. У роботі запропоновано методику інтелектуальної інтерпретації асоціативних правил та поведінкових шаблонів на основі великих мовних моделей (LLM). Результатом є послідовна процедура перетворення математичних закономірностей у товарний, рекомендаційний та інформаційний B2B-контент природною мовою.

Вступ. Підвищення персоналізації контенту в системах B2B-комерції вимагає переходу від традиційних B2C-методів до таких, що безпосередньо впливають на ефективність, прибутковість та операційні витрати клієнта. Методи аналізу транзакційно-поведінкових даних, зокрема асоціативні правила та послідовні шаблони, дозволяють виявляти стійкі закономірності у закупівельній поведінці B2B-клієнтів [3, 6]. Однак інтерпретація числових метрик (*Support*, *Confidence*, *Lift*, *Leverage*) може бути складним завданням для бізнес-користувачів, що обумовлює потребу в методиці автоматичної генерації персоналізованого контенту [2, 6].

Мета роботи. Метою роботи є аналіз можливостей великих мовних моделей щодо інтелектуальної інтерпретації транзакційно-поведінкових даних B2B-клієнтів систем дигітальної комерції.

Для досягнення мети вирішуються наступні завдання:

- провести дослідження шляхів підвищення персоналізації товарного, інформаційного та рекомендаційного контенту системи B2B-дигітальної комерції за рахунок використання інтелектуального аналізу транзакційно-поведінкових даних клієнтів;
- проаналізувати можливості існуючих LLM, а саме *GPT-4o (OpenAI)*, *Gemini 1.5 Pro (Google)*, *Claude 3.5 Sonnet (Anthropic)* та *LLaMA 3 (Meta)* для інтелектуальної інтерпретації побудованих асоціативних правил та послідовних шаблонів;
- запропонувати методику інтелектуальної інтерпретації на основі LLM для генерації персоналізованого товарного, рекомендаційного та інформаційного контенту.

Основна частина роботи. В рамках вирішення першої задачі було проведено дослідження шляхів підвищення персоналізації контенту.

Розглянемо можливості інтелектуального аналізу транзакційно-поведінкових даних для створення товарного контенту системи B2B. Класичні методи, що застосовуються до транзакційних даних (рахунків-фактур, оптових замовлень), традиційно фокусуються на пошуку частих наборів. У B2B-системі модель адаптується для формування товарного контенту у вигляді комплексних пропозицій шляхом інтеграції фінансових та кількісних метрик [4]. Прикладом є формування комплексних оптових наборів (*Wholesale Sets*), коли замість частоти (*Support*) домінує сумарна вартість або маржинальність набору: Якщо {Товар А, Товар В}, тоді → {Товар С}. Це дозволяє пропонувати комплексні закупівельні рішення, що оптимізують логістику та знижують витрати клієнта (наприклад, спеціалізоване кріплення та інструменти при замовленні партії будівельних матеріалів). Або персоналізація цінової пропозиції: Якщо {Клієнт належить до класу «Преміум», Замовляє Товар А щомісяця}, тоді → {Знижка 10% на Товар В}.

Послідовний шаблонний аналіз (*Sequential Pattern Mining, SPM*) працює з поведінковими та часовими даними для прогнозування наступного кроку клієнта. Наприклад, прогнозування поповнення запасів (*Restock Prediction*): Якщо {Замовлення Зимової колекції

взуття}, тоді \Rightarrow {Замовлення засобів для догляду за шкірою (через 6 тижнів)}.

Система генерує сповіщення за тиждень до прогнозованої дати. SPM також застосовується до дій Закупівельного центру (*Buying Center*): Якщо {Перегляд технічних характеристик Інженером}, тоді \Rightarrow {Запит на фінальну ціну Фінансистом}. У цьому випадку автоматично генерується сповіщення фінансисту у вигляді розрахунку ROI або спеціального прайс-листа.

Інформаційний контент включає не лише технічні характеристики, але й аналітику та звіти [1]. Афінівний аналіз використовується для персоналізованих порівнянь з конкурентами: Якщо {Клієнт не купує Товар В, але його конкуренти купують Товар В разом з А}, тоді \rightarrow {Надіслати аналітичний звіт про Товар В та його вигоду}.

Таким чином, наведений вигляд асоціативних правил та послідовних шаблонів свідчить про необхідність використання LLM для інтелектуальної інтерпретації з метою побудови персоналізованого контенту B2B-систем електронної комерції

В рамках вирішення другої задачі було проведено аналіз можливостей сучасних великих мовних моделей для інтелектуальної інтерпретації асоціативних правил та послідовних шаблонів у B2B-персоналізації. Розглянуто чотири моделі: *GPT-4o (OpenAI)*, *Gemini 1.5 Pro (Google)*, *Claude 3.5 Sonnet (Anthropic)* та *LLaMA 3 (Meta)*.

Аналітику було проведено шляхом подання однакового структурованого *prompt* до кожної моделі, який містив асоціативне правило, значення метрик *Confidence*, *Lift*, *Leverage*, *utility* та обмеження щодо заборони фальсифікування фактичних даних [5]. Отримані відповіді порівнювалися за здатністю коректно інтерпретувати результати *Data Mining*, враховувати B2B-контекст, формувати персоналізований контент. Порівняльний аналіз моделей наведений у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз LLM для інтерпретації результатів Data Mining

Модель	Сильна сторона для задачі	Основне обмеження	Доцільність для методики
GPT-4o	Якісно перетворює правила $A \rightarrow B$ у зрозумілі рекомендації	Хмарне використання B2B-даних	Прототипування
Gemini 1.5 Pro	Працює з великим контекстом транзакцій і шаблонів	Може давати узагальнені формулювання	Аналіз довгих сценаріїв
Claude 3.5 Sonnet	Добре пояснює зв'язок між метриками та бізнес-сенсом	Потребує чітких обмежень у <i>prompt</i>	Аналітична інтерпретація
LLaMA 3	Можливе локальне розгортання	Потребує адаптації під предметну область	Корпоративне впровадження

Проведений аналіз показав, що LLM доцільно використовувати не для самостійного виявлення закономірностей, а як інтерпретаційний шар над результатами *Data Mining*. Методи *Data Mining* та *High-Utility Pattern Mining* забезпечують побудову асоціативних правил і послідовних шаблонів, а LLM перетворює метрики *Support*, *Confidence*, *Lift*, *Leverage* та *utility* у зрозумілий персоналізований B2B-контент.

В рамках вирішення третьої задачі запропонована методика інтелектуальної інтерпретації на основі LLM, яка реалізується у вигляді послідовності з п'яти етапів.

Етап 1. Формування вхідного аналітичного контексту. На вході – асоціативні правила виду $A \rightarrow B$ та послідовні шаблони виду $A \Rightarrow B$ з відповідними значеннями q , p , *utility*, *Support*, *Confidence*, *Lift*, *Leverage*, *Conviction*.

Етап 2. Семантизація результатів *Data Mining*. Числові результати перетворюються у структурований *prompt*-контекст: назви SKU, категорії товарів, обсяг закупівлі, ціна, економічна значущість правила та тип персоналізації.

Етап 3. Рольова інтерпретація. *LLM* функціонує в одній із трьох ролей: категорійний менеджер (для товарної персоналізації), бізнес-аналітик (для інформаційної персоналізації) або консультант із закупівель (для рекомендаційного контенту).

Етап 4. Адаптивна вербалізація *B2B*-контенту. *LLM* генерує один з типів контенту: опис комплексної оптової пропозиції, рекомендації, аналітичний звіт або персоналізоване повідомлення.

Етап 5. Валідація та контроль помилок. Усі значення беруться виключно з бази даних або результатів алгоритму. Генерований текст автоматично перевіряється за числовими значеннями та бізнес-правилами системи.

Висновки. У роботі досліджено можливості інтелектуальної інтерпретації транзакційно-поведінкових даних *B2B*-клієнтів засобами *LLM*. Показано, що асоціативні правила та послідовні шаблони, виявлені методами *Data Mining* та *High-Utility Pattern Mining*, є структурованою основою для генерації товарного, рекомендаційного та інформаційного контенту. Наукова новизна полягає у багатоетапному підході з рольовою спеціалізацією *LLM*, яка інтерпретує математично обґрунтовані результати аналізу, а не генерує правила самостійно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Lilien G., Wong M. An Exploratory Investigation of the Structure of the Buying Center in the Metalworking Industry. *Journal of Marketing Research*. 1984. №21. P. 1–11. URL: <https://doi.org/10.2307/3151787> – (дата звернення: 02.05.2026).
2. Shankar V., Hollinger M. Online and Mobile Advertising: Current Scenario, Emerging Trends, and Future Directions. Marketing Science Institute. 2007. Report № 07-206.
3. Agrawal R., Srikant R. Fast Algorithms for Mining Association Rules. Proc. 20th Int. Conf. VLDB. 1994. P. 487–499. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.5555/645920.672836> – (дата звернення: 01.05.2026).
4. Tseng V.S. et al. UP-Growth: An Efficient Algorithm for High Utility Itemset Mining. *KDD*. 2010. P. 253–262. URL: <https://doi.org/10.1145/1835804.1835839> – (дата звернення: 01.05.2026).
5. Huang L. et al. A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. *ACM Transactions on Information Systems*. 2025. Vol. 43, №2. Article 3155. DOI: 10.1145/3703155. URL: <https://doi.org/10.1145/3703155> – (дата звернення: 02.05.2026).
6. Arsirii O., Ivanov D. A Model and Method of Transactional-behavioral Data Mining for *B2B* Content Personalization. *Electronics and Control Systems*. 2026. №1. P. 14–23. DOI: 10.18372/1990-5548.87.20881. – (дата звернення: 01.05.2026).

INTELLIGENT INTERPRETATION OF TRANSACTIONAL-BEHAVIORAL DATA OF B2B CLIENTS IN E-COMMERCE SYSTEMS

Podoshvelieva A. V.

Sc.D., Professor, Arsirii O. O.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The growing financial significance and structural complexity of the B2B e-commerce market segment has determined the relevance of developing a methodology for the intelligent analysis of transactional-behavioral data of B2B clients for content personalization. This paper proposes a methodology for the intelligent interpretation of association rules and behavioral patterns using large language models (LLM). The outcome is a pipeline that transforms mathematical patterns into product, recommendation, and informational B2B content expressed in natural language.

УДК 004.738.5:339.13

**РОЗРОБКА ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ З ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОННОЇ
ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ СТЕКУ JAVA ТА REACT**

Кара М. І.,

докт. техн. наук, професор каф. Арсірій О. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто розробку e-commerce платформи з використанням архітектури SPA. Реалізовано модулі динамічної фільтрації, персоналізованих рекомендацій на основі переглядів та автоматизованих сповіщень через SMTP. Описано багаторівневу структуру системи та результати тестування бізнес-логіки з використанням Allure Report.

Вступ. Стрімка цифровізація ритейлу вимагає від сучасних вебресурсів не лише широкого асортименту, а й бездоганної технічної реалізації. Більшість існуючих рішень у сегменті продажу електроніки базуються на архітектурі Server-Side Rendering, що при великій кількості товарних позицій призводить до затримок під час фасетної фільтрації. Перехід до архітектури Single Page Application є критично необхідним для забезпечення миттєвого відгуку інтерфейсу та зменшення навантаження на сервер. Актуальність роботи обумовлена потребою у створенні масштабованої системи, яка поєднує реактивність клієнтської частини з високою безпекою серверних транзакцій та персоналізованим підходом до кожного покупця. Розроблений сервіс мінімізує мережеві затримки та забезпечує безперервну взаємодію користувача з контентом.

Мета роботи. Метою роботи є розробка архітектурної моделі та програмна реалізація повнофункціонального онлайн-сервісу з продажу електроніки, що поєднує засоби динамічної фасетної фільтрації, систему персоналізованих рекомендацій та асинхронні механізми клієнтських сповіщень для оптимізації процесів цифрового ритейлу та підвищення лояльності користувачів.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

- проаналізувати наявні e-commerce ресурси для продажу техніки та обґрунтувати переваги використання SPA-архітектури;
- обґрунтувати вибір мов програмування, фреймворків та хмарних технологій збереження даних;
- спроектувати багаторівневу структуру системи, модель даних та REST API схему взаємодії модулів;
- реалізувати ключовий функціонал, включаючи алгоритми рекомендацій та інтеграцію з поштовими сервісами;
- виконати модульне й функціональне тестування з використанням сучасних засобів візуалізації звітності.

Основна частина роботи. Аналіз сучасного ринку онлайн-ритейлу в Україні виявив, що провідні платформи, такі як Rozetka [1], Allo [2] та Comfy [3], використовують різні підходи до візуалізації контенту. Проте складність їхніх інтерфейсів часто призводить до надмірного використання ресурсів клієнтського пристрою та затримок при переході між категоріями. Проєкт Rozetka демонструє високу функціональність, але має перевантажений DOM-дерево, що ускладнює роботу на мобільних пристроях. Системи Allo та Comfy орієнтовані на швидкість, проте часто використовують локальне сесійне зберігання кошика, що не забезпечує персистенції даних між різними пристроями одного користувача. У табл. 1 наведено порівняння ключових можливостей аналогів та розробленої системи.

Для реалізації власної розробки було обрано мову програмування Java 17 та фреймворк Spring Boot, що забезпечує надійну роботу серверної частини. Клієнтська сторона побудована на базі бібліотеки React 18 із використанням Redux Toolkit для управління станом додатка. Для візуалізації системної архітектури та мережевої топології спроектовано діаграму розгортання

(рисунок 1). Вона відображає взаємодію між SPA-застосунком, сервером додатків, хмарною базою даних MySQL та зовнішнім поштовим сервером Gmail SMTP.

Архітектура клієнтської частини організована за принципом розподілу на функціональні зони. Завдяки використанню React Router досягнуто миттєвої навігації без перезавантаження сторінок браузера, що значно покращує показники Largest Contentful Paint та First Input Delay. Клієнтський рівень включає в себе публічну зону для перегляду товарів, зону авторизованого користувача для управління кошиком та панель адміністратора.

Таблиця 1 – Порівняння функціональних можливостей аналогів та запропонованого сервісу

Функціональна можливість	Rozetka	Allo	Comfy	Власна розробка
SPA-архітектура інтерфейсу	-	частково	-	+
Безсесійна авторизація JWT	-	-	-	+
Асинхронні SMTP-сповіщення	+	-	+	+
Інтелектуальні рекомендації	+	+	частково	+
Адміністрування контенту CRUD	+	+	+	+

Серверна частина реалізує багаторівневу структуру, де кожен шар чітко виконує свої завдання: Controller Layer обробляє вхідні REST-запити, Service Layer містить бізнес-логіку, а Repository Layer Spring Data JPA взаємодіє з базою даних MySQL [4]. Для безпеки використано JWT-авторизацію, що дозволяє системі залишатися stateless та легко масштабуватися. База даних нормалізована до третьої нормальної форми, що мінімізує надлишковість та гарантує цілісність інформації про замовлення.

Рисунок 1 – Діаграма розгортання та технологічного стеку веб-сервісу

Одним із ключових модулів системи є підсистема персоналізованих рекомендацій. Вона базується на алгоритмах контентної фільтрації. Кожна взаємодія користувача з товаром, наприклад, перегляд або додавання в кошик фіксується сервісом. На основі цих даних система вираховує вагові коефіцієнти для різних категорій та брендів електроніки, автоматично формуючи блок «Рекомендовано для вас» при наступних візитах.

Комунікація з клієнтами автоматизована через MailSenderService. Модуль інтегрується з SMTP-сервером і працює в асинхронному режимі. Він виконує дві критичні функції: надсилання

кодів верифікації для підтвердження email(рисунок 2) та автоматичне формування фіскальних чеків у форматі HTML після завершення замовлення.

Рисунок 2 – Зразок електронного листа з кодом верифікації облікового запису

Апробація. Працездатність сервісу підтверджена комплексним модульним та функціональним тестуванням Unit 5 [5], Mockito [6]. Успішно реалізовано 36 сценаріїв верифікації критичних компонентів UserService, OrderService, що довело 100% стабільність транзакційних процесів та алгоритмів фільтрації. Візуалізація звітності в Allure Report [7] підтвердила відсутність регресійних помилок. Кількісна оцінка швидкодії FCP < 1,5 секунд засвідчує високу продуктивність SPA-інтерфейсу в умовах реальної експлуатації.

Висновки. В ході виконання роботи спроектовано та реалізовано повнофункціональну платформу для продажу електроніки. Використання стеку Java та React дозволило досягти балансу між надійністю обробки транзакцій та швидкістю клієнтського інтерфейсу. Апробація результатів підтвердила повну працездатність системи рекомендацій та поштового модуля. Платформа готова до впровадження у реальний сектор цифрового ритейлу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Інтернет-магазин «Rozetka». URL: <https://rozetka.com.ua/> – (дата звернення: 08.05.2026).
2. Інтернет-магазин «Allo». URL: <https://allo.ua/> – (дата звернення: 08.05.2026).
3. Інтернет-магазин «Comfy». URL: <https://comfy.ua/> – (дата звернення: 08.05.2026).
4. MySQL Documentation. URL: <https://dev.mysql.com/doc/> – (дата звернення: 08.05.2026).
5. JUnit 5 User Guide. URL: <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/> – (дата звернення: 08.05.2026).
6. Mockito Framework Site. URL: <https://site.mockito.org/> – (дата звернення: 08.05.2026).
7. Allure Framework Report Documentation. URL: <https://allurereport.org/> – (дата звернення: 08.05.2026).

DEVELOPMENT OF A FULLY FUNCTIONAL ONLINESERVICE FOR SELLING ELECTRONIC EQUIPMENT BASED ON THE JAVA AND REACT STACK

Kara M. I.,

Dr. of Tech. Sci., Professor Arsirii O. O.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ABSTRACT. The paper discusses the development of an e-commerce platform using SPA architecture. Modules for dynamic filtering, personalized recommendations based on views, and automated notifications via SMTP have been implemented. The layered system structure and the results of business logic testing using Allure Report are described.

УДК 004.912:004.738.5

ЗАСТОСУВАННЯ TELEGRAM-БОТА ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ КОРИСТУВАЧІВ У СЛУЖБІ ОНЛАЙН-ПІДТРИМКИ

Стаценко М.Д., Селіфонова К.О.,
асистент каф. ІС Кошутіна Д.В.

Національний університет “Одеська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розроблено Telegram-бот для автоматизованого аналізу тональності текстових повідомлень на основі методів обробки природної мови (NLP). Досліджено процес попередньої обробки тексту та класифікації звернень за допомогою трансформерної моделі XLM-RoBERTa. Результатом роботи є програмний інструмент, що дозволяє пріоритетувати конфліктні запити у службах онлайн-підтримки та накопичувати статистичні дані для аналізу якості обслуговування.

Вступ. У сучасних умовах цифрової комунікації ефективність служби підтримки безпосередньо залежить від швидкості та якості опрацювання вхідних звернень. Велика кількість повідомлень, що надходять через месенджери, потребує впровадження інтелектуальних систем для їхньої попередньої класифікації. Аналіз емоційного забарвлення тексту є актуальним підходом, який дозволяє виявляти проблемні або конфліктні ситуації на ранніх етапах. Автоматизація цього процесу за допомогою методів обробки природної мови (NLP) мінімізує вплив людського фактору та дозволяє операторам фокусуватися на найбільш критичних запитах [1].

Мета роботи. Метою роботи є розробка Telegram-бота, який забезпечує автоматизований аналіз емоційного забарвлення текстових повідомлень користувачів. Це дозволяє використовувати систему як допоміжний інструмент для пріоритетизації звернень у службах онлайн-підтримки. Результатом роботи бота є не лише визначення загальної тональності повідомлення, а й формування структурованого результату аналізу, придатного для використання операторами підтримки під час обробки звернень клієнтів.

Основна частина. На початковому етапі було проведено порівняльний аналіз підходів до автоматизованого розпізнавання емоційного забарвлення тексту. Розглянуто словникові методи, що базуються на підрахунку ключових лексем, та нейромережеві архітектури (RNN, LSTM). Встановлено, що класичні підходи не забезпечують коректного опрацювання контекстуальних залежностей та іронії в коротких повідомленнях [1]. За результатами аналізу для реалізації системи обрано трансформерну модель XLM-RoBERTa (cardiffnlp), яка завдяки механізму самоуваги (self-attention) дозволяє будувати динамічні векторні представлення слів з урахуванням семантики всього речення [2, 3].

Архітектура розробленої системи включає інтелектуальний модуль на базі бібліотеки Transformers [4], інтерфейсний модуль для взаємодії з Telegram Bot API [5, 6] та рівень збереження даних на основі СУБД SQLite [7]. Програмна реалізація виконана мовою Python із застосуванням асинхронних методів обробки запитів, що дозволяє підтримувати стабільний зв'язок із серверами месенджера в умовах високої інтенсивності вхідного потоку.

Процес обробки кожного звернення користувача розділено на три функціональні етапи:

1. Семантична попередня обробка: вхідний текст проходить нормалізацію, що включає видалення гіперпосилань, службових символів та очищення від цифрового шуму. Це забезпечує подачу на вхід моделі суто змістовного контенту.
2. Векторизація та токенизація: очищений рядок розбивається на підслова (токени), які зіставляються з ідентифікаторами у словнику моделі. На основі цих токенів формується векторний стан повідомлення, що враховує взаємозв'язки між словами [8].
3. Класифікація та логування: вихідний шар моделі обчислює ймовірнісний розподіл за трьома класами (позитив, нейтральність, негатив). Система фіксує категорію з найвищим значенням та показник впевненості моделі (Confidence Score Score Score).

Схему взаємодії між клієнтським інтерфейсом Telegram, розробленим ботом та аналітичною базою даних наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Архітектура взаємодії компонентів системи аналізу звернень

На рисунку 2 представлено практичний результат роботи алгоритму під час опрацювання реального звернення користувача. Програмний засіб відображає не лише кінцеву тональність, а й числовий показник достовірності прогнозу, що є критично важливим для пріоритизації критичних запитів.

Рисунок 2 –

Приклад семантичного аналізу запиту з візуалізацією впевненості моделі

Усі результати аналізу автоматично записуються в базу даних, що дозволяє формувати звіти про динаміку емоційного стану клієнтів. Таким чином, розроблений інструментарій трансформує неструктурований текст повідомлень у структуровані аналітичні дані, придатні для оперативного реагування служб онлайн-підтримки та подальшого статистичного дослідження якості обслуговування.

Висновки. У результаті роботи досліджено та реалізовано метод інтелектуального аналізу тональності, апробація якого виконана у формі *Telegram*-бота. Використання трансформерної моделі дозволило забезпечити контекстуально залежну обробку багатомовних запитів у режимі реального часу. Розроблений програмний засіб забезпечує автоматичне визначення емоційного стану користувача та фіксацію рівня впевненості моделі в базі даних. Це дозволяє реалізувати систему пріоритизації звернень, де повідомлення з високим показником негативної тональності виділяються для першочергового опрацювання оператором, що оптимізує загальний цикл клієнтської підтримки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Liu B. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. 167 p. URL: <https://www.morganclaypool.com/doi/abs/10.2200/S00416ED1V01Y201204HLT016> (дата звернення: 01.05.2026).
- 2.CardiffNLP. twitter-xlm-roberta-base-sentiment. URL: <https://huggingface.co/cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment> (дата звернення: 01.05.2026).
- 3.Conneau A. et al. Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale // Proceedings of ACL. 2020. P. 8440–8451. URL: <https://arxiv.org/abs/1911.02116> (дата звернення: 01.05.2026).
- 4.Hugging Face. Transformers Documentation. URL: <https://huggingface.co/docs/transformers/index> (дата звернення: 01.05.2026).
- 5.Telegram. Telegram Bot API Documentation. URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (дата звернення: 01.05.2026).
- 6.Python Telegram Bot. Documentation. URL: <https://docs.python-telegram-bot.org/> (дата звернення: 01.05.2026).
- 7.SQLite. Documentation. URL: <https://www.sqlite.org/docs.html> (дата звернення: 01.05.2026).
- 8.Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // Proceedings of NAACL-HLT. 2019. P. 4171–4186. URL: <https://arxiv.org/abs/1810.04805> (дата звернення: 01.05.2026).

APPLICATION OF A TELEGRAM BOT FOR SENTIMENT ANALYSIS OF USER REQUESTS IN AN ONLINE SUPPORT SERVICE

Statsenko Maksym, Selifonova Kateryna,
assistant professor department of IS Koshutina Daria
National University “Odesa Polytechnic”, UKRAINE

ANNOTATION. The paper describes the development of a Telegram bot for automated sentiment analysis of text messages using natural language processing (NLP) methods. The processes of text preprocessing and message classification based on the XLM-RoBERTa transformer model are investigated. The resulting software tool enables the prioritization of conflict-prone requests in online support services and the accumulation of statistical data for service quality analysis.

УДК 004.75

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ГРУПИ ДОВІРЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ РОБОТИ ІЗ КОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ

Хамітов В.М.,

д.т.н., професор кафедри інформаційних систем Антошук С.Г.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі проаналізовано можливі алгоритми формування закритих груп довірених користувачів для роботи з конфіденціальними зображеннями. Проаналізовано протоколи, які не потребують додаткових процедур автентифікації, а формують групу шляхом розрахування загального секрету з участю всіх користувачів. Зокрема розглянуто протоколи Діффі-Хеллмана з розширенням групи, протокол Бурместера-Десмедта та деревоподібний протокол. Розглянуто особливості протоколів. Сформульовано рекомендації щодо застосування конкретного протоколу з урахуванням особливостей довіреної групи.

Вступ. Інтенсивний перехід на дистанційні принципи функціонування підприємств та організацій, що спостерігається у глобальних масштабах, призвів до інтенсивного впровадження прикладних інформаційних технологій у процеси обміну медіаданими, і зокрема, зображеннями. У той же час особливу роль цьому процесі грає безпека і конфіденційність передачі зображень. Як приклад, можна навести телемедицину – область надання медичної допомоги пацієнтам віддалено, коли пацієнт і постачальник медичних послуг рознесені в просторі. Рентгенівські знімки, УЗД, комп'ютерна томографія, зображення головного мозку та магнітно-резонансна томографія пацієнта, як правило, містять конфіденційну інформацію, включаючи особисту, при цьому вони передаються не тільки по корпоративних, а й по відкритих каналах зв'язку. Тому конфіденційність і безпека таких зображень вкрай важлива для захисту користувачів від доступу до них неавторизованих осіб. В цьому аспекті дослідження, які пов'язані з підвищенням конфіденційності певного класу зображень в мережі є своєчасними та актуальними.

Мета роботи. Метою роботи є аналіз існуючих протоколів формування довірених груп, вільних від процедур додаткової автентифікації, і сформулювати рекомендації щодо вибору протоколу з урахуванням особливостей довіреної групи.

Основна частина роботи. Формування групи довірених користувачів можливе шляхом вирішення завдання вироблення спільного секретного ключа кількома учасниками. Це завдання лежить в основі захищених групових комунікацій, розподілених систем та сучасних протоколів захищеного обміну даними. Фундаментальною основою таких систем є класичний протокол Діффі = Хеллмана, який був запропонований для двох учасників.

Базова модель формування групи з N довірених користувачів має такий вигляд. Розглядається кінцева множина з N користувачів:

$$U = \{U_1, U_2, \dots, U_N\}.$$

Мета протоколу - обчислення загального ключа (загального секрету):

$$K \in \mathcal{K}.$$

Доступ до конфіденційного контенту отримує лише користувач, який має спільний груповий ключ (загальний секрет).

Серед найбільш відомих протоколів узгодження ключів можна виділити протокол Діффі-Хеллмана [1], протокол Бурместера-Десмедта [2] та леревоподібний аналог протоколу Діффі-Хеллмана [3]. Кожен із них має власні особливості, переваги та недоліки, що визначають сферу їх практичного застосування.

Протокол Діффі-Хеллмана для групи з N довірених користувачів є розширенням класичного алгоритму Діффі-Геллмана для багатокористувацького середовища. У цьому випадку учасники послідовно обмінюються проміжними криптографічними значеннями, у результаті чого формується спільний груповий секрет. Основною перевагою цього протоколу є повністю розподілена архітектура та відсутність єдиної точки відмови. Крім того, кожний користувач безпосередньо впливає на формування групового ключа, що забезпечує високий

рівень криптографічної справедливості. Однак зі збільшенням кількості учасників суттєво зростає кількість раундів обміну повідомленнями та обчислювальна складність, що негативно впливає на масштабованість системи.

Іншим важливим протоколом є Бурместера-Десмедта, який орієнтований на мінімізацію кількості раундів взаємодії між учасниками. На відміну від алгоритму Діффі–Хеллмана цей протокол дозволяє сформуванню груповий ключ лише за два раунди обміну повідомленнями, що значно зменшує затримки у мережі. Завдяки цьому протокол Бурместера-Десмедта добре підходить для систем із великою кількістю користувачів. Разом із тим його недоліком є підвищена чутливість до активних атак на систему, тому практичне використання такого підходу потребує додаткових механізмів захисту конфіденціальної інформації.

Для великих динамічних груп особливу актуальність мають деревоподібні протоколи, зокрема та деревоподібній аналог протоколу Діффі-Хеллмана. У цьому протоколі учасники організовуються у вигляді бінарного дерева, де кожний вузол містить частковий ключі, а кореневий вузол визначає кінцевий груповий ключ. Основною перевагою такого підходу є логарифмічна складність операцій оновлення спільних ключів при додаванні або видаленні учасників. Це забезпечує високу масштабованість та ефективність роботи у великих мережах з динамічною зміною складу групи. Водночас реалізація деревоподібного аналогу є складнішою порівняно з класичними схемами, оскільки потребує підтримки структури дерева та синхронізації його вузлів.

Висновки. Проведений порівняльний аналіз показує, що вибір конкретного протоколу формування групи довірених користувачів для роботи з конфіденціальними зображеннями значною мірою залежить від особливих характеристик групи та кількості її учасників. Для невеликих статичних груп ефективними є протоколи Діфі-Хеллмана та Бурместера-Десмедта завдяки простоті реалізації та достатньому рівню безпеки. Для середніх і великих груп більш доцільним є використання деревоподібного протоколу, який забезпечує кращу масштабованість і ефективне перевизначення загального секрету при зміні складу учасників.

Це дозволяє забезпечити баланс між безпекою, продуктивністю та масштабованістю у сучасних схемах обробки конфіденціальних зображень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Järpe, E. (2020). An Alternative Diffie-Hellman Protocol. *Cryptography*, 4(1), 5
2. Burmester, M. (2025). Group Key Agreement. P. 1038-1045. In: Jajodia, S., Samarati, P., Yung, M. (eds) *Encyclopedia of Cryptography, Security and Privacy*. Springer, Cham.
3. Kim Y., Perrig A., Tsudik G. Tree-based Group Key Agreement. *ACM Transactions on Information and System Security*, 2004, Vol. 7, No. 1, pp. 60–96.
4. Sharma A., Tripathi M. Tree and Elliptic Curve Based Efficient and Secure Group Key Agreement Protocol. *Journal of Information Security and Applications*, Vol. 55, 2020, Article 102599.

ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF FORMING A GROUP OF TRUSTED USERS FOR IENCE

Vitaly Khamitov,

Doctor of Science, professor of Information Systems Department Svitlana Antoshcuk
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper analyzes possible algorithms for forming closed groups of trusted users for working with confidential images. Protocols that do not require additional authentication procedures and form a group by calculating a shared secret with the participation of all users are analyzed. In particular, the Diffie-Hellman protocols with group extension, the Burmester-Desmedt protocol, and the tree-like protocol are considered. The features of the protocols are considered. Recommendations are formulated for the use of a specific protocol taking into account the features of the trusted group.

УДК 004.9

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ТА ГЕНЕРАЦІЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ У ЛІЦЕЇ

Самсонов В. А.¹, Самсонов С. А.², Шульга С.П.²,

к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем, Кузнєцов М.О.¹

¹Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²Одеський ліцей "Маріїнський" Одеської міської ради, Україна

АНОТАЦІЯ. В роботі представлено програмний комплекс для автоматизації складання розкладу занять у закладах середньої освіти. Проведено аналіз існуючих рішень та спроектовано архітектуру програмного комплексу, та базу даних. Програмний комплекс реалізує алгоритм пошуку з поверненням (backtracking) з евристичним сортуванням, що дозволяє враховувати жорсткі та гнучкі обмеження навчального процесу. Виконано тестування швидкодії комплексу. Розробка апробована в Одеському ліцеї «Маріїнський».

Вступ. Процес створення розкладу в різноманітних навчальних закладах (школах, університетах, курсах) завжди викликав додаткових затрат часу. При додаткових умовах, таких як: повітряні тривоги, погані погодні умови, карантин, процес створення розкладу ускладнюється додатковими вхідними даними [1]. Складання розкладу занять є NP-повною задачею, яка потребує значних часових витрат та часто призводить до логістичних колізій [2]. Ручне формування розкладу займає до 40 годин роботи адміністрації та потребує багаторазових коригувань. Існуючі програмні рішення або надто дорогі, або не враховують українську нормативну базу. Тому актуальним є створення власного програмного комплексу для автоматизації цього процесу.

Мета роботи. Метою є розробка програмного комплексу «Промінь» для оптимізації навчального циклу ліцею шляхом автоматизованої генерації розкладу занять.

Для досягання мети роботи необхідно виконати завдання:

- проаналізувати проблему складання розкладу та існуючі аналоги;
- розробити математичну модель та алгоритм генерації;
- спроектувати архітектуру та базу даних;
- реалізувати інтерфейс адміністратора;
- провести експериментальне дослідження ефективності системи.

Основна частина роботи. Для того, щоб розробити власний програмний комплекс автоматизації управління навчальним процесом, важливо розробити критерії аналізу вебсайтів та застосунків, що включають в себе формування розкладу, наявність напівавтоматичної генерації розкладу, а також важливий та зручний функціонал. На основі критеріїв аналізу формується функціонал і набір можливостей для власного розкладу з інтегрованим алгоритмом напівавтоматичної генерації [3]. Критеріями аналізу для систем з веб інтерфейсом чи застосунків, які використовуються для формування розкладу є наявність наступних пунктів:

- наявність напівавтоматичної генерації розкладу;
- умови для реєстрації та авторизації;
- відображення розкладу уроків;
- відображення посилань на підручники, а також для приєднання дистанційно до уроків.

На сьогодні існує велика кількість застосунків та систем з веб інтерфейсом для формування розкладу. Аналіз аналогів вебзастосунків з напівавтоматичною генерацією розкладу наведено у вигляді табл. 1.

Враховуючи аналіз аналогів, функціонал розробляемого програмного комплексу буде наступним. При старті комплексу буде працювати підсистема аутентифікації, для можливості розмежування дій для користувачів та адміністраторів. Також комплекс буде функціонувати використовуючи алгоритм напівавтоматичної генерації розкладу. В комплексі є підсистема показу розкладу на поточний семестр. Також присутні модулі для введення навчальних планів, інформації про зайнятість вчителів, виведення інформації стосовно предметів, заповненості кабінетів, посилання на навчальні посібники та на Zoom конференції.

Таблиця 1- Аналіз аналогів вебзастосунків з напівавтоматичною генерацією розкладу

	Аналіз аналогів вебзастосунків з напівавтоматичною генерацією розкладу Умови реєстрації та авторизації	Наявність напівавтоматичної генерації розкладу	Відображення розкладу уроків	Відображення посилань на підручники, а також для приєднання дистанційно до уроків
ЛКЛАУД	Google Account	ТАК	ТАК	ТАК
Timetable	Google Account	НІ	ТАК	НІ
Prosvita	Унікальне посилання для навчального закладу	НІ	ТАК	Містить розділ Конференції
Єдина Школа	Google Account	НІ	ТАК	За бажанням вчителя, можна додати функцію посилання на урок
Smart School	Google Account	ТАК	ТАК	ТАК
Комплекс «Промінь»	Локальний логін/пароль	ТАК	ТАК	ТАК

Алгоритм генерації розкладу використовує рекурсивну функцію, яка для кожного дня та уроку підставляє предмет. Спочатку кожен предмет навчального закладу впорядковується за кількістю годин на тиждень від найбільшої до найменшої. Це дає змогу розмістити предмети з найбільшою кількістю годин в першу чергу. Якщо розклад не склався, то функція на даному кроці повертається на крок назад і підставляє наступний предмет зі списку. Таким чином алгоритм формує всі можливі варіанти розкладів. Алгоритм враховує кількість предметів на тиждень, навантаження вчителів, побажання вчителів, такі як: можливість проводити уроки в певні дні або певний час.

Для зберігання даних для формування розкладу розроблено базу даних MySQL, структура якої складається з п'яти основних таблиць: класи, предмети, вчителі, навчальний план, розклад занять.

Структура таблиці «Вчителі» представлена на рис. 1.

#	Ім'я	Тип	Зіставлення	Атрибути	Нуль	За замовчуванням	Коментарі	Додатково	Дія
1	id	bigint			Ні	Немає	Унікальний код вчителя	AUTO_INCREMENT	Змінити Знищити Більше
2	surname	varchar(255)	cp1251_general_ci		Так	NULL	Прізвище		Змінити Знищити Більше
3	name	varchar(255)	cp1251_general_ci		Так	NULL	Ім'я		Змінити Знищити Більше
4	parentname	varchar(255)	cp1251_general_ci		Так	NULL	По батькові		Змінити Знищити Більше
5	uschool	bigint			Ні	0	Код школи		Змінити Знищити Більше
6	day0	smallint			Ні	0	Неділя		Змінити Знищити Більше
7	day1	smallint			Ні	32767	Понеділок		Змінити Знищити Більше
8	day2	smallint			Ні	32767	Вівторок		Змінити Знищити Більше
9	day3	smallint			Ні	32767	Середа		Змінити Знищити Більше
10	day4	smallint			Ні	32767	Четверг		Змінити Знищити Більше
11	day5	smallint			Ні	32767	П'ятниця		Змінити Знищити Більше
12	day6	smallint			Ні	0	Субота		Змінити Знищити Більше
13	isshow	tinyint(1)			Ні	1	Відображення в списку		Змінити Знищити Більше

Рисунок 1 – Структура таблиці «Вчителі»

Структура таблиці «Класи» розробленої бази даних представлена на рис. 2.

#	Ім'я	Тип	Зіставлення	Атрибути	Нуль	За замовчуванням	Коментарі	Додатково	Дія
1	id	bigint			Ні	Немає	Код класу	AUTO_INCREMENT	Змінити Знищити Більше
2	uschool	bigint			Ні	0	Код школи		Змінити Знищити Більше
3	year	smallint			Ні	2025	Рік формування		Змінити Знищити Більше
4	num	int			Ні	0	Порядковий номер класу		Змінити Знищити Більше
5	name	varchar(16)	cp1251_general_ci		Так	NULL	Назва класу		Змінити Знищити Більше
6	uteacher	bigint			Ні	0	Код класного керівника		Змінити Знищити Більше
7	uroom	bigint			Ні	0	Код кабінету		Змінити Знищити Більше
8	groups	tinyint			Ні	1	Кількість груп		Змінити Знищити Більше
9	comment	varchar(1024)	cp1251_general_ci		Так	NULL	Короткий коментар		Змінити Знищити Більше
10	isshow	tinyint(1)			Ні	1	Відображення в списку		Змінити Знищити Більше

Рисунок 2 – Структура таблиці «Класи»

Висновки. Розроблений програмний комплекс автоматизації управління навчальним процесом і генерації розкладу занять «ПРОМІНЬ» має удосконалений метод розподілу навчального навантаження за рахунок впровадження комбінованої евристики, що дозволяє адаптувати класичний алгоритм пошуку з поверненням для роботи в умовах веб-середовища з обмеженим часом виконання скрипту.

Основне завдання виконано: відповідальний завуч зможе при введенні певних параметрів генерувати варіанти розкладу занять і при необхідності внесення змін швидко скоректувати роботу вчителів. Відображені зміни будуть доступні як вчителям, та учням.

Будь-який учасник освітнього процесу, в якій би країні він не знаходився, зможе самостійно дізнатись інформацію у зручний час з будь-якого пристрою: комп'ютера, планшета, телефону. Функціонал сприяє створенню зручного та інформативного середовища для всіх учасників освітнього процесу: учнів та вчителів.

Експериментально підтверджено, що система здатна генерувати безконфліктний розклад для 9 класів менш ніж за 60 секунд.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Жосан А.Д., Буюклі В.С., Кузнецов М.О. Дослідження систем захисту для запобігання фішинг-атак. Сучасні інформаційні технології : мат. X Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, м. Одеса, 14– 15 травня 2020 р./МОН України; Одес. Нац. політех. ун-т; Ін-т комп'ют. систем. Одеса: Наука і техніка, 2020. С. 88–89.
2. Artemenko A., Mehrez I., Govindaraj K., Kirstaedter A., Kuznietsov M. Empirical investigation of offloading decision making in industrial edge computing scenarios. 2021 Joint European Conference on Networks and Communications and 6G Summit, EuCNC/6G Summit 2021, 2021, P. 311–316, 9482556
3. Zashcholkin K.V., Ivanova O.M., Kuznietsov M.O., Sulima Y.Y. Approach to the Automated Text Borrowing Assessment Based on the Classification of Sources and Destinations in E-learning System. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки». Київ, 2021. Том 32 (71), № 6. Рецензоване видання, включене до переліку наукових фахових видань України.

AUTOMATION OF EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT AND GENERATION OF CLASS SCHEDULE IN LYCEUM

Samsonov V. A.¹, Samsonov S. A.², Director of the Lyceum Shulga S.P.²,
Ph.D., Associate Professor of the Department of Information Systems, Kuznietsov M.O.¹
¹Odesa Polytechnic National University, Ukraine
²Odesa Lyceum "Mariinsky" of the Odesa City Council, Ukraine

ANNOTATION. The work presents a software complex for automating the preparation of a schedule of classes in secondary education institutions. The analysis of existing solutions was carried out and the architecture of the software complex and the database were designed. The software complex implements a backtracking algorithm with heuristic sorting, which allows taking into account rigid and flexible limitations of the educational process. Testing of the speed of the complex was performed. The development was tested at the Odesa Lyceum "Mariinsky".

УДК 004.056

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИХ АСПЕКТІВ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Сиротюк М.С., Шibaєва Н.О.

к.ф.-м.н., доцент каф. ІТ Шпінарева І.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В рамках виконання даної роботи проведено аналіз сучасних методів захисту даних та підходів до управління ризиками під час розробки безпечних інформаційних систем, розглянуто особливості застосування механізмів автентифікації, авторизації, шифрування, журналювання подій та контролю доступу в умовах зростання кількості кіберзагроз.

Вступ. Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується стрімким збільшенням кількості цифрових сервісів, активним переходом підприємств до електронного документообігу та широким використанням мережевих платформ для обробки даних. У результаті цього інформаційні системи починають відігравати критично важливу роль у забезпеченні стабільності функціонування організацій, підтримці управлінських процесів та збереженні конфіденційної інформації. Одночасно зі зростанням обсягів даних та рівня автоматизації процесів значно збільшується кількість потенційних загроз, пов'язаних із витоком інформації, несанкціонованим доступом, викраденням персональних даних, компрометацією облікових записів та втручанням у роботу програмного забезпечення [1].

Актуальність дослідження визначається необхідністю створення інформаційних систем, здатних забезпечити високий рівень захисту даних у процесі їх зберігання, передачі та обробки. Значна частина сучасних програмних продуктів функціонує у середовищі постійної взаємодії із зовнішніми сервісами та мережевими ресурсами, що підвищує ризик виникнення вразливостей.

Дослідження проблематики захисту даних набуває важливого значення також у контексті зростання кількості атак на корпоративні інформаційні системи. Серед найбільш поширених загроз виділяються атаки типу SQL-ін'єкцій, міжсайтового виконання сценаріїв, перехоплення сесій користувачів, підміни автентифікаційних даних та отримання несанкціонованого доступу до баз даних [2]. Наявність навіть незначних програмних помилок може призвести до суттєвих фінансових втрат, пошкодження інформаційних ресурсів та втрати довіри користувачів до цифрових сервісів [3]. У зв'язку з цим під час проектування сучасних інформаційних систем виникає потреба у використанні комплексного підходу до забезпечення інформаційної безпеки. Такий підхід передбачає поєднання криптографічних методів захисту, систем моніторингу подій, багаторівневої автентифікації, механізмів резервного копіювання та інструментів оцінювання ризиків.

Мета роботи. Метою роботи є аналіз сучасних методів захисту даних та розробка концепції безпечної інформаційної системи з реалізацією механізмів управління ризиками, контролю доступу та забезпечення конфіденційності інформації.

Основна частина роботи. У процесі дослідження встановлено, що ефективність функціонування сучасної інформаційної системи значною мірою залежить від рівня реалізації засобів захисту даних. Основними вимогами до безпечної системи є забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Вказані характеристики формують основу більшості сучасних стандартів інформаційної безпеки та визначають загальні принципи побудови захищеного програмного середовища. Одним із ключових напрямів забезпечення безпеки є реалізація механізмів автентифікації користувачів. Традиційні методи входу до системи за допомогою логіна та пароля вже не забезпечують належного рівня захисту через значне поширення методів автоматизованого підбору паролів та соціальної інженерії. У зв'язку з цим сучасні системи активно використовують багатофакторну автентифікацію, що передбачає додаткове підтвердження особи користувача за допомогою одноразових кодів, мобільних додатків або біометричних параметрів. Реалізація такого підходу дозволяє суттєво зменшити ризик компрометації облікових записів. Не менш важливим компонентом безпечної

інформаційної системи є механізм авторизації та розмежування прав доступу. У межах дослідження було проаналізовано рольову модель доступу, відповідно до якої кожен користувач отримує лише ті права, що необхідні для виконання його функціональних обов'язків. Використання принципу мінімальних привілеїв дозволяє знизити ймовірність несанкціонованого доступу до критичних даних та мінімізувати наслідки потенційних атак [2].

Особливу увагу приділено дослідженню сучасних методів криптографічного захисту інформації. Під час передачі даних мережею виникає ризик їх перехоплення сторонніми особами, тому важливим елементом безпеки є використання протоколів шифрування. Для захисту каналів зв'язку доцільним є використання SSL та TLS-протоколів, що забезпечують шифрування інформації між клієнтською та серверною частинами системи. Окремо розглянуто методи хешування паролів із застосуванням алгоритмів bcrypt та Argon2, які забезпечують високий рівень стійкості до атак перебором.

У процесі аналізу було визначено, що значна кількість атак спрямована безпосередньо на бази даних інформаційних систем. Для мінімізації ризиків несанкціонованого втручання запропоновано використовувати параметризовані SQL-запити, механізми перевірки введених даних та фільтрацію потенційно небезпечних символів. Реалізація таких підходів дозволяє запобігти виникненню SQL-ін'єкцій та забезпечити цілісність інформації у базі даних [1].

Важливим елементом захисту є використання систем журналювання подій. Фіксація дій користувачів та системних процесів дозволяє своєчасно виявляти підозрілу активність, аналізувати інциденти безпеки та здійснювати аудит функціонування інформаційної системи. У межах роботи запропоновано реалізувати окремий модуль логування, який забезпечує запис спроб входу до системи, операцій зміни даних, помилок авторизації та інших критичних подій.

Окремий напрям дослідження стосується управління ризиками інформаційної безпеки. Встановлено, що ефективний захист інформаційної системи неможливий без проведення оцінювання потенційних загроз та визначення рівня їх впливу на систему. У процесі аналізу ризиків враховуються ймовірність виникнення загроз, потенційні наслідки інцидентів та рівень захищеності інформаційних ресурсів. На основі отриманих результатів формується комплекс заходів щодо мінімізації ризиків та підвищення стійкості системи.

Під час проектування безпечної інформаційної системи важливим є також забезпечення резервного копіювання даних. Втрата інформації може бути спричинена не лише зовнішніми атаками, а й технічними збоями, пошкодженням обладнання або помилками користувачів. Використання механізмів автоматичного резервного копіювання дозволяє забезпечити можливість оперативного відновлення інформації та безперервність функціонування програмного забезпечення [4]. Пропоновано структуру інформаційної системи, що складається з клієнтської частини, серверного програмного забезпечення та реляційної бази даних. Клієнтська частина відповідає за взаємодію користувача із системою та реалізацію інтерфейсних компонентів. Серверна частина виконує обробку запитів, перевірку прав доступу, автентифікацію користувачів та взаємодію з базою даних. База даних забезпечує централізоване зберігання інформації та підтримку механізмів резервування. У процесі реалізації системи передбачено декілька користувацьких ролей, що забезпечують розмежування функціональних можливостей. Адміністратор системи має права на управління обліковими записами, налаштування параметрів безпеки, перегляд журналів подій та контроль функціонування системи. Зареєстрований користувач отримує доступ до операцій перегляду, створення та редагування інформації відповідно до встановлених дозволів. Гостьовий режим передбачає обмежений доступ лише до загальнодоступних даних.

Для забезпечення безпечної роботи системи реалізовано механізми перевірки введених даних на стороні клієнта та сервера. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризик передачі некоректної інформації та запобігти виконанню небезпечних команд. Додатково застосовується система токенів доступу для підтримки захищених сесій користувачів та контролю активних підключень. З метою підвищення рівня безпеки інформаційної системи запропоновано реалізувати механізм автоматичного блокування облікового запису після декількох невдалих

спроб авторизації. Це дозволяє зменшити ефективність атак перебором паролів та забезпечити додатковий рівень захисту персональних даних користувачів. Для відновлення доступу передбачається використання електронного підтвердження особи та перевірки автентичності користувача. Встановлено, що значну роль у захисті інформаційних систем відіграють міжмережеві екрани, системи виявлення вторгнень та механізми фільтрації мережевого трафіку [1]. Використання таких інструментів дозволяє виявляти підозрілі підключення, обмежувати доступ до критичних ресурсів та запобігати розповсюдженню шкідливого програмного забезпечення. Особливу увагу приділено питанню безпеки веборієнтованих інформаційних систем. Через відкритий характер вебсередовища такі системи найбільш часто стають об'єктами кіберзагроз. Для захисту від міжсайтового виконання сценаріїв доцільним є використання механізмів екранування даних та політик безпечної вмісту. Захист від підробки міжсайтових запитів забезпечується шляхом використання спеціальних CSRF-токенів та перевірки походження запитів. У процесі дослідження також проаналізовано особливості забезпечення безпеки персональних даних. Сучасні інформаційні системи часто обробляють конфіденційну інформацію користувачів, що потребує дотримання вимог міжнародних стандартів та нормативних документів у сфері захисту інформації. З цією метою передбачено реалізацію механізмів шифрування критичних даних, обмеження доступу до персональної інформації та забезпечення контролю операцій обробки даних.

Для реалізації програмної частини системи доцільним є використання сучасних мов програмування та фреймворків, що підтримують механізми безпечної розробки програмного забезпечення. Важливим аспектом є застосування шаблонів проектування, що дозволяють забезпечити модульність системи, спростити підтримку програмного коду.

Висновки. Проведений аналіз показав, що сучасні методи захисту інформації повинні застосовуватися комплексно. Використання лише окремих засобів безпеки не забезпечує достатнього рівня захищеності системи, оскільки кіберзагрози постійно еволюціонують та адаптуються до нових умов функціонування цифрового середовища. Саме тому важливим є поєднання криптографічних методів, механізмів автентифікації, засобів контролю доступу, систем моніторингу та інструментів управління ризиками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Горицький В.М. Дослідження методів обробки ризиків в системі управління інформаційною безпекою / В.М. Горицький, А.В. Мокій // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи телекомунікацій» / Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2025. – С. 145-148.
2. Жосан А.Д., Буюклі В.С., Кузнецов М.О. Дослідження систем захисту для запобігання фішинг-атак. Сучасні інформаційні технології : мат. Х Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, м. Одеса, 14 – 15 травня 2020 р. / МОН України; Одес. Нац. політех. ун-т; Ін-т комп'ют. систем. Одеса : Наука і техніка, 2020. С. 88–89.
3. [Artemenko A.](#), [Mehrez I.](#), [Govindaraj K.](#), [Kirstaedter A.](#), [Kuznietsov M.](#) Empirical investigation of offloading decision making in industrial edge computing scenarios. [2021 Joint European Conference on Networks and Communications and 6G Summit, EuCNC/6G Summit 2021](#), 2021, P. 311–316, 9482556
4. Oleksandr Drozd, Vitaliy Romankevich, Mykola Kuznietsov, Myroslav Drozd, Oleksandr Martynyuk. (2020) Using natural version redundancy of FPGA projects in area of critical applications. In Proceedings of 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2020 (pp. 58–64). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

ANALYSIS OF THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN DATA PROTECTION METHODS IN INFORMATION SYSTEMS

Syrotyuk M.S., Shibaeva N.O.

Ph.D., Associate Professor, IT Department Shpinareva I.M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. As part of this work, an analysis of modern data protection methods and approaches to risk management during the development of secure information systems was conducted, and the features of the use of authentication, authorization, encryption, event logging, and access control mechanisms in the context of an increasing number of cyber threats were considered.

УДК 004.056

**РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ ІЗ
ВИКОРИСТАННЯМ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Сиротюк М.С., Рудніченко М.Д.

к.ф.-м.н., доцент каф. ІТ Шпінарева І.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У межах даної роботи досліджено особливості розробки програмного модуля оцінки ризиків захисту даних на базі використання біометричних технологій. Проведено аналіз сучасних методів біометричної автентифікації та визначено особливості їх інтеграції до структури безпечних інформаційних систем. Запропоновано структуру програмного модуля, що забезпечує оцінювання рівня ризиків доступу до інформаційних ресурсів на основі аналізу поведінкових та фізіологічних характеристик користувачів.

Вступ. У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрового середовища питання захисту інформаційних ресурсів набуває критичного значення для більшості сфер діяльності. Інформаційні системи активно використовуються у фінансовому секторі, медичних установах, державному управлінні, освітньому середовищі та корпоративній інфраструктурі [1]. Одночасно зі збільшенням обсягів даних та кількості користувачів зростає складність забезпечення належного рівня інформаційної безпеки [2].

Традиційні методи автентифікації, що базуються виключно на використанні паролів або одноразових кодів підтвердження, дедалі частіше демонструють недостатню стійкість до сучасних кіберзагроз [3].

Одним із перспективних напрямів підвищення рівня захисту інформації є використання біометричних технологій, які дозволяють здійснювати ідентифікацію користувачів за унікальними фізіологічними або поведінковими характеристиками [4]. Застосування біометричних механізмів створює додатковий рівень безпеки та знижує ймовірність несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів.

Разом із тим інтеграція біометричних технологій до структури інформаційних систем потребує реалізації спеціалізованих механізмів оцінювання ризиків, аналізу надійності процесів автентифікації та контролю захищеності персональних даних.

Проблематика оцінки ризиків захисту даних у системах із використанням біометричних технологій пов'язана з необхідністю аналізу великої кількості параметрів безпеки. До таких параметрів належать точність розпізнавання користувачів, рівень стійкості до підробки біометричних характеристик, швидкість виконання процедур автентифікації, ефективність обробки запитів та рівень навантаження на серверну інфраструктуру. Важливим аспектом є також забезпечення стабільності функціонування програмного забезпечення та можливості адаптації системи до змін умов експлуатації.

Мета роботи. Метою роботи є розробка програмного модуля оцінки ризиків захисту даних на базі застосування біометричних технологій із реалізацією механізмів аналізу доступу, профілювання продуктивності та модульного тестування компонентів системи.

Основна частина роботи. У процесі виконання дослідження було визначено основні функціональні вимоги до програмного модуля оцінки ризиків. Головним призначенням модуля є автоматизований аналіз параметрів доступу користувачів до інформаційної системи з використанням біометричних характеристик та визначення рівня потенційної загрози для інформаційних ресурсів. Система повинна забезпечувати збір даних автентифікації, аналіз поведінкових шаблонів, формування оцінок ризику та ведення журналу подій безпеки.

Архітектура програмного модуля побудована за багаторівневим принципом та складається з клієнтської частини, серверного рівня обробки даних і підсистеми взаємодії з базою даних. Клієнтський рівень забезпечує взаємодію користувача із системою та реалізацію процедур біометричної автентифікації. Серверний рівень виконує обробку отриманих параметрів, аналіз результатів ідентифікації та розрахунок коефіцієнтів ризику. База даних використовується для

збереження біометричних шаблонів, параметрів авторизації, журналів активності та статистичної інформації.

У межах реалізації системи було розроблено модуль біометричної автентифікації, який підтримує декілька способів підтвердження особи користувача. Серед них передбачено розпізнавання відбитків пальців, аналіз геометрії обличчя та поведінкову автентифікацію за динамікою введення тексту. Кожен із механізмів характеризується окремими параметрами точності та швидкодії, що враховуються під час оцінювання рівня ризику.

Одним із ключових компонентів системи є модуль аналізу ризиків. Його функціональне призначення полягає у визначенні ймовірності несанкціонованого доступу на основі результатів біометричної перевірки та поведінкового аналізу користувачів. Для оцінювання ризиків використовується система вагових коефіцієнтів, що враховує відповідність біометричних параметрів еталонним значенням, частоту помилкових спроб входу, зміну мережевого середовища, часові характеристики активності та інтенсивність використання системи.

У процесі проектування програмного забезпечення особливу увагу приділено структурі класів та взаємодії між окремими компонентами системи. Основним класом є SecurityRiskManager, який забезпечує координацію роботи інших модулів та виконує функції централізованого управління процесами оцінювання ризиків. Для обробки біометричних параметрів реалізовано класи FingerprintAnalyzer, FaceRecognitionService та TypingPatternValidator. Аналіз журналів подій здійснюється за допомогою LogMonitoringService, а модуль формування статистичних звітів реалізований у класі RiskReportGenerator.

Для забезпечення масштабованості системи використано принципи модульної архітектури та розділення відповідальності між компонентами. Кожен функціональний модуль виконує окремий набір операцій та взаємодіє з іншими компонентами через визначені інтерфейси. Такий підхід дозволяє спростити підтримку програмного забезпечення, забезпечити повторне використання окремих компонентів та мінімізувати ризик виникнення критичних помилок під час модифікації системи.

У межах реалізації серверної частини використано механізми асинхронної обробки запитів, що дозволяє забезпечити стабільну роботу системи при одночасному обслуговуванні великої кількості користувачів. Під час тестування встановлено, що використання асинхронних процедур дозволяє скоротити середній час обробки запитів на автентифікацію приблизно на 25–30 % у порівнянні з синхронною моделлю взаємодії.

Окрему увагу приділено питанням проектування інтерфейсу користувача. Інтерфейс програмного модуля орієнтований на забезпечення швидкого доступу до функцій моніторингу ризиків, перегляду журналів подій та аналізу результатів біометричної перевірки. Головна сторінка системи містить панель статистики, відображення поточного рівня ризику та список останніх подій безпеки.

Для адміністраторів передбачено окремий режим керування параметрами системи, налаштуваннями політик безпеки та механізмами резервного копіювання.

У процесі реалізації користувацького інтерфейсу використовувалися сучасні підходи до побудови адаптивних вебінтерфейсів. Це забезпечує коректне відображення компонентів системи на різних типах пристроїв та дозволяє здійснювати моніторинг стану безпеки як із персональних комп'ютерів, так і з мобільних пристроїв. Для оптимізації швидкодії застосовано механізми кешування даних та мінімізації кількості мережевих запитів.

Для забезпечення високого рівня надійності програмного забезпечення проведено комплексне модульне тестування системи. У межах тестування перевірялися механізми біометричної автентифікації, коректність розрахунку коефіцієнтів ризику, стабільність роботи модулів журналювання та ефективність взаємодії із базою даних. Окремо тестувалися сценарії помилкової авторизації, відмови серверних компонентів та перевантаження системи великою кількістю одночасних запитів.

Для тестування використовувалися автоматизовані набори тестів, що забезпечують перевірку окремих функціональних компонентів програмного модуля. Реалізовано тести для

перевірки коректності порівняння біометричних шаблонів, стабільності алгоритмів оцінювання ризиків та правильності обробки помилок. Результати тестування показали стабільність функціонування програмного забезпечення навіть у випадках часткового пошкодження вхідних даних або виникнення мережових затримок.

У межах дослідження також виконано профілювання продуктивності системи. Аналіз швидкодії дозволив визначити найбільш ресурсоємні компоненти програмного забезпечення та оптимізувати процеси обробки біометричних даних. Найбільше навантаження на сервер створювали процедури розпізнавання обличчя та обробка високоточних біометричних шаблонів. Для зменшення часу виконання операцій було оптимізовано алгоритми попередньої обробки зображень та впроваджено механізми багатопотокової обробки даних. Результати профілювання показали, що після оптимізації середній час обробки одного запиту на біометричну автентифікацію зменшився приблизно на 18 %, а рівень використання оперативної пам'яті скоротився на 12 %. Це дозволило підвищити загальну стабільність функціонування системи та забезпечити підтримку більшої кількості одночасних підключень без втрати продуктивності. У процесі оцінювання ефективності системи проведено аналіз точності визначення ризиків доступу. Для цього використовувалися тестові набори даних, що містили сценарії легітимного входу, підозрілої активності та спроб несанкціонованого доступу. Результати експериментального дослідження показали, що використання комбінованого підходу із застосуванням декількох біометричних параметрів дозволяє підвищити точність визначення ризиків у порівнянні з традиційними методами автентифікації. З метою забезпечення безпеки збереження біометричних даних реалізовано механізми шифрування та сегментації інформації. Біометричні шаблони зберігаються у зашифрованому вигляді та не передаються відкритими каналами зв'язку. Для додаткового захисту використовується система токенизації та обмеження доступу до критичних компонентів бази даних.

Висновки. У результаті виконаного дослідження розроблено програмний модуль оцінки ризиків захисту даних на базі застосування біометричних технологій. Використання біометричних технологій у поєднанні з механізмами аналізу ризиків дозволяє підвищити рівень захисту інформаційних ресурсів та знизити ймовірність виникнення інцидентів інформаційної безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Baig A.F. Privacy-preserving continuous authentication using behavioral biometrics / A.F. Baig, S. Eskeland, B. Yang // *International Journal of Information Security*. – 2023. – Vol. 22, Issue 6. – P. 1833-1847.
2. Pahuja S. Multimodal biometric authentication: A review / S. Pahuja, N. Goel // *Integrated Computer-Aided Engineering*. – 2024. – Vol. 37, Issue 4. – P. 421-445.
3. Zashcholkin K.V., Ivanova O.M., Kuznietsov M.O., Sulima Y.Y. Approach to the Automated Text Borrowing Assessment Based on the Classification of Sources and Destinations in E-learning System. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки»*. Київ, 2021. Том 32 (71), № 6. Рецензоване видання, включене до переліку наукових фахових видань України.
4. Іванова О.М., Дрозд О.В., Защолкін К.В., Кузнецов М.О. Нееквівалентне стеганографічне вбудовування додаткових даних в програмний код блоків LUT FPGA. *Вісник Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського*. №6 (131). 2021. Рецензоване видання, включене до переліку наукових фахових видань України.

DEVELOPMENT OF A SOFTWARE MODULE FOR ASSESSING DATA PROTECTION RISK USING BIOMETRIC TECHNOLOGIES

Syrotyuk M.S., Rudnichenko M.D.

Ph.D., Associate Professor, IT Department Shpinareva I.M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. Within the framework of this work, the features of the development of a software module for assessing data protection risks based on the use of biometric technologies have been investigated. An analysis of modern biometric authentication methods has been conducted and the features of their integration into the structure of secure information systems have been determined. The structure of a software module has been proposed, which provides an assessment of the level of risks of access to information resources based on the analysis of behavioral and physiological characteristics of users.

СЕКЦІЯ «ІНЖЕНЕРІЯ
ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

УДК 004.774:004.42:004.5

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПІДБОРУ ІГОР НА ОСНОВІ ПРОФІЛЮ ІНТЕРЕСІВ КОРИСТУВАЧА

Лациновський А.В.

асистент каф. ПЗ Лапасєв А.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі обґрунтовано доцільність створення спеціалізованого вебзастосунок для підбору ігор на основі профілю інтересів користувача. Проведено огляд існуючих аналогів та визначено функціональні вимоги до майбутньої системи. Запропоновані ролі користувачів та вимоги сформували основу для подальшої розробки інтерфейсу та функціоналу застосунок.

Вступ. На сьогодні ігрова індустрія є одним із найбільш динамічних секторів цифрової економіки, що генерує величезні обсяги контенту. Проблема вибору стає дедалі гострішою: через надмірну кількість ігрових продуктів користувачам стає важко знайти релевантний контент, що відповідає їхнім специфічним уподобанням. Сучасні рекомендаційні системи успішно інтегровані у сфери кіно та музики, проте в сегменті відеоігор спостерігається дефіцит спеціалізованих вебплатформ, здатних враховувати складні ігрові механіки та сюжетну глибину. Це призводить до ситуації, коли потенційно цікаві проекти залишаються поза увагою цільової аудиторії через недосконалість стандартних алгоритмів пошуку. Розробка вебзастосунок для підбору ігор дозволить оптимізувати процес пошуку і покращити загальний користувацький досвід шляхом впровадження ефективних методів фільтрації та персоналізації даних.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності процесу вибору ігрового контенту шляхом скорочення часових витрат користувача на пошук релевантних продуктів та автоматизації аналізу індивідуальних уподобань.

В рамках цієї роботи, яка охоплює лише початковий етап розробки системи, для реалізації сформульованої мети були поставлені та вирішені наступні завдання:

1. аналіз існуючих рішень;
2. специфікація вимог до програмної системи.

Основна частина роботи. З огляду на сферу діяльності розроблюваного програмного забезпечення та потреби цільової аудиторії, було визначено предметну область проєкту, яка охоплює сферу інтелектуального аналізу цифрового ігрового контенту. Дана галузь охоплює повний цикл взаємодії користувача з ігровими продуктами: від формування персоналізованого профілю інтересів до отримання релевантних рекомендацій на основі глибоких геймплейних характеристик. Оскільки вебзастосунок орієнтований на оптимізацію процесу пошуку та вибору ПЗ, доцільно визначити основні поняття термінології, що використовуються в межах проєкту:

- атрибутивна модель гри – набір формалізованих характеристик ігрового продукту, що включає не лише жанрову приналежність, а й специфічні параметри геймплею, сюжетні особливості та технічні вимоги, необхідні для точного співставлення з профілем користувача.
- профіль інтересів користувача – структурована сукупність даних, що містить вагові коефіцієнти вподобань (жанри, механіки, стилістика), яка виступає основою для персоналізації вихідних результатів роботи вебзастосунок.

Основними сутностями даної області є користувач, ігровий продукт та рекомендаційна модель, які перебувають у постійному взаємозв'язку. Користувач виступає як активний суб'єкт, чий цифрові інтереси формують вхідні дані для системи. Ігровий продукт розглядається як об'єкт із багатогранною структурою метаданих, що включає жанрову належність, стилістику візуального виконання, складність ігрових механік та технічні параметри. Взаємозв'язок між цими сутностями реалізується через рекомендаційну модель, яка на основі вхідних інтересів підбирає вектор продуктів.

Для визначення конкурентоспроможності проекту варто розглянути існуючі рішення. В якості аналогів було обрано популярні вебзастосунки RAWG.io[1] та TasteDive[2]. Результати аналізу аналогів наведені у таблицях 1 та 2 відповідно.

Таблиця 1 – Аналіз конкуренту RAWG.io

Інтеграція із зовнішніми цифровими магазинами	Підтримка багатомовності інтерфейсу	Масштабність бази даних ігрових продуктів	Глибина деталізації характеристик об'єктів	Врахування сюжетних ліній та ігрових механік	Автоматизація формування профілю інтересів
+	-	+	+	-	-

Таблиця 2 – Аналіз конкуренту TasteDive

Інтеграція із зовнішніми цифровими магазинами	Підтримка багатомовності інтерфейсу	Масштабність бази даних ігрових продуктів	Глибина деталізації характеристик об'єктів	Врахування сюжетних ліній та ігрових механік	Автоматизація формування профілю інтересів
-	-	-	-	+	-

Функціональність проекту показана у графічному вигляді за допомогою схеми, в якій можливості системи залежать від різних рівнів доступу. Варіанти використання застосунку вказані на рисунку 1.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання системи

Вебзастосунок містить елементи з аналогів без порушення авторського права, а також власні особливості для надання сильної конкурентоспроможності продукту.

Функціонал вебзастосунку, розділений на трьох користувачів, що мають різні можливості: незареєстрований користувач, зареєстрований користувач, адміністратор. Незареєстрований користувач має можливість авторизуватися, переглядати список відеоігор, здійснювати їх пошук та фільтрацію. Для того, щоб незареєстрований став зареєстрованим він потрібен здійснити авторизацію. Авторизований користувач має додаткові можливості, серед яких отримання персоналізованих рекомендацій, які встановлюються на основі вподобань користувача, редагування профілю, надавання запиту на додавання відеоігор, інтеграція з існуючими ігровими платформами для розуміння системою вподобань, оцінка відеоігор. Адміністратор, крім всього вищеперерахованого, має додаткову можливість редагування існуючої інформації про ігрові застосунки (мітки, опис, назву тощо), а також при виконанні прецеденту “додавання відеоігор” він підтверджує запити авторизованого користувача.

Для реалізації вебзастосунку доцільно використовувати архітектурний шаблон Model-View-Controller(MVC), який дозволяє чітко розмежувати бізнес-логіку рекомендаційної моделі, структуру бази даних і користувацький інтерфейс[3].

Висновок. У ході виконання роботи було проведено комплексний аналіз предметної області та існуючих ринкових рішень, що дозволило ідентифікувати ключові функціональні прогалини в сучасних рекомендаційних системах для відеоігор. Розроблена модель варіантів використання та запропонована архітектура на базі шаблону MVC формують надійний теоретичний фундамент для подальшої програмної реалізації вебзастосунку. Очікується, що впровадження інтелектуальних методів фільтрації дозволить суттєво підвищити релевантність персоналізованих рекомендацій та оптимізувати процес пошуку контенту для кінцевого користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. RAWG Video Games Database API. URL: <https://rawg.io/apidocs> (дата звернення: 25.03.2026).
2. TasteDive API Documentation. URL: <https://tastedit.com/read/api> (дата звернення: 25.03.2026).
3. Гамма Е. та ін. Прийоми об'єктно-орієнтованого проектування. Патерни проектування. 2021. WEB APPLICATION FOR SELECTING GAMES BASED ON THE USER'S INTEREST PROFILE

WEB APPLICATION FOR SELECTING GAMES BASED ON THE USER'S INTEREST PROFILE

Latsynovskyi A.V.

Assistant of the Software Engineering Department Lapaev A.V.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The study analyzes the need for a specialized web application for selecting video games based on the user's interest profile. A review of existing analogs was conducted, and functional requirements for the future system were defined based on user preferences and market analysis. The proposed requirements and user roles laid the foundation for further development of the application's interface and functionality.

УДК: 004.94

НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА ПРОЄКТІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЇЇ ВРАХУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

аспірант Савін А. А.,

д.т.н., професор, Ситніков В. С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ У дослідженні обґрунтовано доцільність розгляду проекту розробки програмного забезпечення як відкритої динамічної системи зі зворотними зв'язками. Показано, що невизначеність, затримки прийняття рішень, зміни вимог і накопичення технічного боргу формують нелінійну поведінку, яку лінійні моделі планування описують неповно. Запропоновано систему станів проекту та концептуальну апробацію двох режимів його розвитку — стабільного і турбулентного. Отримані результати використано для формування вимог до ІСУП як системи спостереження, аналізу й адаптації.

У практиці проєктного менеджменту проєкт часто описується як лінійна послідовність етапів, робіт і контрольних точок. Такий підхід зручний для декомпозиції та календарного планування, однак він недостатньо пояснює поведінку реальних проєктів, в яких зміни вимог, затримки рішень, дефекти, переробка та технічний борг створюють складні зворотні зв'язки. Внаслідок цього малі зміни на вході можуть спричинити непропорційно великі відхилення строків, вартості та якості. Для опису таких процесів доцільно застосовувати системний підхід, у межах якого проєкт розглядається як відкрита динамічна система, а інформаційна система управління проєктами (ІСУП) — як інструмент спостереження, аналізу та керування цією системою. Така постановка узгоджується з сучасним розумінням невизначеності як багатовимірного явища, що проявляється в онтологічній, епістемічній та алеаторній формах [1].

Метою роботи є обґрунтування представлення проєкту розробки програмного забезпечення (ПЗ) як відкритої динамічної системи та визначення того, яким чином теорія систем і концепти нелінійної динаміки можуть бути використані для пояснення відхилень під час планування і виконання проєктів. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:

- проаналізувати обмеження лінійних моделей планування;
- визначити основні змінні стану проєкту;
- описати ключові зворотні зв'язки між вимогами, строками, дефектами та технічним боргом;
- виконати концептуальну апробацію стабільного і турбулентного режимів розвитку проєкту;
- сформулювати вимоги до ІСУП, здатної працювати в умовах нелінійної динаміки та невизначеності.

Класичні підходи до управління проєктами добре працюють із структуризацією робіт, декомпозицією обсягу, календарним плануванням і контролем виконання. Їхня сильна сторона полягає в можливості представити проєкт у вигляді ієрархії задач, ресурсів і термінів. Водночас такі підходи слабше описують ефекти, що виникають у проєктах розробки ПЗ під впливом нелінійних взаємозалежностей: еволюцію технічного боргу, відкладений вплив змін вимог, затримки зворотного зв'язку, накопичення дефектів і зниження фактичної спроможності команди [2]. Саме тому для проєктів розробки ПЗ доцільно використовувати системне представлення, у якому проєкт описується не тільки через перелік робіт, а й через змінні стану та їхню динаміку в часі.

У межах запропонованого підходу проєкт розглядається як відкрита система станів:

$$X(t) = \{ B(t), D(t), R(t), T(t), C(t), L(t) \},$$

де $B(t)$ — обсяг беклогу, $D(t)$ — рівень дефектів, $R(t)$ — частка переробки, $T(t)$ — технічний борг, $C(t)$ — спроможність команди, $L(t)$ — затримка прийняття рішень.

Загальна еволюція проєкту може бути подана у вигляді:

$$X(t + 1) = F(X(t), U(t), W(t)) ,$$

де $U(t)$ — керуючі дії, $W(t)$ — зовнішні збурення, а F — нелінійне відображення, яке враховує зворотні зв'язки між змінними стану.

Нелінійність проявляється, зокрема, в тому, що збільшення технічного боргу не просто лінійно знижує продуктивність команди, а поступово змінює сам режим виконання робіт: зростає час на підтримку та переробку, сповільнюється реалізація нового функціоналу, збільшується чутливість до змін вимог. Аналогічно навіть незначне збільшення затримки прийняття рішень може в умовах насиченого беклогу та обмеженої спроможності команди спричинити каскадний ефект: відкладення уточнення вимог веде до зростання дефектів, дефекти збільшують переробку, переробка підсилює технічний борг, а технічний борг ще більше зменшує пропускну здатність системи. Такий механізм відповідає загальним уявленням про чутливість до малих змін і затримок зворотного зв'язку в складних динамічних системах.

Для подальшого опису доцільно виділити чотири базові петлі зворотного зв'язку:

1. *Петля вимог і строків*, де збільшення потоку змін вимог підвищує обсяг беклогу, що впливає на строки виконання і знижує стабільність плану.

2. *Петля дефектів і переробки*, де зростання дефектів збільшує переробку, відволікає ресурси від нового функціоналу і погіршує фактичну швидкість виконання.

3. *Петля технічного боргу*, де прискорення розробки за рахунок спрощених технічних рішень зменшує короткостроковий тиск на строки, але в середньостроковій перспективі породжує борг, що ускладнює наступні зміни.

4. *Петля затримки рішень*, де час між виявленням проблеми та ухваленням рішення впливає на накопичення невизначеності й кількість вторинних відхилень [3].

У такій постановці проєкт не зводиться до “потоку задач”, а набуває властивостей системи зі змінними стану, пам'яттю, відкладеним ефектом дій і нелінійною реакцією на збурення. Це дозволяє пояснити, чому традиційні лінійні моделі планування часто дають прийнятний результат лише в умовах відносно стабільного середовища й слабких зворотних зв'язків.

Для апробації підходу розглянуто типовий сценарій проєкту розробки ПЗ у двох режимах: стабільному та турбулентному. Початкові умови в обох режимах однакові: стартовий беклог — 100 балів історій, базова швидкодія команди — 20 балів за ітерацію, початковий технічний борг — 10%, середній рівень дефектів — 5%. Різниця між режимами полягає у двох параметрах: частці змін вимог за ітерацію та середній затримці прийняття рішень.

У стабільному режимі частка змін вимог становить 5% за ітерацію, а затримка прийняття рішень — 1 ітерацію. У турбулентному режимі ці значення зростають відповідно до 20% і 5 ітерацій. Результати наведено в таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняння стабільного і турбулентного режимів розвитку проєкту

Показник	Стабільний режим	Турбулентний режим
Зміни вимог за ітерацію	5%	20%
Затримка прийняття рішень	1 ітерація	5 ітерацій
Частка переробки після 5 ітерацій	12%	31%
Рівень дефектів після 5 ітерацій	7%	18%
Технічний борг після 5 ітерацій	14%	37%
Фактична спроможність команди	19 балів/ітерацію	12 балів/ітерацію
Відхилення строку завершення	+8%	+42%

Отримані результати показують, що за турбулентного режиму навіть за незмінного початкового беклогу й початкової швидкодії команда переходить у режим швидкого накопичення переробки, дефектів і технічного боргу. Відхилення строку зростає більш ніж у 5 разів порівняно зі стабільним режимом, а фактична пропускну здатність системи знижується на 40%. Це свідчить про наявність нелінійного ефекту: погіршення результату є значно більшим, ніж просто арифметична сума негативних факторів. Отже, концептуальна апробація підтверджує,

що затримки рішень і висока волатильність вимог виступають тригерами переходу від керованого до турбулентного режиму розвитку проекту.

З урахуванням отриманих результатів ІСУП доцільно проєктувати не лише як засіб обліку задач і строків, а як систему спостереження, аналізу й адаптації, яка:

- фіксує змінні стану проєкту;
- відстежує критичні зворотні зв'язки;
- виявляє наближення до турбулентного режиму;
- підтримує ранню адаптацію плану, пріоритетів і ресурсів.

Інакше кажучи, ІСУП має бути орієнтована не тільки на реєстрацію поточного стану, а й на розпізнавання динаміки його зміни та кероване реагування на зміни. Це добре узгоджується з дисертаційним підходом автора, у межах якого невизначеність у проєктах розглядається як системне явище, що потребує не лише контролю, а й спеціалізованих моделей, методів і архітектур інформаційної підтримки.

У роботі обґрунтовано доцільність розгляду проєкту розробки ПЗ як відкритої динамічної системи зі змінними стану та зворотними зв'язками. Показано, що невизначеність, затримки прийняття рішень, зміни вимог, накопичення дефектів і технічного боргу формують нелінійну динаміку, яка не описується повною мірою традиційними лінійними моделями планування. Концептуальна апробація на типовому сценарії засвідчила, що збільшення частки змін вимог з 5% до 20% за ітерацію та зростання затримки рішень з 1 до 5 ітерацій призводять до переходу системи зі стабільного в турбулентний режим, що супроводжується зниженням фактичної спроможності команди на 40% і збільшенням відхилення строків до 42%. Отримані результати можуть бути використані як теоретична основа для побудови ІСУП, здатних підтримувати спостереження, аналіз і адаптивне реагування в умовах нелінійної динаміки проєкту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3. Walker W.E., Harremoës P., Rotmans J., van der Sluijs J.P., van Asselt M.B.A., Janssen P., & Kreyer von Krauss M.P. Defining Uncertainty: A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support // *Integrated Assessment*. – 2003. – Vol. 4, No. 1, pp. 5–17.
4. PMI. *Navigating Complexity: A Practice Guide*. – Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2014.
5. Kirchner M., Mitter H., Schneider U.A., Sommer M., Falkner K., Schmid E. Uncertainty concepts for integrated modeling - Review and application for identifying uncertainties and uncertainty propagation pathways // *Environmental Modelling and Software*. – 2021. – Vol. 135 (104905).

NONLINEAR DYNAMICS OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECTS AND ITS CONSIDERATION IN PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Anatolii Savin,

DSc, Professor, Valerii Sytnikov

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper substantiates the feasibility of considering a software development project as an open dynamic system with feedback loops. It is shown that uncertainty, decision delays, requirement changes, and technical debt generate nonlinear behavior that cannot be adequately described by traditional linear planning models. A state-based representation of the project and a conceptual comparison of stable and turbulent development modes are proposed. The obtained results are used to formulate requirements for project management information systems as systems of observation, analysis, and adaptation.

УДК 004.4

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ «PENNYWISE»

Чебаненко Б. В.,

доктор філософії, старший викладач каф. ПЗ, Горпенко Д. Р
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі проведено аналіз існуючих рішень у сфері управління особистими фінансами та визначено їхні основні недоліки. На основі цього запропоновано концепцію вебзастосунку, що поєднує інструменти обліку доходів і витрат, бюджетування та візуалізації фінансових даних.

Вступ. У сучасному суспільстві управління особистими фінансами є актуальним через зростання кількості фінансових продуктів і складність бюджетування. Більшість існуючих рішень є або складними для користувачів, або обмеженими за функціональністю. Це зумовлює потребу у простому та доступному вебзастосунку для фінансового обліку.

Мета роботи. Розробка концепції зручного та функціонального вебзастосунку для обліку й аналізу особистих фінансів, який забезпечить користувачам можливість ефективно контролювати доходи та витрати, планувати бюджет, встановлювати фінансові цілі та отримувати наочну статистику для прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Для досягнення мети в роботі поставлені наступні завдання: провести аналіз предметної області та існуючих рішень у сфері управління фінансами; виявити їхні переваги й недоліки; сформулювати перелік функціональних і нефункціональних вимог до системи; визначити основні підходи до реалізації майбутнього вебзастосунку.

Основна частина роботи. У результаті аналізу предметної області визначено ключові об'єкти: користувачі, транзакції, категорії, рахунки та статистика. Користувачі ведуть фінансовий облік і переглядають аналітику; транзакції містять дані про доходи й витрати (дата, сума, категорія); категорії забезпечують класифікацію; рахунки відображають джерела коштів; статистика агрегує дані за періодами та категоріями.

Основні процеси включають реєстрацію та авторизацію, додавання транзакцій, управління рахунками, перегляд статистики, а також фільтрацію і пошук даних.

На ринку існує багато фінансових застосунків, які відрізняються підходами: ручний облік (Wallet, Money Manager), синхронізація з банком (Mint, YNAB), бюджетування (Goodbudget, EveryDollar) та розширена аналітика (Personal Capital, Toshl Finance).

Нижче, у табл. 1, наведено найбільш популярні застосунки для управління особистими фінансами та порівняння їх із PennyWise.

Таблиця 1- Порівняння характеристик існуючих рішень

Функції	Mint	YNAB	Wallet	Toshl	PennyWise
Безкоштовний доступ	Ні	Ні	Частково	Частково	Так
Веб-версія	Так	Так	Так	Так	Так
Облік транзакцій	Так	Так	Так	Так	Так
Кілька рахунків	Так	Так	Так	Так	Так
Графіки та статистика	Так	Так	Частково	Так	Так

Без прив'язки до банку	Ні	Ні	Так	Так	Так
Кастомні категорії	Частково	Так	Так	Так	Так

Mint потребує прив'язки до банку та доступний лише в США, YNAB є платним і орієнтований на англомовних користувачів, Wallet має обмежену веб-версію, а Toshl Finance надає повний функціонал лише за підпискою; у зв'язку з цим PennyWise розробляється для усунення цих недоліків, поєднуючи безкоштовний доступ, повноцінну веб-версію, можливість ведення обліку без прив'язки до банків та гнучку аналітику.

На рис. 1 наведено Use-case діаграму, де передбачено одного актора — користувача, який взаємодіє із системою через веб-інтерфейс.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання вебзастосунку «PennyWise»

Ключовим варіантом використання є додавання транзакцій із вибором рахунку, категорії, суми та дати; також користувач може переглядати статистику, керувати рахунками й категоріями. Важливу роль відіграють нефункціональні вимоги: підтримка сучасних браузерів (Chrome, Firefox, Edge, Safari), використання Angular, TypeScript і REST API, мінімальні ресурси

– від 2 ГБ ОЗП та доступ до Інтернету. Система повинна забезпечувати безпеку (HTTPS, хешування паролів), надійність (доступність 99%), продуктивність (завантаження до 2 с, відгук до 500 мс) і зручність використання. PennyWise – це концепція веб-застосунку для обліку особистих фінансів із ручним введенням транзакцій та аналітикою без підключення до банків.

Висновки. У ході роботи проведено критичний аналіз існуючих рішень у сфері управління особистими фінансами, що дозволило виявити їхні ключові недоліки та визначити можливості для розробки нового вебзастосунку. Результатом аналізу стала розробка концепції вебзастосунку PennyWise, який поєднує зручний облік транзакцій, управління кількома рахунками, гнучку категоризацію витрат та наочну фінансову статистику. Запропонована концепція передбачає використання Angular та взаємодію з REST API, що забезпечує створення сучасного, масштабованого та зручного у використанні продукту для фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Angular Documentation. Official Angular Framework Guide. URL: <https://angular.dev/>. – (дата звернення: 24.04.2026).
2. Stolba M. How to Create a Personal Budget. NerdWallet, 2024. URL: <https://www.nerdwallet.com/article/finance/how-to-budget>. – (дата звернення: 24.04.2026).
3. Frankel M. Personal Finance Management in the Digital Age. The Motley Fool, 2023. URL: <https://www.fool.com/the-ascent/personal-finance>. – (дата звернення: 24.04.2026).

WEB APPLICATION FOR PERSONAL FINANCE MANAGEMENT «PENNYWISE»

Bohdan Chebanenko,

PhD, Senior Lecturer of the Software Engineering Department, Danylo Horpenko
Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper analyzes existing solutions in the field of personal finance management and identifies their main shortcomings. Based on this analysis, the concept of a web application is proposed that combines tools for tracking income and expenses, budgeting, and visualizing financial data.

УДК 004.738.5:574

ВЕБСИСТЕМА ІНТЕРАКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФАУНИ ЗЕМЛІ

Якушкін А.Д.

Арнаутова О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена розробці вебсистеми для інтерактивного дослідження фауни Землі з використанням географічної карти. Запропонована система дозволяє користувачу обирати регіони планети та отримувати інформацію про тварин, характерних для відповідних природних умов. Передбачено функції пошуку, фільтрації видів та відображення кліматичних характеристик і біомів. Запропоновано архітектуру вебсистеми, структуру бази даних та підхід до оцінювання ефективності її використання.

Вступ. Вивчення біорізноманіття Землі є важливою складовою сучасної освіти, наукових досліджень та екологічного моніторингу. Інформація про тваринний світ представлена у великій кількості електронних ресурсів, однак більшість із них мають форму текстових довідників або енциклопедій, що ускладнює швидкий пошук інформації та не забезпечує наочного представлення взаємозв'язків між видами тварин і їх середовищем існування [1].

Сучасні вебтехнології дозволяють створювати інтерактивні інформаційні системи, що поєднують географічну візуалізацію даних із довідковою інформацією. Використання інтерактивних карт дає змогу ефективніше досліджувати поширення видів та аналізувати їх залежність від кліматичних і природних умов [2].

У зв'язку з цим актуальною є розробка вебсистеми, яка забезпечує інтерактивний доступ до інформації про фауну Землі та дозволяє здійснювати дослідження тварин у контексті їх географічного поширення..

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності процесу дослідження фауни Землі шляхом скорочення часу пошуку та аналізу інформації про тварин за рахунок розробки вебсистеми з інтерактивною картою, що забезпечує візуалізацію географічних регіонів і надання структурованих даних про види тварин відповідно до їх природно-кліматичних умов.

Основна частина роботи. Існує низка інформаційних ресурсів, що містять дані про тваринний світ, зокрема Wikipedia, National Geographic та картографічні сервіси Google Maps. Однак більшість із них не забезпечують комплексного поєднання географічної візуалізації з систематизованою інформацією про види тварин.

Порівняльний аналіз функціональних можливостей таких ресурсів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння аналогів

Аналог	Wikipedia	National Geographic	Google Maps
Характеристика			
Інформація про тварин	+	+	-
Інтерактивна карта	-	-	+
Прив'язка тварин до регіону	-	частково	-
Фільтрація за характеристиками	-	-	+
Візуалізація біомів і клімату	-	частково	-
Єдина інтегрована система	-	-	-

На основі проведеного аналізу сформовано вимоги до розроблюваної системи.

На рисунку 1 представлено діаграму варіантів використання вебсистеми інтерактивного дослідження фауни. Основним актором системи є користувач (User), який може переглядати

карту, обрати географічний регіон, виконувати пошук тварин та застосовувати фільтри. Центральним варіантом використання є перегляд списку тварин, який формується відповідно до обраного регіону або результатів пошуку. Додатково користувач може переглянути детальну інформацію про конкретний вид тварини. Функція застосування фільтрів розширює сценарій перегляду списку тварин та дозволяє уточнювати результати відповідно до заданих характеристик.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання

Для реалізації вебсистеми використовується клієнт-серверна архітектура.

Серверна частина відповідає за обробку запитів користувачів, взаємодію з базою даних та формування відповідей у вигляді API. Клієнтська частина забезпечує відображення інтерактивної карти, обробку дій користувача та візуалізацію інформації.

Особливістю системи є використання бібліотеки Leaflet, що забезпечує інтерактивну роботу з географічними даними та дозволяє здійснювати навігацію по карті у реальному часі [3].

Інтерфейс розробленої вебсистеми для дослідження фауни представлено на рисунку 2. Інтерфейс дозволяє користувачу обирати географічний регіон, переглядати статистичні характеристики фауни та здійснювати пошук тварин за заданими параметрами.

Рисунок 2 – Інтерфейс вебсистеми

Для оцінювання ефективності розробленої вебсистеми застосовано метод порівняльного аналізу часу виконання типових інформаційних запитів. Порівнювався час пошуку інформації у традиційних інтернет-ресурсах (Wikipedia, Google Maps) та у розробленій системі.

Тестові сценарії включали: визначення видів тварин, характерних для заданого регіону,

пошук інформації про середовище існування певного виду та формування списку тварин за заданими характеристиками.

Результати показали, що використання інтерактивної вебсистеми дозволяє скоротити середній час отримання необхідної інформації приблизно на 30%, оскільки пошук та аналіз даних здійснюється у межах єдиного інтерфейсу з використанням інтерактивної карти та фільтрації.

Висновки. У результаті роботи розроблено концепцію вебсистеми для інтерактивного дослідження фауни Землі. Проведений аналіз існуючих інформаційних ресурсів показав відсутність комплексного підходу, що поєднує інтерактивну карту, базу даних тварин та можливості їх фільтрації за екологічними характеристиками.

Запропонована вебсистема забезпечує зручний доступ до інформації про види тварин у контексті їх природного середовища та підвищує наочність представлення даних. Використання інтерактивної карти дозволяє скоротити середній час пошуку та аналізу інформації приблизно на 30%, що підтверджує досягнення поставленої мети роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Wikipedia. The Free Encyclopedia. URL: <https://www.wikipedia.org> (дата звернення: 30.03.2026).
2. National Geographic Society. Animals and Wildlife Resources. URL: <https://www.nationalgeographic.com/animals> (дата звернення: 30.03.2026).
3. Agafonkin V. Leaflet – JavaScript library for interactive maps. URL: <https://leafletjs.com> (дата звернення: 13.04.2026).

WEB SYSTEM FOR INTERACTIVE EXPLORATION OF EARTH FAUNA

Yakushkin A. D.

Arnautova O.M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work is devoted to the development of a web system for interactive exploration of the Earth's fauna using a geographic map. The proposed system allows users to select regions of the planet and obtain information about animals characteristic of specific natural conditions. The system provides search and filtering functions, as well as visualization of climatic characteristics and biomes. The architecture of the web system, the database structure, and an approach to evaluating the effectiveness of its use are presented.

УДК 004.75

РОЗРОБКА РОЗПОДІЛЕНОЇ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ДАНИМИ

Зінченко О.С.

асистент каф. ПЗ Лапаєв А.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто розробку розподіленої файлової системи, призначеної для надійного зберігання, віддаленого доступу та базового керування файлами у мережевому середовищі. Проаналізовано сучасні системи-аналоги та визначено вимоги до власного рішення. Запропоновано архітектуру веб-орієнтованої системи з серверною частиною на мові Go та клієнтським інтерфейсом на HTML, CSS і JavaScript. Передбачено розподілене розміщення файлів, реплікацію даних, метаданих та взаємодію через API. Отриманий результат може бути використаний як основа для побудови масштабованих сервісів зберігання даних.

Вступ. Швидке зростання обсягів цифрових даних, поширення хмарних сервісів та необхідність забезпечення доступу до інформації з різних вузлів мережі зумовлюють підвищений інтерес до розподілених файлових систем. На відміну від локальних сховищ, такі системи дозволяють зберігати дані на кількох серверах, зменшувати ризик втрати інформації та підвищувати доступність сервісу для користувачів. Актуальність теми полягає у потребі створення гнучких програмних рішень, які можуть масштабуватися разом із навантаженням та забезпечувати зручний інтерфейс керування файлами. Існуючі платформи, зокрема *Google File System*, *HDFS* та сервіси об'єктного зберігання, демонструють високу ефективність, але часто мають надлишкову складність для навчальних або прикладних проєктів. Тому доцільним є проєктування власної розподіленої файлової системи, орієнтованої на зрозумілу архітектуру, веб-доступ та можливість подальшого функціонального розширення.

Мета роботи. Метою роботи є зменшення часу доступу до файлів та підвищення доступності даних у розподіленому середовищі шляхом розробки розподіленої файлової системи. Особлива увага приділяється забезпеченню масштабованості та стабільності роботи системи. Для досягнення мети необхідно: виконати огляд аналогів; сформулювати вимоги; обґрунтувати вибір технологій; спроектувати архітектуру; реалізувати обробку файлів і передачу даних; оцінити ефективність рішення.

Основна частина роботи. Розподілена файлова система є програмною системою, у якій дані фізично розміщуються на декількох вузлах, але для користувача подаються як єдине логічне сховище. Ключовими характеристиками таких систем є прозорість доступу, масштабованість, відмовостійкість, узгодженість метаданих та ефективний обмін даними між компонентами. У більшості промислових рішень застосовуються окремі служби для керування метаданими та зберігання фрагментів файлів, а також механізми реплікації або дублювання блоків [1, 2]. Для навчального проєкту доцільно зберегти цю ідею, але подати її у спрощеній формі, придатній для реалізації засобами веб-розробки.

Під час аналізу аналогів встановлено, що *Google File System* орієнтована на обробку великих масивів даних у кластерному середовищі, *HDFS* ефективно працює у задачах аналітики та пакетної обробки, а *Amazon S3* надає високорівневий інтерфейс для об'єктного зберігання через мережу [1-3]. Перевагами цих рішень є висока масштабованість, підтримка резервування та стабільність роботи. Водночас їх недоліками для невеликої власної реалізації є складність інфраструктурного налаштування, використання великої кількості супутніх сервісів і залежність від хмарної екосистеми. На основі такого аналізу сформовано вимоги до власної системи: наявність централізованого сервісу метаданих, декількох вузлів зберігання, реплікації файлів, HTTP API та простого веб-інтерфейсу.

Для реалізації серверної частини обрано мову Go, оскільки вона забезпечує високу продуктивність, підтримує конкурентне виконання завдань і добре підходить для побудови

мережевих сервісів. Завантаження файлу в системі передбачає приймання даних від клієнта, створення запису про метадані, вибір вузлів для зберігання та відправлення копій файлу на один або кілька серверів. Для клієнтської частини використано HTML, CSS і JavaScript, адже ці технології достатні для реалізації веб-інтерфейсу без залучення надлишкових бібліотек. Через браузер користувач може завантажувати файли, переглядати список доступних об'єктів, отримувати інформацію про стан зберігання та ініціювати завантаження з віддаленого вузла.

Архітектурно систему доцільно поділити на фронтенд, АРІ-шар, сервіс метаданих та набір вузлів зберігання. Фронтенд формує запити до серверної частини та відображає результати користувачу. АРІ-шар приймає HTTP-запити, виконує перевірку вхідних даних і координує взаємодію між компонентами. Сервіс метаданих зберігає ім'я файлу, розмір, час створення, тип файлу та перелік вузлів, на яких розміщено його копії. Вузлі зберігання відповідають за фізичне збереження даних. Такий підхід дозволяє масштабувати систему горизонтально шляхом додавання нових серверів без повного перепроектування.

Однією з ключових функцій є реплікація, завдяки якій файл копіюється на кілька вузлів. Це підвищує надійність системи, оскільки у разі відмови одного сервера дані можуть бути отримані з іншої копії. Додатково система має підтримувати базову перевірку доступності вузлів та оновлення метаданих у разі зміни стану сховища. Для розподілу навантаження можна використовувати простий алгоритм вибору найменш завантаженого вузла або циклічний розподіл.

Функціональні можливості розробки включають завантаження файлів, зберігання інформації про них, перегляд переліку доступних об'єктів, завантаження файлу клієнтом та видалення записів із системи. Нефункціональні вимоги охоплюють масштабованість, відмовостійкість, простоту супроводу, зрозумілий веб-інтерфейс та можливість розширення. Узагальнене порівняння систем-аналогів і власної розробки наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика систем-аналогів та власної розробки

Система	Масштабованість	Особливості	Обмеження
Google File System	Висока	Кластерне зберігання, великі файли	Складна інфраструктура
HDFS	Висока	Обробка великих даних, реплікація блоків	Орієнтація на екосистему Hadoop
Amazon S3	Дуже висока	Хмарне об'єктне сховище, доступ через API	Залежність від зовнішнього сервісу
Власна розробка	Середня/висока	Проста архітектура, веб-інтерфейс, контроль логіки	Потребує подальшого розширення

Як видно з таблиці 1, запропонована система поступається промисловим платформам за рівнем готовності та охопленням сценаріїв, проте має перевагу у простоті реалізації та прозорості архітектури. Це особливо важливо для навчального проєкту, де необхідно не лише отримати працездатний програмний продукт, а й продемонструвати розуміння принципів побудови розподілених систем. Додатковими напрямками розвитку можуть бути автентифікація користувачів, журналювання операцій, дедуплікація даних, шифрування файлів та автоматичне відновлення копій після відмови вузла.

Таким чином, розроблена концепція поєднує теоретичні принципи побудови розподілених файлових систем із практичною реалізацією веб-застосунку. Вона охоплює ключові етапи

життєвого циклу файлу в системі: завантаження, зберігання, реплікацію, пошук за метаданими та отримання користувачем. Це дозволяє розглядати створене рішення як базову платформу для подальших досліджень і вдосконалення.

Висновки. У результаті виконання роботи було спроектовано структуру та підготовлено концепцію реалізації розподіленої файлової системи, призначеної для надійного зберігання і базового керування даними у мережевому середовищі. Проведений аналіз існуючих рішень дав змогу визначити їх переваги та обмеження, а також сформулювати вимоги до власної розробки. Обраний стек технологій у вигляді Go для серверної частини та HTML, CSS, JavaScript для клієнтського інтерфейсу є достатнім для побудови працездатного веб-орієнтованого рішення. Запропонована архітектура забезпечує можливість масштабування, реплікації та подальшого функціонального розширення, а отже поставлена мета роботи досягнута.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ghemawat S., Gobioff H., Leung S.-T. The Google File System // Proceedings of the 19th ACM Symposium on Operating Systems Principles. 2003. P. 29-43.
2. Shvachko K., Kuang H., Radia S., Chansler R. The Hadoop Distributed File System // 2010 IEEE 26th Symposium on Mass Storage Systems and Technologies. 2010. P. 1-10.
3. Amazon Web Services. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) User Guide. URL: <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/> (дата звернення: 27.03.2026).

DEVELOPMENT OF A DISTRIBUTED FILE SYSTEM FOR DATA STORAGE AND MANAGEMENT

Zinchenko O.S.

Assistant of the Software Engineering Department Lapaev A.V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the development of a distributed file system intended for reliable storage, remote access and basic file management in a network environment. Existing solutions are analyzed and the requirements for a custom implementation are identified. A web-oriented architecture based on a Go backend and a client interface built with HTML, CSS and JavaScript is proposed. The system supports distributed file placement, data replication, metadata handling and API-based interaction. The obtained result can serve as a basis for further development of scalable data storage services.

УДК 004.43:004.422.63:004.021

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРСИНГУ ВЕЛИКИХ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ У CPYTHON НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЇ
“РОЗДІЛЯЙ І ВОЛОДАРЮЙ”

Оніщенко Т.В, старший викладач; Буц О.В.;

Комлева Н.О, к.т.н доцент;

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі виконане дослідження внутрішньої структури чисел представлених у CPython.

Проаналізовано структуру PyLongObject та виявлено обмеження стандартних методів небінарних систем числення, що мають квадратичну складність $O(n^2)$. Запропоновано та реалізовано оптимізований метод на основі принципу «Розділяй і володарюй» з використанням рекурсії.

Впроваджений підхід допоміг знизити складність до $O(n \log n)$, що критично важливо для Big Data.

Результати тестування виявили дійсну ефективність новоствореного методу.

Вступ. В сучасних обчисленнях (криптографія, фізика, блокчейн-технології) стандартні 64-бітні типи часто є недостатніми через ризик переповнення та втрату точності. Мова програмування Python стала стандартом для Data Science завдяки підтримці арифметики довільної точності [1]. На відміну від мов C, C++, Java, де розмір цілого числа обмежений архітектурою процесора, Python дозволяє оперувати числами, розмір яких обмежений лише оперативною пам'яттю. Проте, проблема продуктивності стандартних методів парсингу стала настільки гострою, що в релізах Python було введено примусове обмеження на довжину перетворення рядка в число [2] для запобігання DoS-атакам. Це зумовлює необхідність пошуку нових підходів до оптимізації базових алгоритмів обробки великих масивів даних.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження внутрішньої архітектури об'єкта PyLongObject, а також розробка алгоритму швидкого перетворення рядкових даних у цілочисельний формат за допомогою стратегії «розділяй і володарюй» з порівнянням продуктивності методу відносно стандартних засобів Python.

Основна частина. Python – це високорівнева мова програмування, що вирізняється лаконічним синтаксисом [3]. У стандартній реалізації CPython описано всі механізми обробки операцій та управління даними.

Внутрішня архітектура цілих чисел визначена у файлі *longobject.c* та у заголовному файлі *longintrepr.h*, де розміщено константи та структура *PyLongObject*. Відповідно до розряду системи визначаються константи *PyLong_SHIFT* (30 для 64-бітних і 15 для 32-бітних систем). На основі цього параметру визначаються *PyLong_BASE* і *PyLong_MASK*, які обчислюються за формулами 1 і 2.

$$PyLongBASE = 2^{PyLongSHIFT} \quad (1)$$

$$PyLongMASK = PyLongBASE - 1 \quad (2)$$

Структура PyLongObject містить структуру *PyLongValue*, яка репрезентує саме число завдяки атрибутам: *ob_size* та *ob_digit*. Поле *ob_size* визначає розмір масиву *ob_digit*, та вказує знак числа. Масив *ob_digit* зберігає коефіцієнти розкладу числа за основою *PyLong_BASE*, що дозволяє представити значення у вигляді розгорнутого запису згідно за формулою 3.

$$sgn(ob_size) \sum_{i=0}^{|ob_size|-1} ob_digit_i \times (PyLong_BASE)^i \quad (3)$$

Наприклад, представлення числа 40 за основою 16 зображено на рисунку 1.

PyLong_SHIFT = 4 PyLong_BASE = 16

Рисунок 1 – Принцип збереження числа 40

Недоліками зберігання чисел у Python є значні витрати оперативної пам’яті, через зберігання метаданих об’єкта та динамічного масиву *ob_digit*. А також знижена продуктивність обчислень, через емуляцію арифметики для такої архітектури.

Процес парсингу чисел починається у функції *PyLong_FromString*, яка визначає знак, основу, та обирає механізм конвертації завдяки *long_from_string_base*. Якщо основа є степенем двійки, застосовується *long_from_binary_base*, він покроково переводить символи у бінарний формат і сегментує їх за розміром *PyLong_SHIFT*. Такий підхід є найефективнішим, оскільки він базується на операції зсуву (рис. 3).

PyLong_SHIFT = 5 PyLong_BASE = 32

Рисунок 2 – Переведення числа з бінарною основою

Для небінарних основ використовується ітеративний алгоритм *long_from_non_binary_base*. Він розбиває рядок на групи цифр, послідовно оновлюючи кожну наявну комірку пам’яті операціями множення та переносу. Це зумовлює квадратичну складність $O(n^2)$, оскільки кількість обчислень зростає пропорційно довжині вже обробленої частини, що робить метод неефективним для великих масивів даних, обробленого числа. Такий метод стає критично повільним для довгих послідовностей.

Заради подолання квадратичної складності запропоновано рекурсивний алгоритм на основі стратегії «розділай і володарюй». Метод буде ділити вхідний рядок навпіл, і обробляти дві частини, допоки їхня довжина не дійде до порогу у 512 символів. Такий поріг є оптимальним, оскільки при подальшому зменшенні витрати пам’яті на рекурсію стають невиправданими. У обробці буде визначатися індекс середини рядка. Далі викликається цей метод для лівої та правої частини, а потім відповідно до способу Карацуби виконується об’єднання результату (формула 4). Після кожних проміжкових обчислень виділена динамічна пам’ять має обов’язково звільнитися.

$$\text{number} = \text{left} \cdot \text{baselenright} + \text{right} \quad (4)$$

Таким чином, складність алгоритму буде знижена до $O(n \log n)$ за рахунок рекурсивного обходу. Під час тестування даного алгоритму при парсингу числа з 100.000 знаками (рис 3) – середній час виконання програми змінився у 2 рази.

<pre>import timeit import sys sys.set_int_max_str_digits(10**7) large_str = "3" * 100000 timer = timeit.Timer(lambda: int(large_str, base=7)) results = timer.repeat(repeat=1000, number=1) print(f"Мінімальний час: {min(results):.4f} сек") print(f"Середній час: {sum(results)/len(results):.4f} сек")</pre>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>Мінімальний час: 0.0230 сек Середній час: 0.0257 сек</p> <p>Мінімальний час: 0.0106 сек Середній час: 0.0124 сек</p>
--	-------------------	---

Рисунок 3 – Результати тестування реалізованого алгоритму (1 – стара версія; 2 – нова)

Висновки. У результаті проведеного дослідження було детально проаналізовано внутрішню архітектуру об'єкта *PyLongObject* у CPython (на основі вивчення вихідного коду інтерпретатора з файлів *longobject.c* та *longintrepr.h*) було встановлено, що механізм представлення цілих чисел у вигляді масивів коефіцієнтів забезпечує гнучкість обчислень, але й створює обчислювальні витрати при операціях.

Було експериментально підтверджено, що існують недоліки стандартних методів парсингу небінарних систем числення через його квадратичну складність $O(n^2)$, що робить систему вразливою для DoS-атак при обробці надвеликих чисел. І було впроваджено алгоритм на основі принципу «Розділай і володарюй», завдяки чому складність алгоритму було зменшено до $O(n \log n)$. Це було досягнуто завдяки рекурсивному підходу.

Результати тестування парсингу 100000 знакового числа при основі 7, продемонстрували зростання продуктивності у 2 рази. Отримані показники підтверджують ефективність розробленого методу, який стане корисним у сферах BigData, блокчейну та криптографії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Використання мови програмування Python для задач штучного інтелекту / А. В. Головченко, О. М. Ткаленко, А. О. Штанько, І. Ю. Бобень // Зв'язок. – 2024. – № 5. – С. 54–58. – URL: DOI: 10.31673/2412-9070.2024.050381 (дата звернення 03.04.2026).
2. Python Software Foundation. Integer string conversion size limitation. Python Documentation. URL: <https://docs.python.org/uk/3/library/stdtypes.html#integer-string-conversion-length-limitation> (дата звернення: 03.04.2026).
3. Програмування числових методів мовою Python : підручник / А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий ; за ред. А. В. Анісімова. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 640 с. – URL: https://ist.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/05/Дорогий_Підручник.pdf (дата звернення: 04.04.2026).

OPTIMIZATION OF LARGE INTEGER PARSING IN CPYTHON BASED ON THE “DIVIDE AND CONQUER” STRATEGY

Onishchenko T. V., Senior Lecturer; Buts O. V., learner;
Komleva N.O., Scientific supervisor, PhD Associate Professor
Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION This work analyzes the CPython PyLongObject structure and optimizes standard $O(n^2)$ non-binary conversion methods. By implementing a recursive "Divide and Conquer" approach, complexity was reduced to $O(n \log n)$. Testing confirmed the method's efficiency for Big Data applications.

УДК 004.4:004.056.5

ПРОГРАМНИЙ МЕНЕДЖЕР ПАРОЛІВ З АРХІТЕКТУРОЮ ZERO-KNOWLEDGE

Присяжнюк Б.М.

асистент каф. ПЗ Лапаєв А.В.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах розглянуто особливості проектування кросплатформного менеджера паролів для забезпечення надійного захисту конфіденційних даних. Здійснено огляд існуючих рішень на ринку, визначено функціональні вимоги та архітектурні критерії стійкості до кібератак. Запропоновано підхід до створення системи на основі концепції «нульового розголошення» (Zero-Knowledge), що поєднує локальне шифрування з безпечною хмарною синхронізацією.

Вступ. В наш час кількість онлайн-сервісів, якими кожного дня користуються люди, дуже швидко зростає. Це призвело до проблеми «втоми від паролів» з якою я також стикнувся. Користувачі, частіше старше покоління, схильні використовувати прості паролі або дублювати їх на різних платформах, що робить їх вразливими до кібератак (наприклад, credential stuffing чи фішингу). Витоки з баз даних стали рутинним явищем, Найвідоміші витoki даних охоплюють мільярди записів, включаючи крадіжку 16 млрд логінів/паролів (Facebook, Google, Telegram у 2025 році) тому покладати відповідальність за безпеку лише на сторону сервісу вже не достатньо.

У зв'язку з цим, використання спеціалізованих менеджерів паролів перетворилося з рекомендації на базову необхідність. Особливої актуальності набуває розробка систем на основі архітектури "нульового розголошення" (Zero-Knowledge), де сервер лише зберігає зашифровані дані і не має доступу до ключів розшифрування. Розробка архітектури такого застосунку вимагає комплексного підходу до проектування криптографічних протоколів, механізмів синхронізації та клієнт-серверної взаємодії, що робить обрану тему надзвичайно актуальною та практично значущою [1].

Мета роботи. Метою роботи є підвищення рівня захищеності облікових даних користувачів шляхом проектування та реалізації ключового компонента шифрування програмного менеджера паролів на базі архітектури Zero-Knowledge.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- 1) проаналізувати існуючі рішення на ринку менеджерів паролів та визначити актуальні загрози безпеці;
- 2) сформулювати функціональні та нефункціональні вимоги до програмної системи;
- 3) розробити загальну клієнт-серверну архітектуру застосунку;
- 4) спроектувати криптографічні механізми, зокрема локальне шифрування даних та генерацію ключів на основі майстер-пароля;
- 5) розробити безпечний протокол автентифікації та синхронізації даних між різними пристроями користувача.

Основна частина роботи. Програмний продукт це кросплатформний сервіс для управління конфіденційними даними (менеджер паролів), побудований на клієнт-серверній архітектурі з використанням концепції «нульового розголошення» (Zero-Knowledge). Ідея полягає у створенні єдиного безпечного середовища (зашифрованого контейнера) де користувач може зберігати свої облікові дані, реквізити банківських карток, безпечні нотатки та API-ключі. Система автоматизує процеси генерації складних паролів, їх збереження та безпечного авто-заповнення на веб-сайтах і в застосунках, паралельно забезпечуючи миттєву синхронізацію цих даних між усіма пристроями користувача (ПК, смартфон, планшет).

Для обґрунтування архітектурних рішень системи було проведено аналіз п'яти провідних продуктів на ринку.

BitWarden. Найближчий ідеологічний аналог системи, що проектується. Це хмарний менеджер паролів з відкритим вихідним кодом. Використовує архітектуру Zero-Knowledge, де всі криптографічні операції виконуються на стороні клієнта за допомогою алгоритмів AES-256 та

PBKDF2/Argon2. Має повноцінну Web-версію проте для максимальної безпеки від XSS-атак покладається переважно на браузерні розширення [2-4].

1Password. Комерційний лідер ринку. Також використовує модель Zero-Knowledge але з додатковим рівнем безпеки: окрім майстер-пароля для генерації майстер-ключа використовується унікальний 128-бітний Secret Key, який генерується локально та зберігається у користувача у вигляді документа (Emergency Kit). Це робить віддалений Brute-force злом бази на сервері математично неможливим, але ускладнює процес відновлення доступу при втраті файлу;

Proton Pass. Сучасний продукт від швейцарської компанії Proton. Desktopний застосунок має відкритий вихідний код і проходить незалежні аудити. Унікальною особливістю є інтегрована система створення email-аліасів (Hide-my-email), що дозволяє приховувати справжню пошту під час реєстрації на нових сайтах, захищаючи користувача від спаму та крос-сайтового трекінгу.

NordPass. Менеджер паролів від творців NordVPN. З архітектурної точки зору цікавий тим, що відмовився від класичного стандарту AES-256 на користь більш сучасного алгоритму XChaCha20, який є швидшим на мобільних і десктопних платформах без апаратного прискорення криптографії.

KeePassXC. Еталонний представник офлайн, локальних десктопних систем, написаний на C++. База даних зберігається у вигляді зашифрованого файлу .kdbx локально. Має просунуті механізми захисту пам'яті операційної системи та функцію Auto-Type (емуляція натискань клавіатури).

Для проведення об'єктивного аналізу обраних аналогів було визначено перелік ключових критеріїв, що безпосередньо впливають на безпеку, конфіденційність та архітектурну стійкість системи: модель синхронізації та алгоритм шифрування, функція формування ключа (KDF), унікальна архітектурна фіча, доступність коду клієнта, офлайн-доступ до бази.

У таблиці нижче наведено розширене порівняння ключових архітектурних та криптографічних рішень конкурентів із проектним застосунком (таблиця 1).

Таблиця 1 – Порівняння проекту з аналогами

Характеристика	Проект	Bitwarden	1Password	Proton Pass	NordPass	KeePassXC
Модель синхронізації	Хмарна	Хмарна	Хмарна	Хмарна	Хмарна	Локальна
Алгоритм шифрування	AES-256-GCM	AES-256-CBC	AES-256-GCM	AES-256-GCM	XChaCha20	AES-256 / Twofish
Функція формування ключа (KDF)	Argon2id (або PBKDF2)	Argon2id	PBKDF2	bcrypt + PBKDF2	Argon2	Argon2 / AES-KDF
Унікальна архітектурна фіча	Захищений системний буфер обміну	Відкритий серверний код (Self-host)	Двофакторний ключ (Secret Key)	Вбудовані Email-аліаси	Сучасний шифр XChaCha20	Локальний Auto-Type
Доступність коду клієнта	Закритий (навчальний проєкт)	Open Source	Пропріетарний	Open Source	Пропріетарний	Open Source
Офлайн-доступ до бази	Кешований контейнер	Read-only кеш	Повний доступ	Кешований контейнер	Read-only кеш	Повний доступ

Проведений розширений аналіз підтверджує, що обрана для системи архітектура відповідає найвищим індустріальним стандартам. Такий підхід дозволяє взяти найкраще з двох світів: безвідмовну роботу локального сховища та зручність сучасних хмарних технологій.

Для наочного представлення функціональних можливостей програмного продукту та основних сценаріїв взаємодії користувача із системою було побудовано діаграму прецедентів. Дана діаграма дозволяє відобразити перелік ключових функцій системи, доступних кінцевому користувачу, а також показує взаємозв'язки між окремими варіантами використання. Вона наочно демонструє, які дії може виконувати користувач у межах програмного продукту, та які

підсистеми або механізми задіяні під час виконання цих дій. Структуру основних варіантів використання програмної системи наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Use case діаграма системи

Висновок. Під час виконання роботи було успішно спроектовано надійну та технічно зрілу архітектуру програмного менеджера паролів. Сьогодні коли проблема «втоми від паролів» змушує людей використовувати однакові прості комбінації а новини про масові витоки даних з'являються ледь не щодня, створення повноцінної цифрової фортеці для облікових записів стає критичною необхідністю. Саме тому в основу розробленого продукту була закладена безкомпромісна концепція «нульового розголошення» (Zero-Knowledge). Цей підхід докорінно змінює правила гри: він гарантує, що вся найскладніша криптографія від генерації надійних ключів за допомогою сучасного алгоритму Argon2id до наскрізного шифрування за суворим стандартом AES-256-GCM відбувається виключно локально, безпосередньо на комп'ютері користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Aad I. Zero-Knowledge Proof. *Trends in Data Protection and Encryption Technologies*. Cham, 2023. С. 25–30. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-33386-6_6 (дата звернення: 18.03.2026).
2. Zhang B., Liu L. Chaos-Based Image Encryption: Review, Application, and Challenges. *Mathematics*. 2023. Т. 11, № 11. С. 2585. URL: <https://doi.org/10.3390/math11112585> (дата звернення: 20.03.2026).
3. Daemen J., Rijmen V. Design of Rijndael: AES - the Advanced Encryption Standard. Springer London, Limited, 2013. 238 с.
4. Biryukov A., Khovratovich D., Nikolić I. Distinguisher and Related-Key Attack on the Full AES-256. *Advances in Cryptology - CRYPTO 2009*. Berlin, Heidelberg, 2009. С. 231–249. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-03356-8_14 (дата звернення: 25.03.2026).

PASSWORD MANAGER WITH ZERO-KNOWLEDGE ARCHITECTURE

Prysiashniuk B.M.

Assistant of the Software Engineering Department Lapaev A.V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The abstracts consider the features of designing a cross-platform password manager to ensure reliable protection of confidential data. A review of existing solutions on the market is carried out, functional requirements and architectural criteria for resilience to cyberattacks are determined. An approach to creating a system based on the concept of "zero-knowledge" is proposed, which combines local encryption with secure cloud synchronization.

УДК 004.451.54

ПРОГРАМНИЙ РЕДАКТОР ТА ВАЛІДАТОР JSON/XML/YAML ФАЙЛІВ

Молдован С.А., Діденко Т.В.,

Кандидат технічних наук, доцент, Комлева Н.О.

Національний університет “Одеська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Тези доповіді присвячено розробці програмної системи для редагування та валідації структурованих файлів форматів JSON, XML та YAML. Реалізовано функції створення, відкриття, редагування, синтаксичного підсвічування, форматування, перевірки коректності структури та збереження документів.

Вступ. У сучасній розробці програмного забезпечення формати JSON, XML та YAML широко застосовуються для зберігання конфігурацій, обміну даними між системами, опису структурованих документів і налаштувань сервісів. Під час роботи з такими файлами користувачі часто стикаються з помилками синтаксису, неправильним форматуванням, порушенням структури та складністю швидкого пошуку місця виникнення помилки. У зв'язку з цим актуальною є розробка програмного засобу, який поєднує функції редагування, синтаксичного підсвічування, валідації та відображення помилок для кількох популярних форматів структурованих даних. Такий підхід дозволяє підвищити зручність роботи з документами, зменшити кількість помилок під час підготовки файлів і скоротити час їх перевірки.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності та зручності опрацювання структурованих даних у форматах *JSON*, *XML* та *YAML* шляхом забезпечення швидкого виявлення синтаксичних помилок, наочного відображення місця їх виникнення та розширення можливостей контролю правильності структури документа. Для досягнення поставленої мети необхідно реалізувати програмну систему редагування та валідації таких файлів.

Основна частина роботи. Формати *JSON*, *XML* та *YAML* мають різні синтаксичні особливості, але спільною для них є вимога до строгого дотримання структури документа [1–3]. Для *JSON* критичними є правильність дужок, лапок, двокрапок і ком, для *XML* - коректне відкриття та закриття тегів і дотримання вкладеності елементів, а для *YAML* - правильні відступи та структура вкладеності [1–3]. Навіть незначна синтаксична помилка в таких документах може зробити файл непридатним для подальшої обробки прикладною системою.

Серед поширених програмних рішень для роботи зі структурованими файлами доцільно виділити *Visual Studio Code*, *Qt for Python* як платформу для створення десктопного інтерфейсу та *Oxygen XML Editor* як приклад спеціалізованого засобу [4–6]. У *Visual Studio Code* передбачено підтримку редагування *JSON* та механізм використання *JSON Schema* для перевірки структури файлів [4]. *Qt for Python* надає засоби для створення повноцінних графічних застосунків мовою *Python* [5]. *Oxygen XML Editor* підтримує роботу з *XML*-документами, схемами та розширеними засобами валідації [6].

Аналіз існуючих рішень показує, що універсальні редактори забезпечують гнучкість і підтримку багатьох форматів, але часто потребують зовнішніх розширень для повноцінної валідації. Спеціалізовані редактори мають потужніші засоби перевірки, проте можуть бути складнішими для швидкого повсякденного використання. У зв'язку з цим сформовано вимоги до власної розробки: підтримка трьох форматів даних, єдиний графічний інтерфейс, локальна робота без обов'язкового доступу до мережі, синтаксичне підсвічування, форматування, валідація та зручне відображення повідомлень про помилки. Аналіз наведено (у таблиці 1)

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика засобів для роботи зі структурованими файлами

Засіб	Підтримка форматів	Засоби перевірки	Переваги	Обмеження
<i>Visual Studio Code</i>	<i>JSON, XML, YAML</i>	<i>JSON Schema</i> , розширення	Гнучкість, велика кількість плагінів	Для повної підтримки потрібне налаштування
<i>Oxygen XML Editor</i>	Переважно <i>XML</i>	Розширена <i>XML</i> -валідація	Професійні засоби роботи зі схемами	Орієнтація насамперед на <i>XML</i>
Власна розробка	<i>JSON, XML, YAML</i>	Синтаксична перевірка, підсвічування помилок	Єдиний локальний інтерфейс	Менше розширених функцій у першій версії

У результаті проектування систему поділено на кілька основних модулів: модуль графічного інтерфейсу, модуль файлових операцій, модуль визначення формату документа, модуль синтаксичного аналізу, модуль форматування та модуль обробки повідомлень про помилки. Модуль графічного інтерфейсу відповідає за взаємодію з користувачем, відкриття вкладок, відображення редактора та панелі статусу. Модуль файлових операцій забезпечує створення нових документів, відкриття наявних файлів і збереження змін. Модуль аналізу визначає формат активного документа та запускає відповідний алгоритм перевірки. Модуль обробки помилок формує повідомлення з типом помилки, номером рядка та позицією у тексті, що дозволяє швидко перейти до проблемного фрагмента документа.

Функціонально розроблений застосунок підтримує створення нового документа, відкриття файлів форматів *JSON, XML* та *YAML*, редагування вмісту, автоматичне форматування та запуск перевірки синтаксису. Після завершення аналізу система або повідомляє про відсутність помилок, або формує перелік знайдених порушень із точним зазначенням місця їх виникнення. Це підвищує наочність результатів перевірки й зменшує час, необхідний користувачу для виправлення документа. Додатковою перевагою є єдність підходу до роботи з кількома форматами даних у межах одного локального програмного засобу.

Таким чином, запропонована розробка орієнтована на вирішення практичної задачі редагування та валідації структурованих файлів у межах одного компактного десктопного застосунку. На відміну від універсальних редакторів, що часто покладаються на розширення, створювана система спочатку проектується під підтримку конкретних форматів даних і механізм наочного відображення синтаксичних помилок. Це робить її придатною для використання в навчальному процесі, під час виконання курсових проєктів, а також у прикладній роботі з конфігураційними файлами та сервісними описами.

Висновки. Проведений аналіз предметної області показав, що зазначені формати є важливими для сучасних інформаційних систем і потребують засобів швидкого виявлення синтаксичних помилок. На основі аналізу аналогів встановлено, що універсальні редактори забезпечують високу гнучкість, а спеціалізовані рішення - поглиблену підтримку окремих стандартів, однак єдиний простий локальний інструмент для трьох форматів залишається доцільним. У межах роботи сформовано вимоги до системи, обґрунтовано використання *Qt for Python* як основи графічного інтерфейсу та спроектовано модульну структуру застосунку. Запропоноване рішення підтримує три формати даних, забезпечує виконання базових дій користувача за 1–3 взаємодії з інтерфейсом, а також дозволяє локалізувати синтаксичну помилку до рядка та позиції у файлі. Отже, поставлену мету роботи досягнуто, а розроблений підхід може бути використаний як основа для подальшого розширення функцій схемної валідації, конвертації форматів та інтелектуального аналізу помилок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bray T. The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format / T. Bray // RFC 8259. – 2017. – December.
2. Bray T. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) / T. Bray, J. Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, E. Maler, F. Yergeau // W3C Recommendation. – 2008. – 26 November.
3. YAML Language Development Team. YAML Specification / YAML Language Development Team // YAML Specification Index. – Version 1.2.
4. Microsoft. Editing JSON with Visual Studio Code / Microsoft // Visual Studio Code Documentation.
5. Qt Group. Qt for Python Documentation / Qt Group // Qt Documentation.
6. SyncRO Soft. Features – Oxygen XML Editor / SyncRO Soft // Oxygen XML Editor Documentation.

SOFTWARE EDITOR AND VALIDATOR FOR JSON/XML/YAML FILES

Moldovan Stanislav, Didenko Taras,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Komlieva Natalia
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. The paper is devoted to the development of a software system for editing and validating structured files in JSON, XML, and YAML formats. The system provides functions for creating, opening, editing, syntax highlighting, formatting, checking the correctness of document structure, and saving documents.

УДК 004.421:004.43

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ МОДИФІКАЦІЙ АЛГОРИТМУ СОРТУВАННЯ БУЛЬБАШКОЮ

Штень К. В.

асистент каф. ПТЗ Лапаєв А.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розроблено об'єктно-орієнтовану систему на базі мови C++ для порівняльного аналізу модифікацій алгоритму сортування бульбашкою. Шляхом впровадження ієрархії класів та структурних оптимізацій, зокрема сортування гребінцем, досягнуто скорочення кількості операцій у ~2000 разів на масивах великої розмірності (100 000 елементів). Верифіковано ефективність запропонованих моделей порівняно з еталонним методом Шелла за часовими та кількісними показниками.

Вступ. Алгоритм сортування бульбашкою є фундаментальним прикладом ітераційного впорядкування даних, проте його практичне застосування суттєво обмежене низькою продуктивністю на великих масивах. Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю пошуку ефективних шляхів модернізації простих методів обміну для їх адаптації до сучасних вимог обробки великих обсягів інформації. Підставою для розробки став системний аналіз алгоритмічних оптимізацій та застосування об'єктно-орієнтованого підходу для створення уніфікованого середовища тестування. Обґрунтуванням необхідності роботи є можливість трансформації базової ідеї «бульбашки» у високоефективні структури, такі як сортування гребінцем, що здатні конкурувати з еталонними методами за часовими показниками. Використання парадигми ООП дозволяє не лише інкапсулювати складну логіку покращень, а й забезпечити прецизійний контроль за обчислювальними витратами ресурсів системи.

Мета роботи. Зменшення кількості операцій та часу виконання вдосконалених алгоритмів сортування бульбашкою шляхом розробки ієрархії програмних класів для підвищення ефективності обробки великих масивів даних. Для досягнення мети спроектовано уніфіковану архітектуру на базі абстрактного класу, реалізовано програмні оптимізації від локальних покращень до методу Comb Sort, та проведено їх апробацію.

Основна частина роботи. На відміну від складних гібридних алгоритмів (*STL*, *Java*), модифіковані методи обміну є оптимальними для систем із обмеженими ресурсами. Для розробки обрано мову C++ та бібліотеку *std::chrono*. Методологія базується на ООП: абстрактний клас *Sorter* інкапсулює інструментарій для прецизійного вимірювання часу та підрахунку операцій, забезпечуючи ідентичність умов тестування.

У межах дослідження реалізовано такі алгоритми:

1) Бульбашка. «...по черзі порівнює пари сусідніх елементів... доки всі елементи не будуть упорядковані... складність становить $O(n^2)$ » [1].

2) Бульбашка (*Flag* та *LastSwap*). Вдосконалює класичний метод шляхом впровадження механізмів раннього припинення циклу та оптимізації зони перегляду, що мінімізує кількість зайвих порівнянь.

3) Шейкерне сортування. «...двонаправлене бульбашкове сортування... обробляє масив спочатку зліва направо... а потім справа наліво» [2].

4) Гребінець сортування (*Comb Sort*). «...використовує проміжок... що зменшується в 1,3 рази на кожній ітерації... видаляє більше одного підрахунку інверсій за одну заміну» [3]

5) Шелл сортування (*Shell Sort*). «Він названий на честь Дональда Шелла, коли він запропонував початкову ідею ще в 1959 році. ...узагальнене розширення алгоритму сортування вставкою... базується на групуванні елементів, які розташовані далеко один від одного» [4]

Для верифікації логіки та аналізу асимптотичної складності проведено два етапи тестування: на малих масивах (10 елементів) за кількістю операцій та на великих (100,000 елементів) за часовими показниками.

Рисунок 1 – Порівняння кількості операцій для масиву з 10 елементів

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз ефективності алгоритмів на масивах 100,000 елементів

Назва сортування	Відсортований		Майже відсортований		Половину відсортований		Невідсортований		Зворотно відсортований	
	T	N1	T	N2	T	N2	T	N2	T	N2
Бульбашка*	28,163 с	50000	32,546 с	6720	31,425 с	6870	50,039 с	12500	48,934 с	20000
Бульбашка (f)	580 мкс	1	56,32 с	11600	28,535 с	6850	1 хв 9 с	17400	1 хв 12 с	25000
Бульбашка (l)	409 мкс	1	28,864 с	6720	21,128 с	5610	47,909 с	12500	49,485 с	20000
Бульбашка (lf)	409 мкс	1	30,814 с	6720	23,313 с	5610	50,733 с	12500	1 хв	20000
Шейкерне	25,875 с	50000	28,929 с	6720	28,558 с	6870	46,875 с	12500	46,082 с	20000
Гребінцем	22,723 мс	36,7	33,966 мс	6,17	28,518 мс	5,18	33,807 мс	5,99	22,203 мс	4,50
Shell*	11,63 мс	30	37,791 мс	7,73	30,051 мс	5,49	47,331 мс	8,48	17,42 мс	4,59

Примітка: T - час виконання; N - загальна кількість операцій; N1 - кількість операцій $N \div 105$; N2 - кількість операцій $N \div 106$; (назва)* - це еталоне сортування; бульбашка (f) - це сортування бульбашка з flag; бульбашка (l) - це сортування бульбашка з LastSwap; бульбашка (lf) - це сортування бульбашка з flag та LastSwap

Результати тестування на малих масивах (рисунок 1) підтверджують коректність усіх методів: впровадження *Flag* та *LastSwap* на впорядкованих даних скорочує кількість операцій у 5 разів, а показники *Comb Sort* доводять правильність реалізації адаптивного кроку.

Детальний аналіз на великих масивах (таблиця 1) дозволив виявити реальну асимптотичну складність модифікацій. Встановлено, що локальні оптимізації досягають лінійної складності $O(n)$ виключно на впорядкованих структурах, тоді як на випадкових масивах їхня ефективність залишається низькою. Найвищу продуктивність продемонстрував *Comb Sort*, завдяки усуненню «черепаш» (малих елементів у кінці списку) кількість операцій зменшилася у ~2000 разів, а час виконання скоротився з 50 с до 33 мс. Це дозволяє наблизити ітераційні методи обміну до показників еталонного алгоритму Шелла, що підтверджує доцільність використання «гребінця» для обробки значних обсягів даних.

Висновки. У результаті дослідження кількісно підтверджено ефективність модифікацій алгоритму бульбашки. Впровадження механізмів *Flag* та *LastSwap* дозволило досягти лінійної складності $O(n)$ на впорядкованих масивах зі скороченням операцій у 5104 разів, проте на випадкових даних пришвидшення не перевищило 6%. Найбільш значущим результатом стало застосування сортування гребінцем (*Comb Sort*): завдяки адаптивному кроку кількість операцій на масивах 100,000 елементів зменшилася у ~2000 разів, а час обробки скоротився з 50 с до 33 мс. Це доводить, що структурна модернізація «бульбашки» дозволяє наблизити її продуктивність до еталонного методу Шелла. Розроблена об'єктно-орієнтована модель підтвердила свою ефективність для аналізу та оптимізації алгоритмічних рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Що таке сортування бульбашкою C# і як воно працює. *Foxminded*. URL: <http://foxminded.ua/sortuvannia-bulbashkoiu-c-sharp/> - (дата звернення: 26.04.2026).
2. Розбираємо прості сортування. Бульбашкове сортування. *EPAM Campus*. URL: <https://campus.epam.ua/ua/blog/434> - (дата звернення: 27.04.2026).
3. *Comb Sort Algorithm*. *GeeksforGeeks*. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/comb-sort/> - (дата звернення: 28.04.2026).
4. Chen S. Shell Sort Algorithm with EXAMPLE. *Guru99*. URL: <https://www.guru99.com/shell-sort-algorithm.html> - (дата звернення: 29.04.2026).

SOFTWARE SYSTEM FOR COMPARATIVE ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF BUBBLE SORT ALGORITHM MODIFICATIONS

Shten Kyrylo

Assistant of the Software Engineering Department Lapaev A.V.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper develops an object-oriented system in C++ for comparative analysis of bubble sort modifications. By implementing a class hierarchy and structural optimizations, specifically Comb Sort, a reduction in the number of operations by ~2000 times on large arrays (100,000 elements) was achieved. The efficiency of the proposed models was verified against the Shell sort benchmark based on time and quantitative indicators.

УДК 004.738.5:004.42

ВЕБЗАСТОСУНОК АНАЛІТИКИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ІНФЛЮЕНСЕРІВ

Діденко Т.В., Токар. В.

Кандидат технічних наук, доцент, Комлева Н.О.
Національний університет “Одеська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто задачу аналізу статистики соціальних мереж для інфлюенсерів. Проведено огляд існуючих рішень та виявлено їх основні недоліки. Розроблено вебзастосунок, що забезпечує збір, обробку та візуалізацію даних про ефективність контенту. Реалізовано основні функції, зокрема додавання акаунтів, публікацій та аналіз показників. Отримані результати підтверджують можливість підвищення ефективності аналізу контенту.

Вступ. У сучасному цифровому середовищі соціальні мережі відіграють важливу роль у розвитку онлайн-комунікацій та бізнесу. Інфлюенсери активно використовують такі платформи, як Instagram, TikTok та YouTube, для створення контенту та взаємодії з аудиторією, що супроводжується накопиченням значного обсягу статистичних даних. Аналіз цих даних є важливим для оцінки ефективності публікацій та формування подальшої стратегії розвитку контенту [1]. Однак існуючі інструменти аналітики часто мають обмежений функціонал або є складними у використанні. Крім того, більшість рішень не забезпечують комплексного підходу до аналізу даних у межах одного застосунку, що створює незручності для користувачів. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки вебзастосунку, який дозволить централізовано збирати, обробляти та візуалізувати статистику соціальних мереж.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності аналізу статистичних даних соціальних мереж та зручності їх використання інфлюенсерами шляхом розробки вебзастосунку, який забезпечує збір, обробку та візуалізацію показників ефективності контенту.

Для досягнення мети було поставлено такі задачі:

- проаналізувати предметну область та існуючі рішення;
- визначити функціональні та нефункціональні вимоги до системи;
- розробити структуру та логіку роботи вебзастосунку;
- реалізувати основні модулі системи;
- забезпечити наочне представлення статистичних даних.

Основна частина роботи. Предметна область охоплює процес аналізу статистичних даних соціальних мереж, який використовується для оцінки ефективності контенту. Даний процес включає збір даних про публікації, їх збереження, обробку та обчислення узагальнених показників, зокрема рівня взаємодії, а також подальше представлення результатів у вигляді таблиць і графіків. Такий підхід дозволяє отримати більш повне уявлення про ефективність контенту та виявити тенденції його зміни з часом.

Основними учасниками предметної області є користувачі (інфлюенсери), які взаємодіють із системою шляхом додавання даних, перегляду статистики та аналізу отриманих результатів. До основних об'єктів належать акаунти соціальних мереж, публікації та статистичні показники. Користувач може працювати з декількома акаунтами одночасно, що дозволяє здійснювати порівняння ефективності різного контенту та приймати більш обґрунтовані рішення щодо його подальшого розвитку.

Для визначення вимог до системи було проведено аналіз існуючих вебзастосунків [2]. Серед них розглянуто SocialBlade, Hootsuite та Popsters, які надають можливості аналізу статистики, однак мають ряд недоліків: обмежений функціонал, складність використання або відсутність комплексного аналізу в межах одного застосунку. Крім того, деякі з цих сервісів не забезпечують достатньо зручного відображення даних або потребують додаткових налаштувань для отримання необхідної інформації.

Результати проведеного аналізу дозволили визначити ключові вимоги до розроблюваного вебзастосунок, зокрема необхідність централізованого збору даних, їх обробки та зручної візуалізації. Узагальнені результати аналізу наведені у табл. 1.

Таблиця 1 - Аналіз конкурентів

Назва пакету/характеристика	SocialBlade	Hootsuite	Popsters	Розроблюваний вебзастосунок
Аналіз акаунтів	+	+	+	+
Аналіз окремих постів	-	±	+	+
Візуалізація даних	±	+	+	+
Простота використання	+	-	+	+
Комплексний аналіз	-	+	±	+
Безкоштовний доступ	+	±	-	+

Примітка: «+» – наявна функція; «-» – відсутня; «±» – частково реалізована.

На основі проведеного аналізу сформовано вимоги до розроблюваного вебзастосунок, що передбачають централізований збір, обробку та зручну візуалізацію статистичних даних, а також простоту використання для користувача.

Функціональні можливості системи визначені за допомогою діаграми сценаріїв використання, яка відображає основні дії користувача та взаємодію із системою [3]. Зокрема, користувач може виконувати реєстрацію та авторизацію, додавати акаунти соціальних мереж і публікації, переглядати статистичні дані, здійснювати аналіз показників та отримувати результати у вигляді графіків.

Важливою особливістю системи є те, що сценарій «Аналіз показників» включає перегляд статистичних даних, що забезпечує коректність обчислення аналітичних показників. Варіанти використання застосунок вказані на рисунку 1.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання системи

Таким чином, розроблюваний вебзастосунок забезпечує зручний інструмент для аналізу ефективності контенту та дозволяє усунути недоліки існуючих рішень.

Висновки. У ході роботи було проведено аналіз предметної області, що пов'язана з обробкою статистичних даних соціальних мереж, та визначено основні особливості процесу оцінки ефективності контенту. Було розглянуто існуючі аналоги та встановлено їх основні недоліки, зокрема обмежений функціонал, складність використання та відсутність комплексного аналізу даних.

На основі проведеного аналізу сформовано функціональні вимоги до розроблюваного вебзастосунку, які охоплюють реєстрацію та авторизацію користувача, додавання акаунтів соціальних мереж і публікацій, перегляд статистики, аналіз показників та візуалізацію результатів. Визначено, що система повинна забезпечувати обробку статистичних даних у режимі, зручному для користувача, з часом відгуку до кількох секунд та можливістю роботи з декількома акаунтами одночасно.

Результати роботи підтверджують досягнення поставленої мети, а саме розробку концепції вебзастосунку для аналізу ефективності контенту інфлюенсерів. Запропонований підхід дозволяє спростити процес обробки даних, підвищити зручність їх аналізу та забезпечити наочне представлення результатів.

Подальший розвиток роботи може включати реалізацію повноцінної архітектури системи, автоматичний збір даних із соціальних мереж, а також розширення функціоналу аналітики. Це дозволить підвищити ефективність використання вебзастосунку та розширити його практичне застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Chaffey D., Ellis-Chadwick F. Digital Marketing. – 7th ed. – Pearson, 2019.
2. Social media analytics: tools and methods for tracking performance. URL: <https://sproutsocial.com/insights/social-media-analytics/>.
3. Sommerville I. Software Engineering. – 10th ed. – Pearson, 2016.

SOCIAL ANALYTICS WEB APPLICATION FOR INFLUENCERS

Didenko T. V., Tokar A. V.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Komlieva Natalia
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the problem of social media analytics for influencers. Existing solutions were analyzed and their main limitations were identified. A web application for collecting, processing, and visualizing content performance data was developed. The main functions, including account and post management as well as analytics, were implemented. The results confirm the effectiveness of the proposed solution.

УДК 004.415.2:004.65

ПРОГРАМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КАТАЛОГОМ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

Гула А.В.

асистент каф. ПЗ Лапаєв А.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах представлено розробку програмної системи управління каталогом ювелірних виробів.

Виконано аналіз існуючих рішень, визначено їхні обмеження та сформовано вимоги до спеціалізованої системи. Система забезпечує централізоване зберігання даних, зручний перегляд та фільтрацію за категоріями, матеріалами, камінням і ціною, а також інтуїтивний інтерфейс адміністратора. Підкреслено переваги для ефективного управління асортиментом та потенціал розширення функціоналу.

Вступ. Сучасний розвиток електронної комерції та цифрових технологій значно підвищує вимоги до систем управління товарними каталогами. Особливо це стосується ювелірної галузі, де продукція має складну структуру характеристик. Ефективне управління такими даними потребує використання спеціалізованих інформаційних систем. На сьогодні більшість компаній використовують універсальні платформи електронної комерції, які забезпечують базовий функціонал для роботи з товарами. Проте такі системи не орієнтовані на ювелірну продукцію і не враховують її специфіку. Таким чином, актуальною є задача розробки спеціалізованої інформаційної системи, яка дасть можливість управляти каталогом ювелірних виробів з урахуванням усіх їх характеристик та забезпечить зручний доступ до інформації як для користувачів, так і для адміністратора.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності управління каталогом ювелірних виробів шляхом розробки спеціалізованої програмної системи, що забезпечує скорочення часу пошуку товарів не менш ніж на 40%, зменшення витрат на обслуговування каталогу порівняно з універсальними платформами (Shopify, Prom.ua, Rozetka) та підтримку каталогу обсягом понад 10 000 позицій без деградації продуктивності. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: провести аналіз предметної області та існуючих систем, визначити основні вимоги до розробки, спроектувати структуру бази даних, реалізувати функціонал управління каталогом та провести стрес-тестування системи для підтвердження досягнутих показників продуктивності.

Основна частина роботи. На початковому етапі було проведено аналіз предметної області та існуючих систем. Розглянуто популярні платформи, такі як Shopify, Prom.ua та Rozetka, які використовуються для управління товарними каталогами. Порівняльний аналіз платформ можна подивитись в табл. 1

Таблиця 1 - Порівняльний аналіз

Система	Каталог	Пошук	Фільтри	Адмінка	Абонплата	Комісія	Аналітика
Shopify	+	+	+/-	+	19\$/місяць	2%	обмежено
Prom.ua	+	+	+/-	+	6700€/рік	4.2%	частково
Rozetka	+	+	+/-	+	120€/місяць	5%-25%	частково

Аналіз показав, що всі розглянуті системи надають базовий функціонал для роботи з товарами, включаючи створення каталогу, пошук і фільтрацію. Однак вони є універсальними платформами і не враховують специфіку ювелірних виробів. Зокрема, у таких системах відсутня можливість гнучкого налаштування параметрів, характерних для ювелірної продукції, таких як тип металу (золото, срібло), проба, вид каменю, огранювання, стиль або дизайнерські особливості виробу.

Крім того, при збільшенні кількості товарів значно ускладнюється процес адміністрування, оскільки інтерфейси не оптимізовані для роботи з великими каталогами саме ювелірної продукції. Також існуючі рішення мають обмежені можливості аналітики, що не дозволяє ефективно оцінювати популярність виробів, аналізувати попит та формувати оптимальний асортимент.

Також було враховано фінансові аспекти використання існуючих платформ. Так, Shopify працює за моделлю щомісячної підписки додатково стягує комісію за транзакції на рівні приблизно 2-2,9%. Платформа Prom.ua застосовує річної підписки, де ціна починається з 6700 грн., та передбачає комісію з продажів 4.2%. Rozetka утримує комісію за замовлення, яка зазвичай становить 5-25% та абонплату 120 грн. в місяць.

Використання сторонніх сервісів супроводжується суттєвими витратами, що особливо відчутно для ювелірної продукції. Це обґрунтовує доцільність розробки власної спеціалізованої системи, яка дозволить зменшити витрати та забезпечити повний контроль над каталогом і процесами продажу.

З урахуванням виявлених недоліків було сформульовано вимоги до власної інформаційної системи. Основною вимогою є спеціалізація системи під ювелірні вироби з урахуванням усіх їх характеристик. Система повинна забезпечувати централізоване зберігання даних, швидкий доступ до інформації та можливість гнучкого налаштування параметрів виробів.

У процесі проектування системи було розроблено структуру бази даних, яка включає основні сутності: виріб, категорія, матеріал, камінь та додаткові характеристики. Функціональна частина системи передбачає реалізацію модуля каталогу, який надає можливість користувачам переглядати список виробів, здійснювати пошук за назвою та застосовувати фільтри за різними параметрами. Це забезпечує швидке знаходження необхідного товару та покращує користувацький досвід.

Окрему увагу приділено розробці адміністративного модуля. Адміністратор має можливість додавати нові вироби, редагувати існуючі записи, видаляти застарілу інформацію, а також керувати категоріями та характеристиками. Інтерфейс розроблений з урахуванням принципів зручності та простоти використання.

Архітектура системи є модульною, що забезпечує можливість подальшого розширення функціоналу. У перспективі передбачається реалізація додаткових модулів, зокрема системи аналітики для оцінки популярності виробів, рекомендаційної системи для підбору товарів користувачам, а також інтеграції з іншими платформами електронної комерції.

Крім того, можливе впровадження сучасних технологій, таких як 3D-візуалізація ювелірних виробів, для того щоб користувачі могли більш детально ознайомитися з продукцією перед покупкою.

Для реалізації архітектури системи було обрано сучасний стек технологій, що забезпечує високу продуктивність та масштабованість рішення. Фронтенд-частина розроблена на базі бібліотеки React (або фреймворку Next.js), вона дає можливість створити динамічний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувачів та адміністратора.

Бекенд-частина базується на середовищі виконання Node.js із використанням фреймворку NestJS, для підтримання суворої модульної структури та забезпечення надійної обробки бізнес-логіки. Для забезпечення стабільного зв'язку між клієнтом та сервером використовується архітектурний стиль REST API, що дозволяє системі бути гнучкою до майбутніх інтеграцій із зовнішніми платформами.

Особлива увага приділена проектуванню реляційної бази даних, яка побудована на системі керування PostgreSQL. Структура бази даних охоплює ключові сутності: вироби, категорії, матеріали та дорогоцінне каміння. Для взаємодії з даними використовується інструмент Prisma ORM для ефективного керування складними зв'язками, зокрема відношеннями «багато до багатьох» між товарами та їхніми специфічними характеристиками. Використання типізованих даних та індексування ключових полів бази даних значно підвищує

швидкість виконання складних пошукових запитів, що є критично важливим при постійному розширенні асортименту ювелірної продукції.

Для підвищення загальної продуктивності та забезпечення швидкого доступу до даних, в архітектуру системи закладено механізми кешування результатів найбільш ресурсомістких запитів до каталогу. Це суттєво знижує навантаження на сервер бази даних під час активної фільтрації товарів за категоріями, металами чи типом каміння, зберігаючи проміжні результати для миттєвої видачі користувачу. Окрему увагу було приділено етапу стрес-тестування, що проводилося для визначення граничних можливостей системи та аналізу часу відгуку при лінійному зростанні кількості одночасних сесій. Використання спеціалізованого інструментарію для вимірювання продуктивності (зокрема, аналізу кількості запитів за секунду) дало змогу оцінити стабільність модульної структури та впевнитися у відсутності критичних затримок при масштабуванні.

Розроблена програмна система орієнтована саме на ювелірну галузь і враховує всі її особливості, що вигідно відрізняє її від універсальних платформ і забезпечує більш ефективне управління каталогом виробів.

Висновки. У результаті виконання роботи розроблено програмну систему управління каталогом ювелірних виробів, що задовольняє сформульовані вимоги. На відміну від розглянутих аналогів (Shopify, Prom.ua, Rozetka), система забезпечуватиме гнучке налаштування специфічних атрибутів ювелірної продукції - типу металу, проби, виду та огранювання каменю, стилю виробу, - відсутніх у Universal-платформах. Адміністративний модуль дає змогу керувати великим асортиментом без обмежень і без залежності від умов сторонніх сервісів, усуваючи витрати на комісії та абонентну плату. Модульна архітектура дозволяє у подальшому розширити функціонал, зокрема аналітикою популярності виробів та рекомендаційним модулем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=64411. (дата звернення: 26.03.2022).
2. Shopify. Тарифи Shopify [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.shopify.com/pricing> (дата звернення: 27.03.2026).
3. Prom.ua. Почати продавати на Prom.ua [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://prom.ua/ua/join-now> (дата звернення: 27.03.2026).
4. Rozetka. Стати продавцем на Rozetka [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://seller.rozetka.com.ua/newseller> (дата звернення: 27.03.2026).

SOFTWARE SYSTEM FOR JEWELRY CATALOG MANAGEMENT

Hula A.

Assistant of the Software Engineering Department Lapaev A.V.

Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents a software system for managing a jewelry product catalog, developed as a specialized alternative to universal e-commerce platforms. A comparative analysis of Shopify, Prom.ua, and Rozetka revealed their limitations in handling jewelry-specific attributes. The proposed system supports catalogs of over 10,000 items, reduces search time by 40%, and lowers the number of database queries by 65% through caching. Stress testing confirmed stable performance under 200 concurrent users with an average response time under 120 ms.

УДК 004.41

ПРОГРАМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЛАТНИМИ СЕРВІСАМИ

Сущенко Д. О.

к. т. н., доцент Зіноватна С. Л.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено програмну систему управління платними сервісами та підписками користувачів. Проведено аналіз існуючих рішень і визначено їх основні недоліки. Сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги, а також спроектовано архітектуру системи та структуру бази даних. Обґрунтовано вибір технологій і визначено напрями подальшого розвитку.

Вступ. Сучасне інформаційне середовище характеризується стрімким розвитком цифрових технологій і зростанням кількості платних онлайн-сервісів, що потребує ефективних інструментів для їх управління. До таких сервісів належать підписки, електронні платформи, хмарні рішення та інші послуги, що надаються на комерційній основі. В [1] наведена класифікація платіжних технологій та груп проблем, які з ними пов'язані. У зв'язку з цим виникає необхідність створення програмних систем [2], які забезпечують автоматизацію процесів обліку користувачів, контролю доступу та обробки фінансових операцій.

Програмні системи управління платними сервісами є комплексними рішеннями, що дозволяють інтегрувати різні функціональні модулі в єдине середовище. Однак існуючі системи часто мають обмеження, пов'язані з масштабованістю, безпекою та гнучкістю налаштувань.

Мета роботи. Метою дослідження є підвищення ефективності управління особистими фінансами шляхом зменшення щомісячних витрат користувачів, скорочення кількості невикористовуваних підписок та зниження часу на аналіз фінансових операцій. Для досягнення мети передбачається вирішення наступних завдань:

- аналіз існуючих систем обліку витрат і управління підписками;
- формування функціональних вимог до системи;
- формування нефункціональних вимог до системи;
- проектування клієнт-серверної архітектури та організація структури бази даних системи;
- обґрунтування вибору технологій для реалізації програмної системи.

Основна частина роботи. Предметною областю дослідження є управління платними онлайн-сервісами та підписками користувачів. У сучасних умовах значна кількість користувачів одночасно користується різними платними сервісами, такими як потокові відеосервіси, хмарні сховища даних, програмне забезпечення за моделлю підписки (Software as a Service), а також різноманітні цифрові платформи. Внаслідок цього виникає проблема контролю витрат, відстеження термінів оплат та аналізу доцільності використання окремих сервісів. Автоматизація цих процесів дозволяє зменшити фінансові витрати та підвищити ефективність управління особистими фінансами.

Для вирішення зазначених задач було проведено аналіз існуючих програмних рішень, які забезпечують облік витрат та управління підписками. До найбільш поширених систем-аналогів належать додатки для ведення фінансового обліку та менеджери підписок такі як Mint [3], Spendee [4] та Rocket Money [5]. Основними функціями таких систем є облік фінансових операцій, формування статистичних звітів, нагадування про платежі та аналіз витрат користувачів.

Для більш детального аналізу можливостей існуючих програмних продуктів було виконано їх порівняння за основними характеристиками. Результати порівняння наведені в таблиці 1. З метою отримання об'єктивних результатів оцінювання було обрано низку критеріїв, які дозволяють комплексно охарактеризувати програмні системи. До таких критеріїв належать функціональна повнота, рівень автоматизації процесів, можливості аналітики, а також ступінь адаптивності до потреб користувача. Оцінювання здійснювалося з урахуванням практичного

досвіду використання подібних систем та відкритих описів їх функціоналу. Особливу увагу приділено здатності систем працювати з підписками як окремим типом фінансових операцій. На відміну від звичайних витрат, підписки мають регулярний характер, що потребує реалізації механізмів прогнозування та своєчасного інформування користувача. Наявність або відсутність таких механізмів суттєво впливає на ефективність використання програмного продукту.

Таблиця 1 – Аналіз існуючих систем

Назва системи	Основні функції	Переваги	Недоліки
Mint	Облік витрат, аналітика фінансів, нагадування про платежі	Зручний інтерфейс, автоматичний аналіз витрат	Обмежена підтримка підписок, відсутність детальної персоналізації
Truebill (Rocket Money)	Контроль підписок, відстеження платежів, фінансові звіти	Автоматичне визначення підписок, наявність статистики	Частина функцій доступна лише у платній версії
Spendee	Управління бюджетом, категоризація витрат, аналітика	Простота використання, наочні графіки	Обмежені можливості інтеграції з сервісами
Власна система	Управління підписками, нагадування, аналіз витрат, формування звітів	Гнучкість налаштувань, можливість розширення функціоналу	Потребує подальшого розвитку та тестування

Аналіз отриманих результатів показує, що існуючі програмні системи мають достатній набір базових функцій, однак часто обмежені у можливостях персоналізації та інтеграції з іншими сервісами. Це обґрунтовує необхідність створення власної програмної системи, яка забезпечить більш гнучке управління підписками та розширені можливості аналізу фінансових даних.

На основі аналізу існуючих аналогів були сформульовані вимоги до власної інформаційної системи. До основних функціональних вимог належать:

- можливість додавання, редагування та видалення інформації про підписки;
- автоматичне нагадування про майбутні платежі;
- збереження історії фінансових операцій;
- аналіз витрат користувача за певний період;
- формування статистичних звітів у графічному вигляді;
- забезпечення захисту персональних даних користувача.

Також визначимо ряд нефункціональних вимог. Система повинна забезпечувати високий рівень надійності та доступності, а також швидке відновлення у разі збоїв. Передбачено регулярне резервне копіювання даних із можливістю їх повного відновлення. Важливою характеристикою є ефективність роботи системи, зокрема швидке завантаження інтерфейсу та обробка аналітичних даних. Значна увага приділяється безпеці: передача даних здійснюється із використанням захищених протоколів, а персональні дані зберігаються у зашифрованому вигляді з використанням механізмів автентифікації та двофакторної перевірки. Система повинна бути масштабованою та підтримувати інтеграцію із зовнішніми сервісами. Не менш важливою є супроводжуваність системи: програмний код має бути структурованим, модульним, гнучким [6] і належним чином документованим для спрощення подальшої підтримки та оновлення. Оновлення аналітичних алгоритмів повинно здійснюватися без зупинки роботи всієї системи.

Реалізація програмної системи здійснюється із використанням клієнт-серверної архітектури, де мобільний застосунок виступає клієнтською частиною, а серверна частина забезпечує обробку запитів, виконання основної логіки та взаємодію з базою даних. Мобільний застосунок надає користувачу зручний інтерфейс для роботи з підписками, перегляду витрат і отримання сповіщень.

При створенні інформаційної системи було проаналізовано сучасні інформаційні технології [7], що використовуються при розробці мобільних застосунків. Для реалізації серверної частини

системи використовується мова програмування Python із застосуванням сучасних вебфреймворків, що забезпечують створення REST API та обробку бізнес-логіки. Клієнтська частина реалізується у вигляді мобільного застосунку для операційної системи Android із використанням мови програмування Kotlin та інструментів Android SDK. Взаємодія між мобільним застосунком і серверною частиною здійснюється через REST API та HTTP-запити у форматі JSON. Як система керування базами даних використовується MySQL [8], що забезпечує надійне збереження даних та швидкий доступ до них. Вибір зазначеного стеку технологій обумовлений їх високою продуктивністю, стабільністю та широким використанням у сучасних мобільних інформаційних системах.

Структура бази даних побудована за реляційною моделлю та включає основні сутності: користувачі, підписки, платежі та категорії. Дані користувачів використовуються для автентифікації та персоналізації, підписки містять інформацію про сервіси та періодичність оплат, платежі зберігають історію фінансових операцій, а категорії дозволяють впорядковувати витрати. Зв'язки між таблицями забезпечують цілісність даних і ефективну обробку інформації. Така структура дозволяє легко розширювати функціональність системи та підвищує ефективність управління фінансами користувача.

Висновки. У результаті виконаної роботи було проаналізовано існуючі системи управління підписками, визначено їх основні переваги та недоліки. Сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги до програмної системи, що дозволяє підвищити ефективність управління фінансовими витратами користувачів.

Обґрунтовано вибір технологій для реалізації системи та визначено її архітектурні особливості. Запропоноване рішення забезпечує гнучкість, масштабованість і можливість подальшого розвитку відповідно до сучасних підходів програмної інженерії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Khando K, Islam M. S., Gao S. The Emerging Technologies of Digital Payments and Associated Challenges: A Systematic Literature Review. *Future Internet*. 2023; 15 (1): 21. <https://doi.org/10.3390/fi15010021>.
2. Sommerville, I. *Software Engineering*. Boston: Pearson Education, 2016.
3. Mint has been reimaged on Credit Karma. – URL: <https://mint.intuit.com>. – (дата звернення: 24.03.2026).
4. The only app that gets your money into shape. – URL: <https://www.spendee.com>. – (дата звернення: 24.04.2026).
5. The money app that works for you. – URL: <https://www.rocketmoney.com>. – (дата звернення: 14.04.2026).
6. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. – Boston: Addison-Wesley, 1994.
7. Pressman, R. S. – *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. – New York: McGraw-Hill, 2014.
8. MySQL. – MySQL Documentation. – URL: <https://dev.mysql.com/doc>. – (дата звернення: 31.03.2026).

SOFTWARE SYSTEM FOR MANAGING PAID SERVICES

Sushchenko D. O.

Zinovatna S. L.

National University “Odeisa Polytechnic”, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers a software system for managing paid services and user subscriptions. An analysis of existing solutions is conducted and their main shortcomings are identified. Functional and non-functional requirements are formulated, and the system architecture and database structure are designed. The choice of technologies is justified and directions for further development are defined.

УДК 004.42:004.2

ПРОГРАМНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ВПЛИВУ СТРУКТУР ДАНИХ НА АПАРАТНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Махно А.М.

асистент каф. ПЗ Лапаєв А.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі створено програмну систему аналізу впливу структур даних на апаратну продуктивність коду мовою C++. На прикладі алгоритмів множення матриць доведено критичність використання суцільних 1D-масивів на зміну 2D-абстракцій для оптимізації кешу й ефективної SIMD-векторизації. Результати візуалізовано за допомогою Flame Graph, що забезпечує наочне розуміння апаратної вартості програмних абстракцій.

Вступ. Сучасна інженерія програмного забезпечення стикається з критичним розривом між математичною абстракцією коду та його апаратною ефективністю. В умовах стрімкого розвитку потужності процесорів, ресурсномісткі галузі, такі як механіка, фізичне моделювання та розробка ігор, досі потребують ручної оптимізації математичних обчислень. Існує популярний міф, що алгоритмічно правильна формула автоматично працюватиме оптимально. Проте ігнорування архітектури кешу та векторизації (SIMD) призводить до падіння швидкодії, що яскраво видно на прикладі обробки матриць.

Актуальність розробки зумовлена необхідністю надати програмістам інструмент для наочного профілювання апаратної поведінки коду. Вхідними даними для проєкту слугували емпіричні розбіжності у продуктивності 2D-масивів порівняно зі суцільними 1D-структурами. Підставою для створення системи стала потреба переходу від теорії до точної візуалізації використання пам'яті.

Необхідність розробки обґрунтовується тим, що система забезпечує апаратну верифікацію оптимізації. Апаратний аналіз математичних абстракцій створюється за допомогою системного аналізатора *Linux perf*, а візуалізацію результатів через *speedscope* у форматі *Flame Graphs* [3, 4]. Продукт формує правильний процес: від ідеї до практичного вимірювання.

Мета роботи. Метою роботи є встановлення закономірностей впливу структур даних на частоту апаратних кеш-промахів для задоволення практичної потреби у прискоренні виконання матричних обчислень до 18 разів шляхом верифікованої оптимізації доступу до пам'яті. Для досягнення мети необхідно розробити тестові алгоритми на базі 1D та 2D абстракцій, провести кількісне профілювання інструкцій процесора та побудувати інтерактивний *Flame Graph* для наочної демонстрації зниження кеш-промахів.

Основна частина. Принцип симетрії теорії та комп'ютерної інженерії (*Theory-Implementation-Symmetry*) поєднує математичні алгоритми з апаратною реальністю, де множення матриць – базовий концепт математики [1] – ідеально демонструє прямий зв'язок між написаним кодом та роботою кеш-пам'яті комп'ютера. Такий підхід зміщує фокус уваги розробників із чистої математичної абстракції безпосередньо на фізичні обмеження обчислювальної техніки.

Спираючись на концепцію запобігання хибним уявленням (*Misconception-Preemption*), програмна система спростовує популярний міф, що математично правильна формула гарантує оптимальну швидкодію коду та розкриває апаратну «ціну абстракцій». Класична об'єктно-орієнтована 2D-реалізація матриці через *vector<vector<int>>* призводить до розривів у пам'яті та подвійної непрямої адресації (*pointer chasing*). Оскільки процесор завантажує дані з RAM цілими блоками, читання елементів «по стовпцях» у циклі змушує відкидати ці блоки та звертатися до пам'яті заново. Як наслідок, фрагментація даних генерує катастрофічну кількість промахів кешу під час виконання.

Подолання апаратних вузьких місць вимагає відмови від 2D-масивів на користь суцільного одновимірного вектора (*Flat 1D Vector*). У поєднанні зі зміною порядку *i-k-j* це забезпечує горизонтальне читання пам'яті, що є важливим для апаратної векторизації (SIMD). Оскільки

SIMD-реєстри жорстко вимагає лінійного та безперервного розміщення даних, будь-яка їх фрагментація в оперативній пам'яті миттєво блокує векторизацію коду. Цей принцип лінійного та безперервного доступу до пам'яті виходить за межі оптимізації центральних процесорів (*CPU*). Лінійність масиву є життєво необхідною для паралельних обчислень на відеокартах, що відомо як технологія *Memory Coalescing* для *GPU* та спеціалізованих тензорних прискорювачах штучного інтелекту (*TPU*).

Оптимізація порядку циклів *i-k-j* разом із *1D*-масивом формує лише базовий рівень продуктивності. Професійні математичні бібліотеки рівня *OpenBLAS* витискають абсолютний максимум із заліза за допомогою глибокого архітектурного тюнінгу: тайлінгу (*Cache Blocking*) великих матриць ідеально під об'єм *L1*-кешу, утримання даних безпосередньо у швидких реєстрах процесора та використання специфічних асемблерних вставок під кожен мікроархітектурний тип.

У таблиці 1 наведено характеристики впливу структур даних на роботу апаратного забезпечення, щоб наочно порівняти ефективність різних підходів.

Таблиця 1 - Порівняння алгоритмів та структур даних

Параметр оцінки	Класичний <i>i-j-k</i> (<i>2D Array</i>)	Оптимізований <i>i-k-j</i> (<i>Flay 1D</i>)	Професійні бібліотеки (<i>OpenBLAS</i>)
Структура пам'яті	Фрагментовано (масив вказівників)	Суцільний безперервний блок	Суцільні блоки + адаптивні буфери
Робота з кешем	Промахи (<i>Cache Misses</i>)	Майже 100% потрапляння (<i>Cache Hits</i>)	Ідеальна адаптація під розмір <i>L1/L2</i>
<i>SIMD</i> -векторизація	Блокується розривами пам'яті	Ідеально підтримується	Вбудовані мікроархітектурні хаки

Теоретичні знання про архітектуру вимагають обов'язкової апаратної верифікації. Програмна система генерує інтерактивну візуалізацію *Flame Graph* [4], яка графічно відображає наявність або відсутність кеш-промахів під час виконання коду (рисунком 1).

Рисунок 1 - Візуалізація кеш-промахів: класичний алгоритм *i-j-k* (а) та оптимізований алгоритм *Flat 1D* (б)

Інтерактивний *Flame Graph* наочно демонструє апаратну ціну алгоритмічних рішень через ширину блоків, яка є пропорційною кількості згенерованих кеш-промахів. Класичний алгоритм *i-k-j* формує масивний блок (рисунок 1, а), що займає 92% ширини графіка, генеруючи леву частку кеш-промахів через фрагментований доступ до пам'яті [3]. Оптимізований алгоритм *Flat 1D* генерує вузький блок обсягом лише 1-5% ширини (рисунок 1, б), що підтверджує практичну відсутність затримок пам'яті. Додатково профіль фіксує глибокі стеки системних викликів (*Page Faults*) під час роботи неоптимального коду (рисунок 1, а), візуалізуючи витрати операційної системи на виправлення неефективної обробки даних. Плоска структура графіка доводить, що агресивна компіляція -O3 повністю усунула накладні витрати на виклик функцій, залишивши виключно чистий вплив структури даних на швидкість обчислень.

Візуальне профілювання дозволяє перевірити результати математичної оптимізації на найнижчому рівні апаратного забезпечення, перетворюючи поведінку невидимої пам'яті на вимірюваний інженерний факт. Вихідний код розробленої програмної системи викладено у репозиторії на платформі *GitHub* [2].

Висновки. Створена програмна система підтвердила виконання поставленої мети. Завдяки візуалізації апаратних процесів ефективно зруйновано популярний міф про те, що математично правильна формула гарантує оптимальність коду. Формується засвоєння принципу ясності та розуміння реальної «ціни абстракцій» для комп'ютера. Кількісно доведено, що перехід від об'єктних *2D*-абстракцій до суцільних *1D*-масивів зменшує частоту апаратних кеш-промахів з 92% до 4.1%. Це забезпечує ідеальну роботу *SIMD*-векторизації, що дозволило прискорити виконання матричних обчислень у 18 разів порівняно з базовою реалізацією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. посіб. / В. В. Булдигін та ін. Київ : ТВіМС, 2011 . С. 9-17 . URL: <https://matan.kpi.ua/public/files/Posibnyk%20LA+AG.pdf> (дата звернення: 30.04.2026).
2. Репозиторій проекту *cpp-abstraction-cost*. *GitHub*. URL : <https://github.com/Lunaryycreate/cpp-abstraction-cost> (дата звернення: 01.05.2026).
3. Perf: Linux profiling with performance counters. URL : <https://perfwiki.github.io/main/> (дата звернення: 28.04.2026).
4. Speedscope flamegraph visualizer. URL : <https://www.speedscope.app/> (дата звернення: 29.04.2026).

SOFTWARE SYSTEM FOR ANALYZING THE IMPACT OF DATA STRUCTURES ON HARDWARE EFFICIENCY

Makhno A.M.

Assistant of the Software Engineering Department Lapaev A.V.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a software system created for the analysis of the impact of data structures on the hardware performance of code in the C++. On the example of matrix multiplication algorithms, the criticality of using contiguous 1D arrays to replace 2D abstractions for cache optimization and effective SIMD vectorization has been proven. The results are visualized using a Flame Graph, which provides a visual understanding of the hardware cost of software abstractions.

УДК 004.738.5:37.02

ВЕБСИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ВІДВІДУВАНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Черниш А.І.

асистент Арнаутова О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена розробці web-системи автоматизованого обліку відвідуваності студентів під час онлайн-занять із використанням платформи Zoom. Система передбачає інтеграцію з сервісом відеоконференцій для автоматичного отримання даних про участь студентів, а також реалізацію функціоналу управління навчальними матеріалами, розкладом занять та завданнями. Запропоновано архітектуру системи, визначено ролі користувачів та описано алгоритм обробки подій від зовнішнього сервісу.

Вступ. Контроль відвідуваності студентів під час дистанційного навчання є важливою складовою організації освітнього процесу. Використання платформ відеоконференцій значно спрощує проведення занять, однак процес обліку присутності студентів часто виконується вручну, що призводить до втрати часу та можливих помилок. Крім того, відсутність єдиного середовища для зберігання навчальних матеріалів, розкладу занять та завдань ускладнює взаємодію між викладачами та студентами. Автоматизація цих процесів дозволяє підвищити ефективність навчання, забезпечити централізований доступ до інформації та зменшити вплив людського фактору. Сучасні веб-системи здатні інтегрувати функціонал обліку відвідуваності, управління навчальними матеріалами в єдиному середовищі. Це дозволяє оптимізувати організаційні процеси та полегшити контроль за виконанням навчальних завдань.

Мета роботи. Метою роботи є спрощення процесу контролю відвідуваності студентів та організації навчального процесу шляхом розроблення вебсистеми для автоматизованого обліку участі в онлайн-заняттях із використанням інтеграції з *Zoom*, а також забезпечення централізованого управління навчальними матеріалами, розкладом занять і завданнями з метою зменшення трудомісткості обліку відвідуваності та часових витрат викладача.

Основна частина роботи. Варіанти подібних веб-застосунків для організації навчального процесу та взаємодії між студентами і викладачами існують, проте більшість із них не забезпечують комплексного підходу до автоматизації обліку відвідуваності, управління розкладом занять та інтеграції з платформами відеоконференцій. Найбільш поширені аналоги наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.1 – Порівняння аналогів

Особливість	Аналог	Moodle	Google Classroom	SEAtS Schedule	SchoolDeck	Розроблювана система
Перегляд розклада занять студентом з посиланнями на лекції	-	-	-	+	+	+
Облік відвідуваності всіх студентів (включаючи незареєстрованих)	-	-	-	-	-	+
Прив'язка завдань до заняття	+	+	+	+	+	+
Доступ до записів лекцій	-	-	-	-	-	+

Проведений аналіз показує, що існуючі рішення, такі як *Moodle*, *Google Classroom*, *SchoolDeck* та *SEAtS Schedule*, не забезпечують одночасної реалізації всіх необхідних функцій. Зокрема, відсутня повноцінна автоматизація обліку відвідуваності в реальному часі, зручний академічний розклад із врахуванням парності тижнів та централізований доступ до записів лекцій.

Конкурентною перевагою розроблюваного продукту є поєднання всіх необхідних функцій у єдиній системі, що забезпечує зручність використання, автоматизацію процесів та мінімізацію ручного втручання.

Проектування системи починається з визначення функціональних вимог, які визначають основні можливості програмного продукту. Для їх формалізації використовується діаграма варіантів використання, що відображає взаємодію між користувачами та системою, що зображена на рисунку 1.

Рисунок

1 – Діаграма варіантів використання

Для реалізації веб-застосунку обрано клієнт-серверну архітектуру, яка забезпечує ефективний розподіл функціональності між окремими частинами системи [1,2]. Серверна частина виконує роль центрального елемента обробки даних: вона приймає та обробляє запити користувачів, забезпечує взаємодію з базою даних, реалізує інтеграцію з *API* платформи *Zoom*, а також обробляє *webhook*-події, пов'язані з підключенням і відключенням студентів та завершенням запису занять [3].

Клієнтська частина, у свою чергу, орієнтована на взаємодію з користувачем і відповідає за відображення інтерфейсу, зручну візуалізацію розкладу занять, а також надання доступу до статистики відвідуваності та записів лекцій. Такий підхід дозволяє розмежувати обчислювальні процеси і представлення даних, що позитивно впливає на масштабованість, зручність підтримки

та подальший розвиток системи. Особливістю розробленої системи є використання механізму *webhook* для отримання подій у реальному часі від платформи *Zoom*, що дозволяє забезпечити точний облік відвідуваності без необхідності ручного оновлення даних або виконання періодичних запитів до *API*. Система спроектована з урахуванням можливості подальшого розширення функціоналу та адаптації до змін у навчальному процесі. Такий підхід забезпечує гнучкість, дозволяє додавати нові модулі або інтеграції без суттєвого впливу на існуючу архітектуру та підтримує довгострокове використання продукту.

Висновки. У результаті роботи було розроблено концепцію веб-системи автоматизованого обліку відвідуваності студентів під час онлайн-занять. Проведено аналіз чотирьох основних аналогів систем організації навчального процесу, що дозволило визначити відсутність комплексної автоматизації обліку відвідуваності, централізованого доступу до записів лекцій та зручного управління розкладом. Визначено ключові функціональні вимоги та ролі користувачів, що охоплюють студентів, викладачів та адміністрацію. Запропоновано клієнт-серверну архітектуру з інтеграцією з платформою *Zoom* через *webhook*-механізм, що забезпечує автоматичний збір даних про відвідуваність. Система підвищує ефективність навчального процесу та спрощує доступ до розкладу, статистики і записів лекцій. Розроблена система реалізує 90–100% поставлених цілей проєкту, забезпечуючи комплексне управління навчальним процесом і відкриваючи можливості для подальшого розширення функціоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Richards M., Ford N. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. 432 p.
2. Martin R. C. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Boston: Prentice Hall, 2017. 432 p.
3. Zoom API Documentation [Електронний ресурс]. URL: <https://marketplace.zoom.us/docs/api-reference/introduction/> (дата звернення: 26.03.2026).

WEB SYSTEM FOR AUTOMATED ATTENDANCE TRACKING AND LEARNING MATERIALS MANAGEMENT

Chernysh A.I.

assistant Arnautova O.M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work is devoted to the development of a web system for automated tracking of student attendance during online classes using Zoom. The system integrates with a video conferencing service to collect participation data and provides functionality for managing schedules, assignments, and materials. The system architecture, user roles, and algorithm for processing external service events are described.

УДК 004.415

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ РЕСТОРАНУ

Гратілова К. О.

к.т.н., професор кафедри Інженерії програмного забезпечення Кунгурцев О. Б.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглядається розробка веб-платформи для автоматизації бізнес-процесів ресторану, що об'єднує онлайн-бронювання столиків, попереднє замовлення страв, координацію роботи персоналу та систему відгуків. Реалізація платформи дозволяє скоротити час оформлення бронювання клієнтом до 3 хвилин та зменшити кількість помилок персоналу завдяки централізованій обробці замовлень.

Вступ. Актуальність дослідження визначається стрімкою цифровою трансформацією ресторанного бізнесу, де традиційні методи взаємодії з клієнтами поступово втрачають свою ефективність. Бронювання через телефонні дзвінки характеризується втратою інформації та нераціональним використанням робочого часу персоналу. Проблемою є також відсутність інструментів для попереднього замовлення страв із відображенням харчової цінності, що важливо для клієнтів із дієтичними обмеженнями. Окремою проблемою є координація роботи офіціантів: без централізованої системи персонал дізнається про деталі бронювань безпосередньо перед приходом гостей, що унеможливує належну підготовку. Розробка інтегрованої веб-платформи є важливим завданням, вирішення якого дозволить скоротити час обслуговування, зменшити кількість помилок персоналу та підвищити якість клієнтського досвіду.

Мета роботи. Метою дослідження є розробка веб-платформи для автоматизації процесів ресторанного бізнесу, яка дозволить скоротити час оформлення бронювання клієнтом до 3 хвилин. Основним науковим результатом є проектування інтегрованої багаторівневої архітектури системи з рольовою моделлю доступу, що забезпечить практичну потребу в автоматизації бронювання, управління замовленнями та координації персоналу. Для досягнення мети сформульовано такі завдання: проаналізувати предметну область та існуючі системи-аналогі; сформулювати функціональні та нефункціональні вимоги до платформи; спроектувати архітектуру системи та модель бази даних; реалізувати серверну і клієнтську частини з підтримкою рольової моделі доступу; провести тестування системи.

Основна частина роботи. Ресторанний бізнес охоплює комплекс взаємопов'язаних процесів: інформування потенційних відвідувачів про можливості закладу, управління бронюваннями, координацію роботи персоналу, обробку замовлень та організацію зворотного зв'язку з гостями. Кожен із цих процесів має свої особливості та вимоги до автоматизації. Клієнти прагнуть мати можливість швидко ознайомитися з атмосферою закладу, переглянути меню з детальною інформацією про страви, дізнатися про особливості різних локацій та заздалегідь забронювати столик у зручний час. Сучасні відвідувачі, які дбають про здоров'я або мають харчові обмеження, очікують доступу до інформації про калорійність, вміст білків, жирів, вуглеводів та алергенів у кожній страві. Персонал ресторану потребує централізованого інструменту для перегляду призначених бронювань, деталей попередніх замовлень та своєчасного інформування кухні. Відсутність інтегрованого рішення, яке об'єднає всі ці потреби, і є головною проблемою, на вирішення якої спрямована розробка платформи TasteTales.

Для визначення вимог до розробки було проведено аналіз трьох провідних систем-аналогів:

- OpenTable – одна з найпоширеніших платформ бронювання, підтримує пошук ресторанів, перегляд доступних годин та інтеграцію з ресторанными системами, однак не має попереднього замовлення страв, інформації про харчову цінність та окремого інтерфейсу для персоналу.
- Resy пропонує сучасний інтерфейс та ексклюзивні резервації, проте також позбавлена функціоналу попереднього замовлення та спеціалізованих інструментів для офіціантів [1].

- TableAgent надає інструменти управління столиками, підтримує нагадування, але не містить попереднього замовлення страв і має лише базову систему відгуків [2].
- Порівняльний аналіз функціональних можливостей платформ наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння функціональних можливостей систем бронювання

Функціональна можливість	TasteTales	OpenTable	Resy	TableAgent
Онлайн-бронювання столиків	+	+	+	+
Попереднє замовлення страв	+	-	-	-
Перегляд харчової цінності страв	+	-	-	-
Окремий інтерфейс для офіціантів	+	-	-	-
Окремі оцінки сервісу та кухні	+	-	-	-

На основі проведеного аналізу сформовано вимоги до веб-платформи TasteTales. Функціональні вимоги охоплюють вісім варіантів використання з двома типами акторів – клієнтом та офіціантом.

Клієнт має можливість зареєструватися та авторизуватися в системі, переглядати меню з детальною інформацією про харчову цінність кожної страви, ознайомлюватися з описами та фотографіями локацій ресторану, бронювати столик із вибором дати, часу та кількості гостей, формувати попереднє замовлення страв до свого бронювання, а також залишати відгук із окремими оцінками сервісу та якості кухні – але лише після підтвердженого відвідування.

Офіціант може переглядати список призначених йому бронювань із можливістю фільтрації за датою, часом та номером столика, а також обробляти попередні замовлення страв: підтверджувати або відхиляти кожну позицію із зазначенням причини відхилення.

Нефункціональні вимоги визначають якісні характеристики системи. З точки зору надійності система повинна відпрацьовувати не менше 99% запитів без збоїв, а частка непомітних для користувача помилок не має перевищувати 1%. З точки зору ефективності час відповіді сервера не повинен перевищувати 2 секунди при з'єднанні 4G. З точки зору безпеки система має реалізовувати рольову модель доступу, а паролі користувачів зберігати виключно у хешованому вигляді.

Для реалізації серверної частини обрано *Spring Boot* як один із найпопулярніших фреймворків для корпоративних *Java*-застосунків, що забезпечує автоматичну конфігурацію компонентів та широкий набір інтеграцій. Безпеку системи забезпечує *Spring Security* з механізмом *JWT*-токенів для аутентифікації та рольової моделі доступу. Для роботи з базою даних застосовується *Spring Data JPA* у поєднанні з *Hibernate ORM* та *PostgreSQL* як реляційною СУБД із підтримкою складних транзакцій. Клієнтська частина реалізована на *React* з *TypeScript*, що дозволяє виявляти помилки на етапі компіляції та підвищує надійність коду.

Платформу спроектовано на основі трирівневої архітектури: рівень представлення, рівень бізнес-логіки та рівень даних. Такий підхід забезпечує слабке зв'язування компонентів і гнучкість для подальшого масштабування [3].

Структуру бази даних спроектовано у третій нормальній формі з дев'ятьма взаємопов'язаними таблицями. Центральна таблиця *Reservation* пов'язана з таблицями *User*, *Table*, *Location*, *Waiter*, *Order* та *Feedback*, що дозволяє зберігати повний цикл взаємодії клієнта з рестораном. Таблиця *Dish* містить поля калорій, білків, жирів, вуглеводів та вітамінів для інформування клієнтів про харчову цінність страв.

Для підтвердження коректності реалізованих функцій було проведено модульне та інтеграційне тестування серверної частини. Модульні тести охоплювали бізнес-логіку сервісного рівня, зокрема алгоритм призначення офіціанта та перевірку доступності столиків. Інтеграційні тести перевіряли коректність взаємодії між контролерами, сервісами та базою даних, а також правильність застосування рольової моделі доступу до захищених ендпоінтів.

Ключовим бізнес-процесом платформи є бронювання столика, інтерфейс якого зображено на рисунку 1. Клієнт обирає локацію, дату, час і кількість гостей, після чого система відображає доступні столики з фотографіями локацій та переліком вільних часових слотів. При

підтвердженні бронювання система автоматично призначає найменш завантаженого офіціанта локації за алгоритмом підрахунку активних резервацій. Після бронювання клієнт може сформувати попереднє замовлення страв, яке надходить офіціанту для обробки: він підтверджує або відхиляє кожну позицію, а клієнт отримує сповіщення на електронну пошту з результатом обробки.

Рисунок 1 – Інтерфейс бронювання столика

На рисунку 2 зображена реалізація функціоналу перегляду меню з детальною інформацією про харчову цінність страв. При натисканні на страву відкривається вікно з повним описом, фотографією, ціною, вагою та детальною харчовою цінністю: вміст КБЖВ і вітамінів.

Рисунок 2 – Інтерфейс перегляду меню з харчовою цінністю страви

Висновки. У роботі розроблено веб-платформу TasteTales для автоматизації бізнес-процесів ресторану. Проведений аналіз трьох систем-аналогів підтвердив відсутність на ринку рішень, які поєднують у єдиній платформі попереднє замовлення страв із харчовою цінністю, спеціалізований інтерфейс для офіціантів та деталізовану систему відгуків. Реалізована платформа скорочує час оформлення бронювання до 3 хвилин, що було головною метою дослідження. Результати тестування підтвердили відповідність системи визначеним вимогам. Платформа може бути впроваджена в реальному ресторанному закладі для підвищення ефективності обслуговування та покращення клієнтського досвіду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕ

1. Resy. URL: <https://resy.com>. – (дата звернення: 20.04.2026).
2. TableAgent. URL: <https://www.tableagent.com>. – (дата звернення: 20.04.2026).
3. Bass L., Clements P. C., Kazman R. Software Architecture in Practice. 4th ed. Boston : Addison-Wesley Professional, 2021. 464 p. – (дата звернення: 20.04.2026).

SOFTWARE SYSTEM FOR SUPPORTING RESTAURANT BUSINESS PROCESSES

Hratilova K. O

Ph.D, Professor of the Software Engineering Department Kungurtsev O. B.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper discusses the development of a web platform for automating restaurant business processes, integrating online table reservations, advance food ordering, staff coordination, and a feedback system. The platform's implementation reduces the time required for a customer to make a reservation to 3 minutes and minimizes staff errors through centralized order processing.

УДК 004.056:004.8

АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ У ПРОГРАМНОМУ КОДІ, ЗГЕНЕРОВАНОМУ СИСТЕМАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Рудик А.С.,

доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Кубрак Ю.О.,
Державного університету «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто проблему безпеки коду, згенерованого великими мовними моделями. Запропоновано п'ятирівневий класифікатор вразливостей на основі CWE та OWASP Top-10 for LLM Applications, а також гібридну методику автоматизованого аналізу, що поєднує статичне сканування, перевірку залежностей і LLM-екзаменування коду. За попередніми оцінками очікується приріст F1-міри виявлення на 0,15 пункту відносно класичних SAST-інструментів.

Вступ. Стрімке поширення AI-асистентів програмування (*GitHub Copilot, ChatGPT, Claude Code, Gemini Code Assist*) суттєво змінило процес розробки програмного забезпечення. Незалежні дослідження засвідчили, що від 30 % до 45 % згенерованих фрагментів містять вразливості, віднесені до переліку *CWE Top-25* [1, 2]. Традиційні засоби SAST/DAST зорієнтовані переважно на код, написаний людиною, та не враховують характерних для LLM шаблонів дефектів: «галюцинацій» імен пакетів (slopsquatting), застарілих криптопримітивів, відсутності валідації введення. Це зумовлює актуальність створення спеціалізованих засобів виявлення та класифікації вразливостей у AI-генерованому коді.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення рівня захищеності програмних систем, що розробляються з інтенсивним використанням AI-асистентів, шляхом створення гібридної методики автоматизованого аналізу та багаторівневого класифікатора вразливостей у коді, згенерованому великими мовними моделями. Для досягнення поставленої мети сформовано такі завдання: проаналізувати наявні інструменти статичного й динамічного аналізу безпеки коду та оцінити їх застосовність до AI-генерованих фрагментів; виокремити характерні для LLM-коду типи вразливостей; розробити багаторівневий класифікатор на основі CWE та OWASP Top-10 for LLM Applications; спроектувати архітектуру гібридного засобу аналізу; провести експериментальну оцінку якості виявлення вразливостей на представницькій вибірці.

Основна частина. До найпоширеніших засобів аналізу безпеки коду належать *SonarQube, Snyk Code, Semgrep, GitHub CodeQL, Checkmarx SAST* та *Veracode*. Перелічені інструменти послуговуються фіксованими наборами правил, що ускладнює виявлення нетипових дефектів, привнесених LLM-моделями. У праці [1] експериментально показано, що *GitHub Copilot* генерує небезпечний код у 40 % сценаріїв, що покривають 25 найкритичніших типів CWE. У роботі [2] зафіксовано, що розробники, які працюють із LLM-асистентами, статистично частіше залишають у проєкті вразливості, не помічаючи їх. Порівняльні характеристики основних засобів подано в таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняльні характеристики засобів аналізу безпеки коду

Інструмент	Підтримка AI-коду	Виявлення CWE Top-25	Slopsquatting	Ліцензія
SonarQube	часткова	≈ 70 %	ні	Free / Paid
Snyk Code	часткова	≈ 65 %	частково	Free / Paid
Semgrep	розширювана	≈ 75 %	ні	Free / Paid
GitHub CodeQL	ні	≈ 80 %	ні	Free for OSS
Запропонована методика	повна	≈ 92 %	так	Open

Аналіз показав, що жоден із розглянутих засобів не охоплює одночасно всі специфічні для LLM-генерованого коду типи дефектів. Для подолання цих обмежень запропоновано трирівневу гібридну архітектуру: (1) синтаксичне сканування на базі *Semgrep* із розширеним набором AI-специфічних правил (виявлення жорстко закодованих токенів API, детермінованих *math.random*,

застарілих криптопримітивів MD5/SHA-1); (2) семантичне рецензування за допомогою *Claude API* у режимі code review із системним промптом, орієнтованим на класи вразливостей CWE та OWASP; (3) зв'язка списку залежностей із реєстрами *npm/PyPI* для виявлення «галюцинованих» пакетів (slopsquatting-атак). Загальна схема запропонованої архітектури наведена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Схема тривірневої гібридної архітектури аналізу безпеки AI-генерованого коду

Класифікатор побудовано як ієрархічну схему з п'ятьма верхньорівневими категоріями: 1) ін'єкційні вразливості (CWE-78, CWE-79, CWE-89); 2) дефекти автентифікації та авторизації (CWE-285, CWE-287); 3) криптографічні вади (CWE-327, CWE-330, CWE-798); 4) розкриття інформації (CWE-200, CWE-209); 5) невалідовані вхідні дані та небезпечна десеріалізація (CWE-20, CWE-502). Узгодження з *OWASP Top-10 for LLM Applications* [3] забезпечується через додаткові метакатегорії, що описують ризики, специфічні саме для LLM-розробки: *prompt injection*, *insecure output handling*, *training data poisoning*. Реалізацію виконано на стеку Python 3.11 з інтеграцією у CI/CD-конвеєр на базі GitHub Actions; повторне використання правил Semgrep оформлено у вигляді окремого набору, доступного для імпорту через *registry*.

Експериментальне оцінювання заплановано провести на вибірці з 500 фрагментів коду мовами Python і JavaScript, згенерованих моделями *GitHub Copilot*, *ChatGPT-4o* та *Claude Sonnet 4* за типовими промптами з відкритого набору *SecurityEval* [4]. За попередніми оцінками на пілотній підвибірці з 50 фрагментів очікується F1-міра близько 0,85 проти 0,70 у самостійного Semgrep, з охопленням не менш ніж 15 категорій CWE.

$$F1 = 2 \cdot P \cdot R / (P + R) \quad (1)$$

де P — точність (*precision*), частка істинно небезпечних фрагментів серед усіх позначених засобом; R — повнота (*recall*), частка виявлених небезпечних фрагментів серед усіх дійсно небезпечних. Статистичну значущість приросту F1-міри планується перевірити за критерієм знакових рангів Уїлкоксона з рівнем значущості $p < 0,05$. Розподіл хибнопозитивних спрацювань очікувано буде зосереджений переважно у категорії CWE-200 (розкриття інформації), де LLM-екзаменатор може інтерпретувати службові логи як витік чутливих даних, — це окреслює напрям подальшого тонкого налаштування системного промпту.

Передбачено інтеграцію методики у популярні CI/CD-платформи (*GitHub Actions*, *GitLab CI*, *Bitbucket Pipelines*) у вигляді набору YAML-кроків, що дозволяє вбудувати перевірку у процес *pull-request*-ревію без модифікації основного коду проекту. За попередніми вимірюваннями сумарний час сканування одного запиту обсягом до 500 рядків коду орієнтовно становитиме 12–

18 секунд, з яких приблизно 70 % припадатиме на семантичний аналіз LLM. Для критичних репозиторіїв передбачено блокувальний режим (*fail-fast*), для решти — попереджувальний з підсвічуванням знайдених дефектів безпосередньо у коментарях ревію, що дає змогу розробникові оперативно виправити вразливість ще до злиття гілки.

Висновки. Запропоновано гібридну методику автоматизованого аналізу безпеки AI-генерованого коду, що поєднує синтаксичне сканування, семантичне ревію на базі LLM та перевірку залежностей. За попередніми оцінками очікуваний приріст F1-міри відносно самостійного використання SAST-інструментів становитиме не менше 0,15 пункту, а охоплення категорій CWE — не менш ніж 15 типів. Розроблений п'ятирівневий класифікатор узгоджується з OWASP Top-10 for LLM Applications. Серед обмежень підходу слід відзначити підвищене споживання токенів LLM-екзаменатора на великих pull-request, а також залежність якості семантичного ревію від версії базової моделі, що потребує регулярного оновлення системного промпту. Подальші дослідження спрямовано на проведення повного експериментального оцінювання, адаптацію методики до інших мов програмування (Java, C#, Go) та інтеграцію у популярні IDE через LSP-протокол.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Pearce H., Ahmad B., Tan B., Dolan-Gavitt B., Karri R. Asleep at the Keyboard? Assessing the Security of GitHub Copilot's Code Contributions. 2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). San Francisco, USA, 2022. P. 754–768. DOI: 10.1109/SP46214.2022.9833571.
2. Sandoval G., Pearce H., Nys T., Karri R., Garg S., Dolan-Gavitt B. Lost at C: A User Study on the Security Implications of Large Language Model Code Assistants. 32nd USENIX Security Symposium. Anaheim, USA, 2023. P. 2205–2222.
3. OWASP Top 10 for Large Language Model Applications. URL: <https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/> (дата звернення: 25.04.2026).
4. Siddiq M.L., Santos J.C.S. SecurityEval Dataset: Mining Vulnerability Examples to Evaluate Machine Learning-Based Code Generation Techniques. Proceedings of the 1st International Workshop on Mining Software Repositories Applications for Privacy and Security (MSR4P&S 2022). Singapore, 2022. P. 29–33.
5. CWE Top 25 Most Dangerous Software Weaknesses. The MITRE Corporation. URL: <https://cwe.mitre.org/top25/> (дата звернення: 25.04.2026).

SECURITY ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF VULNERABILITIES IN PROGRAM CODE GENERATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS

Rudyk A.S.,

Associate Professor of the Department of Software Engineering Kubryk Yu.O.,
Zhytomyr Polytechnic State University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper addresses security analysis of code generated by large language models. A five-level vulnerability classifier (CWE / OWASP Top-10 for LLM) and a hybrid analysis methodology combining static scanning, LLM-driven semantic review and dependency verification are proposed. The expected F1-score gain over state-of-the-art SAST tools is at least 0.15 pp.

УДК 004.415.2

**МЕТОДОЛОГІЯ «ЛІТЕРАТУРНОГО» СТРУКТУРУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОДУ:
СЮЖЕТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД**

Єфтені К.В.,

к.е.н., доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, Попова М.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено проблему семантичної складності сучасного програмного забезпечення та надмірного когнітивного навантаження на розробників. На основі аналізу підходів *Literate Programming*, *Clean Code* та *DDD* запропоновано власну методологію «літературного» структурування коду на базі *TypeScript/Node.js*. Розроблена сюжетно-орієнтована архітектура дозволяє проектувати програмні модулі як цілісний нарратив, що значно підвищує читабельність та знижує витрати на супровід.

Вступ. Сучасна інженерія програмного забезпечення характеризується стрімким ускладненням програмних систем та зростанням обсягів кодових баз. Попри розвиток *IDE*, *CI/CD* та інструментів на основі штучного інтелекту, проблема зрозумілості й підтримуваності коду залишається актуальною. Особливо це проявляється у великих розподілених системах і мікросервісних архітектурах, де розробникам дедалі складніше сприймати логіку програмного продукту як цілісну структуру. Аналіз сучасних підходів показує, що більшість методологій орієнтовані переважно на технічну організацію коду, тоді як особливості його сприйняття людиною враховуються недостатньо. У роботі обґрунтовується необхідність застосування сюжетно-орієнтованого підходу до структурування програмного коду для підвищення його читабельності та полегшення командної розробки.

Мета роботи. Мета роботи полягає у вирішенні практичної проблеми надмірної семантичної складності та високого когнітивного навантаження під час супроводу сучасних програмних систем шляхом розробки сюжетно-орієнтованої методології «літературного» структурування програмного коду, що поєднує принципи нарративної організації, доменно-орієнтованої лексики та локалізації сценаріїв у межах єдиного контексту для підвищення читабельності, зрозумілості та підтримуваності програмного забезпечення. Для досягнення поставленої мети у роботі передбачено проаналізувати існуючі підходи до організації коду, визначити їхні обмеження в умовах сучасної розробки, сформулювати принципи сюжетно-орієнтованої архітектури та обґрунтувати доцільність її реалізації засобами *TypeScript* і *Node.js*.

Основна частина роботи. Сучасний етап розвитку інженерії програмного забезпечення характеризується стрімким зростанням складності програмних систем, що супроводжується збільшенням обсягів кодових баз, поширенням розподілених архітектур та активним використанням асинхронних механізмів обробки даних. У таких умовах основною проблемою стає не лише забезпечення функціональної коректності програмного забезпечення, а й підтримка його зрозумілості, читабельності та зручності супроводу. Значна частина часу розробників витрачається на аналіз існуючого коду, пошук взаємозв'язків між компонентами та відновлення контексту бізнес-логіки, що призводить до накопичення технічного боргу та підвищення когнітивного навантаження.

У ході дослідження було проаналізовано сучасні підходи та системи-аналоги, спрямовані на покращення структури програмного коду. Одним із перших концептуальних підходів стало «Грамотне програмування» (*Literate Programming*), запропоноване Д. Кнутом. Основною перевагою даної концепції є орієнтація на пояснення логіки програмного рішення для людини, а не лише для комп'ютера. Такий підхід забезпечує високий рівень документованості та прозорості архітектурних рішень. Разом із тим надмірна деталізація текстових описів і необхідність постійної синхронізації документації з кодом ускладнюють застосування методології в умовах сучасної гнучкої розробки.

Також було проаналізовано індустріальні принципи *Clean Code* та *SOLID*, що широко використовуються під час проектування корпоративних систем. Їх перевагою є підвищення

модульності, повторного використання компонентів та гнучкості архітектури. Проте надмірне подрібнення функціональності між окремими класами, сервісами та абстракціями часто призводить до втрати цілісності сценарію виконання. У результаті розробник змушений постійно перемикатися між файлами та рівнями архітектури для відновлення контексту роботи системи.

Окрему увагу було приділено методології *Domain-Driven Design (DDD)*, яка реалізує принцип «Єдиної мови» (*Ubiquitous Language*) між аналітиками та програмістами. Використання предметно-орієнтованої лексики забезпечує високу семантичну точність програмного коду та покращує відповідність між бізнес-моделлю й реалізацією. Водночас практичне застосування *DDD* пов'язане зі значними архітектурними витратами, високими вимогами до кваліфікації команди та складністю впровадження у невеликих і середніх проектах.

На основі аналізу предметної області та існуючих підходів було сформовано вимоги до власної розробки. Запропонована методологія повинна забезпечувати цілісність сприйняття сценарію виконання, зменшення когнітивного навантаження, локалізацію бізнес-логіки в межах єдиного контексту, використання зрозумілої предметно-орієнтованої лексики та мінімізацію необхідності зовнішнього документування. Крім того, важливою вимогою стала підтримка асинхронних процесів без втрати лінійності читання коду.

Для реалізації поставлених вимог було проаналізовано сучасні інформаційні технології та мови програмування. У результаті дослідження як основу для реалізації методології обрано мову *TypeScript* та програмну платформу *Node.js*. Вибір *TypeScript* зумовлений наявністю потужної системи статичної типізації, що дозволяє формувати чітку модель предметної області за допомогою інтерфейсів, псевдонімів типів та перелічень. Завдяки цьому програмний код може виступати не лише технічним описом алгоритмів, а й формалізованою мовною моделлю предметної області.

Платформа *Node.js* у поєднанні з механізмами *async/await* забезпечує можливість представлення складних асинхронних процесів у вигляді послідовного лінійного сценарію. Це дозволяє зберігати логічну послідовність виконання та спрощує сприйняття алгоритмів під час аналізу коду. Додатково використання декораторів і механізмів метапрограмування у *TypeScript* забезпечує винесення службового функціоналу за межі основної бізнес-логіки, що дозволяє зосередити увагу розробника безпосередньо на змісті сценарію.

На основі проведеного аналізу було сформовано сюжетно-орієнтовану методологію «літературного» структурування програмного коду. У межах даного підходу програмна система розглядається як послідовний нарратив, а окремі модулі проектуються як самодостатні сценарії виконання. Методика передбачає відмову від традиційної шаруватої архітектури на користь структури *Package by Feature*, у межах якої бізнес-логіка локалізується в єдиному контексті.

Ключовою особливістю методології є реалізація тривірневої структури проектування.

1. Лексичний рівень («Словник предметної області»). *TypeScript* володіє однією з найпотужніших систем статичної типізації серед сучасних мов програмування. Використання інтерфейсів (*interface*), псевдонімів типів (*type*) та перелічень (*enum*) дозволяє створити вичерпний «словник» предметної області. У цьому контексті система типів діє не просто як інструмент компілятора для відловлювання багів, а як лінгвістичний контракт. Вона дозволяє описувати об'єкти як повноцінних «персонажів» з чітко визначеними ролями. Завдяки *TypeScript* розробник позбавлений необхідності використовувати типові технічні назви, натомість створюється словник, що ідеально відображає реальні метафори, гарантуючи лексичну точність кожного рядка коду. На лексичному рівні формується предметно-орієнтований словник системи, що забезпечує семантичну точність назв об'єктів та сценаріїв.

2. Наративний рівень («Сюжетна лінія»). Для того, щоб код читався як історія, він має бути лінійним. Проте більшість серверних процесів є асинхронними (звернення до баз даних, мережеві запити), що історично призводило до заплутаного коду (так званий *callback hell*). Платформа *Node.js* у поєднанні з сучасним синтаксисом *async/await* ідеально вирішує цю проблему. Асинхронна модель виконання дозволяє розгорнути складні, паралельні процеси у вигляді послідовного тексту, що читається зверху вниз. Кожна функція проектується як окрема «глава»

або «сцена», де події (виклики сервісів, трансформації даних) розгортаються строго в хронологічному порядку – від зав’язки до кульмінації та розв’язки. На нарративному рівні програмний код організовується відповідно до принципу послідовного читання зверху вниз, де функції розташовуються хронологічно відповідно до логіки сценарію.

3. Метатекстовий рівень («Режисерські ремарки»). Будь-яка програма містить багато технічної рутини, тобто перевірку прав доступу, управління транзакціями бази даних. Якщо змішувати їх з основними правилами, «сюжет» розмивається. Для вирішення цієї проблеми у *TypeScript* активно використовуються декоратори (*Decorators*) та мета-анотації. Вони відіграють роль літературних епітетів або «режисерських ремарок». Декоратори дозволяють винести крос-ріжучий функціонал (*cross-cutting concerns*) за межі основної функції. Вони додають коду контекстуальної глибини («настрою»), не перевантажуючи саму логіку технічними деталями. Таке витончене розмежування змісту та контексту значно складніше реалізувати в мовах, що позбавлені подібних механізмів метапрограмування. На метатекстовому рівні службовий функціонал виноситься в окремі декларативні конструкції, що дозволяє уникнути перевантаження основного алгоритму технічними деталями.

Таким чином, запропонований підхід дозволяє поєднати архітектурну гнучкість сучасних програмних платформ із принципами цілісного семантичного сприйняття програмного коду, що сприяє підвищенню його читабельності, підтримуваності та ефективності супроводу.

Висновки. У результаті дослідження було розроблено сюжетно-орієнтовану методологію «літературного» структурування програмного коду, спрямовану на зниження когнітивного навантаження під час супроводу сучасних програмних систем. На основі аналізу підходів *Literate Programming*, *Clean Code* та *Domain-Driven Design* сформовано вимоги до власної методології та обґрунтовано використання *TypeScript* і *Node.js* для її реалізації. Запропонований підхід забезпечує локалізацію бізнес-логіки в межах єдиного контексту, послідовне структурування сценаріїв та використання предметно-орієнтованої лексики, що підвищує читабельність програмного коду. Практичне застосування методології показало можливість скорочення часу на аналіз і рефакторинг окремих модулів у середньому на 30-35%, прискорення адаптації нових розробників у 1,5-2 рази та зниження трудовитрат на впровадження нового функціоналу приблизно на 20-25%. Отже, поставленої мети дослідження досягнуто, а запропонована методологія може бути використана для підвищення ефективності проектування та супроводу програмного забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Еванс Е. Проектування, орієнтоване на предметну область (Domain-Driven Design). Boston : Addison-Wesley Professional, 2003. 560 с.
- 2.Кнут Д. Е. Грамотне програмування (Literate Programming) // The Computer Journal. 1984. Vol. 27, № 2. С. 97–111.
- 3.Мартін Р. Чистий код : посібник із розробки гнучкого програмного забезпечення / пер. з англ. Харків : Фабула, 2019. 416 с.
- 4.Literate Programming [Електронний ресурс] // Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. URL: https://pbr-book.org/4ed/Introduction/Literate_Programming (дата звернення: 09.05.2026).

METHODOLOGY OF «LITERARY» SOURCE CODE STRUCTURING: A PLOT-ORIENTED APPROACH

Yeftieni K. V.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering,
Popova M.O.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The paper examines semantic complexity and cognitive load in modern software. By analyzing *Literate Programming*, *Clean Code*, and *DDD*, the author proposes a “literary” code structuring methodology for *TypeScript/Node.js*. The plot-oriented architecture turns modules into a cohesive narrative, significantly improving readability and reducing maintenance costs.

УДК 004.4

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМ СТАНОМ КЛІЄНТСЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ОСВІТНІХ ВЕБПЛАТФОРМ НА БАЗІ БІБЛІОТЕКИ REACT

Зарембицький Є.Ю.,

ст. викладач, Чижмотря О.В.

Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах досліджено архітектурні підходи до управління глобальним станом у клієнтських веб-додатках для дистанційного навчання на базі бібліотеки *React*. Проаналізовано проблематику надлишкового рендерингу та оптимізації передачі даних. Запропоновано модель ефективної синхронізації стану клієнта з сервером. Результати підтвердили суттєве зниження навантаження на мережу, підвищення продуктивності інтерфейсу та покращення користувацького досвіду при взаємодії з навчальним контентом.

Вступ. Актуальність дослідження зумовлена постійним зростанням складності клієнтських додатків освітніх платформ, що вимагають миттєвого оновлення інтерфейсу без перезавантаження сторінки для забезпечення безперервного навчального процесу. Підставою для розробки є критична проблема зниження продуктивності браузера через надлишковий рендеринг та складнощі з передачею даних у глибоких ієрархіях компонентів при стандартному локальному управлінні станом. Вихідними даними для вирішення задачі слугують сучасні архітектурні підходи до побудови односторінкових додатків та інструментарій екосистеми *React*. Наведені фактори обґрунтовують необхідність проектування власної централізованої моделі глобального стану, яка дозволить ефективно кешувати дані, ізолювати клієнтську бізнес-логіку та забезпечити високу швидкість відгуку користувацького інтерфейсу.

Мета роботи. Полягає у забезпеченні високої продуктивності та швидкодії користувацьких інтерфейсів платформ дистанційного навчання за рахунок дослідження та інтеграції оптимізованої архітектурної моделі централізованого управління глобальним станом на базі екосистеми *React*. Для досягнення поставленої мети було сформовано наступний перелік завдань: проаналізувати архітектурні підходи та виявити недоліки імперативного управління локальними даними у складних багатокomпонентних веб-додатках; дослідити сучасні патерни управління станом для формування вимог до підсистеми кешування; спроектувати архітектуру глобального сховища для ефективного обміну даними між модулями освітньої платформи без застосування надлишкової ієрархічної передачі властивостей; здійснити практичну апробацію розробленої моделі з метою підтвердження зменшення кількості надлишкових циклів рендерингу та оптимізації клієнт-серверного трафіку.

Основна частина роботи. Предметною областю дослідження є архітектура клієнтських інтерфейсів сучасних веб-платформ дистанційного навчання. Основне завдання таких систем - забезпечення безперебійної та інтерактивної взаємодії студента з масивами навчального контенту: відеоматеріалами, текстовими лекціями, тестуваннями та системами оцінювання.

Аналіз функціональних можливостей комп'ютерних систем-аналогів, таких як *Moodle*, *Canvas* та *Blackboard*, демонструє їхню високу академічну функціональність, проте виявляє суттєві недоліки на рівні архітектури користувацького інтерфейсу [1]. Історично ці системи будувалися за принципом багатосторінкових додатків із глибоким прив'язуванням до серверного рендерингу. Головним недоліком такого підходу є повне перезавантаження сторінки при переході між модулями курсу. Це призводить до втрати поточного контексту, збільшення навантаження на сервер через повторну генерацію *HTML*-документів та погіршення користувацького досвіду.

На основі виявлених недоліків було сформовано вимоги до власної розробки: система повинна працювати за принципом односторінкового додатку, забезпечувати миттєву реакцію інтерфейсу на дії користувача, мінімізувати кількість мережових запитів до *API* та зберігати стан компонентів під час навігації між маршрутами.

Аналіз існуючих інформаційних технологій показав, що для реалізації сучасних SPA найчастіше використовується бібліотека *React*. Проте сама по собі бібліотека *React* пропонує лише інструменти для локального управління станом компонентів. У складних додатках, таких як освітні платформи, де інформація про авторизованого користувача, обраний курс та прогрес тестування потрібна одночасно в десятках різних компонентів, використання виключно локального стану призводить до антипатерну *prop drilling* - надмірної передачі властивостей через усі рівні ієрархії компонентів [2]. Використання класичних глобальних менеджерів стану, таких як *Redux*, частково вирішує цю проблему, але впроваджує значну кількість надлишкового шаблонного коду та вимагає обгортання додатку в масивні *Context Providers*, що штучно збільшує глибину *DOM*-дерева.

Для реалізації власної підсистеми управління станом було обґрунтовано вибір бібліотеки *React* у поєднанні з легкою екосистемою *Zustand*. Цей вибір зумовлений тим, що *Zustand* базується на принципах хуків, не потребує створення *Context Providers* та дозволяє звертатися до глобального стану навіть за межами життєвого циклу *React*-компонентів, наприклад, безпосередньо у функціях перехоплювачів *HTTP*-запитів.

Проектування власної підсистеми управління даними базувалося на принципі ізольованих сховищ. Замість одного монолітного об'єкта стану, архітектуру було розділено на логічні домени: *useAuthStore*, *useCourseStore* та *useProgressStore*.

Головна архітектурна перевага такої моделі полягає у селективній підписці. При зміні прогресу студента, оновлюється лише конкретний зріз даних у глобальному сховищі. Компоненти інтерфейсу, використовуючи механізм селекторів, підписуються виключно на ті дані, які їм необхідні для відображення [3]. Завдяки цьому, при оновленні прогресу перемальовується лише індикатор виконання в боковому меню, тоді як важкий компонент відеоплеєра або текстовий блок лекції залишаються недоторканими. Крім того, глобальне сховище діє як проміжний кеш: при повторному переході до вже відкритого модуля курсу, додаток не робить повторного *HTTP*-запиту до сервера, а миттєво рендерить контент із пам'яті браузера.

Крім селективної підписки, критично важливим аспектом для систем дистанційного навчання є збереження клієнтського стану між сесіями. Для вирішення цього завдання архітектура глобального сховища була розширена за допомогою механізмів персистенції (*persistence*). Завдяки використанню проміжного програмного забезпечення, дані з цільових domenів стану автоматично синхронізуються з локальним сховищем браузера. Це гарантує безперервність освітнього процесу, зберігаючи прогрес студента навіть при закритті вкладки, та забезпечує високу стійкість клієнтського додатку до короточасних втрат мережевого з'єднання.

Надійність розробленої архітектури додатково посилюється за рахунок глибокої інтеграції з інструментарієм *TypeScript*. Кожен сегмент глобального стану суворо типізований за допомогою відповідних інтерфейсів та типів. Це дозволяє автоматично валідувати відповідність структур даних між клієнтським *API* та серверними моделями передачі даних ще на етапі компіляції додатку. Суворі типізація глобального сховища практично виключає виникнення критичних помилок під час виконання, пов'язаних із відсутніми або некоректними властивостями об'єктів у глибоких ієрархіях компонентів.

Окрему увагу в процесі розробки було приділено управлінню асинхронними потоками даних. На відміну від класичних інструментів управління станом, які вимагають підключення важких додаткових бібліотек для виконання мережевих запитів, застосована модель дозволяє інкапсулювати асинхронні функції безпосередньо в об'єкті глобального сховища. Це суттєво спрощує логіку взаємодії з бекенд-сервером на базі *NestJS*: компоненти клієнтського інтерфейсу можуть ініціювати завантаження або оновлення навчальних матеріалів єдиним викликом методу зі *Store*, повністю позбавляючись надлишкової бізнес-логіки всередині життєвого циклу *React*-компонентів.

Результати порівняльного аналізу ефективності оптимізації клієнтського рендерингу та мережевого обміну даними наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняльні характеристики архітектурних підходів до управління станом

Метрика оцінки / Архітектурний підхід	Локальний стан	Глобальне сховище	Ефективність
Час рендерингу складного компонента курсу	~45 ms	~12 ms	73%
Кількість дубльованих мережевих HTTP-запитів	5-7 запитів	1 запит	85%
Обсяг надлишкового коду для передачі даних	Високий	Відсутній	100%
Споживання оперативної пам'яті браузером	Високе	Низьке	35%

Висновки. У результаті виконання роботи було успішно спроектовано та імплементовано оптимізовану архітектурну модель централізованого управління глобальним станом для клієнтських інтерфейсів освітньої веб-платформи на базі екосистеми *React*. Практична апробація розробленої системи повністю підтвердила досягнення поставленої мети щодо підвищення продуктивності додатку, що підкріплюється отриманими кількісними показниками. Впровадження механізму селективної підписки та відмова від глибокої ієрархічної передачі властивостей дозволили пришвидшити час рендерингу складних компонентів навчального курсу орієнтовно на 73%. Використання ізольованих сховищ у якості проміжного клієнтського кешу забезпечило скорочення кількості дубльованих мережевих *HTTP*-запитів до сервера на 85%, що суттєво розвантажило мережевий канал зв'язку. Крім того, зафіксовано оптимізацію споживання оперативної пам'яті браузером на 35% за рахунок винесення даних за межі громіздкого дерева *React Context*. Таким чином, запропонований архітектурний підхід усуває надлишковий рендеринг, гарантує миттєву чуйність користувацького інтерфейсу та високу масштабованість клієнтської частини системи дистанційного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.MDN Web Docs. Glossary: SPA (Single-page application) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SPA> (дата звернення: 02.05.2026).
- 2.React Official Documentation. Passing Data Deeply with Context [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://react.dev/learn/passing-data-deeply-with-context> (дата звернення: 01.05.2026).
- 3.Zustand Official Documentation. A small, fast and scalable bearbones state-management solution [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zustand-demo.pmnd.rs/> (дата звернення: 01.05.2026).

SPECIFICS OF GLOBAL STATE MANAGEMENT IN CLIENT INTERFACES OF EDUCATIONAL WEB PLATFORMS BASED ON THE REACT LIBRARY

Zaremytskyi Y.Y.,

Sr. Lecturer, Chyzhmotria O.V.

Zhytomyr Polytechnic State University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper investigates architectural approaches to global state management in client web applications for distance learning based on the *React* library. The problems of redundant rendering and data transfer optimization are analyzed. The results confirmed a significant reduction in network load, increased interface performance, and improved user experience when interacting with educational content.

УДК 004.42:004.94

ПРОГРАМНА СИСТЕМА СИМУЛЯЦІЇ ЕМЕРДЖЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ОБ'ЄКТНО ОРІЄНТОВАНИХ АГЕНТІВ

Карогодіна Є. С., Снісаревська Т. С.,
асистент каф. ІПЗ, Лапаєв А. В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено програмну систему симуляції емерджентної поведінки клітинного автомата Мураха Ленгтона. Реалізовано оптимізовану архітектуру з фокусом на просторову локальність даних. Продукт ефективно моделює алгоритми агентної взаємодії, відокремлюючи обчислювальне ядро від візуалізації, та демонструє формування впорядкованих структур.

Вступ. Агентне моделювання є ефективним інструментом для аналізу складних емерджентних систем, таких як транспортні потоки чи евакуація натовпу у міському середовищі. Фундаментом цього підходу є клітинні автомати, зокрема Мураха Ленгтона, яка здатна генерувати впорядковані магістралі на основі примітивних локальних правил без застосування методів глобального управління. Головною проблемою програмної симуляції таких процесів є швидка деградація продуктивності через апаратні обмеження сучасних обчислювальних систем. Класичні реалізації на базі двовимірних масивів страждають від фрагментації пам'яті та постійних промахів кешу під час опрацювання великих полів. Тому актуальним є створення оптимізованої системи, яка максимізує просторову локальність даних для досягнення високої швидкодії та забезпечення масштабованості моделі.

Мета роботи. Метою роботи є мінімізація часових витрат на симуляцію емерджентних систем до показника менше 5 мс на 15 000 кроків шляхом оптимізації просторової локальності даних у пам'яті. Для досягнення мети реалізовано алгоритму на базі 1D-контейнера для усунення фрагментації пам'яті, архітектурно відокремлено логіку від візуалізації, експериментально валідовано отримання показників швидкодії та аналіз масштабованості ядра.

Основна частина роботи. Агентне моделювання [1] є оптимальною методологією для симуляції емерджентної поведінки порівняно з макроскопічними математичними рівняннями. Мураха Ленгтона [2] є наочним прикладом мікроскопічного підходу, де складні структури народжуються з найпростіших правил. Для обґрунтування цього вибору наведено порівняння двох підходів у таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняння агентного та макроскопічного моделювання

Характеристика	Агентне моделювання (АВМ)	Макроскопічне (Математичне)
Фокус дослідження	Поведінка окремого об'єкта	Система в цілому (макропоказники)
Опис логіки	Прості, локальні правила агента	Глобальні диференціальні рівняння
Гнучкість моделі	Висока (легке додавання сутностей)	Низька (зміна вимагає нових формул)
Приклади задач	Оптимізація трафіку, евакуація	Аеродинаміка, дифузія газів

Об'єктно-орієнтоване програмування забезпечує гнучкість і масштабованість моделі. Це досягається через побудову архітектури програмного забезпечення на принципах ООП та сучасного C++ [3] (на базі коду в директорії *src/*) із чітким розподілом відповідальностей: середовище інкапсульоване у класі *Grid*, логіка агента - у класі *Ant*, а координація взаємодії реалізована в класі *Simulation*.

Розширюваність системи забезпечується використанням інтерфейсу *IAgent*, реалізованого як чистий абстрактний клас. Він визначає базовий контракт для агентів у симуляції, що усуває залежність від конкретної реалізації та забезпечує готовність системи до розширення. Клас *Ant* імплементує інтерфейс *IAgent* та надає власну реалізацію віртуальних методів, забезпечуючи поліморфізм. Основний цикл симуляції викликає метод *step()*, не знаючи точного типу агента, що гарантує динамічну диспетчеризацію викликів.

Інкапсуляція використовується у класах *Grid* та *Ant*. Зокрема, клас *Grid* приховує у приватній секції внутрішню реалізацію ігрового поля (одновимірний контейнер `std::vector<bool> cells`) та механізм перетворення двовимірних координат в одновимірний індекс (`getIndex()`). Це гарантує цілісність даних і забезпечує зручний доступ, який здійснюється виключно через визначені публічні методи (`isBlack()`, `flipColor()`).

Дотримання принципу єдиної відповідальності (*SRP*) дозволило повністю відокремити обчислювальне ядро від візуалізації. Таке архітектурне рішення (*Decoupling*) гарантує максимальну продуктивність, оскільки процесор не витрачає ресурси на рендеринг, а результати розрахунку серіалізуються у формат `.csv` для зовнішньої пост-обробки. Цей підхід забезпечує оптимальні умови для модульного тестування та апаратного профілювання. Результат роботи зовнішнього візуалізатора подано на рисунку 1.

Рисунок 1 – Результат роботи зовнішнього візуалізатора

Додатково застосовано розділення на файли заголовків (`.hpp`) та реалізації (`.cpp`) для всіх основних модулів, що відокремлює інтерфейс від логіки роботи та покращує як читабельність, так і ефективність компіляції проекту.

Використання розумних вказівників `std::unique_ptr` забезпечує автоматичне керування пам'яттю відповідно до ідіоми *RAII*, що гарантує її коректне звільнення при знищенні об'єктів і запобігає витокам.

Композиція виступає основою класу *Simulation*, який агрегує в собі об'єкти середовища (*Grid*) та агента (*IAgent*). Такий підхід забезпечує слабку зв'язність компонентів системи та дозволяє делегувати відповідальність між складовими: середовище відповідає за збереження та доступ до стану клітин, агент - за реалізацію правил поведінки, а симуляція - за координацію їхньої взаємодії. Це спрощує супровід системи та дозволяє змінювати або розширювати окремі компоненти без впливу на інші частини програми.

Апаратна оптимізація пам'яті відіграє ключову роль у досягненні високої продуктивності симуляції. Використання безперервного контейнера `std::vector<bool>` забезпечує просторову локальність даних і мінімізує кількість промахів кешу процесора. Завдяки тому, що дані зберігаються компактно (1 біт на клітинку) та завантажуються у кеш цілими лініями, досягається ефективне використання ресурсів оперативної пам'яті. Це дозволяє виконувати значну кількість

ітерацій без затримок та забезпечує стабільну швидкість навіть при масштабуванні розміру моделі. Увесь код викладено в *GitHub* репозиторій проекту [4].

Висновки. У результаті роботи реалізовано систему симуляції клітинного автомата Мурахи Ленгтона, що надає зручний, нескладний та надійний інструментарій для дослідження агентних моделей. Використання одновимірних масивів замість класичної 2D-сітки усунуло фрагментацію пам'яті та максимізувало ефективність обчислень. Завдяки суворому архітектурному відокремленню обчислювального ядра від візуалізації досягнуто цільової швидкодії: розрахунок 15 000 кроків (до стадії магістралі) виконується менш ніж за 5 мс. Це доводить успішність оптимізації та високу масштабованість розробленого інженерного рішення.

Реалізована архітектура забезпечує можливість подальшого розширення системи шляхом додавання нових типів агентів без модифікації наявного коду, що підтверджує ефективність застосування принципів об'єктно-орієнтованого програмування. Отримані результати також демонструють доцільність використання агентного підходу для моделювання складних систем, у яких глобальна поведінка формується на основі простих локальних правил. Запропоноване рішення може бути використане як основа для подальших досліджень у сфері емерджентних процесів та клітинних автоматів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Railsback S. F., Grimm V. Agent-Based and Individual-Based Modeling: A Practical Introduction. Princeton: Princeton University Press, 2019. 360 p.
2. Langton C. G. Studying artificial life with cellular automata // *Physica D: Nonlinear Phenomena*. 1986. Vol. 22, no. 1-3. P. 120–149.
3. Stroustrup B. *The C++ Programming Language*. 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2013. 1368 p.
4. Karohodina Y. S., Snisarevska T. S.: Langton's Ant Agent Model. GitHub repository. URL: <https://github.com/karohodina-y/langtons-ant-agent-model.git>

SOFTWARE SYSTEM FOR SIMULATING EMERGENT BEHAVIOR OF OBJECT-ORIENTED AGENTS

Karohodina Y. S., Snisarevska T. S.,
Assistant of the Software Engineering Department, Lapaev A. V.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a software system for simulating the emergent behavior of Langton's Ant cellular automaton. An optimized architecture focusing on spatial data locality has been implemented. The product effectively models agent interaction algorithms by decoupling the computational core from visualization and demonstrates the formation of ordered structures.

УДК 004.021:519.854.3

АЛГОРИТМ ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ ОРІЄНТОВАНОГО АЦИКЛІЧНОГО ГРАФА ТА КУПИ З ПРІОРИТЕТАМИ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Лупашина А.А., Петросян Р.В.,
канд. філол. наук, доц. каф. ІПЗ Фант М.О.
Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглядається задача оптимального планування взаємозалежних задач із пріоритетами у системах автоматизації бізнес-процесів. Запропоновано алгоритм на основі орієнтованого ациклічного графа (*DAG*) та мінімальної купи, що розширює топологічне сортування Кана шляхом заміни *FIFO*-черги на пріоритетну. Теоретична складність становить $O((V+E) \log V)$. Детектування циклів виконується через *DFS* із трьома станами вершин. Тестування на *DAG* із n до 10 000 задач підтвердило прискорення у 6,3 раза порівняно з методом гілок та меж при відхиленні від оптимуму не більше 3,2%.

Вступ. Задача планування задач (*task scheduling*) є фундаментальною проблемою теорії алгоритмів та знаходить застосування у системах автоматизації бізнес-процесів, конвеєрах обробки даних, хмарних платформах і системах управління проектами [1]. Ключова складність полягає у необхідності одночасного врахування залежностей між задачами - задача *B* не може розпочатись до завершення задачі *A* - та пріоритетів задач для мінімізації загального часу виконання критичних операцій. Більшість практичних систем автоматизації реалізують або просту *FIFO*-чергу без врахування залежностей, або метод критичного шляху (*CPM*) без підтримки пріоритетів [2]. Жоден із цих підходів не є достатнім для систем із складними топологіями залежностей та різнорідними пріоритетами задач.

Мета роботи. Метою є розробка ефективного алгоритму планування взаємозалежних задач із пріоритетами, що поєднує топологічне сортування орієнтованого ациклічного графа з пріоритетною чергою на основі мінімальної купи. Для досягнення мети сформульовано завдання: формалізувати модель планування як задачу на *DAG* із пріоритетами; розробити алгоритм із часовою складністю $O((V+E) \log V)$; реалізувати детектування циклів у специфікації залежностей; порівняти з існуючими підходами за часом виконання та якістю розкладу.

Основна частина. Нехай система містить множину задач $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$, де кожна задача t_i характеризується вагою w_i (тривалість виконання) та пріоритетом $p_i \in \mathbb{N}$ (менше значення - вищий пріоритет). Залежності між задачами задаються орієнтованим ациклічним графом $G = (T, E)$, де ребро $(t_i, t_j) \in E$ означає, що задача t_j не може починатись раніше завершення t_i . Задача полягає у знаходженні топологічного порядку виконання задач, який мінімізує зважений час завершення критичного шляху при дотриманні всіх залежностей та максимально враховує пріоритети задач [3].

Класичний алгоритм топологічного сортування Кана (1962) обробляє вершини з нульовим вхідним ступенем у порядку їх надходження до черги *FIFO* [4]. Такий підхід гарантує коректне дотримання залежностей, але не враховує пріоритети: задача з низьким пріоритетом може бути виконана раніше за критичну, якщо вона потрапила до черги першою. Запропонований алгоритм усуває цей недолік шляхом заміни черги *FIFO* на мінімальну купу (*min-heap*), де ключем є пріоритет задачі p_i .

Алгоритм функціонує у такий спосіб. На початку для кожної вершини обчислюється вхідний ступінь $\text{indegree}[v]$ - кількість залежностей. Усі вершини з $\text{indegree}[v] = 0$ додаються до мінімальної купи за пріоритетом. На кожному кроці з купи витягується задача t_i з найвищим пріоритетом (мінімальним p_i) серед готових до виконання. Задача додається до розкладу, її часова мітка старту обчислюється як максимум часів завершення всіх попередників. Після цього для кожного наступника t_j вершини t_i значення $\text{indegree}[t_j]$ зменшується на 1, і якщо воно досягло нуля - t_j додається до купи. Це гарантує, що задача потрапляє до купи лише після виконання всіх її залежностей.

Часова складність алгоритму становить $O((V+E) \log V)$: ініціалізація займає $O(V+E)$, кожна з V вершин виконує одну операцію вставки у купу $O(\log V)$ та одне вилучення $O(\log V)$, опрацювання E ребер займає $O(E)$ із можливими $O(E)$ вставками у купу. Загальна складність - $O((V+E) \log V)$. Обсяг пам'яті - $O(V+E)$ для зберігання графа та $O(V)$ для купи [3].

Детектування циклів у специфікації залежностей виконується через *DFS* із трьома станами: *WHITE* (незвіданий), *GRAY* (у поточному стеку рекурсії), *BLACK* (повністю оброблений). Якщо *DFS* виявляє ребро, що веде до *GRAY*-вершини - граф містить цикл, що є помилкою специфікації бізнес-процесу. Алгоритм повертає ідентифікатори задач, що утворюють цикл, для виправлення специфікації. Детектування виконується однократно при побудові *DAG* за $O(V+E)$ до запуску основного алгоритму.

Порівняльний аналіз алгоритмів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняння алгоритмів планування задач

Алгоритм	Часова складність	Залежності	Пріоритети	Оптимальність
<i>FIFO</i>	$O(n \log n)$	Ні	Ні	Ні
Алгоритм Джонсона	$O(n^2)$	Ні	Ні	Так (2 машини)
Метод критичного шляху (<i>CPM</i>)	$O(V + E)$	Так	Ні	Так
Запропонований (<i>DAG + Min-Heap</i>)	$O((V+E) \log V)$	Так	Так	Так

Практична реалізація виконана у вигляді автономної бібліотеки *task-scheduler-dag* на *TypeScript* без зовнішніх залежностей. Вхідними даними є *JSON*-масив задач із полями *id*, *weight*, *priority*, *dependencies*. Вихідними даними є впорядкований масив задач із часовими мітками старту та завершення. Бібліотека може інтегруватися у будь-яку *Node.js*-систему через стандартний *npm*-пакет.

Тестування виконано на синтетичних *DAG* із кількістю вершин від 100 до 10 000 та щільністю ребер від 1,5 до 3,0 на вершину. Запропонований алгоритм побудував коректний розклад для всіх тестових випадків без жодного порушення залежностей. Час виконання для $n = 10\ 000$ задач становив 47 мс, що у 6,3 раза швидше за реалізацію методом гілок та меж. Середнє відхилення від теоретично оптимального зваженого часу завершення критичного шляху не перевищило 3,2%, що є прийнятним для практичних застосунків із непостійними часами виконання задач.

Запропонований алгоритм не гарантує глобально оптимального розкладу у загальному випадку, оскільки пріоритетна купа є жадібною структурою і не виконує повного перебору можливих порядків. Алгоритм є оптимальним для задач із деревоподібною топологією залежностей та монотонно зростаючими вагами по рівнях *DAG*. Для задач із складними перехресними залежностями та рівними пріоритетами можливе відхилення від оптимуму. Саме тому у порівняльному тестуванні як базовий алгоритм для оцінки якості обрано метод гілок та меж, а не точне вирішення *NP*-задачі загального планування.

Висновки. Розроблено алгоритм планування взаємозалежних задач із пріоритетами на основі *DAG* та мінімальної купи з теоретичною складністю $O((V+E) \log V)$. Алгоритм є розширенням топологічного сортування Кана з заміною *FIFO*-черги на пріоритетну *min-heap*, що гарантує одночасне дотримання залежностей та пріоритетного порядку виконання. Реалізовано детектування циклів у специфікації залежностей через *DFS* із трьома станами вершин. Експериментальне дослідження на синтетичних *DAG* (n до 10 000) підтвердило прискорення у 6,3 раза порівняно з методом гілок та меж з відхиленням від оптимуму не більше 3,2%. Бібліотека реалізована на *TypeScript* без зовнішніх залежностей і придатна для інтеграції у будь-яку *Node.js*-систему автоматизації бізнес-процесів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Van der Aalst W.M.P. Process Mining: Data Science in Action. – 2nd ed. – Berlin : Springer, 2016. – 467 p.

2. Pinedo M.L. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems. – 5th ed. – New York : Springer, 2016. – 670 p.
3. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. Introduction to Algorithms. – 4th ed. – Cambridge : MIT Press, 2022. – 1312 p.
4. Kahn A.B. Topological sorting of large networks // Communications of the ACM. – 1962. – Vol. 5, No. 11. – P. 558–562.
5. Garey M.R., Johnson D.S. Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness. – New York : W. H. Freeman, 1979. – 338 p.

TASK SCHEDULING ALGORITHM BASED ON DIRECTED ACYCLIC GRAPH AND PRIORITY HEAP FOR BUSINESS PROCESS AUTOMATION SYSTEMS

Lupashyna A.A., Fant M.O., Petrosian R.V.
Zhytomyr Polytechnic State University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the problem of optimal scheduling of interdependent tasks with priorities in business process automation systems. It proposes a *DAG* and min-heap algorithm for *BPA* task scheduling, extending Kahn's method. It has $O((V+E) \log V)$ complexity and uses *DFS* for cycle detection. Testing confirmed a 6.3x speedup compared to branch-and-bound with deviation under 3.2%.

УДК 621.391.15 : 004.032.26

ПРОГРАМНА СИСТЕМА СЕМАНТИЧНОГО ДЕКОДУВАННЯ СИГНАЛІВ У ВИРОДЖЕНИХ КАНАЛАХ ЗВ'ЯЗКУ

Варсан А.О., Лапаєв А.В.,

к.т.н., доцент каф. ПЗ Комлева Н. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено ефективність застосування семантичного підходу на базі рекурентних нейронних мереж для декодування сигналів у вироджених каналах зв'язку. Доведено, що використання контекстних залежностей між символами дозволяє значно підвищити точність відновлення інформації порівняно з класичними методами посимвольного декодування (з 38,0% до 84,6%), долаючи обмеження традиційних кодів.

Вступ. Сучасні системи передачі інформації стикаються з проблемою забезпечення надійності в умовах сильних завад, що призводять до виродження каналної матриці. З позицій класичної теорії інформації Шеннона, коли різні вхідні символи відображаються в однакові вихідні сигнали, розрізнення таких станів стає неможливим для приймачів без пам'яті. Традиційні методи завадостійкого кодування (наприклад, коди Хемінга) виявляються неефективними, оскільки внесення додаткової надмірності на рівні бітів не усуває першопричину – злиття сигнальних сузір'їв. Актуальним є перехід до семантичних методів декодування, які спираються не лише на фізичний рівень сигналу, але й на приховану структуру самої інформації (структурну міру). Використання глибокого навчання, зокрема архітектур з довгою короткочасною пам'яттю (*GRU*), відкриває нові можливості для аналізу часових рядів та відновлення втрачених даних на основі вивченого контексту.

Мета роботи. Метою роботи є кількісне підвищення точності декодування сигналів у вироджених каналах шляхом розробки та застосування семантичного декодера на базі *GRU*-мережі. Це дозволить вирішити практичну проблему надійної передачі даних в умовах критичних завад за рахунок використання структурної міри інформації та контекстної пам'яті, де класичні *ML*-декодери не працюють.

Основна частина роботи. Класична теорія інформації [1] базується на аналізі перехідних ймовірностей каналної матриці. Коли канал є ідеальним або має низький рівень шуму (матриця повного рангу), класичний *ML*-декодер [1] успішно відновлює дані. Проте, при критичних завадах матриця стає виродженою: рядки стають лінійно залежними, що означає відображення різних вхідних станів в однакові вихідні (проблема сигналів-близнюків). Жодне традиційне завадостійке кодування (наприклад, код Хемінга) тут не допоможе, оскільки додані перевіірочні біти також піддаються ідентичному виродженню в каналі і не дозволяють розрізнити первинні стани.

Для вирішення цієї проблеми застосовано семантичний підхід, що базується на структурній мірі інформації [1, 2]. У повідомленні зазвичай наявні приховані залежності (наприклад, після символів «червоної» групи закономірно йдуть символи «синьої» групи). Використання саме *GRU*-архітектури [2] обумовлене її здатністю ефективно вирішувати проблему зникаючого градієнта при меншій кількості параметрів порівняно з *LSTM*.

Математично цей підхід спирається на три ключові концепції. По-перше, здійснюється аналіз часової зв'язності (траєкторії): замість моделі без пам'яті система збирає послідовність сигналів, створюючи «семантичну траєкторію» розвитку подій у часі. По-друге, використовується векторне представлення, що трансформує дискретні сигнали у багатовимірний латентний простір, дозволяючи працювати з векторним сенсом (контекстом) сигналу. По-третє, застосовується рекурентний аналіз за допомогою моделі *GRU*, де стан пам'яті h_t ітеративно оновлюється на основі попереднього контексту та поточного входу за рекурентним співвідношенням $h_t = f(h_{t-1}, x_t)$ [3]. Це дозволяє мережі відстежувати приховані залежності між минулим і сьогоденням, накопичуючи знання про «граматику» послідовності.

Варто зазначити, що подібні архітектурні принципи успішно функціонують у передових ШІ-системах суміжних галузей, що суттєво підкріплює надійність запропонованого методу. Наприклад, великі мовні моделі використовують векторні представлення та увагу до контексту для розв'язання лексичної неоднозначності. У системах розпізнавання мовлення (напр., *Whisper*) аналіз послідовності звукових векторів дозволяє ідентифікувати фонему, навіть якщо акустичний сигнал є сильно зашумленим (виродженим). Аналогічно, системи виявлення аномалій у промисловому *IoT* використовують рекурентні мережі для аналізу часових рядів, розпізнаючи патерни передаварійних станів на основі траєкторії, а не ізольованих точок [3, 4]. Отже, використання векторних ембедінгів, рекурентного аналізу та геометричних метрик (косинусна відстань) для подолання неоднозначності є перевіреним стандартом сучасного штучного інтелекту, який успішно адаптовано для класичної задачі теорії зв'язку.

Програмна реалізація виконана мовою *Python* з використанням фреймворку *PyTorch* [3]. Для мінімізації функції втрат обрано оптимізатор *Adam* зі швидкістю навчання 0,001. Як функція втрат використовувалась *CrossEntropyLoss*, оскільки задачу декодування формалізовано як задачу багатокласової класифікації вхідних символів у латентному просторі.

Проведено дослідження на трьох датасетах. Нормальний (Кейс 1) та вироджений (Кейс 3) згенеровано зі структурними залежностями: значення автокореляційної функції при лазі $k=1$ має виражений пік. Натомість випадковий датасет (Кейс 2) являє собою процес типу білий шум, де АКФ для лагів $k>0$ дорівнює нулю. Для забезпечення абсолютної відтворюваності результатів використовувалась жорстка фіксація *seed*-значень генераторів.

Дані розділено на навчальну та тестову вибірки. Модель *SemanticDecoder* проектує вхідні символи у 16-вимірний латентний простір. Процес навчання (мінімізація функції втрат) відбувається за допомогою методу градієнтного спуску (оптимізатор *Adam*). Це дозволяє мінімізувати помилку декодування шляхом точного налаштування параметрів мережі. Для візуалізації отриманих результатів використано метод головних компонент (*PCA*) замість прямого вибору координат. Оскільки ембедінг-простір 16-вимірний, перші дві ваги (*weights[:,0]* та *weights[:,1]*) можуть не містити найважливішу варіацію. *PCA* проектує дані у напрямку максимальної дисперсії, тому кластери стають видимими навіть якщо семантика захована у пізніших вимірах. На графіках *PCA* чітко видно, як модель просторово розносить семантично різні класи (червоні та сині точки) навіть за умови їх ідентичного звучання у каналі.

Дослідження показало, що у Кейсі 1 (нормальний канал) перевага семантичного методу є мінімальною (+0,26%), оскільки класичний декодер і так демонструє високу точність. У Кейсі 2 (хаотичні дані) покращення очікувано відсутнє (-0,32%), що підтверджує неможливість контекстного аналізу процесів типу білий шум, де автокореляція при лазі $k>0$ дорівнює нулю. Проте у Кейсі 3 (вироджений канал) спостерігається суттєвий приріст точності на 46,86% завдяки виявленню структурних залежностей (пік автокореляції при лазі $k=1$). Для підтвердження надійності та статистичної значущості цього результату проведено серію з 5 незалежних випробувань. Використано методи математичної статистики: *F*-критерій Фішера для оцінки однорідності дисперсій та *t*-критерій Стьюдента для порівняння середніх значень. На основі розрахованих критичних квантилів розподілів встановлено, що середня точність семантичного декодера становить 84.64% з 95% довірчим інтервалом [0,8404, 0,8525], що підтверджує стабільність результатів та високу статистичну значущість переваги семантичного підходу (рівень значущості $p < 0,01$). Візуалізація отриманих результатів (рисунок 1) наочно демонструє здатність моделі до розрізнення вироджених станів за рахунок вивченого контексту.

Рисунок 1 – Просторова сегрегація сигнальних станів у латентному просторі семантичного декодера

Відсутність покращення у Кейсі 2 (білий шум) підтверджує, що семантичний декодер не є універсальним інструментом, який створює інформацію з нічого. Його ефективність прямо залежить від наявності структурної надмірності в джерелі. Якщо ентропія джерела є максимальною, а кореляційні зв'язки між символами відсутні, жоден контекстний аналіз не дозволить розрізнити вироджені стани каналу. Програмний код розробленої системи опубліковано в Colab [5].

Висновки. Проведене дослідження підтвердило ефективність семантичного підходу для декодування у вироджених каналах. На відміну від класичного синтаксичного підходу, де всі бітові послідовності розглядаються як рівноцінні за вагою, семантичне декодування враховує контекстну цінність та структурні зв'язки всередині повідомлення, що дозволяє використовувати внутрішню надмірність джерела інформації для компенсації руйнівного впливу шуму в каналі. Таким чином, система спирається не лише на фізичні параметри сигналу, а й на вивчену логіку послідовності даних. Поставлену мету досягнуто: *GRU*-модель продемонструвала значну кількісну перевагу над класичним *ML*-декодером. У виродженому каналі точність декодування зросла на 46,86% (з базових 38,0% до 84,86%). Статистичний аналіз підтвердив стабільність результату: середня точність склала 84,64% з вузьким 95% довірчим інтервалом [0,8404, 0,8525] та рівня значущості $p < 0,01$. Просторова кластеризація довела, що мережа розрізняє візуально ідентичні сигнали завдяки вивченню граматики часового ряду (пік автокореляції при лазі 1). Натомість для процесів типу білий шум (Кейс 2) точність падає до 10%, що підтверджує критичну роль структурної міри інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal. 1948.
2. Cho K. et al. Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder. arXiv. 2014.
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
4. Vaswani A. et al. Attention is All You Need. NIPS. 2017.
5. Репозиторій проекту. URL: <https://colab.research.google.com/drive/1bTOONkq6qpkhXef9stPffSpsE3EYdoQW?usp=sharing> (дата звернення 05.05.26)

SOFTWARE SYSTEM FOR SEMANTIC DECODING OF SIGNALS IN DEGENERATED COMMUNICATION CHANNELS

Varsan A.O., Lapaev A.V.,

PhD, Associate Professor of the department of SE Komleva N. O.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The effectiveness of using a semantic approach based on recurrent neural networks for decoding signals in degenerate communication channels has been investigated. It has been proven that the use of contextual dependencies between symbols allows significantly increasing the accuracy of information recovery compared to classical methods of symbol-by-symbol decoding (from 38.0% to 84.6%), overcoming the limitations of traditional codes

УДК 004.032.26

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ГЕНЕРАЦІЇ ВІЗУАЛЬНО-ТЕКСТОВИХ НАРАТИВІВ

Ведута М. Є., Беглова Н. М.

Науковий керівник: канд. техн. наук, професор, Рувінська В.М.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено підходи до автоматизованої генерації візуально-текстових наративів на основі великих мовних та дифузійних моделей для генерації зображень та тексту, що їх супроводжує. Запропоновано архітектуру програмної системи з чотирьох модулів та прецеденти її використання кінцевим користувачем.

Вступ. Попит на автоматизоване виробництво мультимедійного контенту – коміксів, сторібордів, інтерактивних історій – зростає випереджальними темпами: ринок інструментів генерації контенту досяг 4,7 млрд доларів у 2023 році [1]. Традиційний процес створення сторіборду з 20–30 сцен залучає команду дизайнера, сценариста та художника на кілька днів [2], що критично обмежує масштабованість. Великі мовні моделі (*LLM*) та дифузійні моделі [3] досягли високої якості окремо, проте залишаються ізольованими. Мультимодальність запропонованої системи полягає в одночасній обробці контенту різних модальностей – тексту й зображень – у межах єдиного конвеєра. Такий наскрізний конвеєр, що поєднує генерацію сценарію, серійну візуалізацію, мовні балони та контроль якості, відсутній – це прогалина, яку належить вирішити завдяки запропонованій системі.

Мета роботи. Зменшення часу створення мультимедійного контенту шляхом реалізації наскрізного конвеєра генерації візуально-текстових наративів за рахунок вирішення наступних задач: забезпечення консистентності персонажів через *IP-Adapter-FaceID* [4] без необхідності дорогого fine-tuning моделі; усунення неструктурованого виводу *LLM* шляхом запровадження *JSON*-схеми сценарію з *Pydantic*-валідацією [3]; автоматизації розміщення мовних балонів за допомогою модуля детекції вільного простору на основі *SAM* та *YOLOv8* з програмним рендерингом *SVG*-шаблонів; інтеграція компонентів в єдину систему для кінцевого користувача з уніфікованим *REST API*.

Основна частина роботи. Критичний аналіз існуючих рішень охоплює три класи інструментів (табл. 1), кожен з яких вирішує лише частину завдання. *GPT*-подібні *LLM* [3] генерують сценарії, але позбавлені візуальної компоненти. Дифузійні моделі (*Stable Diffusion*, *DALL-E 3*) [5] створюють якісні зображення, але не забезпечують консистентності персонажів між сценами. *Midjourney* [5] підтримує єдиний стиль у межах одного запиту, але не робить серійну генерацію зі збереженням персонажів. Інструменти коміксів частково автоматизують компоновання, але потребують ручного додавання діалогів і не мають інтегрованого *LLM*-сценарію. Повний конвеєр «текстовий запит → готовий наратив» у існуючих рішеннях відсутній.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз існуючих рішень

Інструмент	Сценарій	Зображення	Консистентність персонажів	Мовні балони	Повний конвеєр
<i>GPT-4 / LLM</i> [3]	✓	✗	✗	✗	✗
<i>Stable Diffusion / DALL-E 3</i> [5]	✗	✓	✗	✗	✗
<i>Midjourney</i> [5]	✗	✓	частково	✗	✗

Аналіз моделей для генерації сценаріїв та зображень наведено в табл. 2 та 3.

Обрано *GPT-4 Turbo* завдяки надійному function calling та великому контекстному вікну для підтримки rolling context між сценами.

Таблиця 2 – Вибір моделі для генерації сценарію

Модель	Структурний вивід	Контекст	API	Висновок
<i>GPT-4 Turbo</i> [3]	✓ <i>function calling</i>	128k токенів	Так	Обрано
<i>Claude 3 Opus</i>	✓ <i>tool use</i>	200k токенів	Так	резерв
<i>Mistral 7B</i>	обмежено	32k токенів	Так	✗ недостатньо

Таблиця 3 – Вибір моделі для генерації зображень

Модель	Якість	IP-Adapter	Відкрита	Висновок
<i>SDXL 1.0</i> [5]	Висока	✓ <i>FaceID</i>	Так	Обрано
<i>DALL-E 3</i>	Висока	✗	Ні (<i>API</i>)	✗ немає <i>IP-Adapter</i>
<i>Stable Diffusion 1.5</i>	Середня	✓	Так	✗ застаріла

Обрано *SDXL 1.0* – єдину відкриту модель із повноцінною підтримкою механізму *anchor-conditioning* для забезпечення стабільної консистентності персонажів упродовж усієї послідовності кадрів без застосування додаткового *fine-tuning* на користувацьких даних.

Архітектура підсистеми генерації сторіборду (рис. 1) побудована як чотирьохмодульний конвеєр із чітко розмежованими зонами відповідальності кожного компонента: модуль *M_S* автоматично генерує структурований *JSON*-сценарій із детальним описом кожної сцени та переходів між ними, модуль *M_I* створює зображення із гарантованою візуальною консистентністю персонажів завдяки механізму *anchor-conditioning*, що фіксує ключові візуальні атрибути, модуль *M_V* програмно розміщує мовні балони з урахуванням композиції кадру та напрямку читання, модуль *M_C* виконує багатокритеріальний контроль якості кожного згенерованого зображення. Кадри, що не відповідають встановленим порогам якості та визнані невалідними за результатами перевірки, автоматично повертаються на етап регенерації із збереженням контекстної інформації. Метрики якості та цільові діапазони наведено в табл. 4.

Рисунок 1 – Архітектура підсистеми генерації сторіборду

Таблиця 4 – Метрики якості та цільові діапазони значень

Метрика	Що вимірює	Цільове значення	Обґрунтування
<i>FID</i>	Консистентність зображень персонажів (нижче – краще)	< 25	базова лінія без <i>IP-Adapter</i> : ~32
<i>CLIP-score</i>	Відповідність зображення запиту (вище – краще)	≥ 0,28	порог модуля <i>M_C</i>
Точність балонів	Частка кадрів без ручного виправлення	≥ 85 %	практичний <i>UX</i> -порог

Система надає кінцевому користувачеві чотири основні прецеденти: початкова генерація сторіборду, збереження на локальному пристрої, завантаження з пристрою та коригування при необхідності (рис. 2).

Рисунок 2 – Діаграма варіантів використання програмної системи

Висновки. У межах проведеного дослідження виконано критичний аналіз сучасних підходів і програмних рішень для автоматизованої генерації мультимедійного контенту, зокрема, систем створення сценаріїв, генерації зображень та інструментів компоновання коміксів і сторібордів. На основі проведеного аналізу запропоновано архітектуру інтелектуальної системи генерації візуально-текстових нарративів, що об'єднує великі мовні моделі для побудови структурованих сценаріїв, дифузійну модель *SDXL* із підтримкою механізму *IP-Adapter-FaceID* для забезпечення стабільної візуальної консистентності персонажів, модуль автоматичного розміщення мовних балонів та модуль багатокритеріального контролю якості в єдиному програмному конвеєрі. Також визначено ключові метрики оцінювання ефективності системи, зокрема показники *FID*, *CLIP-score* та точність автоматичного розміщення мовних балонів, а також встановлено їх цільові діапазони для оцінювання якості роботи підсистеми. Подальшими напрямками дослідження є практична реалізація програмної системи, оптимізація продуктивності генерації, розширення можливостей персоналізації персонажів і валідація ефективності запропонованого підходу на реальних прикладних проєктах створення інтерактивних візуально-текстових історій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Grand View Research. AI-Powered Content Creation Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2024–2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.grandviewresearch.com> (дата звернення: 01.04.2025)2.
- 2.Animation Guild. Storyboard Deadlines ... Storyboard Timelines [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://animationguild.org> (дата звернення: 01.04.2025).
- 3.OpenAI. GPT-4 Technical Report. arXiv:2303.08774. 2023. – <https://arxiv.org/abs/2303.08774>.
- 4.Ye H. et al. IP-Adapter: Text Compatible Image Prompt Adapter. arXiv:2308.06721. 2023. – <https://arxiv.org/abs/2308.06721>.
- 5.Podell D. et al. SDXL: Improving Latent Diffusion Models. arXiv:2307.01952. 2023. – <https://arxiv.org/abs/2307.01952>.

INTELLIGENT SYSTEM FOR GENERATING VISUAL-TEXTUAL NARRATIVES

Veduta M. E., Behlova N. M.

Scientific supervisor: PhD, Professor, Ruvinska V.M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. An architecture for automated generation of visual-textual narratives based on LLM and diffusion models is proposed; use cases and quality metrics are defined. The architecture of a software system consisting of four modules and the use cases of its use by the end user are proposed.

УДК 004.056

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА БЕЗПЕКИ КОНТЕЙНЕРНИХ І ГІПЕРВІЗОРНИХ СЕРЕДОВИЩ ЗА КРИТЕРІЯМИ CVE ТА ПОВЕРХНІ АТАКИ

Михайленко Д. В.,

к.т.н., доцент, Ядро М. В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто проблему порівняльної оцінки безпекових характеристик контейнерних і гіпервізорних середовищ. Запропоновано методу, що поєднує кількісний аналіз CVE-статистики за 2020–2025 роки та якісне моделювання загроз за методологією STRIDE. Отримані результати дозволяють формулювати диференційовані рекомендації щодо вибору технології ізоляції залежно від загроз.

Вступ. Масштабне впровадження контейнеризації вимагає перегляду підходів до ізоляції робочих навантажень. За даними NIST SP 800-190, специфічні ризики контейнерів зумовлені принципом *shared kernel* – спільним використанням ядра хост-системи. Цим вони докорінно відрізняються від гіпервізорів, де гостьові системи ізолювані шаром абстракції. Значущість цієї відмінності наочно демонструють вразливості на кшталт CVE-2024-21626 у *runc* (CVSS 8,6), що призводять до *container escape* та компрометації файлової системи хоста. Хоча академічні праці досліджують безпеку контейнерів, вони не пропонують прямого кількісного порівняння з гіпервізорами за єдиними критеріями. Це зумовлює потребу в розробці методу для систематичної оцінки обох технологій у єдиному вимірному просторі.

Мета роботи. Метою дослідження є розроблення методу порівняльної оцінки безпеки контейнерних і гіпервізорних середовищ, що поєднує кількісні та якісні критерії. До кількісних критеріїв віднесено статистику CVE за 2020–2025 роки у розрізі рівнів CVSS; до якісних – результати STRIDE-моделювання поверхні атаки. Для досягнення мети визначено такі завдання: зібрати CVE-статистику з NVD за CPE-ідентифікаторами *Docker*, *QEMU* та *VirtualBox*; визначити поверхню атаки для кожної технології; провести STRIDE-моделювання загроз.

Основна частина роботи. Огляд наявних підходів демонструє фрагментарність існуючих оцінок безпеки. NIST SP 800-190 [1] каталогізує ризики контейнерних середовищ, але не порівнює їх з гіпервізорними. *CIS Docker Benchmark v1.8.0* [2] – розгорнутий чек-лист із понад 100 контролів, орієнтований виключно на *Docker* без зіставлення з *KVM* чи *VirtualBox*. Робота *Sultan et al.* [3] охоплює загрози *container escape*, привілейовані контейнери та вразливості образів, проте залишає поза увагою числові показники CVE для гіпервізорних продуктів. Дослідження продуктивності *Felter et al.* [4] задає методологічний прецедент порівняльного аналізу стендів, проте фокусується на продуктивності, а не на безпеці.

Методу збору CVE-даних побудовано на запитах до NVD API з використанням CPE-ідентифікаторів: *cpe:2.3:a:docker:docker*, *cpe:2.3:a:qemu:qemu*, *cpe:2.3:o:oracle:vm_virtualbox* за діапазон 2020-01-01..2025-12-31. Кожен запис класифіковано за рівнями CVSS v3: *Critical* (9,0–10,0), *High* (7,0–8,9), *Medium* (4,0–6,9), *Low* (0,1–3,9).

З вибірки виключено записи зі статусом *Awaiting Analysis*, *Disputed* та *Rejected* – їх частка за аналізований діапазон становила близько 5%. У разі якщо один CVE стосувався кількох CPE-ідентифікаторів одночасно (характерно для пакетних патчів QEMU), він зараховувався один раз для відповідного продукту. Версійний фільтр застосовувався диференційовано: для *Docker* враховувалися міноренні гілки (23.0.x, 24.0.x, 25.0.x), для *QEMU* та *VirtualBox* – усі версії в межах відповідного мажор-рядка CPE.

Як свідчить табл. 1, загальний обсяг CVE для *Docker* є суттєво нижчим, ніж для гіпервізорних продуктів. Однак пряме порівняння абсолютних чисел потребує обережності: *QEMU* і *VirtualBox* мають значно більшу кодову базу і триваліший цикл підтримки, що збільшує накопичену кількість задокументованих вразливостей.

Таблиця 1 – CVE 2020–2025 за продуктами (дані NVD)

Продукт	<i>Critical</i>	<i>High</i>	<i>Medium</i>	<i>Low</i>	<i>Total</i>
<i>Docker</i>	2	14	32	7	55
<i>QEMU</i>	8	41	76	9	134
<i>VirtualBox</i>	12	67	104	17	200

Більш інформативним є порівняння структури вразливостей за рівнями критичності. Частка записів категорії *Critical* становить 3,6 % для *Docker* (2 з 55) проти 6,0 % для *QEMU* (8 з 134) та 6,0 % для *VirtualBox* (12 з 200). Сумарна частка *High+Critical* – 29 % для *Docker*, 37 % для *QEMU* і 39,5 % для *VirtualBox*. Профіль гіпервізорних продуктів зміщений у бік важчих категорій, а не просто має більший абсолютний обсяг. Ця відмінність зберігається після нормалізації на загальний CVE-count і є достатньо стійкою, щоб не пояснюватися виключно розміром кодової бази [3].

STRIDE-аналіз поверхні атаки виявив принципові відмінності між двома класами технологій. Контейнери на основі *shared kernel* найбільш вразливі до категорії *Elevation of Privilege*: вразливості рівня ядра (наприклад, CVE-2024-21626 [5]) безпосередньо загрожують хост-системі без додаткових шарів ізоляції. У *KVM* гостьова система взаємодіє з фізичним процесором через апаратні розширення *VT-x/AMD-V*, що локалізує загрози категорій *Tampering* і *Spoofing* у межах *hypervisor*'а. Для зниження ризиків у контейнерному середовищі задіяно такі механізми: профілі *seccomp* (обмеження *syscall*-поверхні), *AppArmor* (мандатний контроль доступу), *user namespaces* (відображення *UID/GID*), а також режим *rootless Docker* (запуск без привілеїв *root*).

Структурне порівняння поверхні атаки пояснює цю різницю архітектурно. У контейнерній моделі компонентами поверхні атаки є: ядро хоста (спільне для всіх контейнерів), *container runtime* (*runc* або його аналоги), *Docker daemon* (виконується з привілеями *root* за замовчуванням) та репозиторій образів. Ключова властивість: будь-яка вразливість у ядрі хоста потенційно досяжна з будь-якого контейнера. У *KVM* поверхня атаки складається з *hypervisor* (*KVM*-модуля ядра), *VMM*-шару (*QEMU*) і *hypercall interface*; уразливості останнього локалізовані в межах *VMM* і не відкривають ядро хоста напряму. *VirtualBox* як *Type-2 hypervisor* додає до цього *Host Process* і підсистему *Guest Additions*, що розширює поверхню додатковим компонентом у просторі користувача [3, 4].

Поглиблення захисту хост-системи реалізується на кількох рівнях. На рівні ядра налаштовуються *sysctl*-параметри, які ускладнюють розробку експлойтів. Поєднання *SELinux* і *AppArmor* з профілями *seccomp* утворює багаторівневий мандатний контроль, де порушення одного рівня не скомпрометує систему загалом. На рівні *container runtime* альтернативою стандартному *runc* є *gVisor* – реалізація ядра у просторі користувача (*user-space kernel*), що перехоплює системні виклики без їх прямої передачі ядру хоста, та *Kata Containers* – легкі віртуальні машини на базі *QEMU* або *Firecracker*, які забезпечують гіпервізорний рівень ізоляції при збереженні контейнерного інтерфейсу. *NIST SP 800-190* [1] визначає принцип *defense-in-depth* як ключовий для контейнерних середовищ: жоден окремий механізм захисту не є достатнім, і безпека досягається лише їх комбінацією.

Висновки. За результатами кількісного аналізу встановлено, що *Docker* має найменший *CVE-count* (55) серед досліджених продуктів; *QEMU* та *VirtualBox* демонструють у 2,4 та 3,6 разу більше вразливостей відповідно. Проте якісний *STRIDE*-аналіз показує, що архітектура *shared kernel* розширює поверхню атаки для контейнерних середовищ порівняно з гіпервізорою ізоляцією, зокрема в категорії *Elevation of Privilege*.

На основі проведеного дослідження сформульовано такі практичні рекомендації: для мультитенантних середовищ з недовіреним кодом обґрунтованим є вибір гіпервізорної ізоляції; для *CI/CD*-пайплайнів і мікросервісів корпоративного периметру – контейнерна ізоляція з обов'язковим посиленням (*seccomp*, *AppArmor*, *rootless*, регулярний патчинг). Запропонована методика може бути розширена для оцінки технологій ізоляції наступного покоління: *Kata*

Containers, *gVisor*, *Firecracker*, де обидва критерії (*CVE* та поверхня атаки) залишаються недостатньо вивченими. Додатковим кількісним індикатором є щільність *CVE* по роках: за аналізований період (2020–2025) вона становить 9,2 *CVE*/рік для *Docker*, 22,3 *CVE*/рік для *QEMU* і 33,3 *CVE*/рік для *VirtualBox*, що свідчить про відносно стабільнішу кодову базу контейнерного *runtime*'у.

Для застосунків з підвищеними регуляторними вимогами до ізоляції (наприклад, у фінансовій сфері або при обробці персональних даних) гіпервізорне рішення лишається базовою рекомендацією, оскільки забезпечує апаратно підтримувану межу між гостьовою системою і хостом.

Перспективним напрямом подальших досліджень є розширення запропонованої методики на *Kata Containers* і *gVisor*, а також емпіричне вимірювання продуктивних втрат при одночасному увімкненні всього комплексу посилення (*seccomp* + *AppArmor* + *rootless* + *user namespaces*) – аспект, який у наявній літературі [3, 4] залишається кількісно не охарактеризованим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Souppaya M., Morello J., Scarfone K. NIST SP 800-190. Application Container Security Guide. National Institute of Standards and Technology, 2017. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-190. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/190/final> (дата звернення: 01.05.2026).
2. CIS Docker Benchmark v1.8.0. Center for Internet Security, 2024. URL: <https://www.cisecurity.org/benchmark/docker> (дата звернення: 01.05.2026).
3. Sultan S., Ahmad I., Dimitriou T. Container Security: Issues, Challenges, and the Road Ahead. IEEE Access. 2019. Vol. 7. P. 52976–52996. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2911732.
4. Felter W., Ferreira A., Rajamony R., Rubio J. An Updated Performance Comparison of Virtual Machines and Linux Containers. 2015 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS). IEEE, 2015. P. 171–172. DOI: 10.1109/ISPASS.2015.7095802.
5. CVE-2024-21626. NVD – National Vulnerability Database. URL: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21626> (дата звернення: 04.05.2026).

COMPARATIVE SECURITY ASSESSMENT OF CONTAINER AND HYPERVISOR ENVIRONMENTS BASED ON CVE STATISTICS AND ATTACK SURFACE ANALYSIS

Mykhailenko D.,

PhD, Associate Professor, Yadrova M.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The paper addresses the problem of comparative security assessment of container and hypervisor isolation environments. A methodology combining quantitative CVE analysis for 2020–2025 and qualitative STRIDE-based threat modeling is proposed. The results enable formulation of differentiated recommendations for technology selection based on the applicable threat

УДК 004.42:613.2

РОЗРОБКА WEB-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОБОВОЇ НОРМИ КАЛОРИЙ “FIERY CALORIE”

Євстратов Сергій

к. т. н., викладач спеціальних дисциплін, Марулін Станіслав Юрійович
Відокремлений структурний підрозділ “Новокаховський політехнічний фаховий коледж
Національного університету “Одеська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто процес розробки web-застосунку “FIERY CALORIE” для розрахунку добової норми калорій. Реалізовано обчислення показників BMR, BMI та TDEE.

Вступ. У сучасному світі питання здорового способу життя є актуальним. Людей прагнуть контролювати процес харчування, однак не мають зручних інструментів. Існуюче ПЗ перевантаженими функціоналом. Тому виникає необхідність створення простого web-застосунку.

Метою роботи є проектування та програмування web-застосунків для розрахунку добової норми калорій. Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання: аналіз існуючих аналогів; реалізація алгоритмів розрахунку; створення інтерфейсу користувача; забезпечення збереження даних.

Основна частина роботи. Було проаналізовано існуючі web-застосунки для розрахунку добової норми калорій. Встановлено, що вони мають широкий функціонал, однак є складними для користувача.

Для реалізації програмного забезпечення було використано наступний стек технологій: *JavaScript* [1], *Vue.js* [2] та *Vite* [3]. Застосунок реалізовано за принципом *Single Page Application*, що забезпечує швидку та зручну взаємодію з користувачем.

Основні показники які розраховуються в роботі:

- значення базального обміну речовин (BMR) (формула 1-2):
для чоловіків:

$$BMR = 10 \times W + 6.25 \times H - 5 \times A + 5 \quad (1)$$

для жінок:

$$BMR = 10 \times W + 6.25 \times H - 5 \times A - 161, \quad (2)$$

де W – вага, H – зріст, A – вік.

- індекс маси тіла (BMI) (формула 3):

$$BMI = W / (H^2), \quad (3)$$

де H – зріст у метрах.

- добова потреба в калоріях визначається за формулою 4:

$$TDEE = BMR \times k, \quad (4)$$

де k – коефіцієнт фізичної активності. У додатку використовуються значення: 1.2 – низька активність, 1.55 – середня активність, 1.75 – висока активність.

Дані зберігаються у локальному сховищі браузера *LocalStorage*.

Розроблений web-застосунок “FIERY CALORIE” складається з декількох основних функціональних блоків: введення даних користувача, обчислення показників та відображення результатів. Користувач вводить свої параметри (вік, зріст, вага, рівень фізичної активності), після чого система автоматично виконує необхідні розрахунки та відображає результати.

Алгоритм роботи застосунку передбачає введення вхідних даних, їх перевірку, виконання обчислень показників BMR , BMI та $TDEE$, а також виведення результатів на екран. У разі зміни параметрів результати автоматично оновлюються.

На рисунку 1 представлено інтерфейс web-застосунку.

Рисунок 1 – Інтерфейс web-застосунку “*FIERY CALORIE*”

У процесі розробки було реалізовано перевірку коректності введених даних, що дозволяє уникнути помилок під час обчислень. Зокрема, передбачено контроль заповнення полів та допустимих значень.

Реалізовано зручне розташування елементів, зрозумілі підписи полів введення та логічну структуру відображення результатів, що забезпечує простоту використання застосунку.

Застосунок реалізовано з використанням компонентного підходу у *Vue.js*, що дозволяє розділити логіку та інтерфейс на окремі функціональні частини. Кожен компонент відповідає за виконання певної задачі, що спрощує структуру коду, полегшує його підтримку та забезпечує можливість подальшого розширення функціональності застосунку.

Застосунок побудовано за архітектурою *Single Page Application*, яка передбачає завантаження однієї сторінки з подальшим динамічним оновленням її вмісту. Це дозволяє уникнути повного перезавантаження сторінки під час взаємодії користувача із системою, що значно підвищує швидкість роботи застосунку та покращує зручність використання.

Для розробки та збірки застосунку використано інструмент *Vite*, який забезпечує швидкий запуск проєкту та ефективну обробку ресурсів.

Інтерфейс застосунку забезпечує оновлення результатів у реальному часі при зміні вхідних даних користувача, що підвищує зручність використання та швидкість взаємодії з системою.

Додатково у застосунку реалізовано функції зміни теми оформлення (світла/темна), перемикання мови інтерфейсу, а також інформаційний розділ з описом проєкту та поясненням використаних формул розрахунку.

У застосунку також передбачено особистий кабінет користувача, який дозволяє переглядати історію виконаних розрахунків. Це дає можливість відстежувати зміни показників та аналізувати результати у динаміці.

Реалізовано можливість перемикання мови інтерфейсу (українська/англійська), що дозволяє зробити застосунок більш універсальним та зручним для різних категорій користувачів.

Висновки. В результаті роботи було спроектовано та запрограмовано web-застосунок для розрахунку добової норми калорій - “*FIERY CALORIE*”. Для досягнення поставленої мети було визначено функціональні вимоги до програмного забезпечення, спроектовано структуру застосунку та реалізовано основні функції із використанням сучасних web-технологій, зокрема *JavaScript*, *Vue.js* та *Vite*.

Розроблений застосунок надає можливість користувачу швидко та зручно визначати базальний обмін речовин *BMR*, індекс маси тіла *BMI*, добову енергетичну потребу *TDEE*, а також отримувати рекомендації щодо харчування.

Застосунок побудовано за архітектурою *Single Page Application*, що дозволяє підвищити швидкість взаємодії користувача із системою та забезпечує зручність використання.

Додатково у застосунку реалізовано розширений функціонал, зокрема зміну теми оформлення (світла/темна), перемикання мови інтерфейсу (українська/англійська), особистий кабінет користувача з можливістю перегляду історії розрахунків, а також інформаційний розділ з поясненням використаних формул.

Завдяки використанню компонентного підходу та сучасних технологій розробки забезпечено гнучкість структури застосунку, можливість його масштабування та подальшого розширення функціональності.

Отримані результати підтверджують коректність реалізованих обчислень, стабільність роботи застосунку та його зручність для користувача.

На відміну від існуючих рішень, створений web-застосунок орієнтований на простоту використання, швидкість роботи та доступність для широкого кола користувачів.

Поставлена мета роботи досягнута повністю. Розроблений web-застосунок має практичну цінність і може бути використаний для контролю харчування, планування раціону та підтримки здорового способу життя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. JavaScript documentation. Mozilla Developer Network : веб-сайт. URL: <https://developer.mozilla.org/> (дата звернення: 04.05.2026).
2. Vue.js. Official Documentation : веб-сайт. URL: <https://vuejs.org/> (дата звернення: 04.05.2026).
3. Vite. Official Documentation : веб-сайт. URL: <https://vite.dev/> (дата звернення: 04.05.2026).
4. Basal metabolic rate. Wikipedia : веб-сайт. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_metabolic_rate (дата звернення: 04.05.2026).
5. Body mass index. Wikipedia : веб-сайт. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index (дата звернення: 04.05.2026).

WEB APPLICATION FOR CALORIE CALCULATION “FIERY CALORIE”

Yevstratov Serhii

Ph.D., lecturer, Stanislav Marulin

Separate Structural Subdivision “Nova Kakhovka Polytechnic Professional College of Odessa Polytechnic National University”, UKRAINE

ANNOTATION. The paper examines the process of developing a web application “FIERY CALORIE” for calculating daily calorie intake. Calculation of BMR, BMI and TDEE indicators is implemented.

УДК 004.42

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ ДАНИХ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО НАБОРУ ІНСТРУКЦІЙ

Ілля Лобов

к. т. н., викладач спеціальних дисциплін, Марулін Станіслав Юрійович
Відокремлений структурний підрозділ “Новокаховський політехнічний фаховий коледж”
Національного університету “Одеська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто розробку вебзастосунку для візуального моделювання процесу сортування даних в умовах обмеженого набору інструкцій. Проаналізовано особливості стекових алгоритмів та існуючі підходи до їх візуалізації. Запропоновано архітектуру системи для інтерпретації команд алгоритму *push_swap* та покрокового відображення станів стеків. Реалізовано інтерактивний механізм візуалізації з можливістю автоматичної генерації даних. Результати можуть бути використані в навчальних і дослідницьких цілях.

Вступ. У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій спостерігається постійне зростання обсягів даних та ускладнення алгоритмів їх обробки, що актуалізує необхідність створення ефективних засобів аналізу алгоритмічних процесів. Однією з ключових задач інформатики залишається сортування даних, яке є базовою операцією в більшості програмних систем [1], включаючи системи управління базами даних, пошукові алгоритми, аналітичні платформи та інші інформаційні сервіси.

Ефективність алгоритмів сортування традиційно оцінюється за часовими та просторовими характеристиками [2], однак у випадках, коли алгоритм обмежений у виборі допустимих операцій, виникає необхідність додаткового аналізу послідовності виконуваних дій.

Теоретична оцінка складності сортування задається наступним чином:

$$T(n)=O(n\log n) \quad (1)$$

Саме до таких задач належить алгоритм *push_swap*, який широко використовується в освітніх цілях [3] для формування розуміння принципів роботи алгоритмів та оптимізації їх виконання.

Особливістю цього алгоритму є використання стекових структур даних та обмеженого набору операцій, що значно ускладнює процес аналізу його ефективності без застосування спеціалізованих інструментів. У зв'язку з цим зростає роль засобів візуалізації, які дозволяють відобразити процес виконання алгоритму у зрозумілій для користувача формі, забезпечуючи наочність та інтерактивність дослідження.

Підставою для виконання даної роботи є необхідність створення універсального програмного засобу, що забезпечує візуалізацію роботи алгоритму *push_swap* із можливістю покрокового відстеження змін стану стеків. Вихідними даними для такої системи є набір числових значень та послідовність операцій, які автоматично згенеровані системою, що забезпечує гнучкість у дослідженні алгоритму.

Необхідність розробки подібного інструменту обумовлена відсутністю зручних та гнучких рішень, що дозволяють досліджувати поведінку стекових алгоритмів сортування в інтерактивному режимі. Створення такого програмного забезпечення сприятиме підвищенню ефективності навчання, спростить процес налагодження алгоритмів та забезпечить більш глибоке розуміння їх внутрішньої логіки.

Мета роботи. Розробка вебзастосунку, що забезпечує візуальне моделювання процесу сортування даних із використанням обмеженого набору інструкцій, зокрема алгоритму *push_swap*, шляхом інтерпретації послідовності операцій та графічного відображення змін стану стекових структур.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення комплексу взаємопов'язаних задач, що включають аналіз предметної області, дослідження існуючих підходів до візуалізації алгоритмів, формування вимог до ПЗ, а також проектування та реалізацію архітектури системи. Особлива увага приділяється створенню механізму інтерпретації команд алгоритму та розробці інтерфейсу користувача, який забезпечує покрокове відображення змін стану даних.

Практична цінність роботи полягає у створенні інструменту, який може бути використаний для аналізу ефективності алгоритмів сортування, тестування програмних рішень та підвищення якості навчального процесу за рахунок забезпечення наочності досліджуваних процесів.

Основна частина роботи. Предметною областю дослідження є алгоритми сортування, зокрема ті, що функціонують в умовах обмеженого набору операцій та використовують стекові структури (стек A та B) даних (формула 2).

$$S = (A, B) \quad (2)$$

На відміну від класичних алгоритмів, таких як швидке сортування або сортування злиттям, у стекових алгоритмах процес впорядкування даних реалізується через послідовне застосування визначених команд, які змінюють стан одного або декількох стеків.

До основних операцій алгоритму *push_swap* належать операції обміну, обертання та переміщення елементів між стеками A та B . Особливу роль відіграють операції перенесення елементів, які змінюють розподіл даних між структурами та безпосередньо впливають на процес сортування:

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n), B = (b_1, \dots, b_m) \Rightarrow pb: A' = (a_2, \dots, a_n), B' = (a_1, b_1, \dots, b_m), \quad (3)$$

де pb – операція перенесення верхнього елемента зі стеку A до стеку B , A' та B' — нові стани стеків після виконання операції.

На рисунку 1 представлено модель допустимих операцій алгоритму *push_swap*.

Рисунок 1 – Модель допустимих операцій алгоритму *push_swap*

Формально процес сортування можна представити як послідовність переходів між станами:

$$S_{i+1} = f(S_i, op_i), \quad (4)$$

де S_{i+1} – поточний стан системи, op_i – виконувана операція.

Такий підхід ускладнює безпосередній аналіз ефективності алгоритму, оскільки необхідно враховувати не лише кінцевий результат, але й кількість та послідовність виконаних операцій.

Кількість виконаних операцій можна формалізувати наступним чином:

$$i=1, k=1, \dots, k \quad (5)$$

де C – загальна кількість операцій, k – довжина послідовності команд.

Аналіз існуючих програмних засобів показує, що більшість із них орієнтовані на візуалізацію класичних алгоритмів сортування і не враховують специфіку стекових моделей. Як правило, такі системи не підтримують інтерпретацію довільних послідовностей команд або не

забезпечують достатнього рівня інтерактивності. Це обмежує їх використання для дослідження алгоритмів типу *push_swap*, що потребує створення спеціалізованого рішення.

Важливою особливістю розроблюваного ПЗ є орієнтація на інтерактивну взаємодію користувача із системою без необхідності ручного введення вхідних даних та команд. На відміну від класичних реалізацій візуалізаторів, де користувач повинен самостійно формувати набір чисел і послідовність операцій, запропонований підхід передбачає використання попередньо згенерованих або автоматично створюваних наборів даних, а також вбудованих сценаріїв виконання алгоритму.

У розробленому вебзастосунку реалізовано механізм автоматичної генерації тестових наборів даних різного розміру та складності, що дозволяє досліджувати поведінку алгоритму *push_swap* у різних умовах. Крім того, ПЗ може використовувати попередньо сформовані послідовності операцій або генерувати їх на основі вхідних даних, що значно спрощує процес взаємодії користувача із ПЗ.

Такий підхід підвищує зручність використання програмного забезпечення, забезпечує кращу наочність та дозволяє зосередитися безпосередньо на аналізі алгоритму, а не на підготовці вхідних даних. Це особливо важливо в навчальному процесі, де ключовим є розуміння принципів роботи алгоритмів, а не технічні деталі їх запуску.

Висновки. У результаті виконання роботи було розроблено ПЗ для візуального моделювання процесу сортування даних із використанням обмеженого набору інструкцій. Запропоноване ПЗ забезпечує інтерпретацію послідовності команд алгоритму *push_swap* та їх покрокове графічне відображення, що дозволяє значно підвищити наочність та зрозумілість процесу сортування.

Отримане рішення відрізняється універсальністю, оскільки може бути використане для дослідження різних варіантів алгоритмів, що базуються на стекових структурах. Реалізований підхід забезпечує інтерактивність, гнучкість та можливість детального аналізу виконання алгоритмів, що є важливим як у навчальному процесі, так і при розробці ПЗ.

Практичне значення роботи полягає у створенні інструменту, який дозволяє ефективно досліджувати поведінку алгоритмів сортування, оцінювати їх ефективність та виявляти можливості для оптимізації.

Особливістю розробленого рішення є використання механізмів автоматичної генерації даних, що спрощує процес дослідження алгоритму та підвищує зручність взаємодії користувача із системою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. Introduction to Algorithms. 3rd ed. Cambridge : MIT Press, 2009. 1312 p.
2. Knuth D. E. The Art of Computer Programming. Vol. 3: Sorting and Searching. 2nd ed. Boston : Addison-Wesley, 1998. 780 p.
3. 42 School. *push_swap* project documentation. URL: https://42-cursus.gitbook.io/guide/2-rank-02/push_swap (дата звернення: 04.05.2026).

WEB APPLICATION FOR VISUAL MODELING OF THE DATA SORTING PROCESS IN CONDITIONS OF A LIMITED SET OF INSTRUCTIONS

Illia Lobov

Ph.D., lecturer, Stanislav Marulin

Separate Structural Subdivision “Nova Kakhovka Polytechnic Professional College of Odessa Polytechnic National University”, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the development of a web application for visual modeling of the data sorting process in conditions of a limited set of instructions. The features of stack algorithms and existing approaches to their visualization are analyzed. The system architecture is proposed for interpreting the commands of the *push_swap* algorithm and step-by-step display of stack states.

УДК 004.42

АЛФАВІТ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ РУХІВ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ КАМЕРИ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

Аль Аджейлат Марія

к. т. н., викладач спеціальних дисциплін, Марулін Станіслав Юрійович
Відокремлений структурний підрозділ “Новокаховський політехнічний фаховий коледж
Національного університету “Одеська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розроблено шестирівневу архітектуру “Алфавіту” руху для автоматизованого розпізнавання елементарних рухів людини засобами комп’ютерного зору. Створено математичну модель та прототип ПЗ на мові Python, що забезпечують моніторинг техніки фізичної реабілітації в реальному часі зі звуковим зворотним зв’язком.

Вступ. У цифрову епоху фізичні вправи стали критичним “антидотом” проти дегенерації тіла, спричиненої нерухомим сидінням та синдромом *Text Neck* [1]. Регулярний рух відновлює метаболізм і стимулює вироблення білка *BDNF*, що захищає нейрони від цифрового стресу [2]. Парадоксально, але ті самі мобільні гаджети, що провокують гіподинамію, сьогодні стають головним інструментом відновлення: через мобільні додатки з *AI*-аналізом рухів та інтерактивні відеоінструкції користувач отримує доступ до персоналізованої реабілітації прямо вдома. Для людей, що відновлюються після травм, така цифрова доступність є ключовою для забезпечення ранньої мобілізації. Смартфон перетворюється на “цифрового тренера”, який за допомогою камер контролює амплітуду рухів, забезпечуючи правильний приплив крові до тканин та поступове відновлення контролю над кінцівками. Спорт у поєднанні з технологіями дає необхідне “сенсорне заземлення”, стабілізуючи психіку в світі віртуальних дедлайнів [3]. Зважаючи на це розробка “алфавіту” для розпізнавання елементарних рухів людини за допомогою камери може стати фундаментом для створення інтелектуальних систем дистанційного моніторингу та персоналізованої реабілітації.

Мета роботи. Розробка моделі та прототипу ПЗ для розпізнавання “алфавіту” елементарних рухів людини на основі комп’ютерного зору для автоматизації процесу фізичної реабілітації та тренувань в умовах малорухомого способу життя. Для досягнення мети необхідно сформувані “алфавіт” елементарних рухів, що описують базові вправи; реалізувати алгоритм розпізнавання рухів у реальному часі зі зворотнім зв’язком (звукові сигнали).

Основна частина роботи. *Human Pose Estimation (HPE)* – спосіб ідентифікації та класифікації вузлів людського тіла. Тобто визначення координат кожного вузлу (руки, голови, тулуба) – ключової точки. Задача *HPE* полягає у формуванні скелетоподібного опису людського тіла з подальшою обробкою для конкретних завдань. *HPE* класифікують за:

1. Архітектурою розпізнавання – те, як алгоритм “збирає” людину з пікселів. Алгоритм *Bottom-up* [4] спочатку знаходить усі ключові точки на зображенні (лікть, коліна), а потім групує їх (*OpenPose*). *Top-down* [5] алгоритм спочатку визначає людину у вигляді рамки, а потім шукає ключові точки виключно всередині цієї рамки (*AlphaPose*, *HRNet*, *Mediapipe*).

2. Розмірністю даних. *2D Pose Estimation* [6] визначає координати x та y для кожної ключової точки на площині зображення. *3D Pose Estimation* [7] визначає координати x , y , z , що дозволяє зрозуміти глибину та відстань між суглобами.

3. Способом представлення тіла [8]. Кінематичні моделі (*Skeleton-based*) – тіло представляється як набір точок (суглобів) та ліній (кісток) (бібліотеки *Mediapipe*, *MoveNet*). Об’ємні моделі (*Mesh-based*) – створюють повну 3D-сітку поверхні тіла, що дозволяє враховувати об’єм м’язів та форму тіла. Контурні моделі, що використовують силует людини.

4. Розробка “Алфавіту руху”. Для розробки “алфавіту рухів” на мобільних пристроях вирішено поєднати *Top-down* підхід (через його швидкість) та кінематичну модель (оскільки вона дає змогу легко обчислювати кути в суглобах, що є основою алфавіту).

Формування “алфавіту” заснована на шестирівневій моделі від анатомічного аналізу фази руху до її програмної реалізації в середовищі комп’ютерного зору. Такий підхід дозволяє використовувати звичайну камеру смартфона як інструмент моніторингу, забезпечуючи пацієнту миттєвий зворотний зв’язок та контроль техніки виконання вправ у реальному часі.

5. Фази руху полягає у визначення назви фази та її фізичного змісту (рисунок 1).

Рисунок 1 – Фази рухів

Біомеханічний аналіз перетворює візуальний опис вправи на мову інженерних вимог до опорно-рухового апарату, наприклад для фази F8: *опис руху* – підтягування; *задіяні суглоби* – плечовий, ліктьовий, зап’ястя (*shoulder, elbow, wrist*); *біомеханічні вимоги* – плече стабільне.

Цільові метрики. Кожна складна фаза руху зводиться до базової геометричної моделі, де тіло людини розглядається як набір векторів та кутів між ними, наприклад для фази F8 точкою розпізнавання є точка *elbow_flex*, що утворюється між сегментами плеча та передпліччя.

Логіка прийняття рішень та умови розпізнавання. “Контролер” ПЗ, який перевіряє отримані дані на відповідність заданим стандартам. Зіставлення розрахованих математичних параметрів із конкретними біомеханічними допусками, що дозволяє ПЗ приймати рішення про успішність або помилковість кожної фази руху. Ключові компоненти цього рівня:

- встановлення порогових значень – визначення конкретних числових інтервалів для кутів ($\angle < 90^\circ$ або $\angle > 150^\circ$), що дозволяє розмежовувати різні стани вправи (початок, пікове навантаження та повернення у вихідне положення), наприклад для фази F8 – $\angle(SHOULDER-ELBOW-WRIST) < 90^\circ$. Якщо умова виконана, фаза вважається досягнутою.

- динамічна верифікація – обчислення різниці кутів між сусідніми кадрами;

- логічна фільтрація станів – визначення умов “істини” для кожної фази. Якщо поточні координати користувача задовольняють умови, ПЗ фіксує виконання “літери” алфавіту руху.

Цей рівень перетворює цифри координат у зрозумілий користувачеві результат – об’єктивність оцінки техніки виконання. ПЗ може давати миттєвий зворотний зв’язок (коригувати правильність виконання вправи в реальному часі), діючи як персональний тренер. Бібліотеки *MediaPipe, OpenPose, MoveNet* – готові нейромережеві моделі, які виконують чорнову роботу – дивляться на пікселі відеопотоку і кажуть: “Ось тут рука, а ось тут коліно”. Ідентифікація опорних векторів – процес визначення “скелетного каркаса”, який є важливим для аналізу кожної фази руху. Значення типу *get(11), get(23)* або 1, 8 – адреси суглобів, вони гарантують, що математична формула отримає на вхід правильні координати.

У медицині чи спорті тренер каже: “зігніть лікоть” і система перетворює цю суб’єктивну пораду на жорстку математичну умову: $\angle(shoulder-elbow-wrist) < 90^\circ$. Якщо умова виконана, то система “бачить” фазу F8 і зараховує її. Якщо кут більше 90° , то пз розуміє, що дія ще не завершена або виконана неправильно, і не переходить до наступного етапу. Рівень технічного завершення “алфавіту руху”, де методологія перекладається мовою програмування *Python*, що дозволяє створити автоматизовану систему моніторингу в реальному часі.

Розроблена шестирівнева модель “Алфавіту” руху дозволила перейти до практичної реалізації алгоритму розпізнавання рухів із застосуванням мови програмування *Python*. Надалі представлено алгоритм розпізнавання фази F8 – Згинання ліктя:

Крок 1. Визначення інструментарію та ініціалізація екосистеми комп’ютерного зору із застосування бібліотеки *MediaPipe/OpenPose*. Крок 2. Виділення ключових точок (суглобів), що відповідають за анатомічну архітектуру вправи. Отримання координат (x, y) для опорних

суглобів із масиву. Крок 3. Алгоритмічна формалізація. Математична трансформація просторових точок у кутові вимірювання. Обчислення векторного кута між сегментами тіла (плече-лікоть-зап'ястя). Крок 4. Валідація та фільтрація. Забезпечення стабільності даних та відсікання шуму. Встановлення порогів впевненості моделі. Крок 5. Логіка прийняття рішень. Контроль виконання вправи (визначення "правильно/неправильно"). Порівняння розрахованого кута з еталонним значенням (тригером). Крок 6. Програмна реалізація. Інтеграція всіх рівнів у безперервний цикл обробки відеокадрів, малювання скелета та виведення результатів.

На базі запропонованого алгоритму створено прототип ПЗ, який на прикладі елементарного руху F8, дозволив розпізнати безпосередньо сам лікоть (рисунок 2 А) та умову виконання вправи (рисунок 2 Б) – лікоть зігнуто.

А

Б

Рисунок 2 – Приклад розпізнавання елементарного руху F8

Висновки. У ході проведеної роботи розроблено модель та прототип ПЗ для розпізнавання “алфавіту” елементарних рухів людини за допомогою методів НРЕ. Запропоновано шестирівневу архітектуру моделювання рухів, яка декомпозує людську моторику на базові елементи, що дозволяє уніфікувати процес оцінки техніки виконання вправ. Реалізовано прототип ПЗ на мові Python продемонстрував спроможність системи здійснювати автоматизований моніторинг виконання вправ. Впроваджені алгоритми розпізнавання фаз руху з використанням звукового зворотного зв'язку дозволяють користувачу коригувати техніку виконання без безпосередньої присутності інструктора чи реабілітолога.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Neupane, S., Ali, U., & Mathew, A. (2017). Text neck syndrome-systematic review. *Imperial journal of interdisciplinary research*, 3(7), 141-148.
2. Metabolic Psychology. How exercise transforms mental health [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.metabolicpsychology.com.au/blog/how-exercise-transforms-mental-health> (дата звернення: 17.04.2026).
3. Muehsam, D., Lutgendorf, S., Mills, P. J., Rickhi, B., Chevalier, G., Bat, N., ... & Gurfein, B. (2017). The embodied mind: a review on functional genomic and neurological correlates of mind-body therapies. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 73, 165-181.
4. Cao, Z., Simon, T., Wei, S. E., & Sheikh, Y. (2017). Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 7291-7299).
5. Sun, K., Xiao, B., Liu, D., & Wang, J. (2019). Deep high-resolution representation learning for human pose estimation. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 5693-5703).
6. Zhang, Z., & Shin, S. Y. (2025). Two-dimensional human pose estimation with deep learning: a review. *Applied Sciences*, 15(13), 7344.
7. Wang, J., Tan, S., Zhen, X., Xu, S., Zheng, F., He, Z., & Shao, L. (2021). Deep 3D human pose estimation: A review. *Computer Vision and Image Understanding*, 210, 103225.
8. The Complete Guide to Human Pose Estimation [Електронний ресурс] // Kemtai. – 2022. – Режим доступу: перейти до статті (дата звернення: 17.04.2026).

A MOTION ALPHABET ARCHITECTURE FOR RECOGNIZING ELEMENTARY HUMAN MOVEMENTS USING MOBILE DEVICE CAMERAS

Mariia Al Adzheilat

Ph.D., associate professor of information systems dep., Oleksandr Blazhko
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

Ph.D., lecturer, Stanislav Marulin

Separate Structural Subdivision “Nova Kakhovka Polytechnic Professional College of Odessa Polytechnic National University”, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a six-level "Motion Alphabet" architecture designed for the automated recognition of elementary human movements using computer vision techniques. A mathematical model and a software prototype implemented in Python have been developed to provide real-time monitoring of physical rehabilitation techniques, incorporating an audio feedback mechanism to ensure proper exercise execution.

UDC 004.41:519.816

PARETO-BASED IOT ARCHITECTURE SYNTHESIS: A COMPARISON WITH WEIGHTED RANKING

Chumachenko D. K.

Scientific supervisor: D.Sc., Prof. Liubchenko V. V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. Pareto-based synthesis of IoT architectural pattern portfolios is contrasted with weighted ranking on two scenarios. Weighted ranking yields one preference-dependent portfolio, whereas Pareto filtering retains 510 of 2,010 and 144 of 3,690 feasible portfolios as non-dominated. Under strictly positive weights and benefit-oriented normalization, the weighted top-ranked portfolio belongs to the Pareto set. The study identifies the decision information suppressed when synthesis is reduced to a single scalar optimum.

Introduction. Internet-of-Things (IoT) systems are typically deployed across heterogeneous Edge, Fog and Cloud layers [6] under multiple conflicting non-functional requirements — security, reliability, latency, scalability, energy efficiency and implementation complexity. Improvement along one attribute commonly degrades another, so selection of architectural patterns is more accurately formulated as constrained portfolio synthesis than as identification of a single highest-scored element.

Weighted ranking is widely used for its simplicity and interpretability, but scalarization yields a single recommendation conditional on the preference vector. This is restrictive in early architectural design, where priorities are provisional and several efficient alternatives may be admissible. A Pareto-oriented procedure is therefore introduced not as a substitute for preferences, but as an antecedent step that delineates the efficient region of the design space.

Existing pattern-selection approaches for IoT predominantly rely on pattern catalogues, criterion weights and additive scoring, ranking individual patterns or portfolios by a single aggregate value. Recent multi-objective formulations represent an architecture as a portfolio evaluated by a vector of quality criteria, making inter-criterion conflict explicit and admitting a Pareto set of non-dominated portfolios [5]. The weighted baseline answers a narrower question — which alternative is optimal under the current weights — whereas the Pareto-oriented procedure exposes which alternatives are efficient under the constraints and which compromises remain available prior to preference-based selection.

Objective. The objective is to contrast Pareto-based synthesis of IoT architectural portfolios with the weighted-ranking baseline on two scenarios and to make explicit which decision information is suppressed under reduction to a single scalar optimum. The contrast is partly structural: under strictly positive weights and benefit-oriented normalization the weighted top-ranked solution lies on, or can be reduced to, the Pareto front. The contribution is therefore not that Pareto filtering identifies a numerically superior point, but that it exposes the family of efficient alternatives around the scalar recommendation.

The main part of the work. An architectural alternative is represented as a portfolio S of patterns assigned to deployment layers (Edge, Fog, Cloud). After budget, dependency, incompatibility and coverage checks, the admissible set is denoted $F(C)$. Portfolio S_1 dominates S_2 if it is no worse on every criterion and strictly better on at least one; the Pareto set $PS(C)$ collects all non-dominated portfolios in $F(C)$. A final compromise is selected from $PS(C)$ by a scalar utility U defined as a weighted sum of normalized criterion values with preference vector v . In the weighted baseline U is applied directly to $F(C)$, yielding a single top-ranked portfolio for the chosen v .

Two IoT scenarios were considered (table 1): infrastructure monitoring and control, evaluated by security, reliability, latency, scalability and complexity; and bionic prosthesis software, evaluated under an edge-dominant profile of patient safety, latency, reliability, energy efficiency and data security. A common pipeline was applied: candidate generation, feasibility filtering, multi-criteria evaluation, Pareto filtering and compromise selection.

Table 1 – Synthesis results for the two IoT scenarios

Scenario	Generated candidates	Feasible portfolios	Pareto portfolios	Weighted-ranking output	Efficient alternatives not exposed by baseline
Infrastructure monitoring and control	19,448	2,010	510	1 portfolio	509
Bionic prosthesis software	23,816	3,690	144	1 portfolio	143

Pareto filtering preserved 25.4% of feasible portfolios in Scenario 1 and 3.9% in Scenario 2, so the scenarios differ not only in the size of $F(C)$ but also in the density of the efficient region. The weighted baseline exposed one portfolio in each case, suppressing 509 and 143 non-dominated alternatives respectively. With only two scenarios this gap admits no causal interpretation, but it suggests that the prosthesis scenario imposes a more restrictive trade-off structure. The weighted result is suitable as a final compromise only after inspection of $PS(C)$.

A single weighted optimum is not evidence that no other high-quality alternatives exist; it reflects one assumed preference vector. The baseline is acceptable only when weights are stable and well-grounded, $F(C)$ is small, and the cost of overlooking compromises is low — conditions atypical in early IoT design. The principal contribution of the Pareto-oriented procedure is therefore not numerical optimization but decision auditability (table 2): reporting, alongside the recommended portfolio, the cardinality of the feasible set, the cardinality of the Pareto set and the criteria along which competing non-dominated portfolios differ. This is particularly relevant in multi-stakeholder contexts, where a documented Pareto set provides architectural rationale without presupposing agreement on a single preference vector.

Table 2 – Comparison of weighted ranking and Pareto-based synthesis

Comparison aspect	Weighted top-1 ranking	Pareto-based synthesis
Decision output	One top-ranked portfolio for fixed weights	Set of non-dominated portfolios plus final compromise
Treatment of trade-offs	Implicitly hidden in the aggregate score	Explicitly visible through the Pareto set
Role of preferences	Applied before efficient alternatives are exposed	Applied after infeasible and dominated variants are removed
Architectural auditability	Limited: one result is justified mainly by the aggregate score	Higher: efficient alternatives and compromise choice can be documented

In a combined workflow weighted ranking is retained but repositioned at the final stage — as an a posteriori compromise-selection rule over $PS(C)$ rather than the primary synthesis mechanism over $F(C)$ — preserving stakeholder preferences while preventing premature elimination of efficient alternatives. The shape of $PS(C)$ reflects domain logic: in Scenario 1 distinct configurations attain comparable quality through different combinations of gateways, brokers, authentication and failure-handling patterns; in Scenario 2 edge-level safety, latency and energy limitations eliminate substantial portions of $F(C)$ before compromise selection.

At the level of architectural decision making, the weighted baseline identifies a portfolio consistent with the current weights but conveys nothing about its position in the trade-off space; the Pareto-oriented procedure supports comparison with adjacent efficient alternatives, which matters when the decision must be agreed among developers, security engineers and domain experts. The same distinction yields stronger traceability in documentation — admissibility checks, rejected infeasible alternatives and the location of the compromise within $PS(C)$ — and supports analysis of preference changes: a shift in v can be classified as a move to a neighboring Pareto point or to a qualitatively different architecture, which is unobservable without $PS(C)$.

The contrast is partly definitional — scalarization returns one item and Pareto filtering returns a set by construction — so the numerical gap is not by itself an empirical finding. The scenarios, criterion profiles and weight vector were designed by the same author, with no external stakeholder validation. The baseline uses the same U applied a posteriori by the proposed procedure, so it does not challenge

the method on quality grounds; greedy construction and random admissible selection are required as stronger baselines. Results depend on the pattern catalogue and expert-defined criterion profiles. Larger industrial catalogues would require replacing exhaustive generation by heuristic search such as NSGA-II [7]; the comparison remains applicable since $F(C)$, $PS(C)$ and $U(S)$ are independent of the enumeration mechanism. The contribution is consequently methodological rather than computational.

Conclusions. Pareto-based synthesis and the weighted-ranking baseline address distinct decision-support tasks. Weighted ranking yields a single recommendation under fixed and trusted preferences but does not expose the family of efficient trade-offs; Pareto-based synthesis preserves the non-dominated alternatives, supports a posteriori compromise selection and makes the influence of stakeholder preferences explicit. For IoT architecture design, where quality attributes conflict and feasibility constraints are stringent, this distinction is methodologically significant.

REFERENCES

1. Bonomi F., Milito R., Zhu J., Addepalli S. Fog Computing and Its Role in the Internet of Things. Proceedings of the First Edition of the MCC Workshop on Mobile Cloud Computing (MCC'12). New York: ACM, 2012. P. 13–16. URL: <https://doi.org/10.1145/2342509.2342513>. – (дата звернення: 10.05.2026).
2. Shi W., Cao J., Zhang Q., Li Y., Xu L. Edge Computing: Vision and Challenges. IEEE Internet of Things Journal. 2016. Vol. 3, No. 5. P. 637–646. URL: <https://doi.org/10.1109/IIOT.2016.2579198>. – (дата звернення: 24.11.2026).
3. Chumachenko D. K., Liubchenko V. V. A Systematic Approach to Selecting Architectural Patterns for IoT Development. Applied Aspects of Information Technology. 2025. Vol. 8, No. 2. P. 178–190. URL: <https://doi.org/10.15276/aait.08.2025.12>.
4. Chumachenko D. K., Liubchenko V. V. A Multi-Objective Optimization Model for Designing the Software Architecture of Internet-of-Things Systems. Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences. 2026. Issue 2 (363). P. 103–109. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2026-363-13>.
5. Aleti A., Buhnova B., Grunske L., Koziolok A., Meedeniya I. Software Architecture Optimization Methods: A Systematic Literature Review. IEEE Transactions on Software Engineering. 2013. Vol. 39, No. 5. P. 658–683. URL: <https://doi.org/10.1109/TSE.2012.64>. – (дата звернення: 10.05.2026).
6. Dauda A., Flauzac O., Nolot F. A Survey on IoT Application Architectures. Sensors. 2024. Vol. 24, No. 16. Article 5320. URL: <https://doi.org/10.3390/s24165320>. – (дата звернення: 10.05.2026).
7. Di Pompeo D., Tucci M. Multi-Objective Software Architecture Refactoring Driven by Quality Attributes. arXiv. 2023. arXiv:2301.07500. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.07500>. – (дата звернення: 10.05.2026).

УДК 004.4

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ

Федянін Т. О.

Арнаутова О. М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено результати проектування та розробки вебзастосунку для моніторингу та управління персональними фінансами. Особлива увага приділяється інтеграції ігрових механік (гейміфікації) для стимулювання користувачів до регулярного ведення обліку та досягнення фінансових цілей. Описано архітектурні рішення на базі Python-фреймворків та модель бази даних. Проведено аналіз ефективності впровадження системи нагород та прогресії.

Вступ. Проблема фінансової грамотності та ефективного управління власними ресурсами є надзвичайно актуальною в умовах нестабільної економіки. Багато користувачів починають вести облік витрат, але швидко припиняють цей процес через його монотонність та відсутність миттєвого позитивного підкріплення. Традиційні банківські додатки надають інструменти аналітики, проте вони часто сприймаються як суто технічні засоби, що не мотивують до зміни фінансових звичок.

Гейміфікація – це використання ігрових елементів та механік у неігрових контекстах. У сфері фінансів вона дозволяє перетворити рутинне введення даних про витрати на захопливий процес досягнення цілей, змагання з собою або іншими користувачами, що значно підвищує рівень залученості (*retention rate*).

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності управління особистими фінансами шляхом розроблення вебзастосунку з елементами гейміфікації, що забезпечує збільшення рівня заощаджень користувачів. До основних завдань віднесено: проектування бази даних для зберігання транзакцій, розробка алгоритмів розрахунку ігрового досвіду (*XP*), створення інтерфейсу з візуалізацією досягнень та впровадження системи сповіщень.

Основна частина роботи. Аналіз існуючих рішень показує, що такі застосунки, як *YNAB* та *Mint*, орієнтовані переважно на аналітичні функції та контроль витрат, однак не містять розвинених механізмів гейміфікації. У свою чергу, застосунок *Fortune City* реалізує ігровий підхід, проте має обмежений аналітичний функціонал та недостатню гнучкість у налаштуванні фінансових цілей. Таким чином, існує необхідність у створенні вебзастосунку, що поєднує глибоку фінансову аналітику з адаптивною гейміфікованою моделлю мотивації. Роботи Кевіна Вербаха та Дена Хантера [1] надають докази, що грамотно сконструйована мотиваційна схема (за моделлю *Octalysis* [2]) здатна трансформувати людські звички, при цьому не викликаючи почуття примусу. Однак чимало наявних платформ мають закритий програмний код або ж обмежені опції для налагодження під реалію українського ринку.

Конструкція системи спирається на парадигму розмежування операційної логіки та відображення інформації (*MVC*). Для розробки серверної складової обрано мову *Python* разом із фреймворком *Django* [3], зважаючи на їхній високий ступінь захищеності та вбудовану функціональність для роботи з адмініструванням. Клієнтська частина реалізована через адаптивний дизайн із застосуванням передових *JS*-бібліотек для формування динамічних діаграм.

Під час розробки клієнтської частини вебзастосунку особливу увагу приділено забезпеченню адаптивності інтерфейсу (*responsive design*), що реалізовано із використанням фреймворку *Tailwind CSS*. Це дозволяє коректно відображати інтерфейс на пристроях із різними розмірами екранів, зокрема на мобільних пристроях із сенсорним керуванням.

Для підвищення зручності аналізу фінансових даних застосовано інтерактивні засоби візуалізації у вигляді діаграм, що забезпечують наочне відображення структури витрат та

динаміки заощаджень. Такий підхід дозволяє користувачеві швидше інтерпретувати фінансову інформацію та оцінювати результати власної активності в системі.

Центральною складовою системи слугує модель ігрового стимулювання. Кожна зареєстрована фінансова операція чи успішно завершений місяць (без виходу за визначені межі) винагороджує користувача "очками досвіду". Збільшення цього досвіду спричиняє зростання рівня профілю, що, своєю чергою, надає доступ до розширених аналітичних зведень [4] або нових візуальних відзнак.

Для підтримання довготривалої зацікавленості інтегровано ідею "Фінансового опікуна" – віртуального супутника, чий стан безпосередньо корелює з фінансовою обачністю користувача. У разі перевищення встановлених норм, показник "життєздатності" опікуна понижується. Це формує емоційний зв'язок та мотивує до свідомого управління витратами.

Нижче, в таблиці 1, розглянемо те, як відрізняється традиційний підхід до фінансових застосунків і власна розробка.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика традиційного та гейміфікованого підходів

Параметр	Традиційні додатки	Пропонований вебзастосунок
Взаємодія	Пасивне спостереження	Активна ігрова участь
Мотивація	Раціональна (цифри)	Емоційна (досягнення, статус)
Аналітика	Статичні звіти	Динамічні прогнози та підказки
Філософія взаємодії	Суворий інтерфейс, орієнтований виключно на швидке виконання операцій.	Захопливе середовище з елементами гри та механіками дослідження (великодні яйця, приховані винагороди).

Важливим аспектом є математична модель нарахування балів. Загальна кількість балів P за період розраховується як:

$$P = \sum(T_i K_c) + (S/L \times 100) \tag{1}$$

де T_i – кількість введених транзакцій, K_c – коефіцієнт складності категорії, S – сума заощаджень, L – загальний дохід.

На рисунку 1 наведено основний функціонал вебзастосунку за допомогою *Use-case* діаграми.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання інформаційної системи

Для реалізації системи використано наступні інструменти:

- *Backend: Python 3.10+, Django 4.2* [3]. Обробка бізнес-логіки, *ORM* для роботи з базою даних, *REST API*;
- *Database: PostgreSQL*. Забезпечує цілісність даних та підтримку складних запитів для аналітики [4];
- *Frontend: HTML5, CSS3 (Tailwind CSS), Vue.js*. Забезпечує реактивність інтерфейсу та зручність на мобільних пристроях;
- *Deployment: Docker, Nginx*. Для контейнеризації та швидкого розгортання на сервері.

Висновки. Створений нами програмний продукт для мережі усуває замалу активність людей у керуванні власними коштами через запровадження елементів гри [1, 2]. Завдяки застосуванню технологій Python і фреймворку *Django* [3] вдалося сформувати стійку будову, яка спроможна справлятися зі значними обсягами інформації про фінансові операції безпосередньо у момент їх здійснення. Дані, отримані під час імітаційного тестування, демонструють, що такий гейміфікований метод стимулює користувачів до збільшення заощаджень – у межах 15-20 відсотків порівняно з традиційним методом, що досягається завдяки наочному представленню досягнень та елементам змагання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Werbach K., Hunter D. For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. – Wharton Digital Press, 2012.
2. Chou Y.-K. The Octalysis Framework for Gamification Strategy. Yu-kai Chou: Gamification & Behavioral Design. URL: <https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-gamification-framework/>. (дата звернення: 15.04.2026).
3. Django Documentation. URL: <https://docs.djangoproject.com/>. (дата звернення: 15.04.2026).
4. Python Data Analysis Library – pandas. URL: <https://pandas.pydata.org/>. (дата звернення: 18.04.2026).

WEB APPLICATION FOR PERSONAL FINANCE MANAGEMENT USING GAMIFICATION ELEMENTS

Fedianin T.

Arnautova O.

Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ABSTRACT. The paper presents the design and development of a web application for monitoring and managing personal finances. Particular attention is paid to the integration of game mechanics (gamification) to encourage users to regularly keep records and achieve financial goals. Architectural solutions based on Python frameworks and a database model are described. An analysis of the effectiveness of implementing a reward and progression system was conducted.

УДК 004.415.2

ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕРНА SPECIFICATION ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ОБМЕЖЕНЬ У СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ.

Ястребова А.В.

д.п.н., завідувач каф. ІІЗ Вакалюк Т.А.

Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено методи застосування патерна Specification для верифікації складних бізнес-обмежень в інформаційних системах. Проаналізовано підходи до відокремлення логіки перевірок від доменної моделі, що забезпечує гнучкість архітектури та повторне використання коду. Запропоновано архітектурні рішення для інтеграції специфікацій у системи на основі предметно-орієнтованого проектування (DDD). Результати підтверджують ефективність підходу для покращення тестованості та підтримки програмного забезпечення.

Вступ. Розвиток сучасних інформаційних систем супроводжується постійним ускладненням алгоритмів обробки даних та бізнес-правил. Традиційні підходи до перевірки обмежень часто призводять до накопичення логіки в різних частинах програми. Це значно ускладнює підтримку програмного забезпечення та його подальше розширення. Тому виникає необхідність у впровадженні архітектурних рішень, які дозволяють виділити правила верифікації в самостійні компоненти. Теоретичною базою дослідження обрано принципи предметно-орієнтованого проектування. Такий підхід забезпечує чітке розділення прикладних задач і технічної реалізації. Використання шаблону проектування "Специфікація" дозволяє створити гнучку та зрозумілу систему перевірки даних.

Мета роботи. Метою дослідження є реалізація верифікації бізнес-обмежень у складних інформаційних системах на основі шаблону проектування "Специфікація" для підвищення надійності та гнучкості програмної архітектури.

Для досягнення поставленої мети у роботі проводиться аналіз існуючих підходів до контролю цілісності даних у сучасних програмних середовищах. На основі проведеного огляду здійснюється проектування структури універсального модуля, який дозволяє відокремити правила перевірки від основної моделі даних. Важливою частиною дослідження є створення механізму об'єднання простих умов у складні логічні ланцюжки для повної верифікації станів об'єктів. Завершальним етапом роботи є практична перевірка розробленого методу, що підтверджує його ефективність для покращення якості розробки складних інформаційних систем.

Основна частина роботи. Аналіз наявних засобів валідації показує, що переважна більшість бібліотек орієнтована на перевірку формату окремих полів, але не здатна ефективно описувати правила, що охоплюють стан кількох взаємопов'язаних об'єктів одночасно. Порівняння методів верифікації наведено у таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняння методів верифікації бізнес-обмежень

Критерій	Традиційний підхід	Валідація схем	Патерн Specification	Specification + DDD
Читабельність коду	Низька	Середня	Висока	Висока
Повторне використання	Мінімальне	Середнє	Максимальне	Максимальне
Компонування умов	Ускладнене	Обмежене	Легке	Дуже легке
Складність тестування	Висока	Середня	Низька	Низька

Для реалізації власної розробки обрано мову *TypeScript* та фреймворк *NestJS*. Зазначені інструменти надають строгу статичну типізацію і підтримують модульну організацію застосунку, що є необхідною передумовою для впровадження принципів предметно-орієнтованого проектування. Концептуальною основою архітектурного рішення стало тактичне проектування, яке забезпечує цілісність доменної моделі засобами спеціалізованих шаблонів, зокрема,

сутностей та специфікацій. Обрана технологічна платформа дозволяє повністю розмежувати доменний шар від деталей інфраструктури, забезпечуючи незалежність бізнес-логіки від конкретної системи управління базами даних та транспортного протоколу.

Архітектура розробленого рішення складається з кількох рівнів. На доменному рівні визначаються сутності, об'єкти-значення та самі специфікації. Рівень застосунку містить сервіси, які оркеструють виконання бізнес-операцій і делегують перевірку умов відповідним специфікаціям. Інфраструктурний рівень забезпечує реалізацію репозиторіїв і технічних адаптерів, не маючи жодного впливу на логіку верифікації. Рівень представлення, реалізований засобами NestJS-контролерів, відповідає виключно за прийом і форматування запитів, тоді як усі бізнес-перевірки виконуються глибше, на доменному рівні. Таке розшарування гарантує, що зміна, наприклад, формату вхідних даних не зачіпає жодного правила верифікації.

Сутність патерна *Specification* полягає у виведенні правил верифікації за межі доменних об'єктів та їх інкапсуляції у самостійних класах [2]. Кожен такий клас реалізує єдиний метод *isSatisfiedBy*, що повертає булеве значення, і сфокусований на перевірці однієї конкретної умови відповідно до принципу єдиної відповідальності. Використання назв, які відображають термінологію предметної галузі, дозволяє підтримувати єдину мову між розробниками та представниками бізнесу – ключовий елемент методології *DDD*. Наприклад, клас *ActiveSubscriptionSpecification* або *AgeVerifiedUserSpecification* є самодокументованим компонентом, значення якого зрозуміле без зайвих коментарів.

Вагомою технічною перевагою є можливість декларативного компонування специфікацій за допомогою логічних операторів *TA*, *ABO* та *HI*. Замість громіздких умовних конструкцій розробник будує прості атомарні правила й об'єднує їх у складні ланцюжки. Наприклад, правило перевірки доступу до преміум-контенту може складатися з окремих специфікацій для верифікації вікової категорії та статусу активної підписки користувача. Такий підхід усуває дублювання коду і уможлиблює повторне використання правил у різних частинах системи без додаткових витрат. Базовий абстрактний клас *CompositeSpecification* із методами *and()*, *or()* та *not()* забезпечує механізм побудови складних умов без написання додаткового шаблонного коду.

Описана архітектура відповідає принципам чистої архітектури [3], де бізнес-правила формують найбільш захищений і незалежний шар системи. Логіка верифікації залишається ізольованою від зовнішніх технічних деталей: протоколів передачі даних, форматів серіалізації та механізмів збереження. Оскільки кожна специфікація є невеликим і незалежним модулем, її модульне тестування є тривіальним завданням — достатньо передати тестовий об'єкт у метод *isSatisfiedBy* і перевірити результат без підняття жодного контексту. Як підтверджують практичні дослідження застосунків на *NestJS*, чиста архітектура демонструє найбільшу ефективність саме там, де домен містить реальні бізнес-правила, валідацію та обмеження станів [4].

Практична апробація розробленого методу підтвердила, що виділення перевірок у самостійні класи помітно скорочує обсяг дубльованого коду. Система набуває суттєвої гнучкості: поява нових вимог зводиться до створення нової специфікації або зміни наявної комбінації правил без втручання в основну доменну модель. Кількість рядків коду, задіяних при внесенні змін до правила верифікації, скоротилася приблизно втричі порівняно з традиційним підходом у межах тестового проєкту. Крім того, покриття коду модульними тестами зросло з 42% до 89%, що свідчить про суттєве підвищення тестованості розробленого рішення. Загалом, застосування патерна *Specification* у поєднанні з принципами *DDD* і чистої архітектури є ефективним рішенням для розробки надійних і масштабованих інформаційних систем.

Висновки. У ході дослідження обґрунтовано доцільність застосування патерна *Specification* для верифікації бізнес-обмежень у складних інформаційних системах. Проведений порівняльний аналіз засвідчив переваги запропонованого підходу над традиційними методами валідації за показниками читабельності, повторного використання та тестованості коду. Реалізований на платформі *NestJS/TypeScript* метод у поєднанні з принципами предметно-орієнтованого проектування забезпечує незалежну від інфраструктури систему перевірки бізнес-

правил. Перспективним напрямом подальших досліджень є інтеграція розробленого підходу з механізмами CQRS та доменних подій для підтримки складніших сценаріїв застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Fowler M. Domain Driven Design. URL: <https://martinfowler.com/bliki/DomainDrivenDesign.html> (дата звернення: 05.05.2026).
2. Akşahin F. Specification Design Pattern. URL: <https://medium.com/@feridaksahin/specification-design-pattern-c70f3f20a671> (дата звернення: 05.05.2026).
3. Предметно-орієнтоване проектування (DDD): у чому користь підходу і хто його використовує. URL: <https://dou.ua/forums/topic/45909/> (дата звернення: 05.05.2026).
4. Kubabuilds. Clean Architecture in NestJS — A Practical Guide. URL: <https://dev.to/kubabuilds/clean-architecture-in-nestjs-a-practical-guide-101p> (дата звернення: 05.05.2026).

METHODS AND APPLICATIONS OF THE SPECIFICATION PATTERN FOR BUSINESS CONSTRAINT VERIFICATION IN COMPLEX INFORMATION SYSTEMS.

Yastrebova A.

PhD, Head of the department of SE Vakaliuk T.
State University “Zhytomyr Polytechnic”, UKRAINE

ANNOTATION. The paper examines approaches to business constraint verification in complex information systems using the Specification design pattern. Methods for separating validation logic from the domain model are analyzed. An architectural solution based on TypeScript and NestJS is proposed, ensuring flexibility, reusability of business rules, and ease of testing.

УДК 004.9:658.7

ПОБУДОВА ТА ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ КРАФТОВИХ М'ЯСНИХ ВИРОБІВ

Паламарчук І.С.

старший викладач каф. ПЗ Локтікова Т.М.

Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Роботу присвячено побудові та проектуванню інформаційної системи автоматизації складського обліку та управління виробництвом крафтових м'ясних підприємств. Аналіз наявних аналогів підтвердив доцільність розробки компактного рішення. Серверну частину реалізовано на платформі *ASP.NET Core* із застосуванням патернів *CQRS* та *Unit of Work*. Клієнтська частина створена за допомогою бібліотек *React* та *TypeScript*. Система забезпечує облік партій із застосуванням методу *FEFO* та складський документообіг за меншої складності впровадження порівняно з аналогами.

Вступ. Крафтове м'ясне виробництво належить до сегмента харчової промисловості, де ефективне управління запасами визначає конкурентоспроможність підприємства та безпечність продукції [1]. Виробничий цикл на таких підприємствах охоплює закупівлю сировини у постачальників, їхнє зберігання на складі, обвалування та перероблення, виготовлення продукції та її відвантаження клієнтам. Облік на малих і середніх підприємствах цього сектору здебільшого ведеться в електронних таблицях або в паперових журналах. Такий підхід ускладнює ведення партійного обліку по термінах придатності, який є важливим для виявлення браку або небезпеки. Також відсутність зв'язку між складським і виробничим обліками змушує менеджерів перевіряти наявність сировини вручну, що призводить до сповільнення виробничих процесів. Попри це малі підприємства уникають застосування комплексних систем через складність їхнього впровадження та надмірну функціональність [2]. Це обґрунтовує актуальність створення компактної та функціонально достатньої системи, яка дозволить малим підприємствам оптимізувати роботу без значних фінансових та часових витрат.

Мета. Метою роботи є спроектувати архітектуру та проаналізувати вимоги до клієнт-серверної інформаційної системи автоматизації складського обліку та управління виробництвом, яка буде повністю забезпечувати вимоги крафтових м'ясних підприємств й одночасно не буде перевантаженою непотрібним функціоналом. Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: дослідження предметної області, аналіз аналогів програмного продукту, проектування архітектури серверної частини, проектування архітектури клієнтської частини.

Основна частина роботи. Виробничий цикл м'ясопереробних підприємств охоплює закупівлю сировини, обвалування, перероблення, виготовлення готової продукції та її реалізацію. Під час обвалування з однієї вхідної одиниці сировини отримуються численні вихідні продукти з різною масою, собівартістю та терміном придатності. Отже, для автоматизації таких підприємств програма має забезпечувати керування складськими залишками за партіями та мати можливість формувати виробничі замовлення на основі специфікацій.

Для подальшого дослідження було обрано, оглянуто та проаналізовано три наявні застосунки: *Odoo ERP* [3], *Katana MRP* [4], *BAS* «Комплексне управління підприємством» (КУП) [5]. Їхня порівняльна характеристика за основними параметрами представлена в таблиці 1.

Аналіз показав, що системи *Odoo* та *BAS* КУП покривають усі потреби, але є надлишковими для малого бізнесу тому, що їхнє впровадження займає значний час і потребує залучення консультантів. *Katana MRP* відрізняється високою швидкістю розгортання, однак не підтримує специфікацій обвалування туш та гнучкого управління правами доступу. Огляд аналогів підтвердив доцільність розробки компактного рішення, яке задовільнить основні потреби малих м'ясних підприємств.

Програмне забезпечення має містити партійний облік із контролем термінів придатності та алгоритмом *FEFO*, складський документообіг, управління виробничими замовленнями на основі

специфікацій продуктів, рольову авторизацію з налаштуванням прав доступу кожного користувача та фільтрацію даних з групуванням та сортуванням.

Таблиця 1 – Порівняння аналогів

Параметр	<i>Katana MRP</i>	<i>Odoo</i>	<i>BAS КУП</i>
Партійний облік та простежуваність	Так	Так	Так
Можливість вказати відсоток втрат при виробництві за <i>ВОМ</i>	Частково	Так	Так
Швидкість впровадження	4-6 тижнів	До 6 місяців	До 6 місяців
<i>FEFO</i> та контроль термінів придатності	Частково	Так	Так
Українська локалізація	Ні	Так	Так
Управління правами доступу	Частково	Так	Так

У результаті серверна частина системи реалізована на платформі *ASP.NET Core* мовою програмування *C#*. Вебінтерфейс користувача реалізовано за допомогою JavaScript-бібліотеки *React* з *TypeScript* на базі збирача *Vite*. Для збереження даних було обрано СУБД *PostgreSQL*.

Клієнт-серверна архітектура, де бекенд та фронтенд реалізовані як окремі сервіси, найкраще підходить для побудови такої системи. Це полегшує масштабування застосунку та впровадження його на інших платформах. Сервер як *RESTful API* відповідає за всі бізнес-правила та надає доступ через *HTTP* до перегляду та зміни даних системи.

Клієнтська частина реалізована як односторінковий застосунок, структура якого побудована за модульним підходом із групуванням функціоналу за бізнес-доменами. Кожен модуль містить власні компоненти, логіку роботи з даними, типи та інші залежності, які використовуються виключно в межах цього функціонального блока.

Серверна частина розділена на чотири логічних рівні: шар представлення, шар застосунку, доменний шар, інфраструктурний шар. Їхня взаємодія показана на рисунку 1.

Рисунок 1 – Діаграма компонентів бекенд-частини

Доменний шар не залежить від жодного зовнішнього фреймворку і містить агрегати з інкапсульованими бізнес-правилами, об'єкт-значеннями та інтерфейсами репозиторіїв. Шар представлення є тонким і містить лише *HTTP*-контролери, які передають запити до обробників. Шар застосунку координує логіку з доменного шару та використовує інфраструктурний шар для збереження даних.

У шарі застосунку застосовано патерн *CQRS (Command Query Responsibility Segregation)*. Він розділяє операції запису та читання на два незалежні потоки. Команди змінюють стан системи через репозиторії та агрегати для того, щоби дотримуватися доменних інваріантів й цілісності даних. А запити звертаються безпосередньо до контексту бази даних і формують оптимізовані *SQL*-запити без завантаження важких об'єктів у пам'ять для забезпечення високої продуктивності читання даних.

Патерн *Unit of Work*, який також було застосовано у шарі застосунку, координує диспетчеризацію доменних подій та забезпечує атомарне збереження всіх змін в єдиній

транзакції. Агрегати накопичують доменні події під час виконання операцій, а обробники подій реалізують додаткові ефекти (наприклад, оновлення залишків після проведення прибуткової накладної).

Одним з основних модулів бізнес-логіки серверної частини є складський облік. Модуль містить три основні об'єкти. Перший – це сутність *Batch*, яка зберігає таку інформацію про партію: номер, термін придатності та посилання на документ, через який її було створено. Другим об'єктом є *BatchStock*, який зв'язує певний склад, конкретну партію, продукт та кількість залишку на відповідному складі. Поточний залишок не зберігається як окреме поле БД, а обчислюється динамічно з колекції об'єктів типу *StockMovement*, що є третім об'єктом. Він забезпечує історію переміщення продукції, тобто життєвий цикл однієї партії. Об'єкт містить кількість продукції та позначку типу руху: резервування, прибуткування, списання чи вивільнення з резервування. Залежно від типу руху значення або від'ємне, або додатне. Отже, для того, щоби дізнатися поточний залишок, потрібно агрегувати колекцію операцією *SUM*.

Складський модуль охоплює такі документи: прибуткові накладні з розбиттям на партії, видаткові накладні з *FEFO*-підбором, переміщення між складами та акти інвентаризації. Кожен документ проходить цикл статусів від чернетки до проведеного. Скасування проводки генерує зворотні переміщення. *FEFO*-алгоритм реалізовано в доменному сервісі *StockAvailabilityChecker*. Метод в цьому сервісі фільтрує прострочені партії, сортує решту за датою придатності за зростанням потім заповнює потрібну кількість жадібним алгоритмом.

Висновки. У роботі спроектовано інформаційну систему автоматизації складського обліку та управління виробництвом крафтових м'ясних виробів, впровадження якої усуває проблеми, пов'язані з ручним обліком на підприємствах харчової промисловості. Архітектура системи на основі предметно-орієнтованого проектування ізолює логіку від зовнішніх залежностей і гарантує підтримку доменних правил. Реалізація *FEFO*-алгоритму підбору партій задовольняє вимоги безпеки харчових продуктів. Спроектована система забезпечує повний набір функцій, які є специфічними для м'ясного виробництва, за меншої складності впровадження порівняно з аналогами. Подальша розробка передбачає реалізацію виробничого модуля з підтримкою специфікацій розбирання та формування виробничих замовлень, а також реалізацію клієнтської частини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Як програмні комплекси ERP-рівня допомагають розширювати бізнес м'ясопереробки?. *Блог Business Evolution*. URL: <https://bevol.com.ua/blog/yak-erp-dopomagaye-rozshyruvaty-biznes-myasopererobky/>.
2. Lauri K. The State of Cloud-Based ERP/MRP in Smaller Food Firms. *Food Logistics*. 24.02.2020. URL: <https://www.foodlogistics.com/software-technology/emerging-technologies/article/21117299/mrpeasy-the-state-of-cloudbased-erpmrp-in-smaller-food-firms>.
3. Ingole A. How Long Does Odoo Implementation Take?. *SDLC Corp*. 27.02.2026. URL: <https://sdlccorp.com/post/how-long-does-odoo-implementation-take/>.
4. Katana MRP review, pricing, features, pros & cons. *Ciroapp*. 17.11.2025. URL: <https://ciroapp.com/software/katana-mrp>.
5. BAS Комплексне управління підприємством. *NCT*. 11.05.2021. URL: <https://www.nct.ua/news/bas-kompleksne-upravlinnya-pidpriemstvom/>.

DEVELOPMENT AND DESIGN OF AN INFORMATION SYSTEM FOR AUTOMATING WAREHOUSE ACCOUNTING AND PRODUCTION MANAGEMENT OF CRAFT MEAT PRODUCTS

Palamarchuk I.S.

Senior Lecturer Loktikova T.M.

Zhytomyr Polytechnic State University, UKRAINE

ANNOTATION. This work presents a compact information system for automating warehouse accounting and production management at craft meat enterprises. The system is built using ASP.NET Core and React and provides FEFO-based batch tracking and document management. It offers a streamlined and less complex alternative to existing market solutions.

УДК 004.658

АВТОМАТИЗОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ДАМПІВ БАЗ ДАНИХ У ПЛОСКЕ ВЕКТОРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Костін О.Л.

канд. техн. наук, доцент Сперанський В. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Дослідження присвячено вирішенню проблеми структурного розриву між реляційними базами даних та алгоритмами машинного навчання. Спроектовано здатну до розширення архітектуру адаптера даних та програмно реалізовано прототип з використанням мови Python для детермінованої трансформації неструктурованих текстових SQL-дампів у двовимірні матриці формату Apache Parquet.

Вступ. У сучасних парадигмах *Data Engineering* та *MLOps*, а також у задачах інтеграції даних і каузального аналізу дослідники стикаються з проблемою структурного розриву між форматами зберігання джерел та вимогами цільових аналітичних систем. Вихідні дані підприємств переважно накопичуються у вигляді неструктурованих або напівструктурованих текстових дампів, зокрема як застарілі *SQL*-вивантаження з монолітних систем або масиви вкладених *JSON*-документів. Водночас строгі математичні алгоритми пошуку функціональних залежностей та архітектури глибокого навчання вимагають подачі на вхід виключно типізованих плоских двовимірних масивів. Спроби прямої подачі необробленого синтаксису баз даних на вхід аналітичних систем призводять до повної втрати контексту та руйнування реляційних зв'язків. Традиційні *ETL*-процеси (*Extract, Transform, Load*), що передбачають ручний синтаксичний розбір та створення індивідуальних конвеєрів очищення для кожної бази даних, є обчислювально неефективними та не підлягають масштабуванню при обробці гетерогенних джерел. Це обґрунтовує необхідність створення автоматизованих та алгоритмічно стійких засобів уніфікованої трансформації даних [1], які здатні працювати без втручання людини на етапі препроцесингу.

Мета роботи. Метою дослідження є створення методу автоматизованої детермінованої конвертації гетерогенних структур даних у плоске векторне представлення для забезпечення надійного фундаменту подальшого семантичного аналізу нейромережевими моделями без ризику втрати атомарності. Для досягнення мети передбачено аналіз існуючих технологій синтаксичного розбору, проектування масштабованої архітектури програмного модуля-адаптера з використанням об'єктно-орієнтованих патернів, а також програмну реалізацію та апаратне тестування алгоритму побудови й обходу абстрактного синтаксичного дерева (*AST*) для екстракції корисного навантаження з інструкцій маніпулювання даними мовою *Python*.

Основна частина роботи. Огляд предметної області демонструє наявність декількох концептуальних підходів до вирішення задачі трансформації неструктурованих дампів баз даних. Порівняльний аналіз функціональних можливостей систем-аналогів та технологічних стеків наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики підходів до парсингу дампів баз даних

Підхід	Точність екстракції	Асимптотична складність	Коефіцієнт втрати атомарності
Використання <i>LLM</i>	Імовірнісна (< 95 %)	$O(n^2)$	Високий (ризик галюцинацій)
Розробка власного лексера	Абсолютна (100 %)	$O(n)$	Відсутній (0 %)
Алгоритмічний <i>AST</i> -парсинг	Абсолютна (100 %)	$O(n \log(n))$	Відсутній (0 %)

Аналіз інформаційних технологій підтверджує, що застосування архітектур типу *Transformer* для обробки неструктурованого сирого тексту дампів є неприпустимим у промислових конвеєрах даних. Згідно з результатами досліджень Стенфордського університету

[2], спроба делегувати генеративній неймережі формування багатовимірних матриць безпосередньо у власному контекстному вікні є імовірнісним, а не детермінованим процесом. Генеративні моделі схильні до апроксимації та вгадування структури, що робить конвеєр крихким до синтаксичних аномалій у форматуванні та провокує критичні галюцинації (втрату існуючих рядків або генерацію неіснуючих значень). Крім того, обробка промислових дамтів великого розміру є фізично неможливою для прямих *API*-запитів через жорсткі апаратні ліміти токенизації та квадратичну складність механізму уваги. З огляду на ці недоліки, оптимальним архітектурним вектором визначено використання алгоритмічного *AST*-парсингу.

Архітектуру розробленого адаптера побудовано за строгими принципами об'єктно-орієнтованого проектування з імплементацією патернів «Фабричний метод» та «Стратегія». Фабричний клас відповідає за динамічну ініціалізацію специфічного парсера залежно від *MIME*-типу вхідного файлу, унеможливаючи жорстке зв'язування компонентів. Патерн «Стратегія» визначає інкапсульовану логіку обходу графа для конкретного формату структуризації. Універсальні інтерфейси модуля дозволяють у майбутньому інтегрувати додаткові рушії для обробки *JSON*-документів або графових вивантажень *NoSQL*-баз без модифікації базового ядра програми. Для програмної реалізації обрано високорівневу мову *Python*. Її екосистема надає прямий доступ до готових бібліотек синтаксичного розбору (зокрема *sqlglot*), що дозволяє уникнути розробки лексера з нуля та компенсувати інтерпретовану природу мови за рахунок оптимізованих *C*-сумісних рушіїв.

Процес автоматизованої трансформації *SQL*-дампу інкапсульовано у три ізольовані обчислювальні етапи (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема алгоритмічної трансформації текстового дампу у векторне представлення (візуалізація етапів: синтаксичний розбір, екстракція вузлів, генерація матриць)

На першому кроці здійснюється лексичний та синтаксичний аналіз: програмний адаптер ідентифікує лексеми та генерує математично точне абстрактне синтаксичне дерево (*AST*) безпосередньо в оперативній пам'яті. При цьому алгоритм жорстко відокремлює інструкції визначення даних (*DDL*, такі як *CREATE TABLE*) від інструкцій маніпулювання даними (*DML*, такі як *INSERT INTO*). На другому кроці за допомогою патерну *Visitor* алгоритмічно вилучаються ідентифікатори таблиць, метадані колонок та атомарні значення рядків. Вилучені дані динамічно приводяться до строгих типів на базі внутрішнього представлення бібліотек *NumPy* або *Pandas* (наприклад, *Int64*, *Float64*, *StringDtype*). На цьому ж кроці алгоритм безпечно ігнорує коментарі розробників, порожні рядки та специфічні конфігураційні команди рушія БД (наприклад, директиви *PRAGMA* або *SET*), запобігаючи аварійному завершенню роботи. На фінальному кроці отримані багатовимірні тензори серіалізуються в індустріальний бінарний колоночний формат *Apache Parquet* [3]. Вибір цього формату жорстко обумовлений його вбудованими алгоритмами

словникового кодування, глибоким стисненням та нативною сумісністю з фреймворками машинного навчання, такими як *PyTorch* та *TensorFlow*.

Апаратне тестування розробленого прототипу було виконано на базі ізольованого обчислювального вузла з процесором *AMD Ryzen 5 7500F* та 32 ГБ оперативної пам'яті (*DDR5*). Бенчмаркінг довів, що запропонований скрипт здійснює повний синтаксичний розбір неструктурованого *SQL*-дампу об'ємом 50 МБ та його детерміновану конвертацію у бінарні матриці формату *Parquet* в середньому за 71 секунду процесорного часу. Детермінований обхід абстрактного дерева забезпечив точність екстракції: коефіцієнт втрати атомарності дорівнює нулю. Проблема галюцинацій препроцесора повністю усунута завдяки тому, що парсер відтворює дерево зв'язків за тими ж строгими граматичними правилами лексера, що й ядро оригінальної системи управління базами даних.

Стрес-тестування виявило суттєві архітектурні обмеження методу *in-memory* обробки. Побудова масивного абстрактного дерева графової структури вимагає обсягу оперативної пам'яті, що у 5–8 разів перевищує фізичний розмір вихідного текстового файлу на диску. Крім того, наявність глобального блокувальника інтерпретатора (*GIL*) у мові *Python* штучно обмежує багатопотокову паралелізацію процесів на рівні фізичних процесорних ядер, що робить розроблений прототип вразливим до проблеми нестачі пам'яті під час трансляції надвеликих дамів обсягом понад 10 ГБ.

Висновки. Спроектвано та архітектурно обґрунтовано метод автоматизованої нормалізації гетерогенних даних на базі алгоритмічного *AST*-парсингу. Успішно розроблено розширюваний модуль-адаптер для реляційних джерел, який забезпечує перехід від неструктурованого тексту до векторного формату *Apache Parquet*. Експериментально доведено, що детермінований синтаксичний аналіз гарантує точність екстракції даних (коефіцієнт втрати атомарності становить 0 %) та усуває ризик виникнення генеративних галюцинацій на етапі підготовки *ML*-даних. Апаратне тестування підтвердило швидкодію трансформації на рівні 71 с для дамів об'ємом 50 МБ. Визначено обчислювальні обмеження запропонованої реалізації (перевищення споживання оперативної пам'яті у 5–8 разів порівняно з розміром вхідного файлу), зумовлені архітектурою управління пам'яттю інтерпретатора *Python* та принципом *in-memory* трансляції. Наступним етапом розвитку системи стане імплементація алгоритмів потокового розгортання масивів для інтеграції *NoSQL*-джерел та розробка *C*-розширень для обходу обмежень *GIL*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Date C. J. *SQL and Relational Theory: How to Write Accurate SQL Code* (3rd ed.). O'Reilly Media, 2015. 581 p.
- 2.Narayan A. et al. Can Foundation Models Wrangle Your Data? *Proceedings of the VLDB Endowment*. 2022. Vol. 16, No. 4. P. 738–746. DOI: <https://doi.org/10.14778/3574245.3574258> (дата звернення: 02.04.2026).
- 3.Apache Parquet Official Documentation. URL: <https://parquet.apache.org/> (дата звернення: 16.04.2026).

AUTOMATED TRANSFORMATION OF HETEROGENEOUS DATABASE DUMPS INTO FLAT VECTOR REPRESENTATION FOR MACHINE LEARNING TASKS

Kostin O.L.

PhD in Technical Sciences, Associate Professor Speransky V. O.
National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. This study addresses the problem of the structural gap between relational databases and machine learning algorithms. An extensible data adapter architecture has been designed, and a software prototype has been implemented in Python for the deterministic transformation of unstructured text-based SQL dumps into two-dimensional matrices in the Apache Parquet format. The application of a deterministic parsing method based on abstract syntax trees prevents generative distortions typical of neural network models during the data preprocessing stage.

УДК 004.415:004.93

РОЗРОБКА МАСШТАБОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОКТОРИНГУ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ ВІЗУАЛЬНИХ АНОМАЛІЙ

Різванов І.О.

канд. техн. наук, доцент Сперанський В. О.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. В роботі запропоновано архітектуру платформно-незалежної системи автоматизованого прокторингу. Рішення базується на комбінації клієнтської телеметрії та відкладеного просторово-часового аналізу відеопотоку методами комп'ютерного зору. Це мінімізує навантаження на сервер та усуває хибні спрацьовування, викликані відмінностями інтерфейсів операційних систем.

Вступ. На тлі інтенсивного розвитку технологій дистанційного навчання та онлайн-тестування, забезпечення академічної доброчесності залишається критично важливим завданням. Традиційні методи контролю, такі як синхронний відеомоніторинг, вимагають значних людських ресурсів, тоді як існуючі автоматизовані системи генерують надмірне навантаження на серверну інфраструктуру навчального закладу внаслідок безперервної трансляції екранів користувачів. З огляду на це, розробка оптимізованих, автоматизованих, ефективних систем прокторингу становить актуальну науково-практичну задачу.

Мета роботи. Роботу спрямовано на вирішення науково-практичної задачі створення легкої, платформонезалежної системи автоматизованого прокторингу, яка мінімізує навантаження на серверну інфраструктуру та усуває проблему хибних спрацьовувань алгоритмів контролю. Для досягнення мети сформовано перелік завдань: 1) розробити модуль збору клієнтської телеметрії та оптимізованого запису екрану; 2) створити асинхронний серверний шлюз для збору артефактів тестування; 3) розробити алгоритм виявлення візуальних аномалій без використання оптичного розпізнавання символів (OCR) на базі методів комп'ютерного зору.

Основна частина роботи. Огляд предметної області засвідчує, що сучасні системи прокторингу (зокрема, *Examus*, *Proctorio*) переважно базуються на безперервній трансляції екрану за протоколом *WebRTC* або на використанні ресурсоемних моделей машинного навчання (OCR) для покадрового аналізу в реальному часі. Основними недоліками таких архітектурних рішень є підвищені вимоги до пропускну здатності мережі та значний відсоток хибних спрацьовувань (*False Positives*). Останні часто провокуються аналізом системних сповіщень, специфікою локалізації браузерів або наявністю легітимних фонових зображень на робочому столі користувача (таблиця 1).

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики систем автоматизованого прокторингу

Назва системи / характеристика	Аналіз відеопотоку	Частота обробки кадрів	Залежність від мови ОС
Proctorio	WebRTC (синхронно)	30–60 FPS (безперервно)	Висока (OCR)
Examus	WebRTC (синхронно)	30–60 FPS (безперервно)	Висока (OCR)
Власна розробка	Відкладено (асинхронно)	1 FPS (дискретно)	Відсутня (OpenCV)

Для реалізації власної розробки було обрано наступний стек технологій: фреймворк *Vue.js* [1] (модуль клієнтської телеметрії), *FastAPI* на базі *Python* [2] (API-шлюз) та бібліотека

OpenCV [3] (аналітичний *ML*-модуль). Вибір обґрунтовано необхідністю побудови асинхронної мікросервісної архітектури.

Архітектурною особливістю клієнтської підсистеми є забезпечення синхронного контролю активної зони тестування з перехопленням подій втрати фокусу вікна (*blur*) та перемикання вкладок. З метою мінімізації мережевого трафіку імплементовано механізм локального проксіювання відеопотоку через прихований елемент *<canvas>* із примусовим зниженням частоти дискретизації до 1 кадру на секунду (*1 FPS*). Крім того, модуль здійснює динамічне обчислення абсолютних координат активної області тестування (*Safe Zone*) на моніторі користувача.

Аналітичний модуль на базі методів комп'ютерного зору виконує відкладений аналіз зібраних артефактів. Застосування відкладеного (асинхронного) підходу дозволяє уникнути пікових навантажень на обчислювальну інфраструктуру під час масових сесій тестування: ресурсоемна обробка переноситься у фонові черги задач і виконується рівномірно після завершення іспитів. Замість обчислювально витратного *OCR*-аналізу запропоновано метод просторового маскуваня з виявленням аномалій (*Zero-Configuration Anomaly Detection*). Алгоритм накладає віртуальну «чорну маску» на легітимну область браузера за координатами, отриманими від клієнтської частини. Аналіз фонові області виконується у два етапи:

1. Застосування детектора границь Кенні (*Canny Edge Detector*) до першого кадру для ідентифікації заздалегідь відкритих вікон (режим *Split-Screen*). Це дозволяє фіксувати наявність сторонніх текстових матеріалів чи месенджерів на фоні, навіть якщо фокус залишається у вікні браузера (рисунок 1).

Рисунок 1 – Результат роботи детектора границь при виявленні прихованого вікна месенджера (*Split-Screen*)

2. Просторово-часовий аналіз динаміки шляхом порівняння наступних кадрів з еталонним із застосуванням алгоритму абсолютної різниці (*cv2.absdiff*) та Гауссового розмиття. Цей етап фіксує появу спливаючих сповіщень або спроби маніпуляції з вікном тестування (наприклад, зміщення браузера для доступу до прихованих матеріалів) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Карта просторово-часових різниць при спробі маніпуляції вікном тестування

Апробація як підтвердження досягнення мети. Тестування розробленої системи в гетерогенному середовищі (ОС *macOS, Windows*; браузер *Firefox, Chrome*) підтвердило її дієздатність. Експериментальне моделювання сценаріїв порушень (*Split-Screen*, перекриття або зміщення вікон) продемонструвало стабільну детекцію аномалій поза легітимною зоною. У межах проведених тестів алгоритм успішно ідентифікував імітовані порушення (*True Positives*), при цьому кількість хибних спрацьовувань (*False Positives*) на взаємодію з елементами інтерфейсу самої системи дорівнювала нулю.

Висновки. У результаті дослідження вирішено науково-практичну задачу створення ресурсоефективної, платформонезалежної системи автоматизованого прокторингу. Зниження частоти дискретизації відеопотоку до *1 FPS* дозволило скоротити обсяг відеоданих у 30–60 разів у залежності від частоти зміни кадрів досліджуваної системи порівняно з існуючими аналогами, що забезпечує суттєве зменшення мережевого навантаження та уможливорює масштабування системи з охопленням більшої кількості одночасних підключень. Водночас, обмеженням запропонованого підходу є неможливість фіксації мікроподій тривалістю менше однієї секунди та незастосовність алгоритмів безперервного трекінгу погляду (*eye-tracking*). Базовий поріг чутливості просторово-часового аналізу, прийнятий на даному етапі дослідження на рівні 1.5%, дозволяє ефективно ігнорувати легітимні дії користувача та фіксувати макро-аномалії.

План майбутніх досліджень полягає у проведенні масштабного статистичного тестування для оптимізації порогу чутливості алгоритмів комп'ютерного зору, а також в інтеграції модулів обробки природної мови (*NLP*) та семантичного аналізу. Виявлені за допомогою комп'ютерного зору аномальні області екрану пропонується передавати в *OCR*-модуль, після чого розпізнаний текст буде порівнюватися з матеріалами тесту за допомогою алгоритмів векторизації та архітектур глибокого навчання (*Word Embeddings*) [4]. Це дозволить системі диференціювати відкриті особисті застосунки, що не містять матеріалів іспиту, від реальних спроб академічної недоброчесності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Vue.js – The Progressive JavaScript Framework. Офіційна документація. URL: <https://vuejs.org/guide/introduction.html> (дата звернення: 14.04.2026).
2. FastAPI Framework. High performance, easy to learn, fast to code. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата звернення: 22.04.2026).
3. OpenCV: Open Source Computer Vision Library. Офіційна документація. URL: <https://opencv.org/> (дата звернення: 01.05.2026).
4. Trask A. Grokking Deep Learning. Shelter Island : Manning Publications, 2019. 336 p.

DEVELOPMENT OF A SCALABLE PROCTORING SYSTEM BASED ON SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF VISUAL ANOMALIES

Rizvanov I.O.

PhD in Technical Sciences, Associate Professor Speransky V. O.
National University “Odesa Polytechnic”, UKRAINE

ANNOTATION. The report proposes the architecture of a platform-independent automated proctoring system. The solution is based on a combination of client telemetry and delayed spatio-temporal analysis of the video stream using computer vision methods. This minimizes the load on servers and eliminates false positives caused by operating system interface differences.

УДК 004.774:004.738.5

ВЕБСЕРВІС ДЛЯ ПОТОКОВОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ МЕДІАКОНТЕНТУ З ФУНКЦІЄЮ ЗАХОПЛЕННЯ ОКРЕМИХ ЗАСТОСУНКІВ

Кабаков Н. С.

Асистент кафедри ПЗ Лапаєв А.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто розробку вебсервісу для потокової трансляції медіаконтенту з функцією вибіркового захоплення окремих застосунків. Проведено аналіз існуючих аналогів (OBS Studio, Twitch Studio, Zoom, StreamYard) та виявлено їхні обмеження. Обґрунтовано вибір протоколу WebRTC для забезпечення затримки не більше 300 мс, мікросервісної архітектури для незалежного масштабування компонентів та браузерного Screen Capture API для захоплення окремих застосунків.

Вступ. Сучасний ринок цифрових медіапослуг демонструє стрімке зростання попиту на засоби потокової передачі відеоконтенту. Організації, освітні установи та індивідуальні користувачі дедалі частіше потребують гнучких інструментів для трансляції екранного вмісту окремих застосунків без зайвого розкриття конфіденційних даних. Існуючі рішення або є надто громіздкими для вбудованого використання у вебсередовищі, або не забезпечують селективного захоплення застосунків на рівні вебсервісу [1]. Це створює технологічну прогалину між потребою користувача у зручній потоковій трансляції та доступними програмними засобами, що й обумовлює актуальність даного дослідження.

Мета роботи. Метою роботи є зниження затримки при потоковій трансляції медіаконтенту шляхом розробки вебзастосунку з функцією вибіркового захоплення окремих застосунків. Для досягнення мети вирішено такі задачі: проаналізовано предметну область та аналогові рішення; обґрунтовано вибір технологічного стеку (*WebRTC, Node.js, React*); спроектовано мікросервісну архітектуру системи; розроблено специфікацію функціональних і нефункціональних вимог; побудовано UML-діаграми поведінки системи.

Основна частина. Аналіз аналогів виявив, що жоден із розглянутих продуктів не забезпечує повного комплексу необхідних функцій у межах єдиної вебплатформи [2]. Узагальнений порівняльний аналіз наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння функцій аналогів та розроблюваного сервісу

Критерій	OBS	Twitch Studio	Zoom	StreamYard	Розробл. сервіс
Вебінтерфейс	–	–	Частково	+	+
Захоплення застосунку	+	Частково	+	–	+
WebRTC / низька затримка	–	–	+	–	+
Self-hosted розгортання	+	–	–	–	+
Безкоштовне	+	+	Частково	Частково	+

Для реалізації системи обґрунтовано вибір мікросервісної архітектури [3] як такої, що найповніше відповідає вимогам: різномірність профілів навантаження компонентів, необхідність незалежного масштабування сервісу транскодування та вимоги до відмовостійкості платформи. Монолітна архітектура відхилена через ресурсну неефективність масштабування, подієво-орієнтована – через надмірну операційну складність.

Система структурована на сім ключових компонентів: *API Gateway* (єдина точка входу, маршрутизація, балансування), *Auth Service* (реєстрація, *JWT*-автентифікація, *bcrypt*-хешування паролів), *Capture Service* (захоплення відеопотоку з окремих застосунків *через Screen Capture API*), *Media Processing Service* (транскодування у формат *HLS/DASH*), *Streaming Service*

(управління сесіями трансляцій), *Notification Service* (сповіщення через *Message Broker*) та *Media Storage* з *CDN*.

Для передачі медіапотоку обрано протокол *WebRTC* [4], що забезпечує пряме *P2P*-з'єднання між стрімером і глядачем із шифруванням *DTLS-SRTP*. Порівняно з альтернативами (*RTMP, HLS*) *WebRTC* забезпечує затримку до 300 мс, що відповідає нефункціональній вимозі Е1. Серверну частину реалізовано на *Node.js* із *Socket.IO* для *WebSocket*-сигналізації, клієнтську – засобами *React*.

Діаграма прецедентів системи, яка зображена на рисунку 1, охоплює двох акторів – користувача та адміністратора – і відображає повний спектр функціональних взаємодій із вебсервісом.

Рисунок 1 – Діаграма прецедентів

Користувач може виконувати такі дії: реєстрація в системі та вхід до неї, створення сесії трансляції, вибір джерела захоплення (окремий застосунок або вкладка браузера), налаштування параметрів відеопотоку (роздільна здатність, бітрейт), запуск і зупинка трансляції, отримання унікального посилання для запрошення глядачів, приєднання до чужої трансляції за посиланням або ніком стрімера, а також вихід із системи. Адміністратор, у свою чергу, має доступ до розширених функцій: керування обліковими записами користувачів, перегляд статистики сесій та примусове завершення будь-якої активної трансляції. Варто зазначити, що розподіл на «стрімера» і «глядача» не є окремими ролями в системі – це різні дії одного й того самого актора (користувача) у конкретний момент часу.

Нефункціональні вимоги до вебсервісу зосереджені на забезпеченні високої якості трансляції в реальному часі та безпеці даних. Ключовими показниками ефективності є мінімізація затримки передачі медіапотоку до 300 мс та підтримка частоти кадрів не нижче 24 fps при роздільній здатності 1080p. Надійність системи гарантується доступністю сервера

сигналізації на рівні 99% та механізмом автоматичного відновлення з'єднання (*ICE restart*) протягом 5 секунд у разі мережових збоїв. Безпека реалізована через обов'язкове шифрування медіаданих *DTLS-SRTP*, використання протоколів *HTTPS/WSS* та захист API за допомогою JWT-токенів. Крім того, архітектура розрахована на масштабованість до 100 одночасних *WebSocket*-з'єднань та забезпечує високу зручність використання, дозволяючи запуснути трансляцію не більше ніж за 3 кроки

Висновки. З метою зниження затримки трансляції медіаконтенту та забезпечення приватності користувачів спроектовано вебзастосунок із функцією вибіркового захоплення окремих застосунків. У ході роботи було проведено детальний порівняльний аналіз існуючих аналогів, таких як *OBS Studio*, *Zoom* та *StreamYard*, що дозволило виявити їхні технологічні обмеження при роботі у вебсередовищі. На основі отриманих даних розроблено повний комплекс проектної документації: специфікації функціональних і нефункціональних вимог, мікросервісну архітектуру системи та *UML*-моделі поведінки акторів.

Для досягнення низької затримки (до 300 мс) та високої безпеки з'єднання обрано протокол *WebRTC* із шифруванням *DTLS-SRTP*, а технологічний стек базується на використанні *Node.js* із *Socket.IO* для сигналізації та бібліотеки *React* для фронтенд-частини. Запропонована структура із семи ключових компонентів, включаючи сервіси захоплення через *Screen Capture API*, транскодування медіапотоків та систему сповіщень через брокер повідомлень, забезпечує високу відмовостійкість та можливість незалежного масштабування системи. Створені специфікації та *UML*-діаграми дозволять розробити повноцінну платформу для стрімінгу, яка гарантує захист конфіденційних даних користувача завдяки селективному захопленню вікон, а закладена мікросервісна модель забезпечить стабільну роботу майбутнього сервісу під високим навантаженням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Grigorik I. High Performance Browser Networking. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2013. – 406 p.
2. Dutton S., Trinkel S. WebRTC in the real world: STUN, TURN and signaling. URL: <https://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/infrastructure/> (дата звернення: 20.04.2026).
3. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2021. – 616 p.
4. W3C. WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers. URL: <https://www.w3.org/TR/webrtc/> (дата звернення: 22.03.2026).

WEB SERVICE FOR STREAMING MEDIA CONTENT WITH THE FUNCTION OF CAPTURING INDIVIDUAL APPLICATIONS

Kabakov N. S.

Assistant of the Software Engineering Department Lapaev A.V.
Odesa Polytechnic National University

ANNOTATION. The paper presents the development of a web service for streaming media content with selective capture of individual applications. An analysis of existing analogues (*OBS Studio*, *Twitch Studio*, *Zoom*, *StreamYard*) revealed their key limitations. The *WebRTC* protocol was selected to ensure latency under 300 ms, microservices architecture for independent component scaling, and the browser *Screen Capture API* for application-level capture. A complete set of project documents was produced: requirements specification, architectural design, and *UML* behavioral models.

УДК 004.4

ПРОГРАМНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВАНТАЖЕННЯ НА АПАРАТНІ РЕСУРСИ

Тиднюк М. С.

доктор філософії, старший викладач каф. ІПЗ, Горпенко Д. Р.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. У даній роботі проведено аналіз методів отримання телеметричних даних про стан ключових апаратних компонентів ЕОМ. На основі аналізу існуючих рішень обґрунтовано необхідність створення програмної системи, що забезпечує збір метрик у реальному часі. Описано архітектурні особливості системи, алгоритми обробки даних та методи їх графічної візуалізації для забезпечення зрозумілого моніторингу.

Вступ. У сучасних умовах експлуатації обчислювальних систем забезпечення їхньої стабільної роботи потребує постійного контролю стану апаратного забезпечення. Використання програмних інструментів моніторингу дозволяє своєчасно виявляти критичні навантаження, запобігати перегріву компонентів та оптимізувати розподіл ресурсів. Існуючі рішення часто є занадто складними для пересічного користувача або вимагають значних обчислювальних потужностей для власної роботи. Тому розробка легкої та інтуїтивно зрозумілої програмної системи для візуалізації показників центрального процесора, оперативної пам'яті та дискової підсистеми є актуальною задачею. У даній роботі вирішується задача створення прикладного застосунку, що забезпечує збір метрик у реальному часі та їх графічне представлення.

Мета роботи. Метою є розробка програмної системи моніторингу та візуалізації навантаження на апаратні ресурси ЕОМ. Відповідно до мети визначено наступні завдання:

- проаналізувати предметну область та виділити об'єкти моніторингу;
- провести аналіз існуючих систем моніторингу програмних та апаратних ресурсів ЕОМ;
- описати архітектуру системи моніторингу та візуалізації навантаження на апаратні ресурси;
- виявити технічні та операційні вимоги до системи моніторингу та візуалізації навантаження на апаратні ресурси;
- реалізувати алгоритм багато потокового зчитування;
- протестувати коректність відображення показників при різних сценаріях навантаження.

Основна частина. Аналіз предметної області та об'єктів моніторингу Предметна область охоплює сукупність технічних метрик та системних процесів, що відображають стан і продуктивність основних апаратних вузлів ЕОМ у реальному часі. У межах проектування було виділено наступні ключові об'єкти:

- Центральний процесор (CPU): відстежується відсоткове завантаження, тактова частота та температурні показники пакета. Це дозволяє вчасно діагностувати апаратний тротлінг та неефективний розподіл обчислювальних потоків.
- Оперативна пам'ять (RAM): моніторинг обсягу задіяної та вільної фізичної пам'яті, а також динаміки використання файлу підкачки, що критично при браку фізичного ОЗП.
- Дискова підсистема: аналіз швидкості читання/запису та активності звернень до накопичувачів для виявлення затримок введення-виведення.
- Інтерфейс візуалізації: графічний модуль, що забезпечує відображення історії навантаження за останні 60 секунд у вигляді динамічних графіків.

Порівняльний аналіз існуючих систем моніторингу апаратних ресурсів Для визначення оптимального функціонального набору проєктованого ПЗ було виконано критичний аналіз існуючих аналогів, розподілених за категоріями:

- Системні утиліти (Task Manager): легкі, але мають обмежену візуалізацію та відсутність кастомізації.

– Діагностичні комплекси (*HWiNFO64*): надають вичерпні дані, проте перевантажені текстовими таблицями, що ускладнює швидкий аналіз.

– Геймерське ПЗ (*MSI Afterburner*): орієнтоване виключно на *GPU* та ігрові сценарії. Запропоноване рішення об'єднує легкість системних засобів із наочністю професійних графіків. Результати аналізу наведено в таблиці 1.

Завдяки проведенню аналізу (результати якого наведено в таблиці 1) було сформовано вимоги до власного рішення: воно має об'єднати легкість системних утиліт з інформативністю графіків ігрових оверлеїв.

Таблиця 1 - Детальна порівняльна характеристика систем моніторингу

Параметр порівняння	<i>Windows Task Manager</i>	<i>HWiNFO64</i>	<i>MSI Afterburner</i>	<i>Hardware Visualizer</i>
Складність інтерфейсу	Низька	Висока	Середня	Низька (інтуїтивна)
Споживання ресурсів <i>CPU</i>	< 0.5%	1.5% - 3%	1% - 2%	< 0.8%
Глибина збереження історії	Тимчасова (60 сек)	Немає (лише текст)	Налаштовувана	Налаштовувана (з логуванням)
Візуалізація графіків	Спрощена	Текстова	Динамічні графіки	Інтерактивні плавні графіки
Моніторинг дискової черги	Так	Так	Ні	Так
Можливість кастомізації	Відсутня	Висока	Середня	Висока

Проектування архітектури та визначення вимог до системи Архітектура програмного комплексу побудована на базі трьохрівневої моделі з низьким рівнем зв'язаності компонентів (*Loose Coupling*):

1. *Data Collection Layer* (Модуль збору телеметрії): Взаємодіє безпосередньо з ядром ОС *Windows* та підсистемою інструментарію керування *Windows* (*WMI - Windows Management Instrumentation*), а також використовує системні лічильники продуктивності. Це дозволяє отримати доступ до апаратного шару без встановлення сторонніх драйверів.

2. *Data Processing Layer* (Модуль фільтрації та обробки): Отримані сирі дані піддаються математичній обробці. Застосовується метод ковзного середнього для згладжування випадкових короткочасних сплесків, які можуть спотворити реальну картину навантаження.

3. *UI Rendering Layer* (Модуль графічного представлення): Відповідає за рендеринг графічного інтерфейсу. Для досягнення високої продуктивності використовується апаратне прискорення виводу двовимірної графіки.

Для стабільного та безаварійного функціонування системи розроблено суворі вимоги до програмно-апаратного середовища:

– Технічні (апаратні) вимоги: Сумісність з архітектурами процесорів x86/x64 (мінімум 2 фізичні ядра), тактова частота від 1.6 ГГц; обсяг вільної оперативної пам'яті від 50 МБ; накопичувач із вільним простором 20 МБ (для збереження файлів конфігурації та логів).

– Операційні (програмні) вимоги: Операційна система *MS Windows* 10/11; встановлене середовище виконання *.NET Framework* версії 4.8 або *.NET* 6.0 Runtime; наявність прав локального користувача для доступу до системних лічильників продуктивності.

Програмна реалізація та експериментальне тестування Основним практичним досягненням проекту є успішна реалізація алгоритму багатопотокового зчитування показників. Традиційний однопотоковий підхід має критичний недолік: якщо системний виклик для опитування жорсткого диска затримується через його зайнятість, весь графічний інтерфейс програми «зависає» (фризить).

Для запобігання цьому в розробленій системі збір метрик винесено в окремі фонові потоки із низьким пріоритетом. Основний інтерфейсний потік лише зчитує підготовлені дані з потокобезпечного буфера за таймером із фіксованою частотою оновлення.

Для перевірки надійності розробленого ПЗ було проведено комплексне експериментальне тестування у трьох характерних сценаріях роботи *ЕОМ*:

1. Режим спокою: Застосунок працює у фоновому режимі, зчитуючи метрики кожну секунду. Споживання ресурсів самим процесом *Hardware Visualizer* зафіксовано на рівні $< 0.2\%$ *CPU* та до 25 МБ *RAM*.

2. Режим стандартного навантаження: Система чітко реєструвала короткочасні сплески активності процесора під час відкриття нових вкладок браузера та операцій читання файлів.

3. Режим стрес-тестування (максимальне навантаження): За допомогою спеціалізованого ПЗ процесор та дискова підсистема були навантажені на 100%. Розроблена програма продемонструвала абсолютну стабільність роботи: графіки оновлювалися плавно, без затримок, дані зчитувалися коректно, а власне споживання ресурсів програмою не перевищило 0.8% *CPU*, що повністю відповідає критеріям ефективності.

Висновки. У ході наукового дослідження було повністю досягнуто поставленої мети та успішно вирішено всі визначені науково-технічні завдання, а саме:

1. Проаналізовано предметну область моніторингу обчислювальних систем та детально описано фізичні об'єкти контролю.

2. Проведено критичний аналіз існуючих систем контролю параметрів *ЕОМ*, що дозволило чітко виділити переваги та недоліки ринкових аналогів і сформулювати концепцію власного легкового рішення.

3. Описано модульну архітектуру системи, яка розділяє процеси зчитування телеметрії, математичної обробки даних та їх кінцевого графічного представлення.

4. Виявлено та обґрунтовано технічні й операційні вимоги, дотримання яких забезпечує безперешкодне впровадження розробленого програмного забезпечення на персональних комп'ютерах користувачів.

5. Реалізовано ефективний алгоритм багатопотокового зчитування показників у фоновому режимі, завдяки чому повністю усунуто проблему блокування інтерфейсу при критичних навантаженнях *ЕОМ*.

6. Виконано експериментальне тестування у різних експлуатаційних режимах, яке підтвердило точність відображення зібраних метрик, стабільність роботи програми під навантаженням та її низьке енергоспоживання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Таненбаум Е., Бос Г. Сучасні операційні системи. 4-те вид. 2022. 1100 с.
2. Офіційна документація Microsoft: Performance Counters. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/perfctrs/performance-counters>
3. Методи візуалізації технічних даних у реальному часі. Журнал системного адміністрування. 2024. №3.

SOFTWARE SYSTEM FOR MONITORING AND VISUALIZING THE LOAD ON HARDWARE RESOURCES

Тудніук М. С.

Horpenko D. PhD, senior lecturer

Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ABSTRACT. This paper analyzes methods for obtaining telemetric data on the status of key computer hardware components. Based on the analysis of existing solutions, the need to create a software system that provides real-time metrics collection is justified. The architectural features of the system, data processing algorithms, and methods of their graphic visualization to ensure understandable monitoring are described.

УДК 004.42

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАДАЧАМИ З АНАЛІЗОМ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРИСТУВАЧА

Данченко З. С.,

к.е.н., доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, Попова М.О.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто проблему недостатньої ефективності сучасних систем управління задачами щодо аналізу продуктивності користувача. Проведено аналіз існуючих програмних рішень та визначено їх обмеження. Запропоновано програмне забезпечення, що поєднує планування задач, облік часу та автоматизований аналіз продуктивності користувача. Розроблено тривірневу архітектуру системи з використанням *Python* і *PostgreSQL* та описано її основні функціональні можливості..

Вступ. Ефективне управління задачами є важливою складовою продуктивної діяльності людини в умовах обмеженого часу та значного обсягу інформації. Особливо це актуально для студентів і працівників інтелектуальної сфери, де результативність безпосередньо залежить від рівня самоорганізації та вміння розставляти пріоритети. Недостатнє планування та контроль виконання завдань знижують ефективність організації роботи користувача. Сучасні програмні рішення дозволяють організовувати задачі, проте не забезпечують повноцінного аналізу продуктивності користувача [2, 3]. Це ускладнює оцінку ефективності роботи та прийняття рішень щодо її покращення. У зв'язку з цим виникає потреба у створенні програмного забезпечення, яке поєднуватиме засоби управління задачами з інструментами аналізу продуктивності користувача.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності організації діяльності користувача шляхом розробки програмного забезпечення для управління задачами, яке забезпечує автоматизований аналіз продуктивності на основі обліку часу виконання завдань та формування аналітичних показників. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: провести аналіз існуючих програмних рішень та виявити їх недоліки; обґрунтувати вибір технологічного стеку; розробити архітектуру системи та структуру бази даних; реалізувати модуль обліку часу, аналітичний модуль оцінки продуктивності та засоби візуалізації статистичних даних; провести тестування та оцінити ефективність розробленої системи.

Основна частина роботи. Аналіз сучасних програмних продуктів, таких як *Trello*, *Todoist* та *Notion*, показав, що вони забезпечують базовий функціонал управління задачами, проте мають суттєво обмежені можливості аналітики [2, 3]. Зокрема, жоден із розглянутих продуктів не надає комплексного інструментарію для оцінки продуктивності користувача в динаміці.

Для порівняння функціональних можливостей існуючих рішень наведено таблицю 1.

Таблиця 1 – Порівняння аналогів

Функція	Trello	Todoist	Notion	Розроблювана система
Створення задач	+	+	+	+
Дедлайни	+	+	+	+
Облік часу	–	±	–	+
Аналіз продуктивності	–	–	–	+
Візуалізація статистики	–	±	±	+

Як видно з таблиці 1, існуючі рішення не забезпечують комплексного підходу до оцінки продуктивності користувача. Зокрема, жоден із аналогів не має повноцінного модуля аналізу

продуктивності, а облік часу реалізовано лише частково у системі *Todoist*. Таким чином, розроблювана система має суттєві конкурентні переваги.

На основі проведеного порівняння сформовано основні вимоги до розроблюваної системи. Вона повинна забезпечувати не лише збереження переліку задач, а й накопичення даних про процес їх виконання. Особливу увагу приділено можливості порівняння запланованого та фактичного часу виконання, оскільки саме цей показник дозволяє оцінити реалістичність планування користувача. Також важливою вимогою є простота інтерфейсу, щоб користувач міг швидко створювати задачі, запускати таймер та переглядати результати без додаткових складних налаштувань.

Запропонована система передбачає реалізацію таких основних функціональних можливостей:

- створення, редагування та видалення задач із вказівкою категорії та опису;
- встановлення дедлайнів і пріоритетів (низький, середній, високий);
- вбудований таймер для обліку фактичного часу виконання задач;
- автоматичний аналіз продуктивності користувача за обраний період;
- візуалізація статистичних даних у вигляді графіків і зведених таблиць.

Архітектура системи побудована за трирівневою моделлю та базується на розподілі функцій між рівнями обробки даних, бізнес-логіки і користувацького інтерфейсу. Рівень даних реалізовано на основі реляційної бази даних для збереження інформації про задачі, часові записи та результати діяльності користувача. Рівень бізнес-логіки містить модулі управління задачами, обліку часу та аналітики. Рівень представлення забезпечує зручний графічний інтерфейс користувача.

Аналітичний модуль забезпечує автоматичний розрахунок таких показників продуктивності:

- загальна кількість виконаних задач за заданий період;
- середній фактичний час виконання задач порівняно із запланованим;
- відсоток своєчасно виконаних задач від загальної кількості;
- кількість і частка прострочених задач;
- динаміка продуктивності у вигляді часового графіка.

Ці показники дозволяють користувачу об'єктивно оцінити власну ефективність роботи, виявити проблемні аспекти організації діяльності та скоригувати підходи до планування.

Для реалізації системи обрано мову програмування *Python* версії 3.11 та систему управління базами даних *PostgreSQL* [1, 2]. Вибір *Python* обумовлено широкою екосистемою бібліотек для аналізу даних (*pandas*, *matplotlib*), а *PostgreSQL* забезпечує необхідну надійність зберігання даних, підтримку складних аналітичних запитів та масштабованість системи.

Розробка програмного забезпечення здійснюється поетапно. На першому етапі виконується детальний аналіз предметної області та формування функціональних і нефункціональних вимог до системи. Другий етап включає проектування архітектури програмного продукту, структури реляційної бази даних та розробку діаграм варіантів використання. На третьому етапі реалізується основний функціонал: модулі управління задачами, обліку часу та аналітики продуктивності. Четвертий етап присвячено тестуванню системи — модульному, інтеграційному та користувацькому. Завершальним є п'ятий етап, на якому проводиться оцінка ефективності розробленого програмного продукту за допомогою контрольної групи користувачів та визначаються напрями подальшого розвитку системи.

Структура бази даних передбачає такі основні сутності: користувач (ідентифікатор, ім'я, налаштування), задача (ідентифікатор, назва, опис, пріоритет, дедлайн, статус, категорія), запис часу (ідентифікатор, посилання на задачу, час початку, час завершення, тривалість). Між сутностями визначено зв'язки типу «один до багатьох», що забезпечує нормалізацію даних та ефективність аналітичних запитів.

Модуль візуалізації надає користувачу такі графічні звіти: стовпчаста діаграма виконаних задач по днях тижня; кругова діаграма розподілу задач за категоріями; лінійний графік динаміки

продуктивності за останні 30 днів. Ці інструменти дозволяють швидко виявити закономірності в організації робочого процесу та своєчасно коригувати план діяльності.

Для забезпечення надійності роботи системи передбачено механізм автоматичного збереження даних та резервного копіювання інформації про задачі й часові записи користувача. Це дозволяє мінімізувати ризик втрати даних у разі технічних збоїв або помилок користувача. Крім того, система підтримує авторизацію користувачів, що забезпечує персоналізацію налаштувань та захист інформації про виконані задачі й результати аналізу продуктивності.

Однією з переваг розробленої системи є можливість її подальшого масштабування та інтеграції з іншими інформаційними сервісами. Зокрема, у перспективі передбачено підтримку синхронізації з календарями, мобільними застосунками та хмарними платформами для спільної роботи. Це дозволить розширити функціональні можливості програмного продукту та підвищити зручність його використання для різних категорій користувачів.

Проведений аналіз предметної області, обґрунтування вибору технологій та опис функціональних можливостей системи свідчать про доцільність розробки програмного забезпечення для управління задачами з аналітичними засобами оцінки продуктивності. Запропонований підхід дозволяє поєднати інструменти планування, обліку часу та візуалізації результатів у межах єдиного програмного продукту, що створює передумови для підвищення ефективності організації діяльності користувача.

Висновки. У роботі розроблено програмне забезпечення для управління задачами з можливістю автоматизованого аналізу продуктивності користувача на основі обліку часу виконання завдань. Проведений аналіз існуючих систем показав відсутність у більшості аналогів повноцінних засобів оцінки продуктивності та візуалізації статистичних даних. Для реалізації системи обґрунтовано використання *Python* і *PostgreSQL* та розроблено трирівневу архітектуру програмного продукту.

Результати тестування за участю 10 користувачів підтвердили ефективність запропонованого рішення: 90 % учасників оцінили інтерфейс як зручний та зрозумілий, 80 % відзначили ефективність засобів візуалізації продуктивності, а середній час освоєння функціоналу склав близько 15 хвилин. Отримані результати підтверджують досягнення поставленої мети та доцільність використання системи для підвищення ефективності організації роботи користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Boston : Pearson, 2016. 810 p.
2. Pressman R. Software Engineering: A Practitioner's Approach.: McGraw-Hill Education, 2014. 976 p.
3. Trello. URL: <https://trello.com> (дата звернення: 28.04.2025).
4. Todoist. URL: <https://todoist.com> (дата звернення: 28.04.2025).
5. Notion. URL: <https://www.notion.so> (дата звернення: 28.04.2025).

DEVELOPMENT OF TASK MANAGEMENT SOFTWARE WITH PRODUCTIVITY ANALYSIS

Danchenko Z. S.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering,
Popova M.O.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The paper examines the limitations of modern task management systems in user productivity analysis. A software system combining task planning, time tracking, and automated productivity analysis is proposed. The developed system is based on a three-tier architecture using Python and PostgreSQL. Testing results confirmed the feasibility of improving user productivity through the proposed solution.

УДК 004.4

ВЕБЗАСТОСУНОК СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІКРОБЛОГІНГУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Бондар В. Р.

асистент каф. ПЗ Арнаутова О. М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено архітектуру та програмне забезпечення соціальної мережі мікроблогінгу з використанням сучасних мікросервісних технологій. Запропоновано метод інтелектуального ранжування контенту, спрямований на персоналізацію стрічки новин та підвищення релевантності інформації для користувача. Проведено тестування системи, яке підтвердило ефективність впроваджених алгоритмів у вирішенні проблеми «інформаційного шуму» та покращенні досвіду користувача.

Вступ. Актуальність дослідження зумовлена постійним збільшенням обсягів інформації у соціальних мережах, що ускладнює пошук корисного контенту. Традиційні способи відображення публікацій у хронологічному порядку стають неефективними, оскільки важливі дописи часто втрачаються у загальному потоці даних. Вихідними даними для розробки стали сучасні підходи до проектування високонавантажених систем. Необхідність швидкої фільтрації та персоналізації вмісту вимагає використання нових архітектурних рішень та алгоритмів обробки запитів. Впровадження інтелектуальної системи рекомендацій дозволяє автоматизувати вибір релевантного контенту, що значно покращує роботу вебзастосунку та якість сервісу для кінцевого користувача.

Мета роботи. Метою дослідження є автоматизація процесів поширення контенту та міжособистісної комунікації для оптимізації часу отримання релевантної інформації. Це досягається шляхом впровадження алгоритмів інтелектуальної персоналізації, що дозволяють формувати стрічку новин згідно з інтересами користувача.

Для досягнення мети сформульовано наступні завдання:

- проаналізувати існуючі рішення та визначити вимоги до платформи мікроблогінгу;
- обґрунтувати вибір мікросервісної архітектури та технологічного стеку для розробки;
- розробити інтелектуальний сервіс для автоматичного сортування публікацій;
- провести апробацію системи та оцінити якість персоналізації контенту.

Основна частина роботи. Предметна область розробки охоплює створення платформ для обміну короткими повідомленнями в реальному часі. Головною проблемою таких систем є «інформаційний шум», що виникає через велику кількість нерелевантного контенту та рекламного навантаження.

Сьогодні на ринку домінують великі платформи, проте аналіз існуючих рішень демонструє наявність суттєвих недоліків у популярних сервісах. Зокрема, мережа *X (Twitter)* вирізняється високою швидкістю поширення новин, проте вона перевантажена рекламою, а її алгоритми просування є непрозорими [1]. Альтернативна децентралізована платформа *Mastodon* пропонує відсутність цензури та реклами, але має складний процес реєстрації та позбавлена інтелектуальних інструментів підбору контенту, використовуючи лише хронологічний порядок дописів [2]. Платформа *CounterSocial* фокусується на захисті від ботів, проте має перевантажений інтерфейс і не враховує індивідуальні інтереси користувачів при формуванні стрічки новин [3].

Загальним недоліком розглянутих систем є відсутність балансу між високою швидкістю роботи архітектури та якістю персоналізації контенту. Більшість сервісів або використовують закриті алгоритми, що маніпулюють увагою, або повністю відмовляються від автоматизації на користь простої хронологічної стрічки. Це створює потребу в розробці рішення, яке поєднує відкриті мікросервісні технології із прозорими методами інтелектуального відбору дописів, що дозволить забезпечити масштабованість системи та високу точність персоналізації.

Для проведення аналізу функціональних можливостей та технічних особливостей згаданих сервісів було сформовано порівняльну характеристику, наведену в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика систем-аналогів

Критерій порівняння	X	Mastodon	CounterSocial	Власна розробка
Інтелектуальний підбір контенту	+	–	–	+
Відсутність реклами	–	+	+	+
Легка реєстрація	+	–	+	+
Висока швидкість відгуку	+	–	–	+
Зрозумілий інтерфейс	+	+	–	+

Основними вимогами до системи є автоматичне формування персоналізованої стрічки, підтримка високої швидкості завантаження контенту та можливість взаємодії між користувачами в реальному часі. Система має забезпечувати незалежну роботу сервісів для уникнення каскадних збоїв та підтримувати кешування даних для зниження навантаження на основну базу.

Для реалізації застосунку обрано мову *Go* та фреймворк *Uber fx*, що забезпечує швидку розробку завдяки впровадженню залежностей. Використання протоколу *gRPC* дозволяє організувати ефективний обмін даними між мікросервісами, а бібліотека *GORM* спрощує взаємодію з реляційною базою даних *PostgreSQL*. Для прискорення роботи системи інтегровано *Redis*, а клієнтську частину реалізовано на *Vue 3*.

Система побудована за мікросервісною архітектурою, де кожен модуль виконує окрему задачу [4]. Взаємодія між компонентами системи організована через єдину точку входу – *API Gateway*, що забезпечує маршрутизацію запитів від клієнтської частини до відповідних внутрішніх модулів. За безпеку та ідентифікацію користувачів відповідає *Auth Service*, тоді як *UserData Service* керує профілями та соціальними зв'язками всередині платформи. Основна логіка роботи з контентом зосереджена в *Tweet Service*, який забезпечує створення та збереження публікацій. Ключовим елементом системи є *AI Recommendation Service*, що здійснює інтелектуальний аналіз активності для формування персоналізованої видачі. Використання *Redis* як проміжного шару для зберігання результатів роботи алгоритмів дозволяє миттєво віддавати дані користувачу, уникаючи прямих звернень до основної бази при кожному оновленні стрічки новин. На рисунку 1 представлена розроблена схема мікросервісної архітектури застосунку.

Рисунок 1 – Схема мікросервісної архітектури застосунку

Запропонована топологія системи базується на принципі децентралізації, де кожен функціональний блок має власну зону відповідальності та ізольоване середовище збереження даних. Це дозволяє реалізувати механізм асинхронної обробки подій, тобто коли користувач взаємодіє з контентом, система фіксує ці дії паралельно з основним процесом видачі інформації. Завдяки такому підходу інтелектуальний аналіз вподобань не створює додаткових затримок при завантаженні інтерфейсу, оскільки обчислення пріоритетів відбувається у фоновому режимі.

Висновки. Дослідження підтвердило, що стандартні способи відображення постів у соціальних мережах, які базуються на лінійній хронології, створюють проблему «інформаційного перевантаження» через відсутність механізмів інтелектуальної фільтрації контенту. Це призводить до зниження релевантності інформаційного потоку, оскільки важливі для користувача публікації губляться серед великого обсягу несортованих даних та рекламного навантаження. Для вирішення цієї задачі було розроблено мікросервісну архітектуру на мові Go, де кожен модуль відповідає за окрему функцію системи. Основним технічним результатом стала реалізація сервісу інтелектуального ранжування, який автоматично відбирає цікаві для користувача дописи. Використання протоколу *gRPC* дозволило пришвидшити обмін даними між частинами програми на 30% порівняно зі звичайними методами зв'язку. Впровадження кешування в *Redis* забезпечило стабільну роботу системи та дозволило миттєво завантажувати персоналізовану стрічку для 98% запитів. Результати тестування показали, що такий підхід дозволяє користувачам знаходити потрібну інформацію на 25% швидше, ніж у звичайних хронологічних стрічках. Це доводить ефективність обраного підходу та підтверджує готовність системи до роботи. Перспективи подальших досліджень полягають у вдосконаленні алгоритмів машинного навчання для глибшого аналізу семантики текстових повідомлень та впровадженні інструментів автоматичної модерації контенту. Це дозволить не лише підвищити точність персоналізованої видачі, а й забезпечити захист користувачів від небажаної інформації в умовах постійного масштабування мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. В Україні з'явився акаунт у Twitter. УНІАН : інформаційне агентство. URL: <https://www.unian.ua/science/1363848-v-ukrajini-zyavivsvya-akaunt-u-twitter.html>. – (дата звернення: 06.05.2026).
2. Mastodon 4.4. Mastodon Blog. URL: <https://blog.joinmastodon.org/2025/07/mastodon-4.4/>. – (дата звернення: 06.05.2026).
3. Who Owns Counter.Social? Market Realist. URL: <https://marketrealist.com/p/who-owns-counter-social/>. – (дата звернення: 06.05.2026).
4. Newman S. *Microservices: Up and Running: A Step-by-Step Guide to Building a Microservice Architecture*. Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. 300 p.

WEB APPLICATION OF A MICROBLOGGING SOCIAL NETWORK WITH AN INTELLIGENT RECOMMENDATION SYSTEM

Bondar V. R.

Assistant of the SE Dept. Arnautova O. M.

Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. The architecture and software of a microblogging social network have been developed using modern microservice technologies. A method of intelligent content ranking aimed at personalizing the news feed and increasing information relevance for the user is proposed. Testing of the system confirmed the effectiveness of the implemented algorithms in solving the "information noise" problem and improving the user experience.

УДК 004.428.4:004.891

**ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМНОГО КОДУ НА ОСНОВІ
МУЛЬТИРЕПОЗИТОРНОГО АНАЛІЗУ ЗАПИТІВ НА ЗЛИТТЯ**

Аратовський О.С.,

д-р техн. наук, проф. Любченко В.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто задачу підвищення ефективності процесу перегляду програмного коду шляхом раннього виявлення запитів на злиття, що містять дефекти або ризикують залишитись без рецензії. На основі даних 12 репозиторіїв GitHub побудовано моделі машинного навчання для прогнозування двох ризиків: потреби у додаткових раундах ревізії ($F1=0,80$, $AUC=0,93$) та застарівання PR ($F1=0,85$, $AUC=0,90$). Крос-проектна валідація підтвердила узагальнюваність моделей ($AUC=0,89$)

Вступ. Перегляд програмного коду (code review) є основним механізмом виявлення дефектів у програмному забезпеченні до його потрапляння у продукт [1]. Коли рецензент виявляє проблеми в поданому коді, автор має їх виправити та подати код повторно – це називається раундом ревізії. Запит на злиття (pull request – PR), що проходить кілька раундів, містить дефекти, які потребують доопрацювання. PR, що залишається без рецензії понад 30 днів (застарілий PR), означає, що потенційні дефекти взагалі не перевіряються. Обидві ситуації знижують якість програмного продукту: у першому випадку – через затримку поставки виправлень, у другому – через відсутність контролю якості. Якщо на момент подання PR можна спрогнозувати, чи потребуватиме він додаткових раундів ревізії або ризикує залишитись без уваги, це дозволить оптимізувати розподіл рецензентів та пріоритизувати перегляд проблемних змін.

Мета роботи – підвищення ефективності процесу перегляду програмного коду шляхом раннього виявлення PR, які потребують додаткової уваги з боку рецензентів. Для досягнення цієї мети використано методи машинного навчання для вирішення двох задач:

- прогнозування, чи потребуватиме PR кількох раундів ревізії, тобто чи містить він дефекти, які будуть виявлені під час перегляду;
- прогнозування ризику застарівання PR, тобто чи залишиться він без належного перегляду.

Основна частина роботи. У цьому розділі послідовно проаналізовано наявні дослідження з прогнозування характеристик процесу перегляду коду, описано побудований мультирепозиторний датасет та обчислені ознаки, представлено навчені моделі й режими їх валідації, а також обговорено отримані результати. Vadampudi та ін. [1] систематизували 187 досліджень code review, виявивши брак робіт з прогнозування процесних характеристик перегляду. Fan та ін. [2] запропонували моделі раннього прогнозування злиття PR ($AUC=0,85$), проте лише для двох проєктів та без урахування історії розробника. Thongtanunam та ін. [3] дослідили участь у рецензуванні, зосередившись на метриках розміру коду. Жодна з робіт не розглядає задачу прогнозування застарілих PR та не проводить крос-проектну валідацію на великій кількості репозиторіїв.

З огляду на виявлені прогалини, для дослідження було зібрано дані з 12 відкритих репозиторіїв GitHub (woocomerce, React, VS Code, Next.js, Grafana, Discourse, Angular, Supabase, Mattermost, Strapi, Node, Django), що охоплюють 6 мов програмування (PHP, TypeScript, JavaScript, Go, Ruby, Python). За допомогою GitHub GraphQL API для кожного PR зібрано метадані, diff-метрики, події рецензування та історію комітів. Після фільтрації (виключення автозлиттів, PR без рецензій, PR із часом життя понад 365 днів) отримано 64 820 злитих PR і 7 156 відкритих PR.

На основі зібраних даних для кожного PR було обчислено 48 ознак трьох груп: (1) ознаки рівня PR – розмір diff, кількість комітів, наявність тестів, довжина опису, день тижня створення (18 ознак); (2) історія розробника – коефіцієнт злиття, середній час перегляду, середня кількість раундів, частота комітів, стаж автора, обчислені з розширюваним вікном для запобігання витоку

даних (6 ознак); (3) контекст проєкту – кількість відкритих PR, швидкість злиття за 7 та 30 днів (3 ознаки). Повнота ключових ознак становить 93,7–100%.

На сформованому наборі ознак для кожної задачі було навчено п'ять моделей: DummyClassifier (мажоритарний клас), логістична регресія, CatBoost лише на ознаках розміру, CatBoost та LightGBM на повному наборі ознак. Застосовано два режими валідації: 5-fold stratified cross-validation (внутрішньопроектна) та leave-one-repo-out (крос-проектна). Для компенсації дисбалансу класів використано автоматичне зважування класів. Аналіз важливості ознак проведено за допомогою SHAP (SHapley Additive exPlanations).

Результати. Для задачі прогнозування дефектних PR (тих, що потребують 2 і більше раундів ревізії; 34,4% від загальної кількості) моделі CatBoost та LightGBM досягли $F1=0,80$ та $AUC=0,93$ за 5-fold CV (табл. 1), суттєво перевершивши базові моделі (логістична регресія: $F1=0,57$; модель лише за розміром коду: $F1=0,78$). Це означає, що на момент подання PR модель з високою точністю визначає, чи містить він проблеми, які будуть виявлені рецензентом (рис. 1а). При крос-проектній валідації leave-one-repo-out (рис. 1б) модель зберігає якість $AUC=0,89$, що підтверджує її застосовність до нових проєктів. SHAP-аналіз показав, що найвпливовішими предикторами є кількість комітів у PR та попередня історія автора (середня кількість раундів, частота комітів).

Таблиця 1 - Порівняння моделей (5-fold CV)

Модель	F1	AUC-ROC	AUC-PR
Dummy (majority)	0,00	0,500	0,344
Логістична регресія	0,57	0,834	0,719
CatBoost (size-only)	0,78	0,903	0,797
CatBoost (всі ознаки)	0,80	0,928	0,852
LightGBM (всі ознаки)	0,80	0,928	0,852

Рисунок 1 – Матриця помилок CatBoost (а) та розподіл F1 по репозиторіях (б)

Для другої задачі — прогнозування ризику застарівання PR — CatBoost і LightGBM досягли $F1=0,85$, $AUC-ROC \approx 0,90$ та $AUC-PR \approx 0,91$ за 5-fold CV (табл. 2), значно випередивши варіант лише за розміром коду ($F1=0,62$), що підкреслює критичну роль ознак контексту проєкту й історії розробника. Точність і повнота прогнозів перебувають на рівні 0,85, що дозволяє виявляти більшість застарілих PR без значної кількості хибних спрацьовувань. SHAP-аналіз виявив, що домінуючим предиктором є кількість відкритих PR у репозиторії на момент подання нового запиту (39,4% сумарної важливості ознак), за нею слідує кількість міток PR (11,3%), довжина опису, кількість PR автора та стаж автора. Це відображає інтуїтивний характер задачі: PR має вищий ризик залишитись без перегляду в проєктах із великим бек-логом нерозглянутих змін та для авторів, ще не відомих у проєкті. У режимі leave-one-repo-out модель зберігає прийнятну якість ($F1=0,64$, $AUC-ROC=0,75$), що нижче за відповідний показник першої задачі ($AUC-ROC=0,89$) й вказує на більшу проєкт-специфічність процесу застарівання порівняно з прогнозуванням дефектів. Порівняно з Fan та ін. [2] ($AUC=0,85$ на 2 проєктах), отримані моделі

досягають кращих метрик у внутрішньопроектному режимі та розширюють експериментальну базу до 12 репозиторіїв.

Таблиця 2 - Порівняння моделей для прогнозування застарівання PR (5-fold CV)

Модель	F1	AUC-ROC	AUC-PR
Dummy (majority)	0,75	0,500	0,595
Логістична регресія	0,76	0,755	0,802
CatBoost (size-only)	0,62	0,580	0,652
CatBoost (всі ознаки)	0,85	0,897	0,915
LightGBM (всі ознаки)	0,85	0,895	0,914

Рекомендації. Запропоновані моделі можуть бути використані для підвищення ефективності процесу перегляду коду в командах із розробки програмного забезпечення. Передусім — для пріоритизації перегляду: інформація про прогнозований ризик дозволяє рецензентам пропорційно розподіляти увагу й концентруватися на змінах, які з більшою ймовірністю містять дефекти. Окремий ефект досягається завдяки ранньому виявленню запитів на злиття з ризиком застарівання — це дозволяє вчасно повертати їх у потік перегляду та уникати ситуацій, коли потенційні дефекти залишаються без контролю якості. На рівні команд та організацій агреговані метрики прогнозованих ризиків можуть слугувати індикатором стану процесу рецензування й допомагати виявляти системні проблеми. Для збереження якості прогнозів рекомендується періодичне перенавчання моделей, оскільки практики рецензування в проєктах можуть змінюватися з часом.

Висновки. Моделі дозволяють на момент подання PR оцінити два ризики: наявність дефектів (F1=0,80, AUC=0,93) та ймовірність відсутності рецензії (F1=0,85, AUC=0,90). Крос-проектна валідація (AUC=0,89) підтвердила застосовність до нових проєктів. Це створює основу для інструменту пріоритизації перегляду та розподілу рецензентів. Подальші дослідження передбачають розширення набору даних до більшої кількості репозиторіїв та мов програмування, доповнення спектра задач прогнозами часу до перегляду й часу до злиття, аналіз динаміки PR, згенерованих ШІ-агентами, як окремої категорії, а також розробку методу рекомендації рецензента, що поєднує відповідність технічної експертизи, поточне навантаження та прогнозований час відгуку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Badampudi D., Britto R., Unterkalmsteiner M. Modern Code Reviews – Survey of Literature and Practice // ACM Transactions on Software Engineering and Methodology. – 2023. – Vol. 32, No. 4. – P. 1–61.
- 2.Fan Y., Xia X., Lo D., Hassan A. E. Early Prediction of Merged Code Changes to Prioritize Reviewing Tasks // Empirical Software Engineering. – 2024. – Vol. 29, No. 1. – P. 1–42.
- 3.Thongtanunam P., McIntosh S., Hassan A. E., Iida H. Review Participation in Modern Code Review: An Empirical Study of the Android, Qt, and OpenStack Projects // Empirical Software Engineering. – 2017. – Vol. 22, No. 2. – P. 768–817.

EARLY RISK PREDICTION IN CODE REVIEW: A MULTI-REPOSITORY MACHINE LEARNING APPROACH

Oleksandr Aratovskyi,

Doctor of Technical Sciences, Prof. Vira Liubchenko
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper addresses improving code review efficiency by early identification of pull requests (PRs) that contain defects or are at risk of remaining unreviewed. Using data from 12 GitHub repositories, machine learning models predict two risks: the need for additional revision rounds (F1=0.80, AUC=0.93) and PR staleness (F1=0.85, AUC=0.90). Cross-project validation confirmed the models generalize to new repositories (AUC=0.89)

УДК 004.415.2

**ПРОГРАМНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАВДАННЯМИ З ФУНКЦІЄЮ
НАГАДУВАНЬ, ЕКРАННИХ СТІКЕРІВ ТА ГНУЧКИХ НАЛАШТУВАНЬ КОРИСТУВАЧА**

Щепін В. А.,

к. т. н., доцент Зіноватна С. Л.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена розробці програмного комплексу для управління персональним контентом за допомогою інтерактивних віджетів. Розглянуто рішення для створення стікерів, медіа-нотаток та чек-листів із підтримкою режиму “Always-on-Top”. Описано впровадження спеціалізованих механік взаємодії, таких як “Ghost Mode” та групове керування вікнами

Вступ. Дослідження [1] показало, що інформаційне перевантаження - це проблема, що збільшується триваючої цифровізацією світу праці й зростаючим використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У сучасних умовах інтенсивної роботи з інформацією виникає потреба у швидкому доступі до коротких заміток та медіа-даних без переривання основного робочого процесу. Традиційні методи зберігання інформації часто потребують перемикання між вікнами, що знижує продуктивність. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення інструменту, який забезпечує візуальну доступність контенту безпосередньо поверх активних вікон. Вихідними даними є вимоги до кросплатформності та зручності інтерфейсу для користувачів, що займаються розробкою програмного забезпечення та навчанням.

Мета роботи. Скорочення часу на отримання доступу до нагадуваної інформації за рахунок розробки програмної системи для інтелектуальної організації нотаток та віджетів із можливістю гнучкого налаштування їхньої взаємодії з користувачем.

Основна частина роботи. Проведено аналіз предметної області систем керування нотатками. Сучасні аналоги часто обмежені статичним відображенням тексту або складністю інтерфейсу. Порівняльний аналіз функціональності стандартних систем та розробленого рішення наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняльні характеристики офісних пакетів

Назва продукту / Характеристика	Підтримка нотаток “поверх усіх вікон”	Робота з медіа-контентом	Спеціальні режими (Ghost Mode)
Microsoft To Do	Відсутня	Обмежена	Ні
Google Keep	Відсутня	Базова	Ні
Sticky Notes	Підтримується	Тільки статичні зображення	Ні
Власна розробка	Підтримується	Інтерактивна галерея та GIF	Наявний

Центральним елементом системи є “Хаб” (Notes Tab), де реалізовано:

- класичні стікери: блоки для оперативного введення тексту;
- медіа-нотатки: інтерактивна галерея з функцією масштабування коліщатком миші;
- чек-листи: динамічні списки з індикатором прогресу.

Для забезпечення комфортної роботи впроваджено режим Ghost Mode. При його активації віджет стає невидимим, що дозволяє користувачеві взаємодіяти з вікнами, розташованими під ним. Також реалізовано контекстне меню для кожного стікера.

Важливою складовою розробки системи є створення інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, що забезпечує швидку взаємодію з контентом без відволікання від основної роботи. Дизайн системи базується на принципах мінімалізму та адаптивності. Ключові аспекти візуального оформлення: концепція візуального хабу, головне вікно програми спроектоване як ієрархічна структура, де замітки групуються за типом [5], використання сітки дозволяє користувачеві миттєво ідентифікувати потрібну інформацію за кольором або іконкою типу контенту.

На рис.1 зображено макет дизайну програмного застосунку.

Рисунок 1 – Макет дизайну застосунку

Використана динамічна стилізація, за допомогою JavaFX CSS реалізовано систему “розумних” відступів та закруглень, що відповідає сучасним стандартам Fluent Design. Це робить віджети візуально легшими, що критично для режиму “поверх усіх вікон”. При наведенні миші на віджет він стає більш контрастним, підказуючи користувачеві можливість взаємодії. У чек-листах використано візуальні індикатори заповнення (прогрес-бари), що дають змогу оцінити обсяг виконаної роботи за частку секунди. Користувач має можливість змінювати фон кожної замітки, що забезпечує колірну семантику. Це дозволяє використовувати колір як маркер пріоритетності.

При проектуванні інтерфейсу особливу увагу приділено модульності компонентів. Головне вікно програми (Хаб) виконує роль центрального вузла, де користувач може фільтрувати контент за категоріями та керувати активними віджетами. Візуальне представлення ієрархії елементів та загальна концепція розміщення нотаток відображені у графічному інтерфейсі.

Для реалізації системи інтерактивних віджетів обрано сучасний стек технологій, що забезпечує високу продуктивність графічного інтерфейсу та кросплатформність рішення. Вибір інструментів зумовлений потребою в низькорівневому управлінні вікнами операційної системи та ефективній роботі з багатопотоковістю.

Мови програмування та графічні фреймворки:

- Java (JDK 21): основна мова розробки, що використовується для реалізації бізнес-логіки, управління станом нотаток та роботи з файловою системою [3, 6];
- JavaFX: потужний графічний фреймворк, який дозволив реалізувати складні візуальні ефекти, такі як напівпрозорість вікон, анімація пульсації та режим “Always-on-Top” [4].

Середовища розробки та проектування:

- IntelliJ IDEA: професійне середовище розробки (IDE), що використовувалося для написання коду, рефакторингу та інтеграції з системами збирання проектів.
- Scene Builder: візуальний інструмент проектування інтерфейсів, за допомогою якого було створено структуру FXML-файлів для лейауту “Хаба” та індивідуальних стікерів.

Засоби налаштування та стилізації інтерфейсу:

- Cascading Style Sheets (CSS): застосовано для кастомізації зовнішнього вигляду компонентів JavaFX. За допомогою CSS реалізовано закруглення кутів віджетів, стилізацію скролбарів та динамічну зміну тем оформлення.
- JavaFX Animation API: використано для створення плавних переходів при приховуванні/показі груп віджетів та реалізації візуальних підказок.

Тестування та налагодження:

- JUnit 5: бібліотека для проведення модульного тестування (unit testing) логіки збереження даних та перевірки коректності роботи чек-лістів.
- TestFX: спеціалізований інструмент для автоматизованого тестування графічного інтерфейсу, що дозволив імітувати кліки користувача та перевіряти стан вікон у режимі «Ghost Mode» [2].
- MSI Afterburner / G-Helper: під час розробки ці засоби використовувалися для моніторингу навантаження на CPU/GPU та оптимізації енергоспоживання додатка при тривалому фоновому використанні.

Висновки. У ході виконання роботи спроектовано та реалізовано прототип кросплатформної системи для візуальної організації контенту, що поєднує функції менеджера нотаток та активних робочих віджетів. Оптимізація робочого часу забезпечена за рахунок використання інтерактивних чек-лістів у режимі «Always-on-Top», це дозволило скоротити час на перемикання між вікнами у порівнянні з використанням стандартних браузерних аналогів. Впровадження механіки «Ghost Mode» забезпечило можливість безперервної роботи при збереженні візуального контакту з документацією на 100% площі екрана, що перекривається віджетом, без блокування подій мишею. Розроблена система має потенціал для подальшого розширення, зокрема через інтеграцію хмарної синхронізації та впровадження алгоритмів автоматичного сортування нотаток за ключовими словами. Результати підтверджують, що поєднання гнучкого дизайну та спеціалізованих режимів відображення суттєво підвищує ефективність персонального менеджменту інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Arnold M., Goldschmitt M., Rigotti T. Dealing with information overload: a comprehensive review. *Front Psychol.* 2023; 14: 1122200. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1122200>.
2. Newton T. *JSON Quick Syntax Reference. A Pocket Guide to the JSON Format.* Berkeley : Apress, 2016.
3. Java Language and Virtual Machine Specifications - <https://docs.oracle.com/javase/specs/>. – (дата звернення: 20.04.2026).
4. Шилдт Г. *Java: повне керівництво.* 12-те вид. Спадщина Оракл. Нью-Йорк : McGraw Hill, 2022.
5. Бруно М., Андерсон Г. *JavaFX Rich Client Programming on the NetBeans Platform.* Berkeley : Apress, 2015.
6. Автоматичне тестування JavaFX застосунків. - https://habr.com/ru/companies/crystal_service/articles/257981. – (дата звернення: 20.04.2026).

A SOFTWARE APPLICATION FOR TASK MANAGEMENT WITH REMINDERS, SCREEN STICKERS AND FLEXIBLE USER SETTINGS

V.A. Shepin,
Zinovatna S. L.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper is devoted to the development of a software suite for managing personal content using interactive widgets. Solutions for creating stickers, media notes, and checklists with “Always-on-Top” mode support are discussed. The implementation of specialized interaction mechanisms, such as “Ghost Mode” and group window management, is described.

УДК 004.42:004.738.5:77

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ЗРУЧНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОРТФОЛІО ФОТОГРАФІВ.

Веселкова О. В.,

асистент каф. ПЗ Лапаєв А.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено вебзастосунок для створення та презентації портфоліо фотографів. Система дозволяє завантажувати й структурувати фотоматеріали у вигляді персоналізованих галерей із можливістю запису на фотосесії. Основну увагу приділено зручності, адаптивному дизайну та доступу до контенту. Результати тестування підтвердили покращення взаємодії з клієнтами

Вступ. Сучасний розвиток цифрових технологій змінив підхід до представлення творчих професій, зокрема фотографії. Через зростаючу конкуренцію фотографам необхідно мати якісне онлайн-портфоліо. Існуючі платформи часто мають обмежений функціонал, складну структуру або недостатньо гнучкі інструменти для персоналізації. Крім того, відсутність зручних механізмів взаємодії з клієнтами ускладнює запис на фотосесії. У зв'язку з цим виникає потреба у створенні спеціалізованого вебзастосунку, який поєднує зручну презентацію портфоліо та функції комунікації. Розробка сервісу дозволить покращити доступність творчих робіт та спростити процес замовлення послуг. Таким чином, створення подібної системи є актуальним і практично значущим завданням.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності представлення фотографічних робіт та покращення взаємодії з клієнтами шляхом розроблення вебзастосунку. Практична потреба полягає у забезпеченні фотографів інструментом для формування персоналізованих галерей та організації запису на фотосесії. Основні завдання включають формування вимог, визначення архітектури, розробку бази даних, реалізацію функціоналу та тестування зручності системи.

Основна частина роботи. Виявивши недоліки аналогів, у цій роботі було розроблено власну систему на базі екосистеми Spring, що дозволило усунути обмеження в кастомізації та автоматизувати бізнес-процеси. Використання фреймворку Spring Boot забезпечило високу швидкість розробки серверної частини [1, 2], а реляційна база даних PostgreSQL та ORM двигун Hibernate гарантують надійне збереження та цілісність даних про портфоліо та записи клієнтів. Завдяки реалізації архітектури MVC та об'єктно-орієнтованого підходу, вдалося поєднати гнучке управління контентом із функціями запису на фотосесії, забезпечуючи масштабованість і зручність супроводу вебзастосунку [3].

На основі проведеного аналізу було сформовано вимоги до власної розробки. Користувач (фотограф) повинен мати можливість створювати персоналізоване портфоліо, завантажувати та редагувати фотографії, структурувати роботи за категоріями та проектами, а також керувати записами клієнтів на фотосесії. Клієнт повинен мати змогу переглядати портфоліо, фільтрувати роботи та здійснювати запис на послугу. Усі операції повинні виконуватися через серверну частину системи з гарантією збереження та цілісності даних. Ці та інші варіанти використання показані на Use-Case діаграмі на рисунку 1.

Особливу увагу в розробці приділено об'єктно-орієнтованому підходу: система базується на принципах інкапсуляції, наслідування та поліморфізму, а кожна сутність предметної області (User, PhotographerProfile, Photo, Portfolio) реалізована як окремий клас. Водночас концептуальна модель побудована на використанні класів сутностей, які виступають відображенням реальних об'єктів і містять лише атрибути стану без бізнес-логіки. Інкапсуляція забезпечує контроль доступу до даних через гетери та сетери, наслідування (зокрема поділ User на Photographer і Client) дозволяє уникнути дублювання, а поліморфізм - підтримувати єдиний інтерфейс взаємодії. Уся бізнес-логіка винесена в окремі рівні архітектури, що забезпечує чіткий розподіл

відповідальностей, підвищує масштабованість і спрощує супровід системи в межах архітектури MVC [3].

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання веб застосунку

Базовою сутністю системи є абстрактний клас User, який містить ідентифікатор, ім'я, електронну пошту, пароль, дату реєстрації та роль користувача. Від нього наслідуються класи Photographer і Client. Photographer описує користувача, що надає фотопослуги, і включає опис профілю, контакти, стиль зйомки, рейтинг та посилання на профіль. Client містить контактний номер телефону, список записів і додаткові нотатки.

Для деталізації інформації про фотографа використовується сутність PhotographerProfile, яка перебуває у відношенні композиції з класом Photographer. Вона містить біографію, аватар, посилання на соціальні мережі та налаштування відображення.

Клас Portfolio представляє набір робіт фотографа та пов'язаний із Photographer відношенням «один до багатьох». Основними атрибутами є назва, опис, категорія, дата створення та ідентифікатор фотографа. Сутність Photo описує окремий фотоматеріал і містить шлях до зображення, опис, дату завантаження, теги та ідентифікатор портфоліо.

Для взаємодії між клієнтом і фотографом використовується сутність Booking, яка містить дату та час зйомки, статус, коментар клієнта, а також ідентифікатори клієнта і фотографа. Сутність Service описує перелік послуг фотографа та включає назву послуги, опис, вартість, тривалість та ідентифікатор фотографа.

Таким чином, система класів відображає реальні об'єкти предметної області та їх взаємозв'язки, забезпечуючи гнучкість, масштабованість і зручність супроводу вебзастосунку.

Принцип абстракції в системі реалізовано через інтерфейси, що визначають взаємодію між рівнями архітектури. Контролери працюють із сервісами через інтерфейси, викликаючи лише оголошені методи без знання їх реалізації. Під час виконання система автоматично визначає потрібний клас-реалізатор і передає йому виклик, що забезпечує слабку зв'язаність, спрощує тестування та дозволяє змінювати реалізацію без впливу на інші частини системи [3].

Взаємодія з рівнем збереження даних також побудована на основі абстракції через інтерфейси. Доступ до даних здійснюється через спеціалізовані інтерфейси, які описують базові операції роботи із сутностями (збереження, отримання, оновлення, видалення).

Рисунок 2 – Діаграма класів

Конкретна реалізація цих операцій прихована від вищих рівнів системи та виконується автоматично, що дозволяє зосередитися на бізнес-логіці без необхідності врахування деталей роботи з базою даних. Такий підхід забезпечує узгодженість, розширюваність і незалежність компонентів системи [1, 3].

Висновки. У результаті виконання роботи успішно спроектовано та реалізовано спеціалізований вебзастосунок для фотографів. Завдяки використанню екосистеми Spring, архітектури MVC та бази даних PostgreSQL створено надійний інструмент для ведення портфоліо. Результати тестування підтвердили, що розроблена система ефективно усуває недоліки існуючих платформ, суттєво покращує зручність презентації робіт та успішно автоматизує процес запису клієнтів на фотосесії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. PostgreSQL 18.3 Documentation; The PostgreSQL Global Development Group. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/> (date of access: 22.04.2026).
2. Spring Boot documentation. – URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html> (date of access: 22.04.2026).
3. Martin R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2008. 464 p. (date of access: 28.04.2026).

WEB ACCESSORY FOR CREATION AND HAND PRESENTATIONS OF PHOTOGRAPHERS' PORTFOLIO.

Veselkova O. S.,

Assistant of the Software Engineering Department Lapaev A.V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This study presents a web application for creating and showcasing photographers' portfolios. The system allows users to upload and organize photographic materials in the form of personalized galleries with the ability to book photo sessions. Particular attention is paid to usability, adaptive design, and convenient access to content. The testing results confirmed an improvement in client interaction.

УДК 004.04

СЕРВІС ДЛЯ ФОРМАТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Дорошук А. О.,

к.т.н., доц. каф. ПЗ, Тройніна А. С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В роботі запропоновано програмний засіб для форматування публікацій відповідно до вимог клієнта. Розглянуто недоліки аналогічних програмних систем, що враховані в розробці. Проведено аналіз вимог до програми, описано архітектуру програми, обґрунтовано вибір технологій для реалізації.

Вступ. На сьогодні студенти витрачають багато часу на оформлення публікацій, а не на власне їх створення. Виникає потреба у розробці програмних засобів для автоматизації таких завдань, що дозволяють не витрачати свій час на оформлення. Оскільки існують різні вимоги до оформлення текстів таких робіт, на сьогодні не існує уніфікованого алгоритму для їх форматування. Актуальним є використання алгоритму на основі штучного інтелекту, а саме великих мовних моделей (LLM), що розглянуто в роботі.

Мета роботи. Метою роботи є автоматизація завдання оформлення україномовних публікацій, зокрема кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти, шляхом розробки програмного засобу, що надає готовий документ відповідно до наданих клієнтом вимог. Для досягнення мети було проведено порівняльний аналіз наявних аналогів, сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги до програмного продукту, розроблено архітектуру програми, обґрунтовано технології для реалізації.

Основна частина роботи. Масове розповсюдження технологій штучного інтелекту, заснованих на великих мовних моделях створило багато можливостей для автоматизації рутинних завдань, зокрема для оформлення текстів. На сьогодні вже існують подібні сервіси, наприклад AutoSCI, formatmagic.ai, SciFlow, SciSpace [1-4]. Основний сценарій їх використання можна описати наступним чином:

1. Користувач реєструється, авторизується, обирає тариф.
2. Користувач завантажує файл з текстом публікації в форматі .doc або .docx і обирає шаблон.
3. Сервіс форматує файл за вимогами шаблону за допомогою запитів до API LLM.
4. Користувачу після оплати надається готовий текстовий файл.

В результаті аналізу сторінок [1-4] з'ясували, що розглянуті сервіси не підтримують українську мову та українські шаблони оформлення кваліфікаційних робіт, які відрізняються від шаблонів наукових видань. Було також виявлено, що аналогічний український сервіс VAK [5], пропонує лише оформлення списку літератури згідно з ДСТУ, отже, не містить найважливішої функції — форматування тексту. Результат проведеного порівняння наведено в таблиці 1.

Таблиця 1- Порівняльні характеристики сервісів

Назва сервісу	Автоформатування	Наявність шаблонів	Українська версія
AutoSCI	+	+	-
formatmagic.ai	+	+	-
SciFlow	+	+	-
SciSpace	+	+	-
VAK	-	+	+

На основі огляду вищезазначених сервісів та їх алгоритмів функціонування було з'ясовано, що всі вони використовують бізнес-модель Freemium, надаючи безкоштовну версію, що дозволяє опрацювати декілька робіт. Для розроблюваного сервісу її використання є недоцільним, оскільки більшість здобувачів після завершення кваліфікаційної роботи не створює подальші публікації, тому буде використано оплату перед отриманням результату.

Таким чином, було визначено основні функціональні та нефункціональні вимоги до програми. Функціями розробленої програми для користувача є: авторизація, реєстрація, вибір шаблону, створення замовлення (завантаження файлу .doc/.docx), оплата замовлення. Вона має підтримувати роботу з великою кількістю користувачів одночасно, використовувати безпечний сервіс оплати, підтримувати українську версію графічного інтерфейсу користувача та українські шаблони публікацій, кваліфікаційних робіт.

Окрім стандартних шаблонів, програма має підтримувати індивідуальні вимоги, адже правила оформлення різні у кожного видавця та університету і часто змінюються. Для генерації індивідуального шаблону також варто використати LLM. Для цього буде сконструйовано запит, що має отримати вимоги до роботи на основі текстового файлу в форматі .pdf з вимогами користувача або з парсеру веб-сторінки в форматі HTML.

Розглянемо більш детально архітектуру програмної системи. На основі визначених вимог було обрано клієнт-серверну архітектуру, де інтерфейс користувача буде реалізовано у вигляді веб-додатку. Для форматування документів буде використано API OpenAI, що також використано в [2], згідно з сайтом, на 1 сторінку тексту потрібно приблизно 2000 токенів, що встановлює вимоги до мінімальної вартості послуги. Для API LLM обрано безпечний протокол MCP [6].

Для зберігання даних буде використано реляційну базу даних, а для файлів з шаблонами потрібно використати окреме хмарне сховище.

Схему для розробленої програми наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема архітектури програми

Для програмної реалізації було обрано такі технології:

- Python – мова програмування для реалізації бекенду, має готові бібліотеки для роботи з текстовими файлами та для парсингу веб-сторінок з вимогами до публікацій;
- FastAPI – фреймворк для створення REST API;
- PostgreSQL – реляційна БД для зберігання структурованих даних (користувачі, замовлення);
- Javascript – мова програмування для реалізації логіки клієнтської частини;
- React – бібліотека для адаптивного фронтенду;
- Tailwind CSS для створення стилів інтерфейсу;
- OpenAI API GPT 5 – для використання мовної моделі;

- Liqpay – для безпечної оплати замовлень;
- Docker – для контейнеризації;
- AWS – для розгортання в хмарі;
- S3 – сховище для файлів з шаблонами.

Для розгортання системи оптимальним є використання хмарних технологій AWS, оскільки передбачається більше навантаження та кількість користувачів в період захисту кваліфікаційних робіт. Хмарна інфраструктура дозволяє масштабувати ресурси без надмірних витрат на них.

Висновки. В результаті даної роботи було запропоновано програмний засіб, який повністю автоматизує процес оформлення тексту згідно з вимогами за допомогою штучного інтелекту. Визначено особливості і недоліки наявних альтернатив, сформульовано найважливіші вимоги до сервісу. Описано архітектуру програмної системи та технології для її реалізації. Застосування розробленого сервісу дозволить зменшити витрати часу на форматування до 5 хвилин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. AutoSCI. Academic Paper Format Adjustment Tool. URL: <https://autosci.net/en> – (дата звернення: 06.05.2026).
2. formatmagic.ai. AI Text & Document Formatter. URL: <https://formatmagic.ai/> – (дата звернення: 06.05.2026).
3. SciFlow. <https://www.sciflow.net/en/> – (дата звернення: 06.05.2026).
4. SciSpace, <https://scispace.com/> – (дата звернення: 06.05.2026).
5. VAK. Оформлення джерел. <https://vak.in.ua/> – (дата звернення: 06.05.2026).
6. V. Jadav, Multi-Context Protocol (MCP) Hosts provide secure and real-time integration of AI tools, 2025 International Conference on Computer and Applications (ICCA), Bahrain, Bahrain, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCA66035.2025.11430968.

SERVICE FOR FORMATTING STUDENT PUBLICATIONS

Doroshuk A.,

PhD, Associate Professor of SE department, Troynina A.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper proposes a software tool for formatting publications in accordance with client requirements. It examines the disadvantages of similar software systems, which were taken into account during development. The paper analyzes the program requirements, describes the program architecture, and justifies the choice of technologies for implementation.

УДК 004.4

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ СТУДЕНТІВ

Косюга В. О.

доктор філософії, старший викладач каф. ІПЗ, Горпенко Д. Р.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У даній роботі проведено аналіз існуючих інструментів планування, виявлено їхні недоліки при застосуванні у навчальному процесі. Запропоновано архітектуру та реалізовано інформаційну систему для управління навчальними завданнями, яка забезпечує централізоване збереження даних, контроль дедлайнів та автоматизацію моніторингу статусу виконання робіт.

Вступ. У сучасному освітньому просторі студенти стикаються з критичним зростанням обсягу інформації та кількості завдань, що потребує високого рівня самоорганізації. Ефективне планування стає неможливим без використання спеціалізованих цифрових інструментів, які мінімізують ризики пропуску термінів здачі робіт. Проте більшість універсальних планувальників орієнтовані на бізнес-сегмент, через що вони є перевантаженими зайвими функціями або не враховують специфіку академічного навантаження, таку як прив'язка до конкретних дисциплін та типів навчальної звітності. Актуальність роботи обумовлена необхідністю створення персоналізованого інструменту, адаптованого під потреби здобувача вищої освіти.

Мета роботи. Метою розробки інформаційної системи управління навчальними завданнями студентів є спрощення процесу планування освітньої діяльності, створення комфортних умов для контролю навантаження та можливість мати під рукою актуальний перелік усіх робіт, дедлайнів та матеріалів, що необхідні під час навчання.

Основна частина роботи. Розроблена інформаційна система – це програмний комплекс для автоматизації обліку навчальних завдань. Вона орієнтована на студентів, які прагнуть оптимізувати свій навчальний процес та підвищити продуктивність. В основі розробки лежать принципи персонального менеджменту та сучасні підходи до управління завданнями (task management), що дозволяють ефективно структурувати індивідуальну діяльність [1].

Ключовими об'єктами предметної області є:

- Користувачі – студенти, які створюють особисті профілі для індивідуального відстеження навантаження.
- Навчальні завдання – записи, що містять назву, опис, прив'язку до конкретної дисципліни та встановлений дедлайн.;
- База даних – реляційна структура під управлінням *MySQL* [2], де зберігається вся історія завдань та їх статусів.
- Статус виконання – індикатор, що дозволяє відрізнити завершені роботи від тих, що потребують уваги.

До основних процесів у предметній області можна віднести:

- Реєстрація та авторизація – створення облікового запису для захищеного доступу до списку завдань.
- Управління записами – додавання нових завдань, їх редагування у разі зміни вимог або видалення.
- Моніторинг термінів – автоматичне сортування списку за датою виконання для визначення пріоритетів.
- Обробка та збереження – взаємодія клієнтської частини на *Java* [3] з сервером бази даних для актуалізації інформації.

На ринку програмних рішень переважають універсальні планувальники (*To-Do lists*), які часто не враховують академічну специфіку, таку як поділ за семестрами або типами занять.

Основні підходи, що використовуються в системах управління завданнями:

- Канбан-дошки – *Trello, Microsoft Planner.*
- Прості списки справ – *Google Tasks, Todoist.*
- Календарне планування – *Google Calendar, Outlook.*
- Комплексні системи (LMS) – *Moodle, Google Classroom.*

Система поєднує простоту персонального менеджера завдань із чіткою структурою, необхідною для вищої освіти.

Нижче, в табл. 1, розглянемо популярні аналоги та порівняємо їх із власною розробкою.

Таблиця 1 – Порівняння характеристик існуючих рішень

Функції	Google Tasks	Trello	Moodle
Орієнтація на студента	Ні	Ні	Так
Робота з БД MySQL	Ні	Ні	Так
Сортування за дисциплінами	Ні	Частково	Так
Локальне встановлення	Ні	Ні	Ні
Редагування дедлайнів	Так	Так	Ні (для студентів)

У результаті аналізу можна помітити, що власна розробка заповнює прогалини між надто складними корпоративними системами та занадто простими списками, надаючи студенту гнучкий інструмент контролю.

На рис. 1 наведено визначення функціональних вимог до продукту за допомогою *Use-case* діаграми. Оскільки застосунок призначений для індивідуального планування, він орієнтований на роботу одного користувача зі своїм переліком даних.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання інформаційної системи

Одним з основних варіантів використання є додавання нового завдання, що включає перевірку коректності введених дат. Також користувач має можливість фільтрувати роботи за статусом виконання.

Важливими є нефункціональні вимоги, що визначають якість системи:

Апаратні та програмні вимоги (*Hardware/Software Requirements*):

- Платформа: наявність встановленої Java (JRE/JDK 11+).
- СУБД: доступ до встановленого сервера MySQL.
- Ресурси пристрою: оперативна пам'ять від 2 ГБ, вільне місце від 100 МБ для локальної бази.

Операційні вимоги:

- Безпека (Security): захист даних через авторизацію; валідація вводу для запобігання помилкам у БД.
- Надійність (Reliability): коректне збереження даних при завершенні сеансу; стабільність зв'язку з БД.
- Продуктивність (Performance): миттєве відображення списків при завантаженні; відгук інтерфейсу не більше 500 мс.

Висновки. У ході роботи було проведено критичний аналіз існуючих інформаційних систем управління завданнями, що дозволило виявити їхні основні недоліки та обмеження у використанні в освітньому процесі. На основі отриманих результатів сформовано концепцію інформаційної системи управління навчальними завданнями студентів, яка враховує специфіку академічного середовища. Запропонований підхід дозволяє поєднати структурованість зручного планування, контроль дедлайнів та централізоване збереження даних, що створює основу для подальшої програмної реалізації системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Task management. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Task_management
2. MySQL Documentation. URL: <https://dev.mysql.com/doc/>
3. Java Documentation. URL: <https://docs.oracle.com/javase/>

INFORMATION SYSTEM FOR STUDENT ASSIGNMENT MANAGEMENT

Kosiuha V.

Horpenko D. PhD, senior lecturer

Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ABSTRACT. This paper presents a critical analysis of existing task management solutions, which made it possible to identify the main shortcomings of current software products for educational purposes. Based on the gathered insights, the development of an information system is proposed, aimed at integrating essential aspects of student workload planning, deadline tracking, and automated task status monitoring.

УДК 004.738.5:794.8

ВЕБПЛАТФОРМА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ, ОЦІНЮВАННЯ ІГОР ТА ВЗАЄМОДІЇ СПІЛЬНОТИ ГЕЙМЕРІВ

Бондар М.Ю.,

доктор філософії, старший викладач каф. ПЗ, Горпенко Д. Р
Національний університет “Одеська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У даній роботі було розглянуто проблему фрагментації інформації у сфері відеоігор та обґрунтовано необхідність створення єдиного інформаційного середовища. На основі отриманої інформації було запропоновано розробити вебплатформу, яка поєднує агрегацію рейтингів, відгуків і тривалості проходження ігор. Реалізація багаторівневої архітектури із застосуванням сучасного стеку технологій забезпечила системі високу швидкодію та зручність пошуку даних.

Вступ. У сучасному світі відеоігри стали важливою частиною дозвілля та культури цифрових розваг. Їх популярність постійно зростає, а кількість нових ігор щороку збільшується. Перед гравцями постає проблема вибору якісної гри, адже для цього потрібно ознайомитися з відгуками, рейтингами, тривалістю проходження та іншою інформацією. Зараз такі дані розміщені на різних ресурсах із мовними та функціональними обмеженнями, тому користувачам доводиться витратити більше часу на пошук інформації на кількох платформах. Це ускладнює процес прийняття рішення щодо купівлі чи проходження гри. Тому виникає потреба у створенні єдиного сервісу, який об'єднує основну інформацію про відеоігри. Розробка вебплатформи для геймерів дозволить зручно переглядати рейтинги, відгуки та інші характеристики ігор. Така система допоможе користувачам швидше знаходити потрібну інформацію та робити обґрунтований вибір.

Мета і задачі роботи. Метою роботи є розробка та обґрунтування структури вебплатформи для геймерів, яка забезпечить зручний доступ до рейтингів, відгуків, оглядів і додаткової інформації про відеоігри в межах єдиного інформаційного середовища.

Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати існуючі вебресурси та сервіси для перегляду інформації про відеоігри і визначити їхні основні обмеження, визначити функціональні вимоги до майбутньої вебплатформи з урахуванням потреб користувачів, розробити структуру та логіку її функціонування, реалізувати основні можливості системи, зокрема перегляд рейтингів, відгуків, оглядів і тривалості проходження відеоігор, а також оцінити ефективність запропонованого рішення з точки зору зручності використання та відповідності визначеним вимогам.

Основна частина роботи. Відеоігри сьогодні є важливою частиною людського дозвілля. Популярність ігор постійно зростає, а ігрова індустрія охоплює різні вікові та соціальні групи. Відеоігри стали не лише розвагою, а й засобом розвитку мислення, креативності та комунікації між людьми.

Перед придбанням або проходженням гри користувачі шукають інформацію про неї: рейтинги, відгуки, огляди та тривалість проходження. Це допомагає сформулювати уявлення про гру та прийняти рішення щодо її вибору.

Наразі така інформація розміщується на різних вебресурсах, через що користувачам доводиться витратити час на пошук і аналіз даних на кількох платформах. Крім того, окремі ресурси можуть мати мовні або функціональні обмеження.

Тому виникає потреба у створенні вебплатформи, яка об'єднає основну інформацію про відеоігри в одному середовищі та забезпечить зручний доступ до необхідних даних.

У цифровому середовищі в наш час існує низка онлайн-сервісів, що надають інформацію про відеоігри. Проте кожен із них має власні сильні та слабкі сторони. Для аналізу було обрано чотири найбільш відомі міжнародні платформи.

Metacritic [2] – сервіс агрегування оцінок відеоігор, що формує рейтинг на основі рецензій критиків і користувачів. Перевагами є зручний узагальнений рейтинг та велика база ігор.

Недоліки – відсутність власної аналітики, локалізації українською мовою та інформації про тривалість проходження

IGN [3] – це великий міжнародний медіапортал з професійними оглядами, присвячений відеоіграм, кіно та попкультурі. Перевагами є професійний рівень контенту, глибокий аналіз окремих релізів та велика аудиторія. Недоліками є орієнтація переважно на думку редакції, відсутність користувацьких рейтингів, а також відсутність локалізації українською мовою.

Steam [4] – це цифрова платформа дистрибуції відеоігор з користувацькими відгуками та рейтингами. Перевагами є велика база ігор, активна спільнота, підтримка української мови та інтеграція з бібліотекою користувача. До недоліків належать те, що орієнтація сервісу іде на продаж, відсутність комплексного аналітичного підходу.

HowLongToBeat [5] – сервіс для визначення тривалості проходження відеоігор. Перевагами є чітка спеціалізація, зручне відображення статистики та орієнтація на практичну цінність для гравця. До недоліків належать вузька функціональність та відсутність рейтингової системи.

На основі проведеного аналізу встановлено, що існуючі ігрові платформи здебільшого мають вузьку спеціалізацію. Це створює потребу у створенні незалежної вебплатформи, яка б поєднувала в собі: рейтинги, користувацькі відгуки, структуровані дані та зручний інтерфейс в одному сервісі. Саме таку мету переслідує вебплатформа, яка розробляється з метою спрощення вибору гри та підтримки геймерської спільноти.

Нижче в таблиці 1 наведено порівняльну таблицю аналогів.

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця аналогів

Критерії	GNFG	Metacritic	IGN	Steam	HowLongToBeat
Тип платформи	Інформаційна вебплатформа	Агрегатор оцінок	Медіапортал	Платформа дистрибуції	Спеціалізована інформаційна база
Система рейтингів	Так	Ні	Частково	Так	Ні
Користувацькі відгуки	Так	Так	Обмежено	Так	Ні
Професійні огляди	Можлива	Так	Так	Ні	Ні
Інформація про тривалість проходження	Так	Ні	Ні	Ні	Так
Орієнтація на продаж ігор	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Незалежність від торговельних платформ	Так	Так	Так	Ні	Так
Підтримка української мови	Так	Ні	Ні	Частково	Ні

На основі аналізу існуючих сервісів було сформовано вимоги до нової інформаційної вебплатформи про відеоігри: вебплатформа повинна забезпечувати пошук ігор за назвою, жанром, платформою та датою релізу, перегляд рейтингів і оцінок користувачів, а також надавати опис гри, інформацію про розробника та тривалість проходження, інтерфейс має бути зрозумілим

і зручним для швидкого доступу до інформації та система повинна забезпечувати збереження, впорядкування та подальше розширення бази даних.

Для реалізації вебплатформи було обрано сучасні й надійні технології. Весь основний функціонал серверної частини планується реалізувати за допомогою мови програмування Java (або Kotlin) у комбінації з фреймворком Spring Boot. Для зберігання структурованих даних, таких як профілі користувачів, каталог ігор та відгуки, планується використати реляційну базу даних MySQL, яка має забезпечити надійність та цілісність інформації. Для оптимізації швидкодії та миттєвої видачі списку ігор додатково планується інтегрувати систему кешування Redis. Клієнтська частина планується до реалізації за допомогою HTML і CSS з використанням Bootstrap, а для інтерактивних елементів та взаємодії з сервером планується застосування JavaScript. Такий стек технологій має забезпечити високу продуктивність, зручність розробки та гнучкість у майбутньому розширенні системи. Інтеграція сервісу кешування Redis має дозволити системі видавати список ігор із бази даних за час, що не перевищує 2 секунди, а оптимізована взаємодія з MySQL має скоротити час багатопараметричного пошуку до показника менше ніж 1,5 секунди.

Використання бібліотеки Bootstrap для клієнтської частини має гарантувати 100% адаптивність інтерфейсу на всіх типах пристроїв, завдяки чому час, необхідний користувачу для виконання базових цільових дій, скоротиться до 3 хвилин. Обрана серверна архітектура має дозволити стабільно обробляти тисячі одночасних запитів, забезпечуючи розрахунковий рівень доступності сервісу на рівні 99,5%.

Система проектується за принципами багатопараметричної архітектури з поділом на веб-інтерфейс, бізнес-логіку та шар даних. Мають бути передбачені механізми авторизації, автентифікації, розмежування прав доступу, автоматичний перерахунок рейтингів, швидка фільтрація контенту та формування трендів популярності на основі переглядів. Це забезпечить безпеку, ефективність і відповідність вимогам сучасних геймерських сервісів.

Висновки. У результаті виконання роботи було успішно досягнуто поставлену мету – обґрунтовано необхідність створення та розроблено структуру єдиної інформаційної вебплатформи для геймерів GNFG. Проведений аналіз міжнародних аналогів (Metacritic, IGN, Steam, HowLongToBeat) дозволив виявити ключові проблеми фрагментації даних та сформував вимоги до незалежного середовища, що поєднує рейтинги, відгуки та статистику проходження ігор.

На основі сформованих вимог було обрано сучасний стек технологій для проектування багатопараметричної архітектури системи. Завдяки застосуванню саме цих рішень планується досягти високих кількісних показників продуктивності розробки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Яценко В. Л., Величко В. О. Основи проектування інформаційних систем. Харків: ХНУРЕ, 2020. – 210 с.
2. Metacritic. URL: <https://www.metacritic.com/> (дата звернення 29.03.2026).
3. IGN. URL: <https://www.ign.com/> (дата звернення 29.03.2026).
4. Steam. URL: <https://store.steamstatic.com/?l=ukrainian> (дата звернення 29.03.2026).
5. HowLongToBeat. URL: <https://howlongtobeat.com/> (дата звернення 29.03.2026).

WEB PLATFORM FOR INFORMATION EXCHANGE, GAME EVALUATION, AND GAMING COMMUNITY INTERACTION

Bondar M.YU.,

Horpenko D. PhD, senior lecturer

Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ABSTRACT. This paper addresses the issue of information fragmentation in the video game industry and substantiates the necessity of creating a unified information environment. Based on the gathered data, the development of a web platform is proposed that integrates rating aggregation, reviews, and game completion times. The implementation of a multi-tier architecture using a modern technology stack provides the system with high performance and efficient data retrieval.

УДК 004.413

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ TRIZ ТА META LEARNING

Бровко Д. О., Пригожев О. С.

Науковий керівник: канд. техн. наук, професор, Рувінська В.М.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Запропоновано автономну систему проєктування програмного забезпечення (ПЗ) на основі TRIZ та Meta Learning з pluggable конвертером коду. Визначено архітектуру системи, функції для кінцевого користувача та метрики ефективності

Вступ. За даними *Standish Group 2023* [1], лише 31% IT-проєктів завершуються успішно; 39% невдач зумовлені неефективним управлінням вимогами; 30% бюджету [2] витрачається на повторне вирішення задач. *TRIZ* [3] та *Meta Learning* [4] досі не інтегровані в єдину архітектуру, що відкриває шлях до самонавчальних систем проєктування ПЗ. Рефлексивна оптимізація рішень – механізм, при якому система автоматично переглядає та покращує власні рішення на основі зворотного зв'язку з *CI/CD* та поведінки розробника.

Мета роботи. Метою є скорочення часу проєктування ПЗ через синтез *TRIZ* та *Meta Learning*. Для досягнення мети треба вирішити наступні задачі: класифікація та верифікація вимог; рефлексивна оптимізація процесу проєктування; синтез та використання шаблонів проєктування за допомогою *Meta Learning*; інтерпретація у цільову мову програмування.

Основна частина роботи. Критичний огляд існуючих рішень наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз існуючих рішень

Клас рішень	Автоматизація	Накопичення знань	Виявлення суперечностей	Верифікованість
<i>LLM (Copilot, CodeWhisperer)</i> [5]	–	–	–	–
<i>Low-code (OutSystems, Mendix)</i>	візуальне проєктування	–	–	часткова
Системи вимог (<i>IBM DOORS, Jama</i>)	фіксація, трасування	–	вручну	часткова
<i>TRIZ-системи (TechOptimizer)</i> [3]	пошук у базі рішень	–	вручну	–
<i>Meta Learning (CodeBERT)</i> [4]	класифікація вимог 83–89%	частково	–	–

Жодне рішення не забезпечує повної автоматизації від сирих вимог до рішень із самонавчанням.

Система має надати розробнику програмного забезпечення чотири основні прецеденти (рис. 1). Формалізація вимог – автоматичне виявлення суперечностей і всебічна класифікація за методологією *TRIZ* з урахуванням контексту конкретного проєкту та специфіки предметної області. Отримання рекомендацій – цілеспрямований пошук релевантних архітектурних шаблонів з детальним урахуванням накопиченого досвіду попередніх проєктів, а також аналізом успішних і невдалих рішень у подібних ситуаціях. Рефлексивна оптимізація – систематичне виявлення архітектурних антипатернів на ранніх етапах проєктування та автоматична генерація альтернативних варіантів рішень на основі інструментарію *TRIZ* з метою підвищення якості та стійкості архітектури. Збереження проєктного досвіду – систематичне та структуроване поповнення бази знань новими даними, отриманими в ході реалізації проєкту для подальшого використання механізмами *Meta Learning* при вирішенні майбутніх завдань проєктування. Інтеграція зазначених прецедентів має забезпечувати наскрізну трасованість рішень – від початкових вимог до фінальної архітектури – з можливістю пояснення кожного кроку трансформації.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання системи

Систему (рис. 2) визначено як $S = \langle M_E, M_R, M_L, M_N, KB, \Gamma \rangle + \text{pluggable конвєртер}$.

Рисунок 2 – Архітектура системи

Модулі системи: **M_E** – *BERT, OWL 2 DL*, матриця *TRIZ* 39×39; **M_R** – *MDP*, $\gamma = 0,95$, *PPO*, *reward = CI/CD + фідбек*; **Г** – *MAML* [4], *auto-trigger*; **M_L** – *Neo4j, TransE*; **M_N** – $G=(V,E,\tau,\sigma,\lambda)$, *pluggable* конвертер, *DAG*, верифікація.

Порівняння підходів для виявлення суперечностей в *IT*-проєктах, а також для розробки за допомогою *Meta Learning* наведено в табл. 2 і 3.

Таблиця 2 – Порівняння підходів до виявлення суперечностей

Підхід	Точність (F1)	Швидкість	Автоматизація <i>TRIZ</i>
Ручний аналіз	~70–80%	500 вимог / 15 год	–
<i>IBM DOORS</i>	н/д	залеж. від аналітика	–
M_E [3][4]	91,3%	500 вимог / 23 с	+ (матриця 39×39)

Таблиця 3 – Порівняння підходів *Meta Learning*

Підхід	База для адаптації	Few-shot точність	Застосування в ПЗ
<i>CodeBERT (fine-tuning)</i>	весь датасет	83–89%	класифікація вимог
<i>MAML / Г</i> [4]	градієнтна ініціалізація	зростає 8→41%	+ проєктна адаптація

Етапи апробації результатів: тестування на *SRS*-датасетах (*SRS* – *Software Requirements Specification*, тобто специфікації вимог до ПЗ); використання наборів з *GitHub* та *IEEE*. Метрики якості при випробуванні системи та їх прийнятні діапазони наведені в табл. 4.

Таблиця 4 – Метрики якості та цільові діапазони

Метрика	Що вимірює	Цільове значення
<i>F1</i> -класифікація вимог	Точність розмітки <i>F/NF/Constraint</i>	≥ 90%
Повнота виявлення суперечностей	Частка виявлених конфліктів вимог	≥ 80%
Повторне використання шаблонів	Частка шаблонів з попередніх проєктів	≥ 30%
Прийнятність <i>TRIZ</i> -альтернатив	Частка прийнятих рекомендацій	≥ 70%

Висновки. Запропоновано систему проєктування ПЗ на основі *TRIZ* та *Meta Learning*, що дозволяє автоматизувати: класифікацію та верифікацію вимог, виявлення суперечностей у вимогах, синтез *TRIZ*-рекомендацій, накопичення та повторне використання шаблонів рішень, рефлексивну оптимізацію через *CI/CD*. Подальші напрями: реалізація **M_E** та **Г**, *webhook VCS/CI/CD*, валідація на реальних проєктах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1 Standish Group. CHAOS Report 2023. – <https://www.standishgroup.com/chaos-report>.
- 2 Gartner. IT Key Metrics Data 2023. – <https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/it-metrics>.
- 3 Altshuller G. Creativity as an Exact Science. Gordon & Breach, 1996. – <https://triz-journal.com>.
- 4 Finn C., Abbeel P., Levine S. Model-Agnostic Meta-Learning. arXiv:1703.03400. 2017. – <https://arxiv.org/abs/1703.03400>.
- 5 GitHub. Research: Quantifying GitHub Copilot’s Impact. 2022. – <https://github.blog/2022-09-07-research-quantifying-github-copilots-impact-on-developer-productivity-and-happiness>.

AUTOMATED SOFTWARE DESIGN SYSTEM BASED ON TRIZ AND META LEARNING

Brovko D. O., Prygozhev O. S.

Scientific supervisor: PhD, Professor, Ruvinska V.M.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. An autonomous software design system based on TRIZ and Meta Learning with pluggable code converter is proposed; architecture and evaluation metrics are defined

УДК 004.42

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ОБЛІКУ КЛІЄНТІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА РЕМОНТНИХ РОБІТ НА СТО

Добрєв О. Ю.,

к.е.н., доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, Попова М.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розроблено інформаційну систему обліку клієнтів, транспортних засобів та ремонтних робіт на СТО з використанням сучасних веб-технологій. Проведено аналіз існуючих програмних рішень та визначено основні вимоги до системи. Запропоновано архітектуру веб-застосунку та варіанти взаємодії користувачів із системою. Для реалізації прототипу використано *HTML*, *CSS*, *JavaScript*, *Java* та базу даних *MySQL*. Результатом роботи є створення прототипу *CRM*-системи для автоматизації основних бізнес-процесів СТО. Також визначено нефункціональні вимоги щодо продуктивності, доступності та безпеки системи.

Вступ. Актуальність роботи полягає у необхідності автоматизації діяльності станцій технічного обслуговування в умовах зростання кількості транспортних засобів та обсягу ремонтних робіт. Основними процесами діяльності СТО є облік клієнтів, транспортних засобів, ремонтних робіт і контроль виконання замовлень. У більшості випадків ці процеси реалізуються за допомогою паперової документації або окремих програмних засобів, що ускладнює обробку інформації та знижує ефективність роботи персоналу. Аналіз існуючих програмних рішень показав, що більшість із них не забезпечують комплексної автоматизації діяльності СТО. Вихідними даними для розробки стали бізнес-процеси станції технічного обслуговування, вимоги до обліку даних та сучасні веб-технології. Необхідність створення системи обумовлена потребою підвищення швидкості обслуговування клієнтів і оптимізації роботи СТО.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності діяльності станції технічного обслуговування шляхом розробки інформаційної системи обліку клієнтів, транспортних засобів та ремонтних робіт на основі сучасних веб-технологій і баз даних. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: проаналізувати предметну область та існуючі програмні рішення для автоматизації діяльності СТО; визначити функціональні та нефункціональні вимоги до системи; розробити структуру бази даних для зберігання та обробки інформації; спроектувати архітектуру веб-застосунку та реалізувати прототип системи.

Основна частина роботи. Станції технічного обслуговування виконують широкий спектр послуг, пов'язаних із діагностикою, технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів. Основними процесами є прийом клієнтів, реєстрація транспортних засобів, оформлення замовлень, облік виконаних робіт та контроль їх виконання. У більшості випадків облік ведеться вручну або з використанням простих програмних засобів, що не забезпечують достатнього рівня автоматизації. Це призводить до втрати даних, дублювання інформації та зниження ефективності роботи персоналу. *AutoService CRM* – це платформа для станції технічного обслуговування, що дозволить автоматизувати діяльність автосервіса. Основна ідея продукту у створенні зручної *CRM*-системи, яка дозволить ефективно керувати клієнтами, автомобілями, замовленнями, персоналом та фінансами автосервісу. Система забезпечить централізоване зберігання даних та швидкий доступ до необхідної інформації для всіх учасників робочого процесу. Використання платформи дозволить підвищити ефективність управління СТО та покращити якість обслуговування клієнтів. Крім того, система сприятиме зменшенню часу обробки замовлень та мінімізації помилок при роботі з даними. Реалізація веб-застосунку також забезпечить можливість подальшого масштабування та розширення функціональних можливостей системи.

На ринку існує ряд програмних продуктів для автоматизації СТО, які дозволяють частково або повністю автоматизувати облік.

В таблиці 1 відбувається порівняння аналогів конкурентів, що дозволить побачити переваги та недоліки аналогів. Такий аналіз допомагає визначити сильні та слабкі сторони існуючих рішень на ринку.

Таблиця 1 – Порівняння аналогів

Критерій/Назва	<i>AutoFluent</i>	<i>RemOnline</i>	<i>AUTOsist</i>	<i>AutoService CRM</i>
Облік клієнтів	так	так	частково	так
Планування робіт	ні	частково	ні	так
Звіти та аналітика	так	ні	так	так
Облік автомобілів	так	так	так	так
Облік складу	ні	так	ні	так

Функціональність застосунку орієнтована на трьох основних групах користувачів, які виступають акторами системи: клієнти, майстри та менеджер. Клієнт використовує застосунок для виконання базових, майстер, дій, а менеджер здійснює контроль за дотриманням правил. Візуальне представлення взаємодії між цими акторами та системою знаходиться на діаграмі прецедентів на рисунку 1.

Рисунок 1 – Діаграма прецедентів

Також було проаналізовано та розроблено така низка нефункціональні вимог. Ці вимоги представлені у списку:

1. Система має забезпечувати рівень доступності не нижче 99,99% протягом року.
2. У разі виникнення збоїв відновлення працездатності має відбуватися не довше ніж за 10 хвилин.
3. Система повинна гарантовано обробляти всі коректні запити користувачів за допомогою транзакційних механізмів.
4. Час відповіді на стандартні запити не повинен перевищувати 10 секунд.
5. Панелі аналітики реального часу мають оновлювати дані з інтервалом 5 секунд.
6. Архітектура має підтримувати до 10 000 одночасних активних користувачів.
7. Права користувачів чітко розмежовуються відповідно до ролей за принципом *RBAC*.
8. Система забезпечує успішний доступ для 99% авторизованих користувачів.
9. Усі спроби несанкціонованого доступу фіксуються та документуються.

Для реалізації прототипу використано мову програмування *Java* для серверної частини системи та *MySQL* для організації роботи з базою даних. Клієнтська частина реалізована за допомогою *HTML*, *CSS* та *JavaScript*, що забезпечує створення зручного інтерфейсу користувача. Взаємодія між клієнтською та серверною частинами здійснюється за принципом клієнт-

серверної архітектури з передачею даних у форматі *JSON*. Архітектура системи зображена на рисунку 2, де представлено взаємодію користувача із сервером.

Рисунок 2 – Архітектура застосунку

Отже, для вирішення поставленої задачі, було виявлено основні бізнес-функції СТО, описано функціональні та нефункціональні вимоги. Було зроблено аналіз переваг та недоліків конкурентів. Узагальнення результатів роботи наведено у висновках роботи

Висновки. У результаті роботи було досягнуто поставленої мети щодо підвищення ефективності діяльності станції технічного обслуговування шляхом розробки інформаційної системи обліку клієнтів, транспортних засобів та ремонтних робіт. У ході роботи проаналізовано предметну область, визначено функціональні та нефункціональні вимоги, спроектовано архітектуру веб-застосунку та реалізовано прототип *CRM*-системи. Проведене експериментальне тестування показало, що використання системи дозволяє скоротити час оформлення замовлення в середньому на 35%, підвищити швидкість пошуку інформації на 50-60% та зменшити кількість помилок при введенні даних на 20-25%. Отримані результати підтверджують доцільність використання сучасних веб-технологій для автоматизації основних бізнес-процесів СТО та підвищення ефективності роботи персоналу. Розроблена система може бути використана як основа для подальшого розширення функціональних можливостей і впровадження додаткових сервісів для управління діяльністю СТО.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *JavaScript.info. The Modern JavaScript Tutorial*. URL: [JavaScript.info](https://www.javascript.info) (дата звернення: 11.05.2026).
2. *Oracle. Java Documentation*. URL: [Oracle Java Documentation](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/guide/) (дата звернення: 11.05.2026).
3. *MySQL 8.0 Reference Manual*. URL: [MySQL Documentation](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/) (дата звернення: 11.05.2026).

SOFTWARE SYSTEM FOR ACCOUNTING CUSTOMERS, VEHICLES AND REPAIR WORK AT SERVICE SHOP

Dobrev O. Yu.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering,
Popova M.O.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The work describes the development of an information system for accounting customers, vehicles and repair work at service stations using modern web technologies. Existing solutions and system requirements were analyzed. The prototype was implemented using HTML, CSS, JavaScript, Java and MySQL. The result is a CRM system prototype for automating the main business processes of a service station.

УДК 004.423

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Воробйов В.П.

доктор філософії, старший викладач кафедри ІПЗ Шаманіна Т.В.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ Робота присвячена розробці програмної системи для автоматизації оформлення наукових документів відповідно до вимог ДСТУ 3008:2015 та похідних від нього стандартів. Запропоновано прототип системи, що забезпечує перетворення документів у форматі Markdown у PDF-документи, оформлені згідно зі стандартом ДСТУ 3008:2015 та правилами оформлення текстової частини кваліфікаційних робіт бакалавра і магістра Національного університету «Одеська політехніка». Детально описано принцип роботи системи, основні функціональні можливості та особливості автоматизації процесу форматування документів.

Вступ. Підвищення ефективності наукової діяльності пов'язане з мінімізацією часу на оформлення звітів згідно з ДСТУ 3008:2015 [1]. Традиційні текстові процесори (*MS Word, LibreOffice*) потребують постійного ручного контролю, що призводить до порушення форматування після кожної ітерації редагування. Системи комп'ютерної верстки (*LaTeX, Typst*) забезпечують високу якість, але мають високий поріг входження та складність налаштування під специфічні вимоги ДСТУ нефахівцями у програмуванні. Актуальність роботи полягає у розробці програмної системи для повної автоматизації верстки документів за ДСТУ без потреби програмування користувачем. Це дозволяє досліднику мінімізувати витрати часу на освоєння та зосередитися на змісті роботи, гарантуючи коректність оформлення документа при редагуванні. Відкритий статус розробки забезпечує можливості для її подальшого розширення та адаптації.

Мета роботи. Метою є розробка програмної системи для повної автоматизації оформлення документів за стандартом ДСТУ 3008:2015 і похідних від нього, що дозволяє мінімізувати часові витрати на етап ручного форматування документів та забезпечити їх відповідність і якість стандарту.

Основна частина роботи. Областю застосування роботи є автоматизація оформлення документів за стандартом ДСТУ 3008:2015 і похідних від нього, а саме для дипломних і кваліфікаційних робіт для Національного університету «Одеська політехніка». Існуючі на даний час текстові процесори вирішують задачу оформлення документів за стандартами ручним способом через *WYSIWYG* та деякі події частково автоматизовані для оформлення, наприклад: стилі, нумерація, повторення заголовків таблиці, часткова автоматизація через підтримку скриптових мов. Але вони, мають проблеми для повної автоматизації відповідності оформлення щодо ДСТУ 3008:2015 і відповідним. Цими текстовими процесорами є найпопулярніші рішення *Microsoft Word, Google Docs, Libreoffice*. Проблемама даних текстових процесорів є:

- відсутність можливості автоматизувати написання підпису "Продовження таблиці" для багатосторінкових таблиць, без написання його на початковій сторінки таблиці;
- коректне форматування заголовка пункту, якщо в одному рядку знаходиться ще звичайний текст, і його відображення на сторінці змісту;
- відсутність автоматизації, чи потреба в знаннях програмування скриптів, для автоматичного розрахунку кількості додатків, джерел, зображень, таблиць в розділі анотації.

Для вирішення цих проблем існують системи комп'ютерної версти типографічного рівня (*LaTeX, Typst*).

LaTeX [2, 3] є над множиною *TeX*, мовою програмування типографії. Його використовують у професійній типографії для верстки книг. Він, і його екосистема, має глибокі можливості взаємодіяти з листами, посиланнями, заголовками, розрахунками кількості розділів, що може задовольнити потребу в автоматизації рутинних дій щодо форматування. Проблемаю є високій поріг входження в порівнянні з текстовими процесорами типу *WYSIWYG*. *LaTeX* потребує знання багатьох команд і базові навички програмування для форматування.

Typst, як альтернатива *LaTeX*, має перевагу в меншому порозі входження через використання власної скриптової мови схожій на *JavaScript*, як основну мову форматування, але через це потребує навички програмування. Гнучкість менша за *LaTeX*, що не дає розв'язувати задачі зав'язані на номерах сторінок і положення об'єктів на даних сторінках.

Функціональними вимогами для програмної системи:

- формування *PDF* файлу оформлений за ДСТУ 3008:2015;
- формування *PDF* файлу оформлений за правилами оформлення текстової частини кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів Національного університету «Одеська політехніка»;

- налаштування метаданих документа;

- додавання джерела;

- відображення всіх джерел;

- редагування джерел;

- видалення джерел.

Головні нефункціональні вимоги до програмної системи:

- система має гарантувати 87% мінімальної відповідності вихідного *PDF*-файлу вимогам ДСТУ 3008:2015, 89,17% для правил оформлення кваліфікаційної роботи Національного університету «Одеська політехніка» та 100% для ДСТУ 8302:2015 (для бібліографії);

- має бути забезпечена стабільна робота при включенні (*include*) вмісту одних документів в інші (текст, зображення, таблиці), що є проблемним місцем у традиційних процесорах;

- при зміні вмісту документа структура (номери сторінок, посилання, список літератури) має зберігати цілісність автоматично;

- користувач, знайомий з основами *Markdown*, повинен мати змогу зібрати перший документ за встановленим шаблоном протягом не більше ніж 10 хвилин, використовуючи графічний інтерфейс;

- система має надавати графічний інтерфейс користувача (*GUI*) для налаштування метаданих та заповнення бібліографії, щоб програмою могли користуватися особи без навичок програмування;

- інтерфейс має містити форми з чітко визначеними полями (авторів, звання авторів, заголовки документа, підзаголовки, рік, місто, кількість сторінок, посилання на використані джерела, дата звернення, назва книги, назва журналу, номер, місяць публікації, том, *doi*, видавництво, серія) для мінімізації помилок введення.

В табл. 1 представлені технології розробки та часткової автоматизації, що використовуються в текстових редакторах і типографічних системах .

Таблиця 1 - Порівняння використаних технологій при розробці й автоматизації користувачем в аналогах

Технологія/текстовий редактор	<i>MS Word</i>	<i>Google Docs</i>	<i>Libreoffice</i>	<i>LaTeX</i>	<i>Typst</i>
Скриптові мови програмування для автоматизації кінцевим користувачем	<i>Visual Basic for Applications (VBA), JavaScript / TypeScript (Office JavaScript API)</i>	<i>JavaScript</i>	<i>LibreOffice Basic, Python, JavaScript, BeanShell</i>	<i>TeX macros</i> , (при використанні <i>Pandoc: Haskell, Python, Lua, PHP, Perl, Groovy, Ruby, TypeScript/ JavaScript</i>)	<i>Typst script language</i>
Мови програмування використані при розробці	<i>C++</i>	<i>Java, JavaScript</i>	<i>C++</i>	<i>CWEB/Pasac/C, TeX macros</i>	<i>Rust</i>

Основний формат файлу, для розмітки семантики, написання і редагування змісту документа, є розширений *Markdown*.

Для розробки було використано конвертер документів з різних форматів в інші *Pandoc* [4]. Він дозволяє конвертувати файли формату *Markdown* в *LaTeX* з послідуочим у *PDF*. Також даний конвертер надає можливість доповнити можливості написання фільтрів для взаємодії з проміжковим абстрактним синтаксичним деревом документа.

Для оформлення використовується *LaTeX*. Він надає багатий контроль над оформленням і її автоматизації. З додатковими пакетами вона надає можливість контролювати об'єкти документу і оформлення за кількістю і номером сторінок. Наприклад, надати поведінку автоматичного перенесу таблиці, якщо на одній сторінці знаходиться тільки заголовок таблиці.

Для додаткової логіки використовується мова програмування *Python* з бібліотекою *panflute* для взаємодії з *Pandoc* фільтрами. Для графічного користувацького інтерфейсу буде використовуватися *PyQt6*, як стандарт для десктопного програмного забезпечення. Для управління залежностями *python* проєкту буде використовуватися *uv*.

Основою програмної системи є моноліт, всі розрахунки робляться на комп'ютері користувача і у нього повинна бути можливість щодо зміни коду застосунку для перевикористання наявних фільтрів у підтримці реалізації своєї специфікації або зміни наявної. Взаємодія застосунку і користувача можливе через графічний і консольний користувацький інтерфейс. Зберігається конфігурація в *YAML* файлах, а база бібліографії в файлах формату *bib*. При реалізації стандарту оформлення й для можливості модифікації кінцевим користувачем використовується архітектурний стиль, для подальшого розширення, *Pipes and Filters*. Крупним компонентом є підмодуль обробки бібліографії за ДСТУ 8302:2015.

Висновки. Наявна реалізація програмної системи автоматичного оформлення документів при успішній конвертації в оформлений PDF документ може гарантовано мінімально відповідати вимогам ДСТУ 3008:2015 на 52,87%. Максимальний можливий рівень відповідності при використанні усіх можливих елементів, на які розповсюджений стандарт, це 76,44%. Може гарантовано мінімально відповідати вимогам правил оформлення текстової частини кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів Національного університету «Одеська політехніка» на 75,16%. Максимальний можливий рівень відповідності при використанні усіх можливих елементів, на які розповсюджені правила, це 92,36%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлюванн. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=64463. – (дата звернення: 03.04.2026).
2. LaTeX for package and class authors current version. URL: <https://www.latex-project.org/help/documentation/clsguide.pdf>. – (дата звернення: 04.04.2026).
3. The LaTeX2ε Sources. URL: <https://latex-project.org/help/documentation/source2e.pdf>. – (дата звернення: 04.04.2026).
4. Pandoc - Pandoc filters. URL: <https://typst.app/docs/reference/scripting/>. – (дата звернення: 04.04.2026).

SOFTWARE SYSTEM FOR DOCUMENT PREPARATION AUTOMATION

Vorobiov V.P.

PhD, Senior Lecturer Shamanina T.V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work is devoted to the development of a software system for automating the formatting of scientific documents in accordance with the requirements of DSTU 3008:2015 and related standards. A prototype of the system is proposed, which provides the conversion of documents in Markdown format into PDF documents formatted according to the DSTU 3008:2015 standard and the formatting rules for the textual part of bachelor's and master's qualification works of Odesa Polytechnic National University. The principles of the system operation, the main functional capabilities, and the features of automating the document formatting process are described in detail.

УДК 004.42:004.65

МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ СТАНУ ГОНКИ ПРИ КОНКУРЕНТНОМУ ОНЛАЙН-БРОНЮВАННІ В CRM-СИСТЕМАХ

Бондарева Н. В.,

ст. викл. каф. ПЗАС, Гребенович Ю. Є.,

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто проблему стану гонки (race condition) при одночасному онлайн-бронюванні обмеженого ресурсу в CRM-системах для індустрії краси. Проведено порівняльний аналіз трьох підходів до розв'язання задачі конкурентного доступу. Запропоновано та реалізовано механізм резервування ресурсу на основі стану PENDING з TTL у поєднанні з атомарним INSERT через унікальний складений індекс бази даних.

Вступ. Системи онлайн-запису в індустрії послуг (зокрема краси) оперують унікальним ресурсом, а саме часовим слотом конкретного спеціаліста. На відміну від систем цифрової торгівлі, де представлено масові одиниці товару, в салоні краси з декількома майстрами кожен часовий інтервал є неповторним. Це робить задачу запобігання подвійному бронюванню слоту ключовою для забезпечення цілісності даних та уникнення часових втрат на розв'язання конфліктів, що зменшує ефективність системи як інструменту тайм-менеджменту.

Проблема конкурентного доступу до спільного ресурсу є класичною в теорії операційних систем та баз даних [1]. Однак у контексті веб-застосунків із SMS-верифікацією вона набуває своєрідних обмежень через часове вікно між вибором слоту та його підтвердженням, яке може доходити до 5 хвилин, що суттєво збільшує ймовірність конфлікту.

Мета роботи. Метою є аналіз існуючих механізмів запобігання стану гонки при бронюванні та розробка рішення, що забезпечує цілісність даних без надмірного блокування ресурсів бази даних у CRM-системі для салонів краси.

Основна частина роботи. Для вирішення задачі конкурентного бронювання використовуються три основні підходи.

Перший підхід, песимістичне блокування (*SELECT FOR UPDATE*), забезпечує надійну ізоляцію через явне блокування рядка таблиці на рівні СУБД [2]. Проте у контексті SMS-верифікації заблокований рядок утримується протягом усього часу очікування коду. При одночасному бронюванні кількох слотів це призводить до накопичення блокувань і зменшення продуктивності бази даних, оскільки інші транзакції чекають завершення кожної верифікації.

Другий підхід, оптимістичне блокування через поле версії не блокує рядок, натомість перевіряє, чи не змінився запис між читанням і записом [3]. Якщо конфлікт виявлено, транзакція відхиляється і клієнт зобов'язаний повторити операцію. У сценарії з SMS-верифікацією це означає що клієнт вже отримав код, ввів його коректно, і лише тоді отримує відмову через конфлікт. Реалізація коректної логіки механізму повторних спроб на клієнтській стороні в цьому випадку суттєво ускладнює архітектуру та погіршує користувацький досвід.

Третій підхід полягає у використанні черг через Redis, що гарантує строгий порядок обробки, але вносить додаткову інфраструктурну залежність [4]. Для CRM-системи малого бізнесу, де пріоритетом є простота розгортання, ця залежність є надмірною відносно задачі, яку вона вирішує. Порівняльний аналіз підходів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняльний аналіз підходів до конкурентного бронювання

Критерій	Пес. блокування	Опт. блокування	Redis-черги
Захист від стану гонки	Повний	Частковий	Повний
Блокування рядка БД	Так (5 хв)	Ні	Ні
Retru-логіка на клієнті	Не потрібна	Обов'язкова	Не потрібна
Інфраструктурні залежності	Ні	Ні	Redis

У розробленій CRM-системі реалізовано механізм «м'якого резервування». Його суть полягає в тому, що слот не блокується на рівні СУБД, проте вважається зайнятим для алгоритму підбору вільного часу одразу після початку бронювання, ще до завершення SMS-верифікації.

При ініціюванні бронювання сервер виконує атомарну операцію *INSERT* запису зі статусом *PENDING* до таблиці з бронюваннями слотів та часом закінчення *ExpiresAt*, що має значення рівно через 5 хв. від виконання запиту. Ця операція захищена унікальним складеним індексом на рівні *PostgreSQL* [5]:

UNIQUE INDEX (SalonId, EmployeeId, StartTime) WHERE Status IN (0, 1)

де *SalonId* ідентифікує конкретний салон, *EmployeeId* – майстра, *StartTime* – початок часового слоту, а умова *WHERE Status IN (0, 1)* обмежує дію індексу лише активними записами (0 = *PENDING*, 1 = *CONFIRMED*). Індекс покриває лише активні бронювання, тому скасовані записи зі статусом *CANCELLED* не перешкоджають повторному бронюванню того самого слоту в майбутньому.

Змоделюємо ситуацію, коли два клієнти одночасно ініціюють бронювання одного слоту. Обидва клієнти можуть бачити слот як вільний на момент вибору, оскільки підбір часу відбувся до того, як будь-хто з них розпочав бронювання. Проте коли обидва надсилають запит на сервер, перший *INSERT* проходить успішно і слот переходить у стан *PENDING*, а другий *INSERT* миттєво отримує *UniqueViolationException* від бази даних. Сервер перехоплює цю помилку і повертає клієнту відповідь про недоступність слоту із пропозицією обрати інший час. Таким чином, захист від подвійного бронювання забезпечується не логікою застосунку, а гарантією атомарності на рівні СУБД.

Стан *PENDING* є саме «м'яким» блокуванням, оскільки алгоритм підбору слотів враховує записи з цим статусом при перевірці доступності, однак рядок таблиці залишається розблокованим для інших операцій читання. Це ключова відмінність від песимістичного підходу.

Повний життєвий цикл слоту зображено на рисунку 1. Стан *PENDING* завершується одним із трьох способів: переходом у статус *CONFIRMED* після успішного введення SMS-коду, автоматичним скасуванням фоновим завданням спеціальними засобами після закінчення терміну перебування у стані, або скасуванням після трьох невдалих спроб введення коду. Така логіка виходу зі стану *PENDING* виключає ситуацію за якої слот залишається заблокованим без можливості звільнення.

Рисунок 1 – Діаграма станів слоту бронювання

Додатково реалізовано захист від зловживань на рівні SMS-шлюзу, а саме повторне надсилання коду обмежено трьома спробами в межах одного сеансу бронювання.

Висновки. У роботі проведено порівняльний аналіз трьох механізмів запобігання стану гонки при конкурентному бронюванні та запропоновано рішення на основі стану *PENDING* з терміном перебування у стані у поєднанні з унікальним індексом *PostgreSQL*. Ключовою

перевагою підходу є відсутність явного блокування рядків таблиці, що забезпечує масштабованість при одночасному підключенні понад 100 користувачів, що відповідає поставленим нефункціональним вимогам системи. Атомарність захисту від конфліктів делегується рівню СУБД, а логіка застосунку залишається простою та розширюваною. Реалізований механізм інтегровано у *CRM*-систему для салонів краси та підтверджено відсутність конфліктів у тестових сценаріях одночасного бронювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Defeating Race Conditions in Distributed Systems. URL: <https://medium.com/@shivanshgaur28/the-double-booking-disaster-defeating-race-conditions-in-distributed-systems-9dca7b7344ba>. (дата звернення: 06.05.2026).
2. Takashi Yamamoto. Preventing Race Conditions with SELECT FOR UPDATE in Web Applications. URL: <https://leapcell.io/blog/preventing-race-conditions-with-select-for-update-in-web-applications>. (дата звернення: 06.05.2026).
3. Abhirup Acharya. Optimistic Locking in JPA. URL: <https://www.baeldung.com/jpa-optimistic-locking>. (дата звернення: 06.05.2026).
4. Miftahul Huda. Hands-on Preventing Database Race Conditions with Redis. URL: <https://iniakunhuda.medium.com/hands-on-preventing-database-race-conditions-with-redis-2c94453c1e47>. (дата звернення: 06.05.2026).
5. Unique Partial Indexes with PostgreSQL. URL: <https://medium.com/little-programming-joys/unique-partial-indexes-with-postgresql-86e137905c12>. (дата звернення: 06.05.2026).

RACE CONDITION PREVENTION MECHANISM FOR CONCURRENT ONLINE BOOKING IN CRM SYSTEMS

Bondareva N.,

Senior Lecturer, Grebenovych Y.

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, UKRAINE

ANNOTATION. This paper addresses the race condition problem in concurrent online booking of limited resources in beauty industry CRM systems. A comparative analysis of three concurrency control approaches is presented. A "soft reservation" mechanism based on a PENDING state with TTL, combined with an atomic INSERT protected by a unique composite index in PostgreSQL, is proposed and implemented.

УДК 004.65

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ: ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ЗАСТАРІЛИХ РІШЕНЬ ДО РЕЛЯЦІЙНИХ, NOSQL БАЗ ДАНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ У ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Шелест Н.В.

старший викладач каф. комп'ютерних наук, Праздніков О.В.
Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто еволюцію підходів до зберігання та аналізу даних: від застарілих методів (перфокарти, магнітні стрічки, ієрархічні СУБД) до сучасних реляційних та NoSQL баз даних, хмарних сховищ і платформ інтелектуальної обробки даних. Проведено порівняльний аналіз ключових характеристик кожного покоління технологій з урахуванням аналітичних можливостей. Визначено переваги та обмеження кожного підходу залежно від типу завдань та обсягу даних.

Вступ. Зберігання та обробка даних є фундаментальною задачею інформаційних технологій, що пройшла тривалий шлях розвитку. Від перших механічних засобів накопичення інформації до сучасних розподілених хмарних рішень – кожне покоління технологій формувалось під впливом зростаючих вимог до обсягу, швидкості та гнучкості роботи з даними [1]. Розуміння цієї еволюції є необхідним для обґрунтованого вибору технологічного стеку при проектуванні сучасних програмних систем.

Мета роботи. Метою роботи є систематизація та порівняльний аналіз підходів до зберігання й аналізу даних – від застарілих технологій до сучасних хмарних рішень із вбудованими ML-пайплайнами – для визначення критеріїв вибору оптимального рішення залежно від вимог програмного проекту.

Основна частина. Перше покоління систем зберігання даних базувалось на послідовному доступі: перфокарти та магнітні стрічки 1950–1970-х рр. забезпечували збереження великих масивів інформації, проте унеможлилювали ефективний довільний доступ та будь-який аналіз у реальному часі. Ієрархічні та мережеві СУБД (IBM IMS, IDMS), що прийшли їм на зміну у 1960–1970-х рр., запровадили структуровану організацію, але залишались жорсткими щодо схеми та не підтримували гнучких аналітичних запитів [2].

Революційним кроком стала поява реляційної моделі, запропонованої Едгаром Коддом у 1970 р. Реляційні СУБД (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle) ґрунтуються на теорії множин та мові *SQL*. Поява OLAP-кубів та сховищ даних (Data Warehouse) у 1990-х рр. дозволила реляційним системам вийти за межі транзакційної обробки та підтримувати складну бізнес-аналітику. Переваги реляційних БД – *ACID-транзакції*, цілісність даних, потужна мова запитів – зробили їх домінуючим рішенням на десятиліття [1].

Зі зростанням обсягів даних у 2000-х рр. з'явилися *NoSQL*-рішення. Під цим терміном об'єднуються: документоорієнтовані (MongoDB, CouchDB), ключ-значення (Redis, DynamoDB), колонково-орієнтовані (Apache Cassandra, HBase) та графові БД (Neo4j). Паралельно виникла парадигма *Big Data*: фреймворки *Apache Hadoop* та *Apache Spark* запровадили розподілену обробку петабайтних масивів даних із вбудованою бібліотекою машинного навчання *MLlib* [3].

Сучасний етап розвитку характеризується конвергенцією зберігання та аналізу даних у хмарних платформах. *Amazon AWS*, *Microsoft Azure* та *Google Cloud* пропонують керовані сервіси, що поєднують сховища даних (S3, Azure Blob, GCS), аналітичні рушії (Redshift, Synapse Analytics, BigQuery) та *ML-пайплайни* (SageMaker, Azure ML, Vertex AI) в єдиній екосистемі. *BI*-платформи (Power BI, Tableau, Looker) забезпечують інтерактивну візуалізацію результатів аналізу без необхідності написання коду [4]. Концепція *Data Lakehouse* поєднує гнучкість озер даних із *ACID*-транзакціями сховищ (Delta Lake, Apache Iceberg).

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики підходів до зберігання та аналізу даних

Критерій	Перфокарти / магн. стрічки	Реляційні БД (SQL)	NoSQL БД	Big Data (Hadoop/Spark)	Хмарні сховища + ML
Масштабованість	Низька	Середня	Висока	Дуже висока	Дуже висока
Швидкість запитів	Дуже низька	Середня	Висока	Висока (batch)	Висока
Структура даних	Жорстка	Жорстка	Гнучка	Будь-яка	Будь-яка
Аналітичні можливості	Відсутні	SQL / OLAP	Обмежені	MapReduce / MLlib	BI + ML-пайплайни
Вартість впровадження	Дуже висока	Середня	Низька	Середня	Змінна (pay-as-you-go)
Підтримка реального часу	Відсутня	Часткова	Так (Redis)	Spark Streaming	Так (streaming)

Аналіз даних таблиці 1 свідчить про те, що жоден з підходів не є універсальним. Реляційні СУБД залишаються оптимальними для транзакційних систем із чіткою схемою та потребою в *SQL/OLAP-аналітиці*. *NoSQL-рішення* доцільні для гнучких схем і високонавантажених сервісів. *Big Data фреймворки* є незамінними для пакетної обробки та навчання *ML-моделей* на великих вибірках. Хмарні платформи з вбудованими *ML-пайплайнами* є найбільш перспективними для наскрізних аналітичних систем завдяки інтеграції всіх етапів: збору, зберігання, обробки та візуалізації даних.

Апробація результатів. З метою підтвердження висновків порівняльного аналізу було проведено практичне дослідження на базі модельного набору даних обсягом 10 млн записів (лог-файли веб-сервісу). Для кожного з підходів виконувалось три типові аналітичні запити: агрегація за часовим діапазоном, пошук за ключем та групування з фільтрацією. Тестування проводилось на однакових апаратних ресурсах (8 vCPU, 32 ГБ RAM). Результати вимірювань часу виконання підтвердили теоретичні характеристики: *PostgreSQL* (реляційна БД) показав середній час відповіді 1,8 с для складних JOIN-запитів; *MongoDB* (NoSQL) – 0,4 с для документоорієнтованих вибірок; *Apache Spark* на локальному кластері – 12 с для повного *MapReduce-агрегування*, проте лінійно масштабується при збільшенні кількості вузлів; хмарний сервіс *Google BigQuery* – 2,1 с для аналітичного запиту по всьому датасету без попереднього індексування. Отримані результати підтверджують доцільність диференційованого вибору технології залежно від характеру аналітичного навантаження.

Розширена апробація результатів. Для більш ґрунтовного підтвердження отриманих теоретичних висновків було проведено практичну апробацію у вигляді серії контрольованих експериментів із використанням спеціально розробленого програмного засобу автоматизованого тестування. Програмна реалізація апробації була виконана мовою Python, що дозволило забезпечити єдиний підхід до генерації тестових даних, запуску запитів та фіксації результатів для всіх досліджуваних технологій.

На першому етапі програма автоматично формувала модельний набір даних обсягом 10 млн записів, який імітував лог-файли веб-сервісу. Кожен запис містив такі поля: унікальний ідентифікатор, часову мітку запиту, *API endpoint*, *HTTP-метод*, код відповіді сервера, час відгуку, ідентифікатор користувача та *IP-адресу*. Генерація виконувалась за допомогою бібліотеки *Faker* із додатковою рандомізацією параметрів, що дозволило створити набір даних, максимально наближений до реальних умов експлуатації інформаційних систем.

На другому етапі програмний модуль послідовно запускав тестування для кожної з обраних платформ зберігання та аналізу даних: *PostgreSQL* як представника реляційних СУБД, *MongoDB* як документоорієнтованої *NoSQL* бази даних, *Apache Spark* як Big Data-платформи та *DuckDB* як локального аналога хмарного аналітичного сервісу *Google BigQuery*. Для кожної технології використовувався окремий функціональний модуль, який автоматично виконував завантаження даних, підготовку структури зберігання та запуск типових аналітичних сценаріїв.

Під час тестування програма виконувала три основні типи запитів:

1. Агрегація за часовим діапазоном (обчислення кількості запитів та середнього часу відповіді за місяцями);
2. Пошук за ключем (вибірка записів за комбінацією *status_code* та *endpoint*);

3. Урупування з фільтрацією (визначення найбільш активних користувачів із додатковим обмеженням за часом відповіді сервера).

Для кожного запиту використовувався механізм високоточного вимірювання часу *time.perf_counter()*, що дозволяло фіксувати тривалість виконання з точністю до мілісекунд. Результати автоматично зберігались у внутрішню структуру даних програми та виводились у вигляді зведеної таблиці для подальшого аналізу.

Особливістю розробленого програмного рішення є модульна архітектура, що дозволяє легко додавати нові системи тестування або змінювати сценарії експериментів. Наприклад, для *PostgreSQL* реалізовано пакетне завантаження даних із використанням *SQL-вставок*, для *MongoDB* – пакетну вставку документів та створення індексів, для *Spark* – запуск локального кластера через *SparkSession*, а для *DuckDB* – in-memory аналітичну обробку без необхідності встановлення окремого сервера. Це забезпечує відтворюваність експерименту та можливість повторної перевірки результатів іншими дослідниками.

У результаті апробації було підтверджено, що вибір технології напряму залежить від типу навантаження: реляційні системи демонструють високу надійність при складних структурованих запитах, *NoSQL-рішення* – максимальну швидкість пошуку за індексованими полями, *Big Data-платформи* – ефективність при масштабуванні на великих обсягах даних, а аналітичні хмарні системи – оптимальний баланс між швидкістю обробки та простотою розгортання. Отримані результати підтверджують практичну цінність запропонованого порівняльного підходу та можуть бути використані як методична основа для вибору архітектури сучасних інформаційних систем.

Висновки. У результаті проведеного огляду встановлено, що еволюція підходів до зберігання та аналізу даних відображає зростаючі вимоги до масштабованості, гнучкості та інтелектуальної обробки. Реляційні СУБД залишаються оптимальними для ~70% корпоративних застосувань із транзакційною логікою та OLAP-аналітикою. *NoSQL-рішення* забезпечують до 10-кратного прискорення читання при горизонтальному масштабуванні. *Apache Spark* демонструє до 100-кратне прискорення порівняно з *Hadoop MapReduce* для ітеративних ML-задач. Хмарні платформи скорочують час розгортання *ML-найнлайнів* з тижнів до годин та витрати на інфраструктуру на 30–40%. Перспективним напрямком є подальше дослідження архітектури *Data Lakehouse* та федеративного навчання (*Federated Learning*) для задоволення вимог конфіденційності при розподіленому аналізі даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Connolly T., Begg C. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. 5th ed. Pearson, 2015. 1400 p.
2. Date C. J. An Introduction to Database Systems. 8th ed. Addison-Wesley, 2003. 1024 p.
3. Karau H., Warren R. High Performance Spark. O'Reilly Media, 2017. 354 p.
4. Few S. Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten. 2nd ed. Analytics Press, 2012. 352 p.

MODERN APPROACHES TO DATA STORAGE AND ANALYSIS: EVOLUTION FROM LEGACY SOLUTIONS TO RELATIONAL, NOSQL DATABASES AND INTELLIGENT PROCESSING IN CLOUD ENVIRONMENTS

Shelest N.V.

Senior Lecturer, Department of Computer Science, Prazdnikov O.V.
State University «Zhytomyr Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. This paper examines the evolution of data storage and analysis approaches: from legacy methods (punched cards, magnetic tapes, hierarchical DBMS) to modern relational and NoSQL databases, Big Data frameworks, cloud storage and intelligent ML-pipeline platforms. A comparative analysis of key characteristics for each generation of technologies is conducted, including analytical capabilities and real-time processing support. Advantages and limitations of each approach are identified based on task type and data volume.

УДК 004.4

СЕРВІС ПОТОКОВОГО ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ З СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ

Юдін А. С.

доктор філософії, старший викладач каф. ІПЗ, Горпенко Д. Р.
Національний університет “Одеська політехніка”, Україна

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено концепцію та проєктну документацію вебсервісу *RhythmLine*, що поєднує функціонал музичного стримінгу з інструментами соціальної взаємодії. Проведено аналіз предметної області, порівняння з існуючими лідерами ринку та визначено вимоги до системи. Розроблено архітектуру застосунку, описано основні модулі та взаємодію між ними. Обґрунтовано вибір технологій для реалізації серверної та клієнтської частин. Окрему увагу приділено питанням масштабованості, безпеки та зручності користувацького інтерфейсу.

Вступ. Сучасний ринок цифрового контенту характеризується домінуванням великих стримінгових платформ, які пропонують доступ до мільйонів треків. Проте більшість із них мають суттєвий недолік - низький рівень інтегрованої соціальної взаємодії. Користувачі змушені використовувати сторонні месенджери або соцмережі для обговорення музики чи поширення своїх вражень. Створення вебзастосунку *RhythmLine* покликане вирішити цю проблему, впроваджуючи механізми коментування, оцінювання та “соціальної стрічки” безпосередньо в музичне середовище. Це дозволить сформувати активну спільноту навколо музичного контенту та покращити користувацький досвід через спільне споживання медіа. Інтеграція соціальних функцій у єдину платформу підвищить залученість користувачів та зробить процес прослуховування музики більш інтерактивним і персоналізованим.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення рівня задоволеності користувачів медіаплатформ шляхом розроблення архітектури та функціональних вимог до системи, що інтегрує соціальні функції в процес стримінгу.

Для досягнення мети було вирішено такі завдання:

- Виконати критичний аналіз існуючих рішень у сфері музичного стримінгу;
- Сформувати специфікацію функціональних та нефункціональних вимог;
- Виконати *UML*-моделювання процесів та архітектури системи;
- Обґрунтувати вибір стеку технологій та тактик надійності.

Основна частина роботи. Предметна область проєкту охоплює цикл роботи з цифровим аудіоконтентом. Назва проєкту *RhythmLine* відображає концепцію музичної лінії, інтегрованої з соціальною активністю. У ході дослідження було проведено порівняльний аналіз систем-аналогів, результати якого наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика

Характеристика	Spotify	Apple Music	YouTube Music	RhythmLine
Відтворення музики	+	+	+	+
Створення плейлистів	+	+	+	+
Персональні рекомендації	+	+	+	+
Підписка на користувачів	+	+	+	+
Оцінка треків	-	-	-	+
Коментарі до композицій	-	-	-	+
Соціальна стрічка активності	-	-	-	+
Обговорення музики у спільноті	-	-	-	+

На основі аналізу встановлено, що аналоги не пропонують глибокої інтеграції обговорень. Для реалізації власної розробки обрано стек: *React* для фронтенду, *Python* для бекенду та *PostgreSQL* для БД. Взаємодія частин системи здійснюється через *REST API*. Проєктування функціональності відображено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання

Відповідно до рисунку 1, користувач може не лише слухати музику, а й оцінювати треки та підписуватися на інших слухачів. Для забезпечення надійності системи впроваджено тактику “Активної надмірності”, що передбачає дублювання критичних вузлів сервера. Логіка відтворення музики та обробки потоку даних реалізована через мікросервісну архітектуру, що дозволяє витримувати навантаження до 10 000 одночасних запитів. В тексті розробки особлива увага приділена тактиці “Серцебиття”, яка дозволяє системі моніторингу миттєво виявляти збої медіа-серверів. [3]

Для забезпечення конкурентоспроможності *RhythmLine* було сформовано перелік критеріїв надійності, продуктивності та зручності, які включають наступні параметри:

- Система повинна бути доступною не менше ніж 99.95% часу;
- Час відновлення системи після збоїв не повинен перевищувати 5 хвилин;
- Дані користувачів мають резервно копіюватися кожні 2 години при навантаженні до 5000 користувачів і кожні 30 хвилин при навантаженні понад 5000 користувачів [1];
- Система повинна підтримувати до 10000 одночасних користувачів без зниження швидкості відтворення музики;
- Використання оперативної пам’яті та процесора не повинно перевищувати 80% під час пікового навантаження; [2]
- Інтерфейс користувача має коректно відображатися у браузерях *Chrome*, *Firefox* та *Safari*;
- Мобільний інтерфейс повинен коректно працювати на *Android* та *iOS*;
- Основні дії користувача виконуються не більш ніж у 3 кроки.

На основі раніше визначених сценаріїв використання було спроектовано архітектурну модель системи, представлену у вигляді діаграми компонентів, яку приведено на рисунку 2. Вона відображає цілісну модульну структуру застосунку *RhythmLine* та ієрархію взаємозв’язків між його ключовими програмними складовими.

Рисунок 2 – Діаграма компонентів

Розробка даної структурної моделі дозволила чітко розмежувати зони відповідальності між модулями обробки медіапотоку, сервісами соціальної взаємодії та шаром збереження даних. Визначена архітектурна конфігурація слугує надійним фундаментом для розгортання сервісу, дозволяючи мінімізувати ризики при інтеграції окремих підсистем у єдине середовище стримінгової платформи.

Висновки. У ході роботи було розроблено концепцію вебсервісу *RhythmLine*, що поєднує функціональність музичного стримінгу із засобами соціальної взаємодії. Проведений аналіз предметної області та існуючих аналогів дозволив виявити недостатній рівень інтеграції соціальних функцій у сучасних платформах, що обґрунтовує актуальність запропонованого рішення. У результаті проектування сформовано архітектуру системи, яка теоретично здатна забезпечити обробку до 10 000 одночасних користувачів без суттєвого зниження продуктивності. Визначено цільові показники якості системи, зокрема рівень доступності 99.95% та час відновлення до 5 хвилин, які виступають орієнтирами для подальшої реалізації та тестування. Розроблені моделі та структурна організація компонентів підтверджують досягнення поставленої мети на етапі проектування. Отримані результати створюють достатню основу для подальшої програмної реалізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Richards M., Ford N. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. 432 p.
2. Bass L., Clements P., Kazman R. *Software Architecture in Practice*. 4th ed. Boston : Pearson Education, 2021. 464 p. (SEI Series in Software Engineering).
3. *Pattern-Oriented Software Architecture. A System of Patterns* / F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert et al. Chichester : John Wiley and Sons Ltd., 1996. 476 p.

A MUSIC STREAMING SERVICE WITH A SOCIAL COMPONENT

Yudin A. S.

Horpenko D. PhD, senior lecturer

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents the concept and design of the RhythmLine web service, combining music streaming with social interaction features. The study includes domain analysis, comparison with existing platforms, and definition of system requirements. The architecture, core modules, and technology stack for both server-side and client-side implementation are described. Particular attention is given to scalability, security, and user interface usability.

УДК 004.738.5:574

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДЛЯ БРОНЮВАННЯ ЗАПИСУ ДО ЛІКАРЯ

Писаренко О.В.

асистент кафедри ПЗ Арнаутова О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто проблему неефективного запису пацієнтів до лікаря та запропоновано підхід для його спрощення за допомогою онлайн платформи. Проаналізовано існуючі сервіси та визначено їх недоліки. Запропоновано рішення, яке дозволяє скоротити кількість дій користувача та пришвидшити процес запису.

Вступ. У сучасному світі цифрові технології активно впроваджуються у сферу медицини. Однією з актуальних задач є спрощення процесу запису до лікаря. Більшість людей досі стикаються з проблемами довгого очікування, необхідності телефонувати або стояти в чергах. Це створює незручності як для пацієнтів, так і для персоналу медичних установ. Тому виникає потреба у створенні простих і зрозумілих онлайн сервісів, які дозволяють швидко здійснювати запис.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності процесу запису до лікаря шляхом зменшення часу та кількості дій, необхідних для бронювання. Для цього необхідно спростити інтерфейс та мінімізувати введення даних користувачем.

Основна частина роботи. На сьогодні існує ряд платформ для запису до лікаря, зокрема *Helsi* [1], *Doc.ua* [2] та *Medics.ua* [3], які наведені у таблиця 1. Вони дозволяють здійснювати онлайн бронювання, переглядати лікарів та їх графік роботи.

Таблиця 1 – Порівняння аналогів

Система	Онлайн запис	Перегляд розкладу лікаря	Запис без реєстрації	Особистий кабінет	Історія записів
<i>Helsi</i>	Так	Так	Ні	Так	Так
<i>Doc.ua</i>	Так	Так	Ні	Так	Так
<i>Medics.ua</i>	Так	Так	Ні	Так	Часткова
Платформа	Так	Так	Так	Так	Так

Проте ці системи мають ряд недоліків. Часто вони перевантажені функціоналом, мають складний інтерфейс або вимагають обов'язкової реєстрації. Це ускладнює процес для користувача, особливо якщо йому потрібно швидко записатися. Платформа *Medics.ua* є більш сучасною, але також не завжди забезпечує максимально простий процес взаємодії.

Запропонована платформа орієнтована на простоту використання. Користувач може здійснити запис як без реєстрації, так і через особистий кабінет. У першому випадку потрібно лише ввести мінімальні дані та обрати лікаря і зручний час. У другому випадку дані зберігаються, що дозволяє виконувати запис швидше. Лікарі та адміністрація мають окремі акаунти для управління розкладом та перегляду записів. Діаграма варіантів використання представлена на рисунок 1.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання

Система будується за принципом клієнт-серверної взаємодії. Користувач працює з веб-інтерфейсом, який відправляє запити до серверної частини. Сервер обробляє ці запити, звертається до бази даних та повертає результат. У базі даних зберігається інформація про користувачів, лікарів, розклад та записи. Такий підхід дозволяє забезпечити швидку роботу системи та її масштабованість.

Висновки. В результаті проведеного експерименту було підтверджено досягнення поставленої мети. Кількість дій, необхідних для створення запису до лікаря, була зменшена приблизно на 40% у порівнянні з існуючими аналогами, що дозволило спростити взаємодію користувача із системою та скоротити час виконання основних операцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Helsi. URL: <https://helsi.me/> (дата звернення: 01.05.2026).
2. Doc.ua. URL: <https://doc.ua/> (дата звернення: 01.05.2026).
3. Medics.ua. URL: <https://medics.ua/> (дата звернення: 01.05.2026).

ONLINE PLATFORM FOR BOOKING A DOCTOR'S APPOINTMENT

Pisarenko O.V.

assistant SED Arnautova O.M.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper addresses the problem of inefficient patient appointment scheduling and proposes an approach to streamline this process using an online platform. Existing services are analyzed and their limitations are identified. The proposed solution reduces the number of user actions and improves the efficiency of the appointment scheduling process.

УДК 004.42

ПРОГРАМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛУ

Пономарьов В.Є.,

Доктор філософії, старший викладач Горпенко Д.Р.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглядається проблема цифровізації послуг у малих та середніх тренажерних залах. Запропоновано архітектуру вебзастосунку «GymBro» для автоматизації бізнес-процесів, що об'єднує модулі клієнта, тренера та адміністратора. Реалізовано механізми онлайн-запису, управління розкладом та ідентифікації користувачів за допомогою динамічних QR-кодів, що замінюють фізичні пластикові картки.

Вступ. Розвиток інформаційних технологій та повсюдна диджиталізація суспільства диктують нові стандарти надання послуг у сфері спорту та фітнесу. Сучасний споживач очікує максимальної зручності, швидкості та прозорості у взаємодії з бізнесом. Проте аналіз локального ринку показує, що значна частина малих та середніх тренажерних залів досі використовує застарілі методи ведення обліку: паперові журнали для реєстрації відвідувачів, фізичні пластикові картки-абонементи, які клієнти часто забувають або втрачають, та ручне узгодження розкладу персональних тренувань через месенджери чи телефонні дзвінки. Навіть при впровадженні дорогих комплексних CRM-систем комунікація з тренерами залишається децентралізованою, а клієнти продовжують залежати від фізичних носіїв ідентифікації. Це призводить до систематичного зниження рівня клієнтського сервісу, виникнення помилок у фінансовому обліку, нераціонального використання робочого часу адміністраторів та ускладнює збір об'єктивної аналітики для власників бізнесу.

Мета роботи. Спрямована на вирішення науково-практичної задачі оптимізації управління фітнес-послугами шляхом розробки спеціалізованого вебзастосунку. Завдання дослідження включають глибокий аналіз існуючих рішень у предметній області, формалізацію функціональних та нефункціональних вимог, проектування бази даних і архітектури системи, а також програмну реалізацію та тестування ключових модулів: алгоритму бронювання тренувань та системи безконтактної генерації динамічних QR-перепусток.

Основна частина роботи. Предметною областю є сфера надання фітнес-послуг, де основними суб'єктами виступають клієнти, персональні тренери та адміністратори. Життєвий цикл обслуговування включає придбання абонементу, контроль доступу та проведення тренувань. Аналіз ринку показує, що малий бізнес постає перед вибором між надлишковими хмарними CRM-системами та традиційною локальною моделлю обслуговування з ручним адмініструванням. Системи-аналоги, такі як LuckyFit, перевантажені функціоналом, вимагають тривалого навчання персоналу та мають високу вартість регулярної підписки, що є економічно недоцільним для локальних залів. Порівняння ключових характеристик наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняльні характеристики систем управління

Характеристика	GymBro	LuckyFit / Perfectum	Традиційна система
Ідентифікація клієнта	Динамічний QR-код	QR / Магнітна картка	Фізична пластикова картка
Запис до тренера	Синхронізований онлайн-календар	Вбудований модуль (потребує модерації)	Усно / через особистий месенджер
Залежність від рецепції	Мінімальна	Середня	Максимальна
Архітектурна складність	Низька (SPA + REST API)	Висока (монолітна хмарна система)	Відсутня (ручний облік)
Витрати на підтримку	Низька	Висока (оплата за кожен модуль)	Висока (друк карток, робочий час адміна)

Враховуючи виявлені недоліки існуючих рішень, було розроблено власну інформаційну систему «GymVgo». Архітектура програмного продукту побудована за багаторівневим сервіс-орієнтованим принципом, що наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Архітектура сервіс-орієнтованої взаємодії модулів системи

Клієнтська частина реалізована як Single Page Application з ізольованими UI-модулями, що забезпечує кросплатформність, високу швидкість відгуку інтерфейсу та не вимагає встановлення додаткового програмного забезпечення на пристрої користувачів. Взаємодія з бекендом здійснюється через стандартизовані запити REST API. Серверна частина містить API Gateway як єдину точку входу для маршрутизації мережевого трафіку та перевірки прав доступу. Бізнес-логіка розподілена між незалежними сервісами: сервіс розкладу (обробка резервування та запобігання часовим конфліктам), сервіс управління абонементом (контроль залишку занять, термінів дії, заморожування) та сервіс контролю доступу. Збереження даних забезпечується реляційною СУБД PostgreSQL, інтегрованою через шар об'єктно-реляційного відображення ORM, що абстрагує бізнес-логіку від прямих SQL-запитів та гарантує захист від SQL-ін'єкцій.

Для розробки системи формалізовано ключові вимоги: функціональні охоплюють генерацію динамічних QR-перепусток, ведення синхронізованого онлайн-календаря бронювань та транзакційне управління абонементом; до нефункціональних віднесено кросплатформність, швидкість валідації QR-коду до 2 секунд та захист від SQL-ін'єкцій на рівні ORM. На поточному етапі спроектовано логіку взаємодії модулів та ведеться програмна реалізація базового прототипу для підготовки до майбутнього модульного тестування.

Особливою перевагою розробки є алгоритм ідентифікації клієнта. Відмовляючись від вразливих статичних ідентифікаторів та дорогих магнітних карток, система генерує унікальний динамічний QR-код. Формування токена для коду відбувається за алгоритмом хешування, що враховує ідентифікатор користувача, поточну мітку часу та секретний серверний ключ, що наведено нижче.

$$T_{qr} = Hash(ID_{user} \parallel Timestamp \parallel SecretKey) \quad (1)$$

де T_{qr} — згенерований токен доступу; ID_{user} — унікальний ідентифікатор клієнта в базі даних; $Timestamp$ — поточний час генерації запиту (забезпечує короткочасну дійсність коду та захист від копіювання); $SecretKey$ — серверний криптографічний ключ. Адміністратор сканує цей код звичайною камерою мобільного пристрою, після чого система автоматично розшифровує токен, валідує статус абонента та здійснює транзакцію списання заняття.

Окрему увагу при розробці приділено розв'язанню проблеми конкурентного доступу (Race Condition) у модулі бронювання тренувань. Оскільки в години пікового навантаження кілька клієнтів можуть одночасно намагатися записатися на один і той самий вільний слот до популярного тренера, система використовує механізм песимістичного блокування (Pessimistic Locking) на рівні реляційної бази даних. Це гарантує, що транзакція резервування заняття буде

успішно виконана лише для першого ініціатора запиту. Усі інші паралельні транзакції для цього ж часового слота будуть відхилені системою з відповідним інформаційним повідомленням для клієнта, що повністю виключає ризик подвійного запису (овербукінгу) та подальших конфліктів у розкладі.

У контексті підсистеми ідентифікації реалізовано додаткові механізми захисту від шахрайства. Згенерований динамічний QR-код має строго обмежений час життя (Time-To-Live), який становить рівно 60 секунд. Якщо протягом цього часового вікна перепустка не була валідована камерою адміністратора на рецепції, система автоматично анулює токен, вимагаючи від клієнта ініціювати нову генерацію. Такий підхід унеможливорює передачу скріншотів перепустки третім особам. Разом із використанням стійкого криптографічного алгоритму це робить підробку ідентифікатора математично неможливою без компрометації серверного ключа.

З економічної та операційної точок зору, впровадження розроблених алгоритмів докорінно змінює модель управління закладом. Відмова від емісії фізичних пластикових карток та закупівлі спеціалізованих магнітних зчитувачів суттєво знижує поріг входу для цифровізації малого бізнесу. Крім того, делегування рутинних завдань, таких як перевірка залишкового балансу занять, узгодження розкладу тренувань та контроль термінів дії абонементів, самому програмному застосунку дозволяє оптимізувати штатний розпис або перенаправити робочий час адміністраторів на підвищення якості прямого обслуговування відвідувачів.

Висновки. У ході роботи проаналізовано існуючі CRM-системи та виявлено їх надмірність для локального фітнес-бізнесу. Для вирішення проблеми децентралізації обліку спроектовано сервіс-орієнтовану архітектуру вебзастосунку «GymBro». Формалізовано функціональні та нефункціональні вимоги до системи, а також розроблено математичну модель алгоритму безконтактної ідентифікації клієнтів. Наразі здійснюється практична програмна реалізація базового прототипу, який стане об'єктом подальшого тестування та основою для повноцінної інтеграції в операційні процеси тренажерних залів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bass L., Clements P., Kazman R. Software Architecture in Practice. Pearson Education, 2021. 438 p.
2. Richards M., Ford N. Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly Media, 2020. 432 p.
3. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Boston: Pearson, 2016. 816 p.

PROGRAM SYSTEM FOR GYM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Vladyslav Ponomarov,
PhD, Senior Lecturer Danylo Horpenko
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The problem of digitalization of services in small and medium gyms is considered. The architecture of the "GymBro" web application for business processes automation is proposed, integrating client, trainer, and administrator modules. Online booking, schedule management, and dynamic QR code identification mechanisms replacing physical plastic cards are implemented.

УДК 004.91 : 004.89

ЗАСТОСУНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОВСЯКДЕННИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ LLM ТА ПЛАТФОРМИ n8n

Андрійченко П.П.

к.т.н., доц. Супруненко О.О.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена створенню застосунку для автоматизації повсякденних завдань з метою подолання інформаційного перевантаження користувача. Використано мовні моделі (LLM) для семантичного аналізу контексту та n8n для оркестрації процесів. Реалізовано фільтрацію пошти, агрегацію повідомлень та планування повсякденних завдань.

Вступ. Як було встановлено у огляді програмних продуктів, які призначені для впорядкування великих масивів різнорідних даних з метою розвантаження користувача в умовах критичного інформаційного перевантаження [1], традиційні алгоритмічні методи та хмарні iPaaS-рішення є неефективними і створюють ризики для безпеки персональних даних [2]. Тому базовою концепцією розробки у проєкті реалізації застосунку для автоматизації повсякденних завдань стало поєднання self-hosted платформи n8n [3] та великих мовних моделей (LLM) [4]. Дана робота є практичним впровадженням цього проєктного рішення та спрямована на розробку системної архітектури, візуального інтерфейсу користувача і програмних компонентів серверної частини для персоналізованої платформи семантичної фільтрації та планування.

Мета роботи. Метою роботи є опис реалізованих проєктних рішень при розробці застосунку для автоматизації повсякденних завдань, зокрема реалізації методів семантичної маршрутизації та використання LLM для семантичного аналізу й інтелектуальної фільтрації повідомлень, а також робота у середовищі n8n для гнучкої оркестрації процесів та агрегації інформаційних потоків. Для досягнення мети визначено наступні завдання:

1. реалізувати серверні компоненти безпечного прийому, типізації та фільтрації даних;
2. розробити інтерфейс користувача для зручного подання та порівняння даних по категоріях;
3. провести тестування та оцінку ефективності системи.

Основна частина роботи. Реалізація застосунку проводилась на основі архітектурного рішення [1]. Основними компонентами архітектури є клієнтський інтерфейс на базі React із TypeScript, серверна частина мовою Kotlin (з використанням фреймворку Spring Boot) для управління бізнес-логікою, платформа оркестрації n8n для агрегації вхідних даних та інтелектуальний модуль семантичного аналізу на основі великої мовної моделі (LLM).

На серверному рівні компоненти обробки вхідних даних відіграють роль інтелектуального шлюзу між зовнішньою платформою оркестрації n8n [3] та внутрішньою бізнес-логікою. Головним завданням цього модуля є безпечний прийом, стандартизація та перевірка динамічних JSON-пакетів. Єдиною точкою входу виступає спеціалізований WebhookController. При ініціації POST-запиту від n8n [3], контролер приймає універсальний об'єкт Map<String, Any>. Для уникнення перевантаження логікою парсингу використано класичний патерн делегування, який маршрутизує запит до профільного сервісу залежно від контексту події.

Процес розбору даних гнучко адаптується під специфіку вхідної інформації шляхом витягнення корисного навантаження з вкладеного об'єкта data["json"]. Зокрема, під час обробки електронних листів алгоритм виділяє ключові атрибути комунікації (адресу відправника, тему, текстовий вміст), після чого сирі дані проєктуються у строго типізований об'єкт EmailDigestDto (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема обробки та типізації вхідних даних (EmailDigestDto)

Важливою особливістю реалізації цього етапу є використання механізмів бібліотеки Jackson для автоматичного мапування полів JSON у властивості класів мовою Kotlin. Після завершення мапування сформований DTO-об'єкт підлягає обов'язковій валідації за допомогою анотацій Jakarta Bean Validation. Це дозволяє системі на ранньому етапі виявляти некоректні або неповні дані, запобігаючи передачі помилок до шару семантичного аналізу на базі LLM [4].

Надалі типізовані дані передаються до рівня Model архітектурного патерна MVVM, де вони перетворюються на сутності предметної області. Такий підхід забезпечує слабку пов'язаність компонентів (Loose Coupling), оскільки контролер і сервіси обробки взаємодіють через чітко визначені контракти даних. Це дозволяє незалежно масштабувати модулі системи, наприклад, додавати нові джерела інформації (інші месенджери чи API) без зміни основної бізнес-логіки планувальника.

Клієнтську частину реалізовано за допомогою React із TypeScript, що забезпечує баланс між швидкістю розробки та надійністю типізації. Знайомство із системою починається з головної сторінки (рис. 2), яка виконує роль персоналізованої панелі моніторингу. Візуальний інтерфейс розроблено у строгому мінімалістичному стилі з використанням виключно білого та сірого кольорів, що суттєво знижує когнітивне навантаження. Простір екрана організовано так, щоб найважливіші показники зчитувалися миттєво. У верхній частині розміщено інтерактивну статистику пошти з можливістю фільтрації, а також погодний дайджест із персоналізованою порадою від ШІ для коригування ранкових планів.

Нижче розгортається загальна інформаційна стрічка (Feed), яка агрегує результати аналізу погоди, новин та листів у єдиний хронологічний журнал, повністю позбавляючи користувача необхідності перемикатися між джерелами. Дизайн карток у стрічці спеціально оптимізовано для кращого візуального сприйняття: інформаційні блоки використовують термін Header (Заголовок), а ідентифікаційний блок (ID) розширено на половину батьківського елемента. Завершує композицію панель швидкої навігації у нижній частині екрана. Вона дозволяє в один клік перейти до роботи з текстом чи розкладом, оминаючи загальне меню навігації.

Рисунок 2 – Інтерфейс головної сторінки панелі моніторингу

Висновки. Створено інтелектуальний застосунок для автоматизації повсякденних завдань, який ефективно поєднує можливості платформи n8n та великих мовних моделей (LLM) [4]. Завдяки використанню патерну MVVM та принципу слабкої пов'язаності (Loose Coupling) забезпечено гнучкість і легкість масштабування модулів. Реалізовано стійкий механізм обробки даних: налаштування єдиної точки входу (WebhookController), суворі типізація (EmailDigestDto) та обов'язкова валідація надійно захищають систему від некоректних JSON-пакетів. Як наслідок, розроблене програмне рішення безпечно здійснює семантичну маршрутизацію інформаційних потоків, успішно виконуючи головну мету – суттєво знижує когнітивне навантаження на користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Radicati S. Email Statistics Report, 2024-2028. The Radicati Group, Inc. URL: <https://www.radicati.com> (дата звернення: 27.04.2026).
2. OWASP Top 10 for Large Language Model Applications. OWASP Foundation. URL: <https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications> (дата звернення: 10.04.2026).
3. n8n documentation: self-hosted workflow automation. URL: <https://docs.n8n.io> (дата звернення: 12.04.2026).
4. Touvron H., Martin L., Stone K. Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. arXiv preprint arXiv:2307.09288. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2307.09288> (дата звернення: 27.04.2026).

APPLICATION FOR AUTOMATING DAILY TASKS USING LLMS AND THE N8N PLATFORM.

Andriichenko.P.P.

Ph.D. (Tech. Sci.), Assoc. Prof. Suprunenko O.O.

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ANNOTATION. The paper is devoted to the development of an application for automating daily tasks aimed at reducing user information overload. Large Language Models (LLMs) were used for semantic context analysis, while the n8n platform was utilized for process orchestration. The implemented solution provides email filtering, message aggregation, and daily task scheduling.

УДК 004.4

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ «POCKET DEUTSCH»

Дема М.С.

Ph.D, ст. викладач каф. ПЗ Горпенко Д.Р.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. У даній роботі представлено етап реалізації та результати експериментальної перевірки мобільного застосунку для вивчення німецької мови «*Pocket Deutsch*», концепцію якого було запропоновано в попередніх дослідженнях. У зв'язку з необхідністю дотримання авторських прав, стратегію розвитку було змінено на екзаменаційно-орієнтований підхід з пріоритетом офлайн-роботи для забезпечення автономності навчання. Проведене порівняльне тестування з традиційними *PDF*-матеріалами продемонструвало підвищення ефективності виконання завдань на 26% та високий рівень задоволеності користувачів інтерактивним інтерфейсом.

Вступ. У попередніх дослідженнях було представлено та обґрунтовано концепцію мобільного застосунку «*Pocket Deutsch*», орієнтованого на адаптацію друкованих навчальних матеріалів до цифрового інтерактивного формату [1]. Проте подальша реалізація та необхідність дотримання авторських прав зумовили перехід до екзаменаційно-орієнтованого (*exam-oriented*) підходу. Актуальність теми зумовлена гострим дефіцитом сервісів для вивчення німецької мови, що пропонують інтенсивну практику саме для підготовки до сертифікаційних іспитів. Більшість існуючих рішень не дозволяють повноцінно відпрацювати навички читання складних текстів чи граматики. Тому розробка спеціалізованого застосунку, є своєчасним та необхідним кроком.

Мета. Метою роботи є підвищення ефективності самостійної підготовки до мовних іспитів та забезпечення автономності навчального процесу за рахунок розробки мобільного застосунку «*Pocket Deutsch*» із використанням автономної архітектури та алгоритмів перевірки відповідей. Для досягнення поставленої мети вирішено наступні задачі:

- аналіз обмежень, пов'язаних з авторським правом, та обґрунтування переходу до екзаменаційно-орієнтованого підходу;
- проектування архітектури застосунку на засадах патерну *MVVM* та принципу єдиного джерела істини (*Single Source of Truth*) для забезпечення цілісності даних у режимі офлайн;
- програмна реалізація інтерфейсу користувача та модулів тестування з використанням сучасного технологічного стеку (*Kotlin, Jetpack Compose, Room*);
- проведення порівняльного експериментального дослідження ефективності розробленого рішення щодо традиційних цифрових форматів навчання (*PDF*-матеріалів).

Основна частина. На початковому етапі проектування було проведено критичний аналіз існуючих мобільних рішень для вивчення німецької мови [1]. Під час повторного аналізу було виявлено, що пряма адаптація друкованих підручників у мобільний формат без офіційного ліцензування створює високі юридичні ризики та обмежує можливість масштабування продукту. Як результат, стратегію розвитку «*Pocket Deutsch*» було переорієнтовано з адаптивної моделі на екзаменаційно-орієнтований підхід.

Розробка мобільного застосунку «*Pocket Deutsch*» здійснена з використанням сучасного стеку технологій для платформи *Android*, зокрема мови програмування *Kotlin* та інструментарію *Jetpack Compose* для побудови декларативного інтерфейсу.

Програмна реалізація продукту базується на патерні *MVVM* в поєднанні з принципами «чистої архітектури» (*Clean Architecture*) [2], що дозволяє розділити систему на три незалежні інженерні рівні (рис. 1). Взаємодія між ними підпорядковується правилу залежностей (*Dependency Rule*), спрямованому виключно всередину архітектури.

- Рівень представлення (*Presentation Layer*): Об'єднує компоненти *View* (*Jetpack Compose*) та *ViewModel*. Тут реалізовано принцип односпрямованого потоку даних (*Unidirectional Data Flow*). Зв'язок між інтерфейсом та бізнес-логікою, а також управління

асинхронними операціями забезпечуються за допомогою *Kotlin Coroutines* та реактивних потоків *StateFlow*.

- Рівень предметної області (*Domain Layer*): Центральний незалежний шар, ізолюваний від зовнішніх бібліотек. Він містить сутності (*Entities*) та інтерактори (*Use Cases*). Кожен *Use Case* інкапсулює окреме правило бізнес-логіки, дозволяючи виконувати сценарії підготовки ізолювано від життєвого циклу *Android*-компонентів.
- Рівень даних (*Data Layer*): Відповідає за збереження та синхронізацію інформації на основі патерну *Repository*, який виступає єдиним джерелом істини (*Single Source of Truth*). Репозиторій інкапсулює маршрутизацію запитів до локального джерела (*Room DB* для *offline-first* підходу) та віддалених сервісів (*Firebase Auth* для автентифікації та *AI API* для інтелектуального аналізу відповідей за допомогою *LLM*).

Рисунок 1 – Візуалізація багаторівневої архітектури «Pocket Deutsch»

Окрему увагу в процесі розробки було приділено проектуванню користувацького інтерфейсу задля мінімізації когнітивного навантаження: користувач фокусується виключно на змісті екзаменаційних вправ, не відволікаючись на зайвий візуальний шум. Інтеграція *AI*-модулів (*LLM*) для аналізу відкритих письмових відповідей дозволила реалізувати систему персоналізованого зворотного зв'язку, яка зазвичай недоступна в традиційних самовчителюх. Це забезпечує не просто констатацію факту наявності помилки, а детальне лінгвістичне пояснення контексту, що сприяє глибшому засвоєнню складних граматичних конструкцій [3].

Для верифікації ефективності розробленого рішення було проведено контрольоване порівняльне тестування *MVP*-версії *Android*-застосунку. До фокус-групи увійшли 20 респондентів із підтвердженим рівнем володіння німецькою мовою *A2-B2*. Основна гіпотеза дослідження полягала в тому, що спеціалізоване інтерактивне середовище з автоматизованим зворотним зв'язком здатне суттєво підвищити продуктивність підготовки порівняно з традиційними цифровими копіями підручників.

Об'єктивні дані збиралися шляхом експорту *CSV*-звітів, що автоматично формуються застосунком після кожного завершення модуля. Суб'єктивна оцінка проводилася через інтегроване опитування. Результати аналізу отриманих даних подані в табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика ефективності навчання

Показник	PDF-матеріали	Pocket Deutsch	Приріст
Середній час виконання модуля (хв)	42	31	+26%
Точність відповідей (%)	68	76	+12%
Показник утримання уваги (%)	45	78	+73%
Швидкість перевірки результатів	Ручна (3-5 хв)	Миттєва (<1 сек)	>99%

Аналіз даних підтверджує комплексну перевагу розробленого рішення: скорочення часу виконання модуля на 26% є прямим наслідком оптимізації *UX*-взаємодії, що усуває необхідність ручної звірки з ключами та мінімізує відволікання. Зростання точності відповідей на 12% забезпечується механізмом миттєвого зворотного зв'язку, зокрема із залученням *AI*-модулів, що дозволяє одразу аналізувати помилки в контексті завдання. Найбільш показовим є приріст коефіцієнта утримання уваги на 73% завдяки ергономічному компонуванню інтерфейсу, яке суттєво знижує когнітивне навантаження при роботі з текстами та підтримує безперервний цикл навчання.

Висновки. У ході виконання роботи було реалізовано та комплексно протестовано мобільний застосунок «*Pocket Deutsch*», який демонструє ефективність автономного екзаменаційно-орієнтованого тренажера. Використання багаторівневої архітектури (*Clean Architecture*) та шаблону *MVVM* у поєднанні з принципом «*offline-first*» дозволило створити стабільне навчальне середовище, що забезпечує безперебійний доступ до контенту. Експериментальне дослідження підтвердило високу практичну ефективність застосунку порівняно з традиційними *PDF*-матеріалами. Зокрема, автоматизація перевірки завдань за допомогою *AI*-модулів та оптимізація *UI/UX* дозволили скоротити середній час виконання екзаменаційних модулів на 26% та підвищити точність відповідей на 12%. Завдяки продуманій ергономіці інтерфейсу рівень утримання уваги користувачів зріс на 73%. Таким чином, науково-практичну задачу вирішено в повному обсязі: створено стабільний інноваційний інструмент, що суттєво покращує якість самостійної підготовки до сертифікаційних іспитів із німецької мови.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дема М. С., Горпенко Д. Р. Концепція мобільного застосунку для вивчення німецької мови "Pocket Deutsch". Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології 2025» (Одеса, 15–16 трав. 2025 р.). Одеса: Наука і техніка, 2025. С. 242–244.
2. Boudjnah E. *Clean Architecture for Android: Implement Expert-led Design Patterns to Build Scalable, Maintainable, and Testable Android Apps*. New Delhi : BPB Publications, 2022. 326 p.
3. Cai B., He Z., Fu H., Zheng Y., Song Y. Reducing English Major Students' Writing Errors With an Automated Writing Evaluation System: Evidence From Eye-Tracking Technology. *IEEE Transactions on Learning Technologies*. 2025. Vol. 18. P. 304–320. DOI: 10.1109/TLT.2025.3547321.

MOBILE APPLICATION FOR GERMAN LANGUAGE LEARNING "POCKET DEUTSCH"

Dema M.

Ph.D., Senior Lecturer of the Software Engineering Department Horpenko D.
Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents the implementation phase and the experimental testing results of the "Pocket Deutsch" mobile application for learning German, the concept of which was proposed in previous studies. Due to copyright compliance requirements, the development strategy was shifted to an exam-oriented approach, incorporating an offline-first architecture to ensure learning autonomy. Comparative testing against traditional PDF materials demonstrated a 26% increase in task performance efficiency and a high level of user satisfaction with the interactive interface.

УДК 004.65

РОЗРОБКА REST API З JWT-АВТЕНТИФІКАЦІЄЮ: АРХІТЕКТУРА ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Онищенко Д.В.

старший викладач каф. комп'ютерних наук, Праздніков О.В.
Державний університет «Житомирська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто підходи до автентифікації у REST API: сесії на основі cookies, API-ключі, OAuth 2.0 та JSON Web Tokens. Обґрунтовано вибір JWT як оптимального механізму для stateless-архітектури. Розроблено та протестовано API на базі Node.js з реалізацією JWT-автентифікації, рольового контролю доступу та механізму refresh-токенів.

Вступ. Більшість сучасних веб-застосунків і мобільних додатків побудована на архітектурі REST API. Кожен такий API потребує надійного механізму автентифікації – інакше будь-хто може отримати доступ до закритих даних. Сесійний підхід на основі cookies довгий час був стандартом, проте він погано працює у розподілених системах: стан сесії зберігається на сервері, що унеможливорює горизонтальне масштабування. JSON Web Token (JWT) вирішує цю проблему – токен містить усю необхідну інформацію і перевіряється без звернення до бази даних [2]. Саме тому дослідження JWT-автентифікації та порівняння її з іншими підходами є практично значущим завданням.

Мета роботи. Метою роботи є розробка REST API з JWT-автентифікацією на платформі Node.js та проведення порівняльного аналізу існуючих підходів до захисту інформації в API за критеріями масштабованості, безпеки та складності реалізації.

Огляд існуючих підходів до автентифікації API. Серед поширених механізмів автентифікації в REST API виділяють чотири основні підходи. Перший – сесійна автентифікація на основі *cookies*: сервер зберігає стан сесії, що ускладнює горизонтальне масштабування та не підходить для мобільних клієнтів. Другий – автентифікація за допомогою API-ключів: проста у реалізації, але не підтримує гнучке керування правами доступу. Третій – протокол OAuth 2.0: забезпечує найвищий рівень безпеки через делегування авторизації стороннім провайдерам, проте є найскладнішим у реалізації [3]. Четвертий – JSON Web Tokens (JWT): токен містить підписані дані про користувача, перевіряється на стороні сервера без звернення до бази даних, що забезпечує високу продуктивність і просте масштабування.

Порівняльний аналіз розглянутих підходів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз підходів до автентифікації API

Критерій	Сесії	API Key	OAuth 2.0	JWT
Збереження стану	На сервері	На клієнті	Зовнішній сервер	На клієнті
Масштабованість	Низька	Висока	Висока	Висока
Складність реалізації	Низька	Низька	Висока	Середня
Підтримка ролей (RBAC)	Так	Ні	Так	Так
Підходить для мобільних	Ні	Так	Так	Так

Технічний опис розробленого рішення. Розроблений REST API реалізовано на платформі *Node.js* з використанням фреймворку *Express.js*. Для генерації та верифікації токенів використовується бібліотека *jsonwebtoken*, для безпечного хешування паролів – *bcryptjs* з коефіцієнтом складності *salt rounds* = 10. Конфігурація зберігаються у *.env*-файлі через бібліотеку *dotenv* [1].

Проект розбито на три шари: маршрутизація (*routes*), бізнес-логіка (*controllers*) та перевірка доступу (*middleware*). Реалізовано п'ять кінцевих точок: *POST /api/auth/register* – реєстрація користувача з хешуванням паролю; *POST /api/auth/login* – автентифікація та видача пари токенів; *POST /api/auth/refresh* – оновлення access-токену через refresh-токен; *GET*

/api/users/profile – захищений маршрут для авторизованих користувачів; *GET /api/users/admin* – маршрут з перевіркою ролі адміністратора (RBAC) [4].

Реалізовано дворівневу систему токенів: *access token* з терміном дії 15 хвилин для авторизації запитів та *refresh token* з терміном дії 7 днів для отримання новго *access*-токену без повторної автентифікації. Кожен захищений запит проходить через функцію *verifyToken*: вона витягує токен із заголовку *Authorization: Bearer <token>* і верифікує підпис. Якщо токен невалідний або прострочений – сервер повертає статус 401 [2].

Схему потоку JWT-автентифікації наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Діаграма послідовності JWT-автентифікації

JWT-токен складається з трьох частин, розподілених крапкою: *Header* (алгоритм підпису та тип токену), *Payload* (корисне навантаження – *userId, role, exp*) та *Signature* – (цифровий підпис, що підтверджує автентичність токену). У розробленому API застосовується алгоритм *HS256*: сервер підписує токен секретним ключем *JWT_SECRET* і цим самим ключем перевіряє підпис при кожному запиті. Порівняння алгоритмів наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 – Порівняння алгоритмів підпису JWT

Алгоритм	Тип	Швидкість	Використання
HSS 256	Симетричний	Висока	Монолітні, API, один сервер
RS 256	Асиметричний	Середня	Мікросервіси, розподілені системи
ES256	Асиметричний	Висока	Мобільні застосунки, IoT

Для розробленого API обрано *HS256* – він простий у реалізації і достатньо безпечний для монолітної архітектури з одним сервером. Якщо систему планується розширювати до мікросервісної архітектури, доцільніше перейти на *RS256*: при асиметричному шифруванні кожен сервіс може перевіряти токен публічним ключем, не маючи доступу до секретного.

Апробація. Тестування розробленого API виконувалось за допомогою інструменту *Postman* та скриптового навантажувального тесту на платформі *Node.js*. Проведено 1000 послідовних запитів до захищеного маршруту для трьох сценаріїв: без автентифікації (отримано

401), з валідним JWT та з простроченим токеном. Додатково виміряно середній час верифікації токена на сервері при різних розмірах *payload*-частини.

Результати тестування наведено у таблиці 3.

Таблиця 3 – Результати тестування продуктивності JWT – верифікації

Сценарій	Мін. час, мс	Сер. час, мс	Макс. час, мс
Верифікація JWT (малий <i>payload</i>)	1	2	5
Верифікація JWT (великий <i>payload</i>)	2	4	9
Хешування паролю (<i>bcrypt</i> , 10 rounds)	64	72	89
Перевірка простроченого токена	1	2	4

Верифікація JWT займає в середньому 2–4 мс – це практично непомітно на фоні типового HTTP-запиту тривалістю 20–200 мс. Найдовша операція – хешування паролю через *bcrypt* (~74 мс), але вона виконується лише при реєстрації та вході, тому на загальну продуктивність не впливає. Різниця між малим і великим *payload*-ом складає лише 2 мс, що підтверджує стабільність алгоритму *HS256* незалежно від кількості даних у токени.

Окремо розглянуто питання безпеки. У реальному проекті передача токенів можлива лише через *HTTPS* – без нього JWT у заголовку запиту може перехопити злоумисник. Зберігати токен на клієнті краще у *httpOnly cookie*, а не у *localStorage*: перший варіант недоступний для JavaScript, що блокує XSS-атаки. Короткий час дії access-токену (15 хв) обмежує збитки навіть у разі його витоку.

Висновки. У роботі розроблено REST API на базі Node.js/Express.js з повноцінною JWT-автентифікацією, рольовим контролем доступу (RBAC) та механізмом refresh-токенів. Порівняльний аналіз показав, що JWT найкраще підходить для stateless REST API: забезпечує масштабованість без серверного стану, працює з мобільними клієнтами і верифікується за 2–4 мс. Тестування підтвердило стабільність роботи системи при навантаженні 1000 запитів. JWT можна рекомендувати як основний механізм автентифікації для сучасних API.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Harshavardhan. JWT authentication tutorial with node JS. DEV Community. URL: <https://dev.to/harsha/jwt-authentication-tutorial-with-node-js-3bgo> (дата звернення: 06.05.2026).
- 2.Ahmed K. JWT authentication - roadmap.sh. roadmap.sh. URL: <https://roadmap.sh/guides/jwt-authentication> (дата звернення: 06.05.2026).
- 3.Ahmed K. OAuth – open authorization - roadmap.sh. roadmap.sh. URL: <https://roadmap.sh/guides/oauth> (дата звернення: 06.05.2026).
- 4.Express routing. Expressjs. URL: <https://expressjs.com/en/guide/routing.html> (дата звернення: 06.05.2026).

DEVELOPMENT OF REST API WITH JWT AUTHENTICATION: ARCHITECTURE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF INFORMATION PROTECTION APPROACHES

Onyshchenko D.V.

Senior Lecturer, Department of Computer Science, Prazdnikov O.V.
State University «Zhytomyr Polytechnic», UKRAINE

ABSTRACT. The paper analyzes authentication approaches for REST APIs including session-based, API keys, OAuth 2.0, and JSON Web Tokens. JWT is justified as the optimal mechanism for stateless architecture. A Node.js REST API was developed and tested with JWT authentication, role-based access control (RBAC), and refresh token mechanism. Average JWT verification time was 2–4 ms, confirming its suitability for high-performance distributed systems.

УДК 004.415.2:004.056.5

ФОРМАЛЬНИЙ МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ДЛЯ МІКРОСЕРВІСНИХ ЗАСТОСУВАНЬ

аспірант Волков Д. В.

д.т.н., професор, Любченко В. В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У дослідженні подано формальний метод ідентифікації вразливостей для мікросервісних застосувань, заснований на моделях та правилах. Метод оцінює повторно використовувані шаблони загроз на нормалізованій моделі застосування, враховує середовище розгортання, міжкомпонентні зв'язки та статус доказів. Результатом є класифікований набір оцінок: порушення, виконання вимоги або недостатність доказів.

Вступ. Мікросервісні застосування формуються з автономних сервісів, контейнерів, мережних кінцевих точок, політик доступу та артефактів постачання. Їхній стан безпеки може відрізнятися в середовищах розробки, тестування та експлуатації, а суттєві вразливості часто виникають не з локальної властивості одного компонента, а зі зв'язку між сервісом, робочим навантаженням, образом, ідентичністю або політикою. Тому традиційний описовий аналіз вразливостей потребує уточнення для випадків, коли рішення має спиратися на формалізовані факти з маніфестів розгортання, конфігурацій, політик доступу, SBOM (Software Bill of Materials) та атестаційних метаданих.

Мета роботи. Метою є подання компактного формального методу ідентифікації вразливостей, який перетворює нормалізовану модель мікросервісного застосування та бібліотеку шаблонів вразливостей на відтворений класифікований результат. Для досягнення мети визначено чотири завдання: задати об'єкт аналізу як формальну модель застосування; описати структуру шаблону вразливості; відокремити застосовність шаблону від достатності доказів; встановити процедуру класифікації результатів.

Основна частина роботи. Огляд релевантних робіт показує три найближчі напрями. У першому система подається як архітектурна модель, а загрози отримуються зіставленням елементів моделі з правилами або патернами; прикладом є автоматичне вилучення загроз з розширених діаграм потоків даних [1]. Другий напрям формалізує безпекові властивості як логічні умови на моделі та виявляє порушення політик доступу або інформаційних потоків [2]. Третій напрям використовує багаторазові формальні специфікації загроз і вимог, зокрема для компонентних архітектур та STRIDE-загроз [3]. Емпіричні дослідження також показують потребу не лише перелічувати можливі загрози, а й виокремлювати релевантні результати аналізу [4]. Отже, наявні підходи підтверджують доцільність формальної та шаблонної ідентифікації, але не повністю розв'язують задачу середовищно індексованої мікросервісної моделі з явним статусом доказів. Їхні характеристики наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Релевантні підходи до автоматизованої ідентифікації загроз

Підхід	Об'єкт аналізу	Обмеження для задачі	Роль у роботі
Розширені DFD та правила [1]	архітектурна модель і потоки даних	залежить від повноти нотації та бази правил	підтверджує модельно-орієнтоване вилучення загроз
Логічна перевірка властивостей [2]	DFD-модель, політики доступу, потоки	орієнтована на визначені класи порушень	підтверджує трактування загрози як порушення вимоги
Формальні шаблони STRIDE [3]	компонентна архітектура	прив'язана до заданої метамоделі та бібліотеки	підтримує ідею багаторазових шаблонів загроз
Запропонований метод	модель мікросервісного застосування	обмежений якістю доказів і шаблонів	додає середовище, умову достатності доказів і клас insufficient evidence

Запропонований метод належить до класу формальних методів, заснованих на моделях та правилах/шаблонах. Безпосереднім об’єктом аналізу є нормалізований екземпляр мікросервісного застосування, побудований із доказів, отриманих поза середовищем виконання: маніфестів розгортання, описів інфраструктури як коду, конфігураційних файлів, політик, SBOM, даних походження та атестацій. Метод не інтерпретує ці артефакти у вихідному синтаксисі, а оцінює вже сформовану семантичну модель з типізованими сутностями, атрибутами та міжсутнісними відношеннями.

Формальна база методу складається з трьох компонентів. Перший компонент — модель застосування, що задає середовища, типізовані універсали сутностей, атрибути, відношення та теорію коректності представлення. Другий компонент — база знань шаблонів вразливостей. Кожен шаблон містить ідентифікатор, область застосування, типізовані змінні, умову застосовності, вимогу безпеки, умову достатності доказів і метадані звітування. Третій компонент — процедура оцінювання, яка відбирає релевантні шаблони, будує допустимі зв’язування, перевіряє застосовність і достатність доказів, а потім оцінює вимогу безпеки.

Особливістю методу є відкрита інтерпретація доказів. Відсутність факту в моделі не вважається автоматичною відсутністю цього факту в системі. Негативний висновок допустимий лише тоді, коли модель містить явний негативний факт або коли для відповідної сім’ї фактів оголошено повноту доказової області. Якщо ці умови не виконані, випадок класифікується не як безпечний і не як порушений, а як такий, що має недостатньо доказів. Це зменшує ризик хибного висновку за неповними артефактами.

Процедуру роботи методу наведено на рисунку 1. Спочатку перевіряється коректність моделі за теорією добре сформованого представлення. Далі активні шаблони відбираються з урахуванням конфігурації, будуються типізовані та середовищно узгоджені зв’язування, перевіряються умова застосовності й умова достатності доказів. За достатніх доказів оцінюється вимога безпеки; інакше формується окремий результат *insufficient evidence*.

Схема роботи методу ідентифікації вразливостей

Рисунок 1 – Схема роботи формального методу ідентифікації вразливостей

Результатом є класифікований набір застосовних оцінок шаблонів. Клас «порушення» (violation) утворює строгий перелік виявлених загроз, клас «виконання вимоги» (satisfied) фіксує

виконання вимоги, а клас «недостатність доказів» (insufficient evidence) показує застосовний випадок, для якого доказів недостатньо. Така структура зберігає практичний перелік загроз і покриття аналізу, придатне для аудиту.

Метод є середовищно та відношеннєво орієнтованим: одна сутність може мати різні атрибути та політики у різних середовищах, а вразливості описуються через зв'язки між сервісами, образами, кінцевими точками та ідентичностями. Тому метод не прив'язується до конкретного оркестратора або постачальника хмарних сервісів.

Для простежуваності разом із фактом у моделі зберігаються джерело, правило нормалізації та доказовий статус. Звіт про порушення має містити середовище, зв'язані сутності, перевірену вимогу, використані факти та причину класифікації; для *insufficient evidence* фіксуються залежності без істиннісного значення.

База шаблонів вразливостей є керованим і розширюваним артефактом. Новий шаблон додається без зміни семантики моделі або процедури оцінювання через опис області дії, типізованих змінних, умов застосовності, вимоги безпеки та доказових залежностей. Повнота методу обмежена бібліотекою шаблонів, якістю нормалізації та коректністю оголошень повноти.

Висновки. У роботі подано формальний метод ідентифікації вразливостей для мікросервісних застосувань, який поєднує модельно-орієнтований аналіз, бібліотеку повторно використовуваних шаблонів і перевірку доказової достатності. Метод працює з нормалізованою моделлю застосування, що містить сервіси, контейнери, образи, кінцеві точки, політики та зв'язки між компонентами в окремих середовищах розгортання. Основний результат полягає у відтворенні процедури оцінювання, яка охоплює перевірку коректності моделі, вибір релевантних шаблонів, побудову зв'язувань, перевірку застосовності, аналіз достатності доказів і класифікацію результатів. Запропонований підхід формує три класи результатів: виявлене порушення, виконану вимогу безпеки та недостатність доказів. Це дозволяє не лише отримати строгий перелік загроз, а й зберегти інформацію про перевірені безпечні випадки та прогалини в доказовій базі. Метод обмежується якістю вхідних артефактів, повнотою нормалізації та складом бібліотеки шаблонів, однак саме ці обмеження стають явними в результатах аналізу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Berger B. J., Sohr K., Koschke R. Automatically Extracting Threats from Extended Data Flow Diagrams. *Engineering Secure Software and Systems, ESSoS 2016. LNCS 9639*. 2016. P. 56-71. DOI: 10.1007/978-3-319-30806-7_4.
2. Seifermann S., Heinrich R., Werle D., Reussner R. Detecting Violations of Access Control and Information Flow Policies in Data Flow Diagrams. *Journal of Systems and Software*. 2022. Vol. 184. Article 111138. DOI: 10.1016/j.jss.2021.111138.
3. Rouland Q., Hamid B., Jaskolka J. Specification, Detection, and Treatment of STRIDE Threats for Software Components: Modeling, Formal Methods, and Tool Support. *Journal of Systems Architecture*. 2021. Vol. 117. Article 102073. DOI: 10.1016/j.sysarc.2021.102073.
4. Tuma K., Sandberg C., Thorsson U., Widman M., Herpel T., Scandariato R. Finding Security Threats That Matter: Two Industrial Case Studies. *Journal of Systems and Software*. 2021. Vol. 179. Article 111003. DOI: 10.1016/j.jss.2021.111003.

FORMAL VULNERABILITY IDENTIFICATION METHOD FOR MICROSERVICE APPLICATIONS

Volkov D. V.

DSc, Professor, Liubchenko V. V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The study presents a formal model-based and rule-based method for identifying vulnerabilities in microservice applications. The method evaluates reusable threat templates on a normalized application model, taking into account the deployment environment, inter-component relationships, and evidence status. The result is a classified set of evaluations: violation, requirement satisfaction, or insufficient evidence.

UDC 004.451.9

A MINIMAL ABI COMPATIBILITY LAYER FOR RUNNING BIONIC-LINKED LIBRARIES IN A GLIBC ENVIRONMENT

Strashnov V.

PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor of the Department of Mathematical Support of Computer Systems, Shpinareva I., scientific supervisor
Odesa I. I. Mechnikov National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers running native Android libraries compiled against Bionic libc in a GNU/Linux environment with glibc. An experimental ABI compatibility layer is proposed. Its key feature is not simple forwarding of pthread calls to glibc, but virtualization of layout-incompatible synchronization objects through side tables that preserve guest address identity.

Introduction. Android applications often include native libraries compiled against Bionic libc. Direct execution of such libraries inside a GNU/Linux process with glibc is complicated not only by different exported symbols, but also by different ABI assumptions for opaque libc objects. This is especially important for pthread and semaphore primitives: an application may allocate these objects statically, pass their addresses between modules, compare their addresses, or initialize them lazily. Therefore, replacing a Bionic function name with a glibc function name is insufficient, because glibc may interpret memory laid out according to Bionic rules as a native glibc object. A lightweight compatibility layer is relevant when the goal is to run a separate native library without starting a complete Android userspace.

Objective. The objective of this work is to develop and experimentally evaluate a lightweight ABI compatibility layer that enables the execution of a limited class of Bionic-linked Android native libraries in a standard GNU/Linux environment with glibc, without containerization or full Android user-space emulation. The proposed layer focuses on the translation of pthread and semaphore synchronization primitives and on the emulation of selected Bionic-specific libc interfaces.

The tasks are: to identify the main ABI incompatibilities between Android Bionic libc and GNU glibc; to construct a libc symbol mapping table; to implement wrappers for interfaces whose semantics or object layouts differ, including FILE-related interfaces; to design a side-table mechanism for pthread and semaphore virtualization; and to experimentally validate the prototype on a real Bionic-linked application.

Main part. Existing approaches to combining Android and GNU/Linux environments can be divided into several groups [1]. Bionic is the C library, math library, and dynamic linker used by Android [2]. Container-based solutions run almost a full Android environment, which improves compatibility but is excessive for a single native library. libhybris-like solutions allow Linux systems to use Android Bionic-based libraries, but are mainly associated with hardware adaptation and Android HAL integration [3]. Another approach is a broader compatibility layer such as android2gnulinux, which requires additional Android-specific components [4]. Recompilation under glibc is preferable when source code is available, but it is not applicable to closed-source shared libraries. The comparison in Table 1 defines the requirements for the proposed prototype.

Table 1 – Comparison of approaches to running Bionic-linked code

Approach	Advantage	Limitation for the target task
Android container	High application compatibility	Requires almost a complete Android environment
libhybris-like layer	Practical integration of Bionic libraries	Primarily oriented toward HAL and hardware adaptation
Recompilation	Best native integration	Impossible for closed .so files without source code

Proposed ABI-shim	Minimal runtime and operation inside a glibc process	Supports only a limited class of libraries
-------------------	--	--

The proposed solution is a compatibility layer rather than a binary translator in the strict sense. It does not rewrite machine code and does not generate a new ELF file. During library loading and symbol resolution, the layer provides the Bionic symbols expected by the guest code and maps them either to direct glibc implementations, to specialized wrappers, or to emulated Bionic-specific objects. In the prototype this logic is implemented by a symbol map and a resolver that returns the address of the required glibc function or wrapper.

The central design issue is pthread/sem compatibility. At the POSIX level, types such as pthread_mutex_t, pthread_cond_t, pthread_once_t and sem_t are opaque; however, compiled code still stores them in memory with a concrete size, alignment and initialization pattern. A Bionic-linked library may also pass pointers to these objects across several modules. If such a pointer is directly forwarded to glibc pthread_mutex_lock or pthread_cond_wait, glibc will treat Bionic-formatted bytes as an internal glibc object. This can lead to undefined behavior, deadlocks, crashes or silent data corruption. Consequently, the problem is located not only at the function-call level, but at the ABI object-layout level.

To address this problem, the prototype uses synchronization object virtualization. The address of the Bionic object is treated only as a guest key. A real glibc object is allocated and stored in a side table associated with that key. All subsequent operations on the same guest address are redirected to the same native object. This preserves guest address identity while avoiding direct interpretation of Bionic memory by glibc. Separate side tables are used for mutexes, condition variables, mutex attributes, thread attributes, once controls, read-write locks and semaphores.

Figure 1 – Operation of the ABI compatibility layer with pthread/sem object virtualization

In addition to pthread/sem support, the prototype emulates Bionic-specific symbols such as __system_property_get, __errno, __assert2, __sF, __stack_chk_guard and the character classification tables _ctype_, _tolower_tab_ and _toupper_tab_. For standard streams, wrappers translate Bionic __sF entries to glibc stdin, stdout and stderr. The layer also supports fallback file opening from an assets directory, which is useful when a native library expects Android-style relative resource paths. The quantitative structure of the prototype is shown in Table 2.

Table 2 – Quantitative characteristics of the compatibility layer prototype

Prototype component	Quantity	Purpose
Symbols in the libc mapping table	185	Search for direct or specialized mapping
Bionic-specific objects and service symbols	8	Emulation of interfaces absent from glibc
Input/output stream wrappers	21	Correct translation of __sF and FILE-like objects
pthread/sem wrappers	30	Virtualization of layout-incompatible synchronization objects
Synchronization side-table types	7	Preservation of guest address identity for native primitives

The prototype was evaluated on a Bionic-linked application with a native library that uses file operations, Android-like system properties, standard streams and multithreaded primitives. After adding wrappers for I/O, property access and synchronization objects, the application completed initialization and executed in a glibc environment. This result is treated as runtime validation, with symbol coverage, wrapper categories and failure modes as the main evidence.

From the viewpoint of computer-system diagnostics, the layer makes it possible to classify incompatibility failures into three groups: a missing symbol, a symbol with different semantics, and a symbol whose call signature is compatible but whose associated object layout is not. The third class is the most important for pthread/sem because the application may interact with object memory directly or indirectly. The proposed side-table design therefore converts an implicit and unsafe ABI assumption into an explicit mapping controlled by the compatibility layer. Similar workload-driven reasoning is used in modern research on operating-system compatibility layers, where the implemented interface is selected according to actual application needs [5].

The practical value of this approach is incremental compatibility growth. When a new library requires an additional symbol, it can be classified as direct forwarding, emulation, or object-layout virtualization. This reduces the amount of runtime that must be implemented initially and avoids starting a full Android environment when the target workload needs only a subset of Bionic libc functionality.

Validation was organized around observable compatibility checkpoints rather than visual output alone. The first checkpoint was successful resolution of required libc symbols. The second checkpoint was successful execution of initialization code that accesses Android-like properties and resource files. The third checkpoint was stable execution of synchronization calls where the same guest-side object address is reused across several operations. This is important because a library may call `pthread_mutex_init`, store the object address, and later pass the same address to `lock`, `unlock` and `destroy` routines. Correct behavior in this scenario demonstrates that the side-table mechanism preserves object identity across the lifetime of the guest object.

The proposed layer is intentionally conservative: unsupported interfaces should fail explicitly or be added as new wrappers rather than being silently treated as equivalent to glibc. Such design is important for reliability, because a direct call may appear to work during initialization but later fail under multithreaded load. Therefore, the prototype treats pthread/sem wrappers as first-class compatibility mechanisms, not as auxiliary glue code.

Conclusions. The work proposes an experimental minimal ABI compatibility layer for running Bionic-linked native libraries in a glibc environment. The main result is the combination of three mechanisms: symbol mapping, emulation of Bionic-specific interfaces, and side-table virtualization of layout-incompatible pthread/sem objects. The prototype contains 185 libc mapping entries, 8 Bionic-specific emulated objects or service symbols, 21 I/O wrappers, 30 pthread/sem wrappers and 7 synchronization side-table types. Runtime validation confirmed that a target Bionic-linked application can complete initialization and execute without a full Android userspace. The limitations are the absence of full Android framework, Binder, ART/JNI and complete Bionic ABI support. Future work should focus on automated import-symbol analysis, systematic test generation for pthread edge cases, and measurement of wrapper overhead.

REFERENCES

1. White W., Qin X. Operating System Convergence: An Example via the Maru OS Project. 2022 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW). 2022. P. 1018–1027. DOI: 10.1109/IPDPSW55747.2022.00163 (accessed: 07.05.2026).
2. Android Open Source Project. Bionic C library. URL: <https://android.googlesource.com/platform/bionic.git/> (accessed: 07.05.2026).
3. Libhybris: Hybris compatibility layer for Android Bionic-based libraries. URL: <https://github.com/libhybris/libhybris> (accessed: 07.05.2026).
4. Cloudef/android2gnulinux: AOSP/Bionic compatibility layer for GNU/Linux. URL: <https://github.com/Cloudef/android2gnulinux> (accessed: 07.05.2026).
5. Lefeuvre H., Gain G., Badoiu V.-A., Dinca D., Schiller V.-R., Raiciu C., Huici F., Olivier P. Loupe: Driving the Development of OS Compatibility Layers. URL: <https://arxiv.org/abs/2309.15996> (accessed: 07.05.2026).

УДК 004.41:004.75:004.056

ПРОЄКТУВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ТА АРБІТРАЖЕМ В2В-УГОД У МЕРЕЖАХ СУМІСНИХ З EVM

Ткач К.В.

старший викладач Гребенюк Ю.Є.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено результати проектування та реалізації смарт-контракту для автоматизації В2В-угод. Розроблено архітектуру, що базується на моделі скінченного автомата з механізмом криптографічного підпису на стороні бекенду. Реалізовано логіку децентралізованого ескроу та арбітражу, які забезпечують цілісність даних і автоматизовують фінансові розрахунки без залучення посередників, підвищуючи безпеку корпоративної взаємодії.

Вступ. Сучасна сфера В2В-комерції стикається з проблемами високої вартості транзакцій, тривалого часу розрахунків та необхідності залучення посередників для гарантування виконання умов договорів. Традиційні системи часто є непрозорими, що підвищує ризики для малих та середніх підприємств. Впровадження технології блокчейн дозволяє замінити юридичних та фінансових посередників програмним кодом — смарт-контрактами. Актуальність дослідження зумовлена потребою у створенні відмовостійких та безпечних систем, де бізнес-правила (ескроу, поставка, арбітраж) жорстко зашиті в логіку розподіленого реєстру, що мінімізує людський фактор та забезпечує незмінність умов угоди.

Мета роботи. Метою роботи є забезпечення прозорості, безпеки та автоматизації міжкорпоративних розрахунків у децентралізованому середовищі за рахунок розробки архітектури смарт-контракту на базі моделі скінченного автомата та впровадження гібридного механізму верифікації даних через офчейн-підписи. Для досягнення мети було сформовано такі завдання: спроектувати модель станів угоди; реалізувати захищений механізм фінансування за допомогою офчейн-підписів; розробити логіку ескроу та децентралізованого арбітражу.

Основна частина роботи. Аналіз сучасних В2В-платформ (таких як *Alibaba*, *Global Sources*) показує, що вони залишаються централізованими та покладаються на банківські акредитиви. Натомість децентралізовані рішення (*Particl*, *VeChain*) часто не враховують специфіку корпоративного підтвердження поставки на рівні складу. Результат порівняння рішень наведені у табл.1.

Таблиця 1- Порівняння традиційних та блокчейн-рішень для В2В

Характеристика	Традиційні системи	Web3-рішення
Посередник	Банк/Юрист	Смарт-контракт
Швидкість розрахунків	2-5 робочих днів	Хвилини (mining time)
Комісії	2-5%	Мінімальна вартість газу
Довіра	На основі репутації	Криптографічно доведена

Для реалізації обрано стек: *Solidity* (версія 0.8.28) для контракту, *Java/Spring Boot* для бекенду, *Web3j* для інтеграції. Це дозволяє поєднати високу продуктивність корпоративного ПЗ із безпекою блокчейну. Серцем розробки є смарт-контракт *EscrowSigned*, в основі архітектури якого лежить математична модель детермінованого скінченного автомата (*Finite State Machine, FSM*) [Ошибка! Источник ссылки не найден.], яка суворо регламентує життєвий цикл В2В-угоди. Безпека системи базується на тому, що перехід між станами можливий лише за умови виконання криптографічних та логічних перевірок (використання модифікаторів *nonReentrant* та *dealExists*), що унеможливує несанкціоновану зміну ходу виконання договору.

Множина станів смарт-контракту формалізована структурою даних *enum Status*, яка описує стан від моменту створення угоди до фінального розрахунку або повернення коштів. Описані переходи див. у табл. 2.

Таблиця 2 - Логіка переходів станів у смарт-контракті

Поточний стан	Дія	Наступний стан	Умова переходу
<i>None</i>	<i>fundDeal</i>	<i>Funded</i>	Валідний підпис арбітра, відсутність угоди у контракті
<i>Funded</i>	<i>confirmShipment</i>	<i>Shipped</i>	Виклик від продавця
<i>Funded</i>	<i>refundIfNotShipped</i>	<i>RefundedNotShipped</i>	Виклик, ініційований покупцем через 5 днів після переказу коштів
<i>Shipped</i>	<i>confirmDelivery</i>	<i>Delivered</i>	Виклик від покупця
<i>Shipped</i>	<i>openDispute</i>	<i>Disputed</i>	Виклик від покупця
<i>Disputed</i>	<i>resolveDispute</i>	<i>Released</i>	Виклик від арбітра з <i>releaseToSeller=true</i>
<i>Disputed</i>	<i>resolveDispute</i>	<i>Refunded</i>	Виклик від арбітра з <i>releaseToSeller=false</i>

Окрему роль у системі відіграє підсистема децентралізованого арбітражу, яка виступає програмним механізмом вирішення конфліктів у разі виникнення спорів. Перехід угоди до стану *Disputed* є критичною точкою життєвого циклу, яка тимчасово блокує будь-яке пряме керування депонованими коштами з боку сторін угоди, передаючи виключне право на фіналізацію транзакції адресі *arbitrator*. Залежно від результатів офчейн-експертизи доказів, арбітр ініціює один із двох сценаріїв: примусове вивільнення коштів на користь постачальника (*Released*) або повне повернення активів покупцю (*Refunded*). Такий підхід дозволяє перенести процедуру врегулювання спорів із повільної юридичної площини в алгоритмічну, де миттєве виконання рішення гарантується кодом смарт-контракту. Це нівелює ризик суб'єктивного впливу сторін на стан заблокованих коштів та забезпечує високу швидкість медіації в транскордонних B2B-операціях.

Спроектований алгоритм гарантує, що смарт-контракт ніколи не залишиться у невизначеному стані: криптовалюти кошти завжди будуть або доставлені постачальнику, або повернуті платнику, забезпечуючи 100% покриття всіх можливих сценаріїв комерційної взаємодії.

Ключовою особливістю розробки є захист від атаки «*Man-in-the-Middle*» на рівні фронтенду [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Оскільки дані про ціну та реквізити угоди зберігаються в реляційній базі даних, існує ризик їх підміни користувачем під час виклику функції контракту. Математично процес перевірки цілісності даних при фінансуванні описується хеш-функцією:

$$H = \text{keccak256}(\text{dealId}, \text{buyer}, \text{seller}, \text{amount}), \quad (1)$$

де *H* – унікальний відбиток угоди, який підписується приватним ключем арбітра на бекенді. При виклику функції *fundDeal* смарт-контракт вимагає передачі криптографічного підпису (*signature*). Цей підпис генерується на бекенді за допомогою сервісу *SignatureService*, що використовує бібліотеку *Web3j*. Це архітектурне рішення унеможливує підміну деталей угоди, оскільки контракт виконує перевірку: *require(recover(hash, signature) == arbitrator, "Invalid signature")*.

Реалізований у *Java*-бекенді метод *signDeal* використовує стандарт *EIP-191* [Ошибка! Источник ссылки не найден.] для підпису повідомлень, що забезпечує сумісність із функцією *ecrecover* у *Solidity*. Використання *ReentrancyGuard* у контракті захищає від атак повторного входу під час виплат. Комплексне поєднання цих криптографічних та архітектурних інструментів

формує надійний багаторівневий контур безпеки, стійкий до поширених векторів атак у блокчейн-мережах. Усі функції захисту розробленого смарт-контракту наведено у табл. 3.

Таблиця 3- Аналіз функцій захисту смарт-контракту

Назва механізму	Призначення	Технологія
<i>Ownable</i>	Керування доступом арбітра	<i>OpenZeppelin Access</i>
<i>Signature Recovery</i>	Захист від підміни параметрів	<i>ECDSA / keccak256</i>
<i>Escrow Lock</i>	Заморожування коштів до поставки	<i>Solidity State Machine</i>
<i>ReentrancyGuard</i>	Захист від експлойтів виплат	<i>Mutex pattern</i>

Таким чином, комплексна інтеграція наведених криптографічних та архітектурних механізмів формує надійну багаторівневу систему безпеки застосунку, забезпечуючи повний цикл управління угодами у B2B-середовищі. Розподіл відповідальності, за якого бекенд формує незмінні цифрові відбитки угод, а смарт-контракт виступає незалежним децентралізованим гарантом їх валідації та виконання, дозволяє повністю усунути критичні вектори атак на етапі клієнт-серверної взаємодії. Запропонований гібридний підхід гарантує сувору консистентність бізнес-даних між традиційною реляційною базою маркетплейсу та розподіленим EVM-реєстром ще до моменту фактичного переказу чи розблокування криптовалютних активів.

Висновки. Розробка та тестування смарт-контракту EscrowSigned підтвердили ефективність використання моделі скінченного автомата для управління корпоративними угодами. Впровадження гібридної верифікації параметрів через офчейн-підписи дозволило нівелювати вразливості, пов'язані з маніпуляцією даними на стороні клієнта. Практичне застосування розробленого рішення в B2B-маркетплейсах дозволяє автоматизувати фінансові розрахунки, забезпечити 100% цілісність даних та знизити операційні ризики завдяки вбудованій системі децентралізованого арбітражу. Дані кількісного аналізу вказують на те, що автоматизація ескроу за допомогою запропонованих алгоритмів скорочує час на проведення транзакції на понад 90% порівняно з традиційними банківськими методами, а вбудований механізм арбітражу скорочує час вирішення спірних ситуацій із типових 14–30 діб до 24–48 годин. Подальші дослідження будуть спрямовані на інтеграцію підтримки стабільних монет (ERC-20) для мінімізації волатильності криптовалютних розрахунків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Using State Machines in Software Development. URL: <https://broken-bytes.medium.com/using-state-machines-in-software-development-b784f6d37b34>. – (дата звернення: 07.05.2026).
2. Man-in-the-middle attack. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack. – (дата звернення: 07.05.2026).
3. ERC-191: Signed Data Standard. URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-191>. – (дата звернення: 07.05.2026).

DESIGNING SMART CONTRACTS FOR LIFECYCLE MANAGEMENT AND ARBITRATION OF B2B DEALS IN EVM-COMPATIBLE NETWORKS

Тkach K. V.

Senior Lecturer Grebenovych Y.J.

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents the results of the design and implementation of a smart contract for automating B2B transactions. An architecture based on a FSM model with a cryptographic signature mechanism on the backend side has been developed. The logic of decentralized escrow and arbitration has been implemented, ensuring data integrity and automating financial settlements without intermediaries, thereby enhancing the security of corporate interactions.

UDC 004.8:004.4

MULTILINGUAL REPOSITORY-LEVEL CODE QUESTION ANSWERING BENCHMARK

Syromiatnikov M. V.

PhD, Professor of the Software Engineering Department Ruvinska V. M.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. This paper presents a multilingual benchmark for repository-level code question answering. The benchmark includes English, German, and Ukrainian queries derived from open-source repositories, paired with English reference answers and file-level evidence. A full-context large language model baseline is evaluated as an upper bound, where the model processes the entire repository context. The results are analyzed by language, repository size, context level, and evidence quality to assess the complexity of multilingual repository understanding tasks.

Introduction. Large language models (LLMs) are now used in software engineering for code generation, review, documentation support, and maintenance tasks [1]. Many of these scenarios cannot be solved with a short code fragment, as they require configs, data models, and component interactions to be considered together. This makes repository-level context necessary, but difficult to use, especially when repositories contain many files and relevant evidence is scattered. Multilingual question answering (QA) adds another difficulty: repositories are usually written mostly in English, while users may ask questions in other languages. Recent benchmarks address repository-level QA [2], issue resolution [3], and code review evaluation [4]. However, the combination of multilingual query variants, QA-oriented context levels, and maintenance-oriented reasoning remains insufficiently covered. Therefore, this work introduces a multilingual, evidence-grounded benchmark for repository-level code QA.

Objective. The aim of this research is to develop a multilingual, evidence-based benchmark for repository-level code question answering to evaluate how LLMs support software maintenance tasks that require different levels of repository context. The benchmark is intended for tasks where the answer cannot be derived from a short code fragment and requires evidence from files, components, configuration, tests, or implementation flows. To achieve this aim, the following tasks are defined:

- to select open-source repositories suitable for repository-level question answering evaluation under a fixed context-size constraint;
- to form a set of multilingual question-answer pairs in English, German, and Ukrainian with a context level, topic, answer type, difficulty label, and file-level evidence specified for each pair;
- to evaluate a full-context large language model baseline as an upper-bound setting;
- to examine the results by language, repository size, context level, and evidence quality.

The main part of the work. The benchmark was constructed in three stages: repository selection, multilingual question-answer generation, and full-context baseline evaluation. The repository set includes 30 open-source projects written mainly in Python, Go, JavaScript/TypeScript, PHP, Java, and Rust. The selected projects include web applications, services, demonstration systems, frameworks, and supporting libraries. Very large repositories and generated or dependency-heavy folders were excluded because the experiment required each repository to fit into the LLM context window.

The generation procedure follows the idea of synthetic question-answer annotation used in earlier context-based question-answering work, where LLMs were applied to generate question-answer pairs from a given context when manual annotation was limited [5]. In this study, this procedure was adapted from text paragraphs to software repositories. For each repository, a set of question trajectories and topic targets was prepared to reflect realistic software flows, such as routing, configuration, persistence, validation, testing, and maintenance impact. These trajectories, together with the complete filtered repository context, were provided to Claude Opus 4.7, which generated 30 canonical QA items per repository. Each item contained English, German, and Ukrainian question variants, one English reference answer, and file-level evidence. The same evidence is used for all language variants, so the language changes while the underlying repository fact remains fixed.

The questions are divided into four context levels. L1 local questions are answerable from one file. L2 cross-file questions require several related files. L3 repository-flow questions require understanding a feature across modules or layers. L4 maintenance questions ask about change impact, quality, tests, or files that should be inspected before modifying behavior. This division is important because repository-level question answering is not a single task: a local configuration question and a maintenance-impact question require different amounts of context. A simplified example of a benchmark item is shown in Figure 1.

```
{
  "question_id": "repo_0028",
  "question_intent": "Ask how token usage is tracked across pipeline stages and persisted.",
  "question_en": "How is LLM token usage tracked across pipeline stages and where is it persisted?",
  "question_de": "Wie wird die LLM-Token-Nutzung über Pipeline-Stufen hinweg verfolgt und wo wird sie gespeichert?",
  "question_uk": "Як відстежується використання токенів LLM на різних етапах пайплайна та де воно зберігається?",
  "reference_answer_en": "main.TokenUsageTracker accumulates usage per stage (activation, scoring, baseline, etc.) and a global total, recording each call's provider, model, phase, kind, and cache hit. run_pipeline (and baseline_full_repo.run_baseline) instantiate it with a token_usage.json path inside the work directory, call tracker.add(stage=..., usage=...) after every LLMruntime.call_json cached with usage, and call tracker.flush() to write the file. The final report includes token_usage_path and token_usage_total fields summarizing the totals.",
  "evidence": [
    {"path": "main.py", "role": "Defines TokenUsageTracker and integrates it with run_pipeline LLM calls."},
    {"path": "llm_runtime.py", "role": "Returns usage dictionaries from call_json_cached_with_usage that the tracker consumes."},
    {"path": "baseline_full_repo.py", "role": "Reuses TokenUsageTracker for the single baseline call and writes token_usage.json."}
  ],
  "context_level": "L3 repository_flow",
  "topic": "data_model_or_persistence",
  "answer_type": "step_by_step_flow",
  "difficulty": "medium",
  "expected_file_count": 3
}
```

Figure 1 – Sample structure of a benchmark item

The generated dataset initially contained 2700 language-specific QA pairs. Manual review identified 198 language-specific variants with minor or major issues related to question formulation, context consistency, reference answers, or evidence files. These variants belonged to 89 canonical multilingual QA items. To keep the multilingual comparison fair, the whole canonical item was excluded if any of its language variants contained an issue. Therefore, 267 language-specific pairs were excluded in total, and the final evaluated dataset contained 2433 language-specific QA pairs.

The full-context baseline was run with GPT-5.4 using medium reasoning effort. For each repository and language, the model received the complete filtered repository context and all questions in that language. The answers were then evaluated with a separate GPT-5.5 judge following the LLM-as-a-Judge setup [6], and the resulting scores were manually checked. For each item, the judge received the question, reference answer, generated answer, gold evidence, generated evidence paths, and the contents of files referenced by either side. Two scores were assigned: answer correctness and evidence quality. The answer score reflects semantic correctness and completeness of the generated answer, while the evidence score measures how well the returned file paths cover the files needed to support the answer.

The judge first evaluated the answers on a 0-4 scale. For answer correctness: 4 denotes a correct and sufficiently complete answer, 3 a mostly correct answer with minor omissions or inaccuracy, 2 a partially correct answer with important missing information or mixed statements, 1 an answer with only small relevant fragments, and 0 a completely incorrect or hallucinated answer. For evidence quality: 4 means that the returned file paths cover all or almost all necessary evidence, 3 means mostly complete evidence with minor omissions, 2 means partial evidence, 1 means weakly relevant evidence, and 0 means missing or hallucinated evidence. The integer scores were then normalized to the 0-1 range for reporting in Table 1.

Table 1 – Full-context baseline results by repository size and context level

Repository size	Context level	English		German		Ukrainian		Questions per language
		Answer	Evidence	Answer	Evidence	Answer	Evidence	
Small	L1 local	0.990	1.0	0.986	1.0	0.979	1.0	72
	L2 cross-file	0.968	0.940	0.968	0.932	0.965	0.917	100
	L3 repository-flow	0.959	0.907	0.924	0.884	0.948	0.872	43
	L4 maintenance	0.859	0.848	0.859	0.826	0.837	0.848	23
Medium	L1 local	0.982	1.0	0.986	1.0	0.975	1.0	70
	L2 cross-file	0.962	0.936	0.955	0.927	0.942	0.910	117
	L3 repository-flow	0.950	0.869	0.965	0.835	0.938	0.842	65
	L4 maintenance	0.812	0.812	0.863	0.850	0.850	0.838	20
Large	L1 local	0.977	1.0	0.968	1.0	0.980	1.0	87
	L2 cross-file	0.961	0.870	0.961	0.861	0.940	0.845	108
	L3 repository-flow	0.937	0.823	0.927	0.839	0.921	0.807	79
	L4 maintenance	0.806	0.759	0.815	0.769	0.833	0.769	27

Conclusions. This work introduced a multilingual benchmark for repository-level code question answering over 30 open-source repositories. The benchmark contains English, German, and Ukrainian questions, English reference answers, and file-level evidence. The questions cover four context levels: local, cross-file, repository-flow, and maintenance-impact. The final dataset is publicly available at <https://huggingface.co/datasets/NLPForUA/multilingual-repo-qa>.

The full-context GPT-5.4 baseline achieved high scores in all three languages. The weighted normalized answer score was 0.953 for English, 0.951 for German, and 0.944 for Ukrainian. Local questions were almost fully solved, with an average answer score close to 0.98 and an evidence score equal to 1.00. However, the results decreased for more complex questions. For L4 maintenance questions, answer scores ranged from 0.806 to 0.863, and evidence scores ranged from 0.759 to 0.850. This indicates that the main difficulty is not only producing a correct answer, but also grounding it in the complete set of relevant files.

Finally, the full-context setting should be treated as a strong upper-bound baseline rather than a practical deployment scenario, as the model has access to the entire repository rather than only retrieved or partial context. Future work will compare retrieval-based, schema-based, and fine-tuned approaches with this baseline as more practical approximations of repository-level QA performance.

REFERENCES

1. Zhang Q., Fang C., Xie Y. et al. A survey on large language models for software engineering. *Science China Information Sciences*. 2026. Vol. 69. Article 141102. DOI: 10.1007/s11432-025-4670-0.
2. Alebachew Y. B., Leary H., Vaishampayan S., Brown C. Beyond Code Snippets: Benchmarking LLMs on Repository-Level Question Answering. *Companion Proceedings of the 34th ACM Symposium on the Foundations of Software Engineering (FSE Companion 2026)*. 2026. DOI: 10.1145/3803846.3807467.
3. Wang L., Ramalho L., Celestino A. et al. SWE-Bench++: A Framework for the Scalable Generation of Software Engineering Benchmarks from Open-Source Repositories. *arXiv preprint*. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2512.17419.
4. Khan T. I., Wang S., Zhang H., Chen T.-H. A Survey of Code Review Benchmarks and Evaluation Practices in Pre-LLM and LLM Era. *arXiv preprint*. 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2602.13377.
5. Syromiatnikov M. V., Ruvinskaya V. M. UA-LLM: Advancing Context-Based Question Answering in Ukrainian through Large Language Models. *Radio Electronics, Computer Science, Control*. 2024. No. 1. P. 147–160. DOI: 10.15588/1607-3274-2024-1-14.
6. Gu J., Jiang X., Shi Z. et al. A Survey on LLM-as-a-Judge. *arXiv preprint*. 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2411.15594.

UDC 004.942

MODERN SYSTEM OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH ASD AND AUTOMATIC DATA ANALYSIS

Samokhin A. V., Didyk A. A.

PhD, Senior Lecturer Shamanina T.V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The work is devoted to the development of a specialized gaming system for the rehabilitation of children with autism spectrum disorders (ASD) and sensory impairments within the framework of the “Guard the Gard” project. The use of the Balance Board as a tool for stimulating proprioception and the vestibular system is investigated. Algorithms for intelligent analysis of behavioral patterns are proposed to personalize the therapeutic process and improve diagnostics.

Introduction. Rehabilitation of children with ASD requires the creation of special conditions that take into account the specifics of their perception of the environment. Traditional methods often cause sensory overload or, conversely, insufficient involvement in such children. The project “Guard the Gard” offers an adaptive gaming environment based on the Unity engine, which allows you to control the level of sensory stimuli and turn physical exercises into a safe and understandable game. The relevance of the research lies in creating a tool that provides doctors and parents with objective data about the child’s condition in real time.

Purpose of the work. Development and implementation of an intelligent method for the rehabilitation of children with ASD based on data analysis of each game session. To achieve the goal, the tasks of building a stable server infrastructure, implementing visually adaptive content and developing an automated reporting system for identifying specific motor abnormalities were solved.

The main part of the work. A review of the subject area in rehabilitation centers revealed the use of outdated solutions based on the Scratch platform. Such games are characterized by primitive game design, low-quality visualization and a complete lack of functionality for analyzing player data. It was found that existing analogues do not allow tracking the dynamics of changes in the child’s state during the game [1].

An analysis of the subject area in Ukrainian rehabilitation centers showed a critical lack of modern software. Existing Scratch-based games are too primitive: they do not take into account the peculiarities of sensory perception of children with ASD, have outdated graphics and, most importantly, are unable to collect and analyze data on the player’s behavior [2, 3]. For children with perceptual disorders, stability and predictability of the environment are important, which low-quality analogues cannot provide. Comparative characteristics of the solutions are given in Table 1.

Table 1 – Comparative characteristics of rehabilitation solutions for children with ASD

Characteristic	Games on Scratch	«Guard the Gard’» (Unity)
Visuals and Immersion	Primitive, ineffective in long-term treatment	Modern adaptive environment with modes for identifying sensory and reaction-related difficulties
Control (Current)	Motion sensor, slow and inaccurate	Balance Board and Motion Controllers (in the future)
Data Analysis	Absent	Automated (Behavioral Analytics)
Diagnostics for Doctors	Based on observations	Digital reports on patient status

The current architecture uses the Balance Board to train the vestibular apparatus. In addition to motor skills, we plan to develop the perception of sounds and colors. Enemies of different colors are introduced into the game, which allows us to analyze visual attention: from which sides the child misses objects, and where he reacts in time. The reaction to different sound frequencies is also studied, which is critical for patients with sensory hypersensitivity. An important aspect of analytics is the choice of

bonuses (speed, multiple elimination of enemies or setting traps), which allows us to determine the psychological profile of the child and his cognitive advantages.

A promising stage in the development of the project is the integration of motion controllers. This will allow us to implement multimodal control, where the child simultaneously moves on the platform and performs point actions with his hands (collecting objects, interacting with objects). Such a combination is extremely useful for the development of divided attention, which is often deficient in ASD.

Figure 1 illustrates the complete workflow of data processing and automated analysis in the “Guard the Gard” rehabilitation system. The process begins with launching the game, after which a rehabilitation session starts. During the session, the system performs parallel collection of behavioral and biometric data from the patient-player, including balance indicators, movement activity, reaction speed and interaction with virtual objects.

Figure 1 - Algorithm for processing and analyzing rehabilitation system data in the “Guard the Gard” system

After the completion of the rehabilitation session, the collected information is stored locally in CSV format for preliminary structuring and backup. The packaged dataset is then transmitted to the backend server, where the raw data undergoes automated processing and analytical evaluation. At this stage, the system performs behavioral pattern analysis, identifies possible motor abnormalities, evaluates reaction stability and determines sensory response characteristics.

Based on the obtained results, the server automatically generates a digital rehabilitation report containing summarized statistical indicators and diagnostic information. The generated report is saved in the central database and simultaneously synchronized with the hospital registry and the patient's personal profile in the web application developed using the Next.js framework.

The architecture also includes mechanisms for secure data storage and access protection. User authentication, authorization procedures and password hashing are implemented to ensure the confidentiality and integrity of medical information.

The proposed architecture allows the rehabilitation system to separate gameplay processes from analytical processing tasks. Such an approach reduces the computational load on the local device and enables more stable long-term monitoring of patient behavior. An important advantage of the system is the possibility of accumulating statistical information from multiple rehabilitation sessions, which makes it possible to track the dynamics of the child's psychomotor development over time.

The use of server-side analysis also creates conditions for implementing intelligent analytical modules in the future. In particular, machine learning methods can be integrated for detecting atypical behavioral patterns, predicting sensory overload and automatically adapting game difficulty depending on the patient's current condition. In addition, centralized storage of analytical reports simplifies access to rehabilitation results for doctors, specialists and parents.

Conclusions. The implementation of the "Guard the Gard" system allows not only to improve the motor skills of children with ASD, but also to objectively assess their cognitive development through the analysis of sensory reactions and gaming behavior. The automated data processing path - from CSV to the hospital registry - minimizes the impact of the human factor and speeds up the adjustment of the rehabilitation plan. The proposed approach demonstrates the potential of combining interactive gaming technologies, behavioral analytics and adaptive rehabilitation methods within a unified digital healthcare ecosystem.

REFERENCES

1. Melnikov O. Yu., Grishchuk D. V. Software for the preliminary diagnosis of dyslexia in children. Automation of technological and business processes. 2024. T. 16, No. 2. P. 81-87.
2. Timaná L. C. R., Rincón J. A. C., García M. J. Use of Serious Games in Interventions of Executive Functions in Individuals With Neurodevelopmental Disorders: Systematic Review. JMIR Serious Games. 2024. Vol. 12. URL: JMIR Serious Games article (date of access: 08.05.2026).
3. Rezayi S., Shahmoradi L. Systematic Review and Thematic Analysis of Digital Games for Cognitive Enhancement in Autistic Children. Cognitive Computation. 2025.

UDC 004.912:004.8

DEVELOPMENT OF A CHATBOT WITH NLP ELEMENTS

Zarubov A. Ye.

PhD, Senior Lecturer Shamanina T.V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents the development of an intelligent chatbot prototype for educational assistance using NLP. The system uses intent classification to provide students with relevant learning support. Testing showed classification accuracy exceeding 85%.

Introduction. In the modern educational space, there is a rapid growth in the volume of digital communication between students and learning systems. Chatbots are a promising tool for automating such interaction. The integration of NLP technologies is particularly relevant, allowing the system to understand requests formulated in natural language. This opens opportunities for creating personalized learning assistants.

Purpose of the work. The purpose of the work is to create a chatbot with NLP elements capable of effectively processing student requests and forming relevant responses to assist in learning. To achieve this goal, modern NLP methods were analyzed, a modular architecture was developed, and the accuracy of intent classification was experimentally evaluated.

The main part of the work. Existing solutions are divided into rule-based and intelligent systems. Rule-based bots are simple but have limited flexibility [1]. Intelligent systems based on *transformer* models demonstrate high adaptability but require significant resources. The development is based on a modular architecture including preprocessing (*lemmatization, normalization*), intent detection, and entity extraction. *TF-IDF* vectorization and classification function are used for request understanding:

$$y = \arg \max_i P(c_i|x) \tag{1}$$

where *x* is the input text of the student's request, *c*, are intent classes.

The classification process enables the chatbot to identify the most probable category of the student request and generate an appropriate response. In addition to intent recognition, the system also performs entity extraction, which allows important semantic elements of the request to be identified and processed separately. Such an approach improves the contextual relevance of generated responses and increases the overall quality of interaction between the user and the system.

To evaluate the effectiveness of different approaches to processing student requests, a comparative analysis of rule-based and NLP-based methods was conducted. The comparison considered the flexibility of request interpretation and the overall accuracy of intent recognition. Experimental evaluation demonstrated that intelligent NLP methods significantly outperform traditional template-based systems in terms of adaptability and classification quality. The obtained results are presented in Table 1.

Table 1 – Comparison of the efficiency of request processing methods

Processing method	Request flexibility	Accuracy (F1)
Template-based (rules)	Low	65%
NLP (intent classification)	High	87%

The obtained results confirm that the implementation of NLP technologies substantially improves the effectiveness of chatbot systems in educational environments. In particular, intelligent request processing allows the system to operate correctly even under conditions of incomplete, ambiguous, or grammatically inconsistent user input. This is especially important for educational platforms, where students may formulate requests using different linguistic styles and levels of technical terminology.

To visually represent the logic of the developed chatbot with NLP elements, a generalized algorithm of student request processing was designed. The proposed workflow demonstrates the interaction between the main NLP modules responsible for preprocessing, vectorization, intent recognition, entity extraction, and response generation. The algorithm also illustrates the decision-making mechanism based on classification confidence, which enables the system either to generate a final response or request additional clarification from the user when the confidence level is insufficient. Such an adaptive mechanism improves the reliability and robustness of the developed system and minimizes the probability of generating incorrect responses. The system operation algorithm is presented in Fig. 1.

Figure 1 - NLP request processing algorithm

The computational framework illustrated in Fig. 1 delineates a sophisticated Natural Language Processing (NLP) pipeline optimized for the automated processing of student inquiries. The procedure commences with the acquisition of a textual query, which is subsequently subjected to a rigorous Preprocessing Module consisting of tokenization, normalization, stop-word removal, and lemmatization to facilitate linguistic standardization. Following this, the Vectorization stage converts the refined text

into a numerical format – utilizing either TF-IDF or word embeddings – to permit algorithmic interpretation.

The architecture then employs a dual-stream analytical approach, concurrently performing Intent Detection through probabilistic classification and Entity Extraction via sequential labeling of key semantic components. The results of these operations are integrated to establish a coherent query context, which informs the Response Generation Module. A significant feature of this module is the implementation of a confidence-based decision gate: if the intent classification achieves an accuracy threshold greater than 85%, the system generates a definitive response using template-based or neural architectures. However, should the classification confidence fail to meet this threshold, the system is programmed to solicit additional clarification from the user to mitigate the risk of erroneous output. The cycle concludes with the dissemination of a relevant and contextually grounded response to the student.

Furthermore, the incorporation of this adaptive clarification mechanism significantly enhances the robustness and reliability of the overall system by reducing semantic ambiguity and improving user-system interaction quality. Such a feedback-driven loop ensures that the generated responses remain contextually relevant, precise, and aligned with the communicative intent of the student. From a computational perspective, this architecture demonstrates a modular and scalable design, allowing each component – preprocessing, vectorization, intent recognition, entity extraction, and response generation – to be independently optimized or replaced as more advanced algorithms become available.

The framework also supports extensibility through the integration of modern deep learning techniques, such as transformer models and attention mechanisms, which can further improve contextual understanding and semantic representation. For instance, replacing conventional TF-IDF vectorization with contextual embeddings derived from BERT or GPT models would enable the system to capture deeper linguistic dependencies and nuanced meanings within student queries [2, 3].

In educational environments, such an intelligent NLP pipeline offers substantial practical value by enabling real-time academic support, reducing instructor workload, and providing students with immediate, personalized assistance. Its deployment within digital learning ecosystems – such as Learning Management System platforms or virtual tutoring systems – can contribute to improved learner engagement and accessibility. Ultimately, this framework exemplifies how contemporary NLP methodologies can be strategically applied to develop adaptive, student-centered conversational systems capable of delivering efficient and context-aware educational support.

Conclusions. Summarizing the study, it can be argued that the integration of natural language processing technologies into the architecture of modern chatbots is a critical factor for creating effective educational assistants. In the course of the work, a comprehensive system was developed and successfully tested, which, through the use of intent classification and entity extraction methods, allows for the automation of a significant portion of routine student requests while ensuring high relevance of responses. Experimental validation of the prototype demonstrated that the intelligent approach achieves user goal recognition accuracy exceeding eighty-five percent, which is significantly higher than traditional systems operating solely on rigid rules and scenarios. The results confirm the efficiency of the proposed modular structure and its ability to function correctly even under complex conditions of linguistic variability inherent in the learning process. The practical significance of the research lies in the possibility of implementing such solutions into the digital infrastructure of a higher educational institution for 24/7 student support and optimization of faculty workload. Further development of the project is seen in the transition to more complex neural network architectures and transformer models, which will further increase dialogue intelligence, ensure stable operation in a multilingual environment, and integrate the bot with internal university databases for real-time personalized consultations. Thus, the developed system is a promising step toward the full digitalization and intellectualization of the educational space.

REFERENCES

1. Jurafsky D., Martin J. H. *Speech and Language Processing*. 3rd ed. Stanford University, 2024. URL: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/> (date of access: 08.05.2026).
2. Bird S., Klein E., Loper E. *Natural Language Processing with Python*. Sebastopol : O'Reilly Media, 2023. 504 p.
3. Python Software Foundation. *Python Documentation*. URL: <https://docs.python.org/3/> (date of access: 08.05.2026).

УДК 004.4

ВЕБЗАСТОСУНОК МІСЬКОГО РАЙДШЕРІНГУ З КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ

Тарасевич Д. Д.

к.т.н., доцент, Волкова Н.П.

Національний університет “Одеська політехніка”, Україна

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено концепцію та проектування вебзастосунок для організації сумісних поїздок у межах міста. Проведено аналіз предметної області та існуючих сервісів міських перевезень. Сформовано функціональні та нефункціональні вимоги до системи. Розроблено архітектуру вебзастосунок, що базується на клієнт-серверному підході із використанням REST API. Обґрунтовано вибір технологій Python, Django, JavaScript та PostgreSQL. Особливу увагу приділено питанням масштабованості, безпеки та зручності користувацького інтерфейсу.

Вступ. У сучасних умовах розвитку цифрових технологій особливої актуальності набувають веборієнтовані сервіси для організації міської мобільності. Зростання кількості транспортних засобів, перевантаження дорожньої інфраструктури та підвищення витрат на пересування обумовлюють необхідність впровадження сервісів сумісних поїздок.

Вебзастосунок міського райдшерінгу дозволяє організувати взаємодію між водіями та пасажиром, забезпечуючи пошук маршрутів, створення поїздок та керування участю користувачів. Використання вебтехнологій забезпечує доступ до сервісу без встановлення додаткового програмного забезпечення та дозволяє працювати із системою з будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет.

Мета роботи. Метою роботи є розробка вебзастосунок міського райдшерінгу з клієнт-серверною архітектурою, який забезпечить зручний пошук та організацію сумісних поїздок у межах міста. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:

- проаналізувати предметну область та існуючі аналоги;
- сформулювати функціональні та нефункціональні вимоги;
- виконати UML-моделювання системи;
- розробити архітектуру вебзастосунок;
- обґрунтувати вибір технологій реалізації.

Основна частина роботи. Предметна область проекту охоплює організацію сумісних поїздок у межах міста з використанням вебтехнологій. Розроблюваний вебзастосунок орієнтований на оптимізацію міської мобільності, зменшення транспортного навантаження та забезпечення зручної взаємодії між водіями і пасажиром.

У ході дослідження було проведено аналіз існуючих сервісів міських перевезень та сумісних поїздок, результати якого наведено у таблиці 1.

Характеристика	Uber	Bolt	BlaBlaCar	Розроблюваний застосунок
Пошук поїздок	+	+	+	+
Створення поїздок	-	-	+	+
Сумісні поїздки	-	-	+	+
Вебверсія	-	-	+	+
Система рейтингів	+	+	+	+
Міські маршрути	+	+	-	+

Проведений аналіз показав, що існуючі рішення або орієнтовані на комерційні таксі-сервіси, або призначені переважно для міжміських перевезень. Це обумовлює актуальність створення вебзастосунок, орієнтованого саме на міські сумісні поїздки.

Для реалізації системи було обрано стек технологій: Python та Django для серверної частини, JavaScript, HTML і CSS для клієнтської частини, PostgreSQL як систему керування базами даних. Взаємодія між клієнтом і сервером здійснюється через REST API.

Основними акторами системи є гість, пасажир, водій та адміністратор. Функціональні можливості застосунку включають:

- реєстрацію та авторизацію користувачів;
- пошук доступних поїздок; створення та редагування поїздок;
- подання заявок на участь;
- підтвердження або відхилення запитів;
- адміністрування користувачів.

На рисунку 1 наведено діаграму варіантів використання вебзастосунку.

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання

Для забезпечення стабільної роботи системи сформовано нефункціональні вимоги до продуктивності, безпеки та масштабованості. Система повинна підтримувати одночасну роботу значної кількості користувачів, забезпечувати захищену передачу даних та коректно працювати на різних пристроях і браузерях. На основі функціональних вимог було спроектовано архітектуру системи у вигляді діаграми компонентів, що наведена на рисунку 2.

Діаграма компонентів веб-застосунку сумісних поїздок

Рисунок 2 – Діаграма компонентів вебзастосунку сумісних поїздок

Архітектура вебзастосунку включає клієнтську частину, сервер застосунку, REST API та базу даних. Такий підхід забезпечує модульність, спрощує масштабування системи та дозволяє підтримувати подальший розвиток функціональності.

Висновки. У результаті роботи було розроблено концепцію вебзастосунку для організації сумісних поїздок у межах міста. Проведений аналіз предметної області та існуючих аналогів дозволив визначити основні недоліки сучасних сервісів і сформуванати вимоги до майбутньої системи.

Було спроектовано архітектуру вебзастосунку на основі клієнт-серверного підходу із використанням REST API. Визначено основні функціональні можливості системи та побудовано UML-моделі, що відображають взаємодію користувачів із системою та структуру програмних компонентів.

Отримані результати створюють основу для подальшої програмної реалізації та тестування вебзастосунку міського райдшерінгу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Richards M., Ford N. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. – O'Reilly Media, 2020.
2. Bass L., Clements P., Kazman R. Software Architecture in Practice. – Pearson Education, 2021.
3. Fielding R. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. – University of California, 2000.

WEB APPLICATION FOR URBAN RIDESHARING WITH CLIENT-SERVER ARCHITECTURE

Tarasevych D. D.

Ph.D., Associate Professor of the department Volkova N.P.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents the concept and design of a web application for organizing urban ride-sharing. An analysis of the subject area and existing transportation services has been carried out. Functional and non-functional requirements for the system have been defined. The architecture of the web application based on a client-server approach using REST API has been developed. The choice of Python, Django, JavaScript, and PostgreSQL technologies has been justified. Particular attention is paid to scalability, security, and usability of the user interface.

УДК 004.4

РОЗРОБКА ШІ-АСИСТЕНТА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВИМИ ВИМОГАМИ В СТАРТАП-КОМАНДАХ

Бурцев А. В.,

д-р техн. наук, проф., каф. ІТ Вичужанін В. В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто проєктування та програмну реалізацію вебзастосунку SpecFlow — ШІ-асистента продукт-менеджера для стартап-команд, що автоматизує цикл «Plan — Build — Verify — Repeat» та перетворює неструктурований задум засновника у формалізовану специфікацію, придатну для виконання ШІ-агентами кодування. Описано модульну архітектуру серверного API, інтеграцію з великою мовною моделлю та хмарне розгортання системи.

Вступ. Сучасний етап розвитку індустрії програмного забезпечення характеризується стрімким поширенням ШІ-інструментів кодування (*Claude Code, Cursor, GitHub Copilot*), які знизили вартість написання коду до історичного мінімуму [1]. Однак цей зсув виявив новий критичний обмежувач — якість специфікації, що подається моделі на вхід. Стартап-команди чисельністю 3–15 осіб особливо потерпають від розриву між задумом засновника і розумінням розробника: тижні робочого часу витрачаються на цикли уточнення «це не те, що я мав на увазі», а контекст ухвалених рішень швидко втрачається. Поширюється дисфункція «*vibe-coding*», за якої швидке генерування коду без чіткого плану призводить до крихких прототипів, що руйнуються на перших же межових кейсах. Засновники стартапів вимушено беруть на себе функції продукт-менеджера, перетворюючись на єдиний вузький канал між баченням продукту й командою розробки. Існуючі рішення для управління продуктовими вимогами або не містять інтегрованої ШІ-функціональності для створення специфікацій (*Notion, Linear*), або орієнтовані на enterprise-сегмент із відповідною вартістю та складністю впровадження (*Productboard*). Методологічну базу інженерії вимог закладено у роботах К. Вігерса і Дж. Бітті [2] та І. Соммервіла, де описано принципи збору, аналізу, специфікування й валідації вимог до програмного забезпечення; принципи *Agile*-розробки й подання вимог у форматі *User Stories* спираються на праці М. Кона. Водночас специфіка застосування ШІ для автоматичної генерації специфікацій продуктових вимог та їх ітеративної регенерації за результатами командної дискусії у контексті стартапів є недостатньо вивченою, що визначає актуальність розробки спеціалізованої ШІ-системи.

Мета роботи. Метою роботи є проєктування та практична реалізація вебзастосунку SpecFlow — ШІ-асистента продукт-менеджера для стартап-команд, що автоматизує цикл «*Plan — Build — Verify — Repeat*»: перетворює неструктурований задум засновника у формалізовані, регенеровані специфікації, придатні для виконання ШІ-агентами кодування, та підтримує накопичення продуктового контексту з кожним новим релізом. Для досягнення мети поставлено такі завдання: проаналізувати функціональні можливості систем-аналогів та сформувані вимоги до власної розробки; обґрунтувати вибір стеку технологій; спроектувати модульну архітектуру серверного API; реалізувати ШІ-підсистему генерації, регенерації та декомпозиції специфікацій із використанням великих мовних моделей; розробити інтерактивний клієнтський застосунок із потоковою генерацією відповідей та коментуванням специфікацій на рівні розділів; розгорнути інфраструктуру у хмарному середовищі з мінімальною вартістю утримання та автомасштабуванням.

Основна частина роботи. Огляд предметної області показав, що наявні системи управління продуктом мають принципові обмеження у частині автоматизованої генерації специфікацій. Результати порівняння систем-аналогів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 — Порівняльна характеристика систем управління продуктивними вимогами

Система	III-генерація специфікації	Цільовий сегмент	Вартість на місяць
Notion	ні	універсальний	від 8 \$
Linear	ні	стартапи	від 8 \$
Productboard	обмежена	enterprise	від 25 \$
SpecFlow (власна розробка)	так (Claude Sonnet/Haiku)	стартапи 3–15 осіб	29 \$

Виявлено, що жодне з аналізованих рішень не поєднує III-генерацію специфікацій із персистентним продуктивним контекстом та регенерацією специфікації за результатами командної дискусії, що обґрунтовує доцільність власної розробки.

Архітектурно система складається з трьох незалежних компонентів: серверного *REST API*, односторінкового вебзастосунку (*SPA*) та інфраструктурного шару, описаного декларативно. Серверна частина реалізована мовою *TypeScript* на платформі *Node.js* з використанням фреймворку *Fastify*, ORM *Prisma* для роботи з *PostgreSQL* та контейнера інверсії залежностей *Awilix*. Усі межі API закриті схемами валідації *Zod*, які слугують джерелом істини для автоматично згенерованої *OpenAPI*-документації. Архітектура модульного моноліту з чіткими межами модулів (*auth, conversation, specification, feature, comments*) забезпечує швидкість поставки релізів та зберігає можливість виокремлення модулів у самостійні сервіси у разі зростання навантаження.

Інтеграція з великою мовною моделлю реалізована через офіційний SDK *Anthropic* і використовує дві моделі різного класу: *Claude Sonnet* — для високовартісних завдань (генерація та регенерація специфікацій, декомпозиція задуму на функції), *Claude Haiku* — для легких операцій (формування заголовків, класифікація введеного тексту). Для зниження витрат на токени застосовано механізм *Prompt Caching* із позначкою *cache_control: ephemeral*, що кешує системний промпт і контекст організації та зменшує вартість повторних викликів у межах сесії приблизно на 90 %. Структурований вивід забезпечується протоколом *tool-use* [3], який гарантує схема-валідовану відповідь моделі без парсингу довільного *Markdown*-блоку.

Клієнтський застосунок побудовано на базі *Next.js (App Router)* із застосуванням архітектурного підходу *Feature-Sliced Design*, що задає п'ять рівнів (*app, widgets, features, entities, shared*) із заборонами імпорту, перевіреними правилами *ESLint*. Стан клієнта розділений між двома системами: *Zustand* зберігає автентифікаційний стан і токени, а *TanStack Query* керує серверним станом. Захист маршрутів реалізовано на рівні *Edge Middleware*, що виключає обхід авторизації шляхом клієнтського втручання.

Інфраструктуру описано через *Terraform* і розгорнуто у *Google Cloud Platform: Cloud Run* забезпечує автомасштабування контейнерів до нуля у періоди простою, *Cloud SQL* надає керувану *PostgreSQL* у приватній VPC-мережі, *Secret Manager* зберігає чутливі дані; окремий конвеєр *Cloud Build* виконує міграції бази даних до розгортання нової версії застосунку.

Серед ключових функціональних можливостей платформи: майстер онбордингу із захопленням контексту продукту; інтерактивне діалогове середовище з потоковою (*streaming*) генерацією відповідей та виявленням конфліктів у вимогах; генерація специфікацій із формулюванням відкритих запитань; коментування на рівні розділів специфікації, історія версій та регенерація специфікації за результатами обговорення; функція *Generate Prompt* — експорт готової специфікації у формат, придатний для прямого використання у III-агентах кодування *Claude Code, Cursor* або *GitHub Copilot*.

Безпеку та спостережуваність забезпечують короткоживучі *JWT*-токени доступу й токени оновлення з ротацією, хешування паролів алгоритмом *argon2*, структуроване логування *Pino* з фіксацією кількості вхідних і вихідних токенів та частоти влучань кешу для кожного виклику моделі, а також механізм коректного припинення роботи серверного процесу під час релізів. Окремий конвеєр у *Cloud Build* проганяє міграції до *Cloud SQL* через проксі-з'єднання у

приватній мережі до розгортання нової версії застосунку, що виключає роботу нового коду на застарілій схемі даних.

Апробацію розробленого вебзастосунку проведено на робочих сценаріях створення специфікацій ранньостадійним стартапом: онбординг із захопленням бачення продукту, діалогова сесія з виявленням конфліктів у вимогах, автоматична генерація специфікації та її регенерація за результатами командного обговорення. Експериментальні вимірювання показали, що типовий час повного циклу формування специфікації від вільного опису ідеї до готового до виконання документа становить 6–12 хвилин; кешування системного промпта та контексту організації знижує фактичні витрати на токени великих мовних моделей у 8–10 разів порівняно з реалізацією без кешування, що робить життєздатною економіку SaaS-плану на рівні 29 дол. США на місяць. Згенеровані специфікації використано як вхідні дані для ШІ-агента *Claude Code*, що підтвердило їх придатність до автоматичного виконання без додаткового ручного доопрацювання.

Окремо оцінено ефект для типового сценарію роботи стартап-команди розміром 5–8 осіб: підготовка специфікації для нової функції за традиційного підходу (через серії синхронних мітингів і нотатки у вільному форматі) займала від 2 до 5 робочих днів і вимагала 2–3 повторних ітерацій уточнення вимог із розробниками. Використання SpecFlow скоротило цей термін до 0,5–1 робочого дня, а кількість циклів «не те, що я мав на увазі» між засновником і командою розробки зменшилась у середньому удвічі. Цей результат досягнуто за рахунок раннього виявлення конфліктів у вимогах безпосередньо у діалозі з ШІ-асистентом, автоматичного формулювання відкритих запитань на етапі генерації специфікації та збереження повної історії версій із можливістю регенерації документа після прийняття коментарів команди розробки.

Висновки. У результаті виконаної роботи спроектовано та програмно реалізовано вебзастосунок SpecFlow, що закриває розрив між неструктурованим задумом засновника стартапу й готовою до виконання специфікацією. Запропонований цикл «*Plan — Build — Verify — Repeat*» забезпечує накопичення продуктового контексту з кожним новим релізом та підвищує відтворюваність процесу планування; реалізована модульна архітектура та хмарне розгортання з автомасштабуванням до нуля забезпечують мінімальну вартість утримання системи на ранніх стадіях розвитку продукту. Кількісні показники апробації (час формування специфікації 6–12 хвилин, зменшення витрат на ШІ-виклики у 8–10 разів за рахунок кешування) підтверджують досягнення поставленої мети. Перспективи подальшого розвитку охоплюють інтеграцію з *Linear* та *Jira* для прямого створення тикетів зі специфікацій; пряму передачу специфікацій ШІ-агентам кодування у вигляді виконуваних задач; підтримку командної колаборації у режимі реального часу та додавання галузевих шаблонів контексту для типових категорій продуктів (*SaaS*-панелі, маркетплейси, рішення з білінгу й автентифікації).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Brown T. B., Mann B., Ryder N. et al. Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2020. Vol. 33. P. 1877–1901. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165> (дата звернення: 13.05.2026).
2. Wiegers K., Beatty J. *Software Requirements* : 3rd ed. Redmond : Microsoft Press, 2013. 672 p.
3. Tool use with Claude. *Anthropic Documentation*. URL: <https://docs.anthropic.com/en/docs/agents-and-tools/tool-use/overview> (дата звернення: 13.05.2026).

DEVELOPMENT OF AN AI ASSISTANT FOR PRODUCT REQUIREMENTS MANAGEMENT IN STARTUP TEAMS

Burtsev A. V.,

Doctor of Technical Sciences, Professor, Vychuzhanin V. V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents the design and software implementation of SpecFlow — an AI product manager assistant for startup teams that automates the «Plan — Build — Verify — Repeat» cycle and transforms unstructured founder vision into a formalized specification ready for execution by AI coding agents.

УДК 004.42

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМИ ВАНТАЖНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ

Бондар О. В.

Науковий керівник: канд. техн. наук, професор, Рувінська В.М.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто проблему автоматизації процесів управління залізничними вантажними перевезеннями. Розроблено вебзастосунок на базі стека *LAMP* з використанням архітектурного шаблону *Page Controller* та елементів функціонального програмування. Реалізація системи дозволила зменшити обсяг коду на 35,3% та скоротити час виконання в середньому на 27%.

Вступ. У сучасних умовах залізничні перевезення залишаються ключовим елементом логістичної інфраструктури, забезпечуючи транспортування великих обсягів вантажів на значні відстані. Однак ефективність цього процесу значною мірою залежить від рівня автоматизації управління. Сучасні компанії стикаються з викликами, такими як затримки в обробці контрактів, помилки в розрахунку тарифів та недостатня аналітика, що призводить до фінансових втрат. Існуючі системи часто характеризуються частковою автоматизацією або складними інтерфейсами, що ускладнює роботу. Розробка вебзастосунку «*X-Rails*» покликана усунути ці недоліки шляхом створення комплексного рішення для повної автоматизації процесів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності компаній та зниженню операційних витрат.

Мета роботи. Метою є зменшення середнього часу обробки клієнтських замовлень у сфері вантажних залізничних перевезень завдяки застосуванню функціонального підходу до розробки вебзастосунку, що автоматизує основні операції, забезпечуючи при цьому надійність коду та зменшення його об'єму.

Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні задачі:

- провести аналіз предметної області управління залізничними перевезеннями та обґрунтувати необхідність автоматизації;
- виконати порівняльний аналіз існуючих рішень, виявити їхні недоліки та сформулювати переваги розроблюваного застосунку;
- сформулювати функціональні та нефункціональні вимоги до системи;
- здійснити проектування системи, включаючи функціональну декомпозицію та розробку *ER*-моделі бази даних;
- реалізувати програмну систему з використанням стеку технологій *LAMP* та елементів функціонального програмування;
- провести тестування функціональності системи для підтвердження коректності реалізації.

Основна частина роботи. Проведений комплексний огляд предметної області та порівняльний аналіз існуючих *IT*-рішень демонструє, що провідні глобальні системи, такі як *SAP Transportation Management* або *Trimble Rail TMS*, орієнтовані виключно на великий корпоративний сектор. Вони відзначаються надмірною функціональною складністю, високою вартістю ліцензування та тривалим періодом адаптації персоналу, що робить їх економічно недоцільними для малих та середніх логістичних компаній. Водночас існуючі вітчизняні державні системи (наприклад, АС «Месплан») часто мають застарілий технологічний стек, низьку швидкість обробки запитів та незручний інтерфейс користувача [3]. На цій основі було розроблено вебзастосунок «*X-Rails*» — збалансоване програмне рішення, що фокусується на автоматизації повного комерційного циклу управління перевезеннями, забезпечуючи гнучку тарифікацію та оперативну аналітику в межах єдиного адаптивного вебсередовища.

В основу архітектури системи покладено архітектурний шаблон *Page Controller* [1]. Вибір даного патерна зумовлений транзакційною природою бізнес-процесів залізничної логістики, де кожна операція (укладання контракту, зміна тарифної сітки, реєстрація прибуття вантажу) має чітко визначену логіку та ізольований життєвий цикл. Кожна така операція реалізована у вигляді

окремого файлу-обробника, що діє як незалежний контролер. Це дозволяє забезпечити низький рівень зачепленості (*coupling*) компонентів системи та значно спрощує процес налагодження та супроводу. Структурно застосунок декомпозовано на ядро системи (відповідає за конфігурацію, підключення до СКБД та управління сесіями), модулі автентифікації з рольовою моделлю доступу (*RBAC*) та функціонально розмежовані панелі для менеджерів та адміністраторів. Такий підхід гарантує, що критичні помилки в одному функціональному модулі не впливають на стабільність роботи інших частин системи.

Проектування реляційної бази даних *MariaDB* виконано з дотриманням вимог третьої нормальної форми (ЗНФ), що дозволило повністю усунути надмірність даних та запобігти виникненню аномалій оновлення. Схема даних охоплює 7 ключових взаємопов'язаних таблиць: *contract* (зберігання параметрів замовлень), *tariff* (динамічні цінові коефіцієнти), *transportation* (технічні деталі логістики та номери вагонів), *arrival* (фіксація завершення перевезення та складського обліку), *station* (реєстр географічних пунктів), *user* (облікові дані персоналу) та *station_distances* (матриця відстаней для маршрутизації). Цілісність даних на фізичному рівні забезпечується використанням зовнішніх ключів (*FK*) із налаштуванням каскадних правил (*ON UPDATE CASCADE*, *ON DELETE RESTRICT*). Це унеможливує порушення логічних зв'язків, наприклад, при спробі видалення станції, через яку проходять активні контракти, або при зміні ідентифікаторів тарифів.

Для реалізації серверної логіки обрано мову програмування *PHP* 8.1. Сучасні можливості мови, зокрема підтримка замикань та функцій як об'єктів першого класу, дозволили впровадити гібридну стратегію розробки з елементами функціонального програмування [2]. Ключовим аспектом є використання «чистих функцій» (*pure functions*) для виконання фінансових розрахунків. Бізнес-логіка розрахунку вартості контракту повністю відокремлена від інфраструктурного коду та операцій вводу-виводу. Чиста функція *calculate_contract_cost* оперує виключно переданими аргументами (дистанція, тариф, вага), не звертаючись до глобального стану системи чи бази даних всередині свого тіла. Такий підхід забезпечує детермінованість обчислень: за однакових вхідних даних результат завжди буде ідентичним, що полегшує *Unit*-тестування алгоритмів тарифікації та забезпечує високу точність фінансового обліку.

Особливу увагу приділено методам трансформації даних та генерації динамічних елементів інтерфейсу. Замість традиційних для *PHP* імперативних циклів *foreach*, які передбачають мутацію стану, застосовано функції вищого порядку, зокрема *array_map*. Це дозволяє реалізувати декларативний підхід: програміст описує логіку перетворення конкретного елемента масиву, а механізм ітерації залишається абстрагованим всередині системної функції. Таке розділення відповідальності дозволило скоротити обсяг програмного коду на 35,3%, підвищити його читабельність та впровадити централізовані механізми валідації та екранування даних для надійного захисту від *XSS*-атак. Код стає менш схильним до помилок, оскільки розробник фокусується на «що» потрібно зробити з даними, а не на тому, «як» технічно організувати цикл.

Серверна частина системи функціонує в середовищі операційної системи *Arch Linux*, вибір якої обґрунтований можливістю створення максимально легкої конфігурації без зайвих системних сервісів. Весь процес розгортання та налаштування стека *LAMP* (*Linux*, *Apache*, *MariaDB*, *PHP*) повністю автоматизовано за допомогою спеціально розробленого набору *Bash*-скриптів. Сценарії автоматизації виконують пакетне встановлення залежностей через менеджер *raspm*, здійснюють безпечно налаштування привілеїв файлової системи, генерують конфігураційні файли *VirtualHost* для *Apache* та ініціалізують структуру бази даних через виконання *SQL*-дампів. Це забезпечує 100% повторюваність серверного оточення, дозволяючи розгорнути працездатну копію системи на новому вузлі за лічені хвилини з гарантованим збереженням усіх налаштувань безпеки.

Модуль аналітики та статистичної звітності реалізовано шляхом використання оптимізованих *SQL*-запитів, що містять складну агрегацію даних, вкладені селекції та фільтрацію в секціях *HAVING*. Це дозволяє виконувати ресурсомісткі обчислення (наприклад, визначення середньої тривалості рейсів або пошук найбільш завантажених станцій) безпосередньо на стороні

сервера бази даних, мінімізуючи обсяг переданої інформації до *PHP*-обробника. Тестування продуктивності показало, що поєднання ефективних запитів та функціональної обробки масивів дозволило скоротити загальний час відгуку системи на 27%. Інтерфейс користувача побудований за принципами адаптивної верстки з використанням *CSS Flexbox* та *Grid*, що гарантує коректне відображення складних табличних даних та панелей управління на пристроях з різною діагоналлю екрана, забезпечуючи високу ергономічність робочого місця менеджера.

Висновки. У процесі виконання роботи було реалізовано повний цикл інженерії програмного забезпечення для вебсистеми «*X-Rails*», яка призначена для організації вантажних залізничних перевезень. Система спрямована на оптимізацію ключових бізнес-процесів, таких як укладання контрактів, планування маршрутів, реєстрація прибуття вантажів і управління тарифами. Проведене тестування та апробація функціональних модулів підтвердили досягнення поставленої мети. Завдяки впровадженню гібридного функціонального підходу в середовищі *PHP* вдалося досягти зменшення обсягу програмного коду на 35,3%, що суттєво спрощує подальший супровід та масштабування системи. Кількісний аналіз продуктивності показав скорочення середнього часу обробки клієнтських замовлень на 27% порівняно з існуючими методами ручного обліку. Використання архітектури *Page Controller* забезпечило високу модульність (7 взаємопов'язаних таблиць БД та ізольовані обробники бізнес-логіки), що мінімізує ризики виникнення логічних помилок при тарифікації. Результати роботи демонструють практичну ефективність застосування методів інженерії програмного забезпечення для створення надійних логістичних вебсистем, готових до експлуатації в умовах реального виробничого середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Фаулер М. Архітектура корпоративних програмних додатків. Київ : Видавництво «Діалектика», 2020. 544 с.
2. Офіційна документація *PHP* 8.1. *PHP: Hypertext Preprocessor*. URL: <https://www.php.net/manual/en/> (дата звернення: 10.04.2026).
3. *PHP The Right Way*. Практичний посібник із сучасного *PHP*. 2024. URL: <https://phprightway.com/> (дата звернення: 22.04.2026).

DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR AUTOMATING RAILWAY FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT

Bondar O. V.

Scientific supervisor: PhD, Professor, Ruvinska V.M.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The problem of automating the processes of managing railway freight transportation was considered. A web application based on the LAMP stack was developed using the Page Controller architectural template and functional programming elements. The implementation of the system allowed to reduce the amount of code by 35.3% and reduce the execution time by an average of 27%.

УДК 004.05:78.071.2

НАСТІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СЕТ-ЛИСТАМИ МУЗИЧНИХ ВИКОНАВЦІВ

Муляр І. С.

асистент каф. ПЗ Сичков В. С.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено настільний застосунок для управління та планування концертів. Визначено ключові проблеми, з якими стикаються музиканти під час підготовки до виступів. Проведено аналіз наявних програмних рішень та виявлено їх недоліки. Описано архітектуру та основні функціональні можливості розробленого застосунку. Результати експериментального тестування засвідчили переваги розробленого рішення щодо досвіду користувача порівняно з аналогічною платформою.

Вступ. Організація концертів для музикантів передбачає постійну роботу з великими обсягами інформації, зокрема технічними характеристиками пісень, їх тривалістю та темпом. Важливим також є формування переліку композицій і визначення їх послідовності виконання на конкретних заходах. У сучасних умовах виконавці часто працюють одночасно з кількома концертними програмами, кожна з яких має власну структуру та набір пісень. Це створює додаткове навантаження на організацію та управління даними. Актуальність розроблення полягає у створенні безкоштовного, автономного та зручного інструменту, який дозволяє музикантам ефективно керувати бібліотекою пісень. Запропонований застосунок забезпечує можливість формування сет-листів для кількох концертів одночасно, редагування їх структури та автоматичного розрахунку тривалості програми, що оптимізує процес підготовки виступів [1].

Мета роботи. Підвищення функціональної придатності програмного забезпечення (ПЗ) для управління сет-листами музичних виконавців шляхом розроблення настільного застосунку, орієнтованого на вирішення реальних практичних завдань підготовки до виступів та не потребує постійного доступу до мережі.

Основна частина роботи. Проведений аналіз наявних аналогів дозволив зробити низку важливих висновків (таблиця 1). Зокрема, сервіс *Setlist.fm* [2] орієнтований переважно на збереження та перегляд інформації про вже проведені концерти відомих виконавців і не надає функціоналу для створення та планування власних виступів. У свою чергу, *Bandhelper* [3] пропонує досить широкий набір можливостей, однак його використання пов'язане з необхідністю оформлення платної підписки та постійного підключення до мережі інтернет, що є суттєвим обмеженням для багатьох користувачів. Універсальні інструменти, як-от *Google Таблиці* [4], хоча і можуть бути використані для ведення списків пісень, проте не мають спеціалізованого інтерфейсу, орієнтованого на потреби музикантів, вимагають значного ручного налаштування та не містять вбудованих функцій для автоматизації типових задач.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики аналогічних рішень

Характеристика	Назва застосунку			
	<i>Setlist.fm</i>	<i>Bandhelper</i>	<i>Google Таблиці</i>	Розроблене ПЗ
Призначення	Архів сет-листів	Загальні таблиці	Управління виступами	Планування виступів
Додавання власних пісень	Ні	Так	Так	Так
Зберігання параметрів пісень	Обмежене	Вручну	Так	Так
Автоматичний підрахунок часу	Ні	Ні	Так	Так
Зручність формування сет-листів	Ні	Низька	Висока	Висока
Швидка зміна порядку пісень	Ні	Обмежено	Так	Так
Робота без інтернету	Ні	Ні	Ні	Так
Безкоштовність	Так	Так	Ні	Так
Спеціалізація під музикантів	Ні	Ні	Так	Так

Таким чином, жоден з аналогів не задовольняє одночасно всіх вимог: безкоштовність, офлайн-режим, підтримка кількох сет-листів, введення та перегляд технічних характеристик пісень та автоматичний розрахунок загального хронометражу концерту.

Технічний опис рішення. Розроблений програмний застосунок реалізовано мовою *Java* із використанням бібліотеки *Swing*, що дозволяє створити зручний та інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс користувача. Такий підхід забезпечує кросплатформність та відносну простоту розгортання програмного продукту [5].

Зберігання даних організовано як локальні текстові файли, що дозволяє забезпечити повну автономність роботи застосунку без необхідності під'єднання до мережі або використання зовнішніх серверів і баз даних. Крім того, це значно спрощує резервне копіювання даних та їх перенесення між різними пристроями.

Архітектура застосунку побудована за модульним принципом, що підвищує його гнучкість, спрощує супроводження і створює передумови для подальшого розширення функціональних можливостей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Функціональна декомпозиція розробленого застосунку з виділенням модулів

Архітектура застосунку складається з таких основних компонентів:

- модуль управління бібліотекою пісень. Відповідає за створення, редагування та видалення записів про пісні. Для кожної пісні зберігаються ключові параметри: назва, темп (в ударах за хвилину, англ. *beats per minute*, *BPM*) та тривалість звучання. Реалізовано перевірку унікальності назв, що запобігає дублюванню записів та забезпечує цілісність даних;
- модуль формування сет-листів. Дозволяє користувачу формувати концертну програму шляхом вибору пісень із загальної бібліотеки. Для кожного елемента відображається детальна інформація, а також автоматично обчислюється загальна тривалість виступу. Це значно спрощує планування концертів і контроль за їх хронометражем;
- модуль вибору концерту. Забезпечує можливість роботи з кількома незалежними концертними програмами. Користувач може перемикатися між ними, а стан кожної програми зберігається у відповідному файлі, що гарантує збереження даних між сесіями роботи застосунку;

- модуль редагування порядку відтворення. Призначений для зміни послідовності пісень у сформованому сет-листі. Це дозволяє гнучко адаптувати програму виступу відповідно до потреб користувача без необхідності повторного створення списку.

Зберігання даних організовано таким чином, що кожна пісня записується в окремому файлі у форматі “назва – *BPM* – тривалість”. Такий підхід забезпечує незалежність записів, спрощує операції редагування та видалення, а також мінімізує ризик пошкодження всієї бібліотеки у випадку помилки. Додатково використовується індексний файл, який містить перелік усіх пісень, що дозволяє швидко формувати бібліотеку без необхідності сканування всіх файлів.

Висновки. У процесі тестування було перевірено основні функціональні можливості застосунку, зокрема: додавання нових пісень із контролем унікальності назв, редагування параметрів наявних записів (*BPM* та тривалість), коректне видалення пісень із оновленням індексного файлу, формування сет-листів на основі вибраних композицій, відображення повної інформації про треки разом із підсумковим хронометражем, перемикання між різними концертними програмами зі збереженням їх стану.

Результати тестування підтвердили коректність реалізації основних операцій та відповідність застосунку поставленим функціональним вимогам. Використання локального файлового сховища забезпечує стабільну роботу без мережевого під’єднання, а також швидкий відгук інтерфейсу навіть під час роботи з великою кількістю записів. Загалом, розроблене рішення є простим, надійним і ефективним інструментом для управління музичною бібліотекою та планування концертних програм, із можливістю подальшого розширення функціоналу.

Отже, розроблений настільний застосунок розв’язує актуальну проблему відсутності спеціалізованого безкоштовного офлайн-інструменту для планування концертних виступів музичних виконавців. На відміну від наявних аналогів, він поєднує в єдиному рішенні управління бібліотекою пісень із технічними атрибутами, підтримку кількох незалежних сет-листів та автоматичний розрахунок хронометражу програми. Відсутність потреби в інтернет-з’єднанні та підписці робить застосунок доступним для широкого кола музикантів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Huber M. The Musician's Guide to Touring and Promotion. Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 2007. 208 p.
2. Setlist.fm. URL: <https://www.setlist.fm> (дата звернення: 23.04.2026).
3. Bandhelper. URL: <https://bandhelper.com>. (дата звернення: 23.04.2026)
4. Google Таблиці. URL: <https://docs.google.com/spreadsheets/create?hl=uk> (дата звернення: 23.04.2026).
5. Документація javax.swing (Java Platform SE 8). URL: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/package-summary.html> (дата звернення: 23.04.2026).

DESKTOP APPLICATION FOR MANAGING SET LISTS OF MUSICAL PERFORMERS

Muliar I. S.

Assistant of the Software Engineering Department Sychkov V. S.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a desktop application for managing and planning concerts. Key challenges faced by musicians during concert preparation are identified. An analysis of existing software solutions is conducted and their limitations are outlined. The architecture and main functional features are described. The results of experimental testing have shown the advantages of the developed solution in terms of user experience compared to a similar platform.

УДК 004.7

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ТА UX У ВЕБ-ПЛАТФОРМАХ БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ

Сівченко М.Т.

к.т.н., доцент Єфремов Ю.М.

Державний університет “Житомирська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розроблено архітектуру системи персоналізації та покращено користувацький досвід (UX) веб-платформи бронювання квитків “Absolute Cinema”. Реалізовано інтерактивний 3D-рідер залу на базі CSS 3D-трансформацій, адаптивний інтерфейс з підтримкою Dark Mode на Tailwind CSS та комбіновану модель зберігання стану (LocalStorage + MongoDB). Порівняльне тестування показало скорочення часу вибору місць на 34% та підвищення оцінки задоволеності користувачів до 4,6 з 5,0 балів.

Вступ. Сучасний ринок вебплатформ для бронювання квитків характеризується жорсткою конкуренцією, де функціональна повнота системи вже не є вирішальною перевагою. За даними досліджень Nielsen Norman Group, 88% користувачів не повертаються на сайт після негативного досвіду взаємодії [1]. У цих умовах якість користувацького досвіду (UX) та рівень персоналізації інтерфейсу стають ключовими факторами утримання аудиторії. Особливо актуальною ця проблема є для сервісів, орієнтованих на вечірнє використання, де яскравий інтерфейс та складна навігація залую знижують комфорт користувача. Більшість існуючих платформ пропонують статичні 2D-схеми залу без урахування кута огляду та перспективи, що ускладнює вибір оптимального місця. Відсутність механізмів збереження стану між сесіями та пристроями призводить до необхідності повторного вибору параметрів. Розробка системи персоналізації з 3D-візуалізацією залу та адаптивним інтерфейсом є актуальним науково-практичним завданням у галузі проектування інформаційних систем.

Мета роботи. Метою дослідження є проектування та реалізація архітектури системи персоналізації користувацького досвіду веб-платформи бронювання квитків “Absolute Cinema” з підтримкою 3D-візуалізації залу, адаптивного інтерфейсу та збереження стану між сесіями. Для досягнення мети визначено такі завдання: провести аналіз існуючих рішень у сфері UX платформ бронювання; обґрунтувати вибір технологічного стеку; розробити інтерактивний рідер залу з CSS 3D-трансформаціями; реалізувати комбіновану модель зберігання стану; впровадити адаптивну верстку з підтримкою Dark Mode; провести порівняльне тестування та оцінити результати.

Огляд існуючих рішень. Аналіз провідних платформ бронювання квитків виявив суттєві обмеження у підходах до UX та персоналізації. Fandango (США) та Ticketmaster пропонують базові схеми залу без тривимірної перспективи та не підтримують Dark Mode. Вітчизняні платформи Tickets.ua та Kaino обмежуються стандартним 2D-відображенням із мінімальними засобами персоналізації. Порівняльний аналіз наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння UX-характеристик платформ бронювання квитків

Характеристика	Fandango	Ticketmaster	Absolute Cinema
3D-рідер залу	–	2D-схема	CSS 3D IMAX
Адаптивний UI	Частково	Так	Tailwind CSS
Dark Mode	–	–	Так
Збереження стану	Cookie	SessionStorage	LocalStorage + MongoDB
Між-пристрійна синхр.	–	–	REST API + MongoDB

Як видно з таблиці 1, жодна з розглянутих платформ не забезпечує повного набору UX-можливостей: тривимірного рідера залу, темної теми та міжпристрійної синхронізації одночасно. Це підтверджує доцільність власної розробки [2]. На підставі аналізу аналогів сформульовано вимоги до системи: 3D-візуалізація залу з урахуванням кута огляду; Dark Mode з автоматичним

перемиканням за системними налаштуваннями; збереження фільтрів, теми та прогресу вибору між сесіями; коректне відображення на мобільних пристроях та десктопах.

Архітектура системи персоналізації. Клієнтська частина платформи реалізована на React з використанням Tailwind CSS для адаптивної верстки. Компонентна структура побудована за принципом атомарного дизайну: базові UI-елементи (кнопки, бейджі, іконки) виділені в окремий шар `atoms`, складові блоки (картка фільму, рядок залу) — у шар `molecules`, а повноцінні секції сторінки — у шар `organisms`. Це забезпечує повторне використання компонентів і спрощує підтримку кодової бази. Система персоналізації побудована на двох рівнях збереження стану. Перший рівень — локальний: `LocalStorage` використовується для миттєвого відновлення налаштувань інтерфейсу при завантаженні сторінки без мережевих запитів. Зберігаються: обрана тема (світла/темна), застосовані фільтри жанрів і часу сеансу, мова інтерфейсу. Дані у `LocalStorage` серіалізуються у форматі JSON і версіонуються — при оновленні схеми даних застарілий кеш автоматично очищається через перевірку поля `schemaVersion`. Другий рівень — серверний: критичні дані сесії бронювання (обрані місця, ідентифікатор сеансу, час резервування) синхронізуються з базою даних MongoDB через REST API. Синхронізація відбувається за стратегією `debounce` із затримкою 800 мс: часті зміни стану (наприклад, швидке перебирання місць) не генерують надлишкових мережевих запитів, а лише фінальний стан передається на сервер. Це забезпечує відновлення прогресу при переході між пристроями та захист від втрати даних при закритті вкладки браузера. Управління глобальним станом на клієнті реалізовано через React Context API у поєднанні з `useReducer`, що дозволило уникнути надмірних ре-рендерів компонентів порівняно з пропрієтарними Redux-рішеннями при даному масштабі застосування.

3D-рідер залу. Ключовим UX-елементом платформи є інтерактивний рідер залу з ефектом IMAX-перспективи. Для його реалізації використано CSS 3D-трансформації: властивість `perspective` задає глибину перспективи (1200 px), а `transform: rotateX(-25deg)` нахиляє площину залу, відтворюючи вигляд з рівня глядача. Кожне крісло є окремим React-компонентом із власним станом (вільне / зайняте / обране / недоступне), що забезпечує гранулярне керування відображенням. При наведенні на місце відображається підказка з рядом, номером та орієнтовним кутом огляду відносно центру екрана. Такий підхід дозволяє користувачеві наочно оцінити якість огляду ще до бронювання [3].

Адаптивний інтерфейс та Dark Mode. Адаптивна верстка реалізована засобами Tailwind CSS з використанням системи `breakpoints: sm (640 px), md (768 px), lg (1024 px)`. На мобільних пристроях рідер залу перемикається у горизонтальний режим прокрутки зі збереженням 3D-перспективи. Dark Mode реалізований через CSS-змінні та клас `dark` у кореновому елементі документа. Перемикання теми відбувається миттєво без перезавантаження сторінки; вибір зберігається у `LocalStorage` та враховує системні налаштування ОС через медіа-запит `prefers-color-scheme`. Темна палітра підібрана відповідно до рекомендацій WCAG 2.1 щодо контрастності: коефіцієнт контрасту тексту до фону становить не менше 4,5:1 для основного контенту.

Апробація. Апробацію системи проведено у два етапи. На першому етапі виконано юзабіліті-тестування за методом “думай вголос” за участю 20 респондентів віком 18–35 років. Учасники виконували сценарій вибору та бронювання місць на платформі-аналогі (2D-схема) та на розробленій платформі (3D-рідер). Середній час виконання сценарію скоротився з 87 с до 57 с, тобто на 34%. Оцінка задоволеності за шкалою SUS (System Usability Scale) склала 81,3 бала (проти 63,7 у аналога), що відповідає категорії “відмінно”. На другому етапі проведено технічне тестування: перевірено коректність збереження та відновлення стану при зміні пристрою у 50 сценаріях — у 100% випадків фільтри та тема відновлювалися коректно; прогрес бронювання синхронізувався з MongoDB протягом 1,2 с у середньому.

Доступність та продуктивність інтерфейсу. Окремою складовою розробки стало забезпечення високої продуктивності клієнтської частини та відповідності стандартам доступності. Для оптимізації рендерингу 3D-рідера залу застосовано техніку віртуалізації: у

DOM одночасно відображаються лише видимі рядки крісел, тоді як решта рендеруються при прокрутці. Це скоротило час початкового рендерингу залу з 340 мс до 95 мс для залу на 300 місць. Ліниве завантаження (lazy loading) компонентів сторінок за допомогою React.lazy та Suspense скоротило розмір початкового bundle з 1,2 МБ до 410 КБ, що безпосередньо впливає на час до першої взаємодії (Time to Interactive) — показник знизився з 4,1 с до 1,7 с на мобільних пристроях із середньою швидкістю з'єднання. Показник Lighthouse Performance Score платформи за результатами аудиту склав 91 зі 100 балів. Щодо доступності: всі інтерактивні елементи залу мають aria-label атрибути з описом ряду, номера та стану місця, що забезпечує сумісність із скринридерами. Навігація клавіатурою по карті залу реалізована через обробники onKeyDown із підтримкою стрілок та клавіші Enter для вибору місця. Показник Lighthouse Accessibility Score склав 94 зі 100 балів, що відповідає рівню AA стандарту WCAG 2.1 [4].

Висновки. У роботі розроблено архітектуру системи персоналізації та покращено UX веб-платформи бронювання квитків “Absolute Cinema”. Впровадження CSS 3D-рідера залу скоротило час вибору місць на 34% (з 87 с до 57 с) та підвищило оцінку зручності за шкалою SUS з 63,7 до 81,3 бала. Комбінована модель збереження стану (LocalStorage + MongoDB) забезпечила 100% коректність відновлення налаштувань у 50 тестових сценаріях, а час синхронізації бронювання між пристроями склав у середньому 1,2 с. Реалізація Dark Mode відповідно до стандарту WCAG 2.1 підвищила доступність інтерфейсу для вечірнього використання. Перспективами розвитку є впровадження рекомендаційної системи на основі машинного навчання для персоналізованих пропозицій фільмів та місць, а також А/В-тестування UX-рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Nielsen J., Loranger H. Prioritizing Web Usability. New Riders Press, 2006. 406 p.
2. Tailwind CSS Documentation. Utility-first CSS framework. URL: <https://tailwindcss.com/docs> (дата звернення: 25.04.2026).
3. React Documentation. State and Lifecycle. URL: <https://react.dev/learn/state-a-components-memory> (дата звернення: 25.04.2026).
4. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> (дата звернення: 01.05.2026).

ARCHITECTURE OF A PERSONALIZATION SYSTEM AND UX IN WEB-BASED TICKET BOOKING PLATFORMS

Sivchenko M.T.

PhD, Associate Professor Yefremov Yu.M.

Zhytomyr Polytechnic State University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents an architecture of a personalization system and improved user experience (UX) for the “Absolute Cinema” web-based ticket booking platform. An interactive 3D cinema hall reader based on CSS 3D transforms, an adaptive interface with Dark Mode support using Tailwind CSS, and a combined state persistence model (LocalStorage + MongoDB) were implemented. Usability testing showed a 34% reduction in seat selection time and a SUS score improvement from 63.7 to 81.3 points.

УДК 004.7

ВЕБ-ПЛАТФОРМА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Сівченко М.Т.

к.т.н., доцент Єфремов Ю.М.

Державний університет “Житомирська політехніка”, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розроблено веб-платформу для бронювання квитків у кінотеатрах із забезпеченням цілісності даних у реальному часі. Для усунення “race conditions” при одночасному бронюванні застосовано протокол WebSocket на основі Node.js та Socket.io. Реалізовано інтеграцію з платіжною системою Monobank API (MonoPay) та автоматичну генерацію електронних квитків із QR-кодом на клієнтській стороні. Навантажувальне тестування підтвердило коректну роботу платформи при одночасній роботі 50 користувачів без жодного випадку подвійного бронювання.

Вступ. Автоматизація квиткового господарства є пріоритетним і технологічно складним завданням для сучасних закладів культури та розваг. За даними аналітиків, понад 60% продажів квитків у кінотеатрах сьогодні здійснюється через онлайн-канали, що висуває підвищені вимоги до надійності та масштабованості вебплатформ [1]. Ключовим технологічним викликом є забезпечення цілісності даних за умов конкурентного доступу багатьох користувачів. Традиційні підходи на базі REST API та HTTP-запитів не здатні ефективно розв'язати проблему “race conditions” — критичних станів, коли двоє або більше користувачів одночасно намагаються зайняти те саме місце. Відсутність механізму миттєвого оповіщення інших клієнтів про зміну стану місць призводить до колізій бронювань та незадовільного користувацького досвіду. Особливо гострою ця проблема стає у пікові моменти навантаження — під час прем'єрних показів або розпродажів. Вирішення зазначеної проблеми потребує застосування протоколів двостороннього зв'язку та подійно-орієнтованих архітектурних підходів.

Мета роботи. Метою дослідження є проектування та реалізація веб-платформи бронювання квитків для кінотеатру, яка гарантує цілісність даних при конкурентному доступі користувачів завдяки використанню протоколу WebSocket і подійно-орієнтованої архітектури. Для досягнення мети визначено завдання: провести аналіз існуючих систем-аналогів та виявити їх недоліки; обґрунтувати вибір технологічного стеку; спроектувати архітектуру платформи з реальночасовою синхронізацією; реалізувати модуль інтеграції з платіжним шлюзом; розробити підсистему генерації електронних квитків; провести апробацію та оцінити результати.

Огляд існуючих рішень. Аналіз ринку систем онлайн-бронювання квитків виявив три основні категорії продуктів: спеціалізовані платформи для кінотеатрів (Tickets.ua, Kaino), агрегатори квитків (Prom.ua Tickets) та власні розробки мережевих кінотеатрів (Cinema City Online). Порівняльний аналіз за ключовими характеристиками наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння існуючих систем бронювання квитків

Характеристика	Tickets.ua	Kaino	Власна розробка
Протокол оновлень	HTTP polling	HTTP polling	WebSocket
Синхронізація залу	Перезавантаження	Polling (5 с)	Реальний час
Race conditions	Можливі	Можливі	Відсутні
Платіжний шлюз	LiqPay	Portmone	MonoPay
Офлайн-квиток	–	–	PNG (QR-код)

Як видно з таблиці 1, жодне з досліджених рішень не застосовує WebSocket для синхронізації стану місць у реальному часі, покладаючись натомість на polling або перезавантаження сторінки. Це підтверджує актуальність і наукову новизну власної розробки [2]. На підставі аналізу аналогів сформульовано вимоги до платформи: миттєва синхронізація карти залу між усіма підключеними клієнтами; стійкість до одночасних запитів на бронювання одного

місця; автоматизована обробка платежів з підтвердженням через Webhook; генерація та збереження електронного квитка без доступу до мережі.

Архітектура та реалізація платформи. Серверна частина реалізована на Node.js з використанням фреймворку Express та бібліотеки Socket.io для організації WebSocket-з'єднань. Базою даних обрано MongoDB завдяки гнучкій документно-орієнтованій схемі та підтримці атомарних операцій. Клієнтська частина побудована на React із застосуванням Redux для централізованого управління станом карти залу між компонентами. Загальну архітектуру системи побудовано за принципом розподілення відповідальності: шар маршрутизації (Express Router), шар бізнес-логіки (Service Layer) та шар доступу до даних (Repository Pattern) чітко розмежовані, що спрощує супровід і тестування коду. Взаємодія між компонентами відбувається за подійно-орієнтованою моделлю: коли користувач натискає на місце у залі, клієнт емітує подію 'seat:select' на сервер. Сервер виконує атомарну операцію резервування у MongoDB (findOneAndUpdate із умовою status: 'free') та у разі успіху транслює подію 'seat:locked' усім підключеним клієнтам через Socket.io. Це забезпечує оновлення карти залу у реальному часі для кожного відвідувача без перезавантаження сторінки. Кімнати (rooms) Socket.io використовуються для групування з'єднань за конкретним сеансом фільму, що дозволяє транслювати події лише зацікавленим клієнтам і знижує мережеве навантаження. Якщо протягом 10 хвилин оплати не підтверджено, серверний таймер автоматично знімає резервацію та сповіщає клієнтів подією 'seat:released'. Використання Redis для зберігання сесійних даних та черг таймерів забезпечує відмовостійкість: у разі перезапуску Node.js-процесу стан таймерів відновлюється з кешу без втрати бронювань.

Платіжна інтеграція та генерація квитків. Для проведення оплати реалізовано інтеграцію з Monobank API (MonoPay). Після вибору місць сервер генерує платіжне посилання через REST API MonoPay та перенаправляє користувача на захищену сторінку оплати. Платіжна сесія прив'язана до унікального ідентифікатора бронювання, що унеможливорює використання одного посилання для декількох транзакцій. Підтвердження транзакції надходить у вигляді Webhook-повідомлення POST-запитом від банку на ендпоінт платформи. Для захисту від підроблених Webhook-запитів реалізовано перевірку HMAC-підпису з використанням секретного ключа, наданого MonoPay [3]. Після успішної перевірки підпису сервер оновлює статус бронювання на "підтверджено" в MongoDB та надсилає клієнту подію 'booking:confirmed' через Socket.io. Електронний квиток формується як React-компонент із відображенням назви фільму, дати, часу, ряду та номера місця, а також унікального QR-коду, згенерованого бібліотекою qrcode.react. Вміст QR-коду містить підписаний JWT-токен з даними бронювання, що дозволяє персоналу кінотеатру верифікувати квиток офлайн без запиту до сервера. Растеризація квитка у PNG відбувається на стороні клієнта засобами html2canvas, що знижує навантаження на серверну інфраструктуру на 30% (порівняно з серверним рендерингом) та дає можливість зберегти квиток для офлайн-використання.

Апробація. Для перевірки коректності роботи платформи проведено серію функціональних та навантажувальних тестів. Функціональне тестування охопило три групи сценаріїв: перевірку атомарності бронювання, тестування платіжного потоку та верифікацію генерації квитків. У функціональних тестах моделювалися сценарії одночасного бронювання одного місця двома та більше користувачами через WebSocket-з'єднання. В усіх 200 запусках тесту система коректно надавала місце лише першому запиту, повертаючи решті статус "місце зайнято". Навантажувальне тестування з використанням Artillery.io проходило при кількості одночасних WebSocket-з'єднань від 10 до 50 із кроком 10. Середній час синхронізації події 'seat:locked' між сервером і клієнтом склав 38 мс, максимальний — 94 мс при 50 одночасних з'єднаннях. Споживання пам'яті Node.js-процесу при 50 підключеннях залишалося стабільним на рівні 185 МБ. Жодного випадку подвійного бронювання зафіксовано не було. Час підтвердження платежу через MonoPay Webhook склав у середньому 2,4 секунди, що вкладається у вимогу до UX — підтвердження протягом 5 секунд після успішної оплати.

Безпека та обробка помилок. Забезпечення безпеки платформи реалізовано на декількох рівнях. На рівні автентифікації застосовано JWT-токени з обмеженим терміном дії (15 хвилин для access-токена, 7 днів для refresh-токена), що мінімізує ризик несанкціонованого доступу у разі перехоплення токена. Усі WebSocket-з'єднання верифікуються middleware-функцією, яка перевіряє валідність JWT перед тим, як дозволити клієнту підписатися на події залу. На рівні вхідних даних реалізовано схемну валідацію запитів засобами бібліотеки Joi: некоректні або неповні запити відхиляються до їх потрапляння в бізнес-логіку. Для захисту від DDoS та brute-force атак на HTTP-ендпоінти застосовано rate limiting за IP-адресою (не більше 100 запитів на хвилину). Обробка помилок організована через централізований Express error-handling middleware, який логує деталі виключення у структурованому форматі (Winston + JSON) та повертає клієнту стандартизовану відповідь без розкриття внутрішніх деталей реалізації. У разі розриву WebSocket-з'єднання клієнт автоматично виконує повторне підключення засобами Socket.io з експоненційною затримкою (до 5 спроб), після чого відновлює актуальний стан карти залу через REST-запит — це гарантує консистентність інтерфейсу навіть за нестабільного мережевого з'єднання [4].

Висновки. У роботі розроблено веб-платформу бронювання квитків для кінотеатру з підтримкою синхронізації у реальному часі на базі WebSocket. Застосування протоколу Socket.io з атомарними операціями MongoDB дозволило повністю усунути проблему “race conditions”: у 200 тестових сценаріях подвійних бронювань зафіксовано не було. Середній час синхронізації карти залу між клієнтами склав 38 мс. Інтеграція з Monobank API (MonoPay) забезпечила автоматичне підтвердження оплати протягом 2,4 с. Клієнтська генерація PNG-квитків засобами html2canvas знизила навантаження на сервер на 30% порівняно з серверним рендерингом. Перспективами розвитку є підтримка мультизальних комплексів, інтеграція з іншими платіжними системами, реалізація мобільного застосунку та впровадження аналітики поведінки користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Frisendal T. Design Thinking Business Analysis. Business Concept Mapping Applied. Springer, 2012. 198 p.
2. Socket.IO Documentation. Real-time bidirectional event-based communication. URL: <https://socket.io/docs/v4/> (дата звернення: 20.04.2026).
3. Monobank Merchant API. Acquiring integration guide. URL: <https://api.monobank.ua/docs/acquiring.html> (дата звернення: 20.04.2026).

WEB-BASED TICKET BOOKING PLATFORM USING REAL-TIME TECHNOLOGIES

Sivchenko M.T.

PhD, Associate Professor Yefremov Yu.M.

Zhytomyr Polytechnic State University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents a web-based ticket booking platform for cinema with real-time data integrity guarantee. WebSocket protocol based on Node.js and Socket.io is applied to eliminate race conditions during simultaneous seat reservations. Integration with Monobank payment API (MonoPay) and client-side QR-code ticket generation are implemented. Load testing with 50 concurrent users confirmed the system correctness: no double-booking incidents were recorded, and the average seat synchronization time was 38 ms.

СЕКЦІЯ «ПРОЕКТУВАННЯ І
ДІАГНОСТИКА
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І
МЕРЕЖ»

СЕКЦІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ»

УДК 004.75

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОБУДОВИ ВЕКТОРНОЇ БАЗИ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ТА МЕТОДУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОСЕРВЕРНОЮ ОБРОБКОЮ

Сурков С., аспірант каф. КІСМ,

Мартинюк О.М., доцент каф. КІСМ

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено підхід підвищення швидкості та енергоефективності процесу побудови векторної бази даних (ВБД) для семантичного пошуку з використанням моделі енергооптимізації розподілених систем. Для досягнення цієї мети запропоновано використання архітектури *Dispatcher–Deployer–Executor* (DDE), доповненої механізмом динамічного керування режимами живлення вузлів на основі математичної моделі мінімізації енергоспоживання. Експериментальні результати, отримані на кластері з чотирьох вузлів *Mac mini M4 Pro*, показали час обробки текстового документа обсягом 100 МБ, що становить 1722 с, і свідчать про можливість поєднання високої продуктивності з енергоорієнтованим керуванням вузлами.

Вступ. У сучасних інформаційних системах векторні бази даних (ВБД) є важливим інструментом для реалізації семантичного пошуку (пошук, що розуміє сенс слів), побудови систем генерації на основі пошуку (RAG) [1], аналізу документів та багатомовної інформаційної навігації. Процес побудови ВБД передбачає виконання послідовності ресурсомістких операцій: попередньої обробки тексту, його сегментації на змістово завершені фрагменти, обчислення ембеддингів (числових представлень змісту тексту), формування індексних записів та їх збереження у структурованому форматі.

Для забезпечення продуктивності при роботі з великими масивами даних ефективним рішенням є використання багатосерверної обробки [2], заснованої на оригінальних моделі та методі. Паралельне виконання завдань на кількох вузлах дозволяє значно скоротити загальний час індексації порівняно з монолітними системами [3].

Мета роботи. Метою роботи є підвищення швидкості та зниження енергоспоживання під час побудови векторної бази даних за допомогою використання оригінальних моделі та методу розподіленої обробки, що забезпечить адаптивне керування серверною інфраструктурою відповідно до фактичної інтенсивності надходження задач.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

1. Впроваджено модель та метод енергооптимізації розподілених систем для побудови векторної бази даних з урахуванням гетерогенності операцій [4];
2. Адаптовано архітектуру *Dispatcher–Deployer–Executor* до задачі розподіленого обчислення ембеддингів;
3. Визначено алгоритми збереження та агрегації результатів у компактному форматі векторної бази даних;
4. Експериментально перевірено працездатність запропонованого підходу на кластері обчислювальних вузлів.

Основна частина роботи. Побудова ВБД є багатостадійним процесом, що включає попередню обробку тексту, сегментацію текстового масиву простим методом на фрагменти, обчислення векторних представлень для кожного фрагмента, формування структурованих записів та фінальне агрегування результатів у єдиному сховищі. Процес не є однорідним, оскільки окремі етапи відрізняються профілем використання ресурсів [5].

Для прискорення загального часу виконання завдань застосовано модель багатосерверної обробки з диспетчеризацією задач і координацією виконавців. Паралельна архітектура дозволяє розподілити навантаження між кількома обчислювальними вузлами, що дає змогу одночасно обробляти різні сегменти тексту або векторні блоки. Це забезпечує практично лінійне зростання продуктивності при нарощуванні числа виконавців, але вимагає відповідного управління ресурсами для уникнення надлишкового споживання енергії.

У роботі застосовано модернізовану DDE-архітектуру (*Dispatcher–Deployer–Executor*), де:

- *Dispatcher* приймає вхідні документи, оцінює стан черги задач і розподіляє навантаження між виконавцями;
- *Deployer* відповідає за підготовку задач до виконання (формування пакетів текстових сегментів та їх маршрутизацію);
- *Executor* виконує безпосереднє обчислення ембеддингів для призначеного набору сегментів.

Така декомпозиція дозволяє відокремити логіку координації від етапу чисельного перетворення текстових даних, що є принципово важливим для масштабування системи. Для векторизації тексту використано модель *multilingual-e5-large-instruct-q8_0.gguf* [6], що формує багатомовний семантичний простір і виконується локально на вузлах.

В рамках цього дослідження використовується проста сегментація з довжиною фрагмента 1000 символів та перекриттям у 200 символів. Текст розбивається на N частин для розподілу серед виконавців, що забезпечує паралельну обробку великого масиву даних при паралельній обробці великого масиву даних без залежності від логічної структури тексту. Диспетчер передає частини тексту виконавцям у процесі їх векторизації, а отримані дані надсилаються назад для централізованої агрегації.

Математична модель енергоефективного керування була розроблена в роботі [4]. Впровадження цієї моделі обумовлено тим, що за відсутності спеціалізованого керування система прагне максимізувати продуктивність шляхом тривалого утримання всіх вузлів у стані активності, що призводить до значних енергетичних втрат. Для досягнення балансу між швидкістю обробки та споживанням ресурсів вводиться класифікація вузлів за станами: активної роботи, очікування, глибокого енергозбереження та технічного обслуговування.

Основна ідея моделі полягає у мінімізації середнього енергоспоживання системи за період спостереження T . Це можна записати у вигляді:

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt, \quad (1)$$

де $P(t)$ — миттєве споживання потужності, яке залежить від кількості вузлів у кожному з чотирьох станів (активний, очікування, сон, обслуговування).

Для прийняття рішень щодо активації вузлів використовується умова раціонального вибору моменту: $\tau_{\text{activate}} + \tau_{\text{exec}} < \tau_{\text{queue}}$, де τ_{activate} — час переведення вузла у робочий стан, τ_{exec} — прогнозований час виконання операції, а τ_{queue} — очікуваний час очікування задачі в черзі. Це забезпечує баланс між енергоефективністю та швидкістю обробки: вузол вмикається лише тоді, коли його підготовка до роботи виправдовує витрати часу на активацію порівняно з очікуванням у черзі.

Для реалізації станів моделі на апаратному рівні використано механізми *Wake-on-LAN* для пробудження виконавців перед експериментом та автоматичний перехід у режим очікування після 5 хвилин простою. Це дозволяє корелювати стани моделі з фізичним станом *Mac mini M4 Pro*, забезпечуючи мінімізацію енергоспоживання в періоди між задачами.

Формат векторної бази даних реалізовано як компактний послідовний бінарний контейнер. У заголовку зберігаються сигнатура формату, номер версії, розмір одного запису та загальна кількість записів. Далі розміщується масив структурованих записів (ембеддинг + метадані позиціонування). Такий підхід мінімізує накладні витрати на серіалізацію та спрощує об'єднання результатів, отриманих від кількох виконавців. Централізоване складання результатів у диспетчері гарантує цілісність індексу та контроль за коректністю порядку записів.

Експерименти проводилися на кластері з чотирьох вузлів *Mac mini M4 Pro*. Перед початком обробки виконавці перебували у стані глибокого енергозбереження та пробуджувалися за допомогою *Wake-on-LAN*. Для оцінки масштабованості системи було проведено серію тестів з різною кількістю активних вузлів. Час обробки текстового документа обсягом 100 МБ становив:

- 1 вузол: 6995,3 с;
- 2 вузли: 3449,1 с;
- 3 вузли: 2290,2 с;
- 4 вузли: 1722,2 с.

Отримані результати підтверджують практичну придатність підходу для побудови багатомовних семантичних індексів у локальному середовищі, навіть з урахуванням накладних витрат на координацію між вузлами та фінальне формування сховища.

Висновки. У роботі досліджено застосування модифікованої моделі енергооптимізації розподілених систем для задачі побудови векторної бази даних для семантичного пошуку. Показано, що процес побудови векторного індексу доцільно подавати як сукупність гетерогенних операцій, які координуються модернізованою DDE-архітектурою та виконуються розподілено на кількох обчислювальних вузлах.

Отриманий результат полягає в розширенні моделі багатосерверної обробки механізмами автоматизованого переведення вузлів у стани зниженого енергоспоживання, що дало змогу реалізувати адаптивне керування серверною інфраструктурою відповідно до фактичної інтенсивності надходження задач. Практичну придатність підходу підтверджено експериментом на кластері з чотирьох вузлів *Mac mini M4 Pro*, де текстовий документ обсягом 100 МБ було оброблено, векторизовано та підготовлено до запису у ВБД за 1722,2 с.

Перспективою подальших досліджень є розширення системи засобами віддаленого апаратного керування живленням вузлів і поглиблення автоматизації переходів у режими зниженого енергоспоживання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Lin Y., Zhang K., He Z., Jing Y., Wang X.S. “Survey of Filtered Approximate Nearest Neighbor Search over the Vector-Scalar Hybrid Data”. *arXiv preprint arXiv:2505.06501*. 2025; DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.06501>.
2. Samuel M., Victor M., Geoffrey N. “Architectural review of client-server models”. *International Journal of Scientific Research and Engineering Trends*. 2024; 10, pp. 139–143.
3. Xiang H., Yuan Y., Sheng M., Rui X., Bo W., Tiejun L., Wei J., Lizhou W., Jianmin Z. “Optimizing the parallelism of communication and computation in distributed training platform”. *Springer, Singapore*. 2024; pp. 340–359. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-97-0834-5_20. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-97-0834-5_20.
4. Surkov S.S., Martyniuk O.M., Drozd O.V., Drozd M.O. “A model and method for enhancing the efficiency of processing operation queues at maximum server equipment load”. *Applied aspects of information technologies*. 2024; 7, pp. 125–134. <https://aait.od.ua/index.php/journal/article/view/244>. DOI: <https://doi.org/10.15276/aait.07.2024.9>.
5. Wojciech K., Iwona P. “A Discrete-Time Queuing Model of a Bottleneck with an Energy-Saving Mechanism Based on Setup and Shutdown Times”. *Symmetry*. 2024; 16, pp. 1–6. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507209963>. DOI: <https://doi.org/10.3390/sym16010063>.
6. Wang L., Yang N., Huang X., Yang L., Majumder R., Wei F. “Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report”. *arXiv*. 2024; <https://huggingface.co/intfloat/multilingual-e5-large-instruct>. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.05672>.

IMPROVING VECTOR DATABASE CONSTRUCTION USING A MODEL AND METHOD FOR ENERGY-EFFICIENT MULTI-SERVER PROCESSING

Surkov S., PhD student of the CISM Department,
O.M. Martyniuk assistant professor of the CISM Department
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This study leverages the established Dispatcher–Deployer–Executor architecture and integrates dynamic node power management to accelerate vector database construction for semantic search. Based on a mathematical model minimizing average energy consumption, tests on a four-node *Mac mini M4 Pro* cluster processed a 100 MB document in 1722 s, proving that dynamic, energy-aware orchestration reliably combines high throughput with energy efficiency.

УДК 004.75

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОВЕДІНКО-ОРІЄНТОВАНОГО АДАПТИВНОГО ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ В РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖАХ ДОВІРИ

Соловійова Д.В.,

к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем Болтънков В.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі запропоновано підхід до розроблення методики адаптивного досягнення консенсусу в розподілених мережах довіри. Формалізовано інтегральний показник оцінювання поведінки вузлів, що враховує перевірювані дії, мережеву надійність та агреговані оцінки довіри. Обґрунтовано використання адаптивного зваженого консенсусу як механізму зменшення впливу недобросовісних учасників. Показано, що *trust*- і *reputation*-орієнтовані підходи є перспективними для підвищення стійкості та масштабованості блокчейн-систем.

Вступ. Розподілені системи функціонують в умовах часткової недовіри, коли вузли можуть поводитися коректно, помилково або стратегічно недобросовісно. У таких системах відсутній централізований орган керування, тому процес досягнення консенсусу має забезпечувати узгодження стану мережі навіть за наявності збоїв або шкідливої поведінки окремих учасників. Класичні *BFT*-протоколи орієнтовані на забезпечення візантійської відмовостійкості, однак їх комунікаційна складність зростає зі збільшенням кількості вузлів [1]. Крім того, у традиційних моделях вузол здебільшого розглядається як коректний або некоректний, тоді як у реальних мережах поведінка учасників може бути змінною та градуйованою. Дослідження у сфері *trust/reputation*-моделей показують, що врахування історії взаємодій та поведінкових характеристик може підвищити ефективність *P2P*-систем [2].

Мета роботи. Отже, актуальним є розроблення методики, що дозволяє адаптивно змінювати вплив вузлів на консенсус відповідно до їх спостережуваної поведінки. Тому метою роботи є розроблення методики адаптивного досягнення консенсусу в розподілених мережах довіри, яка забезпечує підвищення ефективності блокчейн-систем шляхом динамічного врахування поведінки вузлів. Для досягнення цієї мети необхідно: визначити, які характеристики поведінки вузла можуть бути реально зафіксовані іншими учасниками мережі; формалізувати інтегральний показник довіреної поведінки вузла; розробити правило оновлення цього показника; запропонувати механізм зваженого голосування; визначити підхід до моделювання та експериментальної перевірки методики.

Основна частина роботи. Аналіз предметної області показує, що традиційні алгоритми досягнення консенсусу орієнтовані переважно на коректність і стійкість до збоїв, проте вони недостатньо враховують поведінкову різномірність учасників мережі. Протокол *PBFT* забезпечує практичну візантійську відмовостійкість, однак потребує інтенсивного обміну повідомленнями між вузлами, що обмежує його застосування в масштабних середовищах. Подальший розвиток розподілених систем показує доцільність використання додаткових механізмів оцінювання поведінки вузлів. Дослідження підкреслили, що класичні *BFT*-системи можуть різко втрачати продуктивність навіть через один недобросовісний вузол, якщо механізм участі не адаптується до поведінки учасників [4]. Цікаво в рамках дослідження, що, наприклад, у *reputation-based P2P*-системах репутація формується на основі попередніх взаємодій, а в сучасних мережевих протоколах *peer scoring* може використовуватися для локального оцінювання поведінки сусідніх вузлів [3]. Саме тому дійсно перспективним є перехід до *trust*-орієнтованих консенсусних моделей, у яких вплив вузла визначається не фіксовано, а на основі його поточної репутації [5], [6].

Отже, запропоновано розробити методику, яка буде визначати цю поточну репутацію, що умовно визначена як «морально-орієнтована» поведінка вузлів мережі, як алгоритмічну характеристику поведінки вузла, щоб покращити швидкість консенсуса та стійкість до візантійської поведінки. В методиці кожний вузол буде виступати в якості інтелектуального

«агента», що оцінює поведінку інших вузлів через спостереження та повідомлення та на основі цієї оцінки буде використовуватися *weighted voting* для консенсуса.

У межах запропонованої методики морально-орієнтована поведінка розглядається як обчислювана поведінкова характеристика вузла. Такий показник оцінює лише ті прояви поведінки, які можуть бути зафіксовані під час взаємодії вузлів. Вузол може бачити отримані повідомлення, час їх доставки, коректність підписів, валідність блоків або транзакцій, участь у раундах консенсусу та оцінки інших вузлів. Водночас вузол не має повного знання про глобальний стан мережі, тому модель повинна спиратися на локальні спостереження та перевірювані факти.

Таким чином, спираючись та поведінкові характеристики вузлів, доступні іншим, в рамках методики запропоновано ввести інтегральний показник довіреної поведінки вузла, який поєднує три групи характеристик: перевірювану поведінку, мережеву надійність та агреговану довіру. Подамо його у наступному вигляді:

$$MoralScore_i(j, t) = \alpha V_j(t) + \beta R_i(j, t) + \gamma T_i(j, t) \quad (1)$$

де i — вузол, що оцінює,
 j — оцінюваний вузол,
 t — момент часу,
 $\alpha, \beta, \gamma \in [0, 1], \alpha + \beta + \gamma = 1$.

Показник перевірюваної поведінки $V_j(t)$ формується на основі подій, які можуть бути підтверджені засобами протоколу. До таких подій належать некоректні підписи, недійсні блоки, недійсні транзакції, подвійне підписання або інші порушення правил консенсусу.

Показник мережевої надійності $R_i(j, t)$ описує характеристики, які вузол i може спостерігати під час взаємодії з вузлом j . До них належать доступність вузла, затримка відповіді та участь у раундах консенсусу. Оскільки різні вузли можуть спостерігати різну якість зв'язку, цей показник є локальним.

Компонента агрегованої довіри $T_i(j, t)$ враховує оцінки інших вузлів, але не приймає їх як абсолютно достовірні. Це важливо, оскільки недобросовісні вузли можуть намагатися завищувати оцінки союзників або занижувати репутацію коректних учасників. Тому оцінки інших вузлів повинні зважуватися відповідно до довіри до джерела оцінки.

α, β, γ — вагові коефіцієнти компонент інтегрального показника, що визначають відносний внесок перевірюваної поведінки, мережевої надійності та агрегованої довіри відповідно. Значення коефіцієнтів задаються залежно від вимог до системи та можуть налаштовуватися експериментально.

На основі інтегрального показника визначається вага вузла у процедурі консенсусу:

$$w_i(j, t) = \frac{MoralScore_i(j, t)}{\sum_{m=1}^n MoralScore_i(m, t)} \quad (2)$$

де $w_i(j, t)$ — вага голосу вузла j з точки зору вузла i ;
 n — кількість вузлів, що беруть участь у процедурі консенсусу.

Для експериментальної перевірки запропонованої методики доцільно побудувати симуляційну модель розподіленої мережі. У моделі задаються кілька типів вузлів: коректні, нестабільні, повільні, недобросовісні та вузли, що намагаються маніпулювати оцінками довіри. Для кожного типу задаються параметри поведінки: імовірність надсилання коректного повідомлення, середня затримка відповіді, частота участі в консенсусі, імовірність порушення правил протоколу та імовірність надання неправдивої оцінки іншому вузлу.

Моделювання доцільно виконувати у вигляді симуляції, один раунд якого включає генерацію повідомлень, перевірку їх коректності, фіксацію мережевих характеристик, оновлення показників довіри та виконання процедури зваженого голосування. Для оцінювання

ефективності буде порівняно базовий сценарій без адаптивного зважування та сценарій із запропонованим механізмом. Основними метриками експерименту є час досягнення консенсусу, кількість службових повідомлень, частка коректно прийнятих рішень, стійкість до недобросовісних вузлів, вплив маніпулятивних оцінок та розподіл ваг між учасниками мережі.

Наукова новизна дослідження полягає у формалізації інтегрального показника поведінки вузла в умовах часткової спостережуваності розподіленої мережі. На відміну від існуючих *trust*-та *reputation*-моделей, запропонований підхід враховує лише локально доступні спостереження вузла та вводить механізм зважування зовнішніх оцінок на основі поведінки їх джерел.

Очікуваний ефект від застосування методики полягає в тому, що вузли з коректною та стабільною поведінкою отримують більший вплив у процедурі консенсусу, тоді як вузли з порушеннями, високими затримками або низькою участю поступово втрачають вагу. Такий підхід не вимагає негайного виключення вузла з мережі, але дозволяє зменшити його вплив на критичні рішення. Це є важливим для відкритих блокчейн-систем, де поведінка учасників може змінюватися в часі.

Висновки. У результаті виконання роботи запропоновано ідею розроблення методики поведінко-орієнтованого адаптивного досягнення консенсусу в розподілених мережах довіри. Запропонований підхід ґрунтується на інтегральному показнику довіреної поведінки вузла, який враховує перевірювані дії, мережеву надійність та агреговані оцінки довіри. На відміну від моделей, у яких вузли розглядаються лише як коректні або некоректні, запропонована методика дозволяє здійснювати градуйоване оцінювання поведінки учасників мережі.

Практичне значення запропонованого підходу полягає в можливості динамічного коригування впливу вузлів на результат консенсусу. Вузли, що демонструють стабільну та коректну поведінку, отримують більшу вагу в процесі ухвалення рішень, тоді як вплив вузлів із зафіксованими порушеннями або низькою мережевою надійністю поступово зменшується. Це створює передумови для підвищення стійкості блокчейн-систем до недобросовісної поведінки та зниження ризику маніпуляцій у процедурі голосування. Запропонована методика може бути досліджена на симуляційних моделях розподілених мереж із різними типами вузлів та різними сценаріями атак. Подальші дослідження доцільно спрямувати на перевірку стійкості моделі до змови вузлів, *Sybil*-атак, неправдивих рекомендацій та різких змін поведінки учасників. Перспективним також є поєднання запропонованої моделі з методами машинного навчання для прогнозування ризикової поведінки вузлів на основі історії взаємодій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Castro M., Liskov B. Practical Byzantine Fault Tolerance. Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation, 1999.
2. Kamvar S. D., Schlosser M. T., Garcia-Molina H. The EigenTrust Algorithm for Reputation Management in P2P Networks. WWW, 2003.
3. libp2p. Gossipsub v1.1 Specification: Peer Scoring.
4. Lamport L., Shostak R., Pease M. The Byzantine Generals Problem. ACM Transactions on Programming Languages and Systems, 1982.

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR BEHAVIOR-ORIENTED ADAPTIVE CONSENSUS IN DISTRIBUTED TRUST NETWORKS

Diana Soloviova,

PhD, associate professor of Information Systems Department Viktor Boltenkov
Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper proposes an approach to developing a method for adaptive consensus in distributed trust networks. The method is based on an integral behavioral score that combines verifiable actions, network reliability, and aggregated trust evaluations. A weighted consensus model with dynamic adjustment of node influence is proposed. The approach can improve the resilience, efficiency, and scalability of blockchain systems.

УДК 004.056:004.7:004.8

КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖЕВОЇ БЕЗПЕКИ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Здобувач третього рівня вищої освіти Бірка Є.Г.
Доцент каф. комп'ютерних систем, к.т.н., Стрельцов О.В.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В поданих тезах розглянуто питання побудови архітектури мережевої безпеки за рахунок інтегрування технічних рішень на базі штучного інтелекту. Проаналізовано типи побудов та сутність архітектури безпеки, наведено перелік завдань, які потрібно вирішувати. У архітектурі було виділено структурні сегменти, за кожним сегментом наведено переліки та недоліки використання штучного інтелекту. Наведено перелік вже існуючих технологій із застосування штучного інтелекту, які можливо як і окремо, так і в потенційному комплексі інтегрувати у архітектуру.

Вступ. Загальноприйнятим фактом є те, що відбувається сталий розвиток мережевих технологій та зростає попит на інтеграцію нових рішень задля більш ефективного масштабування, швидкості передачі інформації та поліпшення інших метрик мережі. Все це призводить до перебудови мережевої архітектури, не виключенням є і сектор безпеки. Сам сектор безпеки є дуже проблемною зоною для інтеграції нових технологічних рішень, їх оптимізації ті видобутку користі з цього зважаючи на повний перелік існуючих ризиків, які є супутні кожній зміні. Додатково зважаючи на іншу загальну тенденцію відокремлення мережі на різних рівнях від людського впливу та створення незалежної самокерованої мережі очевидним є інтеграція та залучення штучного інтелекту, що призводить до позитивних, так і негативних змін за якістю оцінки ефективності.

Мета роботи. Загальна мета полягає у огляді сутності архітектури мережевої безпеки та відокремленні структурних елементів та вузлів, де можливо застосовувати штучний інтелект у якості готових рішень, як окремо, так і в комплексі, як стек технологій. Додаткова мета проаналізувати залежність вузлів архітектури та спрогнозувати подальший розвиток за цим напрямком.

Основна частина роботи. Кожна окрема локальна мережа будується за загальними стандартами та принципами, але усюди присутня вбудована архітектура безпеки. Сама сутність архітектури безпеки є сталою, а принципи побудови є різними. Загальними базовими можна виділити три типи. Архітектура заснована на сегментації, традиційна архітектура з вільним доступом усередині мережі та архітектура Zero Trust, яка є протилежна традиційному підходу і являє собою загальноприйнятий стандарт [1]. Саме від такого типу архітектури слід відштовхуватись у подальшому. Принципи побудови зумовлені потребою у високому рівні безпеки та актуальних викликах, адже мережеві атаки на сьогодні бувають абсолютно різного типу з різною руйнівною силою. Оглядаючи в цілому загальну мережеву архітектуру безпеки можна відокремити певні структурні елементи, які відповідають за окремі великі сектори безпеки. А саме – контролювання доступу, сегментація мережі, самі засоби захисту, моніторинг та аналізування вхідного та вихідного трафіку, керування та розподіл трафіку, внутрішні політики безпеки та мережеві процедури.

Загальне завдання мережевої архітектури безпеки не обмежене тільки захистом конфіденційності інформації та контролем доступу до неї. Глобальну мету можливо сформулювати як контрольованість. Безпекове питання повинне бути додатково збалансованим. Комплексно кажучи дані повинні бути конфіденційними але відкритими до доступу без зайвих надлишкових перевірок. Мережеві атаки потрібно відбивати та прогнозувати, але у разі інциденту реагування повинне бути швидким та направленим на локалізацію втрат. До цього процеси усередині мережі повинні бути прозорими для розуміння та корекції. Виходячи з сучасних тенденцій кіберзлочинності та типу атак, які стали як і зовнішніми, так і внутрішніми, передовою архітектурою стала саме логіка Zero Trust, а зважаючи на високу ступінь наслідків у певних локальних мережах, які можуть відповідати за дуже важливі сектори соціального життя, потреба

у високій якості безпеки стала критичною. Залучення штучного інтелекту з його перевагами, як надвисока швидкість реагування та здатність ефективно навчатись й працювати з непомірно великим обсягом інформації одночасно, створило засади до інтеграції рішень на цьому базисі для поліпшення метричних показників. Після того, як ми обґрунтували найкращий тип мережевої архітектури безпеки, визначили ключові вузли цієї архітектури слід розглянути існуючі технологічні рішення на базі штучного інтелекту, які можна інтегрувати в архітектуру, та які переваги та недоліки це матиме у результаті.

На рівні контролю доступу ШІ активно використовується, як аналізатор поведінки, на базисі якої відбувається рішення про надання чи відхилення аутентифікації. До цього це відбувається, як не тільки доступ, але постійний моніторинг, що дає змогу переривати внутрішні атаки у разі провалу перевірки доступу у разі підозрілої поведінки. Недоліком є те, що ШІ діє за певними алгоритмами виявлення і можливі хибні спрацьовування на рівні доступу та моніторингу загроз.

Питання сегментації мережі за допомогою ШІ стає більш гнучким та динамічним. Статичне сегментування за сталими налаштуваннями чи сортуванням за мережевою адресою перетворюється на динамічну маршрутизацію, зміну політик доступу у реальному часі. У випадку виникнення інциденту сегмент зменшується та ізолюється від доступу. Недолік полягає у створенні парадоксів, адже мережеві правила пов'язанні одні з одними [2].

Без сумнівів одне з самих головних завдань, це забезпечення конфіденційності даних, здебільшого все зав'язано на аналізованні вхідного та вихідного трафіку. ШІ здатний на аналіз великого обсягу даних одночасно з миттєвим реагуванням. Глобальною перевагою буде те, що ШІ здатний на виявлення схованих мережевих каналів, аналіз шифрованого трафіку, аналізу цілих потоків, а не тільки пакетів. Головний недолік – велика залежність від суміжних технологій аутентифікації, адже вони є механізмом і виступають у ролі правил.

Послідовним після аналізу та відсічу трафіку є його розподіл та керування. Важливим питанням безпеки у мережі також є аспект балансу та перевантажень. ШІ здатний створювати динамічну маршрутизацію, керувати пріоритетами каналів розподіляючи можливості каналів. Великим недоліком досі залишається важка реалізація саме таких рішень і велика вартість.

Зважаючи на ефективне використання не тільки ШІ, але й гнучких нейромереж зі здатністю до самонавчання великою перевагою є використання саме таких інструментів задля самоаналізу та корегування політик безпеки та внутрішніх правил на основі прецедентів та оцінки ризиків. [3] Це зменшить потребу в ручному корегуванні та зменшить ризик надлишкових прав доступу, але є й недоліки, які полягають в залежності саморозвитку. Нейромережа потребує великої вхідної бази сценаріїв для передбачення та розуміння подій для правильної побудови коректних політик безпеки.

Розглянемо існуючі технічні рішення, які засновані на використанні ШІ та вже використовуються у побудові архітектури безпеки локальних мереж. Перелік існуючих технічних рішень наведено у таблиці 1.

*

Таблиця 1 – ШІ технології архітектури безпеки

Сегмент архітектури безпеки	Технічні рішення
Аутентифікація	UEBA, RBA, Continuous Authentication
Сегментація	AI-driven NAC, Auto Quarantine
Аналіз трафіку	NDR, DPI + AI, ETA
Розподіл та керування трафіком	SDN AI, AI-base QoS, Adaptive Routing
Політики безпеки	ASP, RBP Engine

Таким чином комплексна єдина сучасна архітектура мережевої безпеки на базисі ШІ виглядатиме як вбудований стек складно-пов'язаних структурних елементів, які відповідають за різні аспекти безпеки комплексно єдиним цілим. Характерними ознаками такої системи будуть автоматична аутентифікація користувачів та елементів за рахунок поведінкових масок та онлайн-моніторинг мережевої поведінки, динамічна сегментація та розподіл наявних ресурсів на

канальному рівні, швидке автоматичне реагування та відпрацювання мережевих інцидентів, як вхідних, так і всередині мережі з локалізацією та ізоляцією сегменту. Додатково весь трафік мережі піддається контролю та аналізу на факт виявлення скритих загроз у разі прогалин в ділянках аутентифікації, при цьому перелік політик безпеки постійно буде вдосконалюватись за рахунок самостійного тестування та відпрацювання потенційних небезпек. Така комплексна архітектура відповідатиме сучасним критеріям мережевою безпеки, але матиме ряд недоліків, а саме надвисоку вартість та критичну залежність від налаштувань та обсягів вхідної інформації, як система-нейромережа. Додатково, серед виділених структурних елементів всієї архітектури було виявлено зв'язок, що унеможливорює інтеграцію певних технічних рішень, як окремих блоків, а потребує інтеграцію, як цілий стек, що підвищує складність створення єдиного рішення. На сьогоднішній день таких систем поки ще нема.

Висновки. Зважаючи на мету дослідницької роботи було проаналізовано типи побудов архітектури мережевої безпеки та виділено структурні елементи. За кожним елементом було розібрано переваги та недоліки інтеграції штучного інтелекту. Було наведено перелік існуючих технологій, які можливо інтегрувати окремо, чи комбінуючи у стек. Під час аналізу було виявлено залежність структурних елементів один від одного у архітектурі безпеки, якщо будувати її за рахунок III рішень. Було створено комплексний опис повноцінної архітектури на базі III.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ZenGuard a machine learning based zero trust framework for context aware threat mitigation using SIEM SOAR and UEBA URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-20998-4>
2. Zero Trust in Multi-Cloud Environments: A Framework for Identity-Aware Micro-Segmentation. Authors - Amit Prasad, Vishi Singh Bhatia, Navneet Tyagi, Abhik Sengupta, Harvendra Singh. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5285824
3. Autonomous Identity-Based Threat Segmentation for Zero Trust Architectur. Author Sina Ahmadi. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5336290

COMPREHENSIVE ARCHITECTURE OF LOCAL NETWORK SECURITY BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Y. H. Birka

Associate Professor, Department of Computer Systems, PhD (Engineering) – O.V.Streltsov
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. The presented theses examine the issue of designing a network security architecture through the integration of technical solutions based on artificial intelligence. The types of architectures and the essence of security architecture are analyzed, and a list of tasks that need to be addressed is provided. Structural segments are identified within the architecture; for each segment, the advantages and disadvantages of using artificial intelligence are outlined. A list of existing technologies utilizing artificial intelligence is also provided, which can be integrated into the architecture either individually or as part of a comprehensive system.

УДК 004.92

ЗОНДУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗА ДОПОМОГИ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI SENSING

Драч Дмитро Юрійович,
к.т.н., доцент Ошаровська Олена Володимирівна,
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, Україна

АНОТАЦІЯ. Доповідь присвячена дослідженню потенціалу технології Wi-Fi Sensing, яка використовує зондування для виявлення об'єктів та рухів у просторі. Розглядаються основні характеристики показників CSI (Channel State Information) та RSSI (Received Signal Strength Indicator), їх здатність відображати зміни у радіосередовищі, що є важливим для побудови систем моніторингу та використання цієї технології на рівні з традиційними методами спостереження.

Вступ. Завдяки останнім здобуткам у сфері безпроводових технологій було успішно розпочато впровадження функцій зондування простору, таких як виявлення, локалізація та розпізнавання. Проте традиційні стандарти WLAN розроблялися переважно для високошвидкісного та надійного зв'язку між пристроями тому можуть не відповідати сучасним вимогам точності та синхронізації але традиційні підходи (наприклад, використання камер або спеціалізованих інфрачервоних датчиків) часто стикаються з труднощами через обмеження прямої видимості або порушення приватності. У цьому контексті, використання існуючої інфраструктури Wi-Fi для аналізу радіосередовища є актуальною задачею. Технологія Wi-Fi Sensing, що об'єднує знання про поширення радіохвиль та аналіз стану каналу, пропонує нові можливості для вирішення цих завдань.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження можливостей Wi-Fi сенсингу на основі аналізу показників RSSI та CSI для ефективного виявлення перешкод та рухів. Ця мета спрямована на розв'язання актуальної проблеми класичного візуального моніторингу, контроль приміщень та питань приватності. Для досягнення поставленої мети сформовано наступний перелік завдань. Дослідити потенціал використання систем зондування та її здатність компенсувати обмеження традиційних систем спостереження. Оцінити механізми збору радіоданих за допомогою стандартного мережевого обладнання (передавача та приймача). Провести експериментальне дослідження для фіксації падіння рівня сигналу та проаналізувати отримані дані.

Основна частина роботи. Технологія Wi-Fi Sensing базується на фундаментальних принципах поширення електромагнітних хвиль у закритих приміщеннях. Радіохвилі, що випромінюються передавачем, відбиваються від стін, меблів, стелі та інших об'єктів, розсіюються та заломлюються, перш ніж досягти приймача. Будь-який фізичний об'єкт, особливо тіло людини, вносить суттєві зміни у цю картину поширення. Коли ціль рухається в зоні дії Wi-Fi мережі, вона змінює довжину шляху відбитих сигналів та викликає ефект доплерівського зсуву. Ці зміни безпосередньо впливають на параметри сигналу, що приймаються. Таким чином, аналізуючи флуктуації радіоефіру, можна не лише зафіксувати сам факт присутності людини, але й визначити її місцезнаходження, напрямок руху та навіть класифікувати тип активності.

Для реалізації функцій зондування за допомогою стандартного мережевого обладнання найчастіше використовуються два основні показники: RSSI та CSI.

Показник *RSSI* (Received Signal Strength Indicator) є метрикою, що відображає загальну потужність прийнятого сигналу. Він легкодоступний на більшості сучасних пристроїв таких як смартфони, ноутбуки та роутерами. Хоча *RSSI* є макроскопічним показником і може бути схильним до шумів середовища, різке падіння його рівня є надійним індикатором перекриття лінії прямої видимості між передавачем та приймачем.

Показник *CSI* (Channel State Information) надає набагато більш деталізовану інформацію. Оскільки сучасні стандарти Wi-Fi (802.11n/ac/ax) використовують ортогональне частотне мультиплексування (OFDM), сигнал розбивається на десятки піднесівних частот. *CSI* дозволяє отримати дані про амплітуду та фазу кожної окремої піднесівної, це робить *CSI* надзвичайно чутливим до мікро переміщень. Втім, для базових завдань такі як детектування вторгнення або

перетину периметра, використання RSSI є достатнім та менш вимогливим до обчислювальних ресурсів.

Для підтвердження теоретичних відомостей та виконання поставлених завдань було проведено експериментальне дослідження. Метою експерименту була фіксація падіння рівня сигналу RSSI при фізичному перекритті лінії зв'язку об'єктом та створення теплової карти із зібраних даних CSI.

Отримані під час експерименту сирі дані були оброблені, в результаті яких було побудовано графіки залежності рівня сигналу від часу та двовимірну теплову карту.

У початковий момент часу (стан спокою) показник RSSI демонструє відносно стабільну лінію з незначними природними флуктуаціями навколо середнього значення. Цей період відповідає порожньому простору між пристроями. А в момент перетину людини лінії прямої видимості, графік різко змінює свою поведінку. Якщо подивитися на рисунок 1, ми можемо чітко ідентифікувати момент події. Спостерігається стрімке падіння рівня потужності сигналу, спричинене поглинанням та відбиттям радіохвиль тілом людини. Рівень RSSI в момент перекриття падає до значно нижчих показників.

Рисунок 1 - Графік з переміщенням людини в середовищі

Цей провал на графіку має тривалість, яка прямо пропорційна часу перебування об'єкта в зоні перекриття. Після того, як людина покидає зону прямої видимості між передавачем та приймачем, графік повертається до своїх початкових базових значень. Розмах амплітуди між станом спокою та станом перекриття є достатнім для того, щоб алгоритми порогового детектування могли стовідсотково ідентифікувати факт присутності об'єкта без хибних спрацювань. Таким чином, графік доводить життєздатність використання стандартних Wi-Fi модулів у ролі датчиків руху.

Для більш глибокого аналізу було проаналізовано масив радіоданих CSI, які можуть бути перетворені на двовимірну теплову карту (2D heatmap) приміщення, зображено на рисунку 2. Така теплова карта кольоровим градієнтом візуалізує інтенсивність збурення радіосередовища у різних точках простору. Області з високою інтенсивністю (позначені "гарячими" кольорами) чітко вказують на поточне місцезнаходження об'єкта або траєкторію його руху.

Рисунок 2 – Двовимірна теплова карта

Це перетворює звичайну Wi-Fi мережу на активну сенсорну систему, здатну локалізувати ціль із точністю до метра без використання камер. Така візуалізація є критично важливою для інтеграції з традиційними системами спостереження. Вона дозволяє оператору безпеки бачити «радіовідбиток» людини за стіною або в умовах повної темряви, де звичайна камера передає лише чорний фон. Гібридне використання теплових карт та відеопотоку дає можливість верифікувати тривожні події: якщо теплова карта фіксує активність у зоні, що є «сліпою» для камери, система автоматично позначає цю ділянку як пріоритетну для перевірки.

Висновки. В ході роботи було досліджено потенціал технології Wi-Fi Sensing, методу радіочастотного моніторингу, для застосування у просторовому аналізі та доповненні традиційних систем спостереження, що відповідає поставленій меті. Аналіз концепції радіочастотного зондування та результати експерименту показали, що система ефективно фіксує перекриття лінії зв'язку та здатна генерувати двовимірні теплові карти приміщення, що дозволяє компенсувати фізичні обмеження оптичних камер (сліпі зони, залежність від освітлення) і здійснювати просторову локалізацію об'єктів із збереженням конфіденційності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ma, Yongsen; Zhou, Gang; Wang, Shuangquan. WiFi Sensing with Channel State Information: A Survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, Vol. 52, No. 3, Article 46, pp. 1-36, 2019.
2. Shi, Zhenguo, University of Technology Sydney (Australia), Device-Free WiFi Sensing for Human Activity Recognition.
3. Драч Д. Звіт з виробничої практики. Державний Університет Інтелектуальних Технологій і Зв'язку, Кафедра радіоелектронних систем і технологій, 2026 (Рукопис).

RADIO AS TOOL FOR SPATIAL-AGENT REPRESENTATION OF SCENES IN AI SYSTEMS

Drach Dmytro Yuriyovych

Associate Professor, PhD Osharovska Olena V

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications, UKRAINE

ANNOTATION. This paper explores the potential of Wi-Fi Sensing technology, which uses sensing to detect objects and movements in space. It examines the key characteristics of CSI (Channel State Information) and RSSI (Received Signal Strength Indicator) metrics, and their ability to reflect changes in the radio environment, which is important for building monitoring systems and utilising this technology on a par with traditional surveillance methods.

УДК 004.75

МОДЕЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ У ГЕТЕРОГЕННИХ МОБІЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Чмелевський А.М.,

к.т.н., доцент, Біленко А.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Робота присвячена вирішенню актуальної задачі забезпечення доступності інформації в умовах динамічної топології мережі та обмежених ресурсів мобільних вузлів. Для вирішення встановленої задачі запропоновано гібридну модель збереження даних у гетерогенних мобільних системах на основі використання інтелектуальної оркестрації ресурсів та динамічної реплікації даних, що працює на основі вирахування комплексних метрик стабільності сусідніх вузлів, зважених енергетичним штрафом та механізмів конкурентного заміщення старих файлів.

Вступ. Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується стрімким зростанням кількості мобільних пристроїв, що об'єднуються у динамічні розподілені системи, наприклад, Mobile Ad-hoc Networks (MANET) [1] або Fog computing [2]. У реальних гетерогенних мережах, де вузли відрізняються апаратним забезпеченням, якістю зв'язку та розподілом даних, стає актуальною задача забезпечення доступності даних, якими оперують розподілені системи. Але ця задача стикається з критичною проблемою: необхідністю забезпечення доступності інформації в умовах динамічної топології мережі та обмежених ресурсів мобільних вузлів. Дана робота спрямована на розробку гібридної моделі збереження даних у гетерогенних мобільних системах, що дозволяє розв'язати визначену проблему шляхом інтелектуальної оркестрації ресурсів та адаптивної обробки даних на периферії мережі.

Мета роботи: забезпечення доступності інформації у розподілених мобільних системах в умовах динамічної топології мережі та обмежених ресурсів мобільних вузлів шляхом розробки математичної моделі збереження даних у гетерогенних мобільних системах.

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено такі задачі:

1. Запропонувати гібридну модель збереження даних, адаптовану до фрагментації в умовах мобільних периферійних систем, на основі семантичних стандартів.
3. Провести експериментальне дослідження запропонованих рішень у порівнянні з існуючими підходами за показниками доступності та енергоефективності.

Недоліки існуючих моделей збереження даних. Розвиток моделей збереження даних у розподілених системах пройшов шлях від централізованих реляційних баз даних до гнучких [3]. До останніх можна віднести розподілену файлову систему Hadoop (HDFS), розподілені NoSQL-системи, такі як Apache Cassandra, об'єктні сховища, такі як Amazon S децентралізованих рішень, що базуються на периферійних обчисленнях 3 та блокчейн-системи (наприклад, Hyperledger Fabric).

Попри значну кількість існуючих моделей, більшість із них розроблялися для відносно стабільних центрів обробки даних, що робить їх малоефективними в умовах динамічної мобільної топології. Основною проблемою розглянутих моделей збереження даних є ігнорування постійного приєднання та від'єднання вузлів, обмеженості енергетичних ресурсів та мінливості каналів зв'язку в мобільних мережах [4].

Гібридна модель збереження даних. Для подолання обмежень розглянутих моделей збереження даних пропонується гібридна модель, що базується на інтеграції інтелектуального управління мережею та децентралізованого механізму верифікації даних. Модель організована таким чином, щоб максимально наблизити дані до споживача. Архітектура моделі складається з трьох ієрархічних рівнів.

1. *Фізичний рівень (рівень мобільних вузлів).* Цей рівень представляє собою динамічний граф гетерогенних пристроїв (від звичайних смартфонів та IoT-сенсорів до безпілотних літальних апаратів та транспортних мереж), який об'єднує фізичні пристрої в єдину мережу. Кожен вузол виділяє квоту пам'яті у спільний віртуалізований простір. Завдяки парадигмі SDS, всі розрізнені та несумісні формати пам'яті абстрагуються операційною

системою та об'єднуються у єдиний масштабований логічний простір без прив'язки до апаратного забезпечення. На цьому рівні вузли виконують функцію пасивних сховищ та комутаторів, відповідаючи виключно за кешування даних, енергоефективну ретрансляцію пакетів та виконання прямих наказів від рівня управління.

2. *Рівень логічного управління та оркестрації.* Цей рівень відокремлює логіку прийняття рішень від фізичної передачі даних та реалізується через набір динамічно обраних вузлів-контролерів SDN. В умовах децентралізації це можуть бути найбільш потужні та стабільні пристрої (вибрані через алгоритми лідерства), або ж, у випадку наявності периферійної інфраструктури, виділені кластери контролерів, що гарантують відсутність єдиної точки відмови. Контролери підтримують в оперативній пам'яті глобальну віртуальну мапу мережі, агрегуючи безперервний потік телеметрії від усіх вузлів: точні координати, вектори швидкості, рівень заряду акумуляторів і якість каналів. Алгоритми на основі штучного інтелекту приймають рішення щодо превентивної маршрутизації та прогнозування розривів топології на основі контексту, вирішуючи куди повинна бути мігрована репліка, коли ініціювати її копіювання та яким чином маршрутизувати запити користувачів, обходячи зони інтерференції.

3. *Рівень управління узгодженістю.* Відповідає за те, щоб збережені дані залишалися коректними. Оскільки мережа страждає від фізичних розривів, традиційні протоколи консенсусу призведуть до повного колапсу. Тому на цьому рівні впроваджується дворівнева модель узгодженості. Весь масив структурованих даних розбивається на два логічні кластери на основі семантичної близькості інформації або географічного розташування споживачів.

–*Внутрішньокластерна поведінка.* У межах стабільного фізичного кластера (де зв'язок надійний і затримки мінімальні) контролер застосовує протоколи чіткої узгодженості. Всі операції запису гарантовано фіксуються одночасно, забезпечуючи ідеальну цілісність.

–*Міжкластерна поведінка.* Між просторово ізольованими доменами (коли мережа розпадається на ізольовані острови) система допускає режим обмеженої або контрольованої незгодженості.

Структурна схема запропонованої моделі збереження даних у розподілених мобільних системах наведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурна схема моделі збереження даних у розподілених мобільних системах

Ефективність запропонованої гібридної моделі збереження даних оцінюється на основі зіставлення із двома найпоширенішими класами існуючих підходів:

– статичні моделі реплікації, де кількість та розміщення реплік фіксуються на етапі ініціалізації мережі і не реагують на зміни топології.

– децентралізовані моделі DHT для мобільних P2P-мереж [20], які покладаються виключно на математичну (просторову чи кільцеву) маршрутизацію без централізованого оркестрування.

Результати експерименту з тестування статичної та динамічної реплікації наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1. Результати тестування статичної та динамічної реплікації

Сценарій швидкості руху вузлів	Статична реплікація	DHT	Запропонована модель
10 км/год (пішохідний рух, низька інтенсивність обрива зв'язку)	88.5%	92.1%	98.4%
20 км/год (рух велосипедів / самокатів)	82.3%	85.6%	96.7%
60 км/год (міський транспорт, зміна кластерів)	65.1%	61.2%	91.2%
100 км/год (траса, висока інтенсивність обрива зв'язку)	48.2%	40.5% (деградація маршрутизації)	84.5%

Висновки. Існуючі децентралізовані рішення, що базуються на периферійних обчисленнях неспроможні ефективно протидіяти явищу масового входу, виходу та просторового переміщення вузлів мережі. Для вирішення цієї проблеми у роботі запропоновано модель збереження даних у розподілених мобільних системах. Розроблена гібридна модель дозволяє реалізувати інтелектуальну фрагментацію даних та забезпечити логічну цілісність системи навіть при значній деградації фізичного рівня мережі.

Результати експериментальних досліджень доводять перевагу запропонованої гібридної моделі. Модель здатна утримувати коефіцієнт успішності доставки запитів на рівні понад 84.5% навіть за умов масового переміщення топології зі швидкістю 100 км/год, що вдвічі перевищує можливості класичних протоколів P2P DHT із їх 40.5%. Крім того, гібридна модель радикально скорочує час доступу до необхідних структурованих даних з 210 мс до 85 мс за рахунок скасування необхідності багаторазових логічних P2P-стрибків та прямої маршрутизації пакетів централізованим логічним контролером виключно за найкоротшими і найстабільнішими фізичними лінками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Rathod V. U., Gumaste S. V. Role of Deep Learning in Mobile Ad-hoc Networks // International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication. 2022. Vol. 10, No. 2s. P. 237–246. DOI: 10.17762/ijritcc.v10i2s.5938.
- 2.Aldossary D., Aldahasi E., Balharith T., Helmy T. A Systematic Literature Review on Load-Balancing Techniques in Fog Computing: Architectures, Strategies, and Emerging Trends // Computers. 2025. Vol. 14, No. 6. P. 217. DOI: 10.3390/computers14060217.
- 3.Carvalho G. et al. A Survey of Holistic Approaches for Distributed Database Systems: From Conceptual Model to Deployment // IEEE Access. 2025. Vol. 13. P. 120831–120834. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3587670.
- 4.Huang Y.-X., Chou J. A Survey of NFV Network Acceleration from ETSI Perspective // Electronics. 2022. Vol. 11, No. 9. DOI: 10.3390/electronics11091457.

DATA STORAGE MODEL FOR HETEROGENEOUS MOBILE SYSTEMS

Chmelevskiy A.,

PhD, Associate Professor, Bilenko A.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This work is devoted to solving the actual problem of ensuring information availability under conditions of dynamic network topology and limited resources of mobile nodes. To solve this problem, a hybrid data storage model for heterogeneous mobile systems is proposed. It based on the use of intelligent resource orchestration and dynamic data replication. This model operates by calculating complex stability metrics of neighboring nodes, weighted by an energy penalty, and utilizing mechanisms for competitive replacement of old files.

УДК 004.7:004.056.5

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРСТІЙКОСТІ БЕЗДРотовИХ MESH-МЕРЕЖ

Безкровний Є. В.,

к.т.н., ст. викладач каф. інфокомунікаційної інженерії Чакрян В. Х.

Харківський національний університет радіоелектроніки, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглядаються методи підвищення кіберстійкості бездротових *Mesh*-мереж. Основну увагу приділено захищеній маршрутизації, автентифікації вузлів, виявленню аномальної поведінки та моніторингу стану мережі. Обґрунтовано доцільність комплексного застосування цих методів для протидії атакам типу *Blackhole*, *Wormhole*, *Sybil* та *DoS*. Запропонований підхід дозволяє знизити ризик порушення маршрутизації, втрати пакетів і зменшення доступності мережі.

Вступ. Бездротові *Mesh*-мережі є класом розподілених телекомунікаційних систем, що характеризуються децентралізованою архітектурою, самоорганізацією та багатохоповою передачею даних. Завдяки цим властивостям вони широко застосовуються в системах Інтернету речей, розумних містах, сенсорних мережах та критично важливих інфраструктурах. Водночас відкритість середовища передавання даних, динамічна зміна топології та відсутність централізованого управління створюють підвищений рівень вразливості до кіберзагроз. У таких умовах навіть локальні атаки можуть призводити до порушення маршрутизації, втрати даних або зниження доступності всієї мережі [1].

Мета роботи. Метою роботи є аналіз методів підвищення кіберстійкості бездротових *Mesh*-мереж та обґрунтування доцільності їх комплексного застосування для захисту від основних кіберзагроз. Зокрема, робота спрямована на визначення ефективних методів захисту маршрутизації, автентифікації вузлів, моніторингу стану мережі та виявлення аномальної поведінки.

Основна частина роботи. Актуальність підвищення кіберстійкості бездротових *Mesh*-мереж зростає через їх широке застосування в критично важливих інфраструктурах і системах, таких як Інтернет речей, розумні міста, та інші проекти, що потребують високої надійності зв'язку. Оскільки ці мережі зазвичай функціонують без централізованого управління, це створює додаткові проблеми для забезпечення їх безпеки. Відкритість середовища передачі даних і можливість атак, таких як *Blackhole*, *Wormhole*, *Sybil* і *DoS*, ставлять під загрозу не лише цілісність даних, але й доступність критичних послуг [2].

У сучасних дослідженнях по безпеці *Mesh*-мереж основна увага приділяється захищеним протоколам маршрутизації, автентифікації вузлів і методам виявлення аномалій. Одними з найбільш ефективних протоколів є *Secure AODV* та *ARAN*, що застосовують цифрові сертифікати для автентифікації маршрутної інформації, забезпечуючи тим самим цілісність даних і захист від атак *Blackhole* та *Wormhole* [3].

Mesh-мережі з децентралізованою архітектурою мають переваги в мобільності, гнучкості та стійкості до відмов. Однак ці характеристики також створюють низку вразливостей. До основних загроз належать атаки типу *Blackhole*, *Wormhole*, *Sybil* та *DoS*. Вони по-різному впливають на функціонування мережі: порушують маршрутизацію, спотворюють топологію, знижують доступність та впливають на достовірність переданих даних.

Одним із ключових напрямів підвищення кіберстійкості є захист маршрутизації. Протоколи *Secure AODV* та *ARAN* використовують криптографічні механізми для перевірки маршрутної інформації. Кожен вузол мережі може підтверджувати достовірність маршрутних повідомлень, що зменшує ризик підміни маршрутів зловмисними вузлами. Це особливо важливо для протидії атакам *Blackhole* та *Wormhole*, при яких зловмисник може перехоплювати трафік або спотворювати топологію мережі.

Для запобігання атакам типу *Sybil*, коли зловмисник створює декілька фальшивих ідентичностей, доцільно використовувати механізми автентифікації та моделі довіри між

вузлами. Основою такого підходу є цифрові сертифікати, криптографічні алгоритми та перевірка прав доступу. Це дозволяє підтвердити достовірність кожного вузла та обмежити участь недостовірних вузлів у процесах маршрутизації.

Важливим елементом кіберстійкості є також виявлення аномальної поведінки вузлів. Для цього можуть застосовуватися сигнатурний аналіз, статистичний аналіз трафіку та методи машинного навчання. Такі методи дозволяють виявляти нетипові патерни поведінки, наприклад різке збільшення кількості запитів, аномальні втрати пакетів, зміну маршрутів або підозрілу активність окремого вузла. Це забезпечує можливість оперативного реагування на атаки або компрометацію вузлів.

Атака DoS спрямована на перевантаження ресурсів мережі, що призводить до зниження продуктивності або відмови в обслуговуванні. Для протидії таким атакам доцільно використовувати фільтрацію трафіку, обмеження інтенсивності запитів, моніторинг навантаження вузлів і резервування маршрутів. Це дозволяє підтримувати доступність мережі навіть за умов підвищеного навантаження.

Таблиця 1- Методи підвищення кіберстійкості Mesh-мереж

Тип атаки	Основний вплив	Метод захисту	Очікуваний результат
<i>Blackhole</i>	Втрата пакетів, порушення маршрутизації	<i>Secure AODV, ARAN</i> , перевірка маршрутної інформації	Зменшення ризику перехоплення та втрати трафіку
<i>Wormhole</i>	Спотворення топології	Контроль маршрутів, часові/топологічні перевірки	Виявлення некоректних маршрутів
<i>Sybil</i>	Фальшиві ідентичності	Автентифікація, цифрові сертифікати, модель довіри	Обмеження доступу недостовірних вузлів
<i>DoS</i>	Перевантаження ресурсів	Фільтрація трафіку, <i>rate limiting</i> , моніторинг навантаження	Підтримка доступності мережі

Для зручності розуміння процесів підвищення кіберстійкості бездротових Mesh-мереж може бути використана модель, що ілюструє взаємозв'язок між основними загрозами, методами захисту, механізмами стійкості та очікуваними результатами їх застосування.

Рисунок 1 – Модель підвищення кіберстійкості Mesh-мереж

Апробацію підходу виконано на основі порівняльного аналізу сценаріїв функціонування *Mesh*-мережі у звичайному режимі та за умов реалізації атак *Blackhole*, *Wormhole*, *Sybil* і *DoS*. Як критерії оцінювання доцільно використовувати частку доставлених пакетів, рівень втрат пакетів, середню затримку передавання, навантаження на вузли та здатність мережі перебудувати маршрути після виявлення атаки [3].

Результати аналітичного порівняння показують, що комплексне застосування захищеної маршрутизації, автентифікації вузлів, моніторингу та фільтрації трафіку дозволяє знизити ризик порушення маршрутизації, обмежити доступ фальшивих вузлів і підтримувати доступність мережі під час атак. Найбільш ефективним є поєднання протокольних, криптографічних та моніторингових методів, оскільки кожен із них компенсує обмеження інших механізмів захисту.

Висновки. У роботі проведено аналіз основних методів підвищення кіберстійкості бездротових *Mesh*-мереж. Встановлено, що найбільш критичними для таких мереж є атаки на маршрутизацію та доступність, зокрема *Blackhole*, *Wormhole*, *Sybil* та *DoS*. Ізольоване застосування окремих методів захисту не забезпечує достатнього рівня кіберстійкості, оскільки кожен метод має власні обмеження.

Найбільш доцільним є комплексний підхід, що поєднує захищену маршрутизацію, автентифікацію вузлів, виявлення аномалій, фільтрацію трафіку та моніторинг стану мережі. Такий підхід дозволяє врахувати структурні особливості *Mesh*-мереж, динамічний характер їх топології та різноманітність сучасних кіберзагроз. Безперервний моніторинг параметрів мережі, таких як затримки, втрати пакетів і навантаження вузлів, забезпечує можливість оперативного реагування на інциденти.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на моделювання атак у спеціалізованих середовищах, таких як *NS-3* або *OMNeT++*, а також на порівняльну оцінку ефективності захищених протоколів маршрутизації за різних топологій *Mesh*-мереж. Перспективним напрямом є використання методів машинного навчання для адаптивного виявлення аномальної поведінки вузлів та удосконалення механізмів довіри між учасниками мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Akyildiz I.F., Wang X., Wang W. Wireless Mesh Networks: A Survey. Computer Networks, 2005, pp. 445–487.
2. ISO/IEC 27005:2022 Information security risk management. ISO, 2022. URL: http://www.iso.org/iso/iec_27005 – (дата звернення: 04.05.2022).
3. NIST SP 800-30 Rev. 1 Guide for Conducting Risk Assessments. National Institute of Standards and Technology, 2012. URL: <https://www.nist.gov/publications> – (дата звернення: 05.05.2022).

METHODS OF INCREASING CYBER-RESILIENCE IN WIRELESS MESH NETWORKS

Bezdrovnyi Y. V.,

Ph.D., Senior Lecturer, Department of Infocommunication Engineering Chakrian V. K.

Kharkiv National University of Radioelectronics, UKRAINE

ANNOTATION. This paper discusses methods for enhancing the cyber-resilience of wireless Mesh networks. The focus is placed on secure routing, node authentication, abnormal behavior detection, traffic filtering, and network status monitoring. The relevance of a combined approach to counteracting Blackhole, Wormhole, Sybil, and DoS attacks is substantiated. The proposed approach makes it possible to reduce the risks of routing disruption, packet loss, and network unavailability.

УДК 004.77

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАГАТОРІВНЕВОЇ МЕРЕЖІ З ІНТЕГРАЦІЄЮ СЕРВЕРНИХ СЕРВІСІВ

Шонін А.М.

к.т.н., доцент Ступень П.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено методи підвищення ефективності багаторівневої комп'ютерної мережі з інтеграцією серверних сервісів HTTP, DNS, FTP та Email. Розглянуто проблеми перевантаження мережі, збільшення затримок та виникнення єдиних точок відмови. Запропоновано покращену модель мережі з використанням балансування навантаження, кешування та резервування.

Проведено порівняльний аналіз базової та покращеної моделей за показниками часу відповіді, пропускну здатності та доступності сервісів. Результати дослідження підтверджують ефективність запропонованих методів оптимізації.

Вступ. Сучасні корпоративні інформаційні системи, хмарні платформи, IoT-інфраструктури та автоматизовані системи керування активно використовують багаторівневі комп'ютерні мережі з інтеграцією серверних сервісів HTTP, DNS, FTP та електронної пошти. Зі зростанням кількості користувачів і обсягів мережевого трафіку підвищуються вимоги до продуктивності, стабільності та відмовостійкості мережевої інфраструктури [1].

Особливої актуальності проблема набуває у сучасних автоматизованих системах, робототехнічних платформах та IoT-інфраструктурах, де мережеві сервіси забезпечують передавання керуючих команд, телеметричних даних та синхронізацію між компонентами системи в режимі реального часу. У таких умовах навіть незначне збільшення затримок або перевантаження серверних вузлів може негативно впливати на стабільність функціонування всієї системи.

Основними проблемами сучасних багаторівневих мереж є нерівномірний розподіл навантаження, збільшення затримок передавання даних, перевантаження серверних вузлів та наявність єдиних точок відмови. Це негативно впливає на якість функціонування серверних сервісів та загальну ефективність інформаційної системи.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності багаторівневої комп'ютерної мережі з інтеграцією серверних сервісів HTTP, DNS, FTP та Email шляхом застосування методів балансування навантаження, кешування та резервування.

Основна частина. У роботі досліджено дві конфігурації мережі: базову та покращену моделі багаторівневої мережі.

Базова модель реалізує класичну трирівневу архітектуру, яка включає рівні Access, Distribution та Core. У межах даної моделі серверні сервіси розміщуються в одному серверному сегменті без використання механізмів балансування навантаження та резервування. Такий підхід дозволяє оцінити базові характеристики функціонування мережі та визначити основні вузькі місця системи [2].

HTTP-сервіси характеризуються великою кількістю короткотривалих з'єднань, що створює значне навантаження на серверні вузли при зростанні кількості користувачів. DNS-сервіси є критично чутливими до затримок, оскільки кожен мережевий запит починається з процесу DNS-резольюції. FTP-сервіси, у свою чергу, орієнтовані на передавання великих обсягів даних та значною мірою залежать від пропускну здатності мережі.

Для Email-сервісів характерним є накопичення повідомлень у чергах, що може призводити до збільшення часу доставки повідомлень у разі перевантаження мережі [3].

Покращена модель передбачає впровадження комплексу методів оптимізації. Одним із ключових елементів є балансування навантаження, яке забезпечує рівномірний розподіл клієнтських запитів між декількома серверними вузлами.

Це дозволяє зменшити ризик перевантаження окремих серверів та підвищити стабільність роботи системи [4].

У межах дослідження розглянуто алгоритми балансування навантаження Round Robin та Least Connections. Алгоритм Round Robin забезпечує послідовний розподіл запитів між серверами, тоді як Least Connections враховує поточну кількість активних з'єднань на кожному сервері. Це дозволяє більш ефективно використовувати ресурси мережевої інфраструктури та зменшити ризик виникнення перевантажень [5].

Для HTTP- та DNS-сервісів застосовано механізми кешування, які дозволяють зменшити кількість повторних звернень до серверів і скоротити середній час відповіді сервісів. Ефективність кешування залежить від параметра часу життя кешу (TTL), який визначає тривалість зберігання інформації у кеші. Збільшення значення TTL дозволяє зменшити кількість повторних звернень до серверів і скоротити навантаження на мережеву інфраструктуру, однак може призводити до використання застарілих даних у разі рідкого оновлення кешу. Крім того, у покращеній моделі використовується резервування серверних вузлів та мережевих каналів, що підвищує рівень доступності та відмовостійкості мережі.

У межах експериментального дослідження виконано порівняння базової та покращеної моделей за основними показниками ефективності. Порівняння ефективності наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння ефективності моделей мережі

Показник	Базова модель	Покращена модель
Середній час відповіді	120 ms	75 ms
Пропускна здатність	620 Mbps	910 Mbps
Доступність сервісів	92 %	98 %

Найбільше покращення спостерігається для HTTP- та DNS-сервісів, які є найбільш чутливими до затримок. Використання балансування навантаження та кешування дозволило суттєво скоротити середній час відповіді сервісів і підвищити стабільність функціонування мережі в умовах високого навантаження.

Отримані результати показують, що використання балансування навантаження, кешування та резервування дозволяє суттєво зменшити затримки, підвищити пропускну здатність та забезпечити стабільну роботу серверних сервісів навіть за умов високого навантаження.

Висновки. У роботі досліджено методи підвищення ефективності багаторівневої мережі з інтеграцією серверних сервісів HTTP, DNS, FTP та Email. Проведений аналіз показав, що використання балансування навантаження, кешування та резервування дозволяє суттєво покращити ключові показники ефективності мережі.

У результаті дослідження встановлено, що покращена модель забезпечує зменшення середнього часу відповіді сервісів, підвищення пропускну здатності та збільшення рівня доступності мережевої інфраструктури. Запропоновані підходи можуть бути використані під час проєктування та модернізації сучасних корпоративних мереж, автоматизованих систем та хмарних платформ.

Отримані результати підтверджують доцільність комплексного використання методів оптимізації у багаторівневих мережах із високою інтенсивністю трафіку.

Практичне значення роботи полягає у можливості застосування запропонованих рішень для підвищення стабільності функціонування серверних сервісів, зменшення навантаження на мережеву інфраструктуру та забезпечення ефективної роботи інформаційних систем в умовах зростання кількості користувачів і обсягів передаваних даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Cisco Systems. Enterprise Campus Architecture. URL: <https://www.cisco.com/>
2. NGINX Documentation. Load Balancing Methods. URL: <https://docs.nginx.com/>

3. Cloudflare Learning Center. DNS Caching and Performance Optimization. URL: <https://www.cloudflare.com/learning/>
4. AWS Architecture Center. High Availability and Fault Tolerance. URL: <https://aws.amazon.com/architecture/>
5. Google Cloud. Network Performance Optimization. URL: <https://cloud.google.com/network-intelligence-center>

RESEARCH ON METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF A MULTI-LAYER NETWORK WITH INTEGRATED SERVER SERVICES

Shonin A.M.

PhD, Associate Professor Stupen P.V.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper investigates methods for improving the efficiency of a multi-layer computer network with integrated HTTP, DNS, FTP and Email services. An improved network model using load balancing, caching and redundancy is proposed. A comparative analysis of the baseline and improved models is carried out using response time, throughput and service availability indicators. The obtained results confirm the effectiveness of the proposed optimization methods.

УДК 004.774:614.2

**ПРОЕКТУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ “HEALTH VILLAGE” ДЛЯ
АВСТРАЛІЙСЬКОГО РИНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я**

Маня Д.І.

старший викладач Оніщенко Т.В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено платформу Health Village для цифровізації взаємодії між пацієнтами, медичними закладами, страховиками та адміністраторами в умовах австралійського ринку охорони здоров’я. Систему реалізовано на стеку *NestJS*, *PostgreSQL*, *React* та *React Native*. Наукова новизна полягає у впровадженні уніфікованої чотирирольової моделі доступу з інтегрованим страховим модулем у межах єдиної медичної платформи.

Вступ. Цифровізація охорони здоров’я є важливим напрямом розвитку сучасних ІТ-систем, оскільки цифрові технології підвищують доступність та ефективність медичних послуг [1]. Система охорони здоров’я Австралії поєднує державний сектор (*Medicare*) і приватні медичні та страхові послуги, що створює потребу в ефективній координації між пацієнтами, клініками та страховими компаніями [2]. Електронні системи запису дозволяють зменшити навантаження на персонал, скоротити час очікування та підвищити задоволеність пацієнтів [3]. Водночас більшість існуючих рішень реалізує лише окремі функції та не забезпечує повної інтеграції учасників медичного процесу. Тому актуальним є створення інтегрованої медичної інформаційної системи для австралійського ринку, що поєднує функції запису, адміністрування та страхових сервісів.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності процесу запису пацієнта та координації медичних прийомів в умовах австралійської моделі охорони здоров’я. Оцінювання ефективності здійснюється за критеріями кількості кроків запису, часу відповіді API, кількості одночасних користувачів і рівня автоматизації операцій. Досягнення цієї мети передбачає проектування й реалізацію інтегрованої медичної платформи з уніфікованою моделлю доступу, страховим модулем та підтримкою синхронізації із зовнішніми календарними сервісами. Для досягнення мети вирішено такі завдання: аналіз існуючих аналогів і виявлення їх можливостей, особливостей та обмежень; побудова уніфікованої чотири ролювальної моделі доступу (*JWT* та *2FA*) для розмежування прав доступу між пацієнтом, постачальником, страховиком і адміністратором та підвищення безпеки автентифікації; реалізація інтегрованого страхового модуля; двостороння синхронізація з *Google/Microsoft Calendar* [5, 6]; верифікація нефункціональних характеристик.

Запропоноване рішення відрізняється від існуючих підходів комплексною інтеграцією функціональних модулів, що дозволяє забезпечити наскрізну взаємодію між усіма учасниками медичного процесу без використання розрізнених систем. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям розвитку медичних інформаційних систем, орієнтованих на інтероперабельність і централізацію сервісів [3].

Основна частина роботи. Аналіз предметної області охоплював системи які є найбільш релевантними за набором функцій і доступністю для порівняння: спеціалізовані сервіси запису, маркетплейси лікарів та корпоративні медичні платформи. Порівняльний аналіз за ключовими характеристиками наведено в таблиці 1. Для порівняння обрано характеристики, що безпосередньо впливають на функціональність сучасної медичної інформаційної системи, а саме: підтримка страхових процесів, можливість роботи з декількома локаціями клінік, наявність мобільного застосунку для користувачів та механізми підключення нових партнерів до платформи. Зазначені критерії є важливими для австралійського ринку охорони здоров’я, який поєднує мережеві приватні клініки, пацієнтів і страхові компанії. З таблиці видно, що

жодне з розглянутих рішень не забезпечує одночасно страховий модуль, управління локаціями клінік, мобільний застосунок (*AppStore, Google Play*) для пацієнта і відкритий процес підключення нових медичних закладів і партнерів до платформи. *Doctolib* та *Zocdoc* мають лише частковий страховий функціонал без адміністративного контролю. *Docplanner* зовсім не підтримує страховий модуль та онбординг. *Salesforce Health Cloud*, попри потужний страховий блок, немає мобільного клієнта та є надмірно складним для середнього медичного закладу. Таким чином, виявлено нішу для рішення, яке об'єднує всі чотири характеристики - саме це і реалізовано у платформі «*Health Village*».

Таблиця 1 - Порівняльний аналіз систем-аналогів

Система	Страховий модуль	Локації клінік	Мобільний клієнт	Відкритий онбординг
<i>Doctolib / Zocdoc</i>	Частково	Так	Так	Ні
<i>Docplanner</i>	Ні	Частково	Так	Ні
<i>Salesforce Health Cloud</i>	Так	Так	Ні	Ні
<i>Health Village</i> (розроблена)	Так	Так	Так	Так

Система побудована за архітектурою монорепозиторію (*Yarn workspaces*) з чотирма пакетами: *backend, frontend, admin* та *mobile*. Бекенд реалізовано на *NestJS* з *Prisma ORM* та *PostgreSQL*, що забезпечує типобезпечну роботу з базою даних та автоматизоване керування міграціями. Фронтенд-клієнти побудовано на *React 18* [4] та *Vite* з управлінням станом через *Zustand* та *TanStack Query*. Мобільний застосунок розроблено на *React Native/Expo* та підтримує платформи *iOS* і *Android*

У системі реалізовано чотирирольову модель доступу, яка охоплює пацієнта, постачальника медичних послуг, страховика та адміністратора. Пацієнт має доступ до пошуку послуг, вибору медичного закладу, бронювання прийому, перегляду історії записів і отримання сповіщень. Постачальник медичних послуг здійснює керування графіком роботи, прийомами, переліком послуг та обробкою запитів пацієнтів. Страховик отримує доступ до інформації щодо страхових випадків, перевірки полісів та погодження відповідних звернень. Адміністратор виконує функції централізованого керування користувачами, ролями доступу, довідниками системи та моніторингом роботи платформи.

Розмежування прав доступу реалізовано на основі рольової авторизації з використанням *JWT*-токенів. Для підвищення безпеки доступу застосовано двофакторну аутентифікацію, журналювання дій користувачів та механізм обмеження частоти запитів, що знижує ризик несанкціонованого доступу та перевантаження *API*.

Для зберігання файлів використано *AWS S3* із рольовим контролем доступу, що дозволяє безпечно працювати з документами користувачів, страховими файлами та медичними вкладеннями. Запропонована модель забезпечує централізовану взаємодію всіх учасників процесу в межах єдиної платформи.

Практична значимість. Розроблена платформа орієнтована на використання в умовах австралійської системи охорони здоров'я та може бути впроваджена в приватних медичних закладах, страхових компаніях і мережах клінік для автоматизації процесів запису, управління прийомами та взаємодії зі страховими партнерами.

Використання єдиної інформаційної системи дозволяє спростити організацію роботи медичних установ, зменшити навантаження на адміністративний персонал і підвищити

ефективність обробки запитів пацієнтів. Інтеграція із зовнішніми сервісами та автоматизація процесів відповідають сучасним подходам до цифрової трансформації охорони здоров'я [1, 3].

Висновки. Мету роботи досягнуто в повному обсязі. Зокрема: процес запису пацієнта скорочено до 3 кроків (вибір категорії - вибір слоту - підтвердження) завдяки уніфікованому інтерфейсу кабінету; кількість ручних операцій координації прийомів зменшено завдяки двосторонній синхронізації з календарними сервісами та автоматичним email/push-сповіщенням [5, 6]; час відповіді *API* для типових запитів не перевищує 300 мс при навантаженні; реалізовано уніфіковану чотири рольова модель доступу (пацієнт, постачальник, страховик, адміністратор) з *JWT* та *2FA*, що охоплює 4 актори та 9 модулів бекенду в єдиному моно репозиторії; відповідність вимогам *GDPR* підтверджено на рівні архітектури: шифрування трафіку *HTTPS*, ізоляція середовищ, журналювання доступів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kyriacou A., Talias M. A. Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. Vol. 20, No. 4. Article 3407. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph20043407>.
2. Australian Institute of Health and Welfare. Australia's health 2022: Health system overview. URL: <https://www.aihw.gov.au/reports/australias-health/health-system-overview>
3. Zhao P., Yoo I., Lavoie J., Lavoie B. J., Simoes E. Web-Based Medical Appointment Systems: A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research. 2017. <https://doi.org/10.2196/jmir.6747>
4. React Documentation. URL: <https://react.dev>
5. Google Calendar API Documentation. URL: <https://developers.google.com/calendar/api>
6. Microsoft Graph Documentation. URL: <https://learn.microsoft.com/graph/overview>

MEDICAL PLATFORM “HEALTH VILLAGE” FOR THE AUSTRALIAN HEALTHCARE MARKET

Manya D.I.

Senior Lecturer Onishchenko T.V.

National University «Odessa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents Health Village, a platform for digitizing interactions between patients, healthcare providers, insurers, and administrators. The system is implemented using NestJS, PostgreSQL, React, and React Native. The scientific novelty lies in the unified four-role access model with an integrated insurance module within a single medical platform.

УДК 621.313:621.01:669.184

**РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ
ШЛАКОВОЗУ В УМОВАХ КОНВЕРТЕРНОГО ЦЕХУ ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»**

Косенко Р.Г., Сніговий Д.В.,

д.т.н., проф. Хілов В.С.

Технічний університет «Метінвест Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано режими роботи тягового електроприводу шлаковоза під час виконання технологічної операції зачистки шлаку з-під конвертора. Запропоновано підхід до покращення режимів роботи електроприводу на основі використання системи компенсації буксування коліс. Розроблено математичну модель взаємодії тягового електроприводу з системою «колесо-рейка», що дозволяє аналізувати динамічні режими руху шлаковоза.

Вступ. У металургійному виробництві застосовуються транспортно-технологічні агрегати, що забезпечують переміщення технологічних матеріалів та відходів виробництва. Одним із таких агрегатів є шлаковоз, який використовується для видалення та транспортування шлаку з-під конверторів сталеплавильного виробництва.

Шлаковози працюють у складних технологічних умовах, що характеризуються значними механічними навантаженнями, нерівномірністю руху та несприятливими умовами контакту коліс із рейками. Під час виконання операції зачищення шлаку виникають значні тягові зусилля, що часто призводить до буксування колісних пар. Буксування супроводжується зниженням тягової сили, підвищенням зносом коліс і рейок, а також збільшенням енергоспоживання [1].

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності та надійності роботи шлаковоза в умовах конвертерного цеху ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» шляхом аналізу режимів функціонування тягового електроприводу, дослідження процесів взаємодії системи «колесо-рейка» під час зачищення шлаку з-під конвертора та розроблення технічних рішень щодо покращення режимів руху транспортного агрегату, зокрема шляхом застосування системи компенсації буксування коліс і оптимізації тягових характеристик електроприводу.

Основна частина роботи. Вихідні дані: колісна схема з'єднання платформи шлаковозу: платформа шлаковозу – чотири осі, 8 коліс, чотири колеса на двох крайніх осях через редуктор з'єднані з приводними двигунами. Краново-металургійний швидкохідний двигун Д-806. $P_n = 32$ кВт; $n_n = 1000$ про/хв; $I_n = 165$ А; $U_n = 220$ В. Схема включення якірних кіл обмоток збудження: якірні кола двох двигунів коліс однієї осі з'єднані послідовно та підключені до якірного перетворювача. Обмотки збудження з'єднані між собою послідовно та під'єднані до тиристорного збудника. Вантажопід'ємність шлаковозу 320 тс; тиск колеса на рейку 54 тс; маса порожнього шлаковозу $54 \times 8/g - 320/g = 112/g$ тм; діаметр ходових коліс 1 м; швидкість пересування 3,82 км/год.

Шлаковоз у процесі роботи виконує такі основні операції:

- під'їзд до конвертора;
- позиціонування агрегату;
- зачищення шлаку;
- транспортування шлаку до шлакового відвалу.

Найбільш складним режимом є зачищення шлаку, оскільки в цей момент виникає значне навантаження на тяговий електропривод.

Тягове зусилля F визначається момент тягового електродвигуна M і радіусом колеса R

$$F = \frac{M}{R} \quad (1)$$

Максимальна реалізована сила тяги обмежується умовами зчеплення колеса з рейкою

$$F_{max} = \mu G, \quad (2)$$

де: μ — коефіцієнт зчеплення; G — навантаження на колесо.

Якщо на ободі колеса створюються умови за яких

$$F > F_{max} \quad (3)$$

виникає буксування колісної пари.

Математична модель руху шлаковозу. Для аналізу динаміки руху використано рівняння поступального руху

$$M_{eq} \frac{dv}{dt} = F - F_{op}, \quad (4)$$

де: M_{eq} — зведена маса шлаковоза; v — лінійна швидкість руху; F — тягове зусилля; F_{op} — сила опору руху.

Рівняння обертального руху колісної пари

$$J \frac{d\omega}{dt} = M - FR, \quad (5)$$

де: J — сумарний момент інерції колісної пари; ω — кутова швидкість.

Коефіцієнт буксування

$$s = \frac{\omega R - v}{v}. \quad (6)$$

Характеристика зчеплення має вигляд

$$\mu(s) = \mu_{max}(1 - e^{-ks})e^{-cs}, \quad (7)$$

де: k, c — емпіричні коефіцієнти [2, 3].

Структура Simulink-моделі, рис.1. На основі математичних рівнянь побудовано структурну модель системи у середовищі Simulink, яка включає такі основні підсистеми: 1. Блок «Тиристорний перетворювач» – реалізує залежність вихідної напруги від кута керування та формує напругу живлення двигуна. 2. Блок «Двигун постійного струму» – описує електромеханічні процеси у якірному колі та динаміку обертання. 3. Блок «Регулятор швидкості» – реалізує алгоритм ПІД або модального регулювання. 4. Блок «Навантаження» – моделює момент опору, що може змінюватися у часі. 5. Блок «Вимірювачі» – забезпечує формування сигналів зворотного зв'язку по струму та швидкості. Для підвищення точності враховано затримку відкриття тиристорів, пульсації випрямленої напруги, а також інерційність каналів керування. Модель двигуна постійного струму, містить точку нульового електричного потенціалу, блок розв'язування для фізичного кола, двокомплектний регульований тиристорний випрямляч з роздільним керуванням групами, сенсор напруги, сенсор струму, дві системи імпульсно-фазового керування

Рисунок 1 – Модель MATLAB/Simulink шлаковозу

Система компенсації буксування. Для покращення режимів роботи електроприводу пропонується застосування системи протибуксовочного керування.

Принцип роботи системи: вимірювання швидкості колеса; визначення швидкості руху шлаковозу; обчислення коефіцієнта буксування; корекція моменту тягового двигуна.

Регулятор формує корекцію моменту

$$\Delta M = K_p (s_{opt} - s) + K_i \int (s_{opt} - s) dt, \quad (8)$$

де s_{opt} — оптимальне ковзання.

Результати моделювання. Моделювання показало, рис.2:

- стабілізацію ковзання на рівні $s_{opt} = 0.03 \dots 0.05$;
- збільшення реалізованої сили тяги на 10–15 %;
- зменшення динамічних навантажень на механічні вузли;
- підвищення енергоефективності роботи електроприводу.

Рисунок 2 – Динаміка колісного зчеплення та крутного моменту: графіки верхній - буксування коліс, середній - зміна тягового моменту, нижній - зміна сили тяги

Висновки. Робота шлаковоза у конвертерному цеху супроводжується значними тяговими навантаженнями, що призводить до буксування колісних пар.

Основною причиною зниження ефективності роботи транспортного агрегату є перевищення реалізованої тягової сили над максимально допустимою силою зчеплення колеса

з рейкою.

Розроблена математична модель дозволяє аналізувати динамічні режими роботи тягового електроприводу шлаковоза.

Використання системи компенсації буксування забезпечує стабілізацію ковзання та підвищує ефективність роботи транспортного агрегату.

Запропонований підхід використаний при модернізації електроприводів шлаковозу в умовах конвертерного цеху ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Oprea R., Tudorache C., Spiroiu M. *Efficient wheel–rail stick-slip numerical modeling for railway traction vehicles* // *Applied Sciences*. 2024. Vol. 14, No. 23.
2. Zirek A., Onat A. *A novel anti-slip control approach for railway vehicles with traction based on adhesion estimation with swarm intelligence* // *Railway Engineering Science*. 2020. Vol. 28. P. 260–273.
3. Gan W., Zhao X., Wei D. *Research on identification of nonlinear wheel–rail adhesion characteristics model parameters in electric traction systems* // *Journal of Physics: Conference Series*. 2022. Vol. 2212.

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL AND STUDY OF THE OPERATING MODES OF A SLAG CARRIER IN THE CONVERTER SHOP OF PJSC “KAMET-STAL”

Kosenko R.G., Snigovyi D.V, Dr. of Technical Sciences, Prof. Khilov V.S.
Metinvest Polytechnic Technical University, UKRAINE

ANNOTATION. The operating modes of the slag car’s traction electric drive during the technological operation of slag removal from under the converter are analyzed. A mathematical model of the interaction between the traction electric drive and the “wheel-rail” system has been developed, which allows for the analysis of the dynamic motion modes of the slag car.

УДК 004.93:004.85:629.7.05

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ АЕРОЗЙОМКИ НА ТОЧНІСТЬ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ'ЄКТІВ МІСЦЕВОСТІ

Юдіна Л.Г., Подельський С. В.,
д.т.н, професор, Нечипорук О.П.
Київський авіаційний інститут, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У сучасних умовах стрімкого розвитку безпілотних літальних апаратів значно зростає роль автоматизованих систем аналізу візуальних даних. БпЛА активно використовуються для моніторингу територій, картографування, екологічного контролю, пошуково-рятувальних операцій та систем безпеки. У роботі проведено дослідження впливу параметрів аерозйомки БпЛА на статистичні характеристики візуальних даних та точність автоматичного розпізнавання об'єктів місцевості. Розглянуто основні фактори формування зображень, зокрема висоту польоту, кут нахилу камери та рівень шуму сенсорної системи.

Вступ. Активне використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у задачах моніторингу місцевості, картографування, екологічного контролю та безпеки зумовлює зростання ролі автоматизованих систем аналізу візуальних даних. Сучасні системи комп'ютерного зору дозволяють здійснювати автоматичне виявлення та розпізнавання об'єктів на зображеннях, отриманих з бортових камер БпЛА. Проте точність таких систем значною мірою залежить не лише від алгоритмів обробки зображень, але й від умов формування візуальних даних.

Зображення, отримані з БпЛА, характеризуються рядом специфічних особливостей, серед яких варіації висоти польоту, зміна кута нахилу камери, різні масштаби зображення об'єктів, вплив атмосферних умов та шумів сенсорів. Усі ці фактори можуть істотно впливати на стабільність дескрипторів зображень та точність подальшого розпізнавання.

У зв'язку з цим актуальною науковою задачею є дослідження статистичних закономірностей зміни характеристик візуальних даних залежно від параметрів аерозйомки. Такі дослідження дозволяють визначити оптимальні умови збору даних, а також оцінити межі застосовності алгоритмів автоматичного розпізнавання.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження впливу параметрів аерозйомки БпЛА на статистичні характеристики візуальних даних та точність автоматичного розпізнавання об'єктів місцевості.

Основна частина роботи. На відміну від стаціонарних систем спостереження, системи збору даних на основі БпЛА функціонують у динамічному середовищі, що призводить до суттєвих змін параметрів формування зображень. Основними факторами, які визначають характеристики візуальних даних, є висота польоту, кут нахилу камери, швидкість руху платформи та параметри оптичної системи.

Зміна висоти польоту призводить до варіації просторового масштабу об'єктів на зображенні. При збільшенні висоти польоту роздільна здатність об'єктів зменшується, що ускладнює процес виділення локальних ознак. У результаті зменшується стабільність дескрипторів та зростає ймовірність помилок класифікації.

Кут нахилу камери визначає ступінь перспективних спотворень зображення. При значних кутах нахилу виникають геометричні деформації, що можуть призводити до зміни просторової структури об'єктів. Це ускладнює процес порівняння дескрипторів та негативно впливає на точність розпізнавання.

Додатковим фактором є шум сенсора та атмосферні впливи, які призводять до появи випадкових спотворень у зображенні. Наявність шумів знижує контрастність локальних структур та може призводити до втрати ключових ознак.

Таким чином, формування візуальних даних БпЛА можна розглядати як процес, у якому геометричні параметри зйомки та випадкові фактори середовища визначають статистичні властивості отриманих дескрипторів.

Важливим аспектом аналізу візуальних даних, отриманих з БПЛА, є стабільність дескрипторів зображень. Стабільність дескриптора визначається його здатністю зберігати свої характеристики при зміні умов зйомки, таких як масштаб, освітлення та ракурс спостереження. Зниження стабільності дескрипторів призводить до зменшення точності порівняння зображень та збільшення кількості помилкових відповідностей.

Особливістю зображень БПЛА є значна варіативність просторових параметрів сцени. Навіть незначні зміни висоти польоту або кута нахилу камери можуть призводити до істотної зміни геометричної структури зображення. Унаслідок цього локальні ознаки можуть змінювати своє положення та масштаб, що ускладнює процес їх ідентифікації.

Застосування статистичних методів аналізу (таблиця 1) дозволяє дослідити закономірності зміни дескрипторів залежно від параметрів аерозйомки. Зокрема, кореляційний та регресійний аналіз дозволяють кількісно оцінити силу впливу різних факторів на точність розпізнавання та визначити найбільш критичні параметри системи.

Таблиця 1- Статистичні характеристики дескрипторів залежно від висоти польоту

Flight altitude, m	Average value of the descriptor	Dispersion	Average number of key points	Recognition accuracy
50	0.84	0.012	1450	0.93
100	0.81	0.018	1210	0.90
150	0.77	0.026	980	0.86
200	0.73	0.034	760	0.82
250	0.69	0.041	540	0.78

Одним із ключових параметрів, що визначає характеристики зображення, є висота польоту БПЛА. Зі збільшенням висоти зменшується кількість пікселів, що припадає на один об'єкт місцевості, унаслідок чого зменшується деталізація текстурних структур.

Зниження деталізації призводить до зміни статистичних характеристик дескрипторів, що використовуються для аналізу зображень. Зокрема, спостерігається зменшення середнього значення градієнтних ознак та збільшення дисперсії помилок їх визначення.

Для кількісного аналізу впливу параметрів аерозйомки БПЛА на точність розпізнавання введемо вектор параметрів формування зображення:

$$x = (h, \theta, v, l, \sigma) . \tag{1}$$

Тоді точність автоматичного розпізнавання можна розглядати як функцію цих параметрів:

$$A = f(h, \theta, v, l, \sigma) . \tag{2}$$

Статистична модель точності. Для аналізу впливу параметрів використаємо лінійну регресійну модель:

$$A = \beta_0 + \beta_1 h + \beta_2 \theta + \beta_3 v + \beta_4 l + \beta_5 \sigma + \varepsilon . \tag{3}$$

Кореляційна залежність. Для оцінювання сили впливу параметрів використовується коефіцієнт кореляції:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \tag{4}$$

Водночас рівень освітлення демонструє позитивну кореляцію з точністю розпізнавання, що пов'язано з підвищенням контрастності локальних структур та стабільності дескрипторів.

На рис. 1 наведено залежність точності автоматичного розпізнавання від висоти польоту БПЛА. Зі збільшенням висоти спостерігається монотонне зниження точності, що пояснюється зменшенням деталізації зображення та зниженням стабільності локальних дескрипторів.

Рисунок 1 – Залежність точності розпізнавання від висоти польоту БПЛА

Проведене дослідження показало, що параметри аерозйомки БПЛА формують статистичну структуру візуальних даних та безпосередньо впливають на точність автоматичного розпізнавання об'єктів місцевості. Найбільш критичними факторами виявилися висота польоту, кут нахилу камери та рівень шуму сенсора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. S.O. Kashkevich, (Ed.) (2025). Decision support systems: mathematical support. Kharkiv: TECHNOLOGY CENTER PC. <https://doi.org/10.15587/978-617-8360-13-9>.
2. Mohammed, B. A., Stanovska, I., Kashkevich, S., Lebedynskyi, A., Vakulenko, Y., Protas, N., Klyuchak, O., Lastivka, O., Semeniuk, A., Kivshar, O. (2025). Development of a methodological approach for assessing the condition of complex organizational and technical systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (3 (134)), 47–53. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.326468>.
3. Yakymyak, S., Vdovytskyi, Y., Artabaiev, Y., Degtyareva, L., Vakulenko, Y., Nevhad, S., Andronov, V., Lazuta, R., Shapoval, P., & Artamonov, Y. (2023). Development of the solution search method using the population algorithm of global search optimization. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 3, No. 4 (123), pp. 39–46. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.281007>.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF AERIAL PHOTOGRAPHY PARAMETERS ON THE ACCURACY OF TERRAIN FEATURE RECOGNITION

L.G. Yudina, S.V. Podelsky,
 Doctor of Technical Sciences, Professor, O.P. Nechyporuk
 Kyiv Aviation Institute, UKRAINE

ANNOTATION. In the current context of the rapid development of unmanned aerial vehicles, the role of automated visual data analysis systems is growing significantly. UAVs are actively used for territorial monitoring, mapping, environmental monitoring, search and rescue operations, and security systems. This study investigates the influence of UAV aerial photography parameters on the statistical characteristics of visual data and the accuracy of automatic terrain feature recognition. It examines the main factors affecting image formation, in particular flight altitude, camera tilt angle and the noise level of the sensor system.

УДК 004.738.5:004.92

РОЗРОБКА НАВІГАЦІЙНОГО ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ З ІНТЕРАКТИВНИМ ПОШУКОМ МАРШРУТІВ

Окунєв І.А.,

доктор наук, проректор, Рак Т.Є.,
ПЗВО "ІТ СТЕП Університет", УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розроблено клієнтський веб-застосунок для інтерактивної навігації у багатоповерхових торгових центрах на основі векторних карт (SVG) та алгоритму A*. Проведено порівняльний аналіз алгоритмів пошуку шляху та технологій відображення карт. Реалізовано підтримку безбар'єрних маршрутів та міжповерхової навігації без встановлення сторонніх додатків.

Вступ. В умовах стрімкого розвитку архітектури сучасних торговельних та розважальних центрів питання ефективної навігації всередині складних багатоповерхових будівель набуває особливої актуальності. Традиційні методи глобальної навігації (GPS) є малоефективними всередині будівель через екранування сигналу залізобетонними конструкціями. Існуючі стаціонарні вказівники та інформаційні кіоски не враховують поточне місцезнаходження відвідувача, не здатні будувати персоналізовані маршрути та стають неактуальними через часту ротацію орендарів. Водночас технологічно розвинуті аналоги або вимагають значних капіталовкладень від власника будівлі (системи на базі Bluetooth-маячків iBeacon), або мають недостатню точність та повільне оновлення даних (Google Indoor Maps). Усе це обумовлює необхідність створення доступного, економічно вигідного та зручного веб-орієнтованого навігаційного застосунку, що не потребує встановлення жодних додаткових програм.

Мета роботи. Метою роботи є розробка клієнтського веб-застосунку типу Single Page Application для візуалізації інтерактивної векторної карти торгового центру та побудови оптимальних маршрутів між об'єктами з урахуванням потреб різних груп відвідувачів, зокрема маломобільних осіб. Для досягнення мети вирішено наступні завдання: проведено аналіз існуючих аналогів та обґрунтовано вибір технологій; розроблено графову модель простору приміщення; проведено порівняльний аналіз алгоритмів пошуку шляху та обрано оптимальний; реалізовано модуль візуалізації динамічного маршруту; забезпечено підтримку безбар'єрного та міжповерхового маршрутів.

Основна частина. Аналіз існуючих рішень виявив три основні класи систем внутрішньої навігації та їх ключові недоліки. Глобальні платформи (Google Indoor Maps, Apple Maps) залежать від клаудсорсингової бази точок доступу Wi-Fi, що забезпечує точність лише у межах 5–15 метрів та вимагає тривалого процесу оновлення планів від орендодавців [1]. Інфраструктурні рішення на базі Bluetooth Low Energy (iBeacon) забезпечують точність до 1–3 метрів, проте передбачають значні витрати на закупівлю та обслуговування фізичних маячків і вимагають від відвідувача завантаження спеціального мобільного додатку, що є критичним бар'єром для разових відвідувачів. Стаціонарні інформаційні кіоски (Wayfinding Kiosks) вирізняються доступністю, але є нерухомими: відвідувач змушений запам'ятовувати маршрут після відходу від екрану. На основі цього аналізу сформульовано вимоги до власної розробки: доступ через браузер без встановлення додатків, адаптивний дизайн, функція пошуку та побудови маршруту, підтримка безбар'єрного режиму.

Для реалізації системи обрано стек технологій, що забезпечує роботу на стороні клієнта. Основним інструментом слугує бібліотека React.js: її компонентний підхід та механізм Virtual DOM забезпечують ефективне оновлення виключно змінених елементів інтерфейсу (перемальовування лінії маршруту) без повного перезавантаження карти, що є критичним для плавності роботи на бюджетних мобільних пристроях. Замість растрових зображень (PNG/JPEG), які втрачають чіткість при масштабуванні та позбавлені метаданих, для карти обрано формат SVG (Scalable Vector Graphics). Ця технологія зберігає геометрію об'єктів у вигляді математичних формул, інтегрується безпосередньо у DOM-дерево браузера та дозволяє програмно

маніпулювати кожним елементом карти через CSS та JavaScript [2]. Дані зберігаються у форматі JSON, розділеному на дві нормалізовані колекції: `locations.json` (метадані магазинів) та `navigation_graph.json` (топологія графа навігації).

Простір торгового центру формалізовано у вигляді зваженого неорієнтованого графа $G = (V, E)$, де вузлами V є магазини, перехрестя коридорів та точки міжповерхових переходів (ліфти, ескалатори, сходи), а ребрами E – прохідні зони між ними. Вага ребра відповідає евклідовій відстані між вузлами у координатній системі SVG-полотна. Для підтримки функції безбар'єрного маршруту введено класифікацію ребер за типом переходу: `corridor`, `elevator`, `escalator`, `stairs`, `ramp`. При активації відповідного режиму ребрам типу `escalator` та `stairs` присвоюється нескінченна вага, що змушує алгоритм прокладати маршрут виключно через доступні ліфти та пандуси. Для реалізації міжповерхової навігації поверхові графи об'єднуються в єдину мережу за допомогою спільних вузлів переходу, що одночасно присутні у графах суміжних поверхів.

Для вибору алгоритму маршрутизації проведено порівняльний аналіз трьох кандидатів за критеріями підтримки зважених ребер, гарантії оптимального результату, напрямленості пошуку та швидкодії на розріджених графах (таблиця 1).

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика алгоритмів пошуку найкоротшого шляху

Критерій	BFS	Алгоритм Дейкстри	Алгоритм A*
Підтримка зважених ребер	Не підтримує	Підтримує	Підтримує
Гарантія оптимального результату	Тільки для невважених	Гарантовано	Гарантовано
Використання евристики	Не використовує	Не використовує	Використовує
Напрявленість пошуку	Рівномірний обхід	Рівномірний обхід	Спрямований до цілі
Швидкодія на великих графах	Низька	Середня	Висока

За результатами аналізу обрано алгоритм A*, оцінна функція якого $f(n) = g(n) + h(n)$ використовує евклідову відстань як допустиму евристичну функцію $h(n)$, що спрямовує пошук у бік цілі та скорочує кількість перевірених вузлів [3]. Завдяки наявності точних XY-координат усіх вузлів у SVG-файлі, дана евристика є природньою та точною для задачі навігації у приміщеннях.

Інтерфейс застосунку розроблено за принципом Mobile-First. Карта займає основну частину екрану та підтримує масштабування жестами (`pinch-to-zoom`). Панель пошуку з автозаповненням розташована у нижній частині екрану (`Bottom Sheet`), що забезпечує зручне керування великим пальцем однієї руки. Колірна схема відповідає стандартам WCAG 2.1 для максимального контрасту та читабельності.

Висновки. У результаті розроблено прототип навігаційного веб-застосунку, що вирішує проблему орієнтування у складних приміщеннях без застосування дороговартісного обладнання та без встановлення додатків. Проведене порівняльне тестування на графі з 200 вузлами підтвердило перевагу алгоритму A* над алгоритмом Дейкстри: час виконання складає 3 мс проти 12 мс, а кількість відвіданих вузлів – 42 проти 145, що у 4 рази перевищує швидкодію. Застосування SVG-графіки, SPA-архітектури та JSON-сховища даних забезпечує масштабованість рішення, можливість автономної роботи після первинного завантаження та просте адміністрування. Розроблений застосунок може бути впроваджений у торгових, освітніх та виставкових центрах після попереднього оцифрування їх планів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Nuaimi K. A., Kamel H. A survey of indoor positioning systems and algorithms. 2011 International Conference on Innovations in Information Technology. – URL: <https://doi.org/10.1109/INNOVATIONS.2011.5893813> (дата звернення: 09.05.2026).
2. W3C. Scalable Vector Graphics (SVG) – URL: <https://www.w3.org/TR/SVG2/> (дата звернення: 09.05.2026).
3. Hart P. E., Nilsson N. J., Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths // IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics. – 1968. – Vol. 4(2). – P. 100–107.

DEVELOPMENT OF A SHOPPING MALL NAVIGATION WEB APPLICATION WITH INTERACTIVE ROUTE SEARCH

Okuniev I.

PhD, vice-rector Rak T.

IT STEP University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents a client-side Single Page Application for interactive navigation in multi-storey shopping malls based on SVG vector maps and the A* algorithm. A comparative analysis of pathfinding algorithms and map rendering technologies was conducted. Support for barrier-free routes and multi-floor navigation is implemented without the need to install third-party applications.

УДК 004.932.72

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДЕТЕКЦІЇ ВАГОНІВ НА ПАРКУ ПРИЙОМУ СОРТУВАЛЬНОЇ
СТАНЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖІ YOLOV8N

Павлова М. О.,

д.т.н., проф. Полякова М. В.

Національний університет «Одеська Політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах наведено результати розробки системи автоматичного виявлення залізничних вагонів за допомогою нейромережі *YOLOv8n*. Описано конфігурацію параметрів навчання, аналіз метрик точності та стійкості. Сформовано висновки щодо ефективності використання архітектури *Nano* для задач моніторингу в режимі реального часу.

Вступ. Забезпечення безпеки на залізничному транспорті є стратегічним завданням, що вимагає впровадження високотехнологічних рішень для постійного моніторингу стану колій та рухомого складу. Традиційні методи візуального контролю, що покладаються на персонал станцій, мають суттєві недоліки, пов'язані із суб'єктивністю сприйняття, обмеженою швидкістю реакції та швидкою втомлюваністю людини. Використання систем комп'ютерного зору стає безальтернативним інструментом для мінімізації ризиків аварійності на сортувальних станціях. Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю створення компактної та ефективної нейромережевої моделі, яка здатна в автоматичному режимі ідентифікувати об'єкти в динамічному середовищі залізниці, адаптуючись до змінних погодних умов та освітлення.

Мета роботи. Метою дослідження є створення системи детекції вагонів на базі нейромережі *YOLOv8n* для автоматизації контролю сортувальних станцій. Для досягнення мети вирішено завдання підготовки датасету, конфігурації процесу навчання та оцінки результатів на основі статистичних метрик.

Основна частина роботи. Для обґрунтування вибору технології було проведено порівняння архітектури *YOLOv8n* із аналогами для детекції об'єктів (таблиця 1).

Таблиця 1- Порівняльні характеристики нейромереж для детекції об'єктів

Архітектура / Характеристика	Швидкість обробки даних	Загальна точність розпізнавання	Об'єм пам'яті для зберігання моделі
Faster R-CNN	Низька кількість кадрів на секунду	Високий рівень середньої точності	Понад сто мегабайт
SSD (ResNet-50)	Середня кількість кадрів на секунду	Помірний рівень середньої точності	Близько вісімдесяти мегабайт
YOLOv8n (обрана)	Дуже висока кількість кадрів на секунду	Високий рівень середньої точності	Шість цілих дві десятих мегабайта

Для реалізації системи обрано архітектуру *YOLOv8n* (*Nano*), яка забезпечує найвищий показник швидкодії [1]. Процес навчання моделі було оптимізовано для специфічних умов залізниці. Зокрема, встановлено тривалість у 200 епох з використанням оптимізатора *AdamW*, який демонструє вищу стабільність порівняно зі стандартним *SGD* [2]. Для кращого розпізнавання дрібних об'єктів на відстані розмір вхідного зображення (рисунок 1) збільшено до 1024 пікселів. Параметри аугментації дозволили моделі ефективніше працювати із засвітами та зміною насиченості кольорів рухомого складу [4]. Динаміка функцій втрат свідчить про стабільну збіжність моделі. Аналіз матриці помилок (рисунок 2) підтвердив високу селективність: точність детекції класу "WAGON" склала 0.87. Помилкові спрацьовування на фоні становлять лише 13%, що є допустимим показником для попередніх результатів.

Рисунок 1 – Приклад вхідного зображення

Матрицю помилок наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Матриця помилок

Результати тестування на контрольній вибірці підтверджують стійкість алгоритму до зміни зовнішніх умов. Модель зберігає високу якість детекції навіть при високих порогах впевненості. Статистичний розподіл об'єктів у навчальному наборі даних підтверджує, що підготовлений датасет охоплює широкий спектр ракурсів та розмірів вагонів. Це гарантує здатність системи ефективно працювати в умовах реальних сортувальних станцій, де геометрія зйомки та масштаб об'єктів постійно змінюються.

Результат навчання моделі продемонстровано на рисунку 3.

Рисунок 3 – Результат обробки вхідного зображення

Висновки. У ході виконання науково-дослідної роботи мною було спроектовано та реалізовано інтелектуальну систему автоматичної детекції об'єктів залізничної інфраструктури на базі моделі YOLOv8n. Проведений глибокий аналіз підтвердив, що обрана архітектура за сукупністю показників швидкодії та точності розпізнавання є найбільш ефективним рішенням порівняно з ресурсомісткими аналогами. На основі експериментів встановлено, що стратегічна оптимізація параметрів навчання дозволила досягти стабільної роботи системи та високої точності виявлення цільових об'єктів. Отримані значення інтегральних метрик переконливо свідчать про здатність мережі безпомилково ідентифікувати рухомий склад за різних ракурсів та масштабів. Важливим практичним аспектом є мінімальний об'єм моделі, що дає змогу інтегрувати систему в існуючі комплекси відеоспостереження без необхідності закупівлі високовартісного обладнання, забезпечуючи роботу на базі стандартних процесорів. Це робить систему економічно привабливою для широкого впровадження. Перспективи подальших розвідок полягають у адаптації моделі до умов критично низької видимості та розширенні переліку об'єктів для детекції дрібних дефектів залізничного полотна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Jocher G. Ultralytics YOLOv8. URL: <https://github.com/ultralytics/ultralytics> (дата звернення: 19.04.2026).
2. Redmon J. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. CVPR. 2016. P. 779–788.
3. Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. 4th ed. Pearson, 2018.
4. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.

DEVELOPMENT OF OBJECT DETECTION SYSTEM ON RAILWAY TRACKS USING YOLOV8N NEURAL NETWORK

Pavlova M. O.,

DSc., Professor Polyakova M. V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The theses show the results of developing a system for automatically detecting unsafe cars using the additional neuroprotection YOLOv8n. The configuration of the initial parameters and the analysis of accuracy and robustness metrics are described. The design has been developed to ensure the efficiency of the Nano architecture for real-time monitoring tasks.

УДК 621.311.16:004.8

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСТІЙКІСТЮ НА ОСНОВІ ЗАДАЧІ «РЮКЗАКА» ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ

Петренко М. Ю.,

доктор філософії, доцент каф. інформаційних систем Іванов О. В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах розглядається підхід до управління енергостійкістю будівлі з використанням електромобілів як тимчасових джерел живлення в концепції Vehicle-to-Building. Задача розподілу енергії між споживачами формалізована як задача «рюкзак» (0/1 knapsack). Запропоновано алгоритм динамічного програмування для вибору оптимального набору споживачів у межах доступної ємності акумулятора EV з урахуванням їхніх пріоритетів. Алгоритм досяг сумарного пріоритету 166 (7/12 споживачів) проти 143 (6/12) для жадібного підходу, що демонструє покращення на 13,9 %.

Вступ. Зростання кількості електромобілів (*EV*, *electric vehicles*) та поява технологій двонаправленого заряджання відкривають можливість використовувати їхні акумулятори як тимчасові джерела живлення для будівель – концепція *Vehicle-to-Building (V2B)*. Це може бути особливо корисним під час короткочасних аварійних відключень централізованого живлення, коли необхідно підтримати роботу найважливіших споживачів при обмеженому енергетичному ресурсі [1]. Ключовою задачею є вибір оптимального набору споживачів при обмеженій ємності акумулятора з урахуванням їхніх пріоритетів [2]. Задача «рюкзак» є класичною моделлю комбінаторної оптимізації, що формалізує саме такий вибір: обрати підмножину предметів з максимальною цінністю, не перевищуючи обмеження на вагу [3]. У даній роботі досліджується можливість застосування цієї моделі до задачі управління розподілом енергії *EV* між споживачами будівлі.

Мета роботи. Дослідити можливість застосування задачі «рюкзак» для формалізації задачі розподілу енергії електромобіля між споживачами будівлі та оцінити ефективність алгоритму динамічного програмування порівняно з жадібним підходом на модельному прикладі.

Для досягнення мети визначено наступні завдання:

- аналіз моделі задачі «рюкзак» та її придатності для формалізації задачі розподілу енергії *EV*;
- формалізація задачі вибору споживачів як задачі «рюкзак» з пріоритетами;
- реалізація алгоритму динамічного програмування та перевірка його коректності;
- порівняння результатів алгоритму ДП з жадібним підходом на модельному прикладі.

Постановка задачі та математична модель. Нехай задано множину електромобілів $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ з відомими залишковими ємностями акумуляторів $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ (кВт·год) та часовими вікнами доступності $[ts_j, te_j]$. Множина споживачів $L = \{l_1, l_2, \dots, l_m\}$ характеризується потребами в енергії $W = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ та цілочисельними пріоритетами $P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$, де чим більше значення p_i – тим вищий пріоритет споживача: $p = 10$ відповідає критичній інфраструктурі, $p = 7-8$ – важливим навантаженням, $p = 3-5$ – звичайним споживачам, $p = 1-2$ – навантаженням низького пріоритету [3, 4]. Задача полягає у виборі підмножини споживачів, що максимізує сумарний пріоритет при виконанні обмеження на ємність акумулятора *EV*. Цільова функція та обмеження формуються як:

$$\begin{aligned} \text{Maximize: } & F = \sum_i p_i \cdot x_i \\ \text{Subject to: } & \sum_i w_i \cdot x_i \leq C_{\text{total}}(t) = \sum_j c_j(t) \\ & x_i \in \{0, 1\}, \forall i \in \{1, \dots, m\} \end{aligned} \quad (1)$$

де x_i – бінарна змінна, що визначає підключення i -го споживача;

$C_{\text{total}}(t)$ – доступна ємність акумулятора *EV* (з урахуванням мінімального залишку заряду).

Алгоритм розв'язання та програмна реалізація. Для розв'язання задачі застосовано алгоритм динамічного програмування (ДП) з часовою складністю $O(m \cdot C)$ та просторовою складністю $O(C)$, де $C = C_{total} / \Delta$ – кількість дискретних значень ємності, $\Delta = 0,1$ кВт·год – крок дискретизації. Таблиця ДП будується для всіх підмножин споживачів та всіх значень ємності від 0 до C_{total} . Оптимальний розв'язок відновлюється методом зворотного трасування (*backtracking*).

У даній роботі розглядається статична постановка задачі: відомі ємність акумулятора *EV* та список споживачів з їхніми потребами і пріоритетами, необхідно визначити оптимальний набір для підключення. Розширення на динамічний випадок (зміна ємності у часі, кілька *EV*) є напрямом подальших досліджень.

Алгоритм реалізовано мовою *Python 3*. Вхідними даними є список споживачів (назва, потреба в кВт·год, пріоритет) та доступна ємність акумулятора *EV*. Результат – перелік споживачів, що входять до оптимального набору, та сумарний охоплений пріоритет.

Моделювання та результати. Для перевірки коректності алгоритму розглянуто модельний сценарій: будівля з 12 групами споживачів різних пріоритетів (таблиця 1) та один підключений електромобіль з доступною ємністю акумулятора 60 кВт·год. Загальна потреба всіх споживачів становить 166,5 кВт·год, тому необхідно обрати оптимальну підмножину.

Таблиця 1 – Характеристики груп споживачів мікромережі

Група споживачів	Потреба, кВт·год	Пріоритет	Категорія
Сервери та мережеве обладнання	18,0	10	Критична
Система пожежогасіння	6,5	10	Критична
Охоронна сигналізація	4,0	9	Критична
Аварійне освітлення	8,0	8	Важлива
Медичний кабінет	12,0	8	Важлива
Система вентиляції	22,0	7	Важлива
Основне освітлення	20,0	5	Звичайна
Ліфти	15,0	5	Звичайна
Кімнати переговорів	10,0	4	Звичайна
Кухня та буфет	18,0	3	Звичайна
Зарядні станції <i>EV</i>	25,0	2	Низька
Декоративне підсвічування	8,0	1	Низька

Для порівняльного аналізу обрано жадібний алгоритм (*greedy by priority*) – на кожному кроці вибирається споживач з найбільшим пріоритетом, що вміщується в залишкову ємність. Жадібний підхід є природною евристикой для даної задачі і зрозумілий для порівняння. Результати наведено у таблиці 2.

 Таблиця 2 – Порівняльний аналіз методів оптимізації розподілу енергії *EV*

Метод	Сум. пріоритет	Покрито спожив.	Час роботи, с	Ефект, %
Задача «рюкзак» (ДП)	166	6 / 12	0,11	100
Жадібний алгоритм	143	6 / 12	0,01	86,1

Алгоритм ДП знайшов оптимальний розв'язок із сумарним пріоритетом 166 балів (7/12 споживачів), тоді як жадібний алгоритм – 143 бали (6/12), що становить 86,1 % від оптимуму. Розбіжність пояснюється тим, що жадібний алгоритм обрав одного споживача з великим пріоритетом але й великою потребою, залишивши недостатньо ємності для двох менших споживачів, які разом дали б більший внесок. Алгоритм ДП гарантовано знаходить оптимум у межах сформульованої моделі, що підтверджує коректність підходу.

Зазначимо, що підключення конкретних груп споживачів залежить від вхідних даних сценарію – алгоритм не містить жорстких правил, а керується виключно значеннями пріоритетів та ємністю акумулятора. Отримані результати підтверджують принципову коректність застосування задачі «рюкзака» для даної прикладної задачі та є основою для подальшого дослідження в рамках дипломної роботи

Висновки. У роботі досліджено можливість застосування задачі «рюкзака» для формалізації задачі вибору споживачів при живленні від акумулятора електромобіля. Показано, що цільова функція та обмеження на ємність природно відображають умови задачі. Алгоритм динамічного програмування знаходить оптимальний розв'язок у межах сформульованої моделі та продемонстрував вищу якість порівняно з жадібним підходом на розглянутому модельному прикладі (перевага 13,9 % за сумарним пріоритетом). Отримані результати є попередніми та підтверджують доцільність подальшого дослідження даного підходу в рамках кваліфікаційної роботи, зокрема розширення моделі на динамічний випадок з кількома EV та урахуванням часу підключення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kempton W., Tomić J. Vehicle-to-grid power fundamentals: Calculating capacity and net revenue. *Journal of Power Sources*. 2005. Vol. 144(1). P. 268–279. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2004.12.025> (дата звернення: 07.05.2026).
2. International Energy Agency. *Global EV Outlook 2024*. Paris: IEA, 2024. 174 p.
3. Liu C., Chau K. T., Wu D., Gao S. Opportunities and Challenges of Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Vehicle, and Vehicle-to-Grid Technologies // *Proceedings of the IEEE*. 2013. Vol. 101(11). P. 2409–2427. URL: <https://doi.org/10.1109/JPROC.2013.2271951> (дата звернення: 07.05.2026).
4. Kellerer H., Pferschy U., Pisinger D. *Knapsack Problems*. Berlin: Springer, 2004. 548 p.

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF ENERGY RESILIENCE MANAGEMENT OPTIMIZATION METHODOLOGY BASED ON THE KNAPSACK PROBLEM USING ELECTRIC VEHICLES AS POWER SOURCES

Petrenko M. Yu.,

Ph.D., Associate Professor of the IS department Ivanov O. V.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. This abstract presents an approach to building energy resilience management using electric vehicles within the Vehicle-to-Building (V2B) concept. The energy distribution problem is formulated as a 0/1 knapsack problem solved by a dynamic programming algorithm. The DP algorithm achieved a priority score of 166 (7/12 consumers) versus 143 (6/12) for the greedy approach, demonstrating a 13.9 % improvement.

УДК 004.942

**АНАЛІЗ ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ
ЗА ДАНИМИ АЙТРЕКІНГУ В ОРТОГОНАЛЬНИХ НАПРЯМКАХ**

Лукашук Д.К., Рибніков П.А.,

д-р техн. наук, професор, професор каф. КСПТ Павленко В.Д.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено діагностичні ознаки, сформовані на основі інтегральних нелінійних моделей око-рухової системи, побудованих за даними айтрекінгу в ортогональних напрямках (горизонтальному та вертикальному). Здійснено класифікацію психофізіологічного стану людини із застосуванням байєсівського класифікатора та SVM. Досліджено вплив аугментації даних і комбінування просторів ознак на достовірність розпізнавання станів.

Вступ. Аналіз рухів очей людини є перспективним напрямком сучасних нейрофізіологічних та психофізіологічних досліджень. Технологія айтрекінгу дозволяє отримувати експериментальні дані про динаміку око-рухової системи (ОРС) та використовувати їх для оцінювання когнітивного і психофізіологічного стану людини. У роботі [1] досліджено зв'язок між характеристиками рухів очей та когнітивними функціями у підлітків із депресивним розладом, а у [2] показано можливість використання параметрів рухів очей для прогнозування покращення когнітивного стану пацієнтів після когнітивної терапії. У роботі [3] айтрекінг застосовано для аналізу уваги пілотів. Для аналізу таких експериментальних даних перспективним є використання інтегральних моделей ОРС у вигляді поліномів Вольтерри [4], які дозволяють описувати нелінійні динамічні властивості досліджуваної системи на основі даних експериментів «вхід-вихід» із застосуванням інноваційної технології айтрекінгу [5]. При цьому важливою задачею є визначення інформативних діагностичних ознак для подальшого застосування методів машинного навчання.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження інформативності діагностичних ознак, визначаємих на основі нелінійних інтегральних моделей ОРС, побудованих за даними айтрекінгу в різних напрямках: горизонтальному та вертикальному, а також оцінювання ефективності класифікації психофізіологічного стану людини за допомогою статистичних методів машинного навчання.

Основна частина роботи. Для дослідження динаміки ОРС застосовуються інтегральні моделі у вигляді поліномів Вольтерри [4], які побудовано за експериментальними даними «вхід-вихід», отриманими із використанням технології айтрекінгу [5]. Експериментальні дослідження проводилися за допомогою ступінчастих тестових візуальних стимулів різної амплітуди, які послідовно подавалися вздовж однієї з двох ортогональних осей. На основі реакцій ОРС сформовано дві моделі: *Model1* – для тестових стимулів уздовж горизонтальної осі та *Model2* – для стимулів уздовж вертикальної осі. Реєстрація рухів очей здійснювалася за допомогою айтрекера Tobii Pro TX300.

Експериментальні дослідження виконувалися для психофізіологічних станів респондента «Вранці» та «Ввечері». Для кожного стану проводилися серії експериментів із трьома тестовими стимулами зростаючої амплітуди. У горизонтальному напрямку використовувалися стимули з амплітудами $a_1=(1/3)l_x$, $a_2=(2/3)l_x$, $a_3=l_x$; у вертикальному – $b_1=(1/3)l_y$, $b_2=(2/3)l_y$, $b_3=l_y$, де l_x та l_y – ширина та висота екрана монітора, відповідно. Перед кожним тестовим стимулом респондент фіксував погляд у початковій позиції, після чого переводив погляд до нової точки фіксації. У роботі досліджувалися швидкі переміщення погляду між точками фіксації (саккади), тоді як плавне стеження не розглядалося.

Приклади оброблених вихідних сигналів айтрекера, отриманих під час серії експериментів у горизонтальному та вертикальному напрямках, наведено на рис. 1 та рис. 2, відповідно.

Побудова інтегральних моделей здійснюється методом найменших квадратів із використанням перехідних характеристик першого та другого порядків [6]. Отримані моделі використовуються для подальшого формування діагностичних просторів ознак. У роботі

досліджуються евристичні простори ознак E_0 та \tilde{E}_0 , а також простори ознак W та \tilde{W} , які визначаються на основі коефіцієнтів вейвлет-декомпозиції перехідних характеристик. Простори ознак E_0 та W формуються на основі перехідних характеристик моделі *Model1*, а простори \tilde{E}_0 та \tilde{W} – на основі моделі *Model2*. Формування зазначених просторів ознак та їх параметризація детально наведені у роботі [6].

Рисунок 1 – Оброблені вихідні сигнали айтрекера, отримані під час експериментів у горизонтальному напрямку для психофізіологічного стану «Вранці»

Рисунок 2 – Оброблені вихідні сигнали айтрекера, отримані під час експериментів у вертикальному напрямку для психофізіологічного стану «Вранці»

Для оцінювання психофізіологічного стану людини застосовуються статистичні методи машинного навчання. У роботі використано байєсівський класифікатор Gaussian Naive Bayes та метод опорних векторів (SVM) з ядром Гауса. Для підвищення репрезентативності вибірок виконано аугментацію датасетів шляхом додавання адитивного гаусового шуму з рівнями 1%, 3% та 5%. Для оцінювання узагальнюючої здатності класифікаторів використано процедуру Stratified k-Fold cross-validation: для оригінальних даних застосовано 8-Fold cross-validation, а для розширених датасетів – 32-Fold cross-validation.

У таблиці 1 наведено максимальні значення імовірності правильного розпізнавання (ППР), що отримані за допомогою байєсівського класифікатора для оригінальних та розширених датасетів у різних просторах ознак.

Таблиця 1– Максимальні значення ППР, що отримано за допомогою байєсівського класифікатора, для оригінальних і розширених датасетів у просторах ознак E_0 та \tilde{E}_0 , E_0 & \tilde{E}_0 , W та \tilde{W} , W & \tilde{W} , %

Датасети	E_0	\tilde{E}_0	E_0 & \tilde{E}_0	W	\tilde{W}	W & \tilde{W}
Оригінальні датасети	87.5	75	87.5	< 75	< 75	< 75
Розширені датасети	93.75	87.5	98.44	85.94	81.25	85.94

Отримані результати показують, що використання комбінованого простору евристичних ознак E_0 & \tilde{E}_0 , сформованого на основі моделей *Model1* та *Model2*, забезпечує найбільші значення ППР. Після аугментації датасетів достовірність класифікації для байєсівського класифікатора зростає до 98.44%. Для просторів ознак, сформованих на основі вейвлет-декомпозиції, також спостерігається підвищення достовірності класифікації після розширення вибірок.

Для порівняння ефективності різних підходів до статистичної класифікації додатково проведено дослідження із використанням SVM-класифікатора з гаусовим ядром. Відповідні результати наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 – Максимальні значення ППР, що отримано за допомогою SVM-класифікатора, для оригінальних і розширених датасетів у просторах ознак E_0 та \tilde{E}_0 , E_0 & \tilde{E}_0 , W та \tilde{W} , W & \tilde{W} , %

Датасети	E_0	\tilde{E}_0	E_0 & \tilde{E}_0	W	\tilde{W}	W & \tilde{W}
----------	-------	---------------	-----------------------	-----	-------------	-------------------

Оригінальні датасети	81.25	81.25	81.25	75	< 75	75
Розширені датасети	85.94	93.75	98.44	87.5	89.06	89.06

Висновки. Досліджено діагностичні ознаки, сформовані на основі інтегральних моделей OPC *Model1* та *Model2*, побудованих за даними айтрекінгу в ортогональних напрямках (горизонтальному та вертикальному).

Для оцінювання психофізіологічного стану людини застосовано байєсівський класифікатор та SVM-класифікатор з ядром Гауса. Оцінювання достовірності класифікації здійснювалося із використанням процедури Stratified k-Fold cross-validation для оригінальних та розширених датасетів. Для визначення найбільш інформативних діагностичних ознак виконано повний перебір комбінацій пар ознак у просторах евристичних ознак E_0 , \tilde{E}_0 , а також комбінованих ознак $E_0 \& \tilde{E}_0$, та ознак на основі вейвлет-перетворень W , \tilde{W} , а також комбінованих ознак з $W \& \tilde{W}$.

Отримані результати показали, що найбільші значення ІПР досягаються при комбінованому використанні ознак, сформованих на основі моделей *Model1* та *Model2*. Для байєсівського та SVM-класифікаторів максимальне значення ІПР становило 98.44% після аугментації датасетів у комбінованому просторі ознак $E_0 \& \tilde{E}_0$. Результати дослідження підтверджують ефективність використання інтегральних моделей OPC та об'єднання даних айтрекінгу в ортогональних напрямках для задач класифікації психофізіологічного стану людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Lu, Y., Song, L., Huang, C., Fan, T., Huang, J., Zhang, L., Luo, X., Li, Y., & Shen, Y. (2024). The association between eye movement characteristics and cognitive function in adolescents with major depressive disorder. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 345, 111914. <https://doi.org/10.1016/j.psychresns.2024.111914>
2. Zhu, J., Li, J., Zhou, L., Xu, L., Pu, C., Huang, B., Zhou, Q., Lin, Y., Tang, Y., Yang, L., & Shi, C. (2024). Eye movements as predictor of cognitive improvement after cognitive remediation therapy in patients with schizophrenia. *Frontiers in Psychiatry*, 15, 1395198. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1395198>
3. Cheng, L., Shen, Y. C., He, Q., & Zhang, M. J. (2024). Spying with a pilot's eye: Using eye tracking to investigate pilots' attention allocation and workload during helicopter autorotative gliding. *Heliyon*, 10(16), e26789. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26789>
4. Pavlenko, V., & Pavlenko, S. (2018). Deterministic identification methods for nonlinear dynamical systems based on the Volterra model. *Applied Aspects of Information Technology*, 1(1), 9–29. <https://doi.org/10.15276/aait.01.2018.1>
5. Pavlenko, V., Milosz, M., & Dzienkowski, M. (2020). Identification of the oculo-motor system based on the Volterra model using eye tracking technology. *Journal of Physics: Conference Series*, 1603, 012011. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1603/1/012011>
6. Pavlenko, V., Lukashuk, D., "Machine Learning Effectiveness of a Psychophysiological State Classification System based on Eye Tracking Technology," *WSEAS Transactions on Systems*, vol. 24, pp. 424–437, 2025. <https://doi.org/10.37394/23202.2025.24.37>

ANALYSIS OF DIAGNOSTIC FEATURES FOR CLASSIFICATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATES BASED ON EYE-TRACKING DATA IN ORTHOGONAL DIRECTIONS

Lukashuk D. K., Rybnikov P.A.,

DSc Eng., Professor of the Dep. CSST Pavlenko V. D.

National University Odesa Polytechnic, UKRAINE

ANNOTATION. Diagnostic features formed on the basis of integral nonlinear models of the eye movement system constructed from eye-tracking data in orthogonal directions (horizontal and vertical) are investigated. Classification of human psychophysiological states was performed using Bayesian and SVM classifiers. The influence of data augmentation and combined feature spaces on the accuracy of state recognition was investigated.

УДК 355.722

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КРЕНОСТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОГО АВТОМОБІЛЯ

Салій Д.В., Шпирний М.О.,

докт. техн. наук, професор, Ларшин В.П.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розроблено математичну модель креностійкості військового автомобіля при русі на повороті. Визначено геометричні параметри центру мас та виведено умову рівноваги з урахуванням моментів сил. Отримано аналітичні залежності для визначення граничного значення бокової сили інерції. Показано механізм виникнення перекидаючого моменту. Встановлено порогове значення сили інерції для автомобіля «Козак-2М1». Отримані результати можуть бути використані при розробці системи моніторингу креностійкості транспортного засобу.

дорожніх та позашляхових транспортних засобів. Проте не розкрито фізичний сенс появи крутного моменту від дії сил інерції. У роботі [2] об'єктом дослідження виступають різні конфігурації важких транспортних засобів, включаючи вантажівки, тягачі з напівпричепами та автопоїзди. Основні висновки вказують на те, що поріг статичного перекидання є ключовим показником для сталого руху, проте в динамічних маневрах перекидання може статися при значно менших рівнях бічного прискорення. Також доведено, що використання автоматичного гальмування дозволяє ефективно запобігати перекиданню, якщо враховано часову затримку реакції водія та системи. Проте в роботі не розкрито фізичний сенс появи крутного моменту від дії сил інерції.

Мета роботи – встановити граничне значення перекидальної бічної сили інерції для автомобіля «Козак-2М1». Автомобіль має суцільнонесучий корпус-монокок (тип конструкції, де зовнішня оболонка є основним несучим елементом), без рами, на якому встановлена повністю незалежна підвіска. Незалежна підвіска і корпус-монокок дали такі переваги у порівнянні з виготовленням автомобіля на посиленних рамних шасі: підвищена прохідність, вища плавність ходу по бездоріжжю на високих швидкостях, знижена загальна висота автомобіля. Загальні характеристики спеціального броньованого автомобіля (СБА): колісна формула: 4×4, повна маса 14 т, бронекорпус з рівнем балістичного захисту ПЗСА-5; десант до 9 осіб, двигун 5,9 – літровий турбодизель IVECO, потужністю 280 к.с. і максимальним обертовим моментом 950 Нм; максимальна швидкість 110 км/год; коробка передач механічна, 6-ступінчаста, марки ZF [3].

Основні характеристики, що розглядатимуться в дослідженні наведені в таблиці:

Таблиця – Геометричні характеристики СБА «Козак-2М1»

Довжина, мм	6660
Ширина, мм	2560
Висота по даху корпусу, мм	2670
Кліренс, мм	430

На рисунку 1 показано схему автомобіля в русі по прямій дорозі. Де $L_i = 1,55$ м – відстань від опорної поверхні до центру мас (СМ); $L_t = 1,28$ м – відстань від осьової лінії колеса до центру мас (СМ); $L_R = 2,56$ м – колія автомобіля; $L = 2,67$ м – загальна висота автомобіля; F_i – сила інерції що діє на автомобіль; F_t – сила тяжіння; F_R – сила опору на правому колесі; F_L – сила опору на лівому колесі; $F_{\mu R}$ – сила тертя на правому колесі; $F_{\mu L}$ – сила тертя на лівому колесі; $m = 14$ т = 14000 кг – загальна маса автомобіля; розрахункова маса $m_p = \frac{m}{2} = \frac{14000}{2} = 7000$ кг; $\mu = 0,8$ – коефіцієнт тертя між шинами та дорогою.

Рисунок 1 – Схема автомобіля при лінійному русі

На рисунку 2 показано схему автомобіля який заходить в правий поворот. Де $L_i = 1,3$ м – відстань від опорної поверхні до центру мас (CM); $L_t = 1,11$ м – відстань від осрової лінії колеса до центру мас (CM); $V = 80$ км/год – постійна швидкість при проходженні повороту; $R = 100$ м – радіус повороту; φ – кут нахилу автомобіля під час повороту.

Рисунок 2 – Схема автомобіля при русі круговою дорогою

Для визначення реакції опорної поверхні на праве колесо використовуємо формулу:

$$F_R = F_L = \frac{m}{4} \cdot g. \quad (1)$$

Підставивши значення, отримуємо: $F_R = F_L = \frac{m}{4} \cdot g = \frac{14000}{4} \cdot 9.81 = 34335$ Н

Для визначення сили тертя що діятиме на праве колесо використовуємо формулу:

$$F_{\mu R} = F_R \cdot \mu \quad (2)$$

Підставивши значення, отримуємо: $F_{\mu R} = F_R \cdot \mu = 34335 \cdot 0,8 = 27468$ Н.

Для визначення сили тяжіння що діятиме на одну вісь СБА використовуємо формулу:

$$F_t = m_p \cdot g \quad (3)$$

Підставивши значення отримуємо: $F_t = m_p \cdot g = 7000 \cdot 9.81 = 68670$ Н

Умовою перекидання автомобіля є нахил, за якого проекція точки CM на опорну поверхню опиниться на точці O . Рівняння рівноваги можна представити в наступному вигляді (рисунок 2):

$$\sum M_0 = M_t - M_i - M_R^* \quad (4)$$

де M_R^* – змінна величина крутного моменту, Н·м.

Рівняння рівноваги з моментами розкладеними на сили та плечі сил:

$$\sum M_0 = F_t \cdot L_t - F_i \cdot L_i - F_R^* \cdot L_R = 0 \quad (5)$$

де F_R^* – змінна величина сили реакції опори ($0 \leq F_R^* \leq 34335$ Н)

З рівняння (5) отримуємо момент інерції, що діятиме на автомобіль:

$$F_{i\max} \cdot L_i = F_t \cdot L_t - F_R \cdot L_R \quad (6)$$

З рівняння (6) отримуємо максимально можливу силу інерції, яку автомобіль може компенсувати за рахунок своєї маси:

$$F_{i\max} = \frac{1}{L_i} (F_t \cdot L_t - F_R^* \cdot L_R) \quad (7)$$

Підставляємо відомі значення в формулу (7) з урахуванням того, що у момент відриву правого колеса від дороги $F_R^* = 0$ Н, маємо:

$$F_{i\max} = \frac{1}{1,3} (68670 \cdot 1,11 - 0) = 58633 \text{ Н} = 58,633 \text{ кН.}$$

Висновок. 1. Порогове значення сили інерції $F_{i\max} = 58,633$ кН.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Chen, J., Wang, R., Liu, W., Sun, D., Jiang, Y., Ding, R. A Review of Recent Advances in Roll Stability Control in On-Road and Off-Road Vehicles. Applied Sciences (MDPI), 2025. <https://doi.org/10.3390/app15105491>
2. Liu, P. Analysis, Detection and Early Warning Control of Dynamic Rollover of Heavy Freight Vehicles. PhD thesis, Concordia University, Canada, 1999. https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape8/PQDD_0021/NQ435666.pdf
3. Броньова бойова колісна машина Козак 2М1. Настанова щодо експлуатування / АБОА.459327.008 НЕ. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПРАКТИКА». (2019) 528 с. <http://practika.ua>.

MATHEMATICAL MODEL OF ROLLOVER RESISTANCE OF A MILITARY VEHICLE

Daniil Saliy, Maxim Shpyrnyi,

Dr. Sci. (Engin), Professor Vasyl Larshyn

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ABSTRACT. The paper investigates the dynamic rollover stability of the "Kozak-2M1" specialized armored vehicle during cornering. The geometric parameters of the center of mass were determined, and the threshold value of the lateral inertia force was calculated at 58.633 kN.

УДК 629.3.027.3:534.1

АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ ПРИ КІНЕМАТИЧНОМУ ЗБУДЖЕННІ

Новацький В.С., Петровський А.К.,

докт. техн. наук, професор Ларшин В.П.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Розроблено математичну модель пружної системи підвіски автомобіля при кінематичному збудженні від хвилястої дорожньої поверхні. Отримано диференціальне рівняння руху та аналітичний вираз для амплітуди вимушених коливань кузова. Встановлено залежність коефіцієнта передачі амплітуди від співвідношення частот вимушених і власних коливань. Проаналізовано вплив швидкості руху та демпфування, зокрема в резонансному режимі. Показано, що демпфування істотно знижує амплітуду коливань. Отримані результати можуть бути використані для оцінки динамічних властивостей підвіски.

Вступ. Комфорт і безпека руху автомобіля значною мірою визначаються характеристиками його підвіски. Пружна система підвіски піддається кінематичному збудженню від нерівностей дорожнього покриття, що призводить до вертикальних коливань кузова. Надмірні коливання негативно впливають на пасажирів, вантаж та ресурс конструкції. Особливо небезпечним є резонансний режим, при якому частота вимушених коливань збігається з власною частотою пружної системи. У зв'язку з цим актуальним є аналітичне дослідження динаміки підвіски з метою визначення амплітуди коливань при різних швидкостях руху. Математична модель у вигляді диференціального рівняння другого порядку дозволяє отримати точне аналітичне рішення та дослідити вплив швидкості та демпфування на амплітудно-частотні характеристики системи.

Мета роботи. Визначити амплітуду вимушених вертикальних коливань кузова автомобіля при русі по хвилястій поверхні дороги на основі аналітичного розв'язання диференціального рівняння коливань пружної системи підвіски, а також проаналізувати вплив швидкості руху та відносного демпфування на амплітудно-частотні характеристики системи, включаючи резонансний режим.

Основна частина роботи. Колесо котиться по хвилястій поверхні з постійною горизонтальною швидкістю v (рисунок 1). Визначити **амплітуду вимушених вертикальних коливань вантажу W** , прикріпленого до осі колеса пружиною, якщо статичне відхилення (подовження) пружини під дією вантажу W дорівнює $\delta_{st} = 3,86$ дюйма $\approx 0,098$ м, швидкість $v = 60$ футів $\approx 18,29$ м/с (**65,844** км/год), а хвиляста поверхня задається рівнянням $y = a \sin \frac{\pi x}{l}$, де $a = 1$ дюйм $\approx 0,0254$ м, $l = 36$ дюймів $\approx 0,914$ м.

Рисунок 1 – Рис. 1. Пружна модель підвіски автомобіля [1] (ліворуч) і реальна підвіска (праворуч) [2].

Розглядаючи вертикальні коливання вантажу W на пружині, знаходимо, що квадрат власної кругової частоти цих коливань $\omega_0^2 = \frac{k}{m} = \frac{kg}{W} = \frac{g}{\delta_{st}} = \frac{9,81}{0,098} = 100$ (рад/с)². Тобто власна кругова (кутова) частота $\omega_0 = 10$ рад/с.

Таким чином, кінематичне збудження від поверхні дорожнього полотна має вигляд

$$y(x) = a \sin \frac{\pi x}{l}$$

Маса на пружині (рисунок 1, а) збуджується переміщенням основи – дорожнього полотна.

Введемо нові позначення: $y(t)$ – абсолютне переміщення маси у функції часу t , м; $y_0(t)$ – вертикальний рух основи переміщення точки O , м. Наприклад, $y_0(t) = a \sin \omega t$, де ω – кутова частота вимушених коливань.

Відносне подовження пружини: $y(t) - y_0(t)$. Сила пружини: $k[y(t) - y_0(t)]$, де k – жорсткість пружини, Н/м.

Рівняння руху маси $m = W/g$ (де $g = 9,81$ м/с² – прискорення вільного падіння або гравітаційне прискорення):

$$m\ddot{y}(t) + k[y(t) - y_0(t)] = 0. \tag{1}$$

Тобто

$$m\ddot{y}(t) + ky(t) = ky_0(t). \tag{2}$$

Приводимо до стандартного вигляду рівняння (2). Маємо:

$$m\ddot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = \omega_0^2 y_0(t), \tag{3}$$

де $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ – квадрат власної кутової частоти коливань (ω_0) пружної системи.

Приватне рішення (не враховує перехідний процес від можливих початкових умов щодо переміщення та швидкості переміщення) шукаємо у вигляді:

$$y(t) = a^* \sin t, \tag{4}$$

де a^* – амплітуда вимушених коливань маси $m = W/g$ (тобто кузова автомобіля).

Підставляємо рівняння (4) в рівняння (3): $-a^* 2 \sin t + 0,2 a^* \sin \omega t = 0,2 a \sin t$.

Скорочуємо $\sin t$:

$$a^* 0,2 - 2 = 0,2 a. \tag{5}$$

З рівняння (5) отримуємо амплітуду вимушених коливань кузова:

$$a^* = a(1 - 0,2) \tag{6}$$

Запровадимо нову змінну – відношення частоти вимушених коливань до власної частоти вільних коливань, тобто: $r = \omega/\omega_0$. Тоді рівняння (6) приймає вигляд:

$$a^* = a(1 - r^2). \tag{7}$$

Знаходимо відношення амплітуд a^*/a , тобто відношення вихідної амплітуди коливань кузова до вхідної амплітуди нерівностей дорожнього полотна. Це відношення має назву «magnification factor» (MF), воно залежить тільки від r , тобто $MF(r)$

$$MF(r) = 1 - r^2. \tag{8}$$

Через хвилясту поверхню центр O колеса здійснює вертикальні коливання. Вважаючи, що початковий момент часу $t = 0$ відповідає точці контакту колеса при $x = 0$, і поклавши $x = vt$, ці коливання хвилястої поверхні описуються рівнянням $y = vt/l = t$, тобто поточна кутова частота вимушених коливань вантажу W дорівнює $\omega = vl$ рад/с. З урахуванням вихідних даних маємо: $\omega = vl = \pi 18,29 / 0,914 = 20 \pi \approx 62,83$ рад/с.

Далі розрахована амплітуда вимушених коливань кузова для чотирьох різних величин швидкості руху автомобіля (таблиця). При подальшому зниженні швидкості v змінюється (з негативного на позитивний) знак a^* , а відношення r становиться менше 1, $MF(r)$ зменшується та прагне до одиниці (рисунок 2, а).

Таблиця 1. Вплив швидкості руху на амплітуду коливань кузова автомобіля

$v, \text{ м/с}$	18,29	4,57	3,05	2,91
$r = \omega/\omega_0$	2	$\pi/2$	1,047	1

a^* , мм	- 0,661	- 17,34	- 264	
a^* , мм	0,661	17,34	264	

Реальна підвіска автомобіля ніколи не дає безкінечність у тому числі при $r \approx 1$. Просто коливання зростають, стаються дуже великі, причому демпфування (амортизатор підвіски) критично знижує амплітуду коливань (рисунок 2, б).

Рисунок 2 – Залежність коефіцієнта передачі за амплітудою $MF(r)$ від співвідношення $r=0$ між величинами вимушеної (збуджуючої) частоти і власної частоти 0: а – без демпфування; б – з демпфуванням ($\zeta=0,05$; $\zeta=0,1$ і $\zeta=0,2$).

Висновки. Розроблено математичну модель пружної системи підвіски автомобіля при кінематичному збудженні від дорожніх нерівностей. Отримано аналітичний вираз для амплітуди вимушених коливань та встановлено її залежність від співвідношення частот. Показано, що при наближенні до резонансу амплітуда різко зростає. Встановлено суттєвий вплив демпфування на зниження коливань. Результати дозволяють оцінювати динамічну поведінку підвіски при різних швидкостях руху. Запропонований підхід може бути використаний для вдосконалення конструкції підвіски.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Double wishbone suspension. URL: <https://inchbyinch.de/pictorial/double-wishbone-suspension> / (дата звернення: 07.05.2026).
2. Timoshenko S. *Vibrations Problems in Engineering*. 2nd ed. New York: D. Van Nostrand Company, Inc., 1946. 470 p. URL: <https://archive.org/details/vibrationproblem031611mbp/page/n5/mode/2up> (дата звернення: 07.05.2026)/

DYNAMIC ANALYSIS OF SUSPENSION VIBRATIONS UNDER KINEMATIC EXCITATION

Vladyslav Novatskyi, Artem Petrovskyi,
Dr. Sci. (Engin), Professor Vasyl Larshyn
National University Odesa Polytechnic, UKRAINE

ANNOTATION. A mathematical model of the elastic suspension system of a vehicle under kinematic excitation from a wavy road surface is developed. The differential equation of motion and an analytical expression for the amplitude of forced vibrations of the vehicle body are obtained. The dependence of the magnification factor on the ratio of excitation and natural frequencies is established. The influence of vehicle speed and damping, including resonance conditions, is analyzed. It is shown that damping significantly reduces vibration amplitudes. The results can be used to evaluate dynamic characteristics of suspension systems.

УДК 621.9:62-52

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МЕХАТРОННОГО ШПИНДЕЛЯ С АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗАННЯ

Шаповалов Д.О., Злепко І.Ю

докт. техн. наук, професор, Ларшин В.П.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Військова академія (м. Одеса), Україна

АНОТАЦІЯ. Розроблено математичну модель мехатронного шпинделя з автоматичним регулюванням силових параметрів різання. Модель поєднує електричну підсистему приводу, механіку осьового переміщення та нелінійну силу різання. Показано, що стабілізація електричного струму якірної обмотки забезпечує підтримання сталої осьової сили, а механізм осьової подачі формує негативний зворотний зв'язок за навантаженням. Доведено, що при варіаціях властивостей матеріалу забезпечується стабілізація як осьової сили, так і крутного моменту.

Вступ. У роботі пропонується математична модель технологічно орієнтованого інтелектуального мехатронного шпинделя, який інтегрує передову автоматизацію та алгоритми керування силовими параметрами різання для забезпечення високопродуктивного свердління анізотропних матеріалів.

Мета роботи – математичне моделювання мехатронного шпинделя для дослідження його динамічних властивостей.

Основна частина роботи. У розглядуваному випадку якірна обмотка електродвигуна створює зусилля, що переміщує обертовий механічний шпиндель у напрямку вниз. Вага самого шпинделя також діє у цьому ж напрямку та є складовою осьової сили свердління. До шпинделя приєднано свердло, яке в процесі обробки анізотропного матеріалу зазнає змінної осьової сили різання, зумовленої анізотропією властивостей оброблюваного матеріалу. Водночас спеціальний механізм осьової подачі свердла реалізує негативний зворотний зв'язок за навантаженням: при збільшенні реакції з боку оброблюваного матеріалу він відводить свердло догори. У такий спосіб досягається стабілізація як осьової сили свердління, так і крутного моменту на шпинделі. Останній задається окремим електродвигуном, що безпосередньо приводить свердло в обертання.

Описана конфігурація відповідає типовій двоконтурній мехатронній (механо-електричній) системі з обмеженням струму, тобто системі зі стабілізацією струму (режим «*constant current*», або СС). У такій системі електричний струм якірної обмотки безпосередньо визначає осьову силу, а механізм подачі додає властивість саморегулювання за рахунок додаткового осьового переміщення шпинделя.

Введемо позначення: x_t – осьове переміщення шпинделя, м; $v=x$ – швидкість вертикального переміщення шпинделя (швидкість руху якоря) м/с; m – приведена маса шпинделя, кг; i_t – електричний струм якірної обмотки, який задає осьову силу A ; u – електрична напруга на якірній обмотці, В; k_e – конструктивна стала, В·с/м. Тоді для електричної обмотки якоря маємо:

$$u = Ri + Li + k_e v \quad (1)$$

Ключовою ланкою керування в системі зазначаємо силу, яка створена обмоткою, та визначається завдяки наступному рівнянню:

$$F_{em} = k_t i \quad (2)$$

де F_{em} – електромагнітна сила, яка створює осьове зусилля, що діє на шпиндель, Н; k_t – коефіцієнт питомої сили, який показує тягове зусилля на одиницю струму, Н/А; i – струм якірної обмотки, який регулюється зовнішнім джерелом електричного струму, А. Отже на основі попередніх даних можна отримати рівняння механічної частини системи:

$$mv = kti + mg - Fz_{x,v,t} - Ffeed(x,v), \quad (3)$$

де mg – вага шпинделя, яка додатково діє на шпиндель в напрямку осевої сили; FZ – осьова сила різання, яка спрямована вздовж осі Z свердла, Н; $Ffeed$ – сила мехатронного механізму відведення шпинделя вгору.

Для використання стабільної подачі струму було використано лабораторний блок живлення моделі «DC POWER SUPPLY, SPPS-D Series, VER: 01». Використовуючи показники обладнання зазначимо їх для математичної моделі як задане значення для системи керування $i(t) \approx Iset$. Оскільки подача струму на обладнанні буде стабільною, зазначимо її як константу в рівнянні, де $Fem = kIset = const$. Підводячи підсумок для статичного стану роботи обладнання, математична модель підсумкової силової рівноваги матиме вигляд:

$$mv = kIset + mg - FZ - Ffeed \quad (4)$$

Під час різання матеріалу на свердло збільшується сила опору, яка підвищує показник збурення. Це означає, що $Ffeed = f_{x,v}$, $Ffeed \partial x > 0$, $Ffeed \partial v > 0$. Данну зміну розрахуємо на основі рівняння:

$$Ffeed = ksx + csv \quad (5)$$

де показник ks – жорсткість пружної системи, Н/м; cs – коефіцієнт демпфування, Н·с/м.

Щоб повернутись до стану рівноваги шпинделя, треба задіяти механізм стабілізації. За основу до стабілізації візьмемо стаціонарний режим. Припустимо, що $v=0$, $v \approx 0$, тоді:

$$kIset + mg = Fz + ksx \quad (6)$$

Виходячи з цього, ми можемо розрахувати осьову силу різання (7).

$$FZ = kIset + mg - ksx \quad (7)$$

Інтерпретація може бути наступною. Струм задає рівень сили різання. Механізм подачі компенсує коливання властивостей матеріалу, що оброблюється, через керування за координатою x . Таким чином система перетворює випадковий показник FZ на керований за рахунок зміни $x(t)$.

В результаті дії механізму стабілізації, стабілізується також крутний момент різання, хоча осьова сила різання FZ і крутний момент M – це різні компоненти навантаження. Їх прямий зв'язок неможливий. Але вони мають непрямий зв'язок між собою і цей зв'язок виникає через геометрію свердла та процес стружкоутворення. Фізична картина наступна. При свердлінні діє осьова сила FZ вздовж осі свердла, тангенціальна сила Ft , яка створює момент, та зазначено формулою (8).

$$M = RrdFt(r) \quad (8)$$

Момент формується лише тангенціальними силами, однак обидві сили продовжуються одним і тим самим процесом зрізання шару товщиною h , подачею на оберт f та геометрією свердла. На основі цього зазначимо, що $Fz \sim kzf$ і $M \sim kmf$. Де kz , km – коефіцієнти, що залежать від матеріалу свердла, матеріалу, що оброблюється та геометрії свердла. В теорії різання використовують емпіричні залежності:

$$M = CMd^3f, FZ = CFd^2f \quad (9)$$

де d – діаметр свердла, мм; f – подача на оберт, мм/об.

Отже зазначимо ключове співвідношення:

$$M \propto kdFz \quad (10)$$

Так, як параметри Fz та M реагують однаково на зміну матеріалу, це означає що при $FZ = const$, маємо $M = const$. При анізотропії матеріалу при посиленні спротиву зростає питомий опір різання і показники зростають одночасно. Але система, щоб стабілізувати роботу, зменшує подачу на один оберт свердла f , та повертає FZ до заданого рівня. Як наслідок, автоматично стабілізується крутний момент різання M . Враховуючи анізотропію матеріалів наведемо більш точну формулу зв'язку:

$$M = FZd \quad (11)$$

де d – коефіцієнт, який слабо змінюється.

Важливо зазначити, що зв'язок між Fz та M може порушуватись при затупленні свердла, виходу з режиму різання, під час вібрації, сколів крайки, зміні твердого мастила тощо. При

обробці анізотропних матеріалів заздалегідь передбачити процес різання майже не можливо, через змінну структуру матеріалу, що оброблюється. Тому зазначимо це як випадкову величину збурення, де $FZ=F_0+\Delta F(t)$. Виходячи з цього модернізуємо модель механічної частини з урахуванням обробки анізотропних матеріалів:

$$mv=const-F_0+\Delta F-(ksx+csv). \quad (12)$$

Після лінеаризації отримуємо математичну модель коливальної системи із зовнішнім збудженням:

$$mx+csx+ksx=const-\Delta F(t) \quad (13)$$

Варто зазначити, що коли в процесі різання матеріал змінюється на більш жорсткіший, осьова сила FZ отримує імпульс на збільшення. Внаслідок цього система пригальмовує рух свердла вниз і через регульовану силу F_{feed} зменшує подачу на оберт свердла f . В результаті осьова сила FZ підтримується на попередньому рівні за рахунок негативного зворотного зв'язку.

Критично важливу роль відіграє стабілізація струму в режимі «*constant current (CC)*». Якщо використовувати режим стабілізації напруги «*constant voltage (CV)*», тоді електричний струм в обмотці якоря не був би постійним. Внаслідок чого змінювалась б електрична сила F_{em} і система втрачала б жорсткість в осьовій силі різання FZ . Тому саме «*constant current (CC)*» режим забезпечить умову $F_{em}=const$.

В процесі різання анізотропних матеріалів виникають ударні стрибки в осьовій силі FZ і система реагує на квазіудари як зазначено в математичній моделі (13), що повністю аналогічно ударному навантаженню з обмеженням сили.

Отже розглянуту систему адаптивного свердління анізотропних матеріалів можемо представити як «джерело сили + пружно-демпфуючий зворотний зв'язок», де електричний струм від джерела живлення якірної обмотки актуатора визначає осьову силу різання FZ , а мехатронний механізм забезпечує стабілізацію процесу свердління. Отже, математична модель мехатронного механізму, який забезпечує стабілізацію осьової сили та крутного моменту різання, може бути подана в наступному вигляді:

$$\{u=R \cdot i+L \cdot di/dt+ks \cdot dx/dt; mx=kti+mg-FZ-ksx-csx; i=I_{set}=\text{«constant current» } CC. \quad (14)$$

Висновки. Розроблено узагальнену математичну модель мехатронного шпинделя для свердління анізотропних матеріалів, що поєднує електричну, механічну та технологічну підсистеми. Показано, що робота в режимі стабілізації струму якірної обмотки забезпечує формування сталої електромагнітної сили механізму. Встановлено, що пружно-демпфуючий механізм подачі створює негативний зворотний зв'язок за навантаженням і забезпечує саморегулювання процесу. Доведено, що при анізотропії матеріалу система автоматично змінює подачу, стабілізуючи силові параметри різання. Модель може бути використана для оптимізації режимів різання та синтезу системи автоматичного керування.

MATHEMATICAL MODEL OF A MECHATRONIC SPINDLE WITH CUTTING POWER PARAMETERS AUTOMATIC ADJUSTMENT

Denys Shapovalov, Igor Zlepko,
Dr. Sci. (Engin), Professor Vasyl Larshyn
National University Odesa Polytechnic, UKRAINE
Military Academy (Odesa-city), UKRAINE

ANNOTATION. A mathematical model of a mechatronic spindle with automatic adjustment of cutting force parameters during drilling of anisotropic materials has been developed. The model combines the electrical drive subsystem (electric current stabilization mode), the mechanics of axial movement, and nonlinear cutting force. The model is suitable for analyzing the stability of a dynamic system and optimizing cutting modes.

УДК 629.3.027.3:534.1

МОДЕЛЮВАННЯ ПРУЖНОЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО АВТОМОБІЛЯ

Назарук О.В., Кішянус І.В.

канд. техн. наук, доцент Лисий О.В.

докт. техн. наук, професор, Ларшин В.П.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Військова академія (м. Одеса), Україна

АНОТАЦІЯ. Розроблено математичну модель пружної системи підвіски військового автомобіля з урахуванням пружних, демпфуючих та вимушених складових. Отримано диференціальне рівняння руху та його розв'язки для різних режимів коливань. Виведено рівняння вільних коливань як складову частину загального коливального процесу. Показано, що результуючі коливання формуються як суперпозиція вільної, демпфуючої та вимушеної складових. Встановлено залежність параметрів коливань від характеристик підвіски.

Вступ. Сучасні вимоги до безпеки та комфорту руху автомобіля зумовлюють необхідність регулярної діагностики технічного стану підвіски. Пружна система підвіски визначає контакт колеса з дорогою, динамічні навантаження на кузов та стійкість транспортного засобу. Одним із найбільш інформативних методів діагностики є аналіз вимушених вертикальних коливань, створюваних спеціалізованими вібраційними стендами. У цьому випадку параметри коливального процесу безпосередньо пов'язані з пружними та демпфуючими властивостями підвіски.

Мета роботи – моделювання і діагностика пружної системи військового автомобіля.

Основна частина роботи. Підвіска (ри. 1) призначена для забезпечення плавності ходу автомобіля, пом'якшення динамічних поштовхів та ударів, гасіння коливань, що виникають при русі автомобіля. Вона зв'язує колеса з корпусом машини. Наприклад, для машини «Козак 2М1» підвіска коліс незалежна, важільна, пружинна, з телескопічними амортизаторами двосторонньої дії [1].

Рисунок 1 – Конструкція підвіски автомобіля «Козак 2М1» [1]

На рисунку 2 позначено: 1 – кузов; 2 – пружний зв'язок; 3 – необресорений елемент; 4 – в'язкий зв'язок; m – маса кузова; m_c – маса колеса. Підвіска автомобіля «Козак 2М1» забезпечує хід колеса у вертикальній площині в межах: хід стиснення – 160 мм, хід віддачі – 172 мм [1].

Для опису вертикальних коливань використовується математична модель з одною ступенню вільності, в якій маса (або частина маси) автомобіля опирається на пружний і демпфуючий елемент (рисунок 2). Диференціальне рівняння руху, або основне рівняння руху в напрямку вертикальної осі x , де x вертикальне переміщення кузова в метрах, для автомобіля з наведеною масою m має вигляд таким чином [2]:

$$m\ddot{x}=F, \tag{1}$$

де F – сума всіх діючих сил.

Рисунок 2 – Одновісна модель підвіски автомобіля:
а – з пружними зв'язками; б – з пружними зв'язками та демпфером

Підставляємо всі сили, тобто: силу пружності kx , силу демпфування $c\dot{x}$, і вимушену силу $F_0 \sin(t)$, тоді:

$$m\ddot{x}=-kx-c\dot{x}+F_0 \sin(t), \tag{2}$$

де k і c – коефіцієнти жорсткості (Н/м) підвіски і в'язкого демпфування (Н·с/м); F_0 – амплітуда сили, що змушує (Н); ω – кругова частота збудження (рад/с).

Таким чином, стандартне рівняння вимушених коливань має вигляд:

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F_0 \sin(t) \tag{3}$$

Розв'язання даного рівняння дозволяє визначити амплітуду коливань, що встановилися та побудувати амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) системи.

Диференціальне рівняння руху кузова без демпфування і вимушеної сили, тобто опис вільних пружних коливань:

$$m\ddot{x}+kx=0 \tag{4}$$

Параметри задачі: m – маса кузова автомобіля (кг); ω_0 – власна кутова частота (рад/с); $x(0)=x_0$ – початкове зміщення маси m в момент часу $t=0$; $x'(0)=v_0$ – початкова швидкість вертикальних коливань кузова (м/с); $x(t)$ – зміщення кузова в функції часу t ; t – час; $x' = dx/dt$ і $x'' = d^2x/dt^2$ – поточні швидкість (м/с) і прискорення (м/с²) коливань кузова. З урахуванням, що кутова частота вільних коливань $\omega_0^2=km$, маємо

$$x''+\omega_0^2x=0 \tag{5}$$

Шукаємо розв'язок у вигляді експоненти: $x(t)=e^{\lambda t}$. Знайдемо похідні: $x'=e^{\lambda t}\lambda$, $x''=e^{\lambda t}\lambda^2$.

Підставимо у рівняння (5): $\lambda^2 e^{\lambda t}+\omega_0^2 e^{\lambda t}=0$. Винесемо множник $e^{\lambda t}$, тоді $\lambda^2+\omega_0^2=0$. Отже, маємо характеристичне рівняння:

$$\lambda^2+\omega_0^2=0 \tag{6}$$

Рішення цього рівняння: $\lambda = \pm i\omega_0$, де $i = -1$ – уявна одиниця в теорії комплексних чисел.

Загальний розв'язок наступний. Для комплексних коренів вигляд розв'язку рівняння (4) шукаємо як суму двох приватних рішень: $x(t)=C_1 e^{i\omega_0 t}+C_2 e^{-i\omega_0 t}$.

Скористаємося формулами Ейлера:

$$e^{i0t} = \cos 0t + i \sin 0t, \quad (7)$$

$$e^{-i0t} = \cos 0t - i \sin 0t. \quad (8)$$

Після перетворення отримуємо дійсний розв'язок:

$$x(t) = C_1 \cos 0t + C_2 \sin 0t. \quad (9)$$

Альтернативна форма запису рівняння (9):

$$x(t) = A \cos 0t + \dots \quad (10)$$

де: $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ – початкова фаза коливань.

Припустимо, що: $C_1 = A \cos \phi_0$, $C_2 = A \sin \phi_0$. Тоді $\phi_0 = \arctg C_2 / C_1$. Маємо: $C_1 = A \cos \phi_0$, $C_2 = A \sin \phi_0$. Тобто: $C_1^2 + C_2^2 = A^2 (\cos^2 \phi_0 + \sin^2 \phi_0)$. Оскільки: $\cos^2 \phi_0 + \sin^2 \phi_0 = 1$, то $C_1^2 + C_2^2 = A^2$ і $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$. Пошук констант проводимо з урахуванням, що при $t=0$ величина $x(t) = x_0 = x_0$. Маємо $C_1 = x_0$ і $C_2 = v_0$. Наприклад, якщо $x(0) = 0,1$ м, $x'(0) = v_0 = 0,2$ м/с і $\omega_0 = 2$ рад/с. Тоді $C_1 = x_0 = 0,1$ м, і $C_2 = v_0 / \omega_0 = 0,22 = 0,1$ м. Відтак, рівняння вільних коливань за рівнянням (9) має вигляд $x(t) = 0,1 \cos(2t) + 0,1 \sin(2t)$. Знаходимо A та ϕ_0 : $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = \sqrt{0,1^2 + 0,1^2} = 0,1414 \approx 0,1414$; $\phi_0 = \arctg(C_2 / C_1) = \arctg(1) = \pi/4$. Отже альтернативний запис: $x(t) = 0,1414 \cos(2t + \pi/4)$.

Висновки. Розроблено математичну модель пружної системи підвіски військового автомобіля, яка враховує дію пружних, демпфуючих і зовнішніх збурювальних сил. Отримано диференціальне рівняння вимушених коливань та показано його зв'язок із параметрами підвіски. Виведено рівняння вільних коливань, що є складовою частиною загального коливального процесу. Доведено, що результуючі коливання можуть бути представлені як суперпозиція вільної, демпфованої та вимушеної складових. Встановлено аналітичні залежності для визначення амплітуди та частоти коливань. Показано вплив коефіцієнтів жорсткості та демпфування на характер динамічної відповіді системи. Отримані результати дозволяють оцінювати технічний стан підвіски за параметрами коливань. Модель забезпечує можливість побудови амплітудно-частотних характеристик. Врахування вільної складової коливань підвищує точність діагностики. Запропонований підхід може бути використаний для оптимізації конструкції підвіски. Практичне значення роботи полягає у підвищенні безпеки та надійності експлуатації військових автомобілів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Броньова бойова колісна машина Козак 2М1. Настанова щодо експлуатування / АБОА.459327.008 НЕ. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПРАКТИКА». (2019) 528 с. <http://practika.ua>.
2. Timoshenko S. Vibrations Problems in Engineering. 2nd ed. New York: D. Van Nostrand Company, Inc., 1946. 470 p. URL: <https://archive.org/details/vibrationproblem031611mbp/page/n5/mode/2up> (дата звернення: 06.05.2026)

MODELING OF THE ELASTIC SYSTEM OF A MILITARY VEHICLE

Oleksandr Nazaruk, Ihor Kishianus,
 PhD (Engin), Associate professor Oleksandr Lysyi
 Dr. Sci. (Engin), Professor Vasyl Larshyn
 National University Odesa Polytechnic, UKRAINE
 Military Academy (Odesa-city), UKRAINE

ANNOTATION. A mathematical model of the elastic suspension system of a military vehicle is developed considering elastic, damping, and forced components. The differential equation of motion and its solutions for different vibration modes are obtained. The equation of free oscillations is derived as a component of the overall dynamic response.

СЕКЦІЯ «КОМП'ЮТЕРНІ
РОБОТОТЕХНІЧНІ
СИСТЕМИ ТА
КОМПОНЕНТИ»

СЕКЦІЯ «КОМП'ЮТЕРНІ
ІГРОВІ СИСТЕМИ»

УДК 004.67: 504.4:556.5:681.518

ОБРОБКА ТА ФІЛЬТРАЦІЯ ДАНИХ У СИСТЕМАХ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Чумаченко Н.К

д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних систем Ситніков В. С.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У дослідженні розглянуто задачу підвищення точності обробки сигналів у системах точного землеробства. Визначено проблему шумів у вимірюваних сигналах. Проведено аналіз сучасних методів фільтрації та визначено їхні переваги і недоліки. Запропоновано адаптивний метод на основі фільтра Калмана з автоматичним визначенням параметрів. Проаналізовано ефективність методу. Окреслено подальші напрямки розвитку та удосконалення запропонованого методу.

Вступ. Сучасні реалії розвитку економіки вимагають активної цифровізації всіх галузей, зокрема аграрного сектору, який тривалий час залишався недостатньо технологічно розвиненим. Зростання попиту та необхідність ефективного використання ресурсів зумовили пошук нових підходів, серед яких провідне місце займає концепція точного землеробства. Такі системи демонструють високі результати для підприємства, забезпечуючи оптимізацію ресурсів та підвищення ефективності виробництва, однак працюють у відкритому природному середовищі та піддаються впливу шумів і зовнішніх факторів, що вимагає особливої уваги до фільтрації та точності обробки сигналів. Актуальним завданням є пошук найбільш доцільного методу обробки сигналів, який враховує специфіку шумів у точному землеробстві та забезпечує надійне відновлення сигналів для прийняття ефективних управлінських рішень.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження ефективного методу фільтрації сигналів у системах точного землеробства. Для досягнення цієї мети необхідно визначити особливості шумів і спотворень у кіберфізичних системах аграрного сектору, проаналізувати існуючі методи обробки сигналів і їх переваги та обмеження, розробити модифікований метод, що врахує недоліки класичних фільтрів, провести моделювання та порівняльну оцінку ефективності розробленого методу, а також визначити подальші напрями вдосконалення алгоритмів для підвищення точності і стабільності систем точного землеробства.

Основна частина роботи. Точне землеробство є прикладом кіберфізичної системи, що поєднує інформаційні технології, аграрне виробництво та суміжні галузі тобто є міждисциплінарним напрямом. Особливої актуальності технологія набуває в екологічному контексті, адже дозволяє покращувати стан навколишнього середовища шляхом зменшення людського фактору та підвищення контролю за процесами. За даними звіту *Association of Equipment Manufacturers (АЕМ)*, точне землеробство дозволило знизити використання гербіцидів на 4 %, добрив — на 7 %, а споживання викопного палива — на 6 %, що сприяє значному скороченню викидів CO_2 та підтверджує екологічні переваги технології [1].

При розробці систем точного землеробства перед комп'ютерним інженером постає завдання створити середовище, яке є точним і стабільним. Основним викликом в розробці є вплив різноманітних факторів, які створюють шум і спотворюють сигнали, знижуючи точність роботи системи. Джерелами таких шумів є антропогенні фактори, а також типові для кіберфізичних систем технологічні перешкоди. Однак, системи точного землеробства характеризуються функціонуванням у відкритому та суворому природному середовищі. Така особливість обумовлює значний вплив погодних і кліматичних умов, що визначає специфіку алгоритмів обробки даних та відрізняє ці системи від інших кіберфізичних технологій, де зовнішні природні фактори мають менший вплив [2]. Складна структура сигналів у поєднанні з особливостями технології точного землеробства підтверджує актуальність розробки методів фільтрації, здатних задовольнити специфічні вимоги систем.

Вибір методу фільтрації обґрунтовується специфічними задачами систем точного землеробства. Для цього першочергово необхідно проаналізувати існуючі методи обробки сигналів, визначити їхні основні переваги та недоліки і обрати підхід, який найкраще відповідає

вимогам системи. В ході аналізу були розглянуті найбільш популярні методи фільтрації сигналів у кіберфізичних системах, зокрема: фільтр нижніх частот, медіанний фільтр, експоненційне згладжування та фільтр Калмана. Кожен з цих методів має свої переваги та обмеження, що визначає доцільність їх застосування в системах точного землеробства. В ході роботи проведено порівняльний аналіз розглянутих методів фільтрації за ключовими критеріями. Результати аналізу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняння методів фільтрації

Критерій	ФНЧ	Медіанний	Експоненційне згладжування	Фільтр Калмана
Простота реалізації	Висока	Середня	Висока	Низька
Обчислювальна складність	Низька	Середня	Низька	Висока
Стійкість до імпульсних шумів	Низька	Висока	Середня	Висока
Стійкість до гаусівських шумів	Висока	Низька	Висока	Висока
Стійкість до періодичних шумів	Середня	Низька	Середня	Висока
Стійкість до змішаних шумів	Середня	Середня	Середня	Висока
Адаптивність	Низька	Низька	Середня	Висока
Затримка сигналу	Висока	Низька	Середня	Низька
Чутливість до параметрів	Низька	Низька	Середня	Висока

З наведеного порівняння видно, що найбільш доцільним для застосування в системах точного землеробства є фільтр Калмана. Однак навіть цей метод має певні недоліки. Основною проблемою є висока чутливість фільтра Калмана до вибору параметрів. Їх налаштування безпосередньо залежить від досвіду і навичок розробника і не підпорядковується жодним математичним закономірностям. У разі некоректного підбору параметрів фільтр може не лише не усунути шум, а й погіршити якість сигналу, що, у свою чергу, може призвести до зниження ефективності виробництва та економічних втрат. Таким чином, виникає необхідність розробки методу, який зберігатиме всі переваги фільтра Калмана, водночас будучи більш адаптивним і стійким до змішаних шумів та некоректного налаштування параметрів.

На основі проведеного аналізу та з урахуванням визначених вимог було запропоновано адаптивний метод фільтрації, в основу якого покладено принцип роботи фільтра Калмана. Ключовою особливістю запропонованого підходу є заміна емпіричного підбору параметра коваріації шуму на його математичне визначення [3]. Такий підхід дозволяє зменшити залежність від навичок розробника, а отже робить метод простішим в реалізації та водночас підвищує точність обробки сигналів.

Для підтвердження ефективності запропонованого методу було проведено моделювання зашумленого сигналу, який піддавався обробці як класичним фільтром Калмана, так і розробленим методом. Візуальна оцінка отриманих результатів може бути недостатньо точною через суб'єктивне сприйняття змін сигналу. Точність відтворення сигналу для розробника має визначатися чисельними показниками. Для цієї мети було обрано ряд показників, які дозволяють комплексно оцінити точність відновлення сигналу: середня квадратична і абсолютна похибки, відношення сигналу до шуму і кореляція. Для спрощення оцінки було обрано нормалізований інтегральний показник якості сигналу. Замість того, щоб розглядати кожен окремих показник, їхні значення були приведені до єдиної шкали. На основі цих нормалізованих показників було розраховане середнє значення для кожного методу. Результати розрахунків наведено в табл. 2.

На основі таблиці можна зробити висновок, що розроблений метод загалом демонструє вищу ефективність відновлення сигналу та більш стабільні результати порівняно з класичним фільтром Калмана. В окремі дні класичний фільтр може показувати кращий результат, однак варто враховувати, що розроблений метод є математично визначеним і не залежить від людського фактору, тому його точність більш стабільна і передбачувана. У подальших розробках необхідно провести тестування розробленого методу на реальних даних у практичних умовах роботи систем точного землеробства для оцінки його ефективності та надійності.

Таблиця 2 - Оцінка точності фільтрації

День	Фільтр Калмана	Розроблений метод
1	0.4433	0.7072
2	0.5458	0.6577
3	0.5275	0.6347
4	0.5540	0.7195
5	0.6178	0.5495
6	0.5187	0.6532
7	0.5402	0.6159
8	0.4806	0.4201
9	0.5492	0.8127
10	0.6345	0.6583

Висновки. У ході дослідження було виявлено необхідність ефективної фільтрації сигналів у системах точного землеробства, зумовлену наявністю різномірних шумів, що суттєво впливають на достовірність вимірюваних даних. Проаналізовано існуючі методи фільтрації, у результаті чого встановлено, що вони не повною мірою задовольняють вимоги до адаптивності, точності та стійкості в умовах агросередовища. На основі цього створено адаптивний метод фільтрації, який поєднує принципи фільтра Калмана та математичне визначення параметра коваріації шуму. Визначено, що запропонований підхід забезпечує більш гнучке налаштування процесу фільтрації, підвищену точність обробки сигналів і кращу адаптацію до змінних умов середовища. Проведено експериментальні дослідження, на основі яких визначено, що розроблений метод загалом забезпечує більш точне відновлення сигналів. За отриманими результатами встановлено, що середній інтегральний показник якості перевищує класичний фільтр Калмана на 15–30 %, демонструючи вищу стабільність та меншу залежність від людського фактору. Це підтверджує доцільність застосування адаптивного підходу для підвищення ефективності та надійності управлінських рішень у системах точного землеробства. Подальші дослідження доцільно спрямувати на вдосконалення алгоритму оцінювання параметрів шуму, розширення набору адаптивних стратегій фільтрації, а також проведення тестування методу на реальних даних із сенсорних мереж, що дозволить оцінити його практичну ефективність і масштабованість у реальних умовах агропробудництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. The Environmental Benefits of Precision Agriculture Quantified. *AEM | Association of Equipment Manufacturers*. URL: <https://www.aem.org/news/the-environmental-benefits-of-precision-agriculture-quantified> (дата звернення: 21.03.2026).
2. Musa P. Wireless Sensor Networks for Precision Agriculture: A Review of NPK Sensor Implementations [Електронний ре сурс]./ Purnawarman Musa, Herik Sugeru, Eri Prasetyo Wibowo // *Sensors*. – 2023. – Т. 24, № 1. – С. 51. – Режим доступу: <https://doi.org/10.3390/s24010051> (дата звернення: 21.03.2026).
3. Брус О. О., Дікусар С. В., Ситников В. С., Яценко Т. П. Частотний аналіз пристрою, що реалізує алгоритм експоненціального згладжування / О. О. Брус, С.В. Дікусар, В. С.Ситников, Т. П. Яценко // *Управляючі системи та машини*. – 2012. – № 1. – С. 45–48.

DATA PROCESSING AND FILTERING IN PRECISION AGRICULTURE SYSTEMS

Nadiia Chumachenko

DSc, Professor, Head of the Department of Computer Systems, Valerii Sytnikov
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The study considers the problem of improving signal processing accuracy in precision agriculture systems. The issue of noise in measured signals is identified. An adaptive method based on the Kalman filter with automatic parameter determination is proposed. The effectiveness of the method is evaluated. Further directions for the development and improvement of the proposed method are outlined.

УДК 004.021:004.93:629.7

МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ НАВІГАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ GNSS-СИГНАЛІВ

Ю.М. Молодожон,

д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних систем Ситніков В.С.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. У роботі запропоновано метод забезпечення автономної навігації мобільних платформ в умовах відсутності або навмисного подавлення GNSS-сигналів. Розглянуто інтеграцію інерціальних навігаційних систем, RFID-орієнтирів як навігаційних контрольних точок та LoRa Mesh-мереж для збору та передачі даних. Обґрунтовано використання фільтра Калмана для відновлення траєкторії руху та підвищення точності визначення координат. Результати можуть бути застосовані у міській інфраструктурі та у концепції *Smart City*.

Вступ. У сучасних умовах цифрової трансформації міської інфраструктури важливого значення набуває використання технологій Інтернету речей (*IoT*) та телеметричних систем для моніторингу і управління мобільними платформами [1]. Ці рішення дозволяють здійснювати збір даних із контейнерів для відходів за допомогою датчиків заповнення, *RFID*-міток спецтранспортом з системами зчитування. Водночас ефективність таких систем залежить від надійності навігаційного забезпечення мобільних платформ, яке у більшості базується на використанні глобальних навігаційних супутникових систем (*GNSS*) [2].

В умовах радіоелектронної боротьби, глушіння або спотворення сигналів *GNSS* їх застосування є обмеженим або неможливим, що призводить до втрати точності позиціонування та зниження ефективності систем управління мобільними об'єктами.

Метою роботи є підвищення надійності навігації мобільних платформ в умовах відсутності або подавлення *GNSS*-сигналів шляхом розробки методу автономного визначення координат.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- проаналізувати обмеження існуючих методів навігації в умовах відсутності *GNSS*;
- дослідити можливості інтеграції *INS*, *RFID* та *LoRa Mesh* для автономної навігації;
- розробити структуру інтегрованої навігаційної системи;
- сформулювати модель корекції координат на основі *INS* та *RFID*;
- оцінити ефективність запропонованого методу шляхом моделювання.

Основна частина. Функціонування систем моніторингу мобільних платформ у міській інфраструктурі традиційно базується на використанні глобальних навігаційних супутникових систем (*GNSS*) [2]. Однак в умовах радіоелектронної боротьби, глушіння або спуфінгу сигналів *GNSS* їх використання може бути обмеженим або повністю неможливим, що призводить до втрати точності позиціонування або недостовірності навігаційних даних.

У таких умовах особливої актуальності набуває розробка альтернативних методів навігації, які забезпечують автономне визначення координат мобільних платформ без використання супутникових сигналів. Однією з можливих реалізацій такого підходу є використання інерціальних навігаційних систем (*INS*), які дозволяють визначати параметри руху платформи на основі даних акселерометрів та гіроскопів.

Разом із тим використання *INS* характеризується накопиченням похибки визначення координат, що потребує періодичної корекції навігаційних даних. Для вирішення цієї проблеми можуть використовуватися *RFID*-мітки, розташовані у контрольних точках міської інфраструктури, координати яких відомі заздалегідь.

Технології *RFID* традиційно застосовуються для ідентифікації об'єктів [3], але їх потенціал як навігаційних орієнтирів використовується обмежено. Водночас використання *RFID*-міток із відомими координатами дозволяє здійснювати періодичну корекцію положення мобільної

платформи [4]. Під час зчитування мобільною платформою такої мітки здійснюється уточнення координат, що дозволяє зменшити накопичену похибку інерціальної навігації.

Додатковим елементом системи є організація автономного каналу передачі телеметричних даних на основі *LoRa Mesh*-мереж [5]. Використання такої мережевої архітектури дозволяє забезпечити передачу інформації між мобільними платформами та диспетчерськими системами навіть за відсутності покриття стільникових мереж. Таким чином, інтеграція інерціальних навігаційних систем, *RFID*-орієнтирів та *LoRa Mesh*-мереж створює основу для побудови автономної системи навігації та телеметричного контролю мобільних платформ у складних умовах експлуатації. Аналіз показує відсутність інтегрованих рішень, що забезпечують надійну навігацію мобільних платформ в умовах повної відсутності *GNSS*.

На рис. 1 наведено структуру системи автономної навігації мобільної платформи на основі *INS*, *RFID* (виконують функцію навігаційних орієнтирів) та фільтра Калмана.

Рис. 1. Навігація та телеметричний контроль мобільних платформ без сигналів *GNSS*

Запропонований метод базується на інтеграції трьох основних компонентів: *INS*, *RFID* та *LoRa Mesh*.

Інерціальна навігаційна система забезпечує визначення координат мобільної платформи шляхом інтегрування даних акселерометрів та гіроскопів [2]: швидкість визначається інтегруванням прискорення; координати визначаються інтегруванням швидкості.

Основним недоліком *INS* є накопичення похибки, що зростає з часом. Для її компенсації у запропонованому методі використовуються *RFID*-мітки, розташовані в контрольних точках (на контейнерах або елементах інфраструктури) з відомими координатами, з інтервалом 5-50 м.

При зчитуванні *RFID*-мітки мобільною платформою виконується корекція координат, що дозволяє зменшити накопичену похибку *INS*. Таким чином *RFID*-мітки виконують функцію навігаційних реперів.

Для підвищення точності оцінки стану системи застосовується фільтр Калмана [6], який забезпечує оптимальне поєднання прогнозу *INS* та коригуючих вимірювань *RFID*.

$$x_k = x_{k-1} + K(z_k - Hx_{k-1}) \quad (1)$$

де, x_k – прогноз стану, отриманий на основі даних *INS*;

z_k – вимірювання координат від *RFID*-орієнтирів;

H – матриця спостереження;

K – коефіцієнт Калмана, що визначає вагу корекції.

Передача телеметричних даних реалізується за допомогою *LoRa Mesh*-мережі, що забезпечує автономний обмін інформацією між мобільними платформами та диспетчерською системою без використання стільникових мереж.

Моделювання роботи запропонованого методу проводилося для сценарію повної відсутності *GNSS*-сигналу [7]. У процесі руху мобільної платформи *INS* забезпечувала безперервне визначення координат, тоді як *RFID*-мітки виконували періодичну корекцію положення.

Результати (відображено в таблиці 1) показали, що використання *RFID*-орієнтирів дозволяє суттєво зменшити накопичення похибки та стабілізувати траєкторію руху. Передача телеметрії через *LoRa Mesh*-мережу забезпечила безперервний контроль параметрів системи навіть за відсутності традиційних каналів зв'язку.

Таблиця 1 - Результати моделювання системи навігації мобільних платформ

Показник	Базова <i>INS</i> -система	Запропонований метод
Середня похибка позиціонування	3-6 м	1,2 м
Характер похибки	кумулятивна (накопичувальна)	дискретно-коригуюча та обмежена зверху
Стабільність траєкторії	нестабільна	стабільна
Імовірність доставки телеметрії	залежить від каналу зв'язку	до 95%

Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого підходу для застосування у міському середовищі.

Висновки. Розроблено метод навігації мобільних платформ, що забезпечує безперервне позиціонування об'єктів в умовах повної відсутності *GNSS*-сигналів. В основі підходу лежить комплексна інтеграція даних інерціальної навігації, локальних *RFID*-орієнтирів та децентралізованих *LoRa Mesh*-мереж.

Доведено, що використання *RFID*-міток як навігаційних реперів дозволяє ефективно компенсувати дрейф інерціальної системи (*INS*), знижуючи середню похибку позиціонування, за результатами моделювання, на 60–80% порівняно з автономним використанням лише інерціальних датчиків. За результатами моделювання встановлено, що застосування технології *LoRa Mesh* забезпечує імовірність доставки телеметричних пакетів до 95% навіть у складних умовах міської забудови, що відповідає сучасним дослідженням ефективності *LoRa*-мереж [5].

Запропоноване рішення суттєво підвищує автономність та стійкість мобільних платформ до дестабілізуючих факторів середовища. Результати дослідження можуть бути впроваджені у сучасні системи комунального господарства, автоматизовану логістику та сервісну робототехніку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Molodozhon, Y.M., Sitnikov, V.S. and Vodichev, V.A., 2025. Models and methods of operational control and remote monitoring of mobile platforms. *Electrotechnic and computer systems*. <https://doi.org/10.15276/eltecs.44.120.2025.4>
2. Grewal, M.S. and Andrews, A.P., 2013. *Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119547860>
3. Want, R., 2006. An introduction to rfid technology. *Ieee pervasive computing*, 5(1), pp.25–33. <https://doi.org/10.1109/mpcv.2006.2>
4. Gersbach, P., Zangl, H., Faller, I. and Brasseur, G., 2021. A collision-aware mobile tag reading algorithm for rfid-based vehicle localization. *Computer networks*, 199, 108422. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108422>
5. Augustin, A., Yi, J., Clausen, T. and Townsley, W., 2016. A study of lora: long range & low power networks for iot. *Sensors*, 16(9), 1466. <https://doi.org/10.3390/s16091466>
6. Yin, Y. et al., 2023. Gns/imu fusion for robust localization using kalman filtering. *Sensors*, 23(7), 3676. <https://doi.org/10.3390/s23073676>
7. Li, H. et al., 2018. Impact of gnss spoofing attacks on ins/gnss navigation systems. *Sensors*, 18(5), 1433. <https://doi.org/10.3390/s18051433>

MODEL AND METHOD FOR INCREASING THE RELIABILITY OF NAVIGATION OF MOBILE PLATFORMS IN CONDITIONS OF DISRUPTION OF GNSS SIGNALS

Yurii Molodozhon,

dr. of technical science, professor, head of the department of computer systems, Valerii Sytnikov Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper deals with autonomous navigation of mobile platforms in GNSS-denied environments. It proposes integration of IMU, RFID-based reference points, and LoRa networks, using a Kalman filter to improve positioning accuracy and reliable trajectory reconstruction.

УДК 004.7:621.39

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЗАХИСНИМИ СИСТЕМАМИ ПРИМІЩЕНЬ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Федоренко Д. С.

кандидат технічних наук, старший викладач, Мисник Б. В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено результати проектування автономної системи безпеки на базі парадигми Edge Computing. Розроблено апаратно-програмний комплекс на базі мікроконтролера ESP32, що забезпечує детекцію витоку газу, вогню та сейсмічної активності. Особливістю розробки є стовідсоткова автономність прийняття рішень щодо перекриття інженерних магістралей без звернення до хмарних серверів. Реалізовано систему віддаленої телеметрії за протоколом MQTT.

Вступ. Забезпечення техногенної безпеки приміщень є критично важливим завданням сучасної комп'ютерної інженерії. Існуючі масові рішення (*Xiaomi, TuYa*) мають суттєвий недолік — залежність від хмарних сервісів та стабільності інтернет-з'єднання. У надзвичайних ситуаціях, що супроводжуються знеструмленням або деградацією мережі, такі системи втрачають функціональність. Актуальність роботи полягає у створенні відмовостійкої системи, де логіка управління реалізована безпосередньо на «грані» мережі (*Edge Computing*), що гарантує миттєву реакцію на загрози незалежно від зовнішніх факторів.

Мета роботи. Метою дослідження є підвищення рівня автономності та надійності систем захисту приміщень шляхом розробки кіберфізичного комплексу на базі *ESP32*. Для досягнення мети вирішено наступні завдання: 1) аналіз недоліків сучасних *IoT*-систем; 2) проектування електричних схем; 3) апаратна та програмна реалізація алгоритмів автономного реагування.

Основна частина роботи. Аналіз предметної області показав, що професійні системи є високовартісними, а побутові — недостатньо автономними. Порівняльні характеристики наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз існуючих систем безпеки

Характеристика	Побутові (<i>Xiaomi</i>)	Професійні (<i>Ajax</i>)	Власна розробка
Архітектура	Хмарна (Cloud)	Хаб + Хмара	Гранична (<i>Edge</i>)
Робота без Інтернету	Неможлива	Часткова	Повна автономність
Відкритість	Закрита	Закрита	Відкрита (<i>Open Source</i>)
Вартість	Низька	Висока	Низька (бюджетна)

Сенсорний каскад системи побудовано з урахуванням специфіки фізичних загроз. Для детекції горючих газів застосовується напівпровідниковий газоаналізатор *MQ-2*, який підключено до 12-бітного аналого-цифрового перетворювача (АЦП) мікроконтролера. Це дозволяє не лише фіксувати факт витоку, але й динамічно відстежувати концентрацію газу в ppm (частин на мільйон). Оптичний датчик полум'я *KY-026* реагує на інфрачервоне випромінювання (довжина хвилі 760–1100 нм), забезпечуючи мілісекундну реакцію на відкритий вогонь. Для фіксації сейсмічної активності задіяно вібродатчик *SW-420*, а для усунення апаратного брязкоту його контактів програмно реалізовано алгоритм часової селекції (*debouncing*). Основним обчислювальним ядром та контролером периферії виступає мікроконтролер *ESP32*. Його симетрична двоядерна архітектура дозволяє ефективно розпаралелити критичні завдання на рівні операційної системи реального часу (*FreeRTOS*). Одне ядро (*PRO_CPU*) виділено виключно під безперервний моніторинг показників із датчиків та генерацію ШІМ-сигналу для апаратного керування сервоприводом *SG90*. Інше ядро (*APP_CPU*) повністю ізольоване для обслуговування мережевого стеку *Wi-Fi*, криптографії та підтримки зв'язку за протоколом *MQTT*. Такий підхід

унеможливиє блокування або зависання локальної системи безпеки навіть у випадку тривалих мережевих затримок.

Час автономної реакції системи на загрозу розраховується за формулою (1):

$$T_{\Sigma} = t_{sense} + t_{proc} + t_{act} \quad (1)$$

де T_{Σ} — загальний час від виникнення загрози до фізичного перекриття магістралі;

t_{sense} — час детекції порогового значення відповідним сенсором;

t_{proc} — час виконання логічних операцій ядром мікроконтролера *ESP32*;

t_{act} — час механічного спрацювання сервоприводу *SG90*.

Завдяки архітектурі граничних обчислень відсутня мережева затримка (запит до хмарного сервера), тому загальний час реакції у розробленій системі зведено до мінімуму.

Проектування системи базується на принципі локальної обробки даних. У разі виникнення загрози, мікроконтролер генерує ШІМ-сигнал для сервоприводу, який фізично перекриває кран. Принципову схему розробленого пристрою наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Принципова електрична схема підключення компонентів до мікроконтролера ESP32

Для забезпечення надійного дистанційного моніторингу телеметрія передається за протоколом *MQTT* (*Message Queuing Telemetry Transport*). Вибір даного стандарту обумовлений його архітектурою «публікація-підписка» (*Publish/Subscribe*) та мінімальними накладними витратами трафіку, що критично важливо в умовах низької пропускної здатності мережі. Організація мережевої взаємодії передбачає надсилання інкапсульованих пакетів із поточними показниками датчиків на брокер повідомлень. Паралельно з протоколом *MQTT*, в архітектуру системи інтегровано програмний модуль взаємодії з *Telegram Bot API* через захищене *HTTPS*-з'єднання. Це забезпечує миттєву доставку адресних *push*-сповіщень про аварійні події безпосередньо на смартфон користувача без необхідності розробки та встановлення сторонніх додатків. Крім того, реалізовано механізм двосторонньої комунікації: користувач має можливість не лише отримувати тривожні сповіщення, але й надсилати керуючі команди (наприклад, запит

актуального статусу системи або примусове дистанційне відкриття запірної арматури після усунення аварії).

Враховуючи специфіку надзвичайних ситуацій, які часто супроводжуються раптовим знеструмленням об'єктів, апаратна частина комплексу використовує незалежне буферне живлення.

Висновки. У результаті виконання роботи створено діючий кіберфізичний макет автономної системи безпеки на базі парадигми граничних обчислень. Кількісні оцінки, проведені під час тестування, підтвердили високу ефективність розробки: час спрацювання виконавчих механізмів скорочено на 40% порівняно з існуючими хмарними аналогами за умов нестабільного бездротового зв'язку. Досягнуто 100% автономності прийняття рішень апаратним ядром пристрою без звернення до зовнішніх серверів. Запропонована система є економічно доцільною, відмовостійкою та повністю готовою до впровадження як у приватних житлових, так і в промислових чи складських приміщеннях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ESP32 Series Datasheet. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf (дата звернення: 24.04.2026).
2. MQTT Version 3.1.1. OASIS Standard. URL: <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html> (дата звернення: 24.04.2026).
3. Buyya R., Dastjerdi A. V. Internet of Things: Principles and Paradigms. Morgan Kaufmann, 2016. 378 p.

MANAGEMENT SYSTEM FOR ROOM PROTECTION SYSTEMS IN EMERGENCY SITUATIONS

Fedorenko D. S.

PhD in Engineering, Senior Lecturer, Mysnyk B. V.

Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents the design of an autonomous security system based on the Edge Computing paradigm. A hardware-software complex based on the ESP32 microcontroller has been developed to detect gas leaks, fire, and seismic activity. The key feature is the 100% autonomy of decision-making regarding the shutdown of engineering lines without cloud server requests.

УДК 004.896

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЙОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ АВТОНОМНИХ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ

Бучка В.М.

к.т.н., доцент, Стрельцов О. В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено результати вдосконалення методів децентралізованого управління групами автономних мобільних роботів. Запропоновано модифікований алгоритм на основі моделі Voids із впровадженням нелінійних сил сепарації та адаптивних вагових коефіцієнтів. Описано архітектуру симуляційного середовища на базі технологічного стека Unity DOTS, що дозволяє моделювати понад 200 агентів у реальному часі. Визначено кількісні метрики ефективності управління роєм.

Вступ. Розвиток сучасної робототехніки характеризується переходом від проектування складних одиничних агентів до створення систем, що складаються з великої кількості простих автономних платформ. Ройова робототехніка (*Swarm Robotics*) дозволяє вирішувати задачі, які є недоступними для поодиноких роботів через обмеження в радіусі дії або обчислювальних ресурсах. Основною особливістю ройових систем є децентралізація: група роботів здатна виконувати складні глобальні завдання на основі лише локальних взаємодій між сусідами та навколишнім середовищем. Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю підвищення стабільності групового управління в умовах складних динамічних середовищ. Існуючі методи часто стикаються з проблемою втрати зв'язності рою або низькою швидкістю збіжності до цілі при наявності великої кількості перешкод, що потребує вдосконалення математичних моделей та алгоритмів управління.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення ефективності та робастності виконання спільних завдань групою автономних мобільних роботів шляхом вдосконалення математичних моделей децентралізованого управління та їх реалізації у високопродуктивному симуляційному середовищі. Для досягнення мети вирішено завдання аналізу існуючих алгоритмів зграйної поведінки, обґрунтування вибору технологічного стека та розробки модифікованого методу взаємодії агентів.

Основна частина роботи. Огляд предметної області показує, що більшість існуючих систем управління базуються на класичних алгоритмах Voids Крейга Рейнольдса або оптимізації роєм часток (PSO). Проте базові реалізації мають суттєві недоліки: вони часто демонструють низьку стійкість до динамічних перешкод та схильність до «зациклення» рою навколо локальних центрів мас.

Для порівняння функціональних можливостей існуючих методів у таблиці 1 наведено їх характеристики.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика методів групового управління

Критерій порівняння	Потенційні поля (<i>APF</i>)	Динамічне вікно (<i>DWA</i>)	Реципрокні перешкоди (<i>RVO</i>)
Обчислювальні витрати	Мінімальні	Високі	Середні
Стійкість до осциляцій	Низька	Середня	Висока
Локальні мінімуми	Присутні	Відсутні	Відсутні

Вибір технологічного стека для власної розробки обґрунтований необхідністю обробки великої кількості агентів у режимі реального часу. На відміну від традиційного об'єктно-орієнтованого підходу (*OOP*), який створює високе навантаження на пам'ять через фрагментацію та роботу *Garbage Collector*, у роботі використано *Unity DOTS (Data-Oriented Technology Stack)*. Застосування *ECS (Entity Component System)* дозволяє оптимізувати використання кешу

процесора шляхом лінійного розташування даних у пам'яті, а *C# Job System* забезпечує безпечне паралельне обчислення навігаційних векторів на всіх 12 потоках процесора *AMD Ryzen 5 7500F*.

Проектування власної *IT*-розробки базується на створенні інтелектуального контролера *SwarmBrain*. Результиуючий вектор швидкості V_{result} для кожного агента розраховується як зважена сума сил взаємодії:

$$V_{result} = w_{sep}V_{sep} + w_{align}V_{align} + w_{coh}V_{coh} + w_{goal}V_{goal} + w_{obs}V_{obs} \quad (1)$$

де w_{sep} — відповідні вагові коефіцієнти, які у вдосконаленому алгоритмі визначаються як функції від щільності рою та відстані до найближчих перешкод. Вдосконалений алгоритм сепарації використовує нелінійну експоненціальну функцію затухання, що дозволяє різко збільшувати силу відштовхування при критичному наближенні агентів один до одного, мінімізуючи кількість фізичних зіткнень.

Особлива увага при проектуванні підсистеми сприйняття була приділена імітації обмежених ресурсів реальних сенсорів. Кожен автономний агент генерує динамічну локальну карту перешкод у реальному часі, використовуючи масив променів (*Raycast*), що розгортаються у секторі 360 градусів. Алгоритм обробки сенсорних даних фільтрує отриману інформацію, виділяючи лише критичні точки зближення. Це дозволяє уникнути перевантаження обчислювальної системи та забезпечує принцип децентралізації, де рішення приймаються без знання глобальної топології лабіринту. Впровадження такої моделі дозволило досягти високої плавності маневрування навіть за умови швидкої зміни конфігурації перешкод, що імітує роботу реальних лідарних систем у динамічних умовах

Для предиктивного обходу перешкод впроваджено логіку «динамічного коридору» на основі даних віртуальних сенсорів (*Raycasting*), що імітують роботу лазерних далекомірів. Кожен агент наділений набором променів, які опитують навколишній простір, формуючи локальну карту прохідності. Це дозволяє реалізувати принцип локальності сприйняття, який є базовим для ройового інтелекту. Завдяки цьому рішенню група роботів може «обтікати» складні архітектурні об'єкти, зберігаючи загальну зв'язність та темп руху.

Особливістю програмної реалізації є використання *Burst Compiler*, який транслює IL-код у високоефективні машинні інструкції. Це критично важливо для математично ємних алгоритмів при моделюванні великих груп. Фізична оболонка агентів базується на компоненті *Rigidbody*, що дозволяє здійснювати переміщення через прикладання сил та моментів, забезпечуючи реалістичну інерцію та колізії у середовищі *NVIDIA PhysX*.

Експериментальна частина дослідження включала серію симуляційних запусків за різними сценаріями: тест на масштабованість (від 10 до 200 агентів), проходження через вузькі проходи («пляшкове шийку») та рух у динамічному середовищі з перешкодами, що раптово з'являються. Для збору статистичних даних використано модуль телеметрії, який реєструє траєкторії руху та енергетичні витрати агентів у режимі реального часу.

Методика проведення експериментальних досліджень базувалася на ітераційному підході з поступовим ускладненням умов симуляції. Було розроблено серію сценаріїв, що включали проходження роєм вузьких коридорів, де виникає ефект «пляшкового шийка», та маневрування серед рухомих об'єктів. Для забезпечення статистичної достовірності результатів кожен сценарій запускався 50 разів із випадковою генерацією початкових позицій агентів. Модуль телеметрії фіксував відхилення кожного робота від оптимальної траєкторії та обчислював середню щільність групи протягом усього часу виконання місії. Такий підхід дозволив кількісно оцінити вплив модифікованого правила сепарації на стабільність структури рою та підтвердити відсутність небажаних осциляцій, які часто виникають у класичних мультиагентних моделях при щільному компонуванні

Висновки. У результаті проведеного дослідження було вдосконалено метод децентралізованого управління ройовою поведінкою автономних мобільних роботів. Завдяки впровадженню адаптивних вагових коефіцієнтів та нелінійної функції відштовхування вдалося

розв'язати проблему локальних мінімумів та зациклення агентів у складних середовищах. Кількісний аналіз результатів моделювання підтвердив, що запропонована модифікація забезпечує стабільність зв'язності рою на рівні 95–98% навіть при проходженні складних перешкод. Використання технологічного стека *Unity DOTS* дозволило досягти безпрецедентної продуктивності: час розрахунку одного кроку симуляції для 200 агентів не перевищує 2 мс, що є критично важливим для систем реального часу. Таким чином, мета роботи досягнута, а розроблений програмний комплекс може слугувати надійною платформою для апробації алгоритмів перед їх впровадженням на реальні фізичні платформи. Подальші дослідження будуть спрямовані на впровадження методів машинного навчання для автоматичної оптимізації параметрів взаємодії в екстремальних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Reynolds C. W. Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model. ACM SIGGRAPH Computer Graphics. 1987. Vol. 21, No. 4. P. 25–34.
- 2.Kennedy J., Eberhart R. Particle swarm optimization. Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks. Perth, WA, Australia, 1995. Vol. 4. P. 1942–1948.
- 3.Khatib O. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. The International Journal of Robotics Research. 1986. Vol. 5, No. 1. P. 90–98.
- 4.Fox D., Burgard W., Thrun S. The dynamic window approach to collision avoidance. IEEE Robotics & Automation Magazine. 1997. Vol. 4, No. 1. P. 23–33.
- 5.van den Berg J., Lin M., Manocha D. Reciprocal Velocity Obstacles for real-time multi-agent navigation. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Pasadena, CA, USA, 2008. P. 1928–1935.
- 6.Beni G., Wang J. Swarm Intelligence in Cellular Robotic Systems. NATO ASI Series. 1991. Vol. 102. P. 703–712.
- 7.Van der Berg J., Guy S. J., Lin M., Manocha D. Reciprocal n-Body Collision Avoidance. Robotics Research. 2011. Vol. 70. P. 3–19.
- 8.Brambilla M., Ferrante E., Birattari M., Dorigo M. Swarm robotics: a review from the swarm engineering perspective. Swarm Intelligence. 2013. Vol. 7, No. 1. P. 1–41.
- 9.Albani D., Manoni T., Arik S., Nardi D., Ferrante E. Field Deployment of a Low-Cost UAV Swarm for Forest Fire Detection. International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2017. P. 1386–1395.
10. Ткачов В. М. Аналіз алгоритмів децентралізованого керування в мультиагентних системах. Радіоелектронні і комп'ютерні системи. 2023. № 2. С. 102–110.
11. Олійник О. О., Кондратюк В. М. Математичне моделювання групового управління мобільними роботами. Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки. 2022. № 1 (89). С. 45–52.
12. Unity Technologies. Data-Oriented Technology Stack (DOTS). URL: <https://unity.com/dots> (дата звернення: 24.02.2026).

IMPROVEMENT OF DECENTRALIZED CONTROL METHODS FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOT SWARM BEHAVIOR

Buchka V. M.,

Cand. Sc., Assoc. Prof. Streltsov O. V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper presents the development of an improved decentralized control method for autonomous mobile robot swarms. By modifying the Boids algorithm with non-linear separation forces and adaptive weight coefficients, increased group robustness in dense obstacle environments was achieved. The implementation using Unity DOTS ensures high-performance simulation for large-scale multi-agent systems. Quantitative metrics confirm the efficiency of the proposed approach in maintaining swarm connectivity.

УДК 004.89

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ШУМОПОДАВЛЕННЯ МОВНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРИ U-NET

Бажак О. Г.,

к.т.н., доцент, Ступень П. В.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто особливості розробки системи інтелектуального шумоподавлення мовних сигналів на основі архітектури U-Net. Проведено аналіз сучасних методів очищення аудіосигналів та обґрунтовано вибір згорткової архітектури U-Net. Реалізовано програмне забезпечення для навчання та тестування нейромережевої моделі. Виконано оцінювання якості очищення аудіосигналів за допомогою метрик SNR, PESQ та STOI.

Вступ. У сучасних системах цифрової обробки мовлення проблема шумоподавлення є однією з найважливіших задач. Наявність сторонніх шумів значно погіршує якість аудіосигналу, знижує ефективність систем автоматичного розпізнавання мовлення, голосових асистентів та телекомунікаційних сервісів. Класичні методи шумоподавлення мають обмежену ефективність в умовах складних акустичних середовищ, тому все більшого поширення набувають нейромережеві підходи. Однією з найбільш перспективних архітектур для задач обробки спектрограм є *U-Net*, яка забезпечує високу якість реконструкції сигналу завдяки використанню *skip-connections* та багаторівневого виділення ознак.

Мета роботи. Метою роботи є розробка системи інтелектуального шумоподавлення мовних сигналів на основі архітектури *U-Net* та дослідження ефективності її використання для очищення зашумлених аудіосигналів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: провести аналіз сучасних методів шумоподавлення, реалізувати архітектуру *U-Net* для обробки спектрограм, виконати навчання нейромережевої моделі та оцінити якість очищення аудіосигналів за допомогою об'єктивних метрик.

Основна частина роботи. Задача шумоподавлення мовних сигналів є однією з основних у сфері цифрової обробки аудіо. Основною метою шумоподавлення є виділення корисного мовного сигналу та пригнічення шумових компонент без суттєвого спотворення мовлення. Сучасні методи шумоподавлення поділяються на класичні алгоритмічні підходи та нейромережеві методи.

До класичних методів належать спектральне віднімання, фільтрація Вінера та адаптивна фільтрація [1]. Метод спектрального віднімання базується на оцінюванні спектра шуму та його відніманні від спектра зашумленого сигналу. Перевагою такого підходу є простота реалізації, однак він погано працює при нестационарних шумах і може створювати додаткові артефакти.

Фільтрація Вінера ґрунтується на мінімізації середньоквадратичної похибки між очищеним та еталонним сигналами. Коефіцієнт фільтра визначається формулою 1.

$$H_f = S_f^2 / (S_f^2 + N_f^2), \quad (1)$$

де S_f – спектр корисного сигналу, N_f – спектр шуму.

Даний метод забезпечує кращу якість очищення, однак його ефективність залежить від точності оцінювання шуму.

Останніми роками значного поширення набули нейромережеві методи шумоподавлення [2]. Згорткові нейронні мережі (*CNN*) дозволяють ефективно виділяти локальні часово-частотні ознаки спектрограм та забезпечують кращу якість очищення порівняно з класичними алгоритмами. Для задач реконструкції сигналу також використовуються автоенкодера (*Denoising Autoencoder*), здатні відновлювати чистий сигнал із зашумленого входу.

Однією з найбільш ефективних архітектур для задач шумоподавлення є *U-Net*. Її особливістю є використання *skip-connections*, які передають інформацію між *encoder*- та *decoder*-

рівнями. Це дозволяє зберігати дрібні деталі спектрограми та підвищує якість реконструкції мовного сигналу. Завдяки поєднанню згорткових шарів, *downsampling* та *upsampling* *U-Net* демонструє високу ефективність при роботі зі складними нестационарними шумами.

Порівняльний аналіз сучасних методів показує, що класичні алгоритми мають меншу обчислювальну складність, однак поступаються нейромережевим моделям за якістю очищення сигналу [3]. Саме тому для розробленої системи шумоподавлення було обрано архітектуру *U-Net*, яка забезпечує ефективне пригнічення шуму та збереження структури мовлення.

Для реалізації системи шумоподавлення було використано мову програмування *Python* та бібліотеку *PyTorch*. Система працює зі спектрограмами мовних сигналів, представленими у форматі *.npy*. Вхідними даними є зашумлені спектрограми, а вихідними – очищені еталонні спектрограми.

На етапі попередньої обробки виконується завантаження наборів даних, нормалізація значень та приведення вхідних даних до формату $[N, I, F, T]$, де N – кількість прикладів, F – кількість частотних компонент, T – часові фрейми. Нормалізація даних забезпечує стабільність процесу навчання нейронної мережі та покращує збіжність алгоритму оптимізації.

Основою системи є архітектура *U-Net*, яка складається з *encoder*-блоків, *bottleneck*-рівня та *decoder*-блоків. *Encoder* виконує виділення ознак та зменшення просторової розмірності спектрограми. Кожен *encoder*-блок містить дві згорткові операції з ядром 3×3 , після яких застосовуються нормалізація *InstanceNorm2d* та функція активації *ReLU*. Після згорткових шарів виконується операція *MaxPooling*, що забезпечує *downsampling* та дозволяє моделі виділяти більш глобальні ознаки мовного сигналу.

У роботі реалізовано два *encoder*-рівні. Перший рівень перетворює один вхідний канал у 16 карт ознак, а другий – із 16 у 32 карти ознак. Після *encoder*-частини виконується *bottleneck*-обробка, яка формує найбільш абстрактне представлення спектрограми та збільшує кількість каналів до 64. *Bottleneck*-рівень дозволяє моделі виявляти складні закономірності між шумом та корисним мовним сигналом.

Decoder-частина виконує поступове відновлення просторової структури спектрограми. Для збільшення розмірності використовується *bilinear upsampling*, після чого результати об'єднуються з відповідними картами ознак *encoder*-рівнів за допомогою *skip-connections*. Такий підхід дозволяє передавати високодеталізовану інформацію безпосередньо до *decoder*-блоків та зменшує втрати корисних компонент мовлення.

Принцип роботи *skip-connections* можна подати у вигляді, як у формулі 2.

$$F_{dec} = \text{Concat}(F_{enc}, F_{up}), \quad (2)$$

де F_{enc} – карти ознак *encoder*-рівня, F_{up} – результат *upsampling*, F_{dec} – вхід *decoder*-блоку.

Використання *skip-connections* є однією з ключових переваг *U-Net*, оскільки дозволяє ефективно відновлювати дрібні деталі спектрограми та покращувати якість очищення сигналу.

Для вирівнювання розмірностей спектрограм у *decoder*-частині реалізовано спеціальну функцію *padding*, оскільки після операцій *pooling* та *upsampling* розміри карт ознак можуть незначно відрізнятися. Це забезпечує коректне виконання операції конкатенації між *encoder*- та *decoder*-рівнями.

На виході мережі використовується згортковий шар із ядром 1×1 , який формує одноканальну очищену спектрограму. Такий підхід дозволяє зменшити кількість параметрів моделі та отримати результат тієї ж розмірності, що і вхідні дані.

Навчання нейронної мережі виконується із використанням функції втрат *MSELoss*, яка визначає середньоквадратичну похибку між очищеною та еталонною спектрограмами (формула 3).

$$MSE = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad (3)$$

де y_i – еталонне значення спектрограми, \hat{y}_i – прогноз моделі.

Використання *MSE* дозволяє мінімізувати різницю між відновленим та оригінальним сигналами.

Для оптимізації параметрів мережі застосовується алгоритм *Adam* зі швидкістю навчання $3 \cdot 10^{-4}$. Додатково використовується *scheduler ReduceLROnPlateau*, який автоматично зменшує швидкість навчання при відсутності покращення *validation loss* протягом декількох епох. Це дозволяє підвищити стабільність навчання та уникнути застрягання в локальних мінімумах.

З метою запобігання нестабільності градієнтів реалізовано механізм *gradient clipping*, який обмежує максимальне значення норми градієнта. Це особливо важливо при навчанні глибоких нейронних мереж та сприяє більш стабільному оновленню вагових коефіцієнтів.

Для оцінювання ефективності системи використовуються метрики *SNR*, *PESQ* та *STOI*. Метрика *SNR* визначає співвідношення потужності корисного сигналу до шуму (формула 4).

$$SNR=10\log\frac{P_{ref}}{P_{sig}}, \quad (4)$$

де *ref* – еталонний сигнал, *sig* – відновлений сигнал.

Підвищення значення *SNR* свідчить про ефективніше пригнічення шуму. Метрика *PESQ* оцінює суб'єктивну якість мовлення, а *STOI* характеризує рівень розбірливості мовлення після очищення.

Результати виконання моделі виглядають наступним чином. Підвищення *SNR* складає 3,7519, що свідчить про те, що *U-Net* ефективно пригнічує фізичну енергію фонового шуму. Оцінка *PESQ* складає 2,3709. Алгоритм *PESQ* оцінює звук як «чистіший» і приємніший на слух (менше різких артефактів), оскільки сильне згладжування прибирає дратівливий металевий шум, хоча і робить звук глухим. Метрика *STOI* дорівнює 0,1154, що є критичним провалом. Попри те, що *U-Net* мав би зберігати структуру за рахунок *skip-connections*, поточна конфігурація руйнує фонетичні ознаки. Звук стає практично нерозбірливим для людини.

Висновки. У роботі розроблено систему інтелектуального шумоподавлення мовних сигналів на основі архітектури *U-Net*. Проведено реалізацію повного циклу обробки аудіоданих, що включає попередню обробку спектрограм, навчання нейромережевої моделі, тестування та оцінювання результатів. Використання архітектури *U-Net* дозволило забезпечити ефективне очищення аудіосигналів від шуму, проте суттєво погіршує розбірливість мовлення через ефект надмірного згладжування. Щоб розкрити потенціал *U-Net*, імовірно, необхідно змінити гіперпараметри, зменшити агресивність стиснення або додати *STOI* безпосередньо у функцію втрат під час навчання (*STOI-aware loss function*), щоб змусити модель берегти структуру мови.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Loizou P. C. Speech enhancement: theory and practice. 2nd ed. Boca Raton : CRC Press, 2013. 716 p.
2. Wang D., Chen J. Supervised Speech Separation Based on Deep Learning: An Overview // IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2018. Vol. 26, № 10. P. 1702–1726. URL: <https://arxiv.org/abs/1708.07524> (дата звернення: 07.05.2026).
3. Xu Y., Du J., Dai L.-R., Lee C.-H. A regression approach to speech enhancement based on deep neural networks // IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2015. Vol. 23, № 1. P. 7–19. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1109/TASLP.2014.2364452> (дата звернення: 07.05.2026).

AN INTELLIGENT SPEECH SIGNAL NOISE REDUCTION SYSTEM DEVELOPMENT BASED ON THE U-NET ARCHITECTURE

Bazhak O. H.,

PhD, Associate Professor, Stupen P. V.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the development features of an intelligent speech signal noise reduction system based on the U-Net architecture. Modern methods of speech enhancement were analyzed and the choice of the U-Net convolutional architecture was substantiated. Software for neural network model training and testing was implemented. The quality of speech enhancement was evaluated using SNR, PESQ and STOI metrics.

УДК 629.73:004.896:519.8

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЄМ БПЛА НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІВ КОЛЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Захарченко Д.В.

доктор філософії, доцент каф. інформаційних систем Іванов О.В.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. У тезах представлено методику децентралізованого управління роєм безпілотних літальних апаратів на основі алгоритмів колективної поведінки. Проведено аналіз існуючих підходів ройового управління, визначено їх переваги та обмеження. Запропоновано методику, що базується на алгоритмах *flocking*, локальної взаємодії агентів та децентралізованого прийняття рішень, яка забезпечує координацію рою, адаптацію до динамічного середовища та стійкість до втрати окремих агентів.

Вступ. У сучасних умовах безпілотні літальні апарати активно використовуються для моніторингу, пошуково-рятувальних операцій, логістики та збору даних. Значний інтерес становлять системи ройового управління БПЛА, у яких група дронів здатна виконувати спільні завдання без централізованого контролю. Такий підхід підвищує ефективність, стійкість і масштабованість системи. Перспективним напрямом є використання алгоритмів колективної поведінки, натхненних природними системами. Проте існуючі методи мають проблеми координації, уникнення зіткнень та адаптації до змін середовища. Тому актуальною є розробка методики децентралізованого управління роєм БПЛА.

Мета роботи. Метою роботи є розробка методики децентралізованого управління роєм БПЛА на основі алгоритмів колективної поведінки, що забезпечує ефективну координацію агентів, адаптацію до динамічного середовища та стійкість системи до втрати окремих елементів рою. Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати існуючі алгоритми децентралізованого управління роєм БПЛА;
- провести порівняльний аналіз алгоритмів і виділити проблематику дослідження;
- запропонувати методику децентралізованого управління роєм БПЛА на основі алгоритмів колективної поведінки.

Основна частина роботи. Ройові системи безпілотних літальних апаратів є перспективним напрямом розвитку автономних систем та багатоагентних технологій. Використання групи БПЛА дозволяє ефективно виконувати задачі моніторингу територій, пошуку об'єктів, аналізу навколишнього середовища та координації дій у динамічних умовах. На відміну від централізованих систем, децентралізований підхід забезпечує вищу стійкість до відмов окремих агентів, кращу масштабованість та можливість автономної адаптації рою до змін середовища.

Основою подібних систем є алгоритми колективної поведінки, натхненні природними системами, такими як зграї птахів, косяки риб та колонії мурах. Подібні алгоритми дозволяють формувати узгоджену поведінку рою на основі простих локальних правил взаємодії між агентами без використання центрального вузла керування.

На основі аналізу сучасних підходів було виділено такі основні алгоритми децентралізованого управління роєм БПЛА:

– *Boids* [1] – модель колективної поведінки, заснована на правилах уникнення зіткнень, узгодження напрямку руху та підтримки згуртованості рою. Перевагами підходу є простота реалізації та хороша масштабованість, проте алгоритм має обмежену адаптивність у складних динамічних середовищах;

– *Particle Swarm Optimization (PSO)* [2] – алгоритм ройової оптимізації, у якому агенти змінюють поведінку на основі власного досвіду та інформації про найкращий стан рою. Забезпечує ефективний пошук цілей і оптимізацію маршрутів, однак при великій кількості агентів може збільшувати обчислювальну складність;

– *Ant Colony Optimization (ACO)* [3] – алгоритм, натхненний поведінкою мурах, що використовується для пошуку оптимальних маршрутів та розподілу задач між агентами.

Перевагою є ефективність у задачах навігації, проте алгоритм потребує значного обсягу обміну інформацією між агентами;

– *Flocking algorithms* [4] – група алгоритмів, орієнтованих на координацію руху рою та підтримання стабільної структури групи. Забезпечують природну поведінку рою та ефективний розподіл агентів у просторі, однак потребують точного налаштування параметрів взаємодії;

– *Consensus algorithms* [5] – алгоритми узгодження станів агентів, які дозволяють рою приймати спільні рішення без централізованого керування. Основною перевагою є стійкість до втрати окремих елементів системи, проте ефективність алгоритму значною мірою залежить від стабільності комунікації між агентами;

– *Artificial Potential Field (APF)* [6] – метод навігації, у якому цілі формують сили притягання, а перешкоди — сили відштовхування. Алгоритм дозволяє ефективно реалізовувати уникнення перешкод у режимі реального часу, однак може створювати проблему локальних мінімумів;

– *Genetic Algorithms (GA)* [7] – еволюційний підхід до оптимізації поведінки рою та побудови маршрутів. Перевагою є можливість знаходження ефективних рішень у складних середовищах, проте алгоритм потребує значних обчислювальних ресурсів;

– *Reinforcement Learning approaches* [8] – підходи, засновані на навчанні з підкріпленням, у яких агенти адаптують поведінку на основі отриманого досвіду. Такі алгоритми демонструють високу адаптивність та здатність працювати у складних динамічних умовах, однак потребують великого обсягу навчальних даних та часу на тренування моделей.

На основі проведеного порівняльного аналізу (табл. 1) можна зробити висновок, що не існує універсального алгоритму децентралізованого управління роєм БПЛА, який одночасно забезпечував би низьку обчислювальну складність, високу масштабованість та максимальну якість глобальної оптимізації. Прості моделі, такі як *Boids* та *APF*, демонструють високу ефективність з точки зору реалізації та масштабування, однак мають обмежену адаптивність і якість прийняття рішень. Натомість більш складні підходи, зокрема *ACO*, *GA* та *Multi-Agent RL*, забезпечують кращі результати оптимізації, але характеризуються підвищеними обчислювальними витратами та складністю впровадження. Отримані результати підтверджують доцільність використання гібридних підходів для задач ройового управління БПЛА в динамічних середовищах.

Таблиця 1 – Порівняння алгоритмів децентралізованого управління роєм БПЛА

Метод	Обчислювальна складність	Масштабованість (N агентів)	Стійкість до втрати агентів	Якість глобальної оптимізації	Вимоги до комунікаційної мережі
Boids	$O(N^2)$ (локальні взаємодії)	Висока	Середня	Середня	Низькі (локальні зв'язки)
PSO	$O(N \cdot D)$	Середня	Середня	Висока	Середні (глобальний обмін найкращим станом)
ACO	$O(N \cdot E)$	Середня	Висока	Висока	Високі (інтенсивний обмін інформацією)
Flocking	$O(N^2)$	Висока	Середня	Середня	Низькі (локальні правила взаємодії)
Consensus	$O(N \cdot k)$	Висока	Висока	Висока	Середні–високі (залежить від топології графа)
APF	$O(N)$	Висока	Середня	Середня	Дуже низькі (локальні поля)
GA	$O(P \cdot G)$	Середня	Висока	Висока	Низькі (офлайн обчислення)
RL (Multi-Agent)	Висока (training)	Висока	Висока	Дуже Висока	Середні (залежить від архітектури середовища)

Можна запропонувати наступну методику децентралізованого управління роєм БПЛА, що складається з 6 етапів.

Етап 1. Формування та підготовка сценаріїв середовища (умовний «датасет»). На цьому етапі здійснюється створення набору симульованих сценаріїв роботи рою БПЛА. Формуються різні конфігурації середовища, включаючи кількість агентів, типи перешкод, цільові точки та динамічні зміни умов. Також задаються параметри поведінки агентів для подальшого тестування алгоритмів.

Етап 2. Ініціалізація середовища та рою. Задаються початкові координати БПЛА, їхні швидкості, радіуси взаємодії та параметри зв'язку між агентами. Формується початкова структура рою.

Етап 3. Реалізація правил колективної поведінки. Застосовуються базові принципи взаємодії агентів, зокрема уникнення зіткнень, вирівнювання напрямку руху та підтримка згуртованості рою (flocking-поведінка).

Етап 4. Локальна взаємодія та обмін інформацією. Кожен БПЛА обмінюється інформацією лише з сусідніми агентами в межах обмеженого радіусу, що забезпечує децентралізовану структуру управління.

Етап 5. Адаптація до динамічного середовища. Рій реагує на появу перешкод, зміну цілей або втрату окремих агентів шляхом локального перерахунку траєкторій і перебудови структури взаємодії.

Етап 6. Оцінка ефективності системи. Аналізуються ключові метрики: ступінь покриття середовища, стабільність рою, кількість зіткнень, середній час досягнення цілей та ефективність координації.

Висновки. Запропонована методика та архітектура системи децентралізованого управління роєм безпілотних літальних апаратів на основі алгоритмів колективної поведінки демонструє потенціал до підвищення ефективності, стійкості та масштабованості ройових систем у порівнянні з класичними підходами. Зокрема, досягається зменшення залежності від централізованого керування, підвищення адаптивності до динамічних змін середовища та покращення координації між агентами.

Завдяки модульній структурі системи та використанню локальних правил взаємодії БПЛА

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Reynolds, C. W. "Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model." URL: <https://www.red3d.com/cwr/boids/> – (дата звернення: 01.05.2026).
2. Kennedy, J., Eberhart, R. "Particle Swarm Optimization." URL: <https://doi.org/10.1109/ICNN.1995.488968> – (дата звернення: 01.05.2026).
3. Dorigo, M., Stützle, T. "Ant Colony Optimization." URL: <https://doi.org/10.7551/mitpress/1290.001.0001> – (дата звернення: 01.05.2026).
4. Reynolds, C. W. "Flocking Behavior and Boids Model." URL: <https://www.red3d.com/cwr/boids/> – (дата звернення: 01.05.2026).
5. Olfati-Saber, R., Fax, J. A., Murray, R. M. "Consensus and Cooperation in Networked Multi-Agent Systems." URL: <https://doi.org/10.1109/JPROC.2006.887293> – (дата звернення: 01.05.2026).
6. Khatib, O. "Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots." URL: <https://doi.org/10.1007/BF00127016> – (дата звернення: 01.05.2026).
7. Holland, J. H. "Adaptation in Natural and Artificial Systems." URL: <https://mitpress.mit.edu/9780262581110/adaptation-in-natural-and-artificial-systems/> – (дата звернення: 01.05.2026).
8. Sutton, R. S., Barto, A. G. "Reinforcement Learning: An Introduction." URL: <http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html> – (дата звернення: 01.05.2026).

Development of a Methodology for Decentralized Control of a UAV Swarm Based on Collective Behavior Algorithms

Zakharchenko D. V.

PhD, Associate Professor of the IS department Ivanov O.V.

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. The thesis presents a methodology for decentralized control of an unmanned aerial vehicle (UAV) swarm based on collective behavior algorithms. An analysis of existing swarm control approaches was conducted, and their advantages and limitations were identified. A methodology based on flocking algorithms, local agent interaction, and decentralized decision-making is proposed, ensuring swarm coordination, adaptation to dynamic environments, and resilience to the loss of individual agents.

УДК 621.396.677.1 : 681.513.3

**ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ АНТЕН НА ОСНОВІ
CLOSED-LOOP АЛГОРИТМУ З РЕФЕРЕНСНИМИ МІТКАМИ**

Пожидаєв М.В.,

кандидат технічних наук, доцент Біленко А.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У статті вирішується задача підвищення точності позиціонування антен у системах з 3D-друкованими елементами кінематики. Запропоновано метод табличної компенсації гістерезису з урахуванням історії руху на основі попереднього калібрування. Експериментально підтверджено, що запропонований метод забезпечує надійну компенсацію гістерезису.

Вступ. Сучасні наземні станції супутникового зв'язку, особливо для роботи з угрупованнями низькоорбітальних супутників, дедалі частіше використовують 3D-друковані компоненти кінематики для здешевлення та прискорення розробки прототипів. Однак такі механізми мають суттєвий недолік – ширину зони гістерезису, яка може значно перевищувати роздільну здатність стандартних оптичних енкодерів, встановлених на валу двигуна. Класичні методи *closed-loop* управління, орієнтовані на промислові редуктори з мінімальним люфтом, не забезпечують необхідної точності позиціонування в таких умовах. Тому актуальним є створення методу компенсації гістерезису, адаптованого до 3D-друкованих механізмів, який би поєднував дані інкрементального енкодера та інерціального вимірювального пристрою з попередньою калібрувкою.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення точності позиціонування антени в системах з 3D-друкованими елементами кінематики шляхом розробки методу табличної компенсації гістерезису, що базується на попередньому калібруванні та врахуванні історії руху. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: проаналізувати існуючі методи наведення антен та засоби зворотного зв'язку; розробити дискретну математичну модель системи позиціонування, що враховує гістерезис, похибки інерціальних датчиків та дискретність енкодера; створити віртуальну модель у середовищі *MATLAB/Simulink* для експериментального дослідження; розробити алгоритм калібрування для побудови таблиці гістерезису; дослідити ефективність запропонованого методу порівняно з класичною моделлю управління.

Основна частина роботи. Сучасні методи наведення антен поділяються на дві основні категорії: сигнальні та програмні. Кожен з цих підходів має свої обмеження: сигнальні методи потребують постійної присутності сигналу, а програмні страждають від накопичення похибок. Тому найбільш ефективним є гібридний підхід, що поєднує обидва типи.

Для забезпечення зворотного зв'язку використовують енкодери та інерціальні вимірювальні пристрої (ІВП). Оптичні енкодери забезпечують високу точність, але чутливі до забруднень, тоді як магнітні є дешевшими та стійкішими до важких умов експлуатації.

Особливої уваги заслуговують системи з 3D-друкованими компонентами кінематики, які дедалі частіше застосовуються в малих наземних станціях. Але 3D-друковані компоненти мають набагато меншу надійність. Пружні деформації пластикових шестерень та нелінійні ефекти створюють зону гістерезису, в межах якої зв'язок між положенням валу двигуна та реальним положенням антени є неоднозначним.

Була розглянута стандартна *closed-loop* модель [1] управління одним двигуном антени, де показники енкодера є абсолютними референсними мітками, а в їх межах управління виконується на основі порівнянь показників ІВП, що є стандартною конфігурацією взаємодії цих пристроїв [3].

Рисунок 1 – Closed-loop схема управління антеною

Але у такій класичній моделі виникає проблема через те, що через гістерезис 3D-друкованих компонентів кінематики, які з'єднують антену та двигун неможливо повністю встановити залежність між показниками енкодера та поворотом антени. Так двигун може зчитати значення енкодера при максимальному впливі гістерезису або при мінімальному, отже для отримання повороту антени по енкодеру можна використати цілий діапазон значень.

Для вирішення цієї проблеми запропоновано метод табличної компенсації похибок [2] з урахуванням історії руху. Розроблено дискретну математичну модель, яка описує кут повороту антени з урахуванням передаточного числа редуктора, впливу гістерезису, нестабільності нуля гіроскопа та кутового випадкового блукання. Було розраховано формулу залежності гістерезису між двома послідовними кроками:

$$\Delta L = r_n - r_{n-1} + 1 - S_i \quad (1)$$

Де r_n – показники датчику повороту кута антени, S – крок енкодера, а i – передаточне число. Із формули виходить що як тільки різниця між двома послідовними кроками двигуна різниця між показниками датчиків дорівнює відношенню кроку двигуна до передаточного числа, тоді ΔL дорівнює 0, а отже гістерезис однаковий в двох точках, що можливо лише при його максимальному значенні. Якщо ця різниця відрізняється – можна розрахувати вплив гістерезису. Таким чином можна визначити алгоритм створення таблиці гістерезису, що визначає і його діапазон впливу, і його значення. Для цього система перед початком роботи повинна провести калібрування на основі показників ІВП. Система починає рух і створює таблицю гістерезису, покроково вимірюючи його показники. Потім ця таблиця використовується щоб динамічно поправляти референсні мітки енкодера.

У процесі роботи система безперервно відстежує історію переміщень антени, щоб визначити поточне положення в межах зони гістерезису. Ключовим поняттям є «екстремум» — точка, в якій напрямок руху змінився на протилежний. Саме від цієї точки відраховується пройдена відстань, яка використовується як індекс для звернення до таблиці поправок. Доки антена рухається в межах зони впливу гістерезису відносно останнього екстремуму, система продовжує застосовувати поправку, що відповідає поточному відхиленню від цієї точки. Щойно відхилення перевищує максимальну ширину гістерезису, екстремум оновлюється до поточного положення, що свідчить про вихід системи в лінійний режим. При зміні напрямку руху фіксується новий екстремум, і алгоритм повторюється. Таким чином, використовуючи лише дані про напрямок та пройдену відстань від останньої точки реверсу, система може визначити, наскільки далеко вона знаходиться від центру зони гістерезису, та обрати відповідну поправку з таблиці без необхідності складних обчислень у реальному часі.

Для верифікації запропонованого методу створено віртуальну модель у середовищі *MATLAB/Simulink*. Модель включає: блок крокового двигуна з драйвером, блок симуляції ІВП, блок квантування для імітації інкрементального енкодера, а також блок *MATLAB Function*, в якому реалізовано логіку калібрування та позиціонування. Симуляція гістерезису виконана за допомогою математичного блока, що запам'ятовує максимальне та мінімальне значення кута, обчислює нормовану відстань до середини інтервалу та додає відхилення, пропорційне цій відстані.

Експериментальні дослідження проводилися для двох типів гістерезису (лінійного та синусоїдального) при різних діапазонах випадкових наведень та різних параметрах амплітуди гістерезису. Порівнювалися три моделі управління: класична (без компенсації), модель з компенсацією фіксованою константою та запропонована модель з табличною компенсацією. Оцінювання проводилося за трьома метриками: середня абсолютна похибка, середньоквадратична похибка та максимальне абсолютне відхилення.

Висновки. У результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що класична модель управління (без компенсації гістерезису) демонструє середню абсолютну похибку, яка становить приблизно половину амплітуди гістерезису незалежно від діапазону випадкових наведень. Максимальне відхилення при цьому досягає величини, близької до повної амплітуди гістерезису.

Модель з числовою компенсацією фіксованою константою добре працювала лише при великих діапазонах наведень. На малих інтервалах система проходила через референсні точки енкодера, не встигаючи повністю перейти з однієї гілки гістерезису до іншої, однак компенсація вже застосовувала поправку, що відповідала максимуму другої гілки, збільшуючи максимальну похибку.

Запропонований метод табличної компенсації гістерезису з урахуванням історії руху забезпечив найкращі результати в усіх діапазонах наведень. Його показники середньої абсолютної та максимальної похибок наближаються до значень, отриманих для системи без впливу гістерезису. Це підтверджує ефективність методу для підвищення точності позиціонування антен у системах з 3D-друкованими елементами кінематики, де ширина зони гістерезису може значно перевищувати крок енкодера.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Теорія систем керування : підручник / Корнієнко В.І., Гусев О.Ю., Герасіна О.В., Щокін В.П. – Дніпро, 2017 - 497 с.
2. Мехатроніка: підручник / Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Крушельницький В.В. – Київ, 2020 – 403 с.
3. Koršunovs A., Vēciņš V., Turkovs V. J.: Distance Sensor and Wheel Encoder Sensor Fusion Method for Gyroscope Calibration - Applied Computer Systems, 2021.

RESEARCH ON SATELLITE ANTENNA POSITIONING SYSTEMS BASED ON A CLOSED-LOOP ALGORITHM WITH REFERENCE TAGS

Pozhydaiev M.V.,

Docent Bilenko A.O.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The article addresses the problem of improving antenna positioning accuracy in systems with 3D-printed kinematics elements, where the hysteresis zone width significantly exceeds the encoder step. A lookup table-based hysteresis compensation method considering motion history based on pre-calibration is proposed. It is experimentally confirmed that the proposed method provides reliable hysteresis compensation

УДК 004.9:378.147

ІНТЕРАКТИВНИЙ БОРД ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ПОБУДОВИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ

Тушич О. А.

канд. техн. наук, доц. каф. ІТПД Торопенко А. В.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У тезах розглядається проблема інформаційної ізоляції випускників базових дизайн-курсів та обґрунтовується необхідність цілеспрямованого формування Персональної Навчальної Мережі (*PLN*) у процесі навчання. Описано інтерактивний борд у середовищі *FigJam* як гейміфікований інструмент підготовки студентів-дизайнерів. Визначено структуру борду, ігрові механіки, методіку впровадження та результати апробації.

Вступ. Підготовка фахівців у галузі *UX/UI*-дизайну відбувається сьогодні переважно у форматі неформальної освіти – приватних курсів, що забезпечують швидке входження у професію. Водночас після завершення базового курсу більшість випускників не мають сформованого фахового інформаційного середовища та інфраструктури для подальшого розвитку. Дослідники підкреслюють, що Персональна Навчальна Мережа (*Personal Learning Network – PLN*) є унікальною для кожного фахівця динамічною системою, яка формується через соціальні мережі, блоги, форуми та спеціалізовані платформи і не має жорстко фіксованої структури [1]. Відсутність такої мережі означає брак середовища для підтримки актуальності компетенцій [2] та потребу формування *PLN* у процесі навчання.

Мета роботи. Метою дослідження є розробка та апробація інтерактивного гейміфікованого борду на платформі *FigJam*, що забезпечує системне формування Персональної Навчальної Мережі слухачів базових курсів *UI/UX*-дизайну у секторі неформальної освіти, а також обґрунтування можливості його адаптації для суміжних контекстів – закладів вищої освіти та курсів підготовки фахівців інших *IT*-спеціальностей.

Основна частина. Теоретичним підґрунтям роботи є концепція коннективізму (*G. Siemens*, 2005), згідно з якою знання існує не лише у голові індивіда, а розподілене у мережах між людьми та цифровими ресурсами, а навчання є процесом побудови та підтримки цих зв'язків [3]. Отже, здатність орієнтуватися у фаховому інформаційному просторі та підтримувати актуальні зв'язки є не менш важливою, ніж безпосередні технічні навички. *PLN* як педагогічна концепція детально розроблена у зарубіжній науці: *Trust*, *Krutka* та *Carpenter* (2016) у масштабному дослідженні за участю понад 700 педагогів показали, що участь у *PLN* сприяє розвитку критичного мислення, підвищує мотивацію до навчання та забезпечує доступ до актуальних ресурсів, недоступних у межах формальної освіти [4]. Концептуальна модель, запропонована Поортман, Браун та Шілдкамп (2022), визначає *PLN* через три змінні: склад мережі, процеси взаємодії в ній та зовнішні чинники впливу [2]. Для студентів-дизайнерів на початку кар'єри особливо важливими є перший та другий рівні *PLN* – коло особистих наставників та групи за інтересами [1].

Аналіз існуючих підходів до завершення навчальних курсів виявив кілька типових стратегій, жодна з яких не вирішує проблему комплексно. Перша – фіксований роадмап: студенту видають структурований покроковий план подальшого розвитку («спочатку прочитай ці 5 книг, потім пройди ці курси, потім йди на ці конференції»). Такий підхід має очевидну слабкість: він швидко застаріває – галузь *UI/UX* дизайну оновлюється постійно, і рекомендований список через рік-два втрачає актуальність. Крім того, він не враховує індивідуальні пріоритети: людина може вже мати одні ресурси, зовсім не цікавитися іншими напрямками або перебувати у принципово іншому контексті. Друга стратегія – надання бібліотеки навчальних ресурсів у форматі *Notion* чи подібних інструментів: сотні посилань на статті, *YouTube*-канали, книги, фахові спільноти. Проблема полягає в тому, що для людини, яка тільки-но завершила базовий курс і ще не має усталених орієнтирів у галузі, така бібліотека є фактично інформаційним сміттєзвалищем – людина не знає, що шукати, які критерії відбору застосовувати і що з усього цього масиву є

справді цінним саме для неї. Це принципово відрізняється від того, як *PLN* має формуватися органічно: через особистий пошук, пробу, інтерес і поступове нарощування зв'язків [1; 3].

Вибір платформи *FigJam* для реалізації борду обумовлений порівняльним аналізом доступних інструментів. *Notion* є потужним засобом організації інформації, однак його переважно ієрархічна та текстова структура погано підходить для візуального колаборативного середовища навчальної групи. *Miro* є функціонально близьким аналогом *FigJam*, проте у контексті дизайн-освіти має суттєву практичну слабкість: більшість слухачів базових *UI/UX*-курсів вже знайомі з екосистемою *Figma* як основним робочим інструментом, тож *FigJam* не потребує окремого інструктажу і не створює технічного порогу входження. Крім того, *FigJam* нативно підтримує асинхронну групову роботу, стікери, коментарі та гіперпосилання – весь необхідний функціонал для реалізації борду. Водночас методологічна суть підходу є платформонезалежною: аналогічний борд може бути реалізований у *Miro* без змін логіки.

Борд складається з дев'яти секцій, згрупованих у вісім тематичних блоків *PLN*. Кожна секція побудована за єдиним принципом: ліва частина містить завдання-тригер, сформульоване від першої особи, та вільне поле для вставлення посилань; права частина – необов'язкові підказки, методично диференційовані за типом ресурсу. Використання першої особи є усвідомленим дизайнерським рішенням: воно переводить студента з позиції пасивного отримувача у позицію активного суб'єкта, який формує власне середовище. Структуру борду наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Структура *PLN*-борду

№	Секція	Завдання-тригер (від 1-ї особи)	Тип підказок
1а	<i>LinkedIn</i> -профіль	Моя сторінка в <i>LinkedIn</i>	–
1б	Дизайнери в <i>LinkedIn</i>	П'ять авторитетних дизайнерів, на яких я підписаний(а)	Українські та міжнародні профілі окремо
2	<i>Telegram</i> -спільноти	Три дизайн-ком'юніті, на які я підписаний(а)	Перелік каналів
3	<i>YouTube</i> -канали	Три канали про дизайн, на які я підписаний(а)	Перелік каналів
4	Книги	Три наступні книжки, які я прочитаю	Посилання на книгарні
5	Онлайн-журнали та статті	Три статті про дизайн, які я прочитав(ла) нещодавно	Назви видань
6	Курси	Курси, де я можу надалі вчитись (мін. 2)	Пошукові запити + українські платформи
7	Події	Три дизайн-події, які я відвідаю	Агрегатори подій
8	Ментори	Три ментори, до яких я звернусь за порадою	Менторські платформи

Гейміфіковані механіки борду реалізовано через чотири взаємопов'язані принципи. По-перше, механіка поступового прогресу: борд відкривається не одразу, а по одній секції на кожному занятті протягом 8 уроків до завершення курсу – студент бачить, як його *PLN* поступово наповнюється, що забезпечує відчуття розвитку та досягнення. По-друге, механіка виклику та автономії: студент самостійно шукає ресурси, не отримуючи готових списків, – важливий саме процес орієнтування у галузі, а не кількість зібраних посилань. По-третє, соціальна механіка: студенти бачать борди однокурсників і можуть запозичувати ідеї, що стимулює горизонтальний обмін знаннями. По-четверте, механіка накопиченого результату: по завершенні курсу студент має матеріалізовану структуровану *PLN*, яку може продовжувати розвивати самостійно. Дослідники гейміфікації зазначають, що саме поєднання зовнішньої мотивації (структура, прогрес) з підтримкою внутрішньої (автономія, цікавість до предмету) забезпечує стійкий педагогічний ефект [5; 6].

Методика впровадження передбачає старт за 8 занять до завершення курсу, щотижневе відкриття нової секції як домашнє завдання та коротке (5-10 хвилин) колективне обговорення

знахідок на початку наступного заняття. Борд є адаптивним: викладач може модифікувати набір секцій та підказки відповідно до специфіки курсу або аудиторії. Важливим методичним обмеженням є принцип якості над кількістю: борд не повинен перетворюватися на архів посилань. Наповненість окремих секцій є другорядною – основна цінність полягає у досвіді самостійного орієнтування у фаховому інформаційному просторі, який студент набуває в процесі пошуку. Викладач дозволяє підглядати в борди однокурсників, заохочує самостійний пошук замість механічного копіювання підказок, не вимагає ідеального заповнення та не обмежує стікери й особисті нотатки якщо це відповідає духу групи.

Висновки. Розроблений борд для формування Персональної Навчальної Мережі було створено та апробовано в контексті неформальної освіти – на базових комерційних курсах *UI/UX*-дизайну. Саме цей сектор особливо гостро потребує подібного інструменту, оскільки приватні курси, на відміну від ЗВО, як правило не мають жодних механізмів підтримки випускників після завершення навчання. На відміну від директивних роадмапів та куратованих бібліотек посилань, борд формує не готовий результат, а навичку самостійного орієнтування в інформаційному просторі галузі. Апробація засвідчила, що 100% слухачів, які пройшли формат, на момент завершення курсу мали сформовану *PLN* з не менш ніж 5 різних каналів. Запропонована методика є масштабованою у двох вимірах. По-перше, вона може бути впроваджена у закладах вищої освіти для студентів спеціальності «Комп'ютерний дизайн» та суміжних напрямів з мінімальними структурними змінами. По-друге, при зміні тематичного контенту секцій борд може бути адаптований для підготовки фахівців інших *IT*-спеціальностей – тестувальників, *HR*-фахівців у сфері *IT*, проектних менеджерів тощо, – оскільки принцип формування *PLN* є універсальним для будь-якої галузі, де знання оновлюються швидше, ніж цикл формальної освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Саварин П. В. Персональна навчальна мережа як особлива форма сучасної освітньої комунікації майбутніх медійників. Обрії друкарства. 2025. № 1 (17). С. 161-171. DOI: 10.20535/2522-1078.2025.1(17).333985
- 2.Poortman C. L., Brown C., Schildkamp K. Professional learning networks: a conceptual model and research opportunities. Educational Research. 2022. Vol. 64, No. 1. P. 95-112. DOI: 10.1080/00131881.2021.1985398
- 3.Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2005. Vol. 2, No. 1. P. 3-10.
- 4.Trust T., Krutka D. G., Carpenter J. P. "Together we are better": Professional learning networks for teachers. Computers & Education. 2016. Vol. 102. P. 15-34. DOI: 10.1016/j.compedu.2016.06.007
- 5.Мороз С. Гейміфікація в дизайні навчальних платформ. Актуальні питання гуманітарних наук. 2025. Вип. 93, т. 2. С. 59-64. DOI: 10.24919/2308-4863/93-2-10
- 6.Товканець Г. В., Лужанська Т. Ю., Ільтьо Г. Ф. Гейміфіковані технології як інновація в освітньому середовищі. Інноваційна педагогіка. 2025. Вип. 83, т. 2. С. 39–43. DOI: 10.32782/2663-6085/2025/83.2.8

INTERACTIVE BOARD AS A GAMIFICATION TOOL FOR BUILDING A PERSONAL LEARNING NETWORK OF DESIGN STUDENTS

Tushych O. A.

PhD in Technical Sciences, Assoc. Prof. Toropenko A. V.
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper addresses informational isolation among graduates of introductory design courses. An interactive FigJam board is proposed as a gamified offboarding tool for building a Personal Learning Network (PLN) in UI/UX design. Progressive section unlocking, autonomous resource discovery, and peer visibility foster self-directed exploration and sustained independent learning after course completion.

УДК 631.3.07:004.8

**ГІБРИДНЕ НАВЧАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
ПРОХОДЖЕННЯ ЛАБІРИНТУ В ГРІ MS. PAC-MAN**

Максименко А. В.

канд. техн. наук, доцент Галчонков О.М.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Запропоновано методику гібридного навчання інтелектуального агента для проходження рівнів у грі Ms. Pac-Man. Підхід поєднує Behavioral Cloning для початкового формування політики та Proximal Policy Optimization для подальшого вдосконалення поведінки в середовищі. Реалізовано модель HYBRIDEA, яка використовує 12-канальне подання стану на основі стеку кадрів, евристичне маскування небезпечних дій і двофазне навчання BC→PPO. Проведено експериментальне порівняння з алгоритмами DQN, PPO, A2C, Monte Carlo та BC. Отримані результати показали перевагу HYBRIDEA за середньою та максимальною винагородою, що підтверджує ефективність запропонованого підходу.

Вступ. Сучасні методи побудови інтелектуальних агентів для відеоігор орієнтовані на поєднання адаптивності, стабільності та здатності працювати у динамічних середовищах. Для задач проходження лабіринтів або взаємодії з рухомими загрозами класичні підходи на основі лише імітаційного навчання або лише навчання з підкріпленням мають обмеження. Behavioral Cloning забезпечує швидку початкову імітацію експертної поведінки, але погано узагальнює на нові ситуації [1]. Алгоритми навчання з підкріпленням, зокрема DQN і PPO, здатні до адаптації, але мають проблему холодного старту та вимагають значного часу навчання [2–4]. Тому актуальним є створення гібридного підходу, який поєднує швидкий старт з демонстрацій і подальше самостійне вдосконалення політики у процесі взаємодії з ігровим середовищем.

Мета роботи. Розробити та дослідити методику гібридного навчання ігрового агента на основі Behavioral Cloning та Proximal Policy Optimization для підвищення ефективності проходження лабіринту в грі Ms. Pac-Man.

Основна частина роботи. Для розв'язання поставленої задачі було побудовано гібридну модель HYBRIDEA, у якій використано двофазне навчання. На першому етапі застосовується Behavioral Cloning: агент навчається на експертному датасеті, що містить пари «стан–дія». Це дозволяє сформулювати початкову політику без хаотичної поведінки на старті, що критично важливо для середовищ із рідкісними винагородами, де чисте навчання з підкріпленням демонструє повільну збіжність. На другому етапі виконується донавчання через PPO, що дає змогу агенту самостійно покращувати стратегію проходження лабіринту на основі винагороди, отриманої від середовища [4]. Таким чином, ми розв'язуємо проблему холодного старту (cold start problem), властиву класичним алгоритмам RL, та забезпечуємо плавний перехід від імітації експерта до творчого пошуку оптимальних стратегій.

Вхідним представленням стану є стек із чотирьох RGB-кадрів, що формує 12-канальний тензор. Для обробки візуальної інформації використано згорткову нейронну мережу, після якої реалізовано дві окремі голови: Actor для формування розподілу дій та Critic для оцінки стану. У логіці агента додатково реалізовано механізм виявлення застрягання та маскування дій, що знижує ймовірність циклічної неефективної поведінки. Також використано евристичний модуль уникнення небезпечних ситуацій, який може мати пріоритет над нейромережевим прогнозом у критичних випадках, що підвищує надійність агента у динамічних ситуаціях з обмеженим часом на прийняття рішення.

Для навчання агента було використано експертний датасет обсягом 30 077 записів. У фазі BC застосовано крос-ентропійну функцію втрат, а у фазі PPO — clipped objective з розрахунком переваги за схемою GAE. Структура підсумкового підходу наведена на рисунку 1.

Порівняння запропонованого підходу з базовими алгоритмами показало, що гібридна модель забезпечує найкращий підсумковий результат. Для оцінювання використовувалися середня нагорода (Mean Reward) та максимальна нагорода (Max Reward) за серію тестових епізодів. Результати наведено в таблиці 1. За експериментальними результатами HYBRIDEA

досягла 1658.84 за середньою нагородою та 3890 за максимальною нагородою, перевищивши DQN (1535.98 / 3720), Monte Carlo (1468.26 / 3140), A2C (1261.22 / 2190), PPO (1253.50 / 3700) та BC (1238.00 / 2690). Значна перевага HYBRIDEA над чистим PPO підтверджує ефективність використання експертної ініціалізації політики, що сприяє більш швидкому досягненню високих результатів навчання.

Запропонована методика може використовуватися не лише для агента Pac-Man, а й як основа для створення ігрових агентів-помічників або NPC-супутників у динамічних цифрових середовищах, де потрібне поєднання адаптивності, стабільності та ефективного прийняття рішень. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на масштабуванні цієї архітектури для ігор з неповним спостереженням (partially observable environments) та впровадженні методів трансферного навчання для адаптації навченої політики до нових ігрових рівнів без необхідності перенавчання з нуля.

Рисунок 1 – Схема гібридного навчання агента HYBRIDEA

Таблиця 1- Порівняння результативності алгоритмів

Алгоритм	Mean Reward	Max Reward
BC	1238.00	2690
PPO	1253.50	3700
A2C	1261.22	2190
Monte Carlo	1468.26	3140
DQN	1535.98	3720
HYBRIDEA	1658.84	3890

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що запропонований гібридний підхід ефективно поєднує переваги імітаційного навчання та навчання з підкріпленням. Використання Behavioral Cloning на початковому етапі дозволяє скоротити фазу неефективного дослідження середовища, характерну для алгоритмів із випадковою ініціалізацією політики, що безпосередньо впливає на швидкість досягнення високих значень винагороди.

Подальше донавчання за допомогою PPO забезпечує адаптивність моделі та здатність знаходити більш ефективні стратегії, які не обмежуються експертним датасетом. На відміну від підходу, що базується виключно на Behavioral Cloning, запропонована модель демонструє здатність до узагальнення та покращення поведінки в нових ситуаціях.

Крім того, попередня ініціалізація політики сприяє зменшенню дисперсії градієнтів, що забезпечує більш стабільний процес навчання та знижує ризик нестабільної збіжності. Це підтверджує доцільність використання гібридних підходів у задачах керування поведінкою агентів у складних динамічних середовищах.

Таким чином, отримані результати не лише демонструють кількісну перевагу моделі HYBRIDEA, але й обґрунтовують ефективність поєднання двох підходів до навчання в рамках єдиної архітектури.

Висновки. У роботі запропоновано методику гібридного навчання ігрового агента, яка поєднує Behavioral Cloning та Proximal Policy Optimization. Реалізована модель HYBRIDEA використовує двофазне навчання, згорткову обробку візуального стану, механізм маскуванню неефективних дій і евристичну підтримку у критичних ситуаціях. Експериментально встановлено, що HYBRIDEA забезпечує найкращу результативність серед досліджуваних алгоритмів: приріст середньої нагороди становив близько 8% відносно DQN та близько 32% відносно PPO. Отримані результати підтверджують доцільність використання гібридного підходу для побудови адаптивних ігрових агентів у середовищах із високою динамікою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ross S., Gordon G., Bagnell D. A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning. URL: <https://proceedings.mlr.press/v15/ross11a/ross11a.pdf> (дата звернення: 18.04.2026).
2. Sutton R. S., Barto A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. URL: <https://www.andrew.cmu.edu/course/10-703/textbook/BartoSutton.pdf> (дата звернення: 18.04.2026).
3. Mnih V. et al. Human-level control through deep reinforcement learning. Nature. 2015. Vol. 518. P. 529–533. URL: <https://www.nature.com/articles/nature14236> (дата звернення: 20.04.2026).
4. Schulman J. et al. Proximal Policy Optimization Algorithms. URL: <https://arxiv.org/abs/1707.06347> (дата звернення: 20.04.2026).
5. Hester T. et al. Deep Q-learning from Demonstrations. URL: <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11757> (дата звернення: 21.04.2026).
6. Nair A. et al. Overcoming Exploration in Reinforcement Learning with Demonstrations. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8460485> (дата звернення: 21.04.2026).

HYBRID TRAINING OF AN INTELLIGENT AGENT FOR EFFICIENT MAZE COMPLETION IN MS. PAC-MAN

Maksymenko Andrii

PhD, Associate professor, Galchonkov O.M.

Odessa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. A method for hybrid training of an intelligent agent to complete levels in the game Ms. Pac-Man is proposed. The approach combines Behavioural Cloning for initial policy formation and Proximal Policy Optimisation for subsequent refinement of behaviour within the environment. The HYBRIDEA model has been implemented, utilising a 12-channel state representation based on a frame stack, heuristic masking of dangerous actions, and two-phase BC→PPO training. An experimental comparison was conducted with the DQN, PPO, A2C, Monte Carlo and BC algorithms. The results demonstrated the superiority of HYBRIDEA in terms of average and maximum reward, confirming the effectiveness of the proposed approach.

УДК 004.9

РОЗРОБКА СЕРВЕРНО-АВТОРИТЕТНОГО МУЛЬТИПЛЕЕРНОГО 3D-ШУТЕРА З НЕСТАНДАРТНОЮ ГРАВИТАЦІЄЮ НА ПЛАТФОРМІ UNITY 6

Жмак М.В.

д.т.н., проф. Арсірій О.О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. В процесі реалізації серверно-авторитетного мультиплеєрного 3D-шутера з нестандартною гравітацією, у якому механізм *client-side prediction* (CSP) забезпечує суб'єктивно миттєву реакцію системи на ввід гравця було вирішено декілька завдань. Виконано порівняльний аналіз існуючих мережових фреймворків. Реалізовано CSP з тиковою моделлю та *reconcile*. Розроблено кастомну систему гравітації. Реалізовано інтеграцію хмарної аутентифікації та динамічного конфігурування режимів гри.

Вступ. Забезпечення якісної мережової взаємодії є ключовою технічною проблемою мультиплеєрних ігор. У разі відсутності механізмів компенсації клієнт відображає результат дій лише після отримання відповіді сервера: вже при затримці у 500 мс така взаємодія стає «неприйнятною для мережі Інтернет» [1]. Навіть при 100 мс затримки клієнт виконує фізичну симуляцію на 5 кадрів позаду від сервера (з розрахунку 50 кадрів/с), а виправлення помилок передбачення без спеціальних механізмів спричиняє помітне «стрибання» позиції гравця [1]. Разом із тим відмова від серверної авторитетності відкриває можливості для маніпуляцій з боку недобросовісних гравців. Таким чином, актуальним є завдання розробки архітектури, що поєднує серверну авторитетність із механізмами компенсації затримки.

Мета роботи. Метою роботи є проектування та реалізація серверно-авторитетного мультиплеєрного 3D-шутера з нестандартною гравітацією, у якому механізм *client-side prediction* (CSP) забезпечує суб'єктивно миттєву реакцію системи на ввід гравця. Для досягнення мети вирішено такі завдання: порівняльний аналіз мережових фреймворків; реалізація CSP з тиковою моделлю та *reconcile*; розробка кастомної системи гравітації; інтеграція хмарної аутентифікації та динамічного конфігурування режимів гри.

Основна частина роботи. На початковому етапі було проведено аналіз основних мережових фреймворків для *Unity – Mirror, Netcode for GameObjects* та *FishNet v4.7*. Порівняльні характеристики наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики мережових фреймворків для Unity

Характеристика	Mirror	Netcode for GO	FishNet v4.7
Підтримка prediction	Так	Так	Так
Серверна авторитетність	Так	Так	Так
Детерміністичний Replicate/Reconcile API	Ні	Ні	Так
Підтримка Unity 6	Частково	Так	Так
Вбудований пул об'єктів	Ні	Так	Так

Аналіз показав, що всі три фреймворки підтримують базові механізми передбачення стану. Водночас *FishNet v4.7* є єдиним із розглянутих, що надає цілісний *Replicate/Reconcile API* з детерміністичними тиками та вбудованим класом *PredictionRigidbody*. Зазначені переваги зумовили вибір *FishNet* як основи мережової підсистеми [2]. Систему побудовано на трьох компонентах: клієнтський застосунок (*Unity 6, Windows/Linux*), виділений ігровий сервер (*Linux x64, Hetzner*) та хмарні сервіси – *Firebase Auth/Firestore* і *Google Sheets API v4*.

Мережову архітектуру системи та повний перелік повідомлень між компонентами наведено на рисунку 1. Показано, що клієнт і сервер взаємодіють за протоколом *UDP* через *FishNet*, тоді як *Firebase* взаємодіє лише з клієнтом через *HTTPS*. Серед усіх мережових повідомлень безпосередньо до механізму *client-side prediction* відносяться два: *ReplicateData* (від клієнта до сервера) – упакований ввід гравця за тик для авторитетної симуляції; та *ReconcileData* (від

сервера до клієнта) – авторитетний фізичний стан для порівняння та *rollback/replay* на клієнті. Інші повідомлення (*SyncVar*, *RpcBroadcastKill*, *ServerFire*, тощо) забезпечують синхронізацію стану гри та ігрові дії.

Рисунок 1 – Уявлення комунікацій: мережева взаємодія між клієнтом, сервером та хмарними сервісами

Механізм *CSP* у *FishNet v4.7* ("*Prediction v2*" за внутрішньою термінологією бібліотеки) побудовано на тиковій моделі, при цьому симуляція виконується не у методах *Update/FixedUpdate* рушія, а в тиках мережевого менеджера з фіксованим інтервалом *TimeManager.TickDelta*. Контролер гравця *PlayerMovement* успадковується від *TickNetworkBehaviour* і реалізує методи *PerformReplicate* та *PerformReconcile* [2].

На кожному тикі клієнт-власник формує структуру *ReplicateData* (вектор переміщення, зміна кута повороту, стан стрибка), яка застосовується локально та надсилається на сервер через *ServerRpc*. Сервер виконує *PerformReplicate* авторитетно та формує *ReconcileData* із повним фізичним станом (*PredictionRigidbody*, орієнтація, нормаль поверхні, фаза стрибка). У разі розходження між передбаченим і авторитетним станом клієнт виконує відкат (*rollback*) та повторне відтворення (*replay*) збережених тиків. Детермінізм забезпечується класом *PredictionRigidbody* – обгорткою над *Rigidbody*, що виключає недетерміновані ефекти рушія.

Для реалізації нестандартної гравітації розроблено статичний сервіс *CustomGravity* та ієрархію *GravitySource*. Реалізовано два типи джерел: *GravitySphere* (сферичний аттрактор із параметрами *inner/outer falloff*) та *GravityPlane* (плоский аттрактор). Результируючий вектор гравітації обчислюється як зважена сума внесків усіх активних джерел – напрямком «вниз» для кожного гравця визначається його поточним положенням у просторі.

Аутифікацію реалізовано через *Firebase Auth* з підтримкою гостьового режиму; дані зберігаються у *Firestore*. Конфігурація режимів гри завантажується в реальному часі з *Google Sheets (API v4)*, що дозволяє змінювати параметри без перезбірки клієнта. Розроблено 111 *unit-тестів (NUnit, EditMode)* для критичних модулів [3]. *CI/CD-конвеєр (GitHub Actions + game-ci)* виконує автоматичне тестування, збірку та розгортання на *Hetzner* при *push* у *main-гілку*. Ілюстрацію ігрового процесу реалізованої системи в умовах реального мережевого сеансу наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Ігровий процес *Voidlock*: режим *Deathmatch*, HUD із лічильником вбивств, таймером та стрічкою подій

Висновки. В результаті виконання роботи розроблено серверно-авторитетний мультиплеєрний 3D-шутер *Voidlock* на рушії *Unity 6* (6000.3.11f1), що підтверджує можливість реалізації конкурентоспроможної мережевої архітектури засобами відкритого інструментарію.

Реалізовано механізм *client-side prediction* на основі *FishNet v4.7* із детерміністичними тиками та *reconcile*: гравець отримує миттєву локальну реакцію на ввід, тоді як сервер залишається єдиним авторитетним джерелом стану (рисунок 2). Розроблена кастомна система гравітації із підтримкою сферичних та площинних джерел забезпечила унікальну ігрову механіку, за якої напрямом «вниз» для кожного гравця визначається його положенням у просторі.

Інфраструктурні завдання вирішено через інтеграцію хмарних сервісів: *Firebase Auth* забезпечує захищену аутентифікацію, а *Google Sheets API v4* дозволяє змінювати конфігурацію ігрових режимів без перезбірки клієнта. *CI/CD*-конвеєр (*GitHub Actions* + *game-ci*) автоматизує тестування та розгортання. *Unit*-тестами охоплено 111 кейсів у 6 критичних модулях, що підтверджує коректність реалізованої логіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bernier Y. W. Latency Compensating Methods in Client/Server In-game Protocol Design and Optimization. Valve Software, 2001. URL: https://developer.valvesoftware.com/wiki/Latency_Compensating_Methods_in_Client/Server_In-game_Protocol_Design_and_Optimization (дата звернення: 01.05.2026).
2. FishNet Networking. Документація FishNet v4: Prediction. URL: <https://fish-networking.gitbook.io/docs/guides/features/prediction> (дата звернення: 01.05.2026).
3. Unity - Manual: Testing your code URL: <https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/test-framework/test-framework-introduction.html> (дата звернення: 01.05.2026).

DEVELOPMENT OF A SERVER-AUTHORITATIVE MULTIPLAYER 3D SHOOTER WITH NON-STANDARD GRAVITY ON UNITY 6 PLATFORM

Zhmak Mykyta

Dr. Sci. (Engin.), prof., Arsirii Olena

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. A server-authoritative multiplayer 3D shooter with non-standard gravity was developed.

CSP with a tick-based model and *reconcile* ensures a subjectively instantaneous player input response.

Networking frameworks were compared; custom gravity, cloud authentication, and dynamic game mode configuration were implemented.

УДК 004.94

ДЕСКТОПНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ТА ГРИ В СНУКЕР З СИСТЕМОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ПІДКАЗОК

Гузар П.М.,

канд. техн. наук, професор кафедри ІТЗ Кунгурцев О.Б.
Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто створення десктопного застосунку для тренування та гри в снукер з інтерактивними підказками. Обґрунтовано актуальність розробки спеціалізованої системи тренування для новачків. Проаналізовано існуючі аналоги та визначено функціональні вимоги до системи. Результатом є програмна система на базі Unity з власним детерміністичним фізичним модулем на C# для забезпечення стовідсоткової повторюваності ударів.

Вступ. Гра в снукер – один з найбільш поширених і складних різновидів більярду. Снукер дуже популярний у Великій Британії, Китаї, набуває все більше прихильників в Азії, західній Європі і на пострадянському просторі. Можна сказати, що гра в снукер розвиває цінні життєві риси, такі як терпіння, зосередженість, стратегічне планування.

Наразі існує багато комп'ютерних варіантів гри в снукер. Проте у відомих іграх мало уваги приділено проблемам, що виникають у недосвідченого гравця: аналіз помилок, демонстрація правильного рішення в певній ситуації, підказка про природу ситуації, що склалася, і застосовувані до неї правила гри. Більшість симуляторів призначені саме для відтворення процесу гри замість тренування. Таким чином, розробка системи з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень є актуальною для автоматизації процесу підготовки гравців.

Мета роботи. Метою дослідження є впровадження якісного інструменту для проведення тренування навичок гри в снукер, що забезпечує систему інтерактивних підказок. Для реалізації зазначеної мети визначено наступні завдання: дослідити предметну область та провести аналіз існуючих комп'ютерних варіантів гри в снукер; сформулювати функціональні та нефункціональні вимоги до розроблюваної системи; виконати логічне проектування програмного продукту; реалізувати систему згідно з результатами проектування; провести тестування функціональності програмної системи.

Основна частина роботи. У останні роки з'явилася низка досліджень, присвячених фізичним основам гри. У роботі [1] досліджено зіткнення кия та кулі. Визначення траєкторії та швидкості руху кулі після зіткнення з бортом представлено у дослідженні [2]. У роботі [3] дається визначення лінійних та кутових швидкостей битка після зіткнення. У роботі [4] визначено математичну модель опору руху кулі. Повний аналіз руху битка, якому надано різкий імпульс паралельний горизонтальній поверхні з урахуванням ковзання та обертання, наведено у дослідженні [5]. У роботі [6] виведено формули виявлення зіткнення. З аналізу наведеного матеріалу можна дійти висновку, що фізика руху куль у снукері досить вивчена і може бути реалізована в комп'ютерних моделях гри.

Проаналізовано функціонал існуючих комп'ютерних варіантів гри в снукер. Одним з таких аналогів є *Flash Snooker* – браузерний двовимірний онлайн-симулятор гри в снукер. *Flash Snooker* дозволяє проводити матчі з іншими гравцями в реальному часі, а також організовувати аматорські турніри. Гра має застарілу технологічну основу та не забезпечує повний набір офіційних правил снукеру. У симуляторі відсутній будь-який навчальний або тренувальний режим (режим практики не надає підказок щодо стану гри, а лише дозволяє виконувати удари на ігровому столі).

Pooltool – це тривимірний симулятор більярду з реалістичною фізикою, який слугує інструментом для досліджень, пов'язаних з більярдом. *Pooltool* зосереджується на реалістичній поведінці куль: обертанні, відбитті від рухомої та нерухомої кулі, взаємодії з губками тощо. *Pooltool* надає розширені можливості керування ударом: окрім налаштування напряму, сили та

точки удару гравець може встановлювати кут нахилу кия. Після удару виконується обчислення руху та взаємодії куль, тривалість якого залежить від його складності. Наприклад, обчислення звичайного удару триває приблизно десяту частину секунди та майже не є помітним для гравця, коли під час брейку обчислення може займати до кількох секунд. Pooltool не передбачає поетапного навчання, інтерактивних підказок чи оцінки дій гравця.

Snooker 19 – це сучасний тривимірний симулятор, що є офіційно ліцензованим продуктом *World Snooker Tour*. Гра фокусується на забезпеченні максимального ефекту присутності завдяки використанню реальних арен, зовнішності професійних гравців та телевізійного стилю трансляції, проте не надає інструментів для довільного редагування позицій куль на столі або глибокого аналізу стану гри. Режим практики в ній є лінійним і не передбачає функцій, які б допомагали гравцеві з вибором оптимальної стратегії.

Virtual Snooker – це класичний симулятор, який свого часу заклав основи тривимірного моделювання більярдних ігор. Основний акцент у продукті зроблено на фізиці взаємодії куль. Однак технологічна база продукту застаріла: фізичний рушій не є детерміністичним, тобто не відтворює складні удари зі стовідсотковою точністю. Крім того, у програмі майже відсутня навчальна складова, підказки щодо дозволених ударів не надаються, а аналізу помилок практично немає.

Порівняння вказаних комп'ютерних варіантів гри в снукер з розроблюваною системою наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння аналогів гри в снукер

Характеристика	<i>Flash Snooker</i>	<i>Pooltool</i>	<i>Snooker 19</i>	<i>Virtual Snooker</i>	Розроблювана система
Вимірність	2D	3D	3D	3D	3D
Детермінований рушій	-	+	-	-	+
Розстановка куль	-	+	-	-	+
Аналіз ситуації «снукер»	-	-	-	-	+
Вибір прицільної кулі	-	-	-	-	+
Відтворення удару	-	-	-	-	+

Таким чином, розроблюваний програмний продукт поєднує функції тривимірного симулятора та інтерактивного тренажера. Система повинна забезпечувати точне моделювання фізики руху куль, надавати користувачеві можливість довільно редагувати стан ігрового поля для відпрацювання конкретних сценаріїв та автоматично ідентифікувати складні ігрові ситуації. Основними функціональними вимогами до програмного продукту є виконання удару, відтворення удару, розстановка куль, визначення прицільної кулі, пошук найкращого удару, визначення ситуації «снукер».

Для реалізації системи обрано ігровий рушій *Unity* та мову програмування *C#*. *Unity* надає власний фізичний рушій *PhysX*, проте він не є детерміністичним – результати ударів по битку з однаковими параметрами (сила, напрям, точка удару) можуть відрізнитися. Тому вирішено створити власний фізичний модуль для забезпечення стовідсоткового відтворення перебігу удару.

Для створення гри в снукер потрібні моделі основних дій гри. Для вибору точки удару кием по битку гравець вибирає напрямок та точку удару, як показано на рисунку 1. Якщо куля знаходиться біля борту, гравець обмежений у виборі точки удару по кулі.

Рисунок 1 – Удар кием по битку

Однією з функцій тренувального режиму з системою інтерактивних підказок є відображення оптимальної траєкторії руху битка для виходу з ситуації «снукер», як показано на рисунку 2.

Рисунок 2 – Вихід з ситуації «снукер» у тренувальному режимі

Висновки. У ході роботи визначено необхідність впровадження десктопного застосунку для тренування та гри в снукер, який надає можливість глибокого аналізу ігрової ситуації з використанням системи інтерактивних підказок у тренувальному режимі. Проведено аналіз існуючих рішень та встановлено, що сучасні комп'ютерні варіанти гри в снукер не надають повного функціоналу для тренування та аналізу гри. Визначено основні функціональні вимоги до системи, які охоплюють відображення підказок щодо правильної траєкторії удару, оптимальної прицільної кулі та ситуації «снукер». Обрано стек технологій для розробки програмного продукту. Впроваджено власний детерміністичний фізичний модуль, який забезпечить 100% повторюваності результатів удару при однакових вхідних параметрах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kim H.-C. Motions of a billiard ball after a cue stroke // *New Physics: Sae Mulli*. 2022. Vol. 72, No. 3. P. 208–223. URL: <http://dx.doi.org/10.3938/NPSM.72.208>. – (дата звернення: 25.04.2026).
2. Mathavan S., Jackson M. R., Parkin R. A theoretical analysis of billiard ball dynamics under cushion impacts // *Journal of Mechanical Engineering Science*. 2010. Vol. 1(C9). P. 1–10. URL: <https://doi.org/10.1243/09544062JMES1964>. – (дата звернення: 25.04.2026).
3. Doménech-Carbó A. Independent friction-restitution description of billiard ball collisions // *Mechanics Research Communications*. 2023. Vol. 131. 104149. URL: <https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2023.104149>. – (дата звернення: 25.04.2026).
4. Kudra G., Szewc M., Wojtunik I., Awrejcewicz J. Shaping the trajectory of the billiard ball with approximations of the resultant contact forces // *Mechatronics*. 2016. Vol. 37. P. 54–62. URL: <https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2016.01.002>. – (дата звернення: 25.04.2026).
5. Ozkanlar A. Billiard Physics: Motion of a Cue Ball after Hit by a Cue Stick Horizontally // *The Physics Educator*. 2020. Vol. 02, No. 01. 2050003. URL: <https://doi.org/10.1142/S2661339520500031>. – (дата звернення: 25.04.2026).
6. Ungrungsri S., Xu C.-W., Clincy V. A. A snooker game with the collision detection formulae // *Annual International Conferences on Computer Games, Multimedia and Allied Technology*. 2011. URL: https://doi.org/10.5176/978-981-08-8227-3_cgat11-5. – (дата звернення: 25.04.2026).

DESKTOP APPLICATION FOR SNOOKER TRAINING AND GAMES FEATURING AN INTERACTIVE HINT SYSTEM

Huzar Pavlo,

PhD, Professor of the Software Engineering Department Kungurtsev Oleksii
Odesa National Polytechnic University, UKRAINE

ANNOTATION. This paper examines the development of a desktop application for practising and playing snooker, featuring interactive hints. The relevance of developing a specialised training system for beginners is justified. Existing analogues are analysed and the functional requirements for the system are defined. The result is a software system based on Unity with its own deterministic physics module in C# to ensure 100% reproducibility of shots.

СЕКЦІЯ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»

УДК 621.396.61

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСТОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ ВИМІРЮВАННЯ ГУЧНОСТІ ЗВУЧАННЯ АУДІОКОНТЕНТУ

Хівренко Р.В.

кандидат технічних наук, доцент Кольцова О.С.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Дослідження є продовженням роботи щодо доцільності модифікації другого ступеня попередньої фільтрації в алгоритмі вимірювання гучності, регламентованому в Рекомендації ITU-R BS.1770-5. На відміну від попереднього експерименту, в якому приймали участь 20 слухачів, у даній роботі кількість збільшено до 50 осіб, що дозволило підвищити статистичну достовірність результатів і звужити довірчі інтервали. Суб'єктивно-статистичну оцінку помітності змін гучності проведено при корекції рівня сигналу в області вище 1 кГц відповідно до кривої рівної гучності 60 фон, психофотричної, та В-кривої.

Вступ. Одним з актуальних напрямків сучасних досліджень у звукотехніці є удосконалення алгоритмів вимірювання гучності. У Рекомендації MCE-R BS.1770-5 [1] зазначають, що для слухачів аудіо програм бажаним було б, щоб суб'єктивна гучність звукових програм була єдиною для різних джерел та типів програм, тому для регулювання гучності важливо використовувати єдиний рекомендований алгоритм оцінки гучності.

В роботі порівнювалися результати щодо помітності зміни гучності звучання аудіоконтенту за умови зміни рівня сигналу на частотах вище 1 кГц згідно кривої рівної гучності для 60 фон та психофотричної кривої, яка використовувалася зокрема для оцінки параметрів каналів радіомовлення [2]. Використовувалися мовний та два типи музичних сигналів, надані для прослуховування 20 слухачам.

Під час порівняння між собою результатів для двох використаних методів обробки сигналу було виявлено, що помітність змін серед учасників експерименту за показником гучності складає більше 50% в обох випадках [2].

Мета роботи. Метою даної роботи є підвищення достовірності висновків шляхом розширення вибірки до 50 осіб та повторного проведення експерименту.

У попередній роботі [1] було встановлено, що зміна рівня сигналу в області вище 1 кГц відповідно до кривих рівної гучності або психофотричної характеристики спричиняє помітні суб'єктивні зміни гучності. Однак статистична точність результатів для окремих жанрів була недостатньою через обмежену кількість слухачів ($n = 20$).

Метою даної роботи є підвищення достовірності висновків шляхом розширення вибірки до 50 осіб та повторного проведення експерименту.

Матеріали та методи. У новому дослідженні взяли участь 30 слухачів віком від 18 до 50 років із нормальним слухом (за результатами попереднього аудіо метричного контролю).

Тестовий матеріал. Використано ті самі типи сигналів, що і в першій роботі: фрагмент дикторської мови, джазова композиція, рок-композиція та жіночий голос (аудіо книга).

Результати та обговорення. Результати щодо помітності зміни гучності звукових сигналів різних жанрів за зміни рівня сигналу в області середніх та верхніх звукових частот наведено в таблиці 1

Таблиця 1- Зміни гучності звукових сигналів різних жанрів

Тип звукового сигналу	Помітність зміни гучності, %					
	Відповідно до кривої рівної гучності 60 фон		Психофотричної кривої		В - крива	
Мова диктора	57%	28ч	47%	23ч	34,5%	30ч
Джаз	86%	42ч	51%	25ч	31%	30ч
Рок-музика	73%	36ч	41%	20ч	34,4%	30ч
Жіночий голос (аудіо книга)	55%	50ч.	61%	75 ч	51%	41ч

Математичне трактування результатів експерименту. На основі отриманих результатів дослідження здійснювалося їх математичне трактування у вигляді визначення довірчих інтервалів. Визначення проводилося у відповідності до методики, викладеної у роботі [3], яка присвячена обробці результатів суб'єктивно-статистичних експертиз щодо помітності спотворень звукових сигналів.

Під час проведення експериментів із різними величинами змін сигналу істинні значення помітності, або, що точніше, ймовірності помітити зміну гучності набуватимуть усіх значень від 0 до 1 (від 0% до 100%) залежно від величини зміни аудіо сигналу. Оскільки для даної методики приймається, що закон розподілу величин помітності зміни гучності при певному змінненні рівня аудіо сигналу p_i нормальний [3], можна визначити точність отриманих результатів.

Маючи дані щодо помітності зміни гучності з таблиці 1 і знаючи, скільки слухачів брало участь в експерименті, можна побудувати інтервал, у який із заданою ймовірністю потраплятимуть значення помітності зміни гучності, якби ми стали повторювати експеримент знову.

Визначення довірчого інтервалу проводиться методикою [3]. За отриманим значенням помітності для даної величини зміни визначаємо величину $S_{\bar{x}}$

Обчислення довірчих інтервалів виконаємо з вірогідністю $\alpha = 0,9$. Результати обчислень довірчих інтервалів за показниками помітності для кожного обробленого фрагменту аудіо матеріалу зведемо до таблиці 2.

Таблиця 2- Результати обчислення довірчого інтервалу

Змінення рівня сигналу відповідно:	Помітність змінення гучності p_i	Кількість експерто-показань n	$S = \sqrt{p_i(1 - p_i)}$	Дисперсія $S_{\bar{x}} = S/\sqrt{n}$	Нормоване відхилення t_{α}	Точність $\varepsilon = t_{\alpha}S_{\bar{x}}$
Джазова музика						
Крива, відповідна 60 фон	0,86	50	0,35	0,05	1,68	0,084
Псофометрична крива	0,51	50	0,5	0,07	1,68	0,118
В - крива	0,31	30	0,46	0,084	1,7	0,143
Рок-музика						
Крива, відповідна 60 фон	0,73	50	0,44	0,063	1,68	0,106
Псофометрична крива	0,41	50	0,49	0,07	1,68	0,118
В - крива	0,34	30	0,474	0,086	1,7	0,146
Мова диктора						
Крива, відповідна 60 фон	0,57	50	0,495	0,07	1,68	0,118
Псофометрична крива	0,47	50	0,5	0,071	1,68	0,119
В - крива	0,35	30	0,477	0,087	1,7	0,148
Аудіокнига (жіночий голос)						
Крива, відповідна 60 фон	0,55	50	0,5	0,071	1,68	0,119
Псофометрична крива	0,61	75	0,488	0,056	1,67	0,094
В - крива	0,51	41	0,5	0,078	1,68	0,131

Висновки. За підсумками проведення суб'єктивно-статистичного дослідження, можна відзначити наступне. Розширений експеримент підтвердив результати попереднього дослідження.

Збільшення вибірки дозволило зменшити довірчі інтервали та підвищити статистичну достовірність результатів. Помітність зміни гучності перевищує 50% у випадках застосування зважування відповідно до кривої рівної гучності 60 фон та псофометричної кривої (окрім результатів прослуховування рок-музики після зважування псофометричною кривою), що свідчить про значущість частотної корекції у діапазоні вище 1 кГц. Що важливо –

застосування В-кривої для зважування звукових сигналів у верхній частині звукового діапазону показало дуже слабку помітність зміни гучності – менше 50%.

Помітність зміни гучності після корекції більше помітна на музичних сигналах, ніж на мовних, таблиця 2. Отримані результати обґрунтовують доцільність подальших досліджень щодо модифікації частотної характеристики другого ступеня попередньої фільтрації у вимірювачах гучності.

Наступним етапом роботи може бути експериментальне моделювання альтернативної частотної характеристики зважування та її порівняння з базовим алгоритмом, регламентованим ITU-R BS.1770-5 (11/2023).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Recommendation ITU-R BS.1770-5 (11/2023). Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level. Electronic Publication. Geneva, 2023. Режим доступу: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1770-5-202311-I!!PDF-E.pdf.
2. КОЛЬЦОВА, О., ХИВРЕНКО, Р., & ГРАЧОВ, А. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСТОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ ВИМІРЮВАННЯ ГУЧНОСТІ ЗВУЧАННЯ АУДІОКОНТЕНТУ. Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences, 341(5), 431-437. <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-341-5-63>
3. Аскіназі Г.Б. Методика математичної обробки результатів експертиз/Дослідження помітності спотворень у радіомовних каналах: Інф. збірник за ред. І.Е. Горона 1959. – 190 с.

ADVANCED INFLUENCE OF FREQUENCY POWERS TO THE HEARING IN THE PROCESS OF DIMINATING THE SOUND POWER OF AUDIO CONTENT

PhD Student: R.V. Khivrenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor: O.S. Koltsova

State University of Intellectual Technologies and Communications, UKRAINE

ABSTRACT. The study is a continuation of the work on the feasibility of modifying the second-stage pre-filtering in the loudness measurement algorithm specified in Recommendation International Telecommunication Union ITU-R BS.1770-5. Unlike the previous experiment, which involved 20 listeners, the present study increased the number of participants to 50, making it possible to improve the statistical reliability of the results and narrow the confidence intervals. A subjective-statistical evaluation of the perceptibility of loudness changes was conducted by adjusting the signal level in the frequency region above 1 kHz according to the 60-phon equal-loudness contour, the psophometric weighting curve, and the B-weighting curve.

УДК 004.738.5:78

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ ВЕБПЛАТФОРМИ ДЛЯ МУЗИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ SPOTIFY API

Велесь І. Д.

докт. техн. наук, професор каф. Арсірій О. О.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто розробку інтерактивної вебплатформи для музичної спільноти з інтеграцією *Spotify Web API*. Виявлено обмеження наявних аналогів, а саме: недостатнє представлення нішевих жанрів, відсутність соціального модуля та застарілість каталогу. Запропоновано модульну архітектуру, обґрунтовано вибір технологічного стеку і реалізовано підсистеми каталогізації жанрів, керування улюбленими треками, коментування та адміністрування з механізмом *JWT*-аутифікації.

Вступ. У сучасному цифровому просторі стрімінгові сервіси (*Spotify, Apple Music, YouTube Music*) формують основний канал доступу до музики, проте оптимізовані для просування популярного контенту й мало сприяють відкриттю нішевих або маловідомих жанрових напрямів. Альтернативні дослідницькі вебресурси – *Every Noise at Once, Musicroamer, Last.fm* – реалізують окремі підзавдання жанрової навігації, проте не поєднують у єдиному середовищі актуального жанрового каталогу, інструментів дослідження та сталої соціальної взаємодії. Це обмежує користувачів у системному ознайомленні з широким музичним спектром та обміні знахідками з іншими слухачами. Тому розробка інтерактивної вебплатформи, що інтегрує жанрове дослідження, керування особистою колекцією треків і соціальну взаємодію на основі офіційного *Spotify Web API*, є актуальною задачею в галузі інженерії програмного забезпечення.

Мета роботи. Метою роботи є розробка інтерактивної вебплатформи для музичної спільноти з використанням *Spotify Web API*, що поєднує функції жанрового дослідження, управління особистою колекцією та соціальної взаємодії в єдиному середовищі.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

- проаналізувати наявні вебресурси для підтримки музичної спільноти та обґрунтувати їх обмеження;
- обґрунтувати вибір архітектурного шаблону, мов програмування та технологій збереження даних;
- спроектувати клієнтську й серверну частини, модель даних та схему взаємодії модулів;
- реалізувати ключовий функціонал та інтеграцію зі *Spotify Web API*;
- виконати функціональне, модульне та навантажувальне тестування системи.

Основна частина роботи. Аналіз існуючих рішень охопив три найпоказовіші ресурси, що оперують даними *Spotify*. Сервіс *Every Noise at Once* [1] надає алгоритмічно сформовану карту з понад 1200 жанрів і дозволяє переходити до плейлистів *Spotify*, проте має складний інтерфейс, нерухомий каталог (оновлення припинено наприкінці 2023 року) та повністю позбавлений соціальної складової – облікових записів, обміну рекомендаціями чи коментування. Вебзастосунок *Musicroamer* [2] будує інтерактивну карту схожих за стилем виконавців і відтворює тридцятисекундні фрагменти через *Spotify*, але охоплює переважно широковідомих артистів, не сприяє відкриттю нових жанрів і не реалізує комунікаційний шар. Вебресурс *Last.fm* [3] поєднує колаборативні рекомендації, систему тегів та елементи соціальної мережі, проте його основою є скроблінг прослуховувань, що зміщує фокус з цілеспрямованого жанрового дослідження на пасивне накопичення статистики. Жоден з аналогів не реалізує одночасно три складові – актуальний жанровий каталог, інструменти дослідження та соціальну взаємодію – у єдиній системі (таблиця 1). Виявлені обмеження дозволили сформулювати перелік вимог до проєктованої вебплатформи, спрямованих на поєднання широкого жанрового охоплення з актуальним каталогом *Spotify*, інтерактивних інструментів дослідження та сталого соціального шару взаємодії в межах єдиного середовища. Реалізація такої комбінації потребує відповідної

декомпозиції системи на функціональні модулі та обґрунтованого вибору технологічного стеку, які розглядаються далі.

Таблиця 1 – Порівняння функціональних можливостей аналогів та запропонованої вебплатформи

Функціональна можливість	Every Noise at Once	Musicroamer	Last.fm	Запропонована вебплатформа
Структурований каталог жанрів	+	–	частково	+
Інтеграція з Spotify Web API	частково	+	+	+
Соціальна взаємодія користувачів	–	–	+	+
Особистий профіль і колекція треків	–	+	+	+
Модерація та адміністрування контенту	–	–	+	+

Запропоноване рішення побудоване за клієнт-серверною архітектурою з реалізацією взаємодії через *REST API* та поділом системи на три логічні рівні: *Presentation Layer*, *Business Logic Layer* і *Data Access Layer*. Рівень представлення реалізовано засобами *React 19* з мовою *TypeScript*, складальник – *Vite*, дизайн-система – *Tailwind CSS*, маршрутизація – *React Router*; застосовано підхід *Single-Page Application* для оновлення інтерфейсу без перезавантаження сторінки. Рівень бізнес-логіки побудований на фреймворку *FastAPI* (мова *Python 3.12*) з асинхронними обробниками *HTTP*-запитів та внутрішньою декомпозицією на шари контролерів, сервісів, моделей та інтеграцій. Рівень доступу до даних використовує документну СУБД *MongoDB* зі схемами на бібліотеці *Pydantic*. Аутентифікація реалізована за моделлю парних *JWT*-токенів: короткоживучого *access*-токена з часом життя 15 хвилин та *refresh*-токена тривалістю 7 днів; паролі зберігаються у вигляді хешів алгоритму *bcrypt*. Інтеграцію зі *Spotify Web API* винесено в окремий адаптер з кешуванням клієнтського токена та автоматичним його оновленням за алгоритмом *Client Credentials Flow*. На рисунку 1 наведено діаграму логічного уявлення вебплатформи.

Рисунок 1 – Діаграма логічного уявлення вебплатформи

Функціональний склад платформи представлений сімома підсистемами: аутентифікації та керування *JWT*-токенами; каталогу жанрів (15 укрупнених категорій та понад 600 піджанрів зі зв'язками з ідентифікаторами *Spotify*); пошуку виконавців і треків через *Spotify Web API*; особистого сховища улюблених композицій з періодичним оновленням посилань на прев'ю; коментування сторінок виконавців; профілю користувача із завантаженням аватара та налаштуваннями облікового запису; глобального пошуку за користувачами і виконавцями. Окремо реалізовано панель адміністрування з функціями блокування облікових записів, зміни ролей та модерації коментарів. Модель доступу будується на трьох ролях – гість, зареєстрований користувач, адміністратор, причому адміністратор не створює облікових записів самостійно, а лише блокує їх, змінює ролі або видаляє користувачів, що мінімізує ризик зловживань правами. На рисунку 2 наведено діаграму класів сервісного шару вебплатформи.

Рисунок 2 – Діаграма класів сервісного шару вебплатформи

Апробація. Реалізовану систему перевірено за чотирма видами тестування: функціональним за тест-кейсами, модульним для критичних компонентів серверної частини, навантажувальним з імітацією 20 одночасних користувачів (400 запитів, 100% успіх, 95-й перцентиль часу відповіді менший за 0,5 секунди) та розрахунком метрик якості коду (*LOC*, розмір класу та методу, глибина успадкування, цикломатична складність) за допомогою власного скрипту на основі модуля *AST*. Результати підтвердили відповідність функціональних можливостей вимогам, стабільну роботу під заданим навантаженням і прийнятні значення метрик складності.

Висновки. Розроблено інтерактивну вебплатформу для музичної спільноти з використанням *Spotify Web API*, що, на відміну від проаналізованих аналогів, поєднує жанрове дослідження, керування особистою колекцією треків та соціальну взаємодію в єдиному середовищі з актуальним каталогом і захищеною аутентифікацією. Реалізовано сім функціональних підсистем і панель адміністрування, забезпечено триролеву модель доступу та виконано три види тестування. Подальший розвиток системи передбачає впровадження персональних рекомендацій на основі історії взаємодій користувача та розширення можливостей соціального модуля.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Every Noise at Once. URL: <https://everynoise.com/>. – (дата звернення: 07.05.2026).
2. Musicroamer. URL: <http://www.musicroamer.com/>. – (дата звернення: 07.05.2026).
3. Last.fm. URL: <https://www.last.fm/>. – (дата звернення: 07.05.2026).
4. Spotify for Developers. Web API Reference. URL: <https://developer.spotify.com/documentation/web-api>. – (дата звернення: 07.05.2026).
5. FastAPI Documentation. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>. – (дата звернення: 07.05.2026).
6. React Documentation. URL: <https://react.dev/>. – (дата звернення: 07.05.2026).

DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE WEB PLATFORM FOR THE MUSIC COMMUNITY USING SPOTIFY API

Veles Ilya

Dr. of Tech. Sci., Professor Arsirii Olena

National University «Odesa Polytechnic», UKRAINE

ANNOTATION. This paper presents the development of an interactive web platform for the music community using the Spotify Web API. It addresses the limitations of existing platforms, including poor niche genre representation, lack of social features, and outdated catalogs. The platform implements genre cataloging, favorite track management, commenting, administration, and JWT-based authentication.

УДК 004.942:004.056

**БЛОК АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ В СТРУКТУРІ БАГАТОРІВНЕВОЇ ОНТОЛОГІЧНОЇ
МОДЕЛІ БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ**

Штільман П.Р

к.т.н., доцент каф. КІСМ Мартинюк О.М.

Національний університет «Одеська політехніка, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто блок адаптивного керування в структурі багаторівневої онтологічної моделі бездротової сенсорної мережі. Висвітлено його призначення, місце в загальній архітектурі моделі та логіку переходу від результатів аналізу стану, вразливостей і ризику до формування рекомендацій щодо реагування. Показано, що запропонований блок виконує функцію підтримки прийняття рішень і формує впорядковане подання можливих контрзаходів з урахуванням контексту функціонування мережі, типу загрози та ресурсних обмежень. Описано основні сутності онтологічної схеми блоку адаптивного керування та типи рекомендованих дій, які можуть бути використані оператором або зовнішньою системою керування

Вступ. У роботі розглянуто блок адаптивного керування в структурі багаторівневої онтологічної моделі бездротової сенсорної мережі [1, 2]. Висвітлено його призначення, місце в загальній архітектурі моделі та логіку переходу від результатів аналізу стану, вразливостей і ризику до формування рекомендацій щодо реагування. Показано, що запропонований блок виконує функцію підтримки прийняття рішень і формує впорядковане подання можливих контрзаходів з урахуванням контексту функціонування мережі, типу загрози та ресурсних обмежень. Описано основні сутності онтологічної схеми блоку адаптивного керування та типи рекомендованих дій, які можуть бути використані оператором або зовнішньою системою керування.

Мета роботи. Метою є дослідження місця та призначення блоку адаптивного керування в структурі багаторівневої онтологічної моделі бездротової сенсорної мережі, зокрема з точки зору формування рекомендацій щодо реагування на позаштатні ситуації. Особливий акцент робиться на визначенні його ролі як завершального функціонального елемента моделі, що узагальнює результати аналізу стану мережі, вразливостей і ризику та перетворює їх на впорядковане подання можливих контрзаходів. Дослідження також має на меті показати, які сутності формують онтологічну схему блоку адаптивного керування та які типи рекомендованих дій можуть бути сформовані з урахуванням контексту функціонування мережі, характеру загрози та ресурсних обмежень.

Основна частина роботи. Блок адаптивного керування є завершальним функціональним елементом багаторівневої онтологічної моделі бездротової сенсорної мережі. Його основне призначення полягає у формуванні рекомендацій щодо реагування на позаштатні або потенційно небезпечні ситуації на основі результатів, отриманих у блоці опису мережі, блоці виявлення вразливостей і блоці оцінки ризику. Таким чином, у межах архітектури моделі він забезпечує перехід від аналізу стану мережі та ризикових оцінок до підтримки прийняття рішень щодо доцільних дій.

Особливістю запропонованого підходу є те, що блок адаптивного керування не виконує безпосередньо фізичних або мережевих дій. На відміну від виконавчих підсистем автоматичного керування, він не змінює маршрути, не вимикає вузли і не перебудовує топологію мережі самостійно. Його функція полягає саме у формуванні обґрунтованих рекомендацій, які можуть бути подані оператору або передані зовнішній системі керування для подальшого використання.

Для формалізованого подання взаємозв'язків між оцінками ризику, поточним контекстом мережі, політиками реагування та сформованими рекомендаціями доцільно використати онтологічну схему блоку адаптивного керування, наведену на рис. 1:

Рисунок 1 – Онтологічна схема блоку адаптивного керування в багаторівневій онтологічній моделі БСМ

Як показано на рис. 1, центральною сутністю цього рівня є Recommendation, яка відображає сформовану рекомендацію щодо реагування на виявлену ризикову ситуацію. Вона формується на основі результатів оцінювання ризику (RiskAssessment), поточного контексту функціонування мережі (NetworkContext) та політик реагування (ResponsePolicy). Такий підхід дозволяє пов'язати числові оцінки ризику з їх семантичною інтерпретацією та перейти до впорядкованого подання можливих варіантів реагування.

Подана онтологічна схема відображає не лише перелік окремих сутностей блоку адаптивного керування, а й логіку їх взаємодії в процесі формування рекомендацій щодо реагування. У межах цієї логіки оцінка ризику не розглядається ізольовано, оскільки сама по собі вона лише фіксує рівень небезпеки, але не визначає спосіб подальших дій. Для переходу від оцінювання ризику до практично корисної рекомендації необхідно врахувати поточний контекст функціонування мережі, допустимі політики реагування, пріоритетність втручання та обмеження, пов'язані з ресурсами або структурою БСМ. Саме тому центральною сутністю схеми є Recommendation, яка поєднує результати оцінювання ризику, інформацію про стан мережі та правила формування можливих контрзаходів. Така рекомендація не є безпосередньою командою виконання, а виступає формалізованим поданням доцільного варіанта реагування, який може бути інтерпретований оператором або переданий зовнішній системі керування. Особливе значення має також наявність зворотного зв'язку, оскільки результати реалізації рекомендацій можуть використовуватися для уточнення подальших рішень і підвищення ефективності реагування. Таким чином, онтологічна схема дозволяє представити блок адаптивного керування як механізм підтримки прийняття рішень, що поєднує оцінку ризику, контекст функціонування, політики реагування, обмеження та пріоритети в єдину структуру знань.

Для уточнення складу та функціонального призначення основних сутностей блоку адаптивного керування в табл. 1 подано їх стислу характеристику:

Таблиця 1- Основні сутності онтологічної схеми блоку адаптивного керування

Сутність	Призначення в межах блоку адаптивного керування	Основні атрибути / зміст
RiskAssessment	Містить результати оцінювання ризику, які є підставою для формування рекомендацій щодо реагування	riskID, riskLevel
NetworkContext	Описує поточний контекст функціонування мережі, в якому формується рішення	contextID, state
ResponsePolicy	Визначає правила та принципи, відповідно до яких формується рекомендація	policyID, policyType
Recommendation	Центральна сутність блоку; відображає сформовану рекомендацію щодо реагування на виявлену ризикову ситуацію	recommendationID, type, description
Countermeasure	Описує рекомендований контрзахід або набір дій, що можуть бути застосовані для зниження ризику	countermeasureID, type, expectedEffect
PriorityLevel	Визначає пріоритетність реалізації сформованої рекомендації	priorityID, priorityClass
Constraint	Відображає обмеження, які потрібно враховувати під час формування або реалізації рекомендації	constraintID, constraintType
Operator	Представляє особу, яка отримує сформовану рекомендацію та може ухвалити рішення щодо її подальшого використання	службова сутність
ExternalControlSystem	Представляє зовнішню систему керування, якій може бути передано рекомендацію для подальшого використання або реалізації	службова сутність
Feedback	Накопичує інформацію про результати застосування рекомендацій і використовується для уточнення подальших рішень	feedbackID, effectiveness

Згідно з табл. 1, рекомендація є центральною сутністю блоку і містить запропонований тип реагування та його опис. Її зміст деталізується через сутність Countermeasure, яка відображає рекомендований контрзахід або набір дій, що можуть бути застосовані для зниження ризику. Крім того, із рекомендацією пов'язані сутності PriorityLevel і Constraint, які задають відповідно пріоритет реалізації та обмеження, що повинні враховуватись під час вибору або подальшого використання рекомендації. Це дозволяє формувати не просто перелік можливих дій, а впорядковане подання альтернатив реагування з урахуванням важливості та допустимості їх застосування.

Окрему роль у межах онтологічної схеми відіграє сутність Feedback, яка накопичує інформацію про результати реалізації рекомендацій. Наявність зворотного зв'язку дозволяє уточнювати подальший процес формування рішень та оцінювати ефективність рекомендованих контрзаходів. Завдяки цьому блок адаптивного керування може розглядатися не лише як завершальна ланка аналізу, а й як елемент, що підтримує поступове вдосконалення логіки реагування в межах моделі.

У межах запропонованої моделі сформовані рекомендації можуть належати до кількох основних груп. По-перше, це маршрутизаційні рекомендації, пов'язані зі зміною маршруту або обходом нестабільного каналу. По-друге, це рекомендації щодо перерозподілу навантаження та керування ресурсами, наприклад зменшення інтенсивності передавання або обмеження активності окремого вузла [3-5]. По-третє, можливі ізоляційні рекомендації, які стосуються тимчасового обмеження участі деградованого компонента в мережеві взаємодії [6]. По-

четверте, формуються моніторингові рекомендації, спрямовані на посилення спостереження за критичними сегментами мережі. Вибір доцільної рекомендації визначається не лише рівнем ризику, а й типом вразливості, характером загрози, топологічною роллю компонента та контекстом функціонування мережі.

Отже, онтологічна схема блоку адаптивного керування та сукупність її основних сутностей відображають логіку переходу від оцінювання ризику до формування рекомендацій щодо реагування. Це дозволяє розглядати блок адаптивного керування як завершальний архітектурний елемент багаторівневої онтологічної моделі БСМ, що забезпечує підтримку прийняття рішень на основі інтегрованого аналізу стану мережі, вразливостей і ризиків.

Висновки. Показано, що блок адаптивного керування є завершальним елементом багаторівневої онтологічної моделі бездротової сенсорної мережі та забезпечує перехід від оцінки стану, вразливостей і ризику до формування рекомендацій щодо реагування. На відміну від виконавчих підсистем автоматичного керування, він виконує рекомендаційну функцію та підтримує прийняття рішень оператором або зовнішньою системою керування. Отримані результати підтверджують доцільність використання такого блоку в архітектурі онтологічної моделі БСМ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. P. R. Shtilman, P.M. Tishin. "Vulnerability module in multilevel ontology of risk assessment of wireless sensor network". Odesa Polytechnic National University – "Informatics. Culture. Technology", 2024, Vol. 1, No. 1, 93-97. <https://doi.org/10.15276/ict.01.2024.04>.
2. P. R. Shtilman; P. M. Tishin; Y. V. Shendryk; V. O. Elkin. "Risk Assessment and Network Description Modules in a Multi-Level Wireless Sensor Network Risk Assessment Ontology". AAIT2025, Vol. 8, No. 2., 202–215. <https://doi.org/10.15276/aait.08.2025.14>.
3. Luis, Juan & Gómez-Galán, J.A. & Bravo, Fernando & Sánchez-Raya, M. & Alcina-Espigado, Javier & Teixido-Rovira, Pedro. (2018). An Efficient Wireless Sensor Network for Industrial Monitoring and Control. Sensors. 18. 182. 10.3390/s18010182.
4. H. Wang, L. Song, J. Liu, T. Xiang. "An efficient intelligent data fusion algorithm for wireless sensor network". Elsevier, Procedia Computer Science, Vol. 183, 2021, pp. 418-424. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.02.079>.
5. Artemenko A., Mehrez I., Govindaraj K., Kirstaedter A., Kuznietsov M. Empirical investigation of offloading decision making in industrial edge computing scenarios. 2021 Joint European Conference on Networks and Communications and 6G Summit, EuCNC/6G Summit 2021, 2021, P. 311–316, 9482556.
6. Drozd A. Checkable FPGA Design: Energy Consumption, Throughput and Trustworthiness / A. Drozd, S. Antoshchuk, J. Drozd, K. Zashcholkin, M. Drozd, N. Kuznietsov, M. Al-Dhabi, V. Nikul // In book: Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications, Studies in Systems, Decision and Control, V. Kharchenko, Y. Kondratenko, J. Kacprzyk (Edits), Vol. 171. Berlin, Heidelberg: Springer International Publishing, (2018), P. 73 – 94, 2018, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-00253-4>.

ADAPTIVE CONTROL UNIT IN THE STRUCTURE OF A MULTILEVEL ONTOLOGICAL MODEL OF A WIRELESS SENSOR NETWORK

Shtilman P.

Docent, Associate professor of the Department of CISM, A.N. Martynuyk
Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. The paper considers the adaptive control block in the structure of a multi-level ontological model of a wireless sensor network. Its purpose, place in the general architecture of the model, and the logic of the transition from the results of the analysis of the state, vulnerabilities, and risk to the formation of recommendations for response are highlighted. It is shown that the proposed block performs the function of decision support and forms an orderly representation of possible countermeasures taking into account the context of the network operation, the type of threat, and resource constraints. The main entities of the ontological scheme of the adaptive control block and the types of recommended actions that can be used by the operator or an external control system are described

УДК 004.55

Наукове видання

Матеріали п'ятнадцятої міжнародної
наукової конференції
студентів та молодих вчених
«Сучасні інформаційні технології 2025»
«Modern information technology 2025»
15-16 травня 2025
Україна, Одеса

Видавництво «Наука і техніка».
Адреса видавництва
пр. Шевченка, 1-а, 65044, м. Одеса, Україна
Свідоцтво про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 17951-6801-ПР від 26.07.2011
Свідоцтво про внесення до державного реєстру України суб'єктів видавничої справи
ДК № 357 від 12.03.2001

